

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

Januar 2013

es Guets...

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

«Es Guets ged immer wieder es Guets!». Dies ist eine Erfahrung, die ich schon oft machen durfte. Ebenso bewahrheitet sich die These, «dass nünt so schlecht isch, dass es nüd no för näbis guet isch».

Vieles ist uns im vergangenen Jahr gelungen. Manches aber auch nicht. Die Gemeindeleitbildziele wurden grossmehheitlich erreicht. Ein diesbezüglicher Rechenschaftsbericht-Entwurf liegt derzeit bei den Kommissionen zur Stellungnahme und wird nach anschliessender Verabschiedung durch den Gemeinderat im Frühjahr veröffentlicht.

Herausforderungen und Chancen warten auf uns. Beispielsweise werden wir uns neue oder ergänzende Leitbildziele setzen, die Ortsplanung überarbeiten und die Gemeindeverschuldung reduzieren müssen. Dies geht natürlich besser mit Ihrer Mitarbeit und Unterstützung, die ich an dieser Stelle herzlich verdanken möchte.

Danke sage ich Ihnen allen für Ihr Engagement zum Wohle unseres Dorfes; sei dies in Kommissionen, Arbeitsgruppen, Parteien, Lesegesellschaften, Vereinen und Organisationen. Ebenfalls aufrichtig danken möchte ich sowohl meinen Gemeinderatskolleginnen und Gemeinderatskollegen als auch allen Gemeindeangestellten. Sie alle erbringen jahrein jahraus viele Leistungen, welche leider oftmals in der allgemeinen Hektik unerkant bleiben und kaum verdankt werden.

Gemeinderätin Rosmarie Friemel, Gemeinderat Martin Schoch und GPK-Mitglied Jasmin Hug haben auf Ende Mai 2013 den Rücktritt erklärt. Ihnen gebührt unser aller Dank für das jahrelange Engagement. Eine wiederum gute Neubesetzung dieser öffentlichen Mandate ist mir ein grosses Anliegen. Für Fragen und Abklärungsgespräche in diesem

Zusammenhang stehe ich gerne zur Verfügung. Gerne stelle ich interessierten Personen weitere Unterlagen vertraulich per E-Mail zu.

Mit gutem Gruss möchte ich Sie nun zum Lesen des Rechtobler Gmäändsblattes und zu einer konstruktiven Mitarbeit in unserem Gemeinwesen einladen.

Ueli Graf, Gemeindepäsident
079 670 25 78 // 071 878 70 22
ueli.graf@rehetobel.ar.ch

Rücktritte aus dem Gemeinderat und der Geschäftsprüfungskommission

Martin Schoch gibt per Ende Amtsjahr 2012/13 seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt. Ebenfalls hat Jasmin Hug ihre Demission aus der Geschäftsprüfungskommission eingereicht.

Martin Schoch wurde im Jahr 2007 in den Gemeinderat gewählt. Er übernahm damals den Vorsitz der Ressorts «Tiefbau», «Unterhalt und Betrieb», sowie «Forst- und Landwirtschaft», welche er bis heute präsidiert. Zudem führte Martin Schoch diverse Delegierten-Mandate, u.a. im Feuerwehrezweckverband Wald-Rehetobel.

Jasmin Hug gab ebenfalls ihren Rücktritt per 31.05.2013 als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission bekannt. Jasmin Hug wurde im Jahr 2007 in die GPK gewählt.

Den Demissionären gebührt ein grosser Dank für ihre langjährige, wertvolle und engagierte Arbeit im Dienste der Gemeinde Rehetobel.

Diese beiden Rücktritte wurden in der Tagespresse bereits publiziert. Mit dem bereits bekanntgegebenen Rücktritt von Gemeinderätin Rosmarie Friemel-Brun sind nun für das Amtsjahr 2013/14 zwei neue Gemeinderatsmitglieder sowie ein neues Mitglied der Geschäftsprüfungskommission zu wählen. Die Ersatzwahlen finden am Abstimmungssonntag vom 07.04.2013 statt. Die Rücktrittsfrist für Behörden- und Kommissionsmitglieder dauert noch bis am 31.01.2013.

Öffentliches Auflageverfahren des Quartierplans «Waldheim»

Der Teilzonenplan «Waldheim» wurde von der Stimmbürgerschaft an der Urnenabstimmung vom 25.11.2012 angenommen. Der Gemeinderat hat daraufhin den Teilzonenplan «Waldheim» zu Händen der regierungsrätlichen Genehmigung verabschiedet. Mit dieser Genehmigung durch den Regierungsrat tritt der Teilzonenplan «Waldheim» in Kraft.

Der Gemeinderat hat nun daraufhin den Quartierplan inkl. den Sonderbauvorschriften an seiner Sitzung vom 17.01.2013 erlassen und gleichzeitig in Anwendung von Art. 46 des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (kant. Baugesetz; bGS 721.1) zu Händen der öffentlichen Auflage verabschiedet. Diese dauert vom 04.02.2013 bis 05.03.2013. Die Quartierplan-Unterlagen können im Foyer der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Die Einsichtnahme ist auch via Internet möglich: www.rehetobel.ch (siehe Rubrik «Startnews»). **Am Samstag, 16.02.2013, von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, findet zudem im Foyer der Gemeindeverwaltung eine öffentliche Informations-Stunde mit Vertretern der Bauherrschaft, des Architekturbüros sowie des Gemeinderates statt.**

Leistungsvereinbarung mit dem Frauenhaus St. Gallen verlängert

Bisher bestand eine Leistungsvereinbarung zwischen der Stiftung Frauenhaus St. Gallen sowie dem Kanton Appenzell A.Rh. und allen Ausserrhoder Gemeinden. Die Vereinbarung ist am 31.12.2012 abgelaufen.

Aus diesem Grund unterbreitete das Departement Inneres und Kultur den Gemeinden einen Vereinbarungsentwurf für die Jahre 2013 bis 2015. Er entspricht inhaltlich den bisherigen Regelungen.

Wie bisher haben sich wiederum alle Ausserrhoder Gemeinden der erneuerten Vereinbarung angeschlossen. Wäre die Leistungsvereinbarung wider Erwarten nicht zustande gekommen, wären keine Beiträge des Kantons mehr erhältlich.

Aus der Gemeinde Rehetobel musste glücklicherweise in den letzten Jahren niemand diese Institution in Anspruch nehmen. Die Mitunterzeichnung der Leistungsvereinbarung ist dennoch sinnvoll. Andernfalls würden im konkreten Einzelfall hohe Kosten entstehen.

Benützungsglement für das Gemein-dearchiv

Der Gemeinderat hat ein Benützungsglement für das Gemeinde-Archiv erlassen. Auf den 01.01.2011 trat das kantonale Archivgesetz in Kraft. Die Gemeinden sind verpflichtet, ein Reglement für das Gemein-dearchiv zu erlassen.

Die Kompetenz für den Erlass liegt gemäss Archivgesetz beim Gemeinderat. Dieses Reglement für das Gemein-dearchiv regelt insbesondere den Zugang und die Benützung von kommunalem Archivgut sowie die Dienstleistungen und Gebühren.

Das Reglement kann auf der Gemeindekanzlei bezogen oder von der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden: www.rehetobel.ch → Verwaltung → Reglemente.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Keine Solaranlage auf dem Schulhaus-Anbau

Der Gemeinderat hatte seine grundsätzliche Zustimmung signalisiert. Ein Mietvertrag für die Dachfläche war ausgehandelt. Der Verein Solardorf Rehetobel erarbeitete ein baurechtlich bewilligungsfähiges Projekt. Die Baueingabe war gemacht.

Und nun kann das Projekt nicht verwirklicht werden. Warum?

Im Vorfeld der Erstellung des Schulhaus-Anbaus (2002) wurden seitens des damaligen Schulhausbaukommissions- und Gemeindepräsidenten Heinz Meier mit Anwohnern Verhandlungen geführt. Alt Gemeindepräsident Heinz Meier gab mit Schreiben vom 7. Oktober 2012 der Baubewilligungskommission bekannt, dass damals die Höhe des Anbaus und dessen Begrünung vereinbart wurden.

Da diese Vereinbarung offenbar nur mündlich getroffen wurde, hatten die heutigen Gemeindebehörden keine Kenntnis davon und gingen darum auf den Vorschlag des Vereins Solardorf Rehetobel ein, auf dem Flachdach eine Solarstrom-Anlage zu erstellen.

Aufgrund der neuen Sachlage erklärten Gemeindevertreter, dass es im Interesse der Gemeinde und des Vereins Solardorf Rehetobel sei, das Baugesuch zurückzuziehen, um eine längere rechtliche Auseinandersetzung zu

vermeiden. Der Vorstand des Vereins hat am 27.11.2012 beschlossen, das Baugesuch zurückzuziehen.

*Ueli Graf, Gemeindepräsident
Christian Eisenhut, Präsident VSR*

Jugendraum Rehetobel

**Freitags geöffnet von 19.15 – 22.15 Uhr (Oberstufe)
Mittwoch, offen auf Anmeldung.**

Für den kleinen Hunger oder Gluscht verkaufen wir regelmässig einen kleinen Imbiss, auch Verkauf über die Gasse.

Freitag, 1. Feb.		Ferien (geschlossen)
Freitag, 8. Feb.	Pommes	Filmabend
Freitag, 15. Feb.		Fasnacht (geschlossen)
Freitag, 22. Feb.	Crêpes	Spiele, Turnier
Freitag, 1. März	Pizza	
Samstag, 2. März		Pocker, Black Jack, Roulette 19.00 - 23.00 Uhr

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe:

Über die Homepage der Gemeinde oder bei
Markus Stadelmann, Tel. 079 350 65 93 / 071 877 17 18

Jugendkommission

Naturstrom für die Gemeindelienschaften

Wie bereits im letzten Jahr, kauft die Gemeinde für sämtlichen benötigten Strom der Gemeindelienschaften bei der SAK Naturstrom ein.

Die Gemeinde Rehetobel verbraucht pro Jahr ca. 440'000 kWh Strom in ihren Liegenschaften, Reservoirs und Pumpstationen sowie für die Strassenbeleuchtung.

Da das Angebot welches im 2012 gekauft wurde, durch die SAK nicht mehr angeboten wird, hat man sich in der Unterhalts- und Betriebskommission für das neue Angebot «naturstrom basic business» entschieden. Der Strom wird bei diesem Angebot aus 95% Wasserkraft basic, 2.5% Wasserkraft star, 1.0% Sonnenenergie star und 1.5% Biomasse star produziert.

Die Bereitstellung der Wasserkraft kommt aus dem Kraftwerk Muslen in 8872 Wesen. Das Wasserkraftwerk Muslen ist ein Speicherkraftwerk ohne Pumpbetrieb mit einer installierten elektrischen Leistung von 1'660 kW.

Mit dem Kauf von Naturstrom wird dem Leitbildziel 6.3, «Der Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energien, bei gemeindeeigenen Infrastrukturen, wird jährlich um 10% des Vorjahreswertes gesenkt», Rechnung getragen. Die Lieferung des Naturstroms wird wiederum mit einem Zertifikat über die bestellte Menge und den gewünschten Zeitraum angezeigt. Das Zertifikat wird, wenn es zugestellt worden ist, neben der Anzeige der Solaranlage im Gemeindezentrum aufgehängt.

Machen Sie es der Gemeinde gleich und bestellen Sie Naturstrom. Dies können Sie neu auch über den Verein Solardorf Rehetobel von Solaranlagen auf Dachflächen in Rehetobel. Mehr erfahren Sie über www.solardorf-rehetobel.ch.

*Unterhalts- und Betriebskommission
BV Thomas Albrecht*

Verlegung des Wanderwegs im Gebiet Neuschwendi

Aufgrund der Mutterkuhhaltung im Gebiet Neuschwendi, durch den landwirtschaftlichen Grundeigentümer, ist der bestehende Wanderwegverlauf über die Parzellen 458 und 1099 nicht mehr sicher begehbar. Dies betrifft die Strecke des Wanderweges «Kulturspur» ab dem Abzweiger Klingenbuech hoch bis zum Musterplatz.

Der Grundeigentümer hat die Gemeinde ersucht, den bestehenden Wanderweg an die westliche Grundstück-

AüB veranstaltet Wahlpodium im Vorderland

Diskussionsrunde mit allen Kandidatinnen und Kandidaten der Regierungsrats-Ergänzungswahlen von Appenzell Ausserrhoden am Freitag, 8. Februar 2013, um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hat eine Podiumsdiskussion zu den Ergänzungswahlen für den Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden organisiert. Am Freitag, dem 8. Februar 2013, werden sich Inge Schmid (SVP), Paul Signer (FDP) und Samuel Buechi (GRAL) ab 19.30 Uhr im Grossen Saal des Gemeindezentrums von Rehetobel der Bevölkerung vorstellen. Auch Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl (FDP), welche als einzige für das Landammann-Amt kandidiert, wird an der Veranstaltung teilnehmen. Der Eintritt ist frei, moderiert wird die Diskussion von AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik. Der Verein, welcher sich in der Standort- und Wirtschaftsförderung für die acht Vorderländer Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden und den Bezirk Oberegg (AI) engagiert, schafft mit dem Wahlpodium in Rehetobel ein Zusatzangebot zu den entsprechenden Veranstaltungen der Appenzeller Zeitung im Hinter- und Mittelland. Der erste Wahlgang der kantonalen Ergänzungswahlen wird gemeinsam mit den eidgenössischen Abstimmungen am 3. März 2013 abgehalten.

grenze zu verlegen. Die Verlegung konnte im vereinfachten Verfahren, gestützt auf die Verordnung über Fuss- und Wanderwege (VO FWG, Art. 10, Abs. 2), durchgeführt werden.

Die technische Fachstelle des Vereins Appenzeller Wanderwege (VAW) und die Fachstelle für Fuss- und Wanderwege haben der Verlegung zugestimmt. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 14. Dezember 2012 der Wanderwegverlegung ebenfalls zugestimmt.

Der neue Wegverlauf wird im Frühling 2013 vor Ort markiert und mit Beihilfe des Grundeigentümers werden am unteren Ende noch Stufen versetzt, damit die Böschung zur Strasse besser begangen werden kann.

*Unterhalts- und Betriebskommission
BV Thomas Albrecht*

Hundekot Aufnahmepflicht

Immer wieder ein Ärgernis ist, dass nicht alle Hundebesitzer der Hundekotaufnahmepflicht nachkommen. Auch wenn der Schnee jetzt alle braunen Häufchen überdeckt, sie kommen im Frühling wieder zum Vorschein. Liebe Hundebesitzer, nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr, helfen Sie mit, unsere Spazier- und Wanderwege sauber zu

halten und benützen Sie fleissig die vielen Robidog-Behälter.

Noch ein Tipp für das Abreisen der Säckli. Ziehen Sie das nächste Säckli etwas aus dem Behälter und reissen Sie dann Ihr benötigtes Säckli ab. So wird sichergestellt, dass die Säcklirolle nicht im Behälter verschwindet und auch der Nächste noch ein Säckli hat.

*Technische Betriebe Rehetobel
BV Thomas Albrecht*

Verrechnungsansätze für Gemeinde-Angestellte

Die Verrechnungsansätze für Gemeinde-Angestellte und -Fahrzeuge wurden das letzte Mal im Jahre 2005 angepasst. Die Unterhalts- und Betriebskommission hat daher beim Gemeinderat eine Erhöhung dieser Ansätze beantragt. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 14. Dezember 2012 der Erhöhung der Stundenansätze, wie von der UBK beantragt, zugestimmt. Es wird wie bisher mit zwei Tarifen gerechnet. Der eine ist für Interne (Orts-eigene Organisationen wie Vereine etc.), der andere für Externe (Ortsfremde Organisationen und Privatpersonen). Die Leistungen welche die Mitarbeiter der technischen Betriebe Rehetobel ausführen, werden ab dem 01.01.2013 mit folgenden Stundenansätzen verrechnet:

Angestellte der technischen Betriebe;	intern Fr. 59.00
	extern Fr. 65.00
Servier-/ Hilfspersonal	intern Fr. 36.00
	extern Fr. 41.00
Zuschlag Fahrzeug pro Stunde (Pritschenwagen)	intern Fr. 25.00
	extern Fr. 28.00
Zuschlag Fahrzeug pro Stunde (Ladog)	intern Fr. 65.00
	extern Fr. 70.00

Pro Jahr werden in der Gemeinde ca. 160 bis 180 Arbeitsstunden an Dritte weiterverrechnet. Die meisten von diesen Stunden fallen beim Vermieten der Räumlichkeiten im Gemeindezentrum an.

Die neuen Stundenansätze sind auch auf der Homepage der Gemeinde Rehetobel unter «www.rehetobel/verwaltung/reglemente/gemeindezentrum Tarif Miete» ersichtlich.

*Unterhalts- und Betriebskommission
Technische Betriebe Rehetobel
BV Thomas Albrecht*

Im 4. Quartal 2012 augehängigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Tolle Steffen und Nicole, Lindenbüel 8, 9038 Rehetobel
Photovoltaikanlage auf Dach, Lindenbüel 8

Sturzenegger Judith, St. Gallerstrasse 48a, 9038 Rehetobel
Ersatz Stützmauer und Neubau Parkplatz, St. Gallerstrasse 16

Schlöpfer Kurt, Alte Landstrasse 37, 9038 Rehetobel
Einbau Cheminéeofen mit Kaminanlage, Alte Landstrasse 37

Lichtensteiger Stefan und Priska, Stofelweid 1, 9053 Teufen AR
Einbau Pelletheizung, Bergstrasse 45

Corrins Andrew und Sonja, Alte Landstrasse 35, 9038 Rehetobel
Einbau Cheminéeofen und Wärmepumpe für Warmwasser, Alte Landstrasse 35

Dotzauer Greulich Sandra, Sägholzstrasse 15, 9038 Rehetobel
Ölzentralheizungs-Ersatz, Sägholzstrasse 15

Übersax Rosmarie, Widenstrasse 2, 9400 Rorschach
Fassaden- und Dachsanierung, Heidenerstrasse 46

Hauser Kurt, Achmühle 59, 9037 Speicherschwendi
Einbau Cheminéeofen mit Kamin, Habet 104

Jenny Installationen AG, Linsebühlstrasse 102, 9000 St. Gallen
Heizungswechsel Gas-Gas, Gartenstrasse 2

Cawood Marc + Susanne, Bergstrasse 39, 9038 Rehetobel
Einbau Schwedenofen mit Kamin, Bergstrasse 39

Weber Kurt und Sollberger Weber Brigitte, Heidenerstrasse 15, 9038 Rehetobel
Heizkesselwechsel mit Kaminersatz, Heidenerstrasse 15

Nägeli AG, Zwislenstrasse 27, 9056 Gais
Wärmespeicherofen mit Absorber, Bergstrasse 34a

Gemeinde Trogen, Landsgemeindeplatz 1, 9043 Trogen
Befestigung, Verbreiterung Walderschliessung Oberrechstein, 680, Oberrechstein

Rohner Urs, Hofmüli 20, 9038 Rehetobel
Photovoltaikanlage Aufdach, Hofmüli 20

Gross Christoph, Dufourstrasse 6, 9000 St. Gallen
Abbruch Schweinestall, Neubau Mistplatte und Pferdeauslauf, Robach 40

Rohrer Heinz und Raffaella, Quellenweg 3, 5614 Sarmenstorf
Einbau Wamluftcheminée, Obere Buechschwendi 6

Nägeli AG, Zwislenstrasse 27, 9056 Gais
Einbau Gasheizung, 1243, 1160, Bergstrasse 34a

Stoffel Peter und Vera, Sägholzstrasse 27, 9038 Rehetobel
Sitzplatzbeschattung, 119, 1132, Sägholzstrasse 27

Kant. Hochbauamt AR, Kasemenstrasse 17a, 9100 Herisau
Erstvermietungstafel, 962, St. Gallerstrasse 57

Handänderungen Oktober – Dezember 2012

Dörig Mirjam, Rehetobel (Erwerb 08.03.2010) an Dörig Thomas, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 380, 15'830 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 293, Schopf Nr. 1031, Lobenschwendistrasse und Liegenschaft Nr. 1181, 2'322 m² Grundstückfläche, Lobenschwendli

Dörig Agnes, Appenzell (Erwerb 09.11.1998) an Caspar Schmid Elsbeth Maria, St. Gallen, Stockwerkeigentum Nr. 5075, 148/1000 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 847, Sonderstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 5081, 1/12 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, Sonderstrasse und Miteigentumsanteil Nr. 5082, 1/12 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, Sonderstrasse

Solenthaler Hans, Rehetobel (Erwerb 23.03.2000) an Sigel Rösli, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1256, 861 m² Grundstückfläche, Obere Buechschwendi

Sigel Rösli, Rehetobel (Erwerb 23.03.2000, 10.10.2012) an Schöni Nicole, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1256, 861 m² Grundstückfläche, Obere Buechschwendi

Kem Hanna, Rehetobel (Erwerb 31.05.1985) an Brülisauer Mario Niklaus, Rehetobel, und Brülisauer Christina, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 838, 787 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 704, Gartenstrasse

Lehner Kurt, St. Gallen (Erwerb 27.06.1996) an Brülisauer Erwin Josef, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1057, 843 m² Grundstückfläche, Sonder

Calabria Remo, Rehetobel, und Calabria Sarah, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 22.07.2010) an Raninger Norbert, Rehetobel, und Raninger Aurelia Maria, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 661, 197 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 543, Heidenerstrasse

Eugster Franz, Wienacht-Tobel (Erwerb 13.01.1987) an Deponie Vorderland AG, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 729, 1'466 m² Grundstücksfläche, Ausserkaaien

Kohler Ulrich, Rehetobel, und Kohler Hedwig, Rehetobel, Gesamteigentum infolge Gütergemeinschaft (Erwerb 24.10.1979) an Hasler Kohler Roman, Rehetobel, und Kohler Sarah, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 966, 719 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 833, Gartenstrasse

Kohler Hedwig, Rehetobel (Erwerb 22.04.2010) an Hasler Kohler Roman, Rehetobel, und Kohler Sarah, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1187, 49 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 1068, Dorf

Z'Brun Roger, Walchwil (Erwerb 18.08.2009) an Hollerer Dagmar, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 578, 887 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 389, Neuschwendi

Rohner Emma, Rehetobel (Erwerb 21.10.2011) an Schefer Lorenz, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1260, 503 m² Grundstücksfläche, Obere Buechschwendi

Sigel Rösli, Rehetobel, und Solenthaler Hans, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 23.03.2000) an Schefer Lorenz, Rehetobel, 73 m² Boden ab Grundstück Nr. 1255, vereinigt mit Grundstück Nr. 1260, Obere Buechschwendi

Nägeli Johannes, Rehetobel (Erwerb 12.03.2010) an Muntwiler Christian, St. Gallen, und Mrazek-Muntwiler Claudia, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1177, 753 m² Grundstücksfläche, Berg

Muttener Enrico, Rehetobel (Erwerb 10.08.1983) an Eisenhut Käthy, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 995, 704 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 967, Gewächshaus Nr. 1127, Sonnenbergstrasse

Hauser Kurt, Speicherschwendi, und Bischof Hauser Myrta, Speicherschwendi, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 19.02.1991, 03.04.1996, 16.09.2008), an Damm Richard Werner, Forch, und Casutt Damm Tina, Forch, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 505, 8'680 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 340, Schopf Nr. 341, Remise Nr. 342, Andere Gebäude Nr. 944, Achmüli und Liegenschaft Nr. 506, 1'273 m² Grundstücksfläche, Unterach

Tobler Hans, Rehetobel (Erwerb 13.06.1968) an Gross Christoph Niklaus, St. Gallen, zu 9/10 Miteigentum, und Haist Stephanie Elisabeth, Rehetobel, zu 1/10 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1252, 2'400 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 356, Schafstall Nr. 357, Wohnhaus mit Anbau (Teil) Nr. 618, Garagengebäude Nr. 679, Brunnenhaus Nr. 814, Robach

Velomuseum auf dem Säntis

Bei der Winterausstellung: Museen rund um den Säntis – auf dem Säntis, konnte neben dem spektakulären Transport eines Rolls Royce auch das Velomuseum drei sehenswerte Stücke auf den Säntis transportieren. Das erste Fahrrad der Schweiz, Modell Landquart Baujahr 1869, das Rotary Jahrgang 1889 und das Rösslidreirad Jg.1900. Noch selten habe eine Ausstellung auf dem Säntis ein solches mediales Interesse geweckt, wie Hans Höhener Verwaltungsratspräsident in seiner Ansprache betonte.

22 Museen stellen auf dem Säntis sehr interessante und wertvolle Gegenstände aus, die den Betrachter in alte Zeiten schwelgen lassen.

Die wunderbaren Fahrräder aus Rehetobel präsentieren sich neben dem Rolls Royce prächtig, auch die alten Sprungskis von denen Hansueli Zuberbühler sicher viele Geschichten erzählen könnte, wecken interessante Blicke.

Die Ausstellung ist in der Panoramahalle Säntisgipfel, täglich während den Betriebszeiten der Schwebebahn bis 21. April 2013, zu besichtigen.

Rosavita Düring

Alterswohnen Krone – Tag der offenen Tür

Am **Samstag, 16. Februar 2013 zwischen 10.00 und 15.00 Uhr** besteht die Möglichkeit, die neuerstellten Alterswohnungen der Krone an der Hauetenstrasse zu besichtigen.

In Kürze einige Eckdaten:

- 7 Einheiten vollständig rollstuhlgängig
- Lift im ganzen Haus
- Minergie-Standard plus Photovoltaik-Anlage
- Ebenerdiger Ausgang sowohl zum Gemeindezentrum als auch zur Krone
- Notrufsystem mit Verbindung zur Krone
- Brandmeldeanlage
- Umfassendes Dienstleistungsangebot der Krone auf Wunsch

Wir freuen uns, Sie bei der Besichtigung anzutreffen und sind stolz, ein weiteres Angebot für unsere ältere Generation anbieten zu können.

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im November 2012

- Ettlín-Keiser, Rita, Bergstrasse 52
- Tachezy, Rudolf, Untere Cholenrüti 2
- Weber, Kurt und Sollberger Weber-Sollberger, Brigitte, Heidenerstrasse 15

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 16: Stromsparen: Erster Erfolg!

Spartipp 17: Stromsparen: Dauerbrenner

Preisfrage: Wann fliesst in meinem Haushalt überhaupt kein Strom? Wenn ich schlafe? Wenn ich in den Ferien bin? – Alles falsch! Gar kein Strom fliesst nur bei einem Stromausfall...

Welches sind denn die Dauerbrenner, die permanent Strom verbrauchen, ohne dass wir es merken und häufig ohne dass wir einen Nutzen davon haben? Hier eine kleine, unvollständige Liste:

- alle Geräte im Standby
- der Radiowecker und das kleine Küchenradio
- ein Ladegerät, das eingesteckt ist, aber nicht gebraucht wird
- die Zentralheizung, auch wenn sie nicht heizt
- bei älteren Heizungssteuerungen die Umwälzpumpe (30 – 60 W)
- die Fernsteuerung des Garagetors (bis über 20 W)
- die Basisstation des Schnurlostelefon
- ältere Lampen mit eingebautem Trafo und Niedervoltleuchten
- ...

Im durchschnittlichen Haushalt sind es wohl 20 – 60 W, die dauernd und teils unnütz fließen. Das ergibt mindestens 10 % des gesamten Stromverbrauchs! – Was tun? Es gibt keine generelle Lösung für alle Dauerbrenner; Stecker ziehen, Schaltuhr verwenden, Gerät ersetzen sind die gängigsten Möglichkeiten. Auch ist die Stromaufnahme der einzelnen Verbraucher sehr unterschiedlich: Ein älteres TV-Gerät verbraucht im Standby 5 W, ein neues weniger als 1 W. Allgemein kann davon ausgegangen werden, dass ältere Geräte nicht auf Energieeffizienz ausgelegt wurden. Zwei Tipps, die viel bewirken können: Wenn man in die Ferien verreist, kann man viele Verbraucher ganz abstellen. Bei jedem Gerätekauf abklären, ob man auch unnützen Stromverbrauch mit kauft.

Um die Dauerbrenner zu ermitteln, leistet ein einfaches Messgerät für alle Verbraucher, die an einer Steckdose angeschlossen sind, gute Hilfe, denn so sieht man sofort, welcher Verbraucher wie viel Strom schluckt. Ein einfach zu bedienendes Messgerät samt Anleitung kann beim Verein Solardorf Rehetobel ausgeliehen werden (Tel: 071 870 07 40, W. Züst; Mail: effizienzberatung@solardorf-rehetobel.ch).

Gute Idee?

Auflösung vom letzten Mal (Zentralheizung während der Übergangszeit in der Nacht mit Schaltuhr ganz abstellen): Das ist eine ebenso gute wie leicht zu verwirklichende Idee und spart viel Strom, vor allem dann, wenn die Umwälzpumpe sonst dauernd läuft.

Neue Frage: Am Computer hängen einige Geräte; die meisten brauchen, auch wenn sie abgestellt sind, Strom (Computer, Modem, Drucker, ...). Ich schalte alle diese Geräte über eine Steckerleiste mit Netzschalter ein und aus. Gute Idee?

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Solardorf Rehetobel

Vortrag von Josef Jenni

Am 18. Januar fand im grossen Saal des Gemeindezentrums, der vom Verein Solardorf organisierte Vortrag «Wie baue ich ein Sonnenhaus? – Wie heizen wir in Zukunft, Sonnenenergie – Möglichkeiten und Grenzen», statt. Josef Jenni referierte auf anschauliche Art über seinen Werdegang mit der Firma Jenni, die Grundidee der Sonnenenergienutzung in seinen Solarhäusern und die praktische Umsetzung durch den Einbau grosser und sehr grosser Warmwasserspeicher. Beeindruckend waren die Bilder zur Herstellung, dem Transport und der Platzierung dieser Riesenspeicher in Gebäuden ebenso, wie die Architektur der Sonnenhäuser, welche die Sonnenenergie der warmen Jahreszeit für die kalte Jahreszeit speichern. Josef Jenni gab den Zuhörern auch einen Überblick zur aktuellen Art der Energiegewinnung, die mehrheitlich aus endlichen fossilen Energieträgern erzeugt wird. Seine starke Überzeugung, die Energiegewinnung der Zukunft muss umwelt-, ressourcenschonend und effizient werden trieb und treibt ihn an, seine Idee zu entwickeln und immer weiterzuentwickeln. Das erste Sonnenhaus wurde 1989 für Familienangehörige gebaut. Die Nachricht und die Bilder gingen damals um die Welt. Bis heute wurden bereits zahlreiche Sonnenhäuser gebaut. Seine Firma beschäftigt derzeit rund siebzig Mitarbeitende. Die Technologie wird immer noch ausgereifter. Heute braucht es für das gleiche Ergebnis bereits einen kleineren Speicher und eine weniger dicke Isolation. Trotz des Engagements Josef Jennis zur Information, braucht es weiter viel Einsatz, das Wissen über diese Möglichkeit weiterzuverbreiten, damit immer mehr Sonnenhäuser gebaut werden. www.jenni.ch

Ausflug geplant

Der Verein Solardorf Rehetobel organisiert dieses Jahr einen Ausflug zur Besichtigung der Jenni AG und des ersten Solarhauses nach Oberburg im Emmental. Das Datum wird im Gmäändsblatt publiziert.

Nächste Veranstaltungen

Feier der Inbetriebnahme der ersten vereinseigenen Solarstromanlage mit Besichtigung und Apéro

Freitag, 22. März 2013, 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr bei Paganinis, Bürgerheimstrasse 7 anschliessend

Freitag, 22. März 2013, 19.30 Uhr, Mitgliederversammlung im Gemeindezentrum, kleiner Saal

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

Sie können über den Verein Solardorf Rehetobel von Solaranlagen auf Dachflächen in Rehetobel Solarstrom beziehen.

Mehr erfahren Sie unter www.solardorf-rehetobel.ch

Galerie Tolle – Art & Weise

Folgende Kunschtchaffende aus dem Dorf werden sich an der Ausstellung im Dezember 2013 beteiligen:

Verena Studer-Heierli, Danilo Mario Pini, Astrid Mäder, Friedhelm Braun, Romy Zraggen, Hansueli Zuberbühler, Rosavita Düring und Christine Giger-Rüfli

Ausstellung

– *Jolanda Brändle*
– *Sammlung Jakob Zuberbühler*

Samstag, 16. Februar bis Freitag, 2. März 2013

Mit Augenzwinkern und einer Prise Humor schneidet *Jolanda Brändle* Motive aus Märchen und dem traditionellen Bauernalltag in Papier. Ihre Scherenschnittkunst ist jeweils in den Scherereien der Olmaplakate und vermehrt auch im Mode- und Designbereich zu sehen.

Jakob Zuberbühler hatte seine Jugend in Waldstatt verbracht. Das Zeichnen und Malen gehörte schon früh zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Als Maschinenschlosser, Flugzeugmechaniker und Boardtechniker der Swissair zog es Jack Zuberbühler in ferne Länder. Fremde und einheimische Sitten, Landschaften und Kulturen zogen Jakob Zuberbühler magisch an. Der Gegend um Umäsch mit den lieblichen Talkessel am Fusse des Säntis widmete er besondere Beachtung.

Lehrerkonzert der MSAV

Sonntag, 17. Februar, 17.00 Uhr, evang. Kirche Rehetobel

Wieder einmal lädt die Musikschule Appenzeller Vorderland zu einem Konzert ihrer Lehrerinnen und Lehrer ein. In der evangelischen Kirche Rehetobel werden sie in einem abwechslungsreichen Programm mit Musik von der Barockzeit bis heute zu hören sein.

Als Solisten und als Mitglieder verschiedener Kammermusikbesetzungen werden die Musiker einen musikalischen Bogen spannen von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach bis zu zeitgenössischem Jazz.

Selten bietet sich die Gelegenheit, an einem einzigen Konzert so verschiedene Stilrichtungen und Besetzungen zu hören.

Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ich habe die Feder von meiner Kollegin Alin bekommen und jetzt soll mal ich was schreiben. Dabei habe ich ja erst was geschrieben, vielleicht können Sie sich ja noch erinnern über den Fahrstuhlumbau im Haus «ob dem Holz», da brauche ich mich wenigstens nicht mehr vorstellen, sie kennen mich ja schon.

Ich möchte keine Dankesreden halten, ich habe für alle Leser nur eine kleine Geschichte zum Nachdenken:

Als der liebe Gott den Altenpfleger schuf, machte er bereits am sechsten Tag Überstunden. Da erschien ein Engel und sagte:

«Herr, Ihr bastelt aber schon lange an dieser Figur!» Der liebe Gott antwortet: «Hast du die lange Liste spezieller Wünsche auf der Bestellung gesehen? Er soll als Mann und als Frau lieferbar sein, wartungsfrei und leicht zu desinfizieren, aber nicht aus Plastik, er soll Nerven wie Drahtseile haben und einen Rücken, auf dem sich alles abladen lässt, dabei aber so zierlich, dass er sich in viel zu kleinen Dienstzimmern wohlfühlen kann. Er muss fünf Dinge zur gleichen Zeit tun können und dabei immer noch eine Hand frei haben.» Da schüttelt der Engel den Kopf und sagte: «Sechs Hände, das wird kaum gehen!»

«Die Hände machen mir keine Kopfschmerzen», sagte der liebe Gott, «aber die drei paar Augen, die schon das Standardmodell haben soll: ein Paar, das nachts durch alle Wände schauen kann, damit eine Nachtwache zwei Stationen betreuen kann, ein zweites Paar im Hinterkopf, mit dem sie sieht, was man vor ihr verbergen möchte, was sie aber unbedingt wissen muss und natürlich das eine hier vorn, mit dem sie die Bewohner ansehen kann und ihm bedeutet «Ich verstehe Sie und bin für Sie da», ohne dass sie ein Wort sprechen muss.

Der Engel zupfte ihm leicht am Ärmel und sagte: «Geht schlafen Herr und macht morgen weiter.»

«Ich kann nicht», sagte der liebe Gott. «Ich habe bereits geschafft, dass sie fast nie krank wird und wenn, dann heilt sie sich selbst, sie kann begreifen, dass zehn Doppelzimmer 40 Bewohner bedeuten kann, aber zehn Stellen oft nur 5 Pfleger/innen sind, sie hat Freude an ihrem Beruf der alles fordert, sie kann mit Wechselschichten leben und kommt mit wenig freien Wochenenden aus.»

Der Engel ging langsam um das Modell der Pfleger/innen herum: «Das Material ist viel zu weich», seufzte er.

«Aber dafür zäh», entgegnete der liebe Gott. «Du weisst gar nicht was es alles aushält!» «Kann sie denken?» – «Nicht nur denken, sondern auch Urteilen und Kompromisse schliessen», sagte der liebe Gott.

Schliesslich beugte sich der Engel vor und fuhr mit dem Finger über die Wange des Modells. «Da ist ein Leck», sagte er. «Ich hab ja gleich gesagt, ihr versucht zu viel in das Modell hineinzupacken.» –

«Das ist kein Leck, das ist eine Träne!» – «Wofür ist die?»

«Sie fließt bei Freude, Trauer, Enttäuschung, Schmerz und Verlassenheit», sagte der liebe Gott veronnen, «die Träne – die Träne ist das Überlaufventil!»

Viel Spass beim Lesen und Nachdenken, Ihre Pflegeassistentin

Heike Fulterer

Ich leite die Feder weiter an Maria Zähler.

Schule Rehetobel

Erziehung

Tagesstrukturen: Leitungsübergabe

Vor viereinhalb Jahren wurden in Rehetobel die «Tagesstrukturangebote» eingeführt. Aufgebaut hat diese die erste Leiterin, Renata Keel. Ihr – und ihren Helferinnen – ist ein gut besuchter und funktionierender Mittagstisch in der Schule zu verdanken, an welchem am Dienstag bis 30 Kinder teilnehmen. (Die Tagesstrukturen lösten den von Müttern ehrenamtlich geführten Mittagstisch im Mehrzweckgebäude ab.) Zu Frau Keels Aufgaben gehörte auch die Nachmittagsbetreuung für Kinder ohne Unterricht. Frau Keel hat ihre Arbeit mit Herz, Empathie, Engagement und Organisationstalent gemacht und war für Kinder wie Eltern eine offene Ansprechperson. – Gerne habe sie diese Arbeit gemacht, sagte Frau Keel am Abschiedsanlass in der Schule – aber freuen würde sie sich jetzt auch, in Pension zu gehen und für ihre Leidenschaft, dem Kleidernähen wieder mehr Zeit zu haben.

Wir danken Frau Keel für ihre kompetente und zuverlässige Arbeit und die gute Zusammenarbeit mit der Schule, den Eltern und den Kindern, die sie sicher auch vermissen wird!

Zur Nachfolgerin wurde **Frau Patricia Tachezy** aus Rehetobel gewählt. Sie hat am Mittagstisch bereits mitgearbeitet und wird nach den Ferien neu beginnen.
Zitat:
«Es freut mich sehr, nach den Sportferien die Kinder am Mittagstisch und am Nachmittag in der Schule Rehetobel betreuen zu dürfen.»

Wir wünschen Frau Tachezy einen guten Start und viel Freude an ihrer Arbeit und mit den Kindern!

Schulleitung

Kinder

«Sprache spricht»

Zum Thema «Sprache spricht» im Unterricht der 6. Klasse stellten sich die Schüler und Schülerinnen folgende Frage: Was kann Sprache alles?

Hier ein paar bemerkenswerte Antworten der Schülerinnen und Schüler:

Sprache kann glücklich, Froh traurig, angespannt und erleichtert machen.

Sprache drückt Gefühle aus weil wenn man wütend ist spricht man anders als wenn man fröhlich ist.

Es kann Menschen zusammenbringen.

Sprache kann den Menschen helfen miteinander zu reden und zu verstehen.

Die Sprache kann singen. Wenn man etwas sagt, kann es ganz verschieden sein.

Ich finde Sprache kann berichten.
Denn sie ist weit gereist und hat
viele Kulturen gesehen.

Sprache spricht ist wenn man
die Sprache ausspricht und
fast jedes Wort hört nicht
gleich.

Sprache kann verletzen.

Sprache kann spielen zeichnen und
auch andere suchen

Sprache kann dafür sorgen,
dass man sich verständigen
kann. Man kann sich
verständigen wenn jemand
die gleiche Sprache spricht.

Adventwoche der Unterstufe

Anfangs Dezember fand, wie schon in den Jahren davor,
die Adventwoche der Unterstufe statt. Im Folgenden
finden Sie einige Eindrücke der Schüler und Schülerinnen.
Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die
Kinder der 1. Klasse...

Alexandra Wirth

SCHNEELEUCHTEN

WIR HABEN EINEN HOLZSCHTERN
GEMACHT JANISUNDLOANA

ICH HABE EIN BLÄTTLI GEMACHT

ICH HABE NUR ZWEI SACHEN GEMACHT
JOHANNA

ICH WAR IN GMEI DEZENTROM
B. KLASSE HAT MITGEMACHT SCHWESTE
UND DI 2. KLASSE HAT MIT R SI HEISE
GEMACHT DI 1. KLASSE HAT MIT
GEMACHT ES WAREN FIVE LEUTE
MEINE MAMA WAR DORT UND MEINE

KERSENSIEN

TATIERKNOLEN

HOLZSCHÄDERN

...und zum Schluss

Die Heilpädagogin arbeitet zum zweiten Mal mit einer
Erstklässlerin an der Uhrzeit. Dieses Mal ist alles richtig.
Heilpädagogin: Toll hast du das gemacht! Schülerin: Diese
Mal habe ich auch studiert!

Alexandra Wirth

SEKUNDARSCHULE

Einblick in die Wahlfächer der 3. Sek

Die Wahlpflichtfächer sind ein fester Bestandteil des neunten Schuljahres. Aus einer breiten Palette von Kursen können die Lernenden ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechend Kurse auswählen, die sie auf ihren weiteren schulischen oder beruflichen Weg vorbereiten. Folgend stellen wir eine kleine Auswahl dieser Wahlpflichtfächer vor:

Naturwissenschaftliches Praktikum (NP)

Fische sezieren, Kugelschreiber eloxieren, Seife herstellen oder gar Bakterien züchten – dies sind Inhalte des Wahlfaches NP. Vor allem praktisch lernen die 3. Sek'ler aus beiden Stammklassen die Fachbereiche Biologie und Chemie kennen. Dabei stehen Experimente im Speziallabor im Vordergrund, welche im normalen Schulalltag nicht durchgeführt werden können. So viel Theorie wie nötig ist die Devise, so dass das Experiment verstanden wird. Das ins Detail gehende Verständnis wird später im entsprechenden Beruf oder in der Sek II vermittelt. Das Wahlfach soll das Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestellungen durch praktische Experimente und die Freude am Beobachten wach halten.
R. Spannring (Biologie-Lehrer)

Band

Das Wahlfach Band bietet den Lernenden die Gelegenheit mit Gleichaltrigen musikalisch aktiv zu sein. Mit viel Freude und grosser Motivation erarbeiten sich die Jugendlichen Musikstücke im Rock- und Popbereich, welche ihrem Niveau und ihren Möglichkeiten angepasst sind. Bei den Live-Auftritten, wie z.B. beim Musical oder bei der Semesterschlussfeier, stellen die Bandmitglieder ihr Können unter Beweis. Grundsätzlich steht die Anmeldung

für das Fach jedem offen, unabhängig davon, wie lange und ob man ein Instrument spielt.

M. Mathis (Musiklehrer)

Beruf & Alltag

Dieses Wahlfach wird von verschiedenen Lehrpersonen unterrichtet, da die Unterrichtsinhalte sehr vielfältig sind. Im «Basiskurs» werden die Lernenden zum einen auf die Berufswahl vorbereitet. Sie schreiben Bewerbungen, üben Vorstellungsgespräche und trainieren die Kommunikation und das Auftreten bei Bewerbungsgesprächen. Zum anderen geht es um Fragen aus dem Bereich des Alltags. Offizielle Briefe werden verfasst sowie Staatskundethemen besprochen, auch die Wirtschaftskunde, die Globalisierung und aktuelle Themen werden behandelt. Grosser Beliebtheit erfreut sich auch der Teilbereich «Theater»: Gezielte Rollenspiele und Übungen fördern das Körperbewusstsein. Auf diese Weise arbeiten die Jugendlichen an ihrer Körperhaltung, der Sprechweise und an ihrem Auftreten.

S. Kirsch & C. Jemmi (Sprach-Lehrpersonen)

Fotokurs

Momentan besuchen zwölf motivierte Schüler/innen den Fotokurs. Im ersten Teil lernten wir in der Dunkelkammer verschiedene Fototechniken wie z.B. Chemo- und Fotogramme kennen. Mit Hilfe der Fotochemikalien Entwickler, Stoppbad und Fixierer stellten wir im Dunkeln «Zauberbilder» her. Mit der nächsten Fototechnik hat uns der Lehrer sehr überrascht, denn er hat gesagt: «Wir machen heute Fotos mit einer Kartonschachtel!» Es handelt sich um die Camera Obscura. Das Resultat war verblüffend: Gute Negativbilder kamen nach dem Entwickeln zum Vorschein. Mit Filmentwickeln und dem Vergrössern von Passfotos beendeten wir den 1. Teil des Fotokurses. Im zweiten digitalen Teil arbeiten wir am Computer. So stellten wir Bilder à la Andy Warhol her. Dabei veränderten wir Vorlagen aus der Camera Obscura farblich. Momentan experimentieren wir mit der Digitalfotografie.

Tessa und Fiona (Lernende 3. Sek)

**SEKUNDARSCHULE
TROGEN – WALD – REHETOBEL**

Einladung zum «ineluege» am Dienstag, 26. Februar 2013

Tagesprogramm

07.40 - 12.00 Unterricht nach Stundenplan
10.15 - 11.00 Kaffee & Kuchen
Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen
12.45 - 13.50 Sportunterricht

Abendprogramm

18.30 - 19.10 1. Mitmach-Lektion
19.20 - 20.00 2. Mitmach-Lektion
20.15 - 21.30 Kaffee & Kuchen in der Arche
Gespräche mit Schulleitung und Lehrpersonen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

*Schulleitung und Lehrpersonen
Sekundarschule TWR in Trogen*

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. Feb.** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 10. Feb. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Grueberchörl. Anschliessend sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen
- 17. Feb. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf
- 24. Feb. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof

Fiire mit de Chliine

Samstag, 23. Februar um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Flüügäpizl

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpizl eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. Februar um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a)

Extra-Flüügäpizl

Montag, 18. Februar 2013 um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 6. Februar, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 19. Februar um 14.30 Uhr

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 28. Januar - 5. Februar vertreten durch:

Rudolf Balz, Pfr. i. R., Grub SG, (Tel. 071 891 33 83)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochwomittag unter Tel. 071 870 08 24,
E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch)

Weihnachtsfeier der Kinderkirche Rehetobel zusammen mit den 2. Klässlern

Traditionell läuten am vierten Advent um 17.00 Uhr die Kirchenglocken der evang.-ref. Kirche Rehetobel die Weihnachtsfeier der Kinder ein.

Bereits während der ganzen Adventszeit haben sich die Kinder vom zweiten Kindergarten bis zur dritten Klasse jeweils getroffen, um die Feier vorzubereiten. Auch das Adventsfenster vom ersten Dezember haben sie gestaltet. Zur Hauptprobe hat sich dann auch die ganze zweite Klasse zusammen mit ihrer Religionslehrerin Monika Baumgartner zu den KiK-Kindern gesellt.

Die Geschichte der Malonen, welche im dunklen Land Malon wohnen, hat die Kinder während der gemeinsamen Stunden beschäftigt:

Noch nie haben die Malonen die Sonne gesehen oder gespürt, bis eines Tages ein fremder Wanderer nach Malon kommt. Sein Gesicht ist hell und freundlich. Mit seinen Sonnengeschichten lockt er die eigenartigen Malonen aus ihren, mit hohen Mauern umgebenen, Häusern. Diese spüren allmählich die wunderbaren Vorzüge der Gemeinschaft. Als sie der Wanderer verlässt, um die Sonne in sich nicht verblassen zu lassen, erwacht in den Malonen die grosse Sehnsucht nach Licht und Wärme. Sie machen sich auf den Weg zu dem nahe gelegenen Berg. Dort rufen sie gemeinsam der Sonne zu und siehe da, es wird hell und heller in Malon. Die Malonen freuen sich und singen und tanzen zusammen.

Mit einem Schattenspiel und Szenen neben der Leinwand und auf dem Berg (Empore), haben die Kinder mit viel Eifer und Freude die Geschichte der Malonen erzählt und gespielt, sowie mit ihren Musikinstrumenten untermalt.

Dani Dütsch hat sie mit wunderschöner Musik auf dem Flügel begleitet und Werner Graf hat die Feier auf der Orgel umrahmt.

Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten für das Licht und die Wärme in der Kirche.

*Das Kik-Team
Heidi Steiner und Brigitte Bruderer*

Einladung zum ad hoc Chor

Liebe Sängerinnen und Sänger und Neuinteressierte !
Ich freue mich, euch unser kommendes Chorprojekt mit genauen Daten bekanntzugeben :

Es ist diesmal ein etwas grösseres Projekt mit zwei Angeboten zum Singen. Ihr könnt euch für das eine oder andere, aber auch für beide Projekte anmelden:

Wir werden am Wochenende vom **25./26. Mai am Kantonalen ökumenischen Kirchentag** in der reformierten Kirche Rehetobel singen.

Das 1. Projekt für den ad hoc Chor zusammen mit den Tibetern: 25. Mai, 14 und 20 Uhr

Wir werden tibetische und christliche (Taizélieder) Mantras singen und üben, die wir am Nachmittag und Abend vom Samstag, den 25. Mai in einem Workshop (14 Uhr) und in einer Abendfeier (20 Uhr) singen werden. Beatrix Jessberger und ich sind im Kontakt mit einer tibetischen Gruppe in St.Gallen.

Die Proben dazu sind geplant jeweils Mittwoch, 8.30-9.30 Uhr und /oder 18.30-19.30 Uhr am 6.,13.,20.und 27. März in der ref. Kirche und einer Vorprobe (Zeit noch nicht festgelegt) kurz vor dem Auftritt.

Das 2. Projekt: für ad hoc Chor in Zusammenarbeit mit dem Haldenchor: 26. Mai, 9 Uhr

Zusammen mit dem Haldenchor St.Gallen und Peter Roth werden wir seine «Schöpfungspsalmen» üben und am Sonntag, 26. Mai im Gottesdienst in der ref. Kirche Rehetobel aufführen.

Die Probedaten sind: jeweils Mittwoch, 8.30-9.30 Uhr und / oder 18.30-19.30 Uhr am 3. und 24. April in Rehetobel und am 17. April , 1. Mai und 8. Mai um 19.45 -21.30 Uhr in der Haldenkirche unter Leitung von Peter Roth, ebenso am 22. Mai um 18.30 Uhr in der Halden.

Peter Roth würde gern eine zusätzliche Aufführung in der Haldenkirche planen und zwar am 30. Juni – mit einer Probe am 26. Juni um 18.30 in der Haldenkirche.

Es ist dies jetzt eine etwas aufwendige Organisation, die Fahrt zu den vier Proben in die Haldenkirche würden wir zusammen organisieren.

Damit Peter Roth uns die Noten schicken kann in richtiger Anzahl, bitte ich euch eure **Anmeldung bis Mitte Februar** an mich zu mailen oder zu telefonieren (071 877 13 43)

Teilt mir bitte genau mit, ob ihr am 1. oder am 2. Projekt oder an beiden teilnehmen möchtet.

Ich freue mich sehr auf die beiden Projekte, die uns ein interessantes musikalisches Erlebnis ermöglichen werden !

Für alle Fragen und insbesondere auch für Neuinteressierte bin ich gern zu weiteren Auskünften bereit.

Mit herzlichem Gruss, Barbara Bischoff- Moebius
mail: b.moebius@bluwin.ch

ökumene leben

**Daten Fiire mit de Chliine im 2013
(jeweils um 10.00 Uhr)**

Samstag, 23. Februar 2013 in der katholischen Kirche

Samstag, 27. April 2013 in der katholischen Kirche

Samstag, 01. Juni 2013 in der katholischen Kirche

Samstag, 07. September 2013 in der evang.-ref. Kirche

Samstag, 26. Oktober 2013 in der evang.-ref. Kirche

Samstag, 07. Dezember 2013 in der evang.-ref. Kirche

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 2. Februar 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 9. Februar 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 13. Februar 2013, 15.30 Uhr
Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 16. Februar 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 23. Februar 2013
Oberstufenprojekttag zum Thema: «Zivilcourage – Mut, nicht Wut»

Samstag, 23. Februar 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Dienstag, 26. Februar 2013, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 2. März 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Voranzeige:

Samstag, 9. März 2013, 9.30 Uhr – 11.00 Uhr
Rosenaktion

Sonntag, 10. März 2013, 10.30 Uhr
Eucharistiefeier mit Suppenzmittag sowie Oberstufenprojekttag

Sonntag, 31. März 2013, 10.30 Uhr
Eucharistiefeier zum Ostersonntag

Die Sternsinger waren unterwegs!

Am 5. und 6. Januar 2013 waren wieder je zwei Sternsinger-Guppen in Rehetobel unterwegs. Dank dem früheren Start am Sonntag konnten wir auch das Haus «ob dem Holz» und das Altersheim Krone besuchen. Viele Bewohner der Krone haben uns im Eingangsraum empfangen. Im Dorfczentrum haben wir angeklopft, wo Licht gebrannt hat und wir annehmen konnten, dass jemand zu Hause ist. Leider konnten wir auch dieses Jahr nicht alle Haushalte besuchen.

Danken möchten wir allen Spendern, durch die wir den stolzen Betrag von CHF 1350.– an die Missio-Aktion Sternsingen «Kinder helfen Kindern» überweisen konnten. Unter www.sternsingen.ch sind Photos der Sternsinger veröffentlicht und die Aktion kann verfolgt werden.

E. Gröli / B. Nef

Firmweg

Montag, 18. Februar 2013, 19.40 Uhr

Gruppenabend: Wir möchten Franziskus und die Zeitepoche, in der er gelebt hat, kennen lernen.

Vreni Kuster

Ökumenische Fastenwoche

Vom 22. bis 28. Februar 2013 findet in Heiden die ökumenische Fastenwoche statt. Fasten bedeutet mehr als nichts essen.

Ganzheitliches Fasten heisst mit Leib, Seele und Geist fasten, sich lösen von erstarrten Gewohnheiten und offen werden für Neues. Fasten zielt auf die Begegnung mit sich selbst, mit der Umwelt und mit Gott.

Für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Fasten haben, aber es einmal ausprobieren wollen, findet am Dienstag, 5. Februar 2013, um 19.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus Heiden ein Informationsabend statt.

Anmeldeschluss für die Fastenwoche: 18. Februar 2013
Flyer liegen in den Kirchen auf.

Albert Kappenthuler

Für den Kirchenrat, Renate Burri

Die erste Jahresversammlung des Vereins Haus zur Bergulme

Am 25. Februar 2013 findet um 20.00 Uhr im Haus zur Bergulme in Heiden die erste Jahresversammlung des gleichnamigen Vereins statt. Das erste Jahr war ereignisreich für all die freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Es wurde mit grossem Engagement ein attraktiver Begegnungsort geschaffen, wo sich Asylsuchende, Amutsbetroffene und Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen treffen und austauschen können, Informationen und Hilfe von kompetenten Betreuerinnen erhalten oder einfach da sein können, um mit anderen einen Kaffee oder Tee zu trinken.

Verschiedene Aktivitäten wie das Internetcafé, die Tauschbörse, ein Begegnungszmorge und Tea&Talk, der englische Konversationstreff und ein Informationsstand am Heidener Adventsmarkt sollen den Begegnungsort attraktiv und bekannt machen. Verschiedene Institutionen haben bereits die Infrastruktur und die einladende Lokalität für ihre Veranstaltungen gemietet.

Aus Erfahrung anderer Institutionen braucht es Geduld und Ausdauer bis die Idee des Zusammenführens von Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen Früchte trägt.

Der Verein hofft, dass die Idee dieses Begegnungsortes in Heiden von vielen Menschen aus Heiden und den umliegenden Gemeinden genutzt und gelebt wird und bietet weiterhin beliebte und neue Aktivitäten an.

Nach einem ersten erfolgreichen Tea&Talk lädt das Haus zur Bergulme, an der Blumenaustrasse 1 in Heiden zu weiteren Gesprächsrunden am 24. Januar, 21. Februar, 28. März und 25. April 2013, jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr.

Und neu wird anfangs Jahr ein Deutschkurs für Migranten und Migrantinnen sowie Asylsuchende angeboten.

Das Haus zur Bergulme ist für alle Interessierten offen am Montagnachmittag 14.00-17.00 Uhr, Mittwochmorgen 09.00-11.30 Uhr und Samstagmorgen 09.00-11.30 Uhr.

Bruno Rossi

HelferInnen und / oder LeiterInnen, rüstige Seniorinnen und Senioren gesucht

Haben Sie Lust und Zeit in einer Sportgruppe mitzumachen?

Turnen Montag 19:00 – 20:15 Uhr

Turnen Mittwoch 15:30 – 16:30 Uhr

Schwimmen Donnerstag 19:30 – 20:30 Uhr

Auskunft erteilt gerne

Martin Frischknecht 071 888 26 39 oder 076 233 67 12
oder frischknecht.m@bluewin.ch

«Zwäg is Alter» auch 2013

Gesund und selbständig sein und bleiben, auch nach der Pensionierung, wer wünscht sich das nicht. Diesen Wunsch hat «Zwäg is Alter» aufgenommen und als Pilotprojekt im Appenzeller Vorderland konkrete Angebote zur Erhaltung von Gesundheit und Selbständigkeit aufge-

baut. Beweglichkeit, Kraft, Gleichgewicht sowie das Verhindern von Stürzen sind wichtige Voraussetzungen für Selbständigkeit im Alltag; verschiedene Kurse unterstützen Sie dabei. Für die geistige Fitness werden im Kurs «Spielen für's Gedächtnis» spielerisch und abwechslungsreich Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit gefördert. Neben diesen Gruppenangeboten können Interessierte aber auch von einer persönlichen Gesundheitsberatung profitieren und sich über weitere Fachstellen und Unterstützungsangebote informieren. Getragen wird das Projekt von der Pro Senectute AR und dem Departement Gesundheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Ein Dank gilt aber auch den Vorderländer Gemeinden, in denen «Zwäg is Alter» auf offene Ohren gestossen ist. Es freut uns, dass «Zwäg is Alter» nun weiter geführt wird und seine Angebote ab 2013 im Vorderland und im ganzen Kanton genutzt werden können.

Bei Fragen gibt Ihnen die Projektleiterin gerne Auskunft. Silvia Hablützel, Tel. 071 890 06 63 oder via Mail: silvia.habluetzel@ar.pro-senectute.ch

Ticketverkauf für Festspiel «Der Dreizehnte Ort» eröffnet

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden feiern im Jahr 2013 gemeinsam das 500-jährige Jubiläum des Beitrittes zur Eidgenossenschaft. Das Festspiel «Der Dreizehnte Ort. Ein musikalisches Spiel zum Fest» ist ein zentraler Teil der offiziellen Feierlichkeiten. Pünktlich zu Weihnachten können jetzt bereits Gutscheine und Tickets bestellt werden.

Die beiden Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden feiern, was vor bald 500 Jahren gemeinsam begonnen hat: Am 17. Dezember 2013 jährt sich zum 500. Mal der Tag, an dem das Land Appenzell als 13. Stand in die Alte Eidgenossenschaft aufgenommen wurde. Damals noch als ein Kanton, denn erst im Jahre 1597 folgte die Teilung in Ausserrhoden und Innerrhoden.

Theatralisch-musikalisches Grossereignis

Wo die Trennung des ehemals geeinten Kantons beschlossen wurde, setzen sich ab dem 3. Juli 2013 über 120 Mitwirkende singend, tanzend, spielend und musizierend mit der 500-jährigen Geschichte auseinander. Stets angefeuert vom greisen Historiker Restoni und seiner Enkelin Marcella, stets begleitet vom geheimnisvollen Alpsteiner und launigen Zaungästen, die immer das letzte Wort haben müssen. Aus dem Strudel der Geschichte, dargestellt durch grosse Gruppen, die sich kraftvoll tänzerisch über den alten Landsgemeindeplatz in Hundwil bewegen, fischt Restoni Geschichten und Personen, die Bedeutendes für die Welt, für das Land am Alpstein, für ihre Familien geschaffen haben.

Ehemaliger Landsgemeindeplatz Hundwil wird zur Bühne

Historische Schwerpunkte wie die Aufnahme in den eidgenössischen Bund oder die Trennung des Landes Appenzell in zwei Kantone, werden ergänzt und konkurrenziert mit Betrachtungen zur Industrialisierung oder der Ausrufung des Kantons Sentsis. Doch vor der imposanten Fenster- und Häuserreihe des Spielortes geht es auch um anderes:

um das Rechthabenwollen und um das Überrumpeltwerden, um Fernweh und Heimweh, um Fortschritt und Stillstand, um Liebe, Sehnsucht und Tod. Der Platz selbst und das Dorf werden zu einem grossen Erzähl- und Theateraum.

Gutscheine und Tickets bereits erhältlich

Wer seine Liebsten zu Weihnachten mit einem Gutschein (gültig für alle nicht ausverkauften Vorstellungen) oder Ticket überraschen will, kann die Geschenke bereits erwerben. Gutscheine können **ab sofort** exklusiv bei den Tourist Information Heiden, Urnäsch und Appenzell gekauft werden. Tickets können online bestellt werden unter www.derdreizehnteort.ch/tickets.

Rosental.
Das Kino.

Programm im Februar

Fr* 1.2.	20:15	Les saveurs du Palais
Sa* 2.2.	17:15	Hiver nomade
	20:15	The Sessions
So 3.2.	15:00	Tinker Bell: Das Geheimnis der Feen
	19:15	Les saveurs du Palais
Di 5.2.	14:15	Kinomol: Das Wunder von Bern
	20:15	Hiver nomade
Fr* 8.2.	18:30	Sprachencafé Englisch Anmeldung 079 678 09 81
	20:15	The Sessions
Sa* 9.2.	17:15	Les saveurs du Palais
	20:15	Life of Pi
So 10.2.	15:00	Anne liebt Philipp
	19:15	Hiver nomade
Di 12.2.	20:15	The Sessions
Mi*13.2.	20:15	Cinéclub: A Separation
Fr 15.2.	19:00	Glen Fahm entführt Sie in die Welt des Single Malt!; Eintritt inkl. Film: Fr. 25.–
	20:15	The Angels' Share
Sa* 16.2.	17:15	Schwerelos
	20:15	Life of Pi
So 17.2.	15:00	Anne liebt Philipp
	19:15	The Angels' Share
Di 19.2.	14:15	Kinomol: Die Kinder vom Napf
	20:15	Schwerelos
Fr* 22.2.	18:30	Sprachencafé Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
	20:15	Tutti giù
Sa* 23.2.	17:15	Life of Pi
	20:15	The Angels' Share
So 24.2.	15:00	Anne liebt Philipp
	19:15	Fenster zum Jenseits
Di 26.2.	20:15	Tutti giù

* Rosenbar ab 19:00 offen

www.kino-heiden.ch

Aktivitäten

Zusammen mit Mitgliedern des ornithologischen Vereins stiegen wir bereits im Januar in unsere Jahresaktivitäten: die gut entwickelte Hecke am Wanderweg zwischen unterem und oberem Michlenberg wurde zurückgeschnitten. Das Schnittgut konnte in der neuen Holzschneitzelheizung der Familie Bruderer genutzt werden.

Mitte März wagten wir einen Ausblick in den Hochsommer. Regina Jöhl nahm uns mit auf einen Streifzug durch die einheimische Heuschreckenfauna mit vielen schönen Bildern und Gesangsproben von «Künstlern» mit klingenden Namen wie «Rösels Beisschrecke», «Schweizer Goldschrecke» oder «Warzenbeisser». Der gut besuchte Naturvortrag, zusammen mit der Lesegesellschaft Dorf organisiert, fand wiederum im Alters- und Pflegeheim Krone statt.

Tauwetter Ende Februar / Anfang März ist für uns jedes Jahr das Zeichen, mit dem Aufstellen der Leitplanken für die ziehenden Amphibien im Habset zu beginnen. In einem dreistündigen Einsatz war dies bewerkstelligt. Wir beobachteten viele durch den Tunnel ziehende Grasfrösche, Erdkröten und Bergmolche.

Im April wurden dann die ersten Aufwertungsarbeiten bei Rüttimanns im Ettenberg in Angriff genommen. Mit rund 300 einheimischen Sträuchern wurden bestehende Hecken ergänzt und einige Meter neu gepflanzt. Der Baumbestand des Obstgartens wurde mit acht Jungbäumen aus der Pflanzaktion des Kantons ergänzt. Unser Jahresprogramm 2013 steht ganz im Zeichen dieses für unsere Gemeinde und wohl für die Region einzigartigen Naturschutzprojektes.

Im August haben wir mit einer grossen Anzahl Helfern die Waldwiesen im Gupfloch gemäht. Die beiden Wiesen haben sich sehr schön entwickelt, eine Wanderung ins Gupfloch lohnt sich zu jeder Jahreszeit.

Die «nächtliche Schneckenpirsch» wurde bereits zum drittenmal durchgeführt. Nach einem Besuch bei Tschopps im Chastenloch wanderten wir Richtung Chresau und über die Cholenrüti zurück ins Dorf. Dabei konnten wir im Moosbachtobel viele der attraktiven, nachtaktiven Nachtschneckenarten sowie Feuersalamander bei ihren verborgenen Aktivitäten beobachten.

Die Exkursion zum Heustäffelvortrag war ein Erfolg: viele interessierte Teilnehmer notierten elf Heuschreckenarten, darunter die seltenen und beide als gefährdet eingestuft Sumpfgrashüpfer und langflügelige Schwertschrecke. Die Funddaten wurden ans CSCF (Schweizerisches Zentrum für die Kartografie der Fauna; <http://www.cscf.ch>) gemeldet. Es sind damit für unsere Gemeinde die ersten Eintragungen zur Heuschreckenfauna gemacht. Hoffentlich folgen in den kommenden Jahren noch viele weitere.

Dank

Herzlichen Dank allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, sei es finanziell, sei es bei unseren Einsätzen zu Gunsten von mehr Naturvielfalt in unserer Gemeinde. Auch in Zukunft werden wir mehr denn je auf Ihre tatkräftige Mithilfe angewiesen sein. Sie können uns indirekt über eine Mitgliedschaft bei Pro Natura Schweiz unterstützen. Wenn Sie noch konkreter werden möchten, schauen Sie

bei dem einen oder anderen Anlass vorbei, beim Naturvortrag, bei einer Exkursion oder bei einem Arbeitseinsatz mit Rechen, Gabel und Sense. Und wenn Sie sich vorstellen können, noch etwas weiter zu gehen und in unserer Lokalgruppe mitmachen möchten, würden wir uns sehr darüber freuen. In der rechtobler natur engagieren sich Brigitt Baumgartner, Tobias Brülisauer, Vreni und Hans Rüttimann, Christian Weisser und Emanuel Hörler. Bis bald und mit den besten Wünschen.

Emanuel Hörler

Februar/März Amphibienlaichzug Habset

Aufstellen Froschzaun, Datum/Zeit je nach Witterung

Samstag, 16. März, 09.00 Uhr, Weiher Habset-Zweibrücken

Pflege (Stauden und Dornen zurückschneiden, Ausbesserung Damm/Vlies)

Montag, 18. März, 19.15 Uhr im Gemeindezentrum

Diavortrag «Ökologische Aufwertungen im Schollenriet, Altstätten – eine Erfolgsgeschichte.»

Referent Ivo Moser, dipl. Biologe, Ökobüro Hugentobler, Altstätten SG

Dienstag, 07. Mai, 18.00 Uhr, Exkursion zu Fam. Rüttimann im Ettenberg

zum Thema «ökologische Aufwertungen»

Freitag, 21. Juni, 17.30 Uhr, Geführte Wanderung auf dem Erlebnisweg Honigbienen

Samstag, 17. August 09.00 Uhr (Verschiebungsdatum:

Sa., 24. Aug.), Pflege Sonderwaldreservat «Gupfloch», Waldlichtung Wiesen mähen mit anschliessendem «Brötli», Besammlung beim Parkplatz Gasthaus Gupf,

Dienstag, 12. November, 20.00 Uhr, Treffen Pro Natura Kantonalgruppe AR, 9107 Umäsch

Fahrgemeinschaften nach Absprache

14. Rehetobler Dorfadventskalender

Dank Ihrer Mithilfe konnten auch dieses Jahr jeweils um 17:00 Uhr viele Kinder und Erwachsene die Adventsfenster bestaunen. Jedes Fenster wurde wunderschön gestaltet. An einzelnen Tagen wurde auch eine Geschichte erzählt oder musiziert und meist wurde sogar etwas zum Essen oder Trinken angeboten. Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die ein Fenster geschmückt haben. Natürlich hoffen wir, dass auch dieses Jahr wieder ein Dorfadventskalender durchgeführt werden kann, um unserem Dorf etwas Adventszauber zu verleihen.

Spielgruppe Rägeboge, Nicole Schöni

**Frauenverein
Rehetobel**

Im Februar laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Donnerstag, 7. Februar 2013, 12.15 Uhr

Seniorenzmittag im Restaurant alte Post.
Anmeldungen bitte bis 6. Februar an Ida Rindlisbacher,
Tel. 071 877 22 38

Dienstag, 12. Februar 2013, 14.30 Uhr

Spielnachmittag
im Haus ob dem Holz

Donnerstag, 21. Februar 2013, 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag mit dem Neckertaler-Chörli
im Gemeindezentrum

Wir wünschen Ihnen gemütliche Stunden und frohes Beisammensein

Vorschau:

Ein Vormittagskurs im Gemeindezentrum, kleiner Saal, mit zwei Fachpersonen der Pro Senectute am **Donnerstag, 21. März 2013**

«**Standfest im Alltag, Mit beiden Füßen fest am Boden.**»

- Informationen zu Sturzgründen
- Testen Sie Ihr Gleichgewicht
- Tipps und Übungen zur Erhaltung von Kraft, Gleichgewicht und Sicherheit.

Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen und sind am nächsten Senioren-Unterhaltungsnachmittag für Fragen offen.

Frauenverein Rehetobel

FDP Rehetobel

FDP Neujahrsapéro

Am Samstag den 5. Januar fand der alljährliche Neujahrsapéro der FDP Rehetobel statt. Mitglieder der FDP und einige Gäste trafen sich um 10.00 Uhr in der alten Post.

Unsere Präsidentin, Katharina Bollhalder, begrüßte die Anwesenden und im speziellen unseren Gast, Nationalrat Andrea Caroni. Unter dem Motto: «Ein Jahr in Bern» wurde ihm von unserem Moderator, Urs Rellstab, auf den Zahn gefühlt.

In einem munteren Gespräch berichtete Andrea Caroni von seiner Arbeit in Bern. Er ist sehr engagiert, setzt sich mit Leib und Seele für unseren Kanton ein und wenn man ihm so zuhört, wird man von seiner Energie und seinem positiven Denken regelrecht angesteckt. Er erzählte auch von der Bundeshausband, welche er ins Leben gerufen hat und dort als Schlagzeuger sogar den Takt angeben darf. Die Erfahrung, dass man zusammen musizieren kann, obwohl man im politischen Leben nicht immer derselben Meinung ist, macht Spass.

Die Anwesenden nutzten die Zeit und stellten Andrea Caroni Fragen, welche er gerne beantwortete.

Mit einem herzlichen Applaus bedankten wir uns für das kurzweilige Interview und anschliessend wurde mit einem Glas Wein auf das neue Jahr angestossen.

Für die FDP Rehetobel, Aktuarin, Vreni Egli

samariter NEU: e-Nothelferkurs

- 3 Std. eLearning am eigenen PC
- 7 Std. Praxisteil im Samariterverein

Der neue eNothelferkurs umfasst neben einer siebenstündigen Präsenzveranstaltung einen eLearning-Teil, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen. Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den eNothelfer. Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Im eNothelfer lernen die Teilnehmer:

- Eine Notfallsituation richtig einschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einsetzen

Der Samariterverein Rehetobel führt im Feb./März 2013 sowie am Samstag, 22. Juni 2013 den siebenstündigen Praxisteil durch.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.e-samariter.ch

oder direkt bei unserer Kursleiterin Marlene Kellenberger, Telefon 071 877 29 79.

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag, 15. Februar 2013

ab 20:00 Uhr

Motto:

Eintritt ab 16 Jahren

Unterhaltung mit
VivaPeople

Guggen:
Wolfs-Hüüler
Senfoniker Oberegg
Möttelisuunders

www.sportverein-rehetobel.ch

Typisch Schweiz

Samstag, 16 Februar 2013

09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Bachschnette bei der alten Post

Kindermaskenball

im Gemeindezentrum Rehetobel

Programmbeginn: 14.00 Uhr, 13.30 Uhr Türöffnung

15.30 Uhr Guggenmusikauftritt

Spiel, Spass und Festwirtschaft

Fastnachtsumzug

16.00 Uhr mit den Oberegger Senfoniker

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar

Jugend

Do	Jeweils	09:15 - 10:15	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 - 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 - 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 - 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 - 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 - 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 - 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 - 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 - 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 - 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 - 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 - 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 - 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 - 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 - 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 - 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 - 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 - 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 - 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 - 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 - 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Volleyball-Spass am Samstag (Daten siehe Homepage)

Running

Di	Jeweils	18:30 - 20:00	Winterzeit, Muskeltraining = Hallentraining	TH
----	---------	---------------	---	----

Frauen

Mi	06.02.	20.00	Üben für AU	TH
Mi	13.02.	20.00	Üben für AU	TH
Mi	20.02.	19.30	Arbeiten an Tischdekoration (Telefonkette)	TH
Mi	27.02.	20.00	Üben für AU	TH

Männer

Di	05.02.2013	20.00	AU-Reigen-Inspektion	TH
Di	12.02.2013	20.00	Spiel und Reigen	TH
Di	19.02.2013	20.00	Reigen und Spiel	TH
Di	26.02.2013	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20:15 - 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20:15 - 22.00 Turnen TH / GZ

Pilates

Jeden Dienstag 8:30 - 9:30 Uhr im kleinen Saal vom Gemeindezentrum

Am 19. Februar kein Pilates!

Für mehr Info's : Tel. 071 877 28 15 (Vreni Egli)

Gymnastik

Do jeweils 20:15 bis 21. 45 Uhr TH

Hast du Freude an der Bewegung zu Musik, mit einer Prise Akro, Show und Witz. Wir trainieren in der Gruppe mit dem Ziel am Eid. Turnfest in Biel mit der «Gymnastik Kleinfeld» teilzunehmen.

ab 16 Jahren, Männer und Frauen, du bist herzlich willkommen!

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 00 46
Ursi Sträuli 071 877 24 61

SV Rehetobel Unihockey, Tabelle laufende Meisterschaft 2012/2013

Junioren A Regional Gruppe 7	Damen Aktive KF
1. UHC R. Grabs-Werdenberg 17	2. Liga Gruppe 13
2. TSV Mörschwil Dragons 17	1. SV Rehetobel Unihockey 20
3. SV Rehetobel Unihockey 16	2. UHC Herisau 15
4. emotion Weinfeldern 14	3. TSV Mörschwil Dragons 13
5. UHC Jonschwil Vipers 11	4. UHC Wildcats Schiers 12
6. UHC Zuzwil-Wuppenau 9	5. UH Appenzell UHC 12
7. UHC Neckertal 8	6. Neckertal 10
8. TSV Fortitudo Gossau 6	7. R. D. Valendas 9
9. STV Berg 2	8. Lenzerheide/Valbella 7
10. Barracudas Romanshorn 0	9. UHC R. Grabs-Werdenberg 2
	10. Floorball Heiden 0

Junioren B Regional Gruppe 12

1. UHC Flims 20
2. UHC Neckertal 14
3. Chur Unihockey 14
4. UH Appenzell 14
5. UHC R. Grabs-Werdenberg 10
6. SV Rehetobel Unihockey 8
7. Blau-Gelb Cazis 8
8. TSV Mörschwil Dragons 8
9. United Toggenb. Bazenh. II 2
10. UHC Schaan 2

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

im Sportverein Rehetobel

Man weiss, dass im Sportverein mit Kraft, Schwung, Eleganz, Ausdauer, Spieleifer und Freude Sport betrieben wird. Deshalb finden die drei Vorstellungen der turnenden Riegen unter dem Motto ENERGIE statt.

Am Freitagabend, Samstagabend sowie Samstagnachmittag des **15. und 16. März 2013** zeigen rund 220 Turnerinnen und Turner aus 13 Riegen auf der Bühne des Gemein-

dezentrum Rehetobel was sie unter Energie verstehen – wo sie ihre Energie herholen – was sie mit ihrer Energie bewirken.

Damit auch die Zuschauer über genügend Energie für den dynamischen Abend verfügen, wird jeweils ab 18.30 Uhr ein feines Nachtessen serviert. Der Programmbeginn ist auf 20.00 Uhr angesetzt. Am Samstagnachmittag besteht die Möglichkeit, das Programm um 13.30 Uhr (Türöffnung um 13.00 Uhr) bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen zu geniessen.

Im Anschluss an das Energieprogramm ist das Publikum eingeladen, beim Tanz zu den Klängen des Duos «Viva People», einem feinen Drink an der Energy-Bar und gemütlichem Zusammensein den Abend ausklingen zu lassen. Selbstverständlich fehlt auch die attraktive Tombola nicht! Im Dorf kursiert ein sportliches Energie-Rennvelo, welches auf einer Rolle steht. Die ganze Bevölkerung hat die Möglichkeit auf diesem Velo zu strampeln und fleissig für den Wettbewerb des Sportvereins Kilometer zu sammeln. Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsfrage sind am Velo zu finden oder auf der Homepage des Sportvereins www.sportverein-rehetobel.ch.

Aktuell steht das Velo einsatzbereit im Gemeindezentrum.

Wir freuen uns, Sie als Gast bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen schon heute viele spannende, unterhaltsame und gemütliche Momente im Kreise der bewegten Turnerfamilie.

Heidi Steiner

Der Sportverein in neuem Outfit unter www.sportverein-rehetobel.ch!

Pünktlich zum Jahresanfang erscheint die neue Homepage des Sportvereins, aktuell, frisch und informativ.

Ein herzliches Dankeschön unserem Vereinsmitglied Käthi Eisenhut für die Realisierung und den grossen Aufwand. Mit viel Speed und Kreativität, so wie sie auch sportlich unterwegs ist, hat sie dem Sportverein einen professionellen Internetauftritt ermöglicht.

Vielen Dank auch an die Firma MAPS Muttenzer Applikationssysteme in Rehetobel für die grosszügige Unterstützung!

Heidi Steiner, Präsidentin SV Rehetobel

ASS Gebäudetechnik GmbH sponsert Getu Rehetobel

Vielen herzlichen Dank der ASS Gebäudetechnik GmbH in Wolfhalden und Oberegg für die gesponserten Trägershirts für die Geräteriege Rehetobel.

Die Frauenriege auf der «Etwasanderen-Turnfahrt»

Voller Freude und «Gwunder» starteten wir am Sonntagmorgen unsere etwas andere Turnfahrt. Kaum waren alle Koffer und Taschen in den Autos verstaut, ging es los in Richtung Bregenzerwald. Schon von weitem sahen wir das Wellness-Hotel Linde, etwas unterhalb des Dorfes Sulzberg. Nach der Mittags-Jausen auf der Sonnenterrasse montierten wir die Wanderschuhe und fuhren per Postauto hinauf zum Dorf. Auf dem Rundwanderweg genossen wir die herrliche Aussicht und die Sonne, was uns motivierte, den ca. einstündigen Rückweg auch noch unter die Füsse zu nehmen. Später traf man sich beim Schwimmen, Sprudeln, Dampfbaden oder im Fitnessraum. Wieder fit und hungrig liessen wir uns anschliessend das feine Nachtessen schmecken. Ein gemütlicher Spielabend rundete diesen schönen Tag ab.

Der Montag stand jedem zur freien Verfügung offen. Die Wassergymnastik, der Wellness-, Behandlungs-, und Relax-Bereich sowie der Krafraum und die Wanderwege wurden rege benutzt, bis man sich zum genüsslichen Abendessen und gemütlichen Beisammensein wieder traf. Leider war der Dienstag schon wieder Heimreisetag. Noch einmal genossen wir das vielseitige z'Morgebuffet, einen Wellnessgang und das Spielen. Einen herzlichen Dank Rosmarie für die Idee und Monika und Agnes für die perfekte Umsetzung und die Organisation. Bravo!

Frisch gestärkt wird jetzt wieder jeweils am Mittwoch von 20:00 bis 21:30 Uhr in der Schulhaus-Turnhalle geturnt wozu wir auch neue, interessierte Frauen herzlich einladen.

Elsbeth Kast

Starke Rehetobler Unihockeyaner (A-Junioren)

Am 30. Sept. 12 starteten die A- Junioren zur Meisterschaft. Die Spieler der Jahrgänge 95 - 98 bestritten bis am 20.01.13 12 Spiele. Es spielen 3 Mannschaften an der Tabellenspitze mit. Rehetobel ist mit einem Punkt Rückstand 3. Die ersten Spiele konnten wir nicht wie gewünscht 40 Min. ohne Durchhänger spielen. Gegen Mörschwil und Grabs verloren wir knapp. Die 4 Spiele im neuen Jahr konnten wir 40

Min. konsequent auf gutem Niveau spielen. Von den 12 Spielen haben wir 10 gewonnen und 2 verloren, 147 Tore geschossen und 53 Tore erhalten. In den nächsten 3 Spieldagen spielen wir nochmals gegen Mörschwil und Grabs. Wir werden alles daran setzten, um auch gegen diese 2 Mannschaften zu punkten. Die Junioren spielen attraktives, schnelles Unihockey.

Es spielen: Manuel Bänziger(Tor); Carl Bauert; Fabian Graf; Ralph Kern; Viktor Klima; Flurin Kuster; Noah Paganini; Raoul Wettmer; Lars Zähler; Timon Graf; Lukas Kern; Sven Rohrer.

Trainer: Heinz Bruderer

Volleyball macht Spass

ALLE, jung und alt, gross und klein, laden wir ein zum Volleyballspiel.

Wir spielen an folgenden Samstagen, 10.00 - 11.30 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel:

9. Februar 2013, 7. März 2013, 6. April 2013

27. April 2013

Es handelt sich um ein Plausch-Training.

Interessierte, die nicht Mitglied vom Sportverein Rehetobel sind, heissen wir auch herzlich willkommen. Für Nichtmitglieder wird pro Training ein Unkostenbeitrag von Fr. 5.- erhoben, Unfallversicherung ist Sache des Teilnehmers.

Wir freuen uns auf Dich!

Auskunft erteilt gerne: Brigitte Bruderer: bribu7@bluewin.ch / 071 877 31 17

Die Leiterinnen: Gabi Gehr, Brigitte Bruderer

Gerstensud 2012

Am 17. November traten fünf Volleyballteams am alljährlichen Gerstensud-Turnier im Gemeindezentrum an. Schon am Vormittag ging es mit den ersten Spielen los. Alle Mannschaften standen sich für je zwei Sätze gegenüber. In zehn spannenden Partien gaben die Teams ihr Bestes und zeigten ihr Können mit scharfen Anspielen und kurzen Finten.

In den Pausen durfte natürlich die traditionelle Gerstensuppe nicht fehlen. Herzlichen Dank für die feine Verpflegung, Brigitte Bruderer!

Zum Abschluss des sportlichen Tages traf man sich zur Rangverkündigung. «Tamass» hatte mit acht Punkten den deutlichen Sieg erreicht. «Mischmasch» belegte mit fünf Punkten den zweiten Rang. «Online» und «Hans guck in die Luft» erzielten beide drei Punkte, dicht gefolgt von den «Ballhechtern». Alle Teams können auf ein spannendes und vergnügtes Turnier zurückblicken.

Für das Volleyballteam Teresia Bartolomeoli

Gratulationen

3. Februar

Herbert Mäder-Siegrist, Unterer Michlenberg 5 83-jährig

7. Februar

Edwin Walser-Degiacomi, Sägholzstrasse 8 86-jährig

10. Februar

Arthur Sturzenegger-Steiner, Gartenstrasse 18 80-jährig

11. Februar

Lydia Rechsteiner-Wuffli, Sägholzstrasse 38 86-jährig

11. Februar

Laura Sonderer-Jann, Oberdorf 3 89-jährig

17. Februar

Margarethe Tobler-Grütter, Bürgerheimstr. 9 92-jährig

28. Februar

Theresia Züst-Rosner, Holderenstrasse 21 85-jährig

Bevölkerungsbewegung 2012

Im Jahre 2012 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 106 (119) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 119 (90) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012 um 13 Personen auf 1'714 (1'727) verringerte, diese verteilt sich auf:

157 (160) Bürger(innen)

1'392 (1'396) übrige Schweizer(innen)

165 (171) Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 883 (882) Einwohnerinnen und 831 (845) Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 893 (906) zur evangelisch reformierten, 438 (447) zur römisch katholischen und 383 (374) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Elsa Graf, Oberdorf 3, geboren am 24. Januar 1914.

Ältester Einwohner ist Herr Hans Bartholet, Bürgerheimstrasse 9, geboren am 31. Dezember 1914.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2012 103 (103) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

bibliothek rehetobel

Neue Medien in der Bibliothek

Der Artist / DVD

Eindrücklich wird in diesem schwarzweiss Stummfilm die Geschichte eines gefeierten Stummfilmstars erzählt, welcher den Anschluss an den Tonfilm verpasst hat.

América / Hörbuch

von T.C. Boyle

Ein junger Kalifornier fährt auf einer kurvigen Strasse einen illegalen mexikanischen Einwanderer an, der mit seiner Frau América am Fuss des Cañons haust. Von da an kreuzen sich ihre Wege immer wieder. Zufällig?

Man leidet mit dem mexikanischen Einwandererpaar mit, welches täglich übervorteilt oder von Schicksalsschlägen getroffen wird.

der weisse neger wumbaba / Hörbuch

Hörbuch

Gelesen von axel hacke

Hören Sie genau hin, verhören Sie sich nicht – und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

Alle meine Wünsche

von Grégoire Delacourt

Alle meine Wünsche ist ein kurzweiliges Buch über die Folgen eines grossen Lottogewinns. Jocelyne liebt ihren Mann und ihre zwei Kinder und führt einen Kurzwarenhandel in einer kleinen Stadt. Sie gewinnt im Lotto und verheimlicht ihm vorerst ihrer Familie mit ungeahnten Folgen.

Öl auf Wasser

von Elon Habila

Der junge Journalist Rufus wittert seine grosse Chance. Eine Ehefrau eines hochrangigen Mitarbeiters einer ausländischen Ölgesellschaft wird entführt und es geht eine Lösegeldforderung ein. Mit dem gealterten Starreporter Zaq geht er auf die Suche der Entführten. Mit Entsetzen nimmt Rufus die Zerstörung der Umwelt und die Gewalt im Nigerdelta wahr. Ein spannendes und aktuelles Buch aus Nigeria.

Ruth Zürcher

AüB bleibt konstant bei 15'300 Einwohnern

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) hatte zum Jahresende 2012 genau 15'309 Einwohner und konnte damit sein Bevölkerungswachstum von über einem Prozent aus dem Jahr 2011 halten. Zum Stichtag 31. Dezember 2012 lebten genau fünf Menschen mehr im AüB als ein Jahr zuvor, was in puncto Veränderung einer «schwarzen Null» entspricht. Dabei hatte keine Gemeinde oder der Bezirk Oberegg einen starken Rückgang zu verzeichnen, alle Veränderungen liegen im Bereich einer normalen Schwankung. Positiv herauszuheben ist Reute, wo mit einem Zuwachs von 37 Einwohnern ein Anstieg von fast 6 Prozent registriert wurde. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung haben hier vor allem junge Familien im vergangenen Jahr ein neues Zuhause bezogen. Durch die starke Wohnungsbau-Tätigkeit in der Region könnte sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren vielerorts zeigen.

Gemeinde/Bezirk	Einwohner 31.12.2012	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Grub	1012	+12	+1,2%
Heiden	4033	-9	-0,2%
Lutzenberg	1285	-7	-0,5%
Oberegg	1897	-9	-0,5%
Rehetobel	1714	-13	-0,8%
Reute	675	+37	+5,8%
Wald	844	+7	+0,8%
Walzenhausen	2121	-17	-0,8%
Wolfhalden	1725	+1	+0,1%

RÖMER M A C H T SCHÖNER

Dich auch? Probier es aus!
Am Römer - Samstag
2. Februar ab 14:53 Uhr
Beim Handwerkerzentrum Kirchstrasse

zu vermieten im Dorfzentrum

4 1/2 Zimmer Maisonette-Dachwohnung

teilrenoviert; 2 Nasszellen: B/WC, D/WC
sonnig, Bergsicht

Miete: 980.- (inkl. Aussen-Parkplatz)
NK- Akonto: 270.-

Auskunft und Besichtigung: Tel. 071 344 20 11

Wirtschaft Nachmühle

Speicherschwendi

Herzlich willkommen zur

Antrinkete

Freitag, 1. Februar 2013 ab 16.00 Uhr

Künftige Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Sonntag ab 11.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freuen sich

Tina Casutt Damm und Richi Damm

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag,

Tel. 077 437 44 15.

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Februar
Haferkleie

Trans und Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90.

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Wir sind ein Unternehmen mit 5-7 Mitarbeiter.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir einen

Bauschreiner/Zimmermann

Unsere Anforderungen

- Abgeschlossene Berufslehre
- Selbständiges, rationelles Arbeiten
- Teamfähig, motiviert, kontaktfreudig.

Unser Angebot

- Sichere Dauerstelle mit vielseitigen und abwechslungsreichen Arbeiten
- Gut eingerichteter Betrieb
- Freundlichen Betriebsklima

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Arbeitsort: 9038 Rehetobel

Kontakt: Zimmerei/Schreinerei, Zähler AG
Hüseren 15, 9038 Rehetobel
Tel 071 877 11 08, Mobil 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Steuererklärung 2012

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Rehetobel AR

Zu vermieten, ev. zu verkaufen

3¹/₂ - Zimmer-Wohnung

neuwertig, ganze Wohnung Parkett
in kl. MFH mit schöner Panoramalage/Säntisblick,
grosser Südbalkon und Garten.

Küche GS, Glaskeramik. Miete Fr. 1150.– inkl. NK, Sat.
TV, Heizung und priv. Autoabstellplatz,
ab März oder nach Vereinbarung, längerfristige Mietzins-
garantie

Tel. 079 600 81 20

Ausgleichskasse
und IV-Stelle
Appenzell Ausserrhoden

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2013

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz
über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen
in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienver-
billigungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversiche-
rung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivil-
rechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden.
Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen
gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung.
Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar
2013.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für
das Jahr 2013 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2011. Der
Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt
des anrechenbaren Einkommens fest.
Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwi-
schen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen
erhielten im Dezember 2012 automatisch ein Antragsformu-
lar zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben,
können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder
unter folgender Adresse im Internet beziehen:
www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2013**
bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden.
Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht
mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf
Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen
Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die
Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische
Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht über-
steigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde
(AHV-Zweigstelle). Sie finden ausserdem zusätzliche Informa-
tionen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Ofen- und Cheminée-bau Diego Rutz

Dipl. Hafner
Hüseren 17
9038 Rehetobel
079 829 39 74

– Reperaturen aller Art
– Ofen- und Cheminéeanlagen
– Kaminanlagen

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
 kast.transport@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmererei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
 9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
 Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
 9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

25 Jahre

Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID HOLZBAU können Sie vertrauen!

Donnerstag's 8.00 – 9.30 Uhr

Direktverkauf vis à vis der Post

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Druckerei **Traber AG**

Unterdorf 12
 9044 Wald AR
 Telefon 071 877 27 57
 Telefax 071 877 29 69
 traberdruck@span.ch

...für alle Drucksachen!

**...Zukunft het gescht ahgfange.
 jetzt Solarenergie vom Gmür!**

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

Rechtobler Fasnacht 2013

Freitag, 15. Februar

Maskenball

Samstag, 16. Februar

Bacheschnette

Kindermaskenball

**10% Rabatt
 auf alle
 Bodenbeläge**

R.STURZENEGGER
 MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
 SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
 9038 REHETOBEL
 TEL: 071 870 04 24
 FAX: 071 870 04 25
 MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
 WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Liftturmverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

wann	was	wo	wer
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
1. Feb., Fr. ab 16.00	Anrinkete	Rest. Achmühle	
5. Feb., Di. 19.30	5. Übung und Sauschiessen	GZ	ZS Sägholz
5. Feb., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
7. Feb., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
8. Feb., Fr. 19.15	Filmabend im Jugendraum		Jugendkommission
8. Feb., Fr. 19.30	Wahlpodium für Regierungsratswahl	GZ	AüB
8. Feb., Fr. 20.00	Vereinshöck «Jass- und Spielabend»	Rest. Alte Post	Landfrauen
8. Feb., Fr. 20.00	HV Lesegesellschaft Dorf	GZ	
9. Feb., Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
12. Feb., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
12. Feb., Di. 14.00	Lottomatch	Rest. Linde	Landfrauen
15. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor		
15. Feb., Fr. ab 20.00	Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
16. Feb., Sa. 10.00-15.00	Alterswohnen Krone – Tag der offenen Tür		
16. Feb., Sa. ab 09.00	Bacheschnette	alte Post	Sportverein
16. Feb., Sa. 14.00	Kindermaskenball	GZ	Sportverein
16. Feb., Sa. 19.30	Freie Übung und Sauschiessen	GZ	ZS Sägholz
16.+17. Feb.	Metzgete	Naturfreundehaus	
16. Feb. - 2. März 17.00-20.30	Ausstellung «Jakob Zuberbühler und Jolanda Brändle»	Galerie Tolle - Art&Weise	
17. Feb., So. 17.00	Lehrerkonzert der MSAV	evang. Kirche	
18. Feb., Mo.	Fasnachtsende	Rest. Säntis	
19. Feb., Di.	Die Öffentliche Versammlung findet nicht statt! (keine kommunalen Abstimmungen)		
21. Feb., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
22. Feb., Fr. 19.15	Spielturnier im Jugendraum		Jugendkommission
23. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Jugendmusik
23. Feb., Sa. 17.00	HV MG Brass Band Rehetobel	GZ	
23. Feb., Sa. 20.00	Schützenabend	Rest. Bären	ZS Robach
25. Feb., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
26. Feb., Di.	«ineluege» bei der Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel		
26. Feb., Di. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Sägholz
26. Feb., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
28. Feb., Do. 20.00	Vortrag Hans Zähler	Galerie Tolle - Art&Weise	

**Nächste Ausgabe:
Donnerstag, 28. Februar 2013**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Montag, 18. Februar 2013**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 40.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindefestblatt

Februar 2013

Jahresrechnung 2012

Die Laufende Rechnung 2012 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 120'888.77 ab. Im Budget der Laufenden Rechnung war ein Aufwandüberschuss von Fr. 4'028.00 vorgesehen. Die Laufende Rechnung 2012 schliesst somit um Fr. 116'860.77 schlechter ab als budgetiert.

Hauptsächlich beruht dieses Ergebnis auf Mindereinnahmen von insgesamt rund Fr. 262'000.00 bei den Einkommens- & Vermögenssteuern sowie den Spezialsteuern. Tiefere Ausgaben ergaben sich hingegen im Bereich «Schule» sowie im Bereich «Passivzinsen» aufgrund von günstigen Zinskonditionen bei der Aufnahme von Fremdkapital. Auch im Bereich «Soziales/öffentliche Fürsorge» konnte ein Minderaufwand von rund Fr. 86'000.00 verzeichnet werden.

Bei der Pflegefinanzierung fallen die Mehrausgaben gegenüber dem Budget um rund Fr. 52'000.00 höher aus. Bei den Pflegefinanzierungs-Ausgaben handelt es sich um Pflegekosten-Anteile, welche die Gemeinde bei Aufenthalt in Alters- & Pflegeheimen übernehmen muss. Diese gesetzlich vorgeschriebenen Beiträge sind bei der Budgetierung nur sehr schwer voraussehbar. Weiter fielen die Beiträge an den öffentlichen Verkehr (Postautodienste) rund Fr. 28'000.00 höher aus als budgetiert.

Dieser provisorische Abschluss wurde vom Gemeinderat zu Händen der Revision durch die externe Revisionsstelle BDO AG, St. Gallen, sowie die Geschäftsprüfungskommission verabschiedet. Die definitive Verabschiedung der Jahresrechnung 2012 durch den Gemeinderat erfolgt voraussichtlich im April 2013. Anschliessend erfolgt die detaillierte Veröffentlichung und die Unterstellung unter das fakultative Referendum.

Amts- und Kommissionsrücktritte per Ende Amtsjahr 2012/13

Bernadette Zuberbühler-Fagetti hat ebenfalls ihren Rücktritt aus der Geschäftsprüfungskommission per Ende Mai 2013 eingereicht.

Demnach musste der Gemeinderat nach Ablauf der Rücktrittsfrist am 31.01.2013 abschliessend von je zwei Rücktritten aus dem Gemeinderat und der Geschäftsprüfungskommission Kenntnis nehmen, welche die Ersatzwahl durch eine Urnenabstimmung erforderlich macht:

- Friemel-Brun Rosmarie, als Mitglied des Gemeinderates (seit 2010)
- Schoch Martin, als Mitglied des Gemeinderates (seit 2007)
- Hug Jasmin, als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (seit 2007)
- Zuberbühler-Fagetti Bernadette, als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (seit 2011)

Den Zurücktretenden wird auch an dieser Stelle für ihr Engagement im Dienste der Gemeinde Rehetobel der beste Dank ausgesprochen.

Die Ergänzungswahlen für diese Vakanzen (1. Wahlgang) finden am Abstimmungssonntag vom 07.04.2013 statt. Ein allfälliger 2. Wahlgang würde am 05.05.2013 stattfinden.

Aus Kommissionen und Einzelbeamtungen haben ihre Demission erklärt:

- Bandelli Caudey Corina; Schulkommission (seit 2007)
- Fischer-Weiss Renata; Schulkommission (seit 2002)
- Zähler-Urech Sandra; Sozial- und Vormundschaftskommission (seit 2002; damals noch Fürsorgekommission)
- Pagitz Robert; Sozial- und Vormundschaftskommission (seit 2009)
- Kast Roger; Feuerschutzkommission des Feuerwehrzweckverbands Wald-Rehetobel (seit 2008)

Der Gemeinderat dankt auch diesen Demissionärinnen und Demissionären ganz herzlich für ihr Engagement.

Infolge der Neuorganisation des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts im Kanton Appenzell A.Rh. ist seit Anfang Januar nur noch die wirtschaftliche Sozialhilfe bei den Gemeinden angegliedert. Wie bereits bekanntgegeben, beabsichtigen die Gemeinden Rehetobel und Grub, die wirtschaftliche Sozialhilfe sowie das Asylwesen im Sommer an die «Sozialen Dienste Vorderland AR» zu übertragen.

Voraussichtlich wird mit den beiden Gemeinden eine gemeinsame Fachkommission gebildet. Derzeit sind verschiedene Abklärungen zur Schaffung dieser Kommission im Gange. Mit den zwei Demissionen zählt die bisherige Sozial- und Vormundschaftskommission der Gemeinde Rehetobel noch drei Mitglieder. Infolge dieser Neu-Organisation werden derzeit noch keine neuen Mitglieder gesucht.

Auf Beginn des neuen Amtsjahres am 01.06.2013 werden somit lediglich zwei Mitglieder in die Schulkommission gesucht. Der Delegierte in die Feuerschutzkommission des Feuerwehrezweckverbands Wald-Rehetobel wird voraussichtlich aus der Feuerwehr ernannt.

Vorschläge für die Vakanzen der Schulkommission sind schriftlich bis Dienstag, 30.04.2013 an die Gemeindeganzlei Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 13, 9038 Rehetobel AR, oder per Email (urban.walser@rehetobel.ar.ch) einzureichen.

Unterlagen wie Funktionendiagramm oder Pflichtenheft können bei Gemeindeganzlei Urban Walser (urban.walser@rehetobel.ar.ch) bestellt werden.

Volksdiskussion zur Strassenreglements-Revision

Im kantonalen Strassengesetz (bGS 731.11), welches seit 01.02.2010 in Kraft ist, ist festgehalten, dass die Gemeinden ihr Strassenreglement entsprechend den neuen Gesetzgebungen anzupassen und ein Strassenverzeichnis auszuarbeiten haben. Die Unterhalts- und Betriebskommission hat sich in den letzten Monaten intensiv mit der Revision des Strassenreglementes befasst. Der ausgearbeitete Entwurf wurde durch das Kant. Departement Bau und Umwelt AR der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung unterzogen. Der Reglements-Entwurf hält sich eng an das kantonale Musterreglement.

Zum neuen Strassenreglement wurde ein Entwurf des Strassenverzeichnisses erstellt. In dieses Verzeichnis sind gemäss kantonalem Strassengesetz alle öffentlichen Strassen der Gemeinde aufzunehmen und nach ihrer Funktion und ihrer Verkehrsbedeutung in verschiedene Klassen zu unterteilen.

Der Gemeinderat befasste sich an der Sitzung vom 14.02.2013 in 2. Lesung mit dem revidierten Strassenreglement und verabschiedete dieses zu Händen der Volksdiskussion. **Diese dauert vom 11.03.2013 bis 10.04.2013.**

Im Rahmen dieser Volksdiskussion gemäss Art. 18 der Gemeindeordnung haben die Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, zum vorliegenden Reglements-Entwurf schriftlich Stellung zu nehmen. Die Unterlagen können bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder im Internet (www.rehetobel.ch, Rubrik «Startnews») heruntergeladen werden. Die Umenabstimmung zum revidierten Strassenreglement ist am 09.06.2013 geplant.

Das Strassenverzeichnis hat derzeit noch provisorischen bzw. informativen Status und wird laufend noch Änderungen und Ergänzungen erfahren. Es ist deshalb weder Bestandteil der Volksdiskussion noch der Umenabstimmung. Das definitive Strassenverzeichnis ist anhand des Strassenreglementes fertigzustellen. Anschliessend ist ein öffentliches Auflageverfahren gemäss Art. 8 Abs. 4 und Art. 37 ff des kantonalen Strassengesetzes durchzuführen. Das Strassenverzeichnis bedarf der Genehmigung des kantonalen Departements Bau und Umwelt AR.

Die **öffentliche Informations-Veranstaltung** zur Strassenreglements-Revision findet am **Dienstag, 26.03.2013, 20.00 Uhr**, im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt.

Schlussabrechnung der Oberstrasse-Sanierung

Die Sanierung des westlichen Teils der Oberstrasse konnte anfangs November 2012 mit der Bauabnahme abgeschlossen werden. Die Sanierungsarbeiten dieses Strassen-Teilstücks dauerten rund 19 Monate. Der Gemeinderat genehmigte nun an seiner letzten Sitzung die Schlussabrechnung.

Insgesamt wurden durch den Gemeinderat Sanierungskredite in der Höhe von rund Fr. 1,42 Mio. für die Sanierung der Wasserleitungen, Schmutzwasserkanalisation sowie der Strasse genehmigt. Die Gesamtabrechnung weist nun unter Berücksichtigung der Assekuranz- und Flurgenossenschaftsbeiträge Minderausgaben von Fr. 35'898.70 aus. Einzig die Sanierung der Schmutzwasserleitungen ergab Mehrkosten von Fr. 3'636.20. Die beiden anderen Teilbereiche «Wasserleitungen» und »Strasse» (inkl. Beleuchtung) ergaben Minderausgaben von Fr. 39'534.90.

Ferner hat der Gemeinderat...

- auf ein Gesuch des Sportvereins Rehetobel einen ausserordentlichen Beitrag von Fr. 500.– für die Teilnahme am eidgenössischen Turnfest gesprochen, welches vom 13. bis 23.06.2013 in Biel stattfindet. Der Gemeindebeitrag ist für die Turnfest-Teilnahme der jugendlichen Sportverein-Mitglieder zu verwenden.

- der Verlängerung des jährlichen Beitrages an den Verein «Appenzellerland über dem Bodensee» zugestimmt. Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) ist ein Verein für Standort- und Wirtschaftsförderung, dem alle acht Vorderländer Gemeinden, der Bezirk Oberegg sowie zahlreiche Firmen aus diesen Gemeinden angehören. Der Jahresbeitrag beträgt 3 Franken pro Einwohner. Diese Beitragsleistung dauert bis 2016.

Urban Walser, Gemeindeganzlei

Jugendraum Rehetobel

Freitags geöffnet von 19.15 – 22.15 Uhr (Oberstufe)
Mittwoch offen auf Anmeldung. Für den kleinen Hunger oder Gluscht verkaufen wir regelmässig einen kleinen Imbiss, auch Verkauf über die Gasse.

Freitag,	1. März	Pizza
Samstag,	2. März	Las Vegas, Spielabend, 19.15 Uhr
Freitag,	8. März	Hot dogs
Freitag,	15. März	geschlossen
Freitag,	22. März	Pommes, Pancakes backen, DISCO
Freitag,	29. März	geschlossen (Karfreitag)

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe. Über Homepage der Gemeinde oder bei M. Stadelmann, Tel. 079 350 65 93 / 071 877 17 18

Jugendkommission

SAKnet bringt das Glasfasernetz nach Rehetobel

Die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) baut in Rehetobel mit SAKnet ihr eigenes und leistungsfähiges Glasfasernetz (Fibre to the home/FTTH) auf. Damit ist für die Bewohnerinnen und Bewohner von Rehetobel ab Frühling 2014 die Freude an Geschwindigkeit, Vernetzung und Unterhaltung nach Wahl garantiert.

Die SAK engagiert sich im Bau und im Betrieb des Glasfasernetzes in Rehetobel und stellt die schnellen Datenleitungen (TV, Internet und Telefonie) verschiedenen Providern zu gleichen Bedingungen zur Verfügung. Neue, zukunftsgerichtete Dienste können professionell genutzt und gewinnbringend eingesetzt werden, was die Standortattraktivität der angeschlossenen Gemeinden als Lebens und Wirtschaftsraum erhöht. Die SAK hat bereits mehrere Glasfaser-Projekte in Ostschweizer Gemeinden erfolgreich realisiert.

Die Bauarbeiten für das moderne Datennetz dauern rund vier Monate. Danach erfolgen Spleissungen, Anschlüsse der Häuser und der aktiven Komponenten in den Trafostationen. Die SAK setzen beim Bau ihrer Glasfasernetze vorhandene Infrastrukturanlagen ein und nutzen so Synergien. Behinderungen durch Grabarbeiten werden dadurch auf ein absolutes Minimum reduziert. Die Anwohner werden selbstverständlich mit separater Post von SAKnet über die geplanten Bauvorhaben informiert. Ebenfalls erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner zu gegebener Zeit weitere Informationen über mögliche Provider und entsprechende Leistungspakete.

Ab Frühling 2014 steht den Rehetoblern das schnelle Netz der Zukunft für Kommunikation, Arbeit und Unterhaltung zur Verfügung.

Wertstoffsammlungen 2012

Altpapier / Karton

In der Gemeinde wurde im Jahr 2012 total 124.82 t gesammelt, aufgeteilt in 102.78 t Altpapier und 22.04 t Karton. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Menge an Papier und Karton um 2.16t zurückgegangen. Pro Einwohner ergibt dies eine gesammelte Menge von ca. 73 kg. Der Durchschnitt in allen Sammelgebieten der A-Region beträgt 79 kg / Einwohner.

Altglas

Die gesammelte Menge Altglas beträgt für das Jahr 2012, 48.27 t was eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr von rund 1.39 t entspricht. Dies ergibt pro Einwohner/Jahr ca. 28 kg Altglas was auch dem A-Region Durchschnitt entspricht.

Weissblech / Alu

Die gesammelte Menge an Weissblech und Alu beträgt 2.19 t. Pro Einwohner ergibt dies eine gesammelte Menge von ca. 1.27 kg pro Jahr.

Kehrichtmengen

Die Jahres-Kehrichtmenge im 2012 betrug 371.97 t was 217 kg pro Einwohner und Jahr entspricht. Der Durchschnitt in den 36 A-Region Gemeinden beträgt 195 kg / Einwohner.

Die genauen Daten aller Sammlungen im 2013 und weitere nützliche Infos über die Wertstoff- und Abfallsammlungen ersehen Sie in der Abfall-Info 2013 welche Ihnen mit dem Dezember Gemeindeblatt abgegeben wurde.

Falls Sie weitere Fragen rund um das Abfallwesen haben, steht Ihnen der Leiter technische Dienste, Thomas Albrecht unter der Nummer 071 878 70 26 oder die Geschäftsstelle der A-Region (071 841 22 22 / info@a-region.ch) gerne zur Verfügung.

Technische Betriebe Rehetobel
Thomas Albrecht

Brief der politischen Organisationen an den Gemeinderat zur Zukunft unserer Gemeinde und die finanzielle Situation

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident

Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

An der kommunalen Abstimmung vom 25. November 2012 wurden einerseits das Gemeindebudget 2013 sowie der Finanzplan bis 2015 angenommen, andererseits der Teilzonenplan Kronenbüel abgelehnt. Das heisst, bei einer bereits angespannten finanziellen Situation fehlen die erwarteten Einnahmen durch die Einzonung. Deshalb machen wir uns grosse Sorgen um die Zukunft Rehetobels.

Wir Präsidenten und weitere Vorstandsmitglieder der politischen Organisationen haben am 15. Januar 2013 an einem runden Tisch die Lage unserer Gemeinde besprochen. Wir sind überzeugt, dass Rehetobel über viele Qualitäten verfügt: Die sonnige Lage, ein lebendiges Dorfleben mit engagierten Vereinen, Laden und Schwimmbad sowie eine gute Schule machen uns zum attraktiven Wohnort. Eine ökologisch wie auch ökonomisch nachhaltige Entwicklung ist zentral für die Erhaltung unserer Attraktivität. Deshalb sind Massnahmen nötig, die ein ausgeglichenes Budget und einen Schuldenabbau ermöglichen, gleichzeitig aber nicht die Wohnqualität aufs Spiel setzen. Wir sind fest davon überzeugt, dass man dabei sowohl die Einnahmen- wie auch die Ausgabenseite betrachten muss.

Die langjährige Tiefsteuerstrategie hat nicht zu einer soliden Finanzierung der Gemeinde beigetragen. Das Schielen auf reiche Zuzüger in der Hoffnung auf grosse Steuererträge hat sich als falsch erwiesen. Zwar denken auch wir, dass wir für neue Bewohner attraktiv sein müssen. Ein Zuzug von Familien aus dem Mittelstand scheint uns aber bedeutend nachhaltiger. Für diese Zielgruppe spielen aber intakte Verhältnisse (wie z. B. Natur, Ruhe, öffentlicher Verkehr, gute Schulen) die viel grössere Rolle als ein tiefer Steuerfuss. Daher halten wir eine **Erhöhung des Steuerfusses** für unausweichlich.

Wenn ein solcher Vorstoss in der Stimmbürgerschaft Erfolg haben will, müssen parallel dazu auch die Ausgaben vorbehaltlos durchleuchtet und hinterfragt werden. Wir gestehen dem Gemeinderat gerne zu, dass er sich in all den Jahren um Einsparungen bemüht hat. Trotzdem denken wir, dass weitere Massnahmen nötig sind. Wir beantragen den Behörden eine **Analyse der Gemeindefinanzen durch einen externen Berater**. Dieser soll ohne politische Rücksichten alle Möglichkeiten aufzeigen. In einem zweiten Schritt müssten die Sparmöglichkeiten einer öffentlichen Diskussion unterstellt werden, vor allem wenn sie mit einem Leistungsabbau verbunden sind. Als

Ergebnis versprechen wir uns eine breit akzeptierte, solide Basis für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinde. Gerne sind wir bereit, mit dem Gemeinderat über die Umsetzung unserer Vorschläge zu diskutieren. Rehetobel liegt uns allen am Herzen. Uns ist bewusst, dass es für eine positive Entwicklung unseres Dorfes mehr braucht als die Sanierung der Finanzen. Diese bilden aber die Grundlage und sollen darum als Erstes angegangen werden. Unser Engagement gilt der ganzheitlichen Entwicklung von Rehetobel. Es würde uns freuen, wenn wir gemeinsam mit den Behörden einen mutigen Schritt in die Zukunft gehen könnten.

Freundliche Grüsse

FDP Rehetobel
Katharina Schläpfer-Bollhalder,
Präsidentin

SVP Rehetobel
Hans Zähler,
Präsident

SP Vorderland
Anne Zesiger-Hotz,
Präsidentin

Rechtobler Natur
Emanuel Hörler,
Präsident

Lesegesellschaft Dorf
Michael Kunz,
Präsident

Lesegesellschaft
Lobenschwendi
Jörg Burtschi, Präsident

Lesegesellschaft Kaien
Ruedi Wilhelm,
Vizepräsident

Lesegesellschaft Robach
Richard Sennhauser,
Präsident

Gewerbeverein Rehetobel
Rolf Sturzenegger,
Präsident

Landwirtschaftlicher Verein
Jakob Meier,
Präsident

Verein Solardorf
Christian Eisenhut, Präsident

Sehr geehrte Rechtoblerinnen und Rechtobler

Der Gemeinderat hat sich nach der letzten Umenabstimmung, welche eine Ablehnung der Einzonung Kronenbüel ergab, auch mit deren Auswirkungen auf die künftige Gemeindefinanzlage befasst. Es ist unbestritten, dass die erhofften Einnahmen (1,5 Mio. Franken) aus dem Verkauf von gemeindeeigenem Bauland fehlen werden. Der Gemeinderat war sich vor dem Eintreffen dieses Schreibens bereits bewusst, dass nun nicht nur ein Sparpaket erforderlich werde, sondern auch eine mehrjährige Steuererhöhung zu thematisieren ist, ansonsten Rehe-

tobel nie von seiner hohen Schuldenlast runter kommen kann. Man wollte damit nur noch zuwarten, bis der Jahresabschluss 2012 neueste Erkenntnisse liefere. Dies ist jetzt der Fall. Der Jahresabschluss 2012 liegt vor. Das Ergebnis ist schlechter als erwartet. Der Gemeinderat hat, gestärkt durch dieses Schreiben der politischen Organisation, folgendes Vorgehen festgelegt:

1. Die Einwohnerschaft wird hiermit eingeladen, Ideen und Gedanken zu Sparvorschlägen aber auch zur Realisierung von zusätzlichen Einnahmen bis spätestens 31. März 2013 an den Gemeinderat einzureichen. Dies kann brieflich an Gemeindepräsident Ueli Graf oder per E-Mail an ueli.graf@rehetobel.ar.ch erfolgen.

2. Der Gemeinderat wird bereits an der März-Sitzung den Beizug eines externen Beraters beschliessen. Dieser externe Berater wird eine Analyse der Gemeindefinanzen vornehmen und sich zudem mit den eingereichten Sparvorschlägen und Ideen zur Generierung von Mehr- bzw. Zusatzeinnahmen befassen.

Selbstverständlich wird anschliessend ein öffentlicher Dialog über die Erkenntnisse und mögliche Massnahmen geführt. Namens des Gemeinderates danke ich Ihnen für eine rege Beteiligung und freue mich auf Ihre Vorschläge, welche auch schonungslos bis provokativ sein dürfen!

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Kandidatur für den Gemeinderat Rehetobel:

Katharina Schläpfer - Bollhalder

1957 als fünftes von sieben Kindern in eine Bergbauernfamilie hinein geboren, verstarb mein Vater kurz vor meinem siebten Geburtstag beim Holzen. Durch diesen einschneidenden Schicksalsschlag war «zermestoh, huuse ond tääle» angesagte Lebensrealität

und ein lebenslanges soziales Engagement vorprogrammiert. Nach der Sekundarschule lag deshalb ein Studium in Sozialpädagogik in Rorschach nahe. Nach diversen Stationen als Heimerzieherin lernte ich den dankbaren Beruf der Hebamme. Gebären ist keine Krankheit und darum interessierte ich mich auch ganz besonders für natürliche Heilverfahren. Dabei überzeugte mich die klassische Homöopathie mit ihrer ganzheitlichen Anamnese und gezielter Arzneimittelwahl mit deren nachhaltigen Wirksamkeit. In den 80er Jahren war ich als Hebamme des Regionalspitals Heiden tätig und bildete ich mich in dieser Zeit während zehn Jahren teils berufsbegleitend, teils in Vollzeitstudium zur klassischen Homöopathin aus.

Aus einem als Kurztrip geplantem Studienaufenthalt auf dem Weg nach Indien, wurden drei erlebnisreiche Jahre beim Naturvolk der Lahou-Shelee im «goldenen Dreieck» von Thailand, Laos und Burma (Myanmar), wo bereits

damals dieses kleine Bergvolk mit eigener Sprache nahe dem Aussterben stand. Was «real gelebte Nachhaltigkeit» bedeutet, durfte ich bei diesen herzlichen, völlig autark in Sippen lebenden Naturmenschen lernen, selbst erfahren und hautnah miterleben. Nach meiner kantonalen Approbation vom 20. Februar 1993 bin ich nun mehr als 20 Jahre in meiner eigenen Praxis als Homöopathin tätig. Privat zog ich aus Gründen der steigenden Nebelgrenze von Heiden schon 1995 nach Rehetobel. Meine Praxis verlegte ich von Heiden aber erst 2005 in unsere Gemeinde, da ich zwischen 2002 und 2007, wie viele noch wissen dürften, nach meiner Praxistätigkeit am Tag, jeweils abends das Pöschli, «Bar & Stobe» führen durfte.

2008, nach meiner Heirat mit Stefan Schläpfer, integrierte ich meine Praxis in mein neu gegründetes Unternehmen der Rechtoibel Global GmbH, in welcher ich ein zweites Unternehmensstandbein mit «regional bäuerlich erzeugten, chemisch unbelasteten Lebensmitteln» entwickle und an deren Marktdurchbruch ich mit anderen mitarbeiten darf. Nebst tiergerechter Haltung ist mir dabei auch diese Nachhaltigkeit geschlossener Wertschöpfungs- und Produktionszyklen wichtig. In bäuerlichen Familienbetrieben produzierende Landwirtschaft und naturnahe, möglichst betriebsinterne Futtermittelherstellung stehen als Firmenphilosophie dabei im Vordergrund. Nebst dem Culinarium Label Schläpfer's Kaninchen, welches mittlerweile 8 Bauernfamilien, einer KMU-Futtermühle und einer traditionellen KMU-Metzgerfamilie ein Zusatzeinkommen ermöglicht, ist mein neuestes Projekt ein naturbelassenes, schonendes Trocknen von einheimischen Gemüse, welches biologisch von bäuerlichen Familienbetrieben produziert wird und aufgrund der Handelsnormen der Multis bis anhin einfach weggeworfen wird. Als kleiner Nebeneffekt dieses Betriebszweiges hat Rehetobel auch wieder einen handwerklichen Metzger im Dorf, wenn auch nur an einem Vormittag pro Woche in Form eines Verkaufswagens.

Als freisinnig eingestellte Unternehmerin und langjähriges Mitglied und Vizepräsidentin der Sozial- & Vormundchaftskommission unserer Gemeinde, würde mich Ihre Stimme für meine Kandidatur in den Gemeinderat sehr freuen.

Wahlvorschlag für den Gemeinderat von der Lesegesellschaft Dorf

Philipp Jenny

Jahrgang 1978, ist in Rehetobel aufgewachsen und wohnt mit seiner Frau Barbara und den drei gemeinsamen Kindern im Michlenberg. Nach dem Abschluss der Sekundarschule in Trogen erlernte Philipp Jenny bei der Firma Lutz Weinbau den Beruf des Winzers. Nach weiteren Stationen als Instruktor bei der Luftwaffe und in der internationalen Spedition sowie einem Auslandsaufenthalt in der Steiermark zog es die junge Familie im 2010 wieder zurück in die Ostschweiz. Heute arbeitet Philipp

Jenny bei der KIBAG Kies und Beton AG in St. Gallen als Werk- und Dispositionsleiter Ostschweiz. In seiner Freizeit sind Philipp und Barbara Jenny mit ihren Kindern regelmässig in den Bergen anzutreffen oder ganz einfach in der Natur, sei es hier im Rechtoibel oder sonst wo im Appenzellerland. Philipp Jenny freut sich, seinen Kindern diejenigen Lebensqualitäten, die unser Dorf zu bieten und er selber während seiner «Wanderjahre» besonders zu schätzen gelehrt hat, mit auf den Lebensweg geben zu können. Dazu zählt er die Besonderheiten der Streusiedlung, den Charakter der «Rechtoibler» Bevölkerung und unsere einzigartige Landwirtschaft. Die Entwicklung des Dorfes liegt Philipp Jenny am Herzen und ist seine Motivation, sich dafür Zeit zunehmen und sich bereit zu erklären, hierfür auch Verantwortung zu übernehmen.

Die Lesegesellschaft Dorf freut sich sehr, mit Philipp Jenny einen bestens geeigneten, jungen Rechtoibler für die Wahl in den Gemeinderat vorschlagen zu können!

Die KKR zu Besuch bei Sepp Dähler

«Öberefahre» – als Handbub zusammen mit seinem älteren Bruder Emil und den Geissen von der Furglenalp ins Tal nach Appenzell – so fing es an, dass Sepp Dähler als Bub das Alpleben und die Kultur des Appenzeller Brauchtums kennenlernte, erlebte und lebendig halten wollte auch in seiner Berufsausbildung und -ausübung. Als 15-Jähriger malte er seinen ersten Alpaufzug nach allen Regeln der Kunst und in der genauen Ordnung des Ablaufs. – Seit 1 1/2 Jahren wohnt Sepp Dähler zusammen mit seiner Frau Manuela an der Bergstrasse in Rehetobel, wo die KKR zum Besuch und Gespräch eingeladen war.

Die Weissküferei ist ein altes Kunsthandwerk, das in Deutschland bis ins 12. Jahrhundert zurück nachgewiesen werden kann. Sepp Dähler machte beim «Chlin Fuchsl» in Meistersrüte die Lehre als Möbelschreiner und zugleich durfte er die Kunst des Hackbrettbaus erlernen. Danach folgte die Ausbildung als Weissküfer bei Hans Mösl in Gais. Der Weissküfer fertigt aus hellem Holz (Tanne oder Ahorn) Gebrauchsgegenstände an, in denen Milch und Milchprodukte aufbewahrt werden. Das Holz muss bei schönem Wetter gesägt und in der Sonne gebleicht werden. Die Hölzer werden zu geraden oder gebogenen Brettern zugeschnitten (Dauben) und zusammengefügt. Dies geschieht nicht mit Leim, sondern mit Holzreifen, die in sehr exakter Arbeit den dichten Behälter zusammenhalten und somit funktionstüchtig machen. So entstehen Butterfässer, Milch- und Käsebehälter, alles, was sich auf einem Lediwagen befindet.

Heute sind diese Sachen nicht mehr so gefragt, da die Geschirre aus hygienischen Gründen aus Chromstahl sind und auch die Elektrizität in den Alphütten Einzug gehalten hat. Die meisten Geschenkartikel, welche die Kundschaft noch wünscht, sind nach Auskunft von Manuela Dähler die Holzbandschalen, drehbare Käseteller, Kässeli für die Kinder, Wanduhren mit Reliefschnitzereien oder Spezialanfertigungen verschiedenster Holzwaren. So konzentrierte sich Sepp Dähler mit den Jahren wieder vermehrt auf seinen ersten Beruf, das Restaurieren alter Möbel. Auch

heute noch ist dies seine Hauptbeschäftigung. Er war auch bei den Renovationen des Urwaldhauses Restaurant Bären in Rehetobel, des Rokokozimmers in der Krone Trogen, sowie des Restaurants Schlössli Haggen, St.Gallen als Fachmann dabei.

Dass Sepp aber auch immer wieder für Neues und Modernes zu haben ist, zeigt sich, wenn er für die verschiedenen Boutiquen des Modehauses Akris rund um den Globus die speziellen Kleiderständer anfertigt, oder für eine Küchenfirma grosse Holzkugeln drechselt, die dann als Kundengeschenke dienen.

Sepp Dähler hatte aber auch noch anderes im Sinn: Er wollte etwas machen, das sonst noch niemand bewerkstelligt hat. So begann er im Jahr 2006, sich auf das Schnitzen eines einmaligen Alpaufzugs zu konzentrieren – und dies bei allen Figuren in den Proportionen 1:2. In diesen künstlerischen Prozess des Gestaltens taucht Sepp ein mit dem genauen Schauen und Wahrnehmen der äusseren und inneren Form der Vorlage, mit allen Details wie der Materialien der Kleider und der Trachten, des Schmuckes, den Gesichtsausdrücken, der Körperhaltungen – so lange, bis er mit der Schnitzarbeit seine innere Vorstellung in sein Werk übertragen und aufs genaueste ausarbeiten kann. So bekommen seine Figuren diesen unglaublich lebendigen und authentischen Ausdruck – und werden dem Original unverkennbar ähnlich.

Die KKR bedankt sich ganz herzlich bei Sepp und Manuela Dähler für den interessanten und aufschlussreichen Abend und wir wünschen Sepp weiterhin viel Glück und Erfolg beim Realisieren weiterer Schnitzobjekte.

Für die KKR, Barbara Bischoff

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Landfrauenküche 2013

Im November staunte ich nicht schlecht als ich eine E-Mail vom Schweizer Fernsehen erhielt, die mir mitteilte dass ich für die «Landfrauenküche 2013» angemeldet worden sei. (mit allem Drum und Dran: Foto, Betriebsinformationen, usw.)

«Ganz aus dem Häuschen» wollte ich natürlich von Frau Zimmermann, von welcher ich die Mail erhielt, wissen wer denn da auf so eine «tolle» Idee gekommen sei. Sie konnte mir nur sagen, dass es sich um meine eigene E-Mail Adresse handle...

Für mich völlig suspekt, weil nur mein Mann Zugang zum Computer hat und der käme als letzter auf solch eine Idee! Wahrscheinlich hat es jemand nur gut gemeint, und wollte mir eine Freude bereiten...

Ganz ehrlich gesagt habe ich auch kurz überlegt, ob ich nicht spasshalber mitmachen sollte, aber als Frau Zimmermann mir die Auflagen wie z.B.: eine ganze Woche ein 10-köpfiges Filmteam in Haus und Hof, August und September jedes Wochenende weg, im November dann nochmals, usw. so musste ich passen. Zuallerletzt ergeht es einem dann wie Fabienne Müller (Landfrauenküche 2012) aus Mels, die in einer Veganer Zeitung als Betrieb abgestempelt wurde, der Tiere quält.

Da ich mir im Geheimen auch ausgedacht habe was ich den Frauen zum Kaffee serviert hätte, möchte ich das Rezept meiner LINZERTORTE weitergeben, für alle die es freut...

Linzertorte

150 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 200 Gramm Zucker, 3 Eidotter, 3 Esslöffel Weisswein, 250 Gramm Butter, 400 Gramm Mandeln, abgeriebene Schale einer Zitrone und einen 1/2 Teelöffel Zimt, alle Zutaten rasch zu einem Teig verarbeiten und ihn eine Stunde im Kühlschrank rasten lassen.

Danach zwei Drittel des Teiges auf dem Boden einer mit Butter bestrichenen Springform ausrollen, mit Johannisbeermarmelade (Konfi) bestreichen. Nun formt man aus dem restlichen Teig Röllchen und legt sie gitterartig auf die Marmelade. Mit einer Randrolle beenden, mit verschlagenem Dotter bestreichen und Mandelblättchen belegen. Backzeit: 180 Grad, Ober- und Unterhitze, ca. 1h

So wünsche ich ein gutes Gelingen und en Guete

Maria Zähler

Gerne reiche ich die Feder an meine Landfrauenkollegin Bea Mutzner weiter. Danke Bea!

Solardorf Rehetobel

Einladung zur Inbetriebnahme der ersten Solarstromanlage des Vereins

Der Vorstand lädt Sie herzlich ein:

Zur Öffentlichen Feier am Freitag 22. März 2013, um 18.30 Uhr bei der Familie Paganini, Bürgerheimstrasse 7, 9038 Rehetobel

Freuen Sie sich auf die Information und Besichtigung der Anlage, die Gelegenheit zum Austausch und eine wärmende Gerstensuppe.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über den Kauf von Rehetobler Solarstrom zu informieren und sich bei Interesse anzumelden, um einen Beitrag zur Förderung der erneuerbaren Energien zu leisten. Sparen Sie Energiekosten durch Effizienzsteigerung und die Ausnutzung von Sparpotenzial.

Werden Sie Vereinsmitglied. (siehe Beratungsangebote)

Zur anschliessenden Mitgliederversammlung des Vereins Solardorf Rehetobel am Freitag 22. März, 20.00 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrum Rehetobel.
(Anlass für Vereinsmitglieder)

Unsere Beratungsangebote: www.solardorf-rehetobel.ch
stromkauf@solardorf-rehetobel.ch
effizienzberatung@solardorf-rehetobel.ch
energieberatung@solardorf-rehetobel.ch
dachvermietung@solardorf-rehetobel.ch
mitgliedschaft@solardorf-rehetobel.ch

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 17: Dauerbrenner

Spartipp 18: Effizienz und Suffizienz

Oh, diese Fremdwörter!

Das Wort Effizienz bedeutet, im Vergleich von Aufwand und Nutzen ein möglichst gutes Verhältnis zu erreichen. Ein neuer Kühlschrank der besten Klasse A+++ braucht nur etwa einen Fünftel so viel Strom wie ein zehn Jahre altes Modell. Die Effizienz konnte somit gewaltig verbessert werden. Ein weiteres Beispiel: Wenn ich den ganzen Abend im Gang das Licht brennen lasse, aber nur 4-mal kurz durchhusche, dann ist das Verhältnis von Aufwand (Stromverbrauch) und Nutzen (Gang beleuchtet, wenn ich hindurchgehe) miserabel.

In der Schweiz könnten durch Effizienzsteigerung (Verhindern unnötigen Verbrauchs, sowie Ersatz schlechter Geräte und Maschinen) mindestens 30 % des gesamten Stromverbrauchs eingespart werden.

Das Wort Suffizienz wird in der Ökologie erst seit kurzer Zeit verwendet. Es ist mit dem französischen *suffire* = «genügen» verwandt und kann etwa mit «Genügsamkeit» übersetzt werden. Es bedeutet, beim Verbrauch von Gütern und Energie das richtige Mass zu finden, also wegzukommen vom Immemehr und Immerschneller. Suffizienz entspricht einem Zustand, in dem weder Mangel noch Überfluss herrscht.

Einige Beispiele: Brauchen wir wirklich einen dritten TV-Apparat in unserem Haushalt? – Wie wärs, auf der Autobahn statt mit der Maximalgeschwindigkeit nur mit 100 km/h zu fahren (spart ca. 20 % Benzin und CO₂-Ausstoss)? – Vielleicht lohnt es sich, die bequemen Schuhe neu besohlen zu lassen, statt sie schon zu entsorgen. – Wenn ich meinen Fleischkonsum reduziere, verhalte ich mich suffizient, weil ich in vielen Bereichen die Ökobilanz verbessere: Landverbrauch, Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Ausstoss von Treibhausgasen. (Hier gilt es, sich selber zu überlisten: Wenn ich statt siebenmal nur zweimal pro Woche Fleisch esse, dann wird etwas bisher Alltägliches zu etwas Besonderem, einem Genuss.)

Suffizienz muss auch für die öffentliche Hand zu einer Leitlinie werden: Macht es Sinn, wegen 10 Stautagen pro Jahr ein ganzes Tal mit einer Schnellstrasse zuzubetonieren? – Braucht es auf der Stadtverwaltung wirklich einen Coca-Automaten mit Kühlgerät auf jedem Stockwerk? –

Zu welchen Nachtzeiten ist die Strassenbeleuchtung wirklich nötig?

Gute Idee?

Auflösung vom letzten Mal (Computer und Zusatzgeräte bei Nichtgebrauch mit Steckerleiste ganz vom Netz trennen): Das ist eine ebenso gute wie leicht zu verwirklichende Idee und spart viel Strom.

Neue Frage: Ich verschiebe das Stromsparen auf später; solange der Strom nicht mehr kostet, lohnt sich das Sparen nicht. Gute Idee?

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Datum: Donnerstag, 21. März 2013

Zeit: 19.30 Uhr

Ort: Restaurant Alte Post

Traktanten:

1. Wahl der Stimmezähler
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2012
5. Revisorenbericht
6. Budget 2013
7. Varia Wünsche und Anträge

Anträge sind bis zum 8. März 2013 schriftlich zu richten an:
Jürg Baumgartner, Sägholzstrasse 66, 9038 Rehetobel

Das Protokoll der GV 2012, die Betriebsrechnung 2012 und das Budget 2013 können ab 25. Februar 2013 im Büro Verkehrsverein (MAPS) bezogen werden!

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel
Der Präsident, Jürg Baumgartner

bibliothek rehetobel

Einladung zur Hauptversammlung der Bibliothek

Freitag 22. März, 19.30 Uhr

Nach der Versammlung wird Frau Renata Keel, Leiterin Tagesstrukturen der Schule Rehetobel, ihr Buch vorstellen und aus ihrer Tätigkeit als Entwerferin von speziellen Kleidern berichten. Eine Kostprobe davon können Sie sich bereits jetzt im Schaufenster der Bibliothek ansehen. Natürlich sind für den zweiten Teil ab 20.00 Uhr auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen.

Trudi Bänziger

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. März 19.30 Uhr **Weltgebetstag** in der evang.-ref. Kirche, gestaltet von Frauen aus Frankreich, mit den ARAI-Frauen Doris Lienert, Rosmarie Arnold und Ilse Schläpfer sowie Pfrn. Beatrix Jessberger
- 3. März 17.30 Uhr **Abendbesinnung mit Liedern aus aller Welt** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Stefanie Aouami, Leitfaden bildet die Abrahamgeschichte
- 10. März 10.30 Uhr **ökumenischer Suppentag** mit Gottesdienst in der katholischen Kirche, mit Pfarreileiter Albert Kapenthuler. Anschliessend Suppenessen im grossen Saal des Mehrzweckgebäudes
- 17. März 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 24. März 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** zum Palmsonntag mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Die «Spindle» mit Angela Seifert, Stephan Bucher und Lorenz Schefer
- 10.45 Uhr **ordentliche Kirchgemeindeversammlung**
- 29. März 09.45 Uhr **Abendmahls-Gottesdienst zum Karfreitag** (Freitag)
Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 31. März 06.00 Uhr **Liturgischer Oster-Gottesdienst mit Abendmahl.** Treffpunkt bei der Abdankungshalle (Osterfeuer). Mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff und das Bläserquartett der MG Rehetobel

Anschliessend sind alle herzlich zum Osterfrühstück in der Kirche eingeladen

31. März 09.45 Uhr **Abendmahls-Gottesdienst** im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen.

Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. März um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a)

Extra-Flüügäpiz

Montag, 19. März um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 6. März, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Mittwoch, 27. März, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 5. März um 14.30 Uhr

Konzert der Musikschule Appenzeller Vorderland

Freitag, 22. März um 18.30 Uhr unter der Leitung von Elke Frei

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 17. - 23. März vertreten durch:

Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach
(Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom

**Sonntag, den 24. März 2013 nach dem Gottesdienst
ca. 10.45 Uhr (in der Kirche)**

Im Namen der Kirchenvorsteherschaft lade ich Sie herzlich zur Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung ein, welche wichtige Traktanden wie die Jahresrechnung 2012, den Voranschlag 2013 sowie die Neuwahl eines GPK-Mitglieds umfasst.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmezählern/Stimmezählerinnen
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Abnahme der Jahresrechnung 2012 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
5. Voranschlag 2013 und Genehmigung Steuerfuss 2014 – Antrag: Beibehalten 0.7 Einheiten für 2014
6. Ersatzwahl eines Mitglieds der Geschäftsprüfungskommission (Rücktritt Fritz Anderwert) (Vorschlag der GPK: Sarah Kohler)
7. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
8. Publikation des Protokolls

Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr erreicht haben.

Als Stimmausweis gilt der adressierte Briefumschlag, welchen Sie zur Kirchgemeindeversammlung bitte mitbringen wollen.

Ich freue mich auf zahlreiche und interessierte Teilnehmende.

Peter Bischoff, Präsident der Kirchenvorsteherschaft

ökumene leben

Vorankündigung

Vom 25. – 26. Mai dieses Jahres findet in Rehetobel der ökumenische Appenzeller Kirchentag im Rahmen der 500 Jahr-Feier Appenzell in der Eidgenossenschaft statt. Für den 25. Mai ist ein reichhaltiges Angebot geplant in Form von Ateliers, die relevante gesellschaftliche Themen aufgreifen, darüber hinaus gibt es musikalische Höhepunkte, ein Cabaret, einen Familienparcours, den Bienenweg und ein Angebot für Jugendliche und Kinder. Am Sonntag, 26. Mai wird ein Festgottesdienst stattfinden. Das genauere

Programm werden wir in den kommenden Ausgaben des Gmäändsblatts vorstellen. Der Leitspruch des Kirchentags lautet: «atme in mir – das Leben vor Gott bringen».

«atme in mir» heisst das Thema, es ist wie ein Rätsel im Logo zu entdecken.

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 2. März 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

**Samstag, 9. März 2013,
9.00 Uhr bis 11.00 Uhr**
Rosenaktion

Sonntag, 10. März 2013, 10.30 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel.

Anschliessend gemeinsamer Suppenzmittag sowie Oberstufenprojekttag

Mittwoch, 13. März 2013, 15.30 Uhr
Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 16. März 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 23. März 2013
KEINE Eucharistiefeier, dafür am

Sonntag, 24. März 2013, 10.00 Uhr
«Öffentliches Ja» der Firmjünglichen von Rehetobel in der kath. Kirche Speicher.

Zu diesem Gottesdienst sind die Pfarreiangehörigen von Rehetobel herzlich eingeladen. Wer an einer Mitfahrgelegenheit interessiert ist, meldet sich bitte beim Pfarramt (071 8911756).

Dienstag, 26. März 2013, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Sonntag, 31. März 2013, 10.30 Uhr

Eucharistiefeier zum Ostersonntag mit anschliessendem Apéro und «Eiertütschen» sowie Verkauf von Heim-Osterkerzen.

Voranzeige:

Samstag, 20. April 2013, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier mit anschliessender Kirchgemeindeversammlung

Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai 2013

Ökumenischer Kirchentag in Rehetobel

Samstag, 8. Juni 2013

Firmung in Speicher mit Bischof Markus Büchel

Sonntag, 9. Juni 2013

Pfarreivallfahrt nach Einsiedeln

Fiire mit de Chliine:

Für Kinder ab 2 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Jeweils Samstag um 10.00 Uhr.

Etwa halbstündige Feier mit anschliessendem Znüni.

27. April 2013 in der kath. Kirche

1. Juni 2013 in der kath. Kirche

7. September 2013 in der evang. ref. Kirche (anschliessend gemeinsames Bräteln)

26. Oktober 2013 in der evang. ref. Kirche.

7. Dezember 2013 in der evang. ref. Kirche

Firmweg

Mittwoch, 6. März 2013, 19.40 Uhr, Gruppenabend

Warum firmen lassen? Wir geben Entscheidungshilfen für oder gegen die Firmung.

Freitag, 22. März 2013, 19.40 Uhr

Gemeinsam binden wir alle eine Palme für Palmsonntag

Sonntag, 24. März 2013, 10.00 Uhr

Palmsonntagsgottesdienst in der kath. Kirche, Speicher «Das öffentliche Ja»: Die Jugendlichen erklären vor der Gemeinde ihre Gründe, warum sie sich firmen lassen wollen.

Michel Kuster

Ökumenischer Kirchentag 2013 in Rehetobel

«Atme in mir – Das Leben vor Gott bringen»

Der ökumenische Kirchentag findet am **Samstag, 25. Mai 2013, und Sonntag, 26. Mai 2013**, in Rehetobel /AR unter dem Motto «Atme in mir – Das Leben vor Gott bringen» statt.

Einstimmung in den Kirchentag 2013

Nach 11 Jahren führen die Landeskirchen der beiden Kantone Appenzell im Jahr 2013 wieder einen ökumenischen Kirchentag durch. Gastgeber sind die evange-

lisch-reformierte Kirchengemeinde Rehetobel und der römisch-katholische Seelsorgeverband Heiden-Rehetobel-Oberegg. Der Kirchentag 2013, welcher am Wochenende vom 25./26. Mai 2013 in der Gemeinde Rehetobel /AR stattfinden wird, ist der «Begegnung» von Jung und Alt, dem «Gedankenaustausch» und dem gemeinsamen «Feiern» gewidmet. Mit Workshops und verschiedenen Ateliers sowie musikalischen Leckerbissen wird dem gewählten Thema «Atme in mir – Das Leben vor Gott bringen» Zeit und Raum gegeben. Während der Schwerpunkt am Samstag bei Vorträgen und verschiedenen Ateliers sowie Musikvorführungen liegt, steht am Sonntag das gemeinsame Feiern in einem Festgottesdienst mit anschliessendem Apéro im Zentrum.

Programm:

Samstag, 25. Mai 2013

09.40 Uhr: Einstimmung in den Kirchentag mit Musik

10.00 Uhr: Eröffnung und Begrüssung

10.15 Uhr: Thematischer Einstieg mit Vortrag von Christian Rutishauser

11.15 Uhr - 12.45 Uhr: Auswahl verschiedener Ateliers

13.00 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr: Musik und Psalm-Singen, Familienparcours

15.30 Uhr: Ateliers

17.00 Uhr: Buntes Abendprogramm mit Cabaret, Abendessen und Jugendmusik

18.45 Uhr - 19.45 Uhr: Meditation «Einführung ins Herzensgebet»

20.00 Uhr: Texte und Musik

Parallel zu den Ateliers findet ein Kinderhütendienst statt.

11.00 Uhr - 13.00 Uhr sowie 14.00 Uhr bis 17.00: Erlebnisweg

14.00 Uhr - 15.30 Uhr: Bienenweg

Es werden Aktivitäten für Jugendliche in der Turnhalle angeboten.

12.00 Uhr - 17.00 Uhr: diverse Tische zur Vorstellung von verschiedenen Institutionen.

Sonntag, 26. Mai 2013

08.30 Uhr: Wanderung von Heiden nach Rehetobel mit spirituellen Texten

09.00 Uhr: Kaffee und Gipfeli

10.45 Uhr: Festgottesdienst mit Peter Roth

12.00 Uhr: Feierlicher Abschluss des Kirchentages mit Apéro

Beitrag der Kirchen zum Jubiläum «AR»AI 500»

Der Ökumenische Kirchentag 2013 ist zugleich der Beitrag der Kirchen im Rahmen des 500-Jahr-Jubiläums «AR»AI 500», der Zugehörigkeit von Appenzell zur Eidgenossenschaft.

(Stand 29.01.2013 / Programmänderungen bleiben vorbehalten.)

Sandra Jäggi

Für den Kirchenrat, Renate Burri

Rechtobler Gmäändsblatt

Schule Rehetobel

Erziehung

Unsere Natureisbahn!

Erika Fritsche

Ein grosses Lokomotiven-Projekt für den Kindergarten

Für unser diesjähriges Theater «Jim Knopf» brauchen wir eine grosse, starke Lokomotive! Bei so einem grossen Projekt sind wir auf die Hilfe der Eltern, in diesem Fall von vielen Vätern, angewiesen. Nach einem kurzen Projektabend mit sechs konstruktiven Kindergärtlernväter stand der Plan für eine grosse, fahrbare Holzlokomotive fest. An einem Samstagmorgen entstand in der Werkstatt von Beat Wenk der Rohbau. Beni Jost, Christian Sutter, Marcel Bänziger und ihre Kinder schlifften, sägten und schraubten die Teile zusammen. Anschliessend wurde die

Lok von den Kindergartenkindern und Maria Zähler und Marius Nissille angemalt. Ein grosser Aufwand war auch die „Züglete“ unserer Dampflok in den Kindergartenraum da half uns auch noch eine Familie aus Dänemark mit. Wali Kast wird der Lok noch Hebel und Bremsen verpassen und Simon Langridge sorgt für den richtigen Maschinensound. Damit die Dampflokomotive „Emma“ noch für viele Kinder als Spielgerät dienen kann, stellen wir sie nach den Frühlingsferien auf den Kindertagsspielplatz. Herzlichen Dank an alle grossen und kleinen Helfer!!

Für den Kindergarten, Regina Kunz

1. Planen

2. Zuschneiden

3. Kleben

4. Malen

5. Staunen

Kinder

Drachenforscher

Ich bin Aneas. Der berühmte Drachenforscher. Ich beschreibe euch jetzt wie ein Drache aussieht: Ein langer Schwanz, Dackeln auf dem Rücken, grüne Schuppen, gelbe Augen, spitze Krallen und scharfe Zähne. Dann können wir zu Waffen des Drachens wechseln. Also Drachen können mit folgenden Waffen kämpfen: Eis, Feuer, Krallen, Zähnen und Schwanz. Das war die kleine aber erfolgreiche Geschichte des Drachenforschers Aneas.

* der

Wintertage Unterstufe und Kindergarten

Wenn die Mittelstufe mit allen Schülerinnen und Schülern ins Skilager geht, werden in der Unterstufe und im Kindergarten zwei spezielle Wintertage durchgeführt. Dieses Jahr wurden sie von Carin Frei und Maya Beutler organisiert. In altersdurchmischten Gruppen durften die Kinder Backen und die Guetzli in selber gefalteten Schächteli mit nach Hause nehmen. In der Turnhalle mussten sie mit blauen Turmmaterialien Wege durch das «Eis» bauen und finden, ohne sich von den «Sonnenstrahlen» (Fängern) ins kalte Wasser (Turnhallenboden) schmelzen zu lassen. Im Schulhaus wurden Pinguine und Schneeflocken gebastelt und ein Dokumentarfilm erklärte die Tierwelt in den Eisregionen. Einige Gruppen waren im Dorf unterwegs, wo sie zu zweit auf «Skiern» einen Parcours bewältigen konnten, verschiedene Säfte probieren und erraten mussten, was es war. Pinguinen mussten mit einem speziellen Schnurkran auf die Eisschollen geholfen werden und beim Eiswürfel-Zielspucken konnte Punkte ergattern, wer am besten traf. All diese Posten wurden beim erfolgreichen Beenden mit Buchstaben belohnt, die man für das Lösen des Schlussrätsels brauchte. Alle Gruppen waren erfolgreich!

Wir danken den Organisatorinnen und den vielen helfenden Eltern für die gelungenen zwei Tage!

Martina Steiner

Wintertage
 Beim Posten läuft man durch das halbe Dorf. Wir waren Turnen. Wir haben Hindernisse gebaut und Spiele gespielt. Wir haben Pinguine gebastelt und einen Video über Wintertiere geschaut. Wir haben im Dachatelier Kekse gebacken. Berichtet Kevin und Luca.

Wintertage

Es gab Gruppe Eisbär, Robbe, Pinguin und Gruppe Wal. Man konnte draussen Postenklauf machen, Backen, Turnen und Basteln-filme schauen. Mir hat alles sehr gut gefallen.

Von Sophia

Schneesportlager 2013

Zuerst versammelten wir uns bei der Post. Die Fahrt nach Alt St. Johann war sehr lustig. Die Koffer vom Sessellift zum Lagerhaus zu ziehen war sehr streng und mühsam. Endlich war es geschafft! Aber dann mussten wir noch lange warten bis wir ins Haus durften. Wir konnten es kaum noch erwarten bis wir in die Zimmer durften. Die Zimmer waren sehr klein, aber es hat uns trotzdem gefallen. Am Nachmittag gingen wir Skifahren. Für manche war es sehr schwierig, weil sie seit einem Jahr nicht mehr Ski gefahren sind. Dann ging es ins Lagerhaus. Im Lagerhaus war der Zvieri schon bereit. Wie jeden Abend gab es ein Abendprogramm; heute fand draussen eine Olympiade statt. Wir mussten Sackhüpfen. Das war sehr lustig.

Der nächste Morgen erwachte. Um sieben Uhr kam Herr Kohler und weckte uns. Bei uns war aber noch sehr leise,

weil wir nicht sehr lange geschlafen haben. Um halb acht gingen wir Frühstücken. Und nun ging es ab auf die Piste! Als wir wieder ins Lagerhaus kamen, warteten wir auf das Essen. Es gab leckere Suppe. Wir hatten jetzt Mittagspause. Als wir am Nachmittag vom Skifahren kamen, waren wir sehr müde. Dann hatten wir Zeit zum Duschen. Heute Abend war Casino; es war sehr speziell. Um zehn Uhr war Nachtruhe. Das Frühstück am nächsten Morgen war sehr lecker. Der Morgen lief ab wie üblich. Schnell essen und wieder auf die Piste. Als wir wieder ins Lagerhaus kamen, waren wir ganz erschöpft. Zum Glück stand der Zvieri schon bereit. Heute war Filmabend. Wir schauten den Film Karate Kid. Kurz nach zehn Uhr war der spannende Film zu Ende und wir gingen müde zu Bett.

Am nächsten Morgen kam Herr Kohler wie immer und weckte uns. Wie immer gab es Frühstück, Piste, Mitta-

gessen und dann Zvieri. Alle machten sich schön für die Disco. Alle waren gespannt mit wem sie tanzen werden. Es standen immer alle Mädchen einer Klasse in einer Reihe vor der Türe und die Knaben machten dasselbe einfach hinter der Türe. Ein Mädchen wurde hinein geschickt und der vorderste Knabe musste mit diesem Mädchen tanzen. Das war sehr aufregend. Um 23.45 Uhr war die Disco fertig. Am nächsten Morgen mussten wir schnell essen um nachher schnell packen. Dann mussten wir alle Gepäckstücke wieder zum Sessellift schleppen, alles einladen und los ging die Fahrt! Wieder zu Hause war die Wiedersehensfreude riesig! Die meisten Kinder umarmten ihre Mütter und Väter. So endete unser Schneesportlager 2013.

Sophia, Lea, Lisa, Anina, 4. Klasse

Interviews

Es folgen verschiedene Interviews.

Roman war im Outdoor-Programm. *Was hast du gelernt?*
 Roman: Mit den Schlittschuhen lernte ich Slalom fahren und über Seile hüpfen.

Was hat dir Spass gemacht?
 Roman: Mir hat das Schlitteln vom Itios nach Unterwasser sehr Spass gemacht.

Was haben die Skifahrer alles erlebt?
 Anna: Ich habe gelernt die Kurven besser zu machen.
Wo bist du überall gefahren?
 Anna: Ich war im Ruestel, am Stöfeli und auf dem Chäserrugg.
Mit welchem Leiter hat es dir am besten gefallen?
 Anna: Mit Baumli, Frau Seeger und Supemario.

Es folgt ein Interview mit Snowboarderin Sarina Jost.
Wo warst du überall?
 Sarina: Ich und meine Gruppe fuhren am Ruestel, Chäserrugg und machten die Talabfahrt nach Alt St. Johann.
Hat es dir Spass gemacht?
 Ja, mir hat es sehr Spass gemacht. Besonders gefiel mir das freie Fahren in Gruppen am Freitag.

Nun haben wir zwei 4. Klässler befragt, die das erste Mal dabei waren.
 Mireille: Mir haben die Abendprogramme sehr gefallen.
 Philipp: Mir hat an der Disco das Tanzen und die guten Getränke gefallen.

Wir interviewten auch zwei 5. Klässler.
 Tim: Mir hat das Fahren auf dem Chäserrugg gefallen, weil man dort so schön über das Nebelmeer schauen konnte.
 Flurin: Mir hat das freie Fahren in Gruppen am Freitag gefallen, weil ich und Alex und im eigenen Tempo fahren durften.

Essen

Das Essen war immer sehr gut. Das verdanken wir Frau Ledergerber, Patrizia Tachezy und Hanni Langenegger. Danke☺! Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder so gutes Essen gibt. Das Essen war immer gesund und darum waren wir immer fit.
 Celia : Mir hat Wienerli im Teig sehr geschmeckt, weil der Teig so lecker war. ☺
 Léonie: Mir hat Reis mit Brätkügeli gut geschmeckt, denn die Sauce war besonders schmackhaft.

Anna Heimann und Sarina Jos

...und zum Schluss

Die 2.Klasse schreibt auf die Wandtafel, welche Erfindungen die Menschen gemacht haben. Ein Kind schreibt den Namen des Lehrers an die Tafel. Der Lehrer meint: «Das ist aber nicht wirklich eine Erfindung, oder?» Antwort: «Doch, die Lehrer wurden doch auch erfunden!»

SEKUNDARSCHULE

Berufserkundungstag der 2. Sek

Die Schülerinnen und Schüler der 2. Sek durften an einem Freitag im Januar einen ersten Einblick in einen Beruf erhalten. Praxisnähe und Anschaulichkeit helfen in der Berufswahl und wer weiss, vielleicht ist ja auch der zukünftige Arbeitsplatz darunter.

Folgend einige Äusserungen zum Tag:

«Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Beruf so abwechslungsreich und spannend ist.»

«Ich habe es mir ganz anders vorgestellt, eher einfach und nur bei schönem Wetter. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass es eigentlich ein sehr harter Job ist.»

«Gefallen hat mir das Zeichnen mit den CAD Programm am Computer und die Arbeit mit den vielen Leuten, die ich kennengelernt habe.»

«Dank dem Schnuppertag weiss ich jetzt, dass Koch nichts für mich ist.»

«Konditor ist wegen den Arbeitszeiten ein harter Job. Man muss entweder in der Nähe wohnen oder man hat Ausdauer.»

«Ich habe gelernt, dass man eine gute Kommunikation und gute Teamfähigkeit braucht, sonst herrscht keine gute Arbeitsatmosphäre.»

«Ich konnte mit dem Personalchef einer Versicherung ein 45-minütiges Gespräch führen. Dies war für mich eine gute Übung für zukünftige Bewerbungsgespräche.»

«Dieser Tag hat mir gezeigt, was es bedeutet ein Hotel zu bewirtschaften und wie viel Arbeit dahinter steckt.»

Ich habe im Pflegeheim «ob dem Holz» in Rehetobel einen interessanten Einblick in den Beruf Fachangestellte Gesundheit erhalten. Das Spielen und Reden mit den Heimbewohnern, sie zu pflegen oder ihnen Tee und Kaffee zu servieren sind Tätigkeiten, die mehr besonders gefallen haben.»

Freeskier verdrängen Snowboards im Skilager Sent

Trotz Winterferien versammelten sich 31 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule TWR zum alljährlich stattfindenden freiwilligen Skilager vor dem Hauptbahnhof in St. Gallen. Ein Abschiedsküsschen da, eine Abschiedsträne dort und schon begann die laute aber unterhaltsame Reise ins Unterengadin nach Sent. Kaum angekommen wurden wir vom erfahrenen Küchenteam mit einem feinen Znacht begrüsst. Der anschliessende einstündige Spaziergang hinauf zum Restaurant Vastur und die rasante Vollmond-Schlittenfahrt hinunter ins Tal, bleibt bestimmt allen in schönster Erinnerung.

Am nächsten und allen folgenden Morgen begann der Tag noch im Dunkeln. Damit der erste Skibus nach Scuol erreicht werden konnte, war Tagwache bereits um 06:50 Uhr. Die guten Schneeverhältnisse und das mehrheitlich schöne Wetter liessen diese Strapaze jedoch schnell vergessen. Unter der erfahrenen Leitung von Frau Carrier, Lara Leopold, Doris Dürlewanger und den Herren Bivetti und Aemisegger wurde Ski gefahren, gecarvt, gewalzt, geblocht, kurzgeschwungen und natürlich im Funpark über Hindernisse gesprungen und geslidet. Der nicht ganz überraschenden Rückkehr vom Snowboard zu den Skiern, insbesondere der vorne und hinten hoch gebogenen Freeskies, wurde insofern Rechnung getragen, dass zwei einheimische Skilehrer fachkundig in den Funpark einführten. Die beiden Gruppen lernten unterschiedliche eindrucksvolle Tricks, überwandern mit ihren «TwinTips» diverse Hindernisse und übten sich im Rückwärtsfahren. Trotz der einen oder anderen verschnupften Nase, etwas Fieber hier und blaue Flecken da, bleibt das vergangene Skilager in guter Erinnerung und das Leiterteam freut sich bereits auf Sent 2014.

Projektunterricht in der 3. Sek

Das Wort Projekt leitet sich vom lateinischen proicere ab (proicere = nach vorn werfen, vorhaben, planen, entwerfen, preisgeben). Projektunterricht bezeichnet eine Lehr- und Lernform bei der sich Lernende selbst ein Thema vornehmen, sich Ziele setzen, die geplante Arbeit durchführen und am Ende ihr «Produkt» mit einer Dokumentation und einer Präsentation abschliessen. Der Projektunterricht fördert das eigenständige, selbstorientierte und sinnvoll geplante Arbeiten und Lernen, entwickelt die Fähigkeit zur Teamarbeit und hilft Fortschritte zu erzielen beim Moderieren und Präsentieren. Der Aufwand für die einzelnen Gruppen ist oft riesig, umso grösser aber sind Freude und Stolz über gelungene Arbeiten.

Ende Januar haben alle Gruppen ihre Arbeiten präsentiert. Unter anderem sind folgende Produkte entstanden: ein Song, ein Theater mit einer 3. Primarklasse, ein Tanzprojekt mit 6. Klässlem, ein ferngesteuertes Lego-Mobil, ein Wandbild, ein Film, ein Fotoroman, ein Relief und Recycling-Möbel. Zurzeit arbeiten die Schülerinnen und Schüler drei Lektionen pro Woche an ihren Schlussprojekten, welche dann am 27. Juni an einem Elternabend präsentiert werden.

KURSPROGRAMM

MÄRZ - SEPTEMBER 2013

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„WIE KOMME ICH IN BEWEGUNG“

Olivier Bernhard, Heiden
1 Samstagvormittag, 20.04.2013, Zeit: 09:00 - 10:30 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.00

THEORIEKURS FÜR MOTOR-/SEGELSCHIFFE

Michael Niederer, St. Gallen
3 Montag- und 1 Donnerstagabend, 22.04. – 06.05.2013
Zeit: 18:30 – 21:00 Uhr
Ort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: CHF 130.-- (bei 5 Teilnehmenden)
plus CHF 100.00 Kursunterlagen

TAI JI QUAN

Petra Martinet-Rusch, Tai Ji-, Shaolin-, Qi Gonglehrerin
9 Donnerstagvormittage, 25.04. – 04.07.2013
Zeit: 08:30 – 10:00 Uhr, Ort: Ev. Kirchgemeindehaus, Heiden
Kurskosten: CHF 350.-- (bei 7 Teilnehmenden)

QI GONG

Petra Martinet-Rusch, Tai Ji-, Shaolin-, Qi Gonglehrerin
9 Donnerstagvormittage, 25.04. – 04.07.2013
Zeit: 10:15 – 11:30 Uhr, Ort: Ev. Kirchgemeindehaus, Heiden
Kurskosten: CHF 290.-- (bei 7 Teilnehmenden)

BIKEN – GEWUSST WIE ODER EINFACH BESSER (AUFBAUKURS)

Ivan Keller, Heiden
1 Samstag, 27.04.2013, Verschiebedatum: 04.05.2013
Zeit: 14:00 – 17:00 Uhr, Treffpunkt: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 35.-- (bei 7-14 Teilnehmenden)

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstruktorin Certodog
1 Samstag, 04.05.2013 Zeit: 08:30 – 12:00/13:30 – 16:00 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 180.--, inkl. SKN-Unterlagen
Anmeldung: Telefon 079 218 34 18 oder
E-Mail: carmen.zindel@animalcoach.ch

ITALIENISCHKURS „SERATA ITALIANA“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroolta
9 Dienstagabende, 07.05. – 17.09.2013
Zeit: 17:30 – 19:00 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 225.--, inkl. Kopien (bei 8 Teilnehmenden)

„LET'S TALK ENGLISH!“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroolta
9 Mittwochabende, 08.05. – 18.09.2013
Zeit: 19:15 – 20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 225.--, inkl. Kopien (bei 8 Teilnehmenden)

„BUSINESS LUNCH“ (BUSINESS CONVERSATION)

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Euroolta
8 Dienstagnachmittage, 14.05. – 24.09.2013
Zeit: 12:15 – 13:30 Uhr, Ort: Restaurant Linde, Heiden
Kurskosten: CHF 200.--, ohne Verpflegung
(bei 8 Teilnehmenden)

FÜHRUNG SCHNIDER AG, ENGELBURG

1 Mittwochnachmittag, 22.05.2013
Zeit: 14:15 – 16:45 Uhr
Treffpunkt: Schnider AG, Breitschachenstr. 57, Engelburg
Postauto (Haltestelle Freihof), Fussmarsch 15 Min.
Unkostenbeitrag: CHF 5.--

IPHONE UND IPAD-KURS

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
1 Mittwochabend, 29.05.2013
Zeit: 18:15 – 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 60.-- (bei 6 Teilnehmenden)

KRÄUTERKÜCHE - KOCHKURS

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Heilpraktikerin
1 Donnerstagabend, 13.06.2013, 18:30 – 21:00 Uhr
Ort: Praxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 75.--, inkl. Degustation, Rezepte,
und Speisen zum Mitnehmen (bei 6 Teilnehmenden)

PRAKTISCHE NATURHEILKUNDE: HUSTENSIRUP SELBER HERSTELLEN

Hanspeter Horsch, Naturheilpraktiker/Drogist, Heiden
1 Mittwochabend, 14.08.2013
Zeit: 19:00 – 21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Weiher, Grub AR
Kurskosten: CHF 38.-- (bei 10 TN), CHF 5.00 für Material

VON OUTLOOK, GOOGLE, DOODLE, FACEBOOK BIS TWITTER & CO.

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
2 Donnerstagabende, 29.08./05.09.2013
Zeit: 18:15 – 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 125.-- (bei 6 Teilnehmenden)

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„BLUTEGELTHERAPIE“

Frau Dr. med. D. Kähler, Wil
1 Donnerstagabend, 12.09.2013, Zeit: 19:30 - 21:30 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 15.00

MEIN LETZTER WILLE

Kevin Friedauer, dipl. Verwaltungsfachmann GFS
1 Donnerstagabend, 19.09.2013
Zeit: 19:00 – 21:15 Uhr, Ort: Schulhaus, Grub AR
Kurskosten: CHF 50.-- (bei 6 Teilnehmenden)

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:
Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Einladung zur Ostermontagsfeier in Wald

1. April 2013

Gottesdienst mit Doris Engel Amara mit einem Beitrag der Schüler und Schülerinnen von Wald zum **Thema Glück**.
Musikalische Begleitung durch Fabian Frischknecht und gemeinsames Singen vom Landsgemeindelied «Alles Leben strömt aus dir».

Ghackets & Hömli vom Hof Baldenwil und Unterhaltung durch die **Jugendumusik Rehetobel** in der MZA.

10.00 Uhr Besammlung auf dem Schulhausplatz oder um 10.30 Uhr in der Kirche
anschliessend Ghackets & Hömli in der MZA

Internationaler Tag der Frau

Wie in jedem Jahr, findet auch dieses Jahr der internationale Tag der Frau statt. Am **8. März** feiern wir in der Genossenschaft Linde den **Frauentag 2013**. Um 18.00 Uhr wird ein Abendessen serviert (Thai-Buffer; Reservationen: Telefon 071 898 34 00)

Ab 20.00 Uhr startet das Abendprogramm mit Elven, Zwei-Minuten-Präsentationen und anschliessender Disco. Ausstellung «wortspiel» von Gaby Frei und Miriam Wüst.

Frauen, die eine 2-Minuten-Präsentation vortragen wollen, dürfen sich bei Sandra Gloor, Telefon 071 890 03 93 melden.

Jacqueline Streule

**Musikschule
Appenzeller Vorderland
MSAV**

Instrumentenvorstellung und Schülerkonzerte

Der März ist der traditionelle Vorstellungsmonat der Musikschule. Verschiedene Veranstaltungen geben interessierten Kindern und ihren Eltern Gelegenheit, Musikinstrumente und Lehrkräfte kennen zu lernen.

An der **Instrumentenvorstellung vom Samstag, 16. März** können alle angebotenen Musikinstrumente gehört und ausprobiert werden. Fragen zu körperlichen und musikalischen Voraussetzungen werden von den anwesenden Lehrkräften gerne beantwortet.

Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist während der **Wochen der offenen Türen** (25. bis 30. März) zu einem unverbindlichen Besuch in den Unterrichtsstunden eingeladen. Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder auf dem Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch -> Formulare oder Tel. 071 891 24 05).

Termine für Probelektionen können mit den Lehrkräften direkt vereinbart werden. Kontakt unter www.msav.ch -> Unterricht -> Übersicht Lehrkräfte.

Instrumentenvorstellung

Sa 16. März, 9 bis 12.00 Uhr, Heiden, Musikschule

Woche der offenen Tür

Montag 25. bis 30. März, in allen Gemeinden.

Konzerthinweise

Sa 09. März, 19.00 Uhr und So 10. März, 17.00 Uhr
Serafin – ein Musikmaschinen Monsterkonzert mit 100 Musikschülern der Musikschulen St. Gallen und der MSAV, St. Gallen, Tagblatt Medien, Fürstenlandstr. 122

Sa 16. März, 14.00 Uhr
Appenzeller Blues, Heiden, Restaurant Linde

Mi 22. März, 18.30 Uhr
Frühlingstraum, Rehetobel, evang. Kirche

Fr 30. März, 18.30 Uhr
Harry Potter und die Schlagzeugwelt, Rehetobel, MZA

Mi 27. März, 19.00 Uhr
Frühlingserwachen, Eggersriet, Gemeindesaal

13. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 16. März 2013 findet um 14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 13. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt. Den kulturellen Teil bestreitet an diesem Nachmittag eine Zithergruppe aus dem Appenzellerland. Wie konnte sich unsere Organisation unter den neuen Gesetzesvorgaben im Vergleich zu den gesamtschweizerischen Statistikkzahlen behaupten?

Die Anforderungen an die Spitexorganisation und ihre Mitarbeiterinnen hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Es ist daher wichtig, sich diesen neuen Herausforderungen zu stellen und ihnen offen zu begegnen. Ein Vergleich zu den gesamtschweizerischen Zahlen zeigt, dass unsere Organisation sich gut entwickelt hat. In der Schweiz nahmen 2011 rund 3,2% der Bevölkerung Dienste der Spitex-Organisationen in Anspruch. Bei uns waren das 2011 2,5% und 2012 2,6%. Davon waren in der Schweiz 48% über 80-jährig, bei uns 2011 83% und 2012 54%.

In der ganzen Schweiz verteilten sich die Stunden-Leistungen auf 64% pflegerische Leistungen, 33% hauswirtschaftliche Leistungen (HWL) und 3% andere Leistungen. Bei der Spitex Vorderland waren das 2011 47% pflegerische Leistungen und 53% HWL. 2012 66% pflegerische Leistungen und 34% HWL.

65% der Einnahmen resultieren gesamtschweizerisch aus den erbrachten Dienstleistungen (DL), 31% musste die öffentliche Hand beisteuern und 4% waren aus Mitgliederbeiträgen, Spenden, Legaten etc. (Beiträge). Bei uns waren 2011 68% der Einnahmen aus DL, 2012 69%, die öffentliche Hand wurde 2011 mit 15% und 2012 mit 21% belastet. Die Beiträge machten 2011 17% und 2012 6% aus. Diese grosse, verdankenswerte Unterstützung von privater Seite erachten wir als Vertrauensbeweis für unsere Mitarbeiterinnen. Die vom Kanton verlangte Klientenbeteiligung belief sich auf 3% der Einnahmen.

Ein grosses Anliegen der Spitex Vorderland ist die Ausbildung von jungen Fachkräften. So bieten wir Ausbildungs- und Praktikumsplätze an, die sehr gefragt sind. Mit diesen Angeboten im Berufsbildungsbereich kann die Spitex Vorderland einen Beitrag gegen den Mangel im Pflegeberuf leisten.

Wir laden alle Mitglieder herzlich zur Jahresversammlung 2013 ein. Die findet am Samstag, 16. März 2013 um

14.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus in Heiden statt. Umrahmt wird der Anlass durch eine Zithergruppe aus dem Appenzellerland.

Für Fragen und Mitgliedschaft wenden sie sich bitte an die Geschäftsstelle der Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8 in Heiden, Tel. 071 891 19 08 / info@spitex-vorderland.ch oder über www.spitex-vorderland.

Spitex Vorderland

**Rosental.
Das Kino.**

**Programm
im März**

Fr*	1.3.	18:30	Sprachencafé Englisch Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	The Angels' share
Sa*	2.3.	17:15	Fenster zum Jenseits
		20:15	The Impossible
So	3.3.	15:00	Anne liebt Philipp
		19:15	Verliebte Feinde
Di	5.3.	14:15	Kinomol: The Best Exotic Marigold Hotel
		20:15	Verliebte Feinde
Fr*	8.3.	20:15	Verliebte Feinde
Sa*	9.3.	17:15	Vergiss mein nicht
		20:15	The Impossible
So	10.3.	15:00	Der kleine Rabe Socke
		19:15	Vergiss mein nicht
Di	12.3.	20:15	The Impossible
Mi*	13.3.	20:15	Cinéclub: Le gamin au vélo
Fr*	15.3.	19:00	Glen Fahm entführt Sie in die Welt des Single Malt! Eintritt inkl. Film: Fr. 25.- ab 18 J
		20:15	The Angels' Share
Sa*	16.3.	17:15	Vergiss mein nicht
		20:15	The impossible
So	17.3.	15:00	Der kleine Rabe Socke
		19:15	Nachtzug nach Lissabon
Di	19.3.	14:15	Kinomol: Pilgern auf Französisch
		20:15	Nachtzug nach Lissabon
Fr*	22.3.	18:30	Sprachencafé Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
		20:15	Colpi di fulmine
Sa*	23.3.	17:15	Jagten
		20:15	Nachtzug nach Lissabon
So	24.3.	15:00	Fünf Freunde 2
		19:15	Jagten
Di	26.3.	20:15	Jagten
Fr*	29.3.	20:15	Nachtzug nach Lissabon
Sa*	30.3.	17:15	Fünf Freunde 2
		20:15	Colpi di fulmine
Ostersonntag 31.3. bleibt das Kino geschlossen			
Mo	1.4.	15:00	Der kleine Rabe Socke
		19:15	Nachtzug nach Lissabon

* Rosenbar ab 19:30 offen

www.kino-heiden.ch

Die Raiffeisenbank Heiden geniesst grosses Kundenvertrauen.

Das Geschäftsjahr 2012

Die Raiffeisenbank Heiden blickt auf ein erfolgreiches Jahr der Genossenschaft zurück. Der hohe Zufluss an Kundengeldern von CHF 19,5 Mio. bestätigt das grosse Kundenvertrauen. Auch bei der Vergabe von Hypotheken dürfen wir wiederum ein hohes Wachstum ausweisen.

Grosses Vertrauen in Raiffeisen

Die Raiffeisenbank Heiden freut sich sehr über den unverminderten Zufluss an Kundengeldern (+5,6%). Die Kunden wählen dabei immer noch bevorzugt die Spar- und Anlageform (+7,6%) oder übrige kurzfristige Anlagemöglichkeiten (+17,8%) für ihr Vermögen.

Kontrolliertes Wachstum auf hohem Niveau

Auch die Kundenausleihungen weisen ein hohes Wachstum von 33,1 Mio. Franken aus. Die Hypothekenausleihungen tragen mit einem Plus von 9,6% zu diesem guten Ergebnis bei (Vorjahr +10,4%).

Warten auf das prognostizierte Wachstum an den Finanzmärkten

Das lang prognostizierte und erhoffte Wachstum an den Finanzmärkten lässt weiter auf sich warten. Die Anleger reagieren zurückhaltend und beobachten die Entwicklungen. Umso positiver darf der Anstieg von 2.4% im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft bewertet werden.

Zinsengeschäft unter Druck

Das weiterhin sehr tiefe Zinsniveau und der Konkurrenzdruck manifestieren sich in einer tiefen Zinsmarge. Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft konnte mit einer Steigerung von 1,9% nicht ganz mit dem Volumenwachstum mithalten. Die gedämpfte Stimmung der Börse hinterliess ihre Spuren im Handelsgeschäft, welches sich mit -7.8% rückläufig entwickelte.

Wirkungsvolle Kostenkontrolle

Der Personalaufwand bewegt sich mit einer Senkung von 3,2% unter dem Rahmen des Vorjahres. Erfreulicherweise konnte der Sachaufwand erneut gesenkt werden (-1,0%).

Risikobewusste Kreditvergabe

Die effektiven Verluste aus dem Kreditgeschäft betragen 134 Franken. Die aufwändige Risikoprüfung und die vorsichtige Kreditpolitik tragen zu diesem guten Ergebnis bei.

Stabiles Jahresergebnis

Der Jahresgewinn bleibt mit 259'592 Franken (Vorjahr 258'946 Franken) auf dem Vorjahresniveau, ein bemerkenswertes Resultat in einem anspruchsvollen Umfeld.

21 Mitarbeiter sorgen für optimale Beratung

Die Raiffeisenbank Heiden bietet 21 Mitarbeitenden eine sichere Arbeitsstelle. Am Hauptsitz in Heiden und in den Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden werden die Kunden bei allen bankfachlichen Anliegen optimal betreut und an 5 Bancomaten kann rund um die Uhr Bargeld in CHF und Euro bezogen werden.

Lokal verankert

Die Raiffeisenbank Heiden unterstützt nicht nur das Geschäfts-, sondern auch das Vereinsleben sowie soziale und kulturelle Strukturen im Geschäftskreis. Verschiedenste Anlässe konnten wir als Partner, sei es mit Sach- oder Bارسpenden, unterstützen und damit unsere lokale

Verankerung beweisen. Diese gibt uns Halt und Solidarität, die nationale Vernetzung in der Raiffeisen Gruppe vermittelt uns Sicherheit und umfassende Kompetenz.

Raiffeisen – Ihr Begleiter in Finanzdienstleistungen

Die Raiffeisenbank Heiden freut sich, für Sie da zu sein. Unser Bestreben ist es, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns, Sie auch weiterhin auf Ihrem Weg begleiten zu dürfen.

Die Bankleitung und die erweiterte Bankleitung:
 V.l.n.r. Roger Kast, Leiter Services; Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung; Sandra Kast, Leiterin Kundenbetreuung; Marcel Künzle, Leiter Kredite; Walter Bischofberger, Leiter Finanzberatung; Christoph Tobler, Leiter Geschäftsstelle Speicher

Wechsel im Vorstand

Auf die diesjährige Hauptversammlung erklärte Michael Kunz seinen Rücktritt als Präsident der LG Dorf. Seine Vorstandstätigkeit begann er 1999 als Kassier. Nachdem er von 2002 bis 2007 als Gemeinderat amtierte, kehrte er im Jahr 2008 als Präsident der LG Dorf in den Vorstand zurück. Wir danken Michael Kunz für seinen grossen und engagierten Einsatz für die Lesegesellschaft Dorf und wünschen ihm bei den neuen Aufgaben und Herausforderungen viel Freude und Befriedigung! An seiner Stelle wurde die bisherige Beisitzerin, Sarah Kohler, zur Präsidentin gewählt. Die ausgezeichnete und bestens organisierte Vorarbeit von Michael Kunz ermöglicht es ihr, die LG Dorf mit gesunden Strukturen durch weitere Vereinsjahre zu führen.

Auch die bisherige Aktuarin, Rosmarie Friemel-Brun, verlässt den Vorstand der LG Dorf. Nachdem sie anfangs 2010 in den Vorstand und kurz darauf auch in den Gemeinderat gewählt worden war, übte sie beide Mandate mit grossem Engagement aus. Dafür danken wir Rosmarie Friemel herzlich und wünschen ihr Genuss und Gesundheit für die neu gewonnene Freizeit!

Für die beiden Vakanzen konnten wir Rahel Eisenhut-Walser und Heinz Meier für die Vorstandstätigkeit gewinnen und sie mit einstimmiger Wahl im Vorstand begrüessen. Wir freuen uns, dass mit Rahel Eisenhut eine weitere junge Rechtoblerin die Geschicke der LG Dorf mitgestaltet und wir mit Heinz Meier auf einen erfahrenen Politfuchs zählen dürfen! Auch den beiden bisherigen Vorstandsmitgliedern, Markus Gmür und Arthur Sturzenegger sei an dieser Stelle ganz herzlich für ihre geleistete Arbeit gedankt!

Sarah Kohler, Präsidentin LG Dorf

Die Spielgruppe dankt allen Gönnerinnen und Gönnern

«Es lachends Gesicht mit Ärm und Füess,
 Öpfelschnitz zum Znüni,
 zum Zmittag au no Gmües...,
 am Tag es plappernds Müüli
 und s'Gumpe i de Bei,
 i d'Spielgruppe am Nüni,
 am Elfi wieder hei...»

Gsiesch d'Spure döt im Schnee?
 De Vögel händ mir Fuetter bracht.
 Chasch d'Vogelsäckli hange gseh?
 Au dine hämer Sache gmacht.
 d'Ideeä gönd üs no nöd us.
 Wer hät ächt hüt am meischte glacht?
 Es gfallt üs au i üsem Hus.

d'Spielgruppe Rägeboge
 isch jetzt, sit eme Jahr,
 a d'Holderestrass zoge,
 döt lebt sich's wunderbar.
 So möchtet mir ganz herzlich danke,
 z'Rehetobel, de fründliche Lüüt,
 wo mit viele, wertvolle Franke
 üs unterstützed, geschter, morn und hüt.«

Verein Spielgruppe Rägeboge

Im Namen der Spielgruppenkinder und Eltern

Magdalena Bartolomeoli

SPORTVEREIN

Rehetobel

lädt ein zur

Abendunterhaltung

- FREITAG • 15. März 2013 •
- SAMSTAG • 16. März 2013 •

Musik Viva People

- Saalöffnung Nachmittags um 13.00 h
- Programmbeginn um 13.30 h
- Saalöffnung Abendvorstellungen um 18.30 h
- Programmbeginn um 20.00 h
- Am Freitag- und Samstagabend mit Menü
- Am Samstagnachmittag mit Kuchenbuffet

TOMBOLA BARBETRIEB UND TANZ

ENERGIE

**Frauenverein
Rehetobel**

Im März laden wir zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Donnerstag, 7. März 2013, 12.15 Uhr

Seniorenmittag im Restaurant alte Post.

Anmeldungen bitte bis Freitag, 1. März an Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38

Dienstag, 12. März 2013, 14.30 Uhr

Lottomatch

im Haus «ob dem Holz»

Donnerstag, 14. März 2013, 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag mit Lorenz Schefer am Hackbrett

im Altersheim Krone

Donnerstag, 21. März 2013, 9.00-11.45 Uhr

«Standfest im Alltag. Mit beiden Füßen fest am Boden.»

mit Silvia Hablützel und Erika Wiederkehr.

Im Gemeindezentrum, kleiner Saal. Anmeldung bis Montag, 11. März an Gerda Mühlebach:

Tel. 071 298 57 31 oder 079 769 40 45.

Wir wünschen Ihnen gemütliche Stunden und frohes Beisammensein

Frauenverein Rehetobel

Vereinshöck der Landfrauen

am Freitag den 08.03.2013

Wir treffen uns um 19.30 Uhr vor dem «Bädli Unterrechtstein», da wir eine Gruppenkarte ab 8 Personen erhalten, bitte ich um eine Anmeldung bei Erika Meier: 071 877 16 71 oder per Mail: meier.rehetobel@bluewin.ch bis bis Donnerstag, den 07.03.2013.

rechtobler natur

Lokalgruppe

«Ökologische Aufwertungen im Schollenriet – eine Erfolgsgeschichte.»

Diavortrag von Ivo Moser, Altstätten.

Ivo Moser ist Biologe und arbeitet seit 4 Jahren im Rheintaler Ökobüro Hugentobler in Altstätten. Als Spezialist für Moorschutz und Renaturierungen wird er uns am **Montag, den 18. März** am Beispiel des Schollenriets im Dreieck zwischen Altstätten, Oberriet und Kriessern aufzeigen, wie aus den ehemaligen Torfstichflächen die Naturschutzgebiete Bannriet und Spitzmäder entstanden sind.

Verantwortlich für die Pflege der beiden Flachmoore ist der Verein Pro Riet Rheintal (www.pro-riet.ch). Pro Riet ist auch ausserhalb der Schutzgebietsgrenzen aktiv und engagiert sich seit rund 20 Jahren für das Schaffen neuer Lebensräume im angrenzenden Kulturland – nicht im Alleingang, sondern in Zusammenarbeit mit Landwir-

ten, Grundeigentümern, Behörden und verschiedenen Projektpartnern, wie beispielsweise der Schweizerischen Vogelwarte Sempach oder der Schweizerischen Stiftung für Vogelschutzgebiete. So entstehen auf ehemals intensiv genutzten Parzellen neue Weiher, artenreiche Blumenwiesen, Buntbrachen und Gebüschgruppen. Bis Ende 2012 sind unter Mitwirkung von Pro Riet rund 130 Hektaren intensiv bewirtschaftetes Land ökologisch aufgewertet worden. Untersuchungen von Flora und Fauna bestätigen den Erfolg der Aufwertungsmassnahmen und geben wertvolle Hinweise für die Pflege der ökologisch aufgewerteten Flächen.

Reservieren Sie sich diesen Abend, besuchen Sie den Vortrag im kleinen Saal des Gemeindezentrums in Rehetobel. Beginn 19.15 Uhr – Saalöffnung 19.00 Uhr. Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtobler natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Nächstes Ostermärtli am 23. März 2013

Bald ist es wieder soweit. Seit über 20 Jahren organisiert der Gemischtchor Rehetobel rechtzeitig vor Ostern ein Ostermärtli. So auch dieses Jahr.

Am 23. März 2013 können Sie ab 10.00 Uhr im Gemeindezentrum schönen Osterschmuck, Gestecke, aber auch Ostergebäck und -eier kaufen. Bringen Sie Ihre ganze Familie mit. Während die Eltern einkaufen, können Ihre Kinder betreut spielen, zeichnen oder Ostereier bemalen. Auch für das leibliche Wohl mit Spaghetteria und Kuchenbuffet sowie für musikalische Unterhaltung ab 11.00 Uhr mit dem Waldheim-Chor unter der Leitung von Stefanie Aouami ist gesorgt. Die Besucher sind herzlich eingeladen, die Frühlinglieder mitzusingen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Hauptversammlung des Gemischtchors Rehetobel

Ersatzwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptversammlung des Gemischtchors Rehetobel.

Rückblick auf das Jahr 2012

Chorpräsidentin Karin Rohner und Dirigent Peter Vonbank liessen vorerst das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Musikalischer Höhepunkt war die Matinée am 3. Juni unter dem Motto «Morning has broken». Das Konzert im bis auf den letzten Platz gefüllten Gemeindezentrum wusste zu begeistern. Der Chor überzeugte nicht nur gesanglich, auch die zu einzelnen Liedern einstudierten Showelemente und die gelungene Moderation zeigten die Qualitäten als aufgeschlossener und zeitgemässer Chor.

Am Kellerfest führte der Gemischtchor in der Garage von Koni Fisch ein gemütliches Beizli. Neben Speis und Trank kam das Singen nicht zu kurz, in Form von Kurzauftritten des Chors und gemeinsames Singen mit dem Publikum. Daneben gab es natürlich auch zahlreiche Anlässe zur Pflege der Chorgemeinschaft. Dass dies auch mit gesanglicher Weiterbildung zu tun haben kann, zeigte der Jahresausflug nach Appenzell. M. Koller übte mit den Chormitgliedern und ihren mitgereisten Angehörigen ein Rugguuseli ein. Ein spannendes gesangliches Neuland für den Gemischtchor. K. Rohner und P. Vonbank dankten allen Chormitgliedern für das aktive Mitmachen und die Offenheit, neues zu lernen. Treffend drückte es die Präsidentin in ihrem letzten Jahresbericht aus: «Singen ist unsere Leidenschaft.»

Rücktritte, Ersatzwahlen und Ehrungen

Keine hohen Wellen warf die Jahresrechnung. Sie schloss mit einem kleinen Verlust ab. Der Chor steht nach wie vor auf gesunden finanziellen Beinen, nicht zuletzt dank den Passivmitgliedern und Gönnern, die den Chor immer wieder unterstützen. Herzlichen Dank dafür.

Präsidentin Karin Rohner und Kassier Peter Jäger traten auf die Hauptversammlung nach sechs Jahren aus dem Vorstand zurück. Das bisherige Vorstandsmitglied Renate Burri wurde zur neuen Präsidentin gewählt. Neu im Vorstand sind Karl Schläpfer und Vera Stoffel. Auch bei den Rechnungsrevisoren gab es eine Ersatzwahl. Anstelle des zurückgetretenen Emil Isoz wurde Marlis Zuberbühler als neue Rechnungsrevisorin gewählt.

Vier Männer konnten in diesem Jahr für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Gemischtchor ein kleines Präsent entgegen nehmen. Koni Fisch, Emil Isoz, Bruno Rossi und Hansueli Zuberbühler gehören damit zu den seinerzeitigen «Gründervätern» des Chors.

Ausblick auf das Jahr 2013

Der nächste Auftritt des Chors findet am Sonntag, 10. März 2013, 09.45 Uhr, in der reformierten Kirche Wolfhalden statt. Der Chor umrahmt dort den Gottesdienst.

Zwei grössere Konzerte mit anderen Chören sind im Juni und in der Adventszeit 2013 geplant. Am 21. Juni 2013 tritt der Gemischtchor zusammen mit dem Männerchor Alpstees Brülisau in Appenzell auf. Es ist ein gemeinsa-

mes Projekt im Rahmen der LEDI-Bühne des Jubiläums AR•AI 500. Zusammen mit dem Gospelchor Thal gestaltet der Gemischtchor am Sonntag, 8. Dezember 2013 ein Adventskonzert in der Evang. Kirche Rehetobel. Eine weitere Aufführung findet zuvor am 23. November in Thal statt.

Neue Mitglieder sind immer willkommen

Erfreulicherweise hat der Gemischtchor acht neue Mitglieder gewinnen können, sodass die Mitgliederzahl trotz vier Austritten angestiegen ist. Haben Sie auch Lust, bei uns mitzusingen? Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum zur Probe. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website www.chor-rehetobel.ch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Präsidentinnenwechsel: Renate Burri übernimmt von Karin Rohner

Kindermaskenball Rehetobel 2013

Lachende Kinder mit leuchtenden Augen, wunderschöne Masken und jede Menge Spass.

Unter dem Motto «Typisch Schwiiz» fand am 16. Februar der alljährliche Kindermaskenball im Gemeindezentrum statt. Die Kreativität der verkleideten Besucher kannte keine Grenzen. Kleine Drachen und wilde Hexen, Prinzessinnen und Piraten, ja und sogar ein Polizist mit Polizeiauto tollten an diesem Nachmittag bei guter Musik auf der Bühne herum, erfreuten sich an Konfettischlachten, Mohrenkopf- und Büchschenschiessen. Für Speis und Trank war gesorgt und kurz vor Schluss wurde es bei der Kostüm-

prämierung nochmals richtig spannend. Für den Höhepunkt an diesem Nachmittag sorgten die Senfoniker aus Obereg. Die Guggenmusik brachte den Saal nochmal richtig zum beben, bevor es zum abschliessenden Umzug durchs Dorf Richtung Altersheim Krone ging.

Ein herzliches Dankeschön den vielen Helfern, dem OK Maskenball, OK Kindermaskenball und dem Bache-schnette-Team, ohne die ein solcher Anlass nicht stattfinden könnte. Für das neue Jahr werden noch Mitglieder ins OK des Kindermaskenballs gesucht. An dieser Stelle danken wir Karin Bruderer und Claudia Riedener ganz herzlich für ihre wertvolle Arbeit. Wir freuen uns schon jetzt wieder auf närrisches Treiben im nächsten Jahr.

OK Kindermaskenball

Sportverein Rehetobel

Sportverein im März

Jugend

Do	Jeweils	09:15 - 10:15	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 - 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 - 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 - 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 - 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 - 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 - 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 - 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 - 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 - 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 - 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 - 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 - 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 - 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 - 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

Wir üben zur Zeit intensiv für die Abendunterhaltung vom 15./16. März. Ab dem 18. März ist wieder alles «normal», schaut doch unge-
nert bei uns vorbei.

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 - 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 - 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 - 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 - 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 - 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 - 22:00	Volleyball Mixed	GZ
Volleyball-Spass am Samstag (Daten siehe Homepage)				GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 - 20:00	Winterzeit, Muskeltraining = Hallenstraining	TH
----	---------	---------------	---	----

Frauen

Mi	06.03.	20:00	Üben für AU	TH
Mi	13.03.	20:00	Üben für AU	TH
Mi	20.03.	19:30	Tumen	TH
Mi	27.03.	20:00	Telefonkette	TH

Männer

Di	05.03.2013	20:00	AU-Reigen, letzter Schliff	TH
Di	12.03.2013	20:00	AU-Reigen, allerletzter Schliff	TH
Di	19.03.2013	19:30	Telefonketter	GZ
Di	26.03.2013	20:00	Erste Frühlingsegefühle	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15 - 22:00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 - 22:00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Pilates

Leider fällt das Pilates bis auf Weiteres wegen Unfall aus.

Für mehr Info's meldet Euch:

Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr TH

Hast du Freude an der Bewegung zu Musik, mit einer Prise Akro, Show und Witz. Wir trainieren in der Gruppe mit dem Ziel am Eid. Turnfest in Biel mit der «Gymnastik Kleinfeld» teilzunehmen.

ab 16 Jahren, Männer und Frauen, du bist herzlich willkommen!

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 00 46
Ursi Sträuli 071 877 24 61

SV Rehetobel Unihockey, Tabelle laufende Meisterschaft 2012/2013

Junioren A Regional Gruppe 7

1.	UHC R. Grabs-Werdenberg	25
2.	SV Rehetobel Unihockey	24
3.	TSV Mörschwil Dragons	22
4.	UHC Jonschwil Vipers	18
5.	emotion Weinfelden	16
6.	UHC Neckertal	14
7.	UHC Zuzwil-Wuppenau	11
8.	TSV Fortitudo Gossau	6
9.	STV Berg	4
10.	Barracudas Romanshorn	0

Damen Aktive KF

2. Liga Gruppe 13		
1.	SV Rehetobel Unihockey	25
2.	UH Appenzell UHC	20
3.	UHC Herisau	19
4.	TSV Mörschwil Dragons	18
5.	UHC Neckertal	17
6.	UHC Wildcats Schiers	17
7.	R. D. Valendas	15
8.	Lenzerheide/Valbella	7
9.	UHC R. Grabs-Werdenberg	2
10.	Floorball Heiden	0

Junioren B Regional Gruppe 12

1.	UHC Flims	27
2.	UH Appenzell	22
3.	UHC Neckertal	21
4.	Chur Unihockey	18
5.	Blau-Gelb Cazis	16
6.	UHC R. Grabs-Werdenberg	13
7.	TSV Mörschwil Dragons	11
8.	SV Rehetobel Unihockey	8
9.	United Toggenb. Bazenh. II	2
10.	UHC Schaan	2

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

Unihockey A-Junioren

Am Sonntagmorgen 10. Feb. spielten die Unihockeyaner gegen Mörschwil. Wir dürfen uns keine Niederlage mehr leisten, sonst ist unser Ziel (Gruppensieger) in weite Ferne gerückt. Wir starteten sehr druckvoll in dieses Spiel, aber Mörschwil ging 1:0 in Führung. Durch dieses frühe Tor spielten wir noch aggressiver und suchten sofort den Ausgleich. Nach 20. Min. führten wir mit 3:2. Die 2. Halbzeit begann für uns sehr gut, innerhalb 2 Min. schossen wir 2 Tore. Danach konnte Mörschwil 5 Min. in Überzahl spielen. In dieser Phase spielten sie solide. Nach dieser Strafe liessen die Junioren den Ball sehr gut laufen, und erzielten bis am Schluss noch 4 Tore. Am Schluss gewannen wir verdient mit 9:3. Im 2. Spiel trafen wir auf Weinfeld. Kaum angepfiffen, stand es schon 1:0 für uns. Mit einer sehr starken Leistung gewannen wir das Spiel klar mit 10:6.

Am 10. und 17. März sind die nächsten Spiele. Am 17. März kommt es zum grossen Finale gegen Grabs. Das Spiel beginnt um 13.35 Uhr in St. Peterzell. Wir freuen uns auf eine lautstarke Unterstützung. In diesem Sinne; Hopp Rehetobel.

Heinz Bruderer

Galerie Tolle – Art & Weise

Ausstellung Asiatica, Monika Risse & Nicole Tolle von 9.-23.3.2013

Vernissage 9.3.2013: Tanz des Ostens mit Lea Graf und musikalische Umrahmung mit Goran Kovacevic

Die Dorfbewohner von Rehetobel sind herzlich eingeladen zu allen Ausstellungen.

Hansueli Zuberbühler aus Rehetobel ermöglicht der Galerie durch die Leihgabe der Sammlung «Asiatica» von Jakob Zuberbühler Skulpturen aus frühen asiatischen Kulturen zu zeigen. Monika Risse hat als Psychomotorik Therapeutin und als Tänzerin des «Raks Sharqi» (Tanz des Ostens) eine besondere Beziehung zum menschlichen Körper, zu dessen Ausdrucksmöglichkeiten und der Wechselwirkung zwischen Fühlen und Bewegen. Sie vertieft sich zeichnerisch in asiatische Natur, Tempel und Tanz. Nicole Tolles Beweggrund sich mit Farben und Energien zu beschäftigen, entstand aus einer Präkognition eines schweren Erdbebens. Freigesetzte Sensitivität werden durch asiatische und europäische Farbgesetzmässigkeiten gefasst. Die gelernte Kunst- und Farbtherapeutin setzt intuitiv gewählte Farben in Bildern mit den Chakren aus dem indischen Sanskrit in Zusammenhang.

Details zu den Öffnungszeiten unter www.tolle.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Januar 2013

- Andres, Nadja, Bergstrasse 20
- Casutt Damm, Tina und Damm, Richard, Achmühli 59
- Kellenberger, Hans und Kellenberger, Katharina, Sägholzstrasse 50
- Kellenberger, Beatrice, Sägholzstrasse 50

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessungen

Bruderer, Marcel und Bruderer geb. Sauter, Simone, Rehetobel AR, Michlenberg 4, getraut am 25. Januar 2013 in Rehetobel AR

Geburten

Zähner, Linus Felix, geboren am 11. Februar 2013 in Heiden AR, Sohn des Zähner, Hansjakob und der Zähner geb. Inauen, Monika, Rehetobel AR, Nord 3

Todesfälle

Walser, Edwin, geboren 1927, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 8, gestorben am 08. Februar 2013 in St. Gallen SG

Gratulationen

4. März	Gertrude Kast-Dorn, Alte Landstrasse 9	81-jährig
8. März	Emma Schläpfer-Tobler, Neuschwendi 11	89-jährig
10. März	Alice Eichmann-Graf, Habset 89	86-jährig
11. März	Annalise Zbinden, St.Gallerstrasse 36	84-jährig
16. März	Angela Weber-Reis, Robach 38	84-jährig
18. März	Elsa Frei-Niederer, Hauetenstrasse 4	81-jährig
21. März	Bernhard Brassel-Graf, Alte Landstrasse, 2	81-jährig
26. März	Hans Ruedi Lutz-Graf, Oberdorf 3	85-jährig
28. März	Karlheinz Stohner, Bürgerheimstrasse 9	81-jährig

Wirtschaft zum Rössli am Kaien
Kobi Gino + Eigenmann Ramona
Nasenstrasse 2
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 00 57

Herzlichen Dank!

Wir möchten uns verabschieden und uns für die tolle Zeit bedanken. Wir haben es schön gehabt und genossen.

Wir wagen einen Schritt weiter und werden am 7. März 2013 das Restaurant Landhaus in Rheineck übernehmen und freuen uns natürlich, bekannte Gesichter zu sehen.

Mit herzlichem Gruss

Ramona und Gino

NPower**Style**

Eröffnung Fitness Studio in Wald

Nur Fr. 550.- für 1 Jahr Training
in unserem stilvollen Studio

Täglich von 6.00 – 23.00 Uhr geöffnet

Attraktive Ermässigung für Schüler, Studenten und Pensionäre, Paare und Gruppen

10 % Eröffnungsrabatt bis Ende März 2013

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie ein
Gratis – Probetraining

Tel : 071 / 870 08 11 oder 079 / 923 98 85

Mail : npowerstyle@gmail.com

...folgen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/Npowerstyle

Abstimmungsergebnisse unter
www.rehetobel.ch

Das Neuste von MAPS:
www.maps-com.ch

**Unsere Datenbank ist so gross geworden,
dass wir sie nicht zur Tür hinaus bringen!**

Wir ziehen nicht um und freuen uns, Sie weiterhin an der
St. Gallerstrasse 11 mit unseren Produkten zu bedienen.

ZU VERKAUFEN

Heidenerstrasse, Rehetobel

Helle Büroräume/Gewerbefläche mit
130m², freundlicher Empfangsbereich,
ideal für stilles Gewerbe (Büro, Archi-
tektur, Gesundheits- und Beauty-
bereich)

Kaufpreis: CHF 255'000.-

GOLDINGER

Gaiserwaldstrasse 6, 9015 St. Gallen
Tel: 071 313 44 25 / Fax: 071 313 44 26
Immobilien Treuhand AG goldinger.ch

Biophil

Emanuel Höfler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47
info@biophil.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12, 9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Herstellung

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12, 9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Heller AG

Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

An der Sonnentalsstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

VP ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Tel. 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

zu vermieten in historischem Dorfhaus

4 ½ Zimmer Maisonette-Dachwohnung

2 Nasszellen: B/WC, D/WC

Miete: 950.-

NK- Akonto: 270.-

3 Zimmer-Wohnung (1.Stock) mit separat zugänglichem Parterre- Zimmer

(z.B. als Büro, Atelier, Beratungszimmer)

Miete: 900.-

NK-Akonto: 230.-

Auskunft und Besichtigung: Tel.: 071 344 20 11

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag,

Tel. 077 437 44 15.

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im März
Panne Maggia

Man und ... Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

**Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!**

Vali'S

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2
1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Winter-Öffnungszeiten: 1. Dez. – 31. März

Dienstag, Donnerstag: 14.30 – 18.00 Uhr
Samstag: 13.00 – 16.00 Uhr
Mo, Mi, Fr: geschlossen

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch
Notfälle 079 299 10 66

Velobörse

& Testfahren 2013-er Modelle

Annahme: Freitag 12.4.13, 16.00 - 19.00 Uhr
Verkauf: Samstag 13.4.13, 11.00 - 15.00 Uhr

Auszahlung und Rückgabe der Artikel:
15.00 – 16.00 Uhr

Einstellgebühren: Fr. 5.- pro Artikel
Provision bei verkauftem Artikel: 10% des VP
Annahme: Velos aller Art, Anhänger aller Art

Hot Dog- und Kuchenstand:
Samstag 13.4.13: 11.30 – 15.00 Uhr

Aktion Service: 10% auf Ersatzmaterial bis 31.3.
Hol- und Bring Service bis 10 km gratis, bis 31.3.

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Steuererklärung 2012

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
http://www.felixwenk.ch

Wärme, dort wo sie gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

NEU!!!

Ab 11. März 2013

sajo

Selbst genähtes, auf Bestellung oder aus dem Schaufenster
an der Bergstrasse 7, 9038 Rehetobel

Offen auf gut Glück oder nach Vereinbarung:

Sara Jost
071 870 00 46
sara.jost@sunrise.ch

Pensionierung von Peter Rüfli

Lieber Peter, zu Deinem 65igsten Geburtstag und zu
Deiner Pensionierung wünschen wir Dir weiterhin
gute Gesundheit, Freude im Leben und viele
interessante Reisen. Wir freuen uns mit Dir.

Dein Sohn Nathan mit Julia, Deine Geschwister,
Schwägerinnen und Schwager, Freunde und Bekannte,
ganz speziell Deine Frau Regina

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen

Ersetzen Sie jetzt ihre alten
Elektrogeräte; es lohnt sich.

Moderne, innovative Elektroge-
räte erleichtern die Hausarbeit,
verbessern den Komfort und
sparen gleichzeitig Strom.

Damit schützen Sie Umwelt und
Klima.

Ein neues effizientes Elektrogerät
ist ihr persönlicher Beitrag zum
Umweltschutz.

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:**
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
 kast.transport@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenusbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 9425 Thal Telefon 071 888 11 60 Telefax 071 888 11 74 kontakt@schmidholzbau.ch www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
 Ettenberg 6 P Telefon: 071 877 26 93
 9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

25 Jahre

Besser Isolieren statt Frieren! Ist erst noch steuerlich absetzbar. Ich weiss wie!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Druckerei **Traber AG**

Unterdorf 12
 9044 Wald AR
 Telefon 071 877 27 57
 Telefax 071 877 29 69
 traberdruck@span.ch

...für alle Drucksachen!

Alles andere streichen wir

R.STURZENEGGER
 MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
 SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

**...Zukunft het gescht ahgfange.
 jetzt Solarenergie vom Gmür!**

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

**Insertate
 direkt an die
 Druckerei**

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner
 Hüseren 17
 9038 Rehetobel
 079 829 39 74

- Reparaturen aller Art
- Ofen- und Cheminéeanlagen
- Kaminanlagen

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
 9038 REHETOBEL
 TEL: 071 870 04 24
 FAX: 071 870 04 25
 MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
 WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Lifttumverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

wann	was	wo	wer
1. März, Fr. 19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche	
1. März, Fr. 19.15	Jugendraum offen «Pizza»		Jugendkommission
2. März, Sa. 19.15	Spielabend im Jugendraum		Jugendkommission
2. März, Sa. 18.30	Grünkohl und Pinkel	Rest. Bären	
3. März, So.	Abstimmungssonntag		
5. März, Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
7. März, Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
8. März, Fr. 19.15	Jugendraum offen «Hot dogs»		Jugendkommission
8. März, Fr. 19.30	Vereinshöck «Baden im Unterrechstein»		Landfrauen
9. März, Sa. 09.00-10.30	Rosen-Aktion	Volg/Weinburg	kath. Kirche
9. März, Sa. 16.30	Vernissage in der Galerie TolleArt&Weise		
9. März, Sa.	Verbandsschiessen	Speicher	Zimmerschützen
10. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag	kath. Kirche/GZ	
11. März, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
11. März, Mo. 20.00	Samariterübung	GZ	
12. März, Di. 14.30	Lottomatch	«ob dem Holz»	Frauenverein
12. März, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
14. März, Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
15./16. März	Abendunterhaltungen	GZ	Sportverein
16. März, Sa. 09.00	Pflege und Ausbesserung Weiher Habset	Zweibrücken	rechtobler natur
16. März, Sa. 20.00	HV Zimmerschützen Robach	Rest. Sonne, Speicherschwendi	
16. März, Sa.	Kantonaltagung Landfrauen	Gais	
18. März, Mo. 19.15	Natur-Diavortrag von Ivo Moser	GZ	rechtobler natur
21. März, Do. 19.30	GV Schwimmbadgenossenschaft	Rest. Alte Post	
21. März, Do. 09.00	Orientierung: «Standfest im Alltag»	GZ	Frauenverein
22. März, Fr. 19.15	Disco und Pommes im Jugendraum		Jugendkommission
22. März, Fr. 18.30	Inbetriebnahme Solaranlage «Paganini»		Verein Solardorf
22. März, Fr. 19.30	HV Verein Solardorf Rehetobel	GZ	
22. März, Fr. 19.30	HV Bibliothek	Bibliothek	
22. März, Fr. 18.30	Frühligstraum	evang. Kirche	MSAV
23. März, Sa. 19.30	Sie&Er-Schiessen	GZ	ZS Dorf
23. März, Sa. ab 10.00	Ostermärtli	GZ	Gemischtchor
23. März, Sa.	Jugendmusik-Showwettbewerb	Speicher	Jugendmusik
24. März, So. ca. 10.45 Uhr	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
25. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
25. März, Mo. 18.30	Harry Potter und die Schlagzeugwelt	GZ	MSVA
25. März, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
26. März, Di. 20.00	Info «Strassenreglements-Revision»	GZ	Gemeinderat
26. März, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
27. März, Mi. 15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»	
28. März, Do. 20.00	HV FDP Rehetobel	Rest. Alte Post	
31. März, So. 05.00	Ostermorgenliturgie	evang. Kirche	

**Nächste Ausgabe:
Donnerstag, 28. März 2013**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Montag, 18. März 2013**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 40.–
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

März 2013

Ihre
Sparvorschläge

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Im letzten Gmäändsblatt hatten wir Sie eingeladen, Ideen und Gedanken zu Sparvorschlägen und zur Realisierung von zusätzlichen Einnahmen einzureichen.

Dieser Aufruf hatte bislang nur mässigen Erfolg. Wir wiederholen ihn deshalb und verlängern die Frist um einen Monat bis 30. April 2013.

Bis zum Redaktionsschluss dieser Gmäändsblattausgabe ist erst ein Schreiben eingetroffen. Ob es daran lag, dass kaum Ideen vorhanden sind oder ob der Aufruf übersehen wurde? Wir wissen es nicht.

Vielleicht fehlten Ihnen auch nur aktuelle Unterlagen, wie beispielsweise die Jahresrechnung 2012. Wir haben deshalb die neueste Jahresrechnung per sofort auf der Homepage aufgeschaltet; siehe: www.rehetobel.ch > Aktuelles > Neuigkeiten

Sie können diese Unterlagen auch schriftlich oder telefonisch (071 878 70 25) bei der Gemeindekasse anfordern.

Im Namen des Gemeinderates bitte ich Sie nochmals um Ihre Vorschläge, welche Sie brieflich oder per E-Mail (ueli.graf@rehetobel.ar.ch) bis 30. April 2013 einreichen können.

Ihre Eingabe wird selbstverständlich mit der nötigen Diskretion in den weiteren Arbeits-Prozess einfließen. Danke für Ihre Unterstützung.

Namens des Gemeinderates

Ueli Graf, Gmäändspräsident

Umweltbewusstsein

Zum Thema Umwelt hat die Wasser- und Umweltkommission, im Zuge der Leitbildumsetzung (Leitbildziel 1.3), ein «Konzept zur Förderung des Umweltbewusstseins» in der Gemeinde Rehetobel geschaffen. Das Konzept ist auf der Homepage der Gemeinde Rehetobel, www.rehetobel.ch aufgeschaltet und kann von Interessierten auf der Gemeindeverwaltung abgeholt werden.

Zum Thema Umweltbewusstsein wird von der Wasser- und Umweltkommission mit Berichten im «Gmäändsblatt» in loser Folge informiert. Der erste Bericht hat das Thema «Stopp den Giftzweg».

Helfen Sie mit

Noch schleicht der hinterlistige Giftzweg durch Haus und Garten und versprüht sein Gift, wo es ihm gefällt. Damit fügt er Menschen und Umwelt grossen Schaden zu.

Der Einsatz von Chemikalien ist gefährlich und meist gar nicht nötig. Helfen Sie mit, den Giftzweg zu vertreiben. Coxi, der weise Marienkäfer, zeigt Ihnen, wie's geht. Es ist ganz einfach.

... was bei zu viel Gift geschieht.

Eine Kläranlage kann viel, aber nicht alles. Viele Chemikalien können nur unvollständig aus dem Abwasser entfernt werden und gelangen so in die Gewässer. Chemikalien werden nur sehr langsam abgebaut. Gewisse Wirkstoffe finden ihren Weg **über unsere Nahrungsmittel in den menschlichen Körper.**

In einem Haushalt kommen gut und gerne 5000 verschie-

dene Chemikalien vor. Rund **30% der Vergiftungsfälle** bei Kindern werden durch **Haushalts-Chemikalien** verursacht.

Viele der als «Unkraut» geschmähten **Wildpflanzen über-raschen** durch ihre **Schönheit, ihren Geschmack oder ihre Heilwirkung**. Erfreuen wir uns an ihnen, statt sie mit Gift zu bekämpfen.

Im Haus

Chemikalien dürfen **nie** ins **WC, Lavabo** oder in die **Kana-lisation** geleert werden.

! Bereits kleine Mengen gefährden die Wasserlebewesen. Bringen Sie Chemikalien unbedingt zur **Sonderabfall-sammlung**.

Richtig entsorgen ist ganz einfach

- Entrümpeln Sie Ihren Haushalt. Bringen Sie nicht mehr gebrauchte Chemikalien zur Sonderabfallsammlung. Diese findet in der Gemeinde Rehetobel am, **Samstag, 2. November 2013, von 09:00 bis 11:00 Uhr** statt.

- Achten Sie auf die Gefahrensymbole und vermeiden Sie den Kauf gefährlicher oder bedenklicher Produkte. Informationen zur Gefahrenkennzeichnung finden Sie unter www.cheminfo.ch.

Weniger ist mehr bei Reinigungsmitteln

- Mit Mikrofasertüchern und Wasser reinigen Sie Chrom-stahl, Fenster, Spiegel und andere Oberflächen spuren-frei. Mit etwas Essig und einem milden Allzweckreini-ger werden Sie Kalk und Flecken los. Sie brauchen keine Sammlung von teuren Spezialreinigern und schonen erst noch die Umwelt.

Im Garten

Ungebetene Gäste im Garten wie Schnecken oder Läuse sollten Sie **nicht mit Pflanzenschutzmittel bekämpfen**.

! Pflanzenschutzmittel schaden auch Ihrer Gesundheit und der Umwelt. Verwenden Sie biologische **Alternativen ohne Nebenwirkungen**.

Von der Kraft der Natur profitieren

- Verwenden Sie dort, wo Sie nicht auf Pflanzenschutzmit-tel verzichten können, ausschliesslich Mittel des biologi-schen Pflanzenschutzes.

Verbündete im Kampf gegen Schädlinge

- Wer Nützlingen Unterschlupfmöglichkeiten bietet, gewinnt Verbündete im Kampf gegen Schädlinge. Um möglichst viele Tiere in den Garten zu locken, sollten Sie ganz auf Handelsdünger und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel verzichten. Nützlinge sind auch im Handel erhältlich.

Gute Nachbarschaft bringt's auch im Garten

- Lavendel neben Rosen hält Schädlinge fern (z.B. Blatt-läuse). Knoblauch bei Erdbeeren und Obst beugt gegen Bakterien- und Pilzkrankheiten vor. Kapuzinerkresse um Baumstämme zieht Blattläuse an und hält sie so von den Blättern fern. Basilikum bei Tomaten, Gurken oder Kohl hilft gegen Mehltau und die Weisse Fliege.

- Pflanzen Sie einheimische Bäume, Sträucher und Blumen. Diese sind an unser Klima angepasst und deshalb weniger anfällig auf Schädlinge und Krankheiten.

Auf Wegen und Plätzen

Der **Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln** ist auf Strassen, Wegen, Plätzen, Terrassen und Dächern **verboten**.

! Die Gefahr ist gross, dass das Gift ins Trinkwasser gelangt. Entfernen Sie unerwünschte Pflanzen deshalb mit dem **Fugenkratzer oder Hochdruckreiniger**.

Weniger Aufwand dank dem richtigen Rasen

- Schotterrasen oder Rasengittersteine machen die Pflege von Wegen und Plätzen einfach. Ein bis zwei Mal Mähen pro Jahr genügt. Zudem versickert das Regenwasser im Boden, wodurch das Grundwasser gespiesen und die Kanalisation entlastet wird.

«Unkräuter» sind lecker und gesund

- Brennnesseltee ist ein hervorragender Muntermacher, Spitzwegerich desinfiziert und Risotto mit Löwenzahn schmeckt einfach lecker. Toleranz lohnt sich: Wundertüte Unkraut auf www.giftzweg.ch

- Blumenwiese statt englischer Rasen: Jedes Kind liebt Gänse-blümchen und Löwenzahn und beobachtet gerne Vögel und Schmetterlinge. Erfreuen Sie sich auch daran!

Weitere Informationen finden Sie unter www.giftzweg.ch

Wasser- und Umweltkommission
Bauverwalter Thomas Albrecht

Ansprechpersonen zu Pflanzenschutzfra- gen im Kanton

«Feuerbrand»

Gefährliche Krankheit des Kernobstes und weiteren Zier- und Wildpflanzen. Es besteht eine Meldepflicht. Ansprech-person der Gemeinde Rehetobel: Emanuel Hörler, Holde-renstr. 33, Tel. 071 877 33 47, info@biophil.ch

Weitere Informationen finden Sie unter www.ar.ch/feuerbrand und www.feuerbrand.ch

«Invasive Neophyten»

Gebietsfremde Pflanzen, die im Kanton Appenzell Ausserrhoden z.T. bekämpft werden. Für einzelne Arten besteht eine Melde- und Bekämpfungspflicht. Ansprech-person der Gemeinde Rehetobel: Stefan Schefer, Goldi-weid 1051, 9053 Teufen, Tel. 071 333 25 21 / 078 766 38 13, steschefer@gmx.ch

Weitere Informationen finden Sie unter www.ar.ch/neophyten und www.cps-skew.ch

«Asiatischer Laubholzbockkäfer»

Aus China eingeschleppter gefährlicher Schädling für gesunde Laubbäume. Ansprechperson der Gemeinde Rehetobel: Oberforstamt, Beat Fritsche, Kasemenstr. 2, 9102 Herisau, Tel. 071 353 67 73, beat.fritsche@ar.ch

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.bafu.admin.ch/wald/11015/11851/11852/index.html?lang=de>

Wasser- und Umweltkommission
Bauverwalter Thomas Albrecht

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen (Strassengesetz Art. 54)

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstü-

cke auf, Bäume, Sträucher und Lebhäge derart zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen noch den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale beeinträchtigen.

- Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 4,50 m (Kantonsstrassen 5,00 m), über Trottoirs, Rad- und Fuswegen 2,50 m betragen.
- Lebhäge und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1,20 m sein und haben einen Abstand von 0,50 m zum Strassen- / Trottoirrand einzuhalten.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven **nicht** zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unserer Aufforderung bis **30. April 2013** befolgen. Nach diesem Datum können die Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der Pflichtigen Grundeigentümer durch das Bauamt ausgeführt werden. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

Rehetobel, 28. März 2013

*Unterhalts- und Betriebskommission
Technische Betriebe Rehetobel
Bauverwalter Thomas Albrecht*

Wahlvorschlag der Lesegesellschaften Dorf und Lobenschwendi als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Germann Beat

Jahrgang 1967, wohnhaft in Rehetobel seit 2004.

«Seit nun 9 Jahren wohne ich mit meiner Frau und unseren zwei Kindern in der Gemeinde Rehetobel und verfolge interessiert die Geschäfte der Gemeinde. Da ich der Ansicht bin, dass die GPK einen wichtigen Prüfungsauftrag zum Wohle der Gemeinde erfüllt und mich die Kommissionsarbeit interessiert, stelle ich mich zur Wahl.

In Rehetobel habe ich 3 Jahre lang der aktiven Feuerwehr angehört. Im Jahr 2010 wurde ich in die GPK der katholischen Kirche gewählt und seit dem Jahr 2012 auch noch in die GPK der Schwimmbadgenossenschaft. Somit bringe ich einige Erfahrung mit.

Mein Arbeitgeber ist die Abraxas Informatik AG in St. Gallen, wo ich in der Finanzabteilung arbeite. Als Controller bin ich für die Durchführung der Planungsprozesse verantwortlich, betreue das Managementinformationssystem und berate die Manager. Als Dipl. Controller NDS FH (Executive Master of Business Administration) und «Experte in Rechnungslegung Swiss GAAP FER» bin ich überzeugt, meine Kenntnisse in die Aufgabe einbringen zu können.»

Die Lesegesellschaften Dorf und Lobenschwendi sind überzeugt, mit Beat Germann die richtige Person für die Wahl in die GPK vorzuschlagen. Deshalb auf den **Wahlzettel als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission:**

Name, Vorname: Beruf: Adresse:
Germann Beat Controller Sonnenbergstr. 16

Weiter legen wir Ihnen auch nochmals die Wahl von **Philipp Jenny in den Gemeinderat** ans Herz und freuen uns über Ihre Stimme!

Wahl-Empfehlung: Thomas Frei in die Geschäftsprüfungskommission (GPK)

Thomas Frei ist 1971 in Rehetobel geboren und aufgewachsen. Er besuchte die Schulen in Rehetobel und Trogen. Thomas Frei ist Mitglied der SVP und stellt sich für die Wahl in die Geschäftsprüfungskommission (GPK) zur Verfügung.

Nach neun Jahren Schule absolvierte Thomas Frei die vierjährige Lehre als Mechaniker in Herisau. Nach seinem Abschluss wechselte er auf den Bau. Zwischen 1992 – 1997 arbeitete er im In- und Ausland. Seit 1997 ist Thomas Frei für die Brauerei Locher AG in Appenzell im Technischen Aussendienst tätig und verantwortlich für den Offenbierausschank, den Einkauf von allen Geräten und der Kalkulation von jedem Umbau. Zudem ist er auf Montage in der ganzen Schweiz unterwegs. Im Oktober 2007 hat er das Handelsdiplom mit Erfolg abgeschlossen.

Thomas Frei engagiert sich aktiv in den Vereinen der Gemeinde. So ist er seit über 25 Jahre ein aktives Mitglied in der Brass Band Musikgesellschaft Rehetobel in welcher er seit 2001 zugleich als Kassier tätig ist. 2004 wurde Thomas Frei in den Kantonalvorstand des Appenzeller Blasmusikverbandes gewählt.

In der Feuerwehr Rehetobel ist er seit 24 Jahren aktiv. In dieser Feuerwehr wurde er 1997 zum Offizier befördert. Thomas Frei ist seit 1996 Präsident des Feuerwehr Vereins. In der Wasser und Umweltkommission (WUK) und auch in der Altersheimkommission ist er jeweils ein sehr engagiertes Mitglied.

Thomas Frei wird mit seinem jugendlichen Elan und seinem grossen Verantwortungsbewusstsein einiges in die Gemeinde Rehetobel einbringen.

Wir empfehlen Thomas Frei in die GPK, weil es junge, motivierte und engagierte Männer braucht, welche mit viel Pflichtbewusstsein ein öffentliches Amt übernehmen können.

Deshalb auf den Wahlzettel als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission:

Name, Vorname: Beruf: Adresse:
Frei Thomas Mechaniker St.Gallerstr. 2

Jugendraum Rehetobel

Freitags geöffnet von 19.15 Uhr – 22.15 Uhr (Oberstufe und 6. Klasse).

Mittwoch offen auf Anmeldung. Für den kleinen Hunger oder Gluscht verkaufen wir regelmässig einen kleinen Imbiss, auch Verkauf über die Gasse.

Freitag, 5. April Filmabend, Crêpes.

Freitag, 12. April Ferien

Freitag, 19. April Ferien

Freitag, 26. April offen, Pizza

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe. Über die Homepage der Gemeinde oder bei M. Stadelmann, Tel. 079 350 65 93 / 071 877 17 18

Jugendkommission

Während den Frühlingsferien ist die Bibliothek Rehetobel nur am 12. und 19. April geöffnet!

«Engelchörli» im Alters- und Pflegeheim Krone am 27. April

Am Samstag den 27. April findet im Alters- und Pflegeheim Krone ein Ohren- und Gaumenschmaus statt. Mit dem «Engelchörli» gastiert eine

sehr bekannte Formation in der Krone. Der Anlass wird mit einem Apéro riche abgeschlossen. Da die Platzzahl beschränkt ist, ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Der Eintritt für das Konzert und dem anschliessenden Apéro riche inklusiv Getränke kostet Fr. 32.–.

17.30 Saalöffnung

17.45 Uhr Konzert im Speisesaal

19.00 Apéro riche

**Anmeldung bis 20. April 2013:
071 878 61 91 (Bürozeiten)**

Galerie Tolle – Art & Weise

Herzliche Einladung zur Ausstellung von **Doris Signer**
Freitag, 26. April bis Sonntag, 26. Mai 2013

**Vernissage: Freitag, 26. April 2013, 19 – 21 Uhr,
musikalische Umrahmung mit Wilfried Stillhard**

Doris Signer erspürt ihren inneren Klang. Klar strukturierte Rhythmen bilden in feinen Nuancen eine sinnliche Farben- und Formenwelt. Wesentliches wird erfasst in beflügelter Luftigkeit und fragiler Semitransparenz, gepaart mit strenger Ordnung.

Weitere Informationen zum Halbjahresprogramm der Galerie und zu den künftigen Ausstellenden finden Sie unter www.tolle.ch.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Berufserfolg eines Rechtoblers

Der im Rechtobel, als Sohn von Karl und Hanni Kern-Walser, aufgewachsene Jakob Kern ist unlängst zum Chief Information Officer (CIO) und Director der Informatik Abteilung mit über 200 Leuten im Welternährungsprogramm (WFP) befördert worden. In dieser Funktion

ist er auch Mitglied des obersten Führungsgremiums, wo die top 15 Managers der Organisation sitzen. Das WFP ist die größte humanitäre UNO Hilfsorganisation mit Sitz in Rom und weltweit über 15000 Angestellten. Diese Beförderung heisst auch, dass er der ranghöchste Schweizer in den drei UNO Organisationen mit Sitz in Rom sei, schreibt Jakob Kern.

Mehr: www.tagblatt.ch/ostschweiz/kantonappenzell/auszeitung/bilder/-Nomadenmentalitaet-notwendig;art111,612341

Wir gratulieren Jakob Kern herzlich zum Berufserfolg und sind selbstverständlich stolz auf seine Leistungen und besonders auch darauf, dass er unserem Dorf die Treue hält.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ich lese immer sehr gerne die Feder und habe überlegt über was ich schreiben soll, falls ich sie mal gereicht bekomme. Nun ist es soweit und wusste erst gar nicht was schreiben. Im Stall kam mir die Idee. Es sind die Tiere die unsern Tagesablauf zum grössten Teil, nebst dem Wetter, bestimmen und beeinflussen. Im Jahre 1997 kam ich zu Urs auf den Hof. Es gab «nun» Kühe und Schweine. Wer mich aber kennt, der weiss, das genügt mir nicht. Vom kleinen elterlichen Hof war ich es gewohnt, verschiedene Tiere zu halten. Nach und nach kamen also auch im Rechtobel weitere Tiere dazu. Angefangen mit zwei Katzen. Später Rex, ein Appenzeller Mischlings-Hund, der wohl allen noch in bester Erinnerung ist. Ziegen durften auch nicht fehlen und da haben es mir die Walliser Schwarzhalsziegen speziell angetan. Eine genügsame und sehr robuste Rasse. Diese Ziegen sind vom Ausster-

ben bedroht und es gibt sie nebst im Wallis eher selten in der Schweiz. Jedes Jahr warten wir gespannt auf den Nachwuchs. Zurzeit tollen sich vier weibliche Gitzli im Stall bei ihren Müttern. Mit Pferden bin ich sozusagen gross geworden. Den Pferdevirus habe ich wohl von meinem Grossvater geerbt, und so durften diese auch nicht fehlen. Zuerst kam das Shetlandpony Murphy, etwas später der Freiburger Volcan dazu. Volcan ist wohl eines der letzten Trainpferde und diente lange der Schweizer Arme. Nun ist er zu alt für den Militärdienst und darf seinen Lebensabend bei uns, mit traumhafter Aussicht auf den ganzen Alpstein, im Weidstall geniessen. Gelegentlich geniess er und ich einige gemütliche Stunden beim Ausreiten. Hasen und Hühner fehlen auch nicht. Bei den meisten Tieren, die bei uns leben, ausser den Kühen, handelt es sich meistens um kleine «Notfälle». Entweder wollte niemand mehr die Tiere, sie wurden alleine gehalten oder es lag einfach an der Familiären Situation. So war es auch bei Lussy unserem «neuen» Hund. Was aber nicht heisst, dass ich einfach Tiere bei mir aufnehme die niemand mehr will. Alle Tiere habe ich bewusst und gut überlegt zu mir genommen. Mit ihnen zu leben ist für mich und die ganze Familie etwas vom schönsten was es gibt. Auch wenn das viel Arbeit gibt und man auch am Wochenende gebunden ist. Tiere danken einem die Arbeit für sie auf ihre Art! So dies eine kurze Geschichte über fast alle unsere Vierbeiner.

Bea Mutzner

Ich darf die Feder an meine Berufskollegin Erika Meier weiterreichen. Herzlichen Dank!

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 18: Effizienz und Suffizienz

Spartipp 19: Die grössten Stromfresser

Wir legen eine Sammlung an, welche Verbraucher die Stromrechnung in die Höhe schnellen lassen. Wer die folgenden Anregungen befolgt, kann problemlos 20 % seines Stromverbrauchs einsparen.

Alte Geräte

Erst seit Beginn unseres Jahrhunderts bemühen sich die Hersteller allmählich, die Geräte auf sparsamen Verbrauch zu trimmen. Bis heute wurden laufend Fortschritte erzielt. Ein Beispiel: Ein heutiger Kühlschrank der Klasse A+++ braucht gegenüber einem gleich grossen Standard-Kühlschrank von 2003 80 % weniger Strom! Der Geräteersatz ist sinnvoll, wenn das vorhandene Gerät mindestens 10 Jahre alt ist oder wenn eine grosse Reparatur fällig wird.

Dauerbrenner

Niemand lässt den Staubsauger 24 Stunden laufen, wenn er ihn nur für eine Stunde braucht. Es gibt aber zahlreiche Geräte, welche dauernd sehr viel Strom verbrauchen, auch wenn sie gar keinen Nutzen bringen. Dies macht vor allem bei älteren Einrichtungen (z. B. Umwälzpumpe der Zentralheizung, Fernsteuerung des Garagentors) sehr viel aus.

Unnötiger Standby-Verbrauch

Es müssen zwei Situationen unterschieden werden:

– Viele Geräte können ganz vom Netz getrennt werden, ohne dass irgendein Nachteil entsteht (z. B. Computer, Drucker, Kaffeemaschine). Falls nicht schon vorhanden, ist

hier ein Netzschalter, allenfalls mit Steckerleiste, die einfachste Lösung.

– Es gibt aber auch Geräte, die sehr lange für einen Neustart brauchen oder bei denen z. B. die Uhrzeit neu eingestellt werden muss, wenn sie völlig ausgeschaltet worden sind. Gute Geräte dieser Art haben einen sehr geringen Standby-Verbrauch von 0.3 bis maximal 1.0 W. Bei der Anschaffung neuer Geräte ist der Standby-Verbrauch unbedingt zu beachten; so gibt es von einem der grossen Anbieter auch heute noch eine TV-Box mit einem Standby-Verbrauch von 13 W (übers Jahr gesehen verbraucht diese «Kiste» beim tatsächlichen Fernsehschauen nur rund ein Viertel des gesamten Stromverbrauchs, den sie verursacht!).

Weitere Stromfresser

Alle Arten von Elektroheizungen verbrauchen sehr viel Strom. Solche hat es nicht nur in den Elektroöfen, sondern auch in der Waschmaschine und im Geschirrspüler, wie auch im Boiler. Wenn wir den Geschirrspüler oder die Waschmaschine immer gut gefüllt laufen lassen, nutzen wir den so oder so verbrauchten Strom optimal. Sehr viel Strom lässt sich sparen mit einer Solarwärme-Anlage auf dem Dach.

LEDs statt Glühlampen oder Halogenleuchten sparen mindestens 80 % des Stroms für die Beleuchtung ein.

Gute Idee?

Auflösung vom letzten Mal (Stromsparen lohnt sich finanziell nicht): Leider stimmt das, die elektrische Energie ist verhältnismässig billig. Doch ist es trotzdem keine gute Idee, weiterhin Energie zu verschwenden: Wer jetzt spart, trägt zur Energiewende bei und lacht sich ins Fäustchen, wenn dann der Strom massiv teuer wird.

Neue Frage: Ich habe beim Computer eingestellt, dass er nach 15 Minuten Nichtgebrauch in den Stromsparmodus wechselt; so muss ich ihn nicht mehrmals am Tag neu starten. Gute Idee?

Verein Solardorf Rehetobel, Emanuel Hörler

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessungen

Kamelger, Florian Stefan und Kamelger geb. Dinkhauser, Juliane, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 43, getraut am 01. März 2013 in Rehetobel AR

Geburten

Bruderer, Jan, geboren am 07. März 2013 in Heiden AR, Sohn des Bruderer, Marcel und der Bruderer geb. Sauter, Simona, Rehetobel AR, Michlenberg 4

Todesfälle

Hörler, Nevio, geboren 2013, Rehetobel AR, Holderenstrasse 33, gestorben am 28. Februar 2013 in St. Gallen SG

Schule Rehetobel

Ein Teil des Elternrates hat am Samstag 9. März 2013 beim Schulhaus das Weidenhaus gepflegt. Es wurde hoch motiviert, geflochten, gebunden, geschnitten und geklettert! Ein herzliches Dankeschön an alle kleinen und grossen Helfern.

Für den Elternrat, Patricia Tachezy

Kinder

Erfindermesse

In der 2. Klasse betätigten sich die Kinder als Erfinderinnen und Erfinder. An einem Montagabend präsentierten sie ihre Weltneuheiten und Sensationen im Schulzimmer. Da gab es umweltfreundliche Regenschirme, einen fliegenden Elefanten (leider ausgeflogen), ein T-Shirt aus Papier, wunderbar prickelnde Getränke, einen Diamantenauf-

spürer und weitere Highlights. Das zahlreiche erschienene Publikum kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Kinder und Musik

Am Dienstag, 19. März, kamen Profi-MusikerInnen der Musikschule Appenzell Vorderland in die Schule und stellten den Schülerinnen und Schülern der Unterstufe ihre Instrumente vor.

Kinder aus der 3. Klasse schrieben auf, was Musik für sie bedeutet, und was sie mit ihrem Instrument erleben.

«Musik bedeutet für mich Ruhe, Trost, Stille, aber auch Kraft und Glanz. Musik kann für mich fast alles.»

Raphael

«Musik bedeutet mir sehr viel. Sie kann schnell oder langsam sein. Mir gefallen schnelle Lieder eigentlich besser, aber unter den langsamen gibt es wundervolle. Musik ist einfach wunderschön.»

Äneas

«Musik unterhält mich, wenn es langweilig ist. Ich habe Rockmusik sehr gerne. Musik ist extrem wichtig für mich. Sie beruhigt mich oder gibt mir neue Hoffnung. Ich liebe Musik.»

Jannik

«Musik bedeutet Freude und Spass am Leben und Trost.»

Andrin

«Musik gibt mir Kraft und ganz viel anderes. Sie kann mich fröhlich machen, aber auch traurig.»

Selina

«Musik bedeutet mir sehr viel. Sie kann beruhigen, trösten, aber auch aufregen. Manche tanzen dazu, andere hören sie nur. Manche wollen später mal in einer Band spielen, andere wollen mal Profisänger werden und Wettbewerbe gewinnen.»

Michael

«Musik erinnert mich an die Ferien, also – fast jede Musik.»

Sven

Ich und mein Instrument

«Ich war einmal ein kleiner Junge, der wollte ein Instrument lernen. Zuerst ging ich Trompete schnuppern, aber es war nichts für mich. Dann ging ich Geige schnuppern, und es gefiel mir extrem. Bei der Geige ist eigentlich alles schön. Die Töne, die Versunkenheit, das Aussehen und die schönen Lieder.»

Äneas

«Ich spiele Flöte, das finde ich einfach mega toll. Mein Instrument bedeutet mir ganz viel, es gehört zum Leben. Ich finde es einfach wunderschön, wie die schönen Töne rauskommen.»

Fabienne

«Ich spiele Akkordeon. Manchmal ist es schwierig, die Knöpfe zu treffen, aber wenn man es kann, ist es ganz einfach.»

Sven

«Mein Instrument ist die Geige. Man kann sehr viele schöne Lieder spielen, zum Beispiel "der Fidelmax" ist schnell, und ich liebe schnelle Stücke. Und "Fluch der Karibik" ist so lebendig. Schwierig ist es eigentlich nur am Anfang. Sonst ist eigentlich alles einfach – ausser man bekommt neue Lieder. Ich möchte einmal in einem riesigen Konzert spielen.»

Andrin

«Mein Instrument ist das Schlagzeug. Am Schlagzeug ist es schön, dass man seine Wut austoben kann. Am Anfang war es schwierig, genug schnell auf die Trommeln zu hauen. Jetzt ist es leicht. Ich möchte einmal zu einem schnellen Lied spielen. Ich bin fleissig am Üben, und ich kann es immer besser.»

Nicolas

«Auf meinem Instrument, der Geige, kann man ganz fein spielen, aber auch strenger. Man kann tiefe Lieder und auch sehr hohe Lieder spielen, und das nur mit vier Saiten. Wenn ich sehr lange Stücke spiele, tut mir manchmal der Arm weh. Ich persönlich möchte mal den "Quidditch Welt Cup" auf der Geige spielen.»

Michael

«Ich habe mich an einer Probe fürs Schlussingen entschieden, dass ich Hackbrett lernen will. Jetzt spiele ich schon fast zwei Jahre. Das Schwierige daran ist, nicht eine falsche Saite zu treffen. Das Schöne daran: Es tönt so schön! Ich möchte einmal Hackbrett-Profi werden.»

Raphael

Besichtigung Migros Zentrale Gossau

Am 6.3.2013 hat die 6. Klasse der Schule Rehetobel die Migros Zentrale in Gossau besucht. Als Erstes haben wir einen spannenden Film über den Weg, den die Frischprodukte aus der Region nehmen bis sie in den Regalen der Filialen der Nordostschweiz angekommen sind, geschaut. Danach bekamen wir ein kleines elektronisches Gerät mit einem Knopf ins Ohr mit dem man Frau Würzler, welche uns herumführte, auch hören konnte, wenn es sehr laut war. Wir sahen wie z.B. Gemüse verpackt wird und wie die Kartonschachteln über lange Bahnen an der Decke für das Recycling bereitgestellt werden oder die Plastikmistchen gleich weiterverwendet werden. Es gibt auch ferngesteuerte Roboter, die immer die gleiche Route fahren und die gestapelten Kisten zu der Waschanlage der Reinigung oder zum Lift zur weiteren Verwendung befördert werden. Um 10:30 Uhr konnten wir in der Migros Kantine etwas essen und trinken. Als alle fertig waren, ging die Führung weiter. Wir besichtigten die gut eingerichtete Lastwagen- und Autowerkstatt, in der die Lastwagen nach der Tour geputzt und wenn nötig repariert wurden. Auch Autos der Mitarbeiter werden hier repariert.

Auf den Dächern der einzelnen Gebäude hat es Sonnenkollektoren, ein Biotop mit einem Teich oder eine Regenwasserauffangeinrichtung. Mit dem Wasser kann ein Drittel des Verbrauchs in der grossen Textilwäscherei und der Waschanlage für die Gebinde gedeckt werden. Dann war es schon wieder 11:30 Uhr und Zeit für die Heimreise. Um 12:30 Uhr kamen wir wieder in der Post Rehetobel an.

Maurice und Loris

Talkshow

Am 8. März machte die 6. Klasse eine Talkshow. Wir befragten die zwölf eingeladenen Gäste zum Thema Sprache in ihrem Beruf oder in ihrem Alltag. Speziell war Frau Dijkstra die fast nichts hört, aber trotzdem Sprachen lernen kann. Interessant war auch, dass Herr Simon Graf Unterlagen für Patienten mitbrachte die nicht Deutsch sprechen. Diese Unterlagen zeigte er uns. In verschiedenen Sprachen sind die abgebildeten Körperteile angeschrieben. Die meisten Kinder führten das Interview zu zweit. Zusammen haben sie die Fragen vorbereitet.

Die Interviews dauerten meistens fünf Minuten. Natürlich gab es ein Buffet mit verschiedenen Getränken und Knabberereien. Wir danken den Gästen für den spannenden Nachmittag!

Fabienne, Laura und Martina 6. Klasse

Stiftsbibliothek

Am Donnerstag um 13:15 Uhr besammelten wir uns bei der Post und warteten auf 13:30 Uhr Postauto nach St.Gallen. Beim Markplatz stiegen wir aus und gingen zum Kloster St.Gallen. Während wir im Dom die Architektur bestaunten, füllten wir einen Fragebogen zu den verschiedenen Statuen und Bildern an und im Dom aus. Um 15 Uhr begann unsere Führung in der Stiftsbibliothek. Bevor wir eintreten durften, mussten wir grosse Finken über die Schuhe anziehen. Über die Schriften aus vergangenen Zeiten, von ca. 500 nach Christus bis in die Gegenwart, erfuhren wir viel. Wir durften sogar echtes Pergament anfassen. Handgeschriebene Bücher, die manchmal über 1500 Jahre alt waren, hat uns der Experte gezeigt. Er erklärte uns auch den Klosterplan in einer Glasvitrine. Dieser ist sehr wertvoll, weil er der älteste Plan der Welt ist. Er blieb erhalten, weil auf der Rückseite die Legende vom heiligen Martin aufgeschrieben war. Am Schluss durften wir die Mumie Schepenesse anschauen, es war interessant und unheimlich.

Wir gingen zurück zum Markplatz. Mit dem 16 Uhr Postauto fuhren wir zurück nach Rehetobel. Die Exkursion in die Stiftsbibliothek war erfolgreich weil es sehr lehrreich war.

Teuta, Matthia und Lalegna

Rechtobler Gmäändsblatt

Die Schweizerische Stiftung Pro Patria ging 1991 aus dem 1909 gegründeten Verein Schweizerische Bundesfeiersspende hervor. Sie verkauft das 1. August-Abzeichen sowie Pro Patria-Briefmarken und unterstützt mit dem Erlös kulturelle und soziale Projekte im ganzen Land. Die Träger der Sammlungen sind unter anderem Schulklassen. Jedes Jahr legt der Stiftungsrat einen Schwerpunkt für die Kampagne fest:

Sammlung 2013 zugunsten von Schweizer Orts- und Regionalmuseen

Im Mai werden die Schüler der 6. Klasse diese Briefmarken verkaufen. Wenn Sie nicht persönlich von den Schülerinnen erreicht werden, wird ein Bestellcouvert in Ihrem Briefkasten liegen. Legen Sie Ihre Bestellung bitte bis Ende Mai in den Briefkasten der Schule. Ist Ihnen das nicht möglich, rufen Sie uns vor 8:00 Uhr oder nach 15:30 Uhr an: 071 877 35 79.

In den folgenden Tagen werden die Schüler und Schülerinnen Ihre Bestellung nach Hause bringen. Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie auch die Projekte der 6. Klasse. Herzlichen Dank

Isabelle Ledergerber und Sylvia Brüllmann

...und zum Schluss

Eine Drittklässlerin spielt seit der 1. Klasse Flöte. Auf die Frage, was sie an dem Instrument schwierig finde, schreibt sie: «Ich finde an der Flöte alles einfach, ausser die Löcher.»

Erika Fritsche

SEKUNDARSCHULE

Tatort Trogen – eine mörderische Krimiwoche

Die 3. Klassen der Sekundarschule Trogen führten vergangene Woche das Projekt «Tatort Trogen – eine mörderische Krimiwoche» durch. Die Woche wurde ganz dem Thema Krimi gewidmet. Vier verschiedene Ateliers wurden angeboten, welche die Lernenden je nach Interesse und Fähigkeiten wählen konnten. Eines der Ziele dieser Sonderwoche war es, den Schüler/innen einen packenden Einstieg

ins letzte Semester ihrer obligatorischen Schulzeit zu bieten. Die Ergebnisse jeder der vier Gruppen wurden am Freitagabend den zahlreich vertretenen Eltern in der Mensa der Kantonsschule Trogen präsentiert.

Verschiedene Ressorts

Tatort Säntis: Die Lernenden haben in diesem Ressort die Spuren des Doppelmordes auf dem Säntis aus dem Jahr 1922 verfolgt. Damals wurde das Wetterwartehepaar von einem eifersüchtigen Mann erschossen. Das Motiv wie der Tathergang sind bis heute noch nicht vollständig geklärt. Die ersten zwei Tage wurden im Schulzimmer mit Recherchieren verbracht. Den zwei Lehrern wurden Kopien der Originalakte zugestellt. Darunter befanden sich der Autopsiebericht der Gerichtsmedizin sowie der abschliessende Polizeibericht. Viele andere Informationen wurden aus einer Doktorarbeit über den Säntismord bezogen. Zudem wurde ein Halbtage der Forensik gewidmet. Einfache, aber spannende Experimente wurden durchgeführt, wie zum Beispiel Fingerabdrücke nehmen, Fussabdrücke mit Gips herstellen und ausgewaschene Blutflecken wieder sichtbar machen.

Am Donnerstag machten sich die Spurensucher auf den Weg zur Schwägälp. Mit Schneeschuhen ausgerüstet marschierten die 15 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrer in Richtung Gais über den Gäbris. Die Strecke von

Gais bis Jakobsbad wurde mit dem Zug, der Aufstieg zum Kronberg mit der Seilbahn in Angriff genommen. Oben angekommen war es so kalt und windig, dass der Abstieg mit den Schneeschuhen bis auf die Schwägalp rasch erfolgte. Nach über einer Stunde kam die Gruppe auf der Schwägalp an, wo sie die Nacht in einer einfachen Hütte verbrachte.

Am Freitagmorgen ging es mit der Seilbahn auf den Säntis, wo die Gruppe einiges über die Geschichte des Berges in Erfahrung bringen konnte.

Tatort Küche: Diese Gruppe hatte sich zum Ziel gesetzt am Präsentationsabend für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen. Ein Menu wurde eigens dafür kreiert um es dann den neugierigen Eltern und Verwandten zu servieren.

Die Kochenden nutzten die Möglichkeit an einem Nachmittag ihr Gericht zu Hause auszuprobieren und zu ergänzen.

Für die Menükarte mussten originelle Namen ausgedacht werden, die zum Wochenthema passten. Die Vorspeise wurde «Mörderische Trilogie», der Hauptgang «Heisses Gemetzeln mit giftiger Begleitung» und das Dessert «Leichenblässe in dämmriger Nacht» genannt. Das Essen wurde am Donnerstag und Freitag in der Schulküche und in der Mensa zubereitet. Das Dekorieren der Tische gehörte auch zu den Aufgaben der kreativen Gruppe. Unter den

Gästen hörte man nur positives Echo zum Essen; einige waren regelrecht begeistert. «Ich muss wirklich sagen, dass das Essen fabelhaft und seriös gekocht wurde!», lobte eine Mitarbeiterin der Mensa, die freundlicherweise an diesem Abend mitgeholfen hatte.

Tatort Tonstudio: Eigens für dieses Projekt wurde der Jungautor Patrick S. Nussbaumer engagiert. Zusammen mit seiner Gruppe schrieben sie einen Krimi namens «Who's the Devil», der in einem nächsten Schritt zu einem Hörspiel vertont wurde. Jeder der Anwesenden half beim Schreiben am Text mit, denn dieser ist Grundlage eines jeden Hörspiels. Das Skript wurde spannend und humorvoll zugleich verfasst. Alle Rollen wurden geschickt verteilt, sodass jeder eine passende Person spielen konnte. Schliesslich wurde dann das Ganze aufgenommen und auf CD gebrannt.

Jedoch sollte es keinem Zuschauer am Freitagabend entgehen die Geschichte live zu hören. Hierzu wird auch schauspielerisches Talent benötigt, denn nebst dem Sprechen muss die Rolle auch noch mit Gestik und Mimik untermalt werden. Das Hörspiel kam bei den Gästen sehr gut an. Dabei ist auch aufgefallen, dass sich unter den Lernenden einige wahre Schauspiel- und Sprechtalente verborgen.

Tatort Singsaal: Die vierte Gruppe sorgte für die musikalische Unterhaltung an diesem Abend. Die Band bestand aus zwei Blasinstrumentalisten, einer Pianistin und zwei Sängerinnen.

Die Lieder wurden von den talentierten Gruppenmitgliedern gekonnt aufeinander abgestimmt. Lieder wie Skyfall, Tears and Rain und Skinny Love wurden live gespielt und gesungen. Die drei mutigen Sängerinnen beeindruckten mit ihren schönen, sicheren Stimmen. Zum Abschluss wurde noch ein rhythmischer Kanon mit Klatschen und Schnipsen vorgeführt, der wie die anderen Stücke für Begeisterung sorgte.

Gelungene Präsentation

Am Freitagabend war es dann soweit. Um 19 Uhr trafen die ersten Gäste ein. Die originelle Dekoration auf den Tischen stach dabei gleich ins Auge. Der ganze Abend war sehr abwechslungsreich:

Die Band spielte immer wieder ein Stück, die Gäste wurden dazwischen mit den verschiedenen Gängen verwöhnt und das Hörspiel wurde aufgeführt.

Auch die Säntis-Gruppe präsentierte die Arbeit und die schön gestaltete und informative Wandzeitung zum Doppelmord auf dem Säntis.

Zwei als Polizistinnen verkleidete Schülerinnen moderierten sympathisch durch den Abend.

Um die Gäste haben sich Schüler/innen aus den Gruppen Küche und Säntis gekümmert und haben dabei die Anwesenden sehr aufmerksam und freundlich bedient.

Der ganze Abend war ein voller Erfolg. Die Reaktionen fielen seitens der Gäste nur positiv aus: «Ich bin überrascht, wie professionell die Jugendlichen sich präsentiert haben. Jeder hat auf seinem Gebiet geglänzt», so eine Mutter.

Doran Weisser, 3sb

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Jodelchörli Speicher. Anschliessend sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen
- 14. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Fenja Sturzenegger, Musik: Anna Maria Simonett
- 21. April** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 9.30 Uhr in Heiden
- 28. April 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Kind

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 3. April um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a

Fiire mit de Chliine

Samstag, 27. April um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 17. April, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Donnerstag, 11. April, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Konzerte in Rehetobel

Freitag, 5. April um 19.00 Uhr Konzert der Zuger Kammerolisten in der evang.-ref. Kirche

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 30. April um 14.30 Uhr

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 17. - 23. April (Konfirmandenlager) vertreten durch:

Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach
Tel. 071 841 49 60

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung
(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24,
E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch)

KINDERKIRCHE REHETOBEL

Kinderkirche Rehetobel

Mit Geschichten, Gedanken, Liedern und Spielen zum Gebet «Unser Vater» werden wir uns im Frühlingsblock der Kinderkirche Rehetobel auf den Gottesdienst vom Pfingstsonntag einstimmen. Die Samstagvormittage sind unabhängig voneinander und können auch einzeln besucht werden.

Wenn möglich finden sie im Freien statt.

Wir treffen uns an folgenden Daten bei der evang.-ref. Kirche:

Samstag, 27. April 2013 10.30 - 12.00 Uhr

Samstag, 4. Mai 2013 10.30 - 12.00 Uhr

Samstag, 11. Mai 2013 10.30 - 12.00 Uhr

Samstag, 18. Mai 2013 10.30 - 12.00 Uhr

Sonntag, 19. Mai 2013 09.45 Uhr Pfingst-Gottesdienst

Die Kinder vom 2. Kindergartenjahr bis zur 3. Klasse werden persönlich eingeladen.

Auf eine grosse Kinderschar freuen sich

Brigitte Bruderer und Heidi Steiner

Wer hat Lust im KiK-Team mitzuhelfen?

Gesucht für die Kinderkirche der evang.-ref. Kirche Rehetobel: Personen, welche mit Kindern ab dem Kindergartenalter in verschiedensten Formen das kirchliche Leben entdecken möchten.

Jeweils im Frühling und im Advent findet ein KiK-Block statt, welcher aus 4 bis 5 Samstag-Vormittagen und meistens einem Sonntags- oder Weihnachtsgottesdienst besteht.

Heidi Steiner und Brigitte Bruderer freuen sich auf ein neues Team-Mitglied!

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Kirchenvorstanderschaft – Barbara Nef steht Ihnen gerne zur Verfügung: (Tel. 071 877 19 61 oder bw.nef@bluewin.ch).

ökumene leben

Ökumenischer Kirchentag 2013 in Rehetobel

«Atme in mir – Das Leben vor Gott bringen»

Der ökumenische Kirchentag findet am **Samstag, 25. Mai 2013, und Sonntag, 26. Mai 2013, in Rehetobel AR unter dem Motto «Atme in mir – Das Leben vor Gott bringen»** statt.

Einstimmung in den Kirchentag 2013

Nach 11 Jahren führen die Landeskirchen der beiden Kantone Appenzell im Jahr 2013 wieder einen ökumenischen Kirchentag durch. Gastgeber sind die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Rehetobel und der römisch-katholische Seelsorgeverband Heiden-Rehetobel-Oberegg. Der Kirchentag 2013, welcher am Wochenende vom 25./26. Mai 2013 in der Gemeinde Rehetobel /AR stattfinden wird, ist der «Begegnung» von Jung und Alt, dem «Gedankenaustausch» und dem gemeinsamen «Feiern» gewidmet. Mit Workshops und verschiedenen Ateliers sowie musikalischen Leckerbissen wird dem gewählten Thema «Atme in mir – Das Leben vor Gott bringen» Zeit und Raum gegeben. Während der Schwerpunkt am Samstag bei Vorträgen und verschiedenen Ateliers sowie Musikvorführungen liegt, steht am Sonntag das gemeinsame Feiern in einem Festgottesdienst mit anschliessendem Apéro im Zentrum.

Programm:

Samstag, 25. Mai 2013

- 09.40 Uhr Einstimmung in den Kirchentag mit Musik
- 10.00 Uhr Eröffnung und Begrüssung
- 10.15 Uhr Thematischer Einstieg mit Vortrag von Christian Rutishauser
- 11.15 Uhr - 12.45 Uhr Auswahl verschiedener Ateliers
- 13.00 Uhr Mittagessen
- 14.00 Uhr Musik und Psalm-Singen, Familienparcours
- 15.30 Uhr Ateliers
- 17.00 Uhr Buntes Abendprogramm mit Cabaret, Abendessen und Jugendmusik
- 18.45 Uhr - 19.45 Uhr Meditation: Einführung ins Herzensgebet
- 20.00 Uhr Texte und Musik

Parallel zu den Ateliers findet ein Kinderhütendienst statt.

- 11.00 Uhr - 13.00 Uhr sowie 14.00 Uhr bis 17.00 Erlebnisweg
- 14.00 Uhr - 15.30 Uhr Bienenweg

Es werden Aktivitäten für Jugendliche in der Turnhalle angeboten.

- 12.00 Uhr - 17.00 Uhr diverse Tische zur Vorstellung von verschiedenen Institutionen.

Sonntag, 26. Mai 2013

- 08.30 Uhr Wanderung von Heiden nach Rehetobel mit spirituellen Texten
- 09.00 Uhr Kaffee und Gipfeli
- 10.45 Uhr Festgottesdienst mit Peter Roth
- 12.00 Uhr Feierlicher Abschluss des Kirchentages mit Apéro

Beitrag der Kirchen zum Jubiläum «AR◦AI 500»

Der Ökumenische Kirchentag 2013 ist zugleich der Beitrag der Kirchen im Rahmen des 500-Jahr-Jubiläums «AR◦AI 500», der Zugehörigkeit von Appenzell zur Eidgenossenschaft.

(Stand 29.01.2013 / Programmänderungen bleiben vorbehalten.)

Sandra Jäggi

Kirchentag 2013 in Rehetobel – aus der Sicht des Verantwortlichen für Infrastruktur

Als ich im Frühling letzten Jahres einen Telefonanruf von Pfarrer Stefan Guggenbühl aus Appenzell erhielt, war ich schon etwas erstaunt. Er erklärte mir in kurzen Zügen von der Idee eines ökumenischen Kirchentages, welcher Ende Mai 2013 in Rehetobel stattfinden soll. Da wir beide bereits am letzten grossen Kirchentag im Jahre 2002 in Appenzell, im damaligen OK zusammenarbeiteten, war für ihn klar, dass er mich als Vertreter der Katholiken vor Ort, gerne wieder gewinnen wollte. Als ich zusagte, war mir noch nicht bewusst, welcher grosser Aufgabenkatalog da auf mich zukommen sollte. Die Rede war immer von einem Kirchentag im weit kleineren Rahmen als dazumal in Appenzell.

Doch als die Organisation dann im Herbst 12 immer konkretere Formen annahm, und sehr viele Gruppierungen ihr Interesse an der aktiven Teilnahme an diesem Kirchentag anmeldeten, wurde mir bald klar, dass dies eine grössere Sache ist. Und so ist es denn auch.

Die wohl grösste Herausforderung für mich ist die Tatsache, dass man überhaupt nicht weiss, wie viele Leute diesen Kirchentag denn auch besuchen werden. Diese grosse Ungewissheit steht dann über allen Punkten der praktischen Umsetzung. Angefangen von den schwierigen Parkplatzverhältnissen in unserem Dorf. Hier werden wir die Hilfe der Verkehrskadetten in Anspruch nehmen. Braucht es zusätzliche Parkplätze beim Scheidweg? Wenn ja, muss ein Shuttledienst auf Abruf bereit sein. Wie sieht es aus mit dem Besuch der vielfältigen Ateliers die angeboten werden, bieten die vorreservierten Räume genügend Platz? Die allergrösste Herausforderung stellt sich aber bestimmt der Festwirtschaft (Barbara Nef, Theo + Marianne Zähler). Wie viele Menüs müssen bereitgestellt werden am Samstag-Mittag und Abend, ohne dass grosse Resten übrig bleiben, oder vielleicht zu viele nicht bedient werden können.

Bei Erscheinen dieses Berichtes sollte auch schon der detaillierte Festführer vorliegen. Sehen Sie ihn durch und lassen Sie sich «glücklich machen» für die breitgefächerten Angebote.

Helfer und Helferinnen sind natürlich gerne noch willkommen für verschiedenste Tätigkeiten: Mithilfe in der Festwirtschaft, einrichten und aufräumen der Ateliers und des Festgottesdienstes (bei schönem Wetter auf dem Sportplatz beim Schwimmbad) usw. Wenn Sie sich also eine Mithilfe vorstellen können, setzen Sie sich mit mir in Verbindung – Tel. 071 877 20 07 (P) oder 071 877 13 32 (G) oder per Mail an: heinz.groeli@bluemail.ch – vielen Dank.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen am ökumenischen Kirchentag beider Appenzell am 25./26. Mai 2013 hier in Rehetobel.

Heinz Gröli

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 6. April 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. April 2013
15.30 Uhr Gottesdienst im Altersheim Krone in Rehetobel

Samstag, 13. April 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 20. April 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier mit anschliessender
Kirchgemeindeversammlung

Samstag, 27. April 2013, 10.00 Uhr
«Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche

Für Kinder ab 2 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.
Etwa halbstündige Feier mit anschliessendem Znüni.

Samstag, 27. April 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Dienstag, 30. April 2013
20.00 Uhr Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum
Heiden mit Ruth Stöckli

Voranzeige:

Sonntag, 05. Mai 2013
19.00 Taizéabend in Heiden / 18.30 Einsingen der Lieder

Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai 2013
Ökumenischer Kirchentag in Rehetobel

Samstag, 8. Juni 2013
Firmung in Speicher mit Bischof Markus Büchel

Sonntag, 9. Juni 2013
Pfarreiwallfahrt nach Einsiedeln
Flyer liegen in der kath. Kirche in Rehetobel auf.

Firmung

Der eigentliche Höhepunkt der Firmvorbereitung ist die Reise nach Italien. Am Sonntag den 7. April um 22.00 Uhr ist es wieder so weit, wir reisen nach Assisi. Dort werden wir uns eine Woche mit Franziskus, mit uns und unserem Glauben beschäftigen.

Natürlich geniessen wir auch das feine Essen und das wunderschöne italienische Städtchen.

Vreni Kuster

Veranstaltungen im April

Konzert Kammer-Solisten Zug

Am Freitag, 5. April, um 19:00 Uhr findet in der Evang. Kirche Rehetobel ein weiteres spannendes Konzert im Rahmen der Reihe «Konzerte in Rehetobel» statt. Die neun Berufsmusiker spielen unter der Leitung von Stefan Buri Werke von Nino Rota und Josef Gabriel Rheinbergers

Die Kammer-Solisten Zug sind in ihrer Arbeitsweise einzigartig: Seit der Gründung des Ensembles im Jahr 1990 wird nicht nur ein Repertoire gepflegt, sondern es werden jährlich fünf neue, massgeschneiderte Programme auf höchstem Niveau einstudiert und aufgeführt. Für die Berufsmusiker ist die Kammermusik der künstlerische Kern ihrer Arbeit in grossen Orchestern und als Lehrende an den Musikhochschulen.

Nino Rota komponierte die Musik zu zahlreichen berühmten Filmen wie «La Dolce Vita», «La Strada» oder «Der Pate»

und schrieb damit Musikgeschichte. Er war für Federico Fellini 25 Jahre lang der Einzige, der seine Filme mit Musik ausstatten durfte. «Ich bin immer mit dem gleichen Eifer dabei, ob Filmmusik oder Sinfonisches», war seine Antwort auf die vielen Kritiker, die ihn als «Filmmusikschreiberling» abtaten. Sein Nonett ist ein fröhliches, unterhaltsa-

mes Stückchen mit Zitaten von Rossini und Strawinsky, das Lieder, Tänze, Fanfaren und Zirkusmusik aufgreift.

Das Nonett von Josef Gabriel Rheinberger ist ein hochromantisches und sehr gesangliches Werk. Unter den Kammemusikwerken Josef Gabriel Rheinbergers nimmt es durch seine instrumentale Besetzung eine besondere Stellung ein. Trotz der reichen Instrumentation überschreitet Rheinberger nirgends die Grenzen der Kammemusik. Jedes der neun Instrumente erscheint gleichberechtigt im musikalischen Gefüge, auch wenn der Violine ein leichter Vorrang eingeräumt wird.

Die Lesegesellschaft Dorf und die Evangelische Kirchgemeinde freut sich auf einen zahlreichen Besuch. Der Eintritt ist gratis. Es wird eine Kollekte erhoben.

Filmvorführung «Schönheiten des Alpsteins»

Im Kino Rosental in Heiden wird am Dienstag, 30. April um 19:30 Uhr der bekannte Film «Schönheiten des Alpsteins» gezeigt. Nach einer kurzen Einführung durch den Regisseur, Thomas Rickenmann, wird der Film gezeigt. Nach dem Film die Möglichkeit, dem Regisseur Fragen zu stellen. Im Anschluss daran offeriert die Lesegesellschaft einen Apéro.

Der Film «Schönheiten des Alpsteins» zeigt in einzigartigen Bildern die Kontraste in einer anderen Welt und doch direkt vor der eigenen Haustüre. Es ist ein Heimatfilm der anderen, stillen Art. Gezeigt wird die Natur und das Leben zwischen Säntis und Hoher Kasten. Der Respekt, mit dem Rickenmann an Land und Leute herantritt, widerspiegelt sich in jeder Szene. Und als Zuschauer geniesst man die Reise, die einen durch sämtliche vier Jahreszeiten führt.

Der Toggenburger Thomas Rickenmann, geb. 1978, ist seit 2009 freischaffender Filmemacher. Durch seine Dokumentarfilme «Schönheiten des Alpsteins» (2008), «Panamericana» (2010) und «Silvesterchlausen» (2011) erlangte er nationale Bekanntheit. Der Film «Schönheiten des Alpsteins» begeisterte über 30'000 Kinobesucher! Sein neuester Dokumentarfilm «z Alp» läuft ab Herbst 2013 in den Kinos.

Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf einen zahlreichen Besuch. Der Anlass ist öffentlich. Der Eintritt kostet 13 Franken. Reservationen bitte bis 16. April 2013 an kohler.sarah@bluewin.ch oder Tel. 071 870 05 56, abends.

Hauptversammlung Lesegesellschaft Kaien

Auf die Hauptversammlung der LG Kaien vom Januar 2013 erklärte Fredi Zuberbühler den Rücktritt als deren Präsident. Mit viel Engagement hatte er sich während 17 Jahren für die Belange der Lesegesellschaft Kaien und den Bezirk Kaien eingesetzt, wobei auch gesellschaftliche Anlässe nie zu kurz kamen. Wir danken Fredi Zuberbühler für seinen wertvollen Einsatz und wünschen ihm weiterhin viel Freude und Erfolg in seinen Aufgaben und Projekten.

Nachdem an der Hauptversammlung keine Nachfolge für Fredi Zuberbühler gefunden werden konnte, übernahm Vizepräsident Ruedi Wilhelm die Aufgabe, eine ausserordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Diese fand anfangs März statt. In erster Linie wurde über die

Zukunft der LG Kaien diskutiert. Daraus ging hervor, ein drittes Mitglied in den Vorstand zu wählen sowie in politischer und kultureller Hinsicht die Zusammenarbeit mit den anderen Lesegesellschaften der Gemeinde zu suchen. Als drittes Vorstandsmitglied konnte Bruno Meier gewonnen werden. Der Vorstand setzt sich nun zusammen aus dem Vizepräsidenten und Kassier Ruedi Wilhelm, dem Vorstandsmitglied Bruno Meier und der Aktuarin Heidi Steiner. Die Revisoren Rahel Staub und Jakob Eisenhut bleiben weiterhin im Amt. Ins Jahresprogramm wurden neben den Versammlungen vor Abstimmungen wiederum auch gesellschaftliche Anlässe wie der Brunch und der «Chlauhöck» integriert. Die LG Kaien freut sich über Neumitglieder, welche den politischen Austausch sowie das gesellschaftliche Zusammensein schätzen.

Heidi Steiner, Aktuarin LG Kaien

138. Hauptversammlung der MGBB Rehetobel

Am Samstag 23. Februar 2013 traf sich die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel im Kleinen Saal des Mehrzweckgebäudes Rehetobel, um die 138. ordentliche Hauptversammlung abzuhalten. Ein grosser Höhepunkt des Abends war unbestritten die Wahl unseres neuen Präsidenten.

Ein- und Austritte

Leider müssen auch dieses Jahr einige Dispensen und Austritte zur Kenntnis genommen werden, unter anderem der Rücktritt aus dem Vorstand und der Musikkommission von Livia Erni, die wir als wertvolles, kreatives und engagiertes Vorstands- und Musikkommissionsmitglied erleben durften. Als Musikantin dürfen wir glücklicherweise weiterhin auf ihren Einsatz zählen.

Einmal mehr darf sich die Musikgesellschaft Rehetobel über talentierten Nachwuchs aus der Jugendmusik in ihren Reihen freuen. Zwei davon - Michael Egli und Ralf Signer - wurden neu in den Verein aufgenommen.

Präsident gewählt

Nachdem Marianne Zähler vor zwei Jahren ihren Rücktritt als Präsidentin verkündete, gestaltete sich die Suche einer Nachfolge ausserordentlich schwierig. In dieser Zeit wurde die Lücke durch den grossen Einsatz von Interimspräsident Thomas Frei und den übrigen Vorstandsmitgliedern überbrückt. Nach dieser sicherlich wertvollen Erfahrung, die mit viel Aufwand verbunden war, freuen wir uns jedoch umso mehr auf die kommenden Vereinsjahre mit dem frischgebackenen Präsidenten Andreas Erni, der mit grossem Applaus in sein Amt gewählt wurde. Ersatz wurde auch für die Musikkommission gesucht und gefunden. Andrea Zähler wurde als neues MUKO-Mitglied und sogleich auch als Präsidentin gewählt.

Jahresprogramm

Diesen Sommer wird sich die MGBB Rehetobel in der 2. Klasse am Kantonalen Musikfest in Graubünden messen und steckt bereits jetzt mitten in intensiven Probearbeiten. Eine Kostprobe der Wettstücke gibt es an den Vorberei-

tungskonzerten, am Freitag 24. Mai in Rehetobel und am Sonntag 2. Juni in Speicher, zu geniessen. Wer ein unterhaltsames Konzertprogramm bevorzugt, kommt am Muttertag voll und ganz auf seine Kosten und hat am selben Wochenende zudem die optimale Gelegenheit, am Autowashtag die letzten Überreste des Winters abwaschen zu lassen.

Als weiteres Highlight gilt das Oktoberfest, welches Ende Oktober zum zweiten Mal in Rehetobel veranstaltet wird und für alle ein Muss ist, die im Herbst ein heiteres Fest mit viel Stimmung miterleben möchten.

Auch fürs nächste Jahr wurde bereits fleissig geplant und es wurde festgelegt, dass im November 2014 unsere offensichtlich in die Jahre geratene Uniform ersetzt wird.

Ehrens wert

Zu den fleissigsten Musikantinnen und Musikanten zählen dieses Jahr Werner Frehner, Marco Graf, Fabian Mathis, Marianne und Theo Zähler, Peter Tobler, Heidi Bühlmann und Mathias Kern. Sie alle wurden für ihre maximal drei Absenzen im letzten Jahr mit einer Gratifikation belohnt. Ein Jubiläum darf in diesem Jahr Marcel Bänziger feiern. Er wird nach 25 Jahren zum Kantonalen Veteran geehrt, herzliche Gratulation!

Nach der offiziellen Versammlung ging der gelungene Vereinsabend mit einem kleinen Apéro in den gemütlichen Teil über und wurde bei einem leckeren Nachtessen im Restaurant Rössli am Kaien, das an diesem Abend zum letzten Mal für uns die Türen öffnete, perfekt abgerundet.

MGBB Rehetobel, Sabrina Eisenhut

Rehetobel Hauptversammlung der Schützengesellschaft

Am 22. Februar 2013 fanden sich 20 Mitglieder der Schützengesellschaft Rehetobel im Restaurant alte Post zur 41. Hauptversammlung ein.

Der Vorstand freute sich vor allem über den grossen Aufmarsch an Jungschützen und Jugendschützen.

Da keine ausserordentlichen Geschäfte anstanden, konnten die Traktanden speditiv abgehandelt werden. Im Jahresbericht des Präsidenten wurde unter anderem der sehr gute 2. Rang von Remo Kellenberger am kantonalen Jungschützenwettschiessen sowie der 3. Rang seines Vaters Markus Kellenberger am kantonalen Meisterschützenfinale erwähnt. Gratulation diesen beiden Schützen.

Zum Schluss der Hauptversammlung findet traditions gemäss die Rangverkündigung der Vereinsmeisterschaft statt. Die Jahresmeisterschaften Kategorie A wurde von Markus Kellenberger gewonnen gefolgt von Stefan Matlas und Albert Frehner. Auch die Kategorie B wurde von Markus Kellenberger gewonnen, gefolgt von Hans Roderer und Stefan Matlas.

Mit den besten Wünschen und einem «guät Schuss» wurde der offizielle Teil der Hauptversammlung geschlossen.

Die diesjährige Schützensaison wird am Samstag 06. April 2013 mit dem alljährlichen Eröffnungsschiessen eröffnet. Das eidgenössische Feldschiessen findet dieses Jahr am Freitag 31.05.2013 sowie am Samstag 01.06.2013 in Rehetobel statt. Der Verein wird dieses Jahr unter anderem

am Thurgauer Kantonal schützenfest, dem Vögelinsegg-schiessen, dem Jubiläumsschiessen in Heiden sowie am Oberegger Schiessen vertreten sein.

Interessierten Personen bringen wir diese Sportart gerne näher. Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Präsidenten Eugen Koller.

Roger Kast

Frauenverein
Rehetobel

Saison-Ende der Unterhaltungs- und Spielnachmittage des Frauenvereins

Den Auftakt im Oktober machten die *Sägholzemusikanten mit Urs Fässler am Hackbrett*.

Im November genossen wir einen *Bilder-Vortrag einer Reise durch das südliche Afrika*.

Vor Weihnachten erlebten wir *besinnliche Momente mit den Unterstufen-Kindern*.

Im Januar unterhielt uns *«Putzfrau Maria»*

Im Februar besuchte uns das *Landfrauenchörli Brunna dem*.

Den letzten Unterhaltungsnachmittag bestritt *Lorenz Schefer mit seinen Hackbrettklängen*.

Dazwischen fand einmal pro Monat ein *Spielnachmittag «ob dem Holz»* statt.

Der Höhepunkt im Haus «ob dem Holz» war der *Lottomatch*. Es gab keine Verlierer. Jede und Jeder gewann einen Preis.

Nun bleibt uns die Vorfreude auf die *«Fahrt ins Blaue» vom 14. Mai 2013*.

Der *Seniorenzmittag im Rest. Alte Post* findet jeden 1. Donnerstag im Monat statt. Anmelden bei Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 jeweils bis am Freitag in der Vorwoche.

Herzlichen Dank!

Wir danken Allen, die zum Gelingen all dieser Anlässe beigetragen haben!

Bis zum Beginn der neuen Saison im Oktober werden wir uns bemühen, ein buntes, neues Programm zusammenzustellen.

Der Frauenverein

ORTSSEKTION
REHETOBEL

Hauptversammlung SVP Sektion Rehetobel

Am Dienstag den 19. März 2013 fand im Rest Weinburg die HV der SVP Sektion Rehetobel statt.

Hans Zähler (Interims Präsident) führte nach dem feinen Nachtessen die Versammlung zügig durch die Traktanden. Beim Vorstand wurden der Aktuar Walter Nees und der Kassier Hans Zähler bestätigt. Auch die Revisoren wurden erneut für ein Jahr verpflichtet. Hans empfahl der Versammlung die hierbei völlig überraschte Silvia Frischknecht ins Präsidium zu wählen. Sie wurde einstimmig gewählt. Überrumpelt nahm sie die Wahl an. Mit einem feinen Kern-Osterhase bedankte sich Hans Zähler bei ihr und wünschte ihr damit einen süssen Start.

Thomas Frei wurde einstimmig für einen Sitz in die GPK zur Wahl empfohlen.

Die Mitglieder beschliessen zudem, dass sie Inge Schmid in die Kantonsregierung wählen.

19. Hauptversammlung des Gönnervereins «Old Bicycle Fan Club Rehetobel»

Alles im Zeichen des Neubeginns

Alphornklänge signalisierten am Sonntag, 10. März 2013 den Beginn der 19. Hauptversammlung des «Old Bicycle Fan Club Rehetobel». In das Umfeld passenden bot der Auftritt vom Trio «Echo vom Gleis» den ideale Einstieg in die geschäftliche Tätigkeit des Vereins an diesem Morgen und setzte gleichmassen einen kulturellen Akzent. Die knapp 40 Teilnehmenden im früheren Gasthaus Sonnenhügel am Südhang von Rehetobel waren in aufgeräumter Stimmung. Denn das Leben des Vereins plätschert aktuellweise nicht nur vor sich hin, sondern es tut sich was. Doch dieser Umstand vermochte das übliche Gesamtkonzept der Veranstaltung nicht zu ändern. Traditionell steht der bereitgestellte Brunch im Vordergrund.

Ein vielseitiges Jahresprogramm

Im Zentrum des offiziellen Teils der Versammlung stand die Information über den Stand des Umzugs ins Feuerwehrhaus, die Einrichtung am neuen Ort und wie es weitergehen soll. Darum war Daniel Bartholdi bemüht, den Anwesenden das Jahresprogramm zu erläutern, das im Verlaufe des Jahres Neues bietet.

Es sieht wie folgt aus: 4. Mai: Flohmarkt, 12. Mai: Internationaler Museumstag, 14. Mai: Vorführung Gastro Suisse, Heiden, es werden noch Mitarbeiter gesucht, 17. August: Papiersammlung und 16.-19. August: Velotreffen in Tübingen. Bezüglich der anstehenden Neugestaltung der Ausstellung und den damit verbundenen Kosten machte François Cauderay auf den vermehrten Finanzbedarf aufmerksam. In diesem Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit dem Neustart der Ausstellung im Feuerwehrhaus die Herausgabe eines Buches geplant ist, das auf die Geschichte des Fahrrades eingeht.

Fachleute zu Rate ziehen

Die Neukonzipierung der Ausstellung steht in Verbindung mit dem Internationalen Museumstag, an dem sich

das Velomuseum Rehetobel erstmals beteiligt. Dies in Absprache mit Isabelle Chappuis, der Museumskoordinatorin des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Dem Vorstand ist es bewusst, dass die Zeit bis zum 12. Mai recht knapp bemessen ist. So wird es kaum der Fall sein, dass den Besuchern an diesem Datum eine fertige Ausstellung präsentiert werden kann. Viel eher geht man davon aus, dass eine Dokumentation über das Entstehen und Konzipieren der Ausstellung präsentiert wird. Der grosse Ausstellungsraum im 1. Stockwerk des Feuerwehrhauses soll in Zusammenarbeit mit der Polydesigner 3D-Klasse des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen erfolgen.

Kontakte schaffen

Sein Beziehungsnetz vergrössern können wird François Cauderay beim Besuch im Sammelzentrum des Schweizerischen Nationalmuseums in Affoltern am 17. Personen aus den Bereichen Kultur und Museumsbetrieben der beiden Kantone Inner- und Ausserrhoden werden unter der Leitung von Isabelle Chappuis, Museumskoordinatorin des Kantons Appenzell Ausserrhoden, am 25. März beim jährlich stattfindenden Treffen zusammen kommen.

Zufriedenheit rundum

Daniel Bartholdi zeigte sich über den Verlauf der Hauptversammlung erfreut. «Wir hatten keine grossen Geschäfte zu erledigen und konnten mit dem gemeinsamen Brunch den Charakter unseres Vereins und speziell dieses Anlasses wahren. Wir mussten an die Mitglieder keine unnötigen Papiere abgeben und durften auf die übliche Versammlungs-Bürokratie verzichten», sagte er. Und damit konnte der bisher unkomplizierte Stil der Hauptversammlung gewahrt werden. Eine Spezialeinlage der besonderen Art bot Hanueli Zuberbühler, Mitgliederwerbung auf appenzellisch. Unter Einbezug sämtlicher Kulturgüter und Brauchtümer des ausserrhodischen Halbkantons zeigte der Urappenzeller auf, wie Neumitglieder auch für den örtlichen Velo-Club anzuwerben sind.

Fritz Heinze

ENERGIE im Sportverein Rehetobel

Stromausfall im Gemeindezentrum Rehetobel. Die zwei Abendunterhaltungen und die Nachmittagsvorstellung des Sportvereins Rehetobel am 15./16. März 2013 begannen im Dunkeln. Gut, dass die MUKI-Riege den Saal mit ihren Laternen etwas erhellen konnte bis sich die Sonne zeigte und die Solarenergie den «MUKI-Power» zuließ. Die Frauenriege mit dem KITU setzte ganz auf Windenergie und erzeugte mit den «Farben des Windes» den Strom für die nachfolgende Mädchenriege. Diesen stellten nämlich wegen einem «Electronic Stop» sämtliche Handys ab. Derweil nutzte die Jugi Unterstufe «ausserirdische Energie», welche ihnen auch prompt geliefert wurde. Das Gymnastikteam bot «ENERGY» mit Kraft und Ausdruck. Da den Jugi Knaben die Energie aus der Batterie ausging, wurde unverzüglich der ökoschonende «Battery Man» auf die Bühne geholt. Die GETU klein erzeugte ihre dynamische Energie mittels «DynamoKids». Die zweite Hälfte des Programmes eröffnete die GETU gross mit «energy4elements» unterstützt vom Percussionsensemble «Ritmos». Die Mädchen Oberstufe glühten nach mit «Fireflies». Mit «Doping» in Form von Traubenzucker hielt sich die Män-

nerriege in Form und mit Energieriegel das Running als «Energie-Riege-L». «Voll Rohr» erschienen die Frauen des Fit und Fun auf der Bühne und abschliessend stürzte sich die Aktiv30+-Riege in den «Red Puul». Mit diesem energiegeladenen Programm startete der Sportverein Rehetobel den Versuch, das Energielabel A++ zu erreichen. Leider schien der Traum am nötigen Outfit zu scheitern. Die Firma «Energielabel A++» mit Sitz auf der Nebenbühne beurteilte das Programm akribisch genau. Nach Intervention Seitens des Sportvereins betreffend topaktuellem Internetauftritt und neuem, modischem Outfit, entschied die Firma schliesslich das Label A+ gegen das angestrebte A++-Label zu ersetzen. Nach diesem kraftvollen Programm konnten die zahlreichen Zuschauer an der Bar an einem feinen Drink schlürfen oder ausgelassen mit der Musik «Viva People» bis in die Morgenstunden feiern und tanzen. Auch das leckere Kuchenbuffet und die attraktive Tombola sorgten am Abend für Abwechslung. Die DVD zur Abendunterhaltung 2013 ist bei Peter Niederer für CHF 15.00 erhältlich. Bestellungen werden gerne per SMS (076 339 25 75) entgegengenommen.

Vielen herzlichen Dank an alle Sponsoren, Tombola Sponsoren, Marianne und Theo Zähler, Corina Bandelli Cauderay für die tollen Fotos, allen Helfern, dem gesamten Organisationskomitee sowie allen Besuchern und Besucherinnen.

Sportverein Rehetobel, www.sportverein-rehetobel.ch

Gruppensieg für die A-Junioren

Am 10. März spielten wir in Weinfeldern gegen Berg und Jonschwil. Der Start gegen Berg ist uns total missglückt. Nach 17 Sekunden lag der Ball schon im Netz. In den ersten 20 Min. fanden wir nie ins Spiel. Der Captain von Berg erzielte alle drei Tore. Bei Spielhälfte lagen wir mit 4:3 in Führung. Nach dem Seitenwechsel haben wir uns besser auf die Spielweise von Berg eingestellt und konnten die Führung stetig ausbauen. Das Spiel haben wir verdient mit 10:5 gewonnen. Gegen Jonschwil starteten die Rehetobler sehr entschlossen, zur Pause führten wir mit 7:3. In der 2. Halbzeit erzielten wir noch weitere 6 Tore und siegten mit 13:8. Nach der Abendunterhaltung mussten wir am Sonntag 17. März nach St. Peterzell. In diesen 2 Spielen ging es um den Gruppensieg zwischen Grabs und Rehetobel. Grabs hat das erste Spiel gewonnen, das bedeutet für uns nur ein Sieg bringt uns weiter. Wir starteten sehr verhalten, denn Grabs spielte sehr aggressiv. Nach 7 Min. schossen wir das erste Tor. Grabs konnte nur eine Min.

später das Spiel wieder ausgleichen. Das Spiel verlief sehr ausgeglichen, nach 10 Min. konnten wir wieder jubeln, zur Pause stand es 2:1 für uns. Grabs machte in den ersten Minuten mächtig Druck und erzielte 2 Tore. Auf diesen Rückstand hatten wir eine Antwort und konnten 2 Tore erzielen zum 4:3. In der letzten Minute konnte Grabs das Resultat wieder ausgleichen. Mit diesem Spielstand ist Grabs Gruppensieger. Wer hätte das gedacht, 30 Sek. vor der Sirene gelang uns das entscheidende 5:4. Mit diesem Sieg hat sich die Türe zum Gruppensieg weit geöffnet. Das entscheidende Spiel gegen Zuzwil begann sehr zerfahren und harzig. Nach 20 Min. stand es 4:2. Das 6. Tor bedeutete, das 200. erzielte Tor in der laufenden Meisterschaft. Wie erlöst, befreit vom ganzen Druck spielte die ganze Mannschaft glanzvoll die restlichen Minuten zu Ende. Mit einem klaren 16:2 beendeten wir die Gruppenspiele und konnten uns als Gruppensieger feiern lassen. Mit einer Welle bedankten wir uns bei den zahlreichen Fans.

Es war eine schöne, erfolgreiche Saison, die wir mit der Finalrunde noch würdig abschliessen. Besten Dank Die Finalrunde findet am Sa./So. 13./14. April statt.

Liebe Ex-Fasnächtler

Nun ist die Fasnacht 2013 schon wieder Geschichte und es müssen wieder die ersten Vorbereitungen für die Fasnacht 2014 getroffen werden. Trotz schlechten Witterungsumständen, wie starker Schneefall, Schneeglätte und verschütteten Strassen, konnten wir über 200 Personen am Maskenball 2013 in Rehetobel begrüssen.

Die meisten Besucher hatten sich gemäss dem Motto «MADE IN SWITZERLAND» verkleidet und so waren auch alle Schweizer Klischees in den verschiedenen Verkleidungen vertreten. Gerne möchten wir den drei Guggen danken, die uns an diesem Abend so richtig in Fasnachtslaune brachten. Dabei half aber auch die gute Musikmischung der Band «Viva People» mit.

Zum Höhepunkt des Maskenballs wurde um 24.00 Uhr die Maskenprämierung durchgeführt. Dabei hatten sich natürlich die grössten Werbeträger der Schweiz durchgesetzt. Die Gruppe «Ricola» belegte mit dem Alphomträger den ersten Rang. Bei den Einzelmasken gewann Sara Jost im Zweifel-Chips Outfit.

Nachdem die Masken abgelegt werden konnten, wurde die Fasnacht bis zum Schluss durchgefeiert.

Wir möchten uns bei allen Helfern für die tatkräftige Unterstützung bedanken, ohne Euch kann ein solcher Event nicht durchgeführt werden.

Bis zum nächsten Maskenball im 2014.

Für das OK Maskenball, Thomas Schöni

Rehetobel auf der Appenzeller Sonnenterrasse **Verkehrsverein** **Einladung zur Hauptversammlung**

**Freitag, 5. April 2013, 19.30 Uhr,
Scheidweghütte**

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Unterstützen Sie uns – gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

Sportverein Rehetobel

Sportverein im April

Jugend

Do	Jeweils	09:15 – 10:15	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

ACHTUNG: WIR MACHEN VOM 1. APRIL (Ostermontag) bis 21. APRIL FRÜHLINGSFERIEN !!!

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ
Volleyball-Spass am Samstag (Daten siehe Homepage)				GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Winterzeit, Muskeltraining = Hallentraining	TH
----	---------	---------------	---	----

Frauen

Mi	03.04.	20.00	Turnen	TH
Mi	10.04.	20.00	Turnen	TH
Mi	17.04.	20.00	Turnen	TH
Mi	24.04.	20.00	Telefonkette	

Männer

Di	02.04.2013	20.00	Gymnastik pur	TH
Di	09.04.2013	20.00	Spielepass	TH
Di	16.04.2013	20.00	Spielemst	TH
Di	23.04.2013	20.00	schon bald mit kurzen Hosen	TH
Di	30.04.2013	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20:15 – 22.00				Spiel und Spass	GZ / TH
-----------------------------	--	--	--	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Leider fällt das Pilates bis auf Weiteres wegen Unfall aus.

Für mehr Info's meldet Euch:

Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr

TH

Training der Gymnastik-Kleinfeld für das Eid. Turnfest in Biel 2013

**www.sportverein-rehetobel.ch
mit neuem Outfit**

SV Rehetobel Unihockey, Tabelle laufende Meisterschaft 2012/2013

Junioren A Regional Gruppe 7

1. SV Rehetobel Unihockey	32
2. UHC R. Grabs-Werdenberg	31
3. TSV Mörschwil Dragons	28
4. emotion Weinfeldten	24
5. UHC Jonschwil Vipers	20
6. UHC Neckertal	16
7. UHC Zuzwil-Wuppenau	13
8. TSV Fortitudo Gossau	10
9. STV Berg	6
10. Barracudas Romanshorn	0

Damen Aktive KF

2. Liga Gruppe 13	
1. SV Rehetobel Unihockey	25
2. UH Appenzell UHC	20
3. UHC Herisau	19
4. TSV Mörschwil Dragons	18
5. UHC Neckertal	17
6. UHC Wildcats Schiers	17
7. R. D. Valendas	15
8. Lenzerheide/Valbella	7
9. UHC R. Grabs-Werdenberg	2
10. Floorball Heiden	0

Bravo A-Junioren!

Junioren B Regional Gruppe 12

1. UHC Flims	31
2. UHC Neckertal	24
3. UH Appenzell	24
4. Chur Unihockey	20
5. Blau-Gelb Cazis	19
6. UHC R. Grabs-Werdenberg	15
7. TSV Mörschwil Dragons	13
8. SV Rehetobel Unihockey	8
9. United Toggenb. Bazenh. II	4
10. UHC Schaan	2

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

Aktuelles Frühjahrs-Angebot im Sportverein!

ZUMBA

Der Sportverein Rehetobel freut sich, den Zumba Kurs mit der mexikanischen Vollblut-Zumba-Instruktorin Maritza erneut anbieten zu können.

Kursdaten:

Donnerstag, 25. April, 2. Mai, 23. Mai, 30. Mai und 6. Juni 2013

Zeit:

10.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel

Leitung:

Maritza Himmelberger, Official Zumba Trainerin

Kosten:

Pro Lektion Fr. 15.-, das Kursgeld wird nach jeder Lektion eingezogen

Kinderhüte:

Bitte die zu betreuenden Kinder anmelden bei Heidi Steiner, 071 877 37 04

Die Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen, Mitglieder des Sportvereins sind zusätzlich über die Sportversicherungskasse mitversichert.

Vereinshöck der Landfrauen am Freitag, 12.04.2013

Den letzten Vereinshöck (bis Mitte Oktober) verbinden wir mit der Frühlingsversammlung in der «Alten Post» um 20.00 Uhr.

Nach der Versammlung «gönnen» wir uns einen Heimatverbundenen DVD.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Wahlunterstützung des Gewerbevereins

Der Gewerbeverein Rehetobel empfiehlt für die Wahl in den Gemeinderat **Katharina Schläpfer-Bollhalder**.

Als Mitglied des Gewerbevereins hat sie sich für die Anliegen des örtlichen Gewerbes engagiert. Unterstützen Sie Katharina Schläpfer-Bollhalder mit Ihrer Stimme.

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Februar 2013

- Bischof, Markus, Sägholzstrasse 28
- Friebe-Wloka, Brygida, Alte Landstrasse 52
- Lichtensteiger, Stefan und Lichtensteiger-Betschart, Priska mit Nicolas, Noëmi und Malin, Bergstrasse 45
- Loi, Enea, Heidenerstrasse 56
- Saurer, Myriam mit Nils, Bergstrasse 26
- Schudel, Christoph, Bergstrasse 26

Gratulationen

- | | | |
|--|--|-----------|
| 6. April | | |
| Hans Graf , Oberkaien 1 | | 82-jährig |
| 6. April | | |
| Helena Rohner-Bänziger , Oberdorf 2 | | 80-jährig |
| 12. April | | |
| Katharina Zeller-Schwarzenauer , Habset 81 | | 80-jährig |
| 15. April | | |
| Hanna Kern-Walser , Oberdorf 3 | | 87-jährig |
| 17. April | | |
| Hedwig Bänziger-Fässler , Kirchstrasse 12 | | 93-jährig |
| 21. April | | |
| Walter Gsell-Spengler , St.Gallerstrasse 24 | | 85-jährig |
| 22. April | | |
| Lina Egli-Berweger , Sägholzstrasse 65 | | 80-jährig |
| 22. April | | |
| Rudolf Keller-Stärk , Oberkaien 2 | | 85-jährig |
| 30. April | | |
| Bertha Rohrer-Ehrler , Sägholzstrasse 2 | | 85-jährig |

Der Schwingclub Wolfhalden feiert Geburtstag!

Zum 25jährigen Vereinsjubiläum führt der Schwingclub am **Samstag, den 11. Mai 2013** in Heiden beim Schulhaus Wies ab 8 Uhr morgens zuerst das traditionelle Nachwuchs - Schwingfest mit rund 400 Knaben aus der Region durch. Am Abend werden zum **Jubiläums-Abendschwingfest** rund 90 Aktive aus beiden Appenzell, dem Raum St.Gallen und dem Rheintal, sowie der Innerschweiz ins Sägemehl steigen. Der Schwingclub Wolfhalden bietet dazu eine gemütliche Festwirtschaft und musikalische Abendunterhaltung. Auf zahlreiche, schwingsportbegeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer freut sich der Schwingclub Wolfhalden!

Rosental.
Das Kino.

Programm im April

Mo 1. 4.	15:00	Der kleine Rabe Socke
	19:15	Nachtzug nach Lissabon
Di 2. 4.	14:15	Kinamol: Das Fähnlein der 7 Aufrechten
	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
	20:15	Appassionata
Fr* 5. 4.	20:15	Kinoteens: Kokowääh 2
Sa* 6. 4.	17:15	Appassionata
	20:15	Kokowääh 2
So 7. 4.	15:00	Pettersson und Findus
	19:15	Die Wand
Di 9. 4.	20:15	Die Wand
Fr* 12. 4.	20:15	Kokowääh 2
Sa* 13. 4.	17:15	Die Wand
	20:15	Safe Haven
So 14. 4.	15:00	Pettersson und Findus
	19:15	Appassionata
Di 16. 4.	14:15	Kinamol: Ruf der Wale
	20:15	Safe Haven
Fr* 19. 4.	20:15	Argo
Sa* 20. 4.	17:15	Die Wand
	20:15	Safe Haven
So 21. 4.	11:00	Première: Schweizer Geist
	15:00	Ostwind
	19:15	Argo
Di 23. 4.	20:15	Schweizer Geist
Mi* 24. 4.	20:15	Cinéclub: Once
Fr* 26. 4.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
	20:15	Schweizer Geist
Sa* 27. 4.	17:15	Ginger & Rosa
	20:15	Argo
So 28. 4.	15:00	Ostwind
	19:15	Ginger & Rosa
Di 30. 4.	14:15	Kinamol: Schönheiten des Alpsteins
	19:30	Schönheiten des Alpsteins

* Rosenbar ab 19:30 offen

www.kino-heiden.ch

Silvie`s Hoorstübli GmbH
Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nailmodelage

St.Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
info@silvies-hoorstuebli.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Osterfest.
Viel Sonnenschein und viel Gesundheit
für die nächsten Tage

Monats-Aktion: April 2013

Auf jede Pedicure bekommen Sie 10% Rabatt, wenn Sie gleich beim Bezahlen
den nächsten Fusspflege-Termin innerhalb der 6 nachfolgenden Wochen
reservieren.

Ofen- und Cheminée-bau Diego Rutz

Dipl. Hafner
Hüseren 17
9038 Rehetobel
079 829 39 74

- Reparaturen aller Art
- Ofen- und Cheminéeanlagen
- Kaminanlagen

Ab sofort zu vermieten
im Dorfzentrum Rehetobel (Volg/Post)

Laden- Büro- Praxislokal ca 28 m² 2 Räume und WC, Spültisch

Mietzins 500.- CHF incl. NK

076 302 18 67

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon
0844 55 00 55 – Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr
Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch werden Sie mit
dem Dienstarzt vor Ort verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die
kantonale Notrufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern:

- Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen
- Nr. 117 Polizei
- Nr. 1414 REGA
- Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Sekundarlehrer
hilft bei
Lernschwierigkeiten

Andi Diem
071 877 28 81

www.rehetobel.ch

Impressum

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäandsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12, 9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Herstellung
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12, 9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen und
bauen

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie
28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Miner-
gie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5
und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfa-
milienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und
komplett verkehrsfreien Parkanlage!

Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschü-
re und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

www.hellerimmobilien.ch

Chottleschmaus Donnerstag, 25. April 2013

Elsbeth und ihre Helfer freuen sich auf euren Besuch
ab 17.00 Uhr in der Linde.

Frühlingsausstellung

Samstag / Sonntag
06. April / 7. April 2013
10.00 Uhr – 17.00 Uhr

Wir zeigen Ihnen die aktuelle Modelpalette von VW, VW Nutzfahrzeuge, Audi und Seat. Neuwagen, Jahreswagen und Occasionen zu absoluten Tiefpreisen und mit attraktiven Eintauschangeboten.

Die siebte Generation des Golfs ist eine Neukonstruktion des erfolgreichsten Modells seiner Klasse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Gerbestrasse 8 • 9410 Heiden • Tel. 071 891 28 91 • Fax 071 891 28 13 • www.city-garage.ch

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff
dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im April
Festbrot

ans und ... Fuchs
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerhiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

**Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!**

Vali'S

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2
1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Öffnungszeiten: 1. April – 30. November

Di – Fr 14.30 – 18.30
Sa 13.00 – 16.00

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch
Notfälle 079 299 10 66

Velobörse

& Testfahren 2013-er Modelle

Annahme: Freitag 12.4.13, 16.00 – 19.00 Uhr
Verkauf: Samstag 13.4.13, 11.00 – 15.00 Uhr

Auszahlung und Rückgabe der Artikel:
15.00 – 16.00 Uhr

Einstellgebühren: Fr. 5.- pro Artikel
Provision bei verkauftem Artikel: 10% des VP
Annahme: Velos aller Art, Anhänger aller Art

Hot Dog- und Kuchenstand:
Samstag 13.4.13: 11.30 – 15.00 Uhr

Specialized, IBEX, Tour de Suisse, Chariot, Wheeler
Bixs, Dolphin, Vaude-Bekleidung, Teva, Crocs...

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Dr. med. T. Kaufmann

Ferien vom
6. April
bis
21. April 2013

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG

Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Suchst du einen attraktiven, lebhaften Beruf mit Zukunftsaussichten? Hast du Freude am Umgang mit Menschen und arbeitest gerne mit Lebensmitteln? Dann bist du hier genau richtig. In unserer Filiale in **Rehetobel** haben wir **per August 2013** eine

Lehrstelle als Detailhandelsfachmann/-frau oder Detailhandelsassistent/-in

zu vergeben.

Dein Profil

- Du bist kontaktfreudig, teamfähig und arbeitest gerne praktisch
- Du hast ein grosses Verantwortungsbewusstsein und kannst auch selbständig arbeiten
- Du interessierst dich für die Produkte die du verkaufst und bist bereit, dir Wissen darüber anzueignen

Gerne erwartet Frau Anita Nold, Sekretariat, deine vollständige Bewerbung inkl. Multi- oder Stellwerkcheck.

Volg Detailhandels AG
Bereich Personal
Kennwort: Lehrstelle Rehetobel
Löserstrasse, 7302 Landquart
anita.nold@volg.ch

Steuererklärung 2012

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenausbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

25 Jahre

Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen eine konstruktive Zukunft bieten.

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Druckerei **Traber AG**

Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 69
traberdruck@span.ch

...für alle Drucksachen!

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

REGIE LILIANA HEIMBERG FEXT PAUL STEINMANN
MUSIK NOLDI ALDER CHOREOGRAFIE GISA FRANK

**3. Juli –
24. August
2013**

ARAI 500
Festspiel - Der Dreizehnte Ort

**DER
DREIZEHNT
ORT.**

Ein musikalisches
Spiel zum Fest

Hundwil

www.arai500.ch/festspiel

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Liftturmverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

wann	was	wo	wer
2. April, Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
4. April, Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
5. April, Fr. 19.00	HV Verkehrsverein	Scheidweghütte	
5. April, Fr. 19.00	Konzert Nonett der Kammer-Solisten Zug	evang. Kirche	Konzerte in Rehetobel
5. April, Fr. 19.15	Filmabend und Crêpes	Jugendraum	Jugendkommission
7. April, So.	Abstimmungssonntag		
7.-13. April	Jugendmusiklager	Bezau	
8. April, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
12. April, Fr. 20.00	Frühlingsversammlung	Rest. Alte Post	Landfrauen
13. April, Sa.	HV Zimmerschützen Dorf		
16. April, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
18.-22. April	Konfirmandenlager	Berlin	evang. Kirche
20. April, Sa. 18.30	Kirchgemeindeversammlung	kath. Kirche	
20. April, Sa. 19.00	HV Zimmerschützen Sägholz		
20. April, Sa. 20.00	Unterhaltung Grueberchörli	Turnhalle Grub AR	
22. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
22. April, Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
25. April, Do. ab 17.00	Chottleschmaus	Rest. Linde	
26. April, Fr. 19.00	Vernissage «Doris Signer»	Galerie Tolle-Art&Weise	
26. April, Fr. 19.15	Pizzaplausch	Jugendraum	Jugendkommission
27.+28. April ab 09.00	Brunch und Tag der offenen Tür	«ob dem Holz»	
27. April, Sa. 17.45	Konzert mit dem Engelchörli Appenzell	«Krone»	
27. April, Sa. 20.00	Unterhaltung Grueberchörli	Turnhalle Grub AR	
28. April, So. 13.00	Unterhaltung Grueberchörli	Turnhalle Grub AR	
29. April, Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
29. April, Mo.	Fahrt ins Blaue		Landfrauen
30. April, Di. 19.30	Filmvorführung «Schönheiten des Alpsteins»	Kino Rosental	LG Dorf
30. April, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
2. Mai, Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
4. Mai, Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Sportverein
4. Mai, Sa. ab 09.00	Autowashtag	GZ	MG Brass Band
4. Mai, Sa. ab 09.00	Flohmarkt beim alten Feuerwehrhaus	Velomuseum	OBFCR
4.-11. Mai	Tage der Sonne	GZ	Verein Solardorf
5. Mai, So. 09.45	Konfirmation	evang. Kirche	
5. Mai, So. 18.00	«Schlagkräftig», Hackbrett und Percussion	GZ	
5. Mai, So.	Abstimmungssonntag		

**Nächste Ausgabe:
Dienstag, 30. April 2013**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 20. April 2013**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

**Pikettdienst über die Osterfeiertage
2013**

In dringenden Fällen erreichen Sie
die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Tel.-Nr. 071 223 83 83 oder
Handy-Nr. 079 249 17 47.

Frohe Ostern wünscht Ihnen das
Kanzlei- & ZAVALAR-Team!

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

April 2013

Umstrukturierung der Technischen Betriebe Rehetobel

Die Unterhalts- und Betriebskommission hat die Firma Toolsuisse AG beauftragt, für sämtliche Hauswartarbeiten im Gemeindezentrum sowie im Kindergarten und Schulhaus inkl. Turnhalle eine neue Arbeitsplatzberechnung zu erstellen, um abzuklären, ob die derzeit zur Verfügung stehenden Pensen noch den aktuellen Gegebenheiten entsprechen.

Die Arbeitsplatzberechnung hat ergeben, dass die heutigen Pensen (vor allem beim Hauswart des Gemeindezentrums) nicht mehr genügen, um sämtliche Arbeiten erledigen zu können. Insgesamt fehlt ein Pensum von rund 26 Stellen-Prozenten. Dies ist vor allem auf die in den letzten Jahren massiv gestiegene Anzahl von Saalvermietungen im Gemeindezentrum und der damit verbundenen höheren Präsenzzeit an Wochenenden zurückzuführen. Die Arbeits-Einsätze zeigen, dass für diese Arbeiten viel mehr Arbeitsstunden benötigt werden, als in der alten Arbeitszeitberechnung aus dem Jahr 2002 angenommen wurde.

Innerhalb der nächsten 3 Jahre stehen bei den Technischen Betrieben ohnehin grössere personelle Veränderungen an (z.B. Pensionierungen / Reorganisation im Abwasser-Bereich). Die genauen Auswirkungen (Pensen-Aufteilungen, etc.) sind derzeit jedoch noch nicht im Detail absehbar. Aufgrund der Pensionierung des jetzigen Stelleninhabers im Herbst 2013 besteht bei der Hauswart-Stelle im Gemeindezentrum jedoch bereits heute dringender Handlungsbedarf damit auch künftig ein zeitgemässer Arbeitsplatz angeboten werden kann. Der Gemeinderat hat deshalb eine vorübergehende Pensums-Erhöhung von insgesamt 26% beschlossen.

Weiter hat in den letzten Jahren der Arbeitsumfang in den Verwaltungsbereichen Finanzen sowie Bauverwaltung/Bausekretariat/Technische Betriebe ebenfalls massiv zugenommen. Der Gemeinderat genehmigte bereits im Sommer 2012 eine provisorische Pensums-Erhöhung von 20%. Die entsprechende Stelle ist seit Anfang Februar

vakant. Zudem hat sich gezeigt, dass immer komplexer werdende und ressortübergreifende Aufgabengebiete eine Aufteilung des Pensums auf mehrere Stelleninhaber sehr schwierig machen. Um trotzdem eine nachhaltige Lösung zu erreichen, wird die künftige Stelle des Hauswarts des Gemeindezentrums neu definiert und per 01.10.2013 als «technischer Hauswart mit administrativen Nebenaufgaben im Baubereich» ausgeschrieben. Die Grundreinigung im Gemeindezentrum erfolgt künftig durch externes Reinigungspersonal im Stundenlohn. Weitere Hauswart-Arbeiten werden durch interne Pensen-Umverteilungen mit dem bestehenden Hauswartpersonal von Gemeindezentrum und Schulhaus/Turnhalle erledigt. Durch diese Pensenanpassung ist mit jährlichen Mehrkosten von ca. Fr. 20'000.- zu rechnen. Um diese Mehrkosten zumindest teilweise decken zu können, ist eine Anpassung der Vermietungsgebühren mit konsequenter Weiter-

Aus dem Gemeinderat

Altpapiersammlung

Samstag, 4. Mai 2013

ab 08.00 Uhr

Sportverein

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrriechsäcke
hinbringen, deponieren.

Bauschutt- und Grüngutsammlung

Altmetallsammlung

Samstag, 25. Mai 2013

09.00 - 11.00 Uhr

Bauschutt und Altmetall beim Gemeindezentrum,
Grüngut an der Buechschwendstrasse 3a

Für das Altmetall gibt es keine Abholtour mehr.
Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten.

belastung der Aufwendungen nach dem Verursacherprinzip notwendig.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Gemeinde sehr hausälterisch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen werden muss. Dennoch ist er überzeugt, dass es sich bei diesen Kosten um eine «nachhaltige Investition» handelt, damit das umfangreiche Dienstleistungsangebot auch weiterhin in der gewohnt hohen Qualität gewährleistet werden kann. Bei einem personellen Wechsel sind Mehrkosten unvermeidlich. Erfahrungsgemäss stehen diese Mehrkosten bei einem planbaren Personalwechsel jedoch in keinem Verhältnis zu jenen Zusatzkosten, die bei unvorhergesehenen Personalausfällen aufgrund von längeren krankheitsbedingten Abwesenheiten anfallen.

Neuer Name für die Postauto-Haltestelle beim Gemeindezentrum

Bislang wurde diese Postauto-Haltestelle als «Rehetobel, Post» geführt. Da seit März 2012 die Poststelle Rehetobel nicht mehr besteht, beantragte die PostAuto Schweiz AG beim Bundesamt für Verkehr, die Umbenennung in «Rehetobel, Dorf». Für eine Änderung sind auch die Zustimmungen von Gemeinde und Kanton erforderlich. Beide haben

ihre Seite der Anpassung zugestimmt. Das Bundesamt für Verkehr beschloss deshalb, dem Antrag der PostAuto Schweiz AG stattzugeben. Per 15.12.2013 wird die Postauto-Haltestelle als «Rehetobel, Dorf» geführt.

SBB-Tageskarten der Gemeinde werden teurer

Die Gemeinde Rehetobel bietet seit einigen Jahren zum Preis von derzeit Fr. 40.– zwei SBB-Tageskarten der Bevölkerung an. Diese Tageskarten muss die Gemeinde jährlich bei der SBB kaufen. Die SBB hat im vergangenen Dezember einen erneuten Preis-Aufschlag vorgenommen. Der Verkauf von SBB-Tageskarten muss kostendeckend sein, d.h. das Tageskarten-Angebot darf nicht durch andere Einnahmen finanziert werden. Die Preiserhöhung der SBB hat deshalb zur Folge, dass nun auch die Gemeinde die Tageskarten zu einem höheren Preis verkaufen muss. Auch in den anderen vorderländer Gemeinden muss eine Preis-Anpassung vorgenommen werden. Um eine preisliche Konkurrenz in der Region zu vermeiden, kosten die Gemeinde-Tageskarten bei jeder Verkaufsstelle Fr. 42.–. Bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel gilt diese Erhöhung ab dem 01.07.2013.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Altglas richtig sammeln

Altglas ist in der Kehrichtverbrennung NICHT willkommen!

Altglas hat im Hauskehricht nichts verloren, da es damit einem sinnvollen Recycling entzogen wird und zudem weder brennt noch stofflich zerkleinert wird. Die Temperatur im Kehrichtofen beträgt rund 850 °C, Glas schmilzt aber erst bei 1580 °C. Das Deponieren mit der Kehrichtschlacke ist sinnlos und teuer. Das weitverbreitete Ammenmärchen, der Kehrichtofen braucht Altglas, ist falsch.

Nach Farben trennen ist wichtig.

Vor allem bei braunen und weissen Glasverpackungen werden keine Fremdfarben toleriert – sie mindern die Qualität. Deshalb gehören unklare Farbtöne sowie rote oder blaue Flaschen zum Grünglas.

Was kann gesammelt werden und was hat nichts im Glascontainer zu suchen:

- Wein- und Getränkeflaschen, Öl- und Essigflaschen, Konfi-, Gurken- und Joghurtgläser – sie sind ein wertvoller Rohstoff und gehören in die Glassammlung.
- Deckel und Verschlüsse entfernen – Papieretiketten können bleiben.
- Ein kurzes Ausspülen bei Lebensmittelgläsern ist erwünscht, bei Honiggläsern zwingend (Vermeidung von Bienenkrankheiten).
- Fensterglas und Spiegel gehören in den Bauschutt
- Trinkgläser, Glasteller oder Vasen sowie Tassen, Teller und Tontöpfe müssen in den Bauschutt oder im Hauskehricht entsorgt werden.
- PET-Flaschen gehören in die PET-Sammlung im Detailhandel.

Kleinste Keramikteile von Essgeschirr führen zu Ausschussware.

Trinkgläser und Blumenvasen, vor allem Kristallgläser, haben einen erhöhten Bleigehalt. Dieser ist aus gesundheitlichen Gründen in Glasverpackungen gesetzlich streng limitiert.

Fensterglas hat eine andere chemische Zusammensetzung und höhere Schmelztemperaturen und kann deshalb nicht mit Verpackungsglas verarbeitet werden.

Scherben werden wieder Flaschen, da sich Glas immer wieder einschmelzen lässt – ohne Qualitätsverlust. Altglas ist deshalb ein wertvoller Rohstoff für die Produktion von neuen Glasverpackungen. Durch die Verwendung von Altglas sinkt der Energiebedarf für die Glasproduktion bis zu 25 Prozent.

Ausführlichere Informationen bietet die Website von VetroSwiss: www.vetroswiss.ch

*Wasser- und Umweltkommission
Bauverwalter Thomas Albrecht*

Neue Baugesuchsformulare

In Zusammenarbeit mit den am Baubewilligungsverfahren beteiligten Amtsstellen hat der Kantonale Baukoordinationsdienst alle Baugesuchsformulare überarbeitet und den heutigen rechtlichen Gegebenheiten angepasst. Sämtliche Formulare wurden zudem einheitlich gestaltet und können nun als PDF-Dateien herunter geladen, am Bildschirm ausgefüllt sowie ausgedruckt oder gespeichert werden.

Die neuen Formulare können auf der Homepage der Gemeinde, www.rehetobel.ch/verwaltung/reglemente oder beim Kanton www.ar.ch/baugesuche herunter geladen werden.

Die neuen Formulare können ab sofort benutzt werden.

Die alten Formulare gelten noch bis 31.07.2013. Danach werden Baugesuche nur noch mit den neuen Formularen entgegengenommen.

*Baubewilligungskommission
Bausekretär Thomas Albrecht*

Sanierung der Hauetentreppe

Die Hauetentreppe, welche von der Hauetenstrasse zur Bergstrasse führt, wird vom **01. bis 08. Mai 2013** saniert. Die Sanierung wurde nötig, da der Untergrund und somit auch die einzelnen Stufen sich verschoben haben. Für die Sanierung werden alle Tritte entfernt und der Untergrund stabilisiert. Danach werden die alten Blockstufen wieder versetzt. Während den Bauarbeiten ist die Treppe nicht benutzbar.

Die Unterhalts- und Betriebskommission dankt Ihnen für das Verständnis.

*Unterhalts- und Betriebskommission
Bauverwalter Thomas Albrecht*

Baubewilligungen im 1. Quartal 2013

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Fässler Jakob, Gigeren 8, 9038 Rehetobel
Anbau Milchammer

Rechsteiner Christof, Lobenschwendstrasse 24, 9038 Rehetobel
Photovoltaikanlage

Jenny Georg, Buechschwendstrasse 21 9038 Rehetobel
Photovoltaikanlage

Braun Friedhelm, Sägholzstrasse 58, 9038 Rehetobel
Heizungersatz

Streiff David, Kresau 4, 9038 Rehetobel
Umbau Stall zu Atelier

Eggenberger Lukas, Habset 90, 9038 Rehetobel
Fassandenrenovation süd / Wohnraumerweiterung

Segala Remo, St. Gallerstrasse 12, 9038 Rehetobel
Ersatz Fenster EG

Harder Thomas, Habset 105, 9038 Rehetobel
Neubau Holzunterstand

Zähner AG, St. Gallerstrasse 43, 9038 Rehetobel
Einbau Holzheizung

Kästli Bucher Remo und Elisabeth, Sägholzstrasse 42, 9038 Rehetobel
Neubau Garage mit Terrasse

Flühmann Hanspeter, Gartenstrasse 4, 9038 Rehetobel
Einbau Dachterrasse

Steiner Pius, Schulstrasse 11, 9038 Rehetobel
Ersatz Stützmauer

Zähner Johannes, Gigeren 15, 9038 Rehetobel
Umnutzung Kuhstall zu Einstellraum

Schöni Thomas und Nicole, Obere Buechschwendi 8, 9038 Rehetobel
Neubau Einfamilienhaus

Schefer Lorenz + Danica, Obere Buechschwendi 10, 9038 Rehetobel
Neubau Einfamilienhaus

Schmid Ueli, Ettenberg 10, 9038 Rehetobel
Anbau offenes Vorhaus

Scherrer Ivo, St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Heizungswechsel

Deponie Vorderland AG, Kaien 9038 Rehetobel
Innertstoffdeponie

Handänderungen Januar – März 2013

Dörig Agnes, Appenzell (Erwerb 09.11.1998) an Höffer Marlies Imgard, Rehetobel, Miteigentumsanteil Nr. 5078, $\frac{1}{12}$ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, Sonderstrasse

Schläpfer Erich, Heiden (Erwerb 10.04.2002) an Schläpfer Ursula, Rehetobel, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1194, 409 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1081, Sonnenbergstrasse

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 07.08.1952) an Lutz Willi, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1261, 448 m² Grundstückfläche, Städeli

Lutz Willi, Rehetobel (Erwerb 29.01.1996) an Einwohnergemeinde Rehetobel, Liegenschaft Nr. 789, 766 m² Grundstückfläche, Zittäfeldi

Tobler Kurt, Rehetobel (Erwerb 12.04.1967, 05.03.2004, 23.07.2012) an Pircher Haustechnik GmbH, in Gais, Liegenschaft Nr. 186, 912 m² Grundstückfläche, Wohn- und Gasthaus Nr. 36, Gartenhaus Nr. 674, Heidenerstrasse

Lendenmann Judith, Rehetobel (Erwerb 23.09.2002) an kimmo GmbH, in Teufen, und MOLA-Projekte GmbH, in Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1018, 1'387 m² Grundstückfläche, Sonder

Fischer Ema, Rehetobel (Erwerb 30.03.1983) an Fischer Markus, Zürich, Liegenschaft Nr. 148, 234 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 70, Oberstädeliweg

Erbengemeinschaft Meier Elisabetha (Erwerb 26.02.2013) an Tölle Steffen Wolfgang, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 923, 1'174 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 761, Fernsicht

Görtz Urs, Jenins, und Görtz Doris, Jenins, Miteigentümer zu je $\frac{1}{2}$ (Erwerb 19.07.1985) an Rupeš Karel, Rehetobel, und Rupešová Simona, Rehetobel, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5005, $\frac{153}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 476, St. Gallerstrasse

Erbengemeinschaft Cauderay André (Erwerb 11.03.2013) an Cauderay Ursula Klara, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 86, 292 m² Grundstückfläche, Wohn- und Geschäftshaus Nr. 8, Holderenstrasse

Weishaupt Hans, Heiden (Erwerb 05.05.1971) an Widmer Daniel, Au, und Vogt Corinne, Au, zu je $\frac{1}{2}$ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 544, 1'101 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 371, Robach

News aus der Gemeindeunterkunft

Grüezi mitenand

Wir möchten uns zuerst einmal vorstellen:

Wir sind die Asylsuchenden die seit März 2012 in der alten Kanzlei wohnen. Aus verschiedensten Gründen mussten wir aus unserer Heimat flüchten. Wir sind dankbar, dass wir hier bei euch vorerst Aufnahme erfahren dürfen. Wir kommen aus der Türkei aus Syrien aus Eritrea und aus Nigeria.

Unsere Namen sind für euch vielleicht etwas fremd und schwierig auszusprechen, genauso wie eure für uns, deshalb schreiben wir sie hier einmal auf:

Ruta Habtetsion, ich komme aus Eritrea.

Fiyori Redae, ich komme auch aus Eritrea.

Bassel Sliman, ich komme aus Syrien.

Yaman Abouhanan, ich komme auch aus Syrien.

Rohat Çiçek, ich komme aus der Türkei.

Moses Ekenechukwu Ani, ich komme aus Nigeria.

Wir wohnen in zwei Wohnungen auf zwei Etagen. Die Frauen im oberen Stockwerk (seit Oktober 2012), die

Männer im unteren Stockwerk, oberhalb der Judoschule von Oliver Paganini.

Jeden Mittwochmittag essen wir gemeinsam und laden gerne Menschen aus dem Dorf oder aus der näheren Umgebung ein, so können wir uns kennenlernen. Jedemal kocht jemand anders, so lernen wir die unterschiedlichen Essgewohnheiten und Küchen der verschiedenen Länder kennen.

Sind Sie interessiert bei uns herein zu schauen? Haben Sie Fragen? Kommen Sie vorbei. Wir laden Sie gerne zu einem Essen, einer Tasse Tee oder Kaffee ein.

Wir würden uns freuen, Sie bei uns willkommen zu heissen. Freundliche Grüsse und bis bald!

Kontakt:

Rohat Çiçek: Deutsch und Englisch: 076 406 34 47

Judith Weder, Heidenerstrasse 16, 9038 Rehetobel, 071 340 03 49 / 076 527 99 75 (Sozialarbeiterin i.A.)

KKR auf dem Sântis

Am Karfreitag, einem recht nebligen und winterlichen Tag, besuchte die KKR (Kulturkommission Rehetobel), die Winterausstellung auf dem Sântis.

An der Ausstellung beteiligten sich 22 Museen rund um den Bodensee. Eine Idee von G. Broger, (Mitglied der Geschäftsleitung Sântisbahn), realisiert zusammen mit Rosavita Düring aus Rehetobel (KKR). Auch das Velomuseum von Rehetobel war vertreten und zeigte drei phantastische Velos, die ebenso spektakulär waren wie der Rolls Royce der Queen Mum daneben, aus dem Museum Dornbim.

Unter kundiger Führung von Herrn Broger, wurde uns anschliessend ein Film über den Bau und Neubau der Sântisbahn gezeigt.

Den Abschluss machte der Einstieg in den Sendeturm, ein äusserst eindrückliches Bauwerk!

Es war ein interessanter Ausflug, absolut empfehlenswert.

H. Fueter, KKR

Jugendraum Rehetobel

Freitags geöffnet von 19.15 – 22.15 Uhr (Oberstufe und 6. Klasse).

Mittwoch offen auf Anmeldung. Für den kleinen Hunger oder Gluscht verkaufen wir regelmässig einen kleinen Imbiss, auch Verkauf über die Gasse.

Freitag, 3. Mai offen, Pommes

Freitag, 10. Mai offen, Filmabend, Hot Dogs

Freitag, 17. Mai offen, Überraschungsabend

Freitag, 24. Mai offen, Crêpes

Freitag, 31. Mai offen, Pizza

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe. Über Homepage der Gemeinde oder bei M. Stadelmann, Tel. 079 350 65 93 / 071 877 17 18

Jugendkommission

Ein Leben im Dienste der Dorfgemeinschaft

Zum Andenken an Nelly Fässler-Egger, Rehetobel 1919 -2013

Der Hinschied der betagten Nelly Fässler-Egger, Rehetobel kurz vor Ostern gibt uns Anlass zur Rückschau auf die lange Wegstrecke, die wir zeitgleich mit ihr nebenher begingen. Dabei läuft in uns ein langer Film ab. Wir sehen die Verstorbene bei all ihren vielseitigen Betätigungen, zuvorderst als Löwenwirtin und ruhige, gute Mutter ihrer beiden Kinder, Beny und Vreni.

Als junger Lehrer genoss ich mittags ihre gute Küche im Löwen und schätzte dort die stets heimelige, gastfreundliche Atmosphäre.

Gastwirtin mit klaren Regeln, wusste Nelly beschwichtigend einzuwirken, wenn Hitzköpfe sich – gelegentlich spätabends – in zu lautes Lamento verloren. Vor allem aber: Nelly und Ehemann Karl sorgten mit besonderer Begabung für unterhaltsames Wohlbefinden der jeweils rund vierzig Sommergäste, die in der Mehrzahl über Jahre wiederholt die schönsten Ferien im Löwen Rehetobel zu verbringen überzeugt waren.

Auch nach den intensiven Jahren im Löwen blieb Nelly eine öffentliche Persönlichkeit, deren tüchtige Mithilfe und kompetente Beratung man vielerorts im Gemeinwesen zu schätzen wusste: Führung ihres beliebten «Käslädli» im Parterre des Gasthauses zur Post, Mitglied der Kirchenvorsteherschaft... und so weiter. All ihre Einsätze im Dienste der Gemeinschaft ergäben eine lange Liste, deren vollständige Aufzählung die Verstorbene uns in ihrer Bescheidenheit zweifellos versagt hätte.

Vorbildlich versah sie als Gattin ihres ebenfalls vielseitig in der Öffentlichkeit wirkenden, weit herum bekannten und

beliebten Ehemannes Karl Fässler jene legendäre Rolle der «starken Ehefrau im Hintergrund», kräftig unterstützend, was sie für gut fand, zu Zurückhaltung mahnend, wenn sie dies für angebracht hielt.

Wir empfanden es als grosses Geschenk, dass wir Nelly Fässler so lange in der Dorfgemeinschaft haben durften, auch wenn es allmählich stiller und stiller um sie wurde.

Nach dem Abschluss ihres irdischen Daseins lebt sie in uns weiter, in lebendigen Bildern einer schönen Erinnerung

Arthur Sturzenegger, Rehetobel

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Vor genau zwanzig Jahren zog ich durch meiner Heirat mit Jakob Meier im Klingebuch ein.

Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und sieben Geschwistern auf einem Bauernhof in Kaltbrunn. Im Jahr 1976 haben meine Eltern die Alp Oberkäsern am Speer in Pacht genommen im Sommer war mein Vater auf der Alp, die Mutter mit uns Kindern in Kaltbrunn wo wir auch zur Schule gingen. Immer am Samstag / Sonntag besuchten wir unseren Vater auf der Alp. Im Jahr 1983 kam auch das dazu gehörende Restaurant dazu. Meine Eltern und der jüngste Bruder mit Familie sind heute noch tätig. Auch heute machen wir noch gerne einen Besuch, sei es auf der Alp oder Zuhause in Kaltbrunn.

Nach meiner Schulzeit arbeitete ich im Sommer auf der Alp und im Restaurant Oberkäsern, im Winter war ich tätig in der Küche und Service im Rest. Löwen und Kappelhof beides in Tuggen SZ.

Als ich vor zwanzig Jahren ins Rehetobel kam war alles neu für mich. Damit ich auch die Leute etwas kennen lernte trat ich zum Landfrauenverein, seit dem Herbst 2007 bin ich Präsidentin. Das Zusammensein bunt durchs Alter gemischter Frauen an div. Anlässe macht mir Freude. An der Viehschau, alle zwei Jahre, sind die Landfrauen verantwortlich für die Festwirtschaft und den Schaubogen zu schmücken. Dieses Jahr am Freitag, 20. Sept. ist es wieder soweit. Nebst dem Landfrauenverein bin ich seit 1995 ein aktives Mitglied vom Grueberchörl.

In den Jahren 1994/ 95/ 97/ 99 und 2004 kamen unsere Kinder zur Welt, die zum Teil schon in der Lehre sind. Hans ueli lernt Landmaschinenmechaniker; Heidi, Koch und Andrea beginnt im Sommer die Lehre als FaBe, Jakob und Franziska gehen noch zur Schule.

Die Familie ist mir sehr wichtig, darum geniesse ich auch das gemeinsame Arbeiten auf unserem Landwirtschafts-

Betrieb, den wir nach den Richtlinien der Bio Swiss bewirtschaften. Wir halten ca. 25-30 Kühe, die Aufzucht macht der Schwager in Schwellbrunn. Die Milch geht direkt zur Molkerei Biedemann Bischofszell jeden 2. Tag. Wir halten auch noch 45 Mastschweine und ca. 20 Legehühner.

Aber auch das gemeinsame Essen am Familientisch, wenn's auch während der Woche nicht mehr so oft ist, geniesse ich es am Wochenende.

Meine Hobbys sind meine Familie, kochen, backen, nähen.

Viel Freude bereitet auch der ganzen Familie die Viehschau oder wenn man einfach im Frühling die Kühe wieder auf die Weide lassen kann.

Erika Meier

Nun darf ich die Feder der Familie Monika und Hansjakob Zähler überreichen. Herzlichen Dank

Velomuseum Rehetobel

Der allgemeine Flohmarkt

Samstag, 4. Mai, 2013

Öffnungszeiten: 09.00 – 16.00 Uhr

Auf dem Dorfplatz vor dem Restaurant Pöstli und der «alten Post» mit Festwirtschaft

Wer Material zum Abholen hat, melde sich bei Hansueli Zuberbühler, Tel. 071 877 17 36

Organisator: Old Bicycle Fan Club Rehetobel

Internationaler Museumstag

Sonntag, 12. Mai, 2013

im Velomuseum an der Heidenerstrasse 4 (altes Feuerwehrhaus)

Öffnungszeiten 10.00 – 17.00 Uhr

Mit Besichtigung der neuen Museumsräumlichkeiten und Informationen über den Stand der Arbeiten

Festwirtschaft und Gelegenheit für eine Fahrt auf dem Hochrad (nur bei gutem Wetter)

Organisator: Old Bicycle Fan Club Rehetobel

Osterschmuck an Dorfbrunnen

Auf Initiative von Claudia Riedener und Monika Zünd entstanden in unserem Dorf wunderbar geschmückte Osterbrunnen.

Bei der ref. Kirche war die Gärtnerei Wick für die Gestaltung und als Sponsor verantwortlich.

Den Brunnen bei der kath. Kirche gestaltete und finanzierte die kath. Kirche.

Der Brunnen bei der Familie Gauch wurde von derselben geschmückt und finanziert.

H.R. Kast Transporte sponserte den Brunnen vor dem Haus, den die Gärtnerei Wick gestaltet hat.

Auf dem Kronenbühl finanzierte das Restaurant Gupf den von Monika Zünd und Claudia Riedener gestalteten Brunnen.

Und auf dem alten Postplatz erhielt der Postillon blumige Gesellschaft dank Claudia Riedener und Monika Zünd, die finanziell unterstützt wurden von Coiffeur Claudia und Paul und Monika Zünd, Gasthaus zur Post.

Der Verkehrsverein gratuliert zur tollen Idee und dankt herzlich für die Umsetzungen.

Solardorf Rehetobel

Inbetriebnahme der ersten vereinseigenen Solarstromanlage

Der 22. März war ein besonderer Tag für unseren Verein, da wir bei der Familie Paganini die erste vereinseigene Solarstromanlage einweihen durften.

Der Anlass startete bei kühlen Verhältnissen, kurz vor Sonnenuntergang, um 18.00 Uhr des ersten sonnigen Frühlingstages nach dem langen, kalten Winter. Die Vereinsmitglieder und weitere Interessierte, welche Christian Eisenhut zur Feier begrüßen durfte, nahmen diese Tatsache als gutes Omen für eine erfolgreiche Solarstromproduktion unseres Vereins.

Nach der Begrüssung und einem grossen Dank allen an der Realisierung dieses Projekts Beteiligten, insbesondere auch an Paganinis, übergab unser Präsident Christian Eisenhut das Wort Erich Friemel. Dieser berichtete über die Erfahrungen in der Arbeitsgruppe Dachanlage, in welcher er zusammen mit Röbi Jost und Walter Züst minutiös das Wissen zusammentrug, die Voraussetzungen schuf und die Planung und Realisierung dieser Anlage begleitete. Ebenfalls Urs Gmür, welcher mit seinem Unternehmen die Anlage baute, berichtete kurz über den Verlauf der Bauarbeiten und bedankte sich beim Verein und der Familie Paganini herzlich für die gute Zusammenarbeit. Spontan übernahm er die Unkosten für die feine Gerstensuppe, welche wir beim Haus «ob dem Holz» bestellen konnten. Diese schmeckte nach dem feierlichen Teil allen sehr gut. Dabei bot sich die Gelegenheit, die Solarstromanlage und den Wechselrichter, auf welchem die Stromproduktion und weitere wichtige Daten abzulesen sind, genau anzuschauen und Fragen zu stellen. Die gemütliche Runde löste sich nach rund einer Stunde wieder auf. Für die Vereinsmitglieder fand anschliessend im Gemeindezentrum die Mitgliederversammlung statt.

Weitere Bilder und Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.solardorf-rehetobel.ch

Mitgliederversammlung vom 22. März 2013

Um 20.00 Uhr begrüsst Christian Eisenhut die anwesenden Mitglieder herzlich und führte anschliessend durch die einzelnen Traktanden.

Ein Höhepunkt war der Jahresbericht des Präsidenten, in welchem er uns unter anderem Mut macht zu fragen: Wie können wir in unserer Region den Energiebedarf für Strom und Wärme **100%** aus erneuerbaren Energien decken? und Ansporn gibt, schon heute mit der Umsetzung zu beginnen. Wenn beispielsweise 10 Hauseigentümer nur ihren Elektroboiler ersetzen und für ihr Warmwasser eine Solaranlage installieren (6m² pro Haus), dann werden weitere **0.5%** des Strombedarfs eingespart. **0.5%** des Strombedarfs können auch gedeckt werden, wenn 6 Hauseigentümer ihr Dach mit einer Solarstromanlage füllen (je gut 40 m²). Die Nutzung der 10 besten Dächer in der Landwirtschaft würde allein über 5% des Strombedarfs ausmachen!

Eine Möglichkeit, den gesamten Strom- und Wärmebedarf eines Einfamilienhauses im Schweizer Mittelland zu **100%** solar zu decken, hat der **Solar-Pionier Josef Jenni** bereits 1989 demonstriert. In seinem Vortrag am 18. Januar 2013 hat er vor vollen Rängen seine Philosophie eindrücklich dargestellt. Die zahlreichen realisierten Solarhäuser mit sehr hohem Deckungsgrad sprechen für sich. Für Neubauten ist uns im Verein wämetechnisch kein besseres Prinzip bekannt. Wir alle, in diesem Beispiel aber besonders Bauherren, Architekten und Behörden, sind gefordert, offener und mutiger zu handeln und die Energieversorgung bereits zu Beginn der Planung miteinzubeziehen. (Veranstaltungshinweis: Besuch der Jenni AG am Mittwoch 4. 9. 2013, siehe www.solardorf-rehetobel)

Die **erste vereinseigene Solarstromanlage** (Dach Paganini, Bürgerheimstrasse 7) liefert mit einer Spitzenleistung von 15kWp jährlich etwa 15000kWh elektrische Energie, was dem Strombedarf von ca. 4 Haushalten – oder 0.22 % des gesamten Strombedarfs der Gemeinde Rehetobel entspricht.

Als Win-Win-Situation (für uns und die Gemeinde) dürfen wir ab diesem Jahr die **Solarstromanlage auf dem Dach des Gemeindezentrums** betreuen.

Den Vertrag zwischen der Gemeinde und unserem Verein haben wir soeben unterzeichnet und wir freuen uns, dass mit dem in der Gemeinde verbleibenden Ertrag dereinst eine neue Anlage erstellt werden kann.

Wenn das gesellschaftliche Potenzial voll aktiviert wird, dann wird der Schritt hin zu **100%** erneuerbaren Energien gelingen – schneller, als viele heute denken.

Wir sind auf dem Weg dazu. Die Ende 2012 in Rehetobel installierte Solarstromleistung betrug total über 240 kWp, was mit einer jährlichen Stromproduktion von etwa 230MWh gut **3.4%** des Rechetobler Strombedarfs ausmacht. Vor zwei Jahren, zur Zeit der Vereinsgründung, betrug der Anteil noch deutlich weniger als 1%.

Dabei sind wir auf Sie angewiesen, damit es so weitergeht. Nicht nur mit Solarstrom- sondern allgemein, auch im Wärme- und Mobilitätssektor und besonders in der Effizienz. Ob Sie nun selbst den Stromfresser im Haushalt den Kampf ansagen, den alten Elektroboiler durch eine thermische Solaranlage ersetzen, ihr Haus umfassend energetisch sanieren, Solarstrom bei uns beziehen, eine Vereins-Arbeitsgruppe leiten und ein Projekt vorwärts treiben,

mehr Mitglieder für den Verein gewinnen, uns finanziell unterstützen, Artikel für die Homepage schreiben oder uns ganz einfach als interessiertes Mitglied beitreten und erhalten bleiben- wir freuen uns darauf!

Dank

Der Vorstand dankt allen Mitgliedern herzlich für die grosse Unterstützung und das uns entgegengebrachte Vertrauen. Alle Personen, die uns zusätzlich mit Rat und Tat zur Seite standen, haben einen ganz besonderen Dank verdient. Dass wir unsere Anlässe durchführen und mit der Projektierung und dem Bau von Vereinsanlagen starten konnten, wäre sonst nicht möglich gewesen. (Den ausführlichen Jahresbericht finden Sie auf www.solardorf-rehetobel.ch.)

Versteigerung der ersten kWh von Rehtobler – Solarstrom

Walter Züst erläuterte auf äusserst anschauliche Art den auf Anhieb nicht einfachen Begriffs des «ökologischer Mehrwert», also der zusätzliche innere Wert gegenüber dem rein materiellen Wert des physischen Stroms aus der Steckdose; analog zu Druckerzeugnis (Buch <> Webeprospekt) und Ei (Batteriehaltung <> Bio-Freiland). Anschliessend versteigerte Erich Friemel in seiner gekonnt launigen Art die ersten 8 Lose zu 10 kWh Rehtobler-Solarstrom. Die Ersteigerer (siehe Foto) erhielten vorerst eine Urkunde, bevor im Sommer dann der HKN (offizieller Herkunftsnachweis der Überwachungsbehörde SWISSGRID) zugestellt werden kann. Herzlichen Dank für die damit gesamthaft gespendeten Fr. 591.-.

Nach diesem unterhaltsamen Versammlungsabschluss schloss der Präsident die Versammlung. Bei einem kleinen Imbiss wurde noch angeregt diskutiert und klang der Abend gemütlich aus.

Für den Vorstand: Gabriela Gehr-Huber

Veranstaltungshinweis:

12. Mai, 10.00 bis 13.00 Uhr, Ausstellung E-Mobilität – Fahrzeuge von E-Bike bis Nutzfahrzeug beim Gemeindezentrum (unterer Parkplatz), zeitgleich zum Mittertagsbrunch der Jugendmusik.

Auch dieses Jahr organisiert der Verein Solardorf einen Anlass zu den Tagen der Sonne. Diesmal ist das Thema E-Mobilität. Schon länger gibt es Velos mit Elektroantrieb zur Unterstützung, wie auch verschiedene Kleinfahrzeuge, die aber Nischenprodukte blieben. Die Batterietechnik hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht (und wird hoffentlich weitere machen!), so dass heute auch Autos auf dem Markt sind, die ausschliesslich Elektroantrieb haben.

Der Elektromotor hat gegenüber dem Verbrennungsmotor gewichtige Vorteile: kein CO₂-Ausstoss, optimale Nutzung der Energie (bei Benzinmotoren kann nur 35 % der Energie genutzt werden, beim Elektromotor sind es über 90 %), volles Drehmoment vom Anfahren an.

An unserer kleinen Ausstellung werden acht bis zehn Fahrzeuge zu sehen sein, vom E-Bike über den E-Roller, geschlossene Kleinfahrzeuge, bis zum Personenwagen und zum Nutzfahrzeug. Es gibt auch einen Infotisch mit Auskunft über unseren Verein und einen Wettbewerb, bei dem man eine kurze Probefahrt mit einem E-Fahrzeug gewinnen kann.

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 19: Die grössten Stromfresser

Spartipp 20: Vermischtes

In diesen Tagen kommt die Stromrechnung der SAK. Das ist eine Gelegenheit, den Stromverbrauch mit dem des Vorjahrs zu vergleichen. Leider enthielt der Vergleich der SAK in den letzten Jahren eine Ungenauigkeit, die einige Prozent ausmachen kann (die SAK schrieben auf der Rechnung beim «Verbrauchsvergleich», er umfasse genau ein Jahr, verwendeten aber den Verbrauch von Ablesedatum zu Ablesedatum – und das kann um mehrere Wochen variieren). Empfehlung: Wer seinen Zählerstand regelmässig notiert, z. B. am 1. jedes Monats, bekommt verlässliche Zahlen über den Stromverbrauch.

Zum Abschluss des zweiten Jahrgangs des StromSPARschweins wiederholen wir ein paar Tipps aus früheren Ausgaben. Also, bunt gemischt:

- Backofen sparsam brauchen, Vorheizen meist unnötig, Restwärme nutzen
- Alle Netzgeräte (z. B. um den Handyakku zu laden) bei Nichtgebrauch von der Steckdose trennen.
- Glühbirnen durch LED ersetzen
- Waschmaschine ganz füllen, niedrige Temperatur wählen
- Duschen statt Vollbad nehmen
- Boilertemperatur auf 60 ° begrenzen
- Im Becken abwaschen, nicht unter fliessendem Wasser
- Vor längerer Abwesenheit möglichst viele Verbraucher ganz vom Netz trennen
- Alte Geräte/Maschinen durch solche der besten Energieklasse (A+++ oder A++) ersetzen

Gute Idee?

Auflösung vom letzten Mal (Stromsparmodus beim Computer nach 15 Minuten Nichtgebrauch): Das ist nur sinnvoll, wenn man den Computer im Verlauf des Tages viele Male wieder braucht. Bei einem längeren Unterbruch ist es besser, den Computer und die Zusatzgeräte ganz abzustellen.

Dies war die letzte «Gute Idee». Mit dem nächsten Spartipp beginnt der dritte Jahrgang des StromSPARschweins und dann gibt es eine neue Rubrik am Schluss.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel

**Hauptversammlung
vom Freitag,
5. April 2013
Rest. Scheidweghütte**

Der Präsident, Remo Krucker begrüsst interessierte HV-Teilnehmer.

Er informierte die Anwesenden über die im vergangenen Jahr mit bleibenden Eindrücken durchgeführten Aktivitäten und Schwerpunkte wie: 1. August-Morgenswanderung, Stobete, Adventkalender-Fenster, Veranstaltungskalender, Verkehrsbüro, neugestaltete Homepage mit Prospekt, Bänklivemarktung, Brücke Panoramaweg, Bildungsreise, Gewerbeausstellung, Goldachsteg etc. und verwies auf die bevorstehenden Anlässe und herausfordernden Arbeiten für das kommende Jahr 2013. Der VVR darf auf ein reichhaltiges Programm zurück- und vorausblicken. Remo Krucker übernimmt das Präsidentenamt für ein weiteres Jahr. Die restlichen Vorstandsmitglieder bleiben für ein weiteres Jahr in ihren Funktionen. Der VVR hat mit Franziska Höfler und Liselotte Tobler zwei Revisorinnen-Rücktritte zu verzeichnen. Für die neuen Aufgaben erklärte sich Käthy Eisenhut für den Wechsel von der Ersatzrevisorin zur 1. Revisorin bereit. Die Besetzung des 2. Revisors übernimmt neu Bruno Sturzenegger und den der Ersatzrevisorin Corina Bandelli Cauderay. Die Erfolgsrechnung und Abschlussbilanz 2012 wurde von den Revisoren geprüft und von der Versammlung gut geheissen. Die Kur- und Beherbergungstaxen werden zur Zeit nicht erhöht. Der Mitglieder-Jahresbeitrag von Fr. 60.- wird beibehalten. Der VVR hatte ansonsten über keine aussergewöhnlichen Geschäfte abzustimmen.

Mit einem Dankeschön für's Interesse verabschiedet der Präsident Remo Krucker die HV-Teilnehmer.

Im anschliessenden gemütlichen Beisammensein bei Speis und Trank wurde rege über interessante Sachverhalte diskutiert.

Für Informationen im Tourismusbereich steht Ihnen täglich unser zentral gelegenes Verkehrsbüro geme zur Verfügung oder besuchen Sie unsere neugestaltete Homepage: www.rehetobel-tourismus.ch

Haben wir Ihr Interesse an unserem Verein geweckt? Dann würde es uns freuen Sie in unserem Verkehrsbüro beraten zu dürfen oder Sie als Gast bei der nächsten Hauptversammlung im Jahre 2014 willkommen zu heissen.

Helfen Sie mit, unser Dorf attraktiv zu halten und werden Sie Mitglied des aktiven Verkehrsverein Rehetobel!

*Für den Verkehrsverein Rehetobel
Die Aktuarin Doris Zuberbühler*

**Hauptversammlung Bibliothek,
Freitag 22. März 2013**

bibliothek rehetobel

Zülig wie gewohnt verlief auch die diesjährige Hauptversammlung der Bibliothek Rehetobel. Das Protokoll der HV 2012, die Rechnung 2012, das Budget 2013 wurden «durchgewinkt» und die Arbeit der Kassierin, M. Brülisauer verdankt.

Neu in den Vorstand wurde Martina Steiner gewählt, sie ersetzt Ueli Kohler, der aber weiterhin in der Ausleihe

tätig sein wird. Mit einem Präsent und einem herzlichen Dankeschön wurde er verabschiedet. Die restlichen Vorstandsmitglieder stellen sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung.

Aus dem Jahresbericht 2012

In den beiden Appenzeller-Kantonen gibt es 19 Bibliotheken. Sie treten gemeinsam im Internet auf. Finanziert werden die Bibliotheken mit Mitglieder- Gönner- und Gemeindebeiträgen. Die grossen Bibliotheken Herisau, Speicher und Teufen mit überregionaler Bedeutung, erhalten ausserdem Kantonsbeiträge, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen.

Leider gingen in der Bibliothek Rehetobel die Ausleihen und die Anzahl Besucher ca. um 10% zurück, das trifft auch auf andere Bibliotheken zu, ob das auf ein verändertes Leseverhalten oder den Einfluss der digitalen Bibliothek zurück zu führen ist, lässt sich im Moment noch nicht einschätzen.

Unsere Bibliothek besitzt knapp 6000 Medien, verteilt auf Bücher, Kassetten für Kinder, Hörbücher, DVDs und Zeitschriften.

Aus- und Eintritte halten sich in etwa die Waage. Ganz herzlich bedanken wir uns bei den Mitgliedern für das Vertrauen in unsere Arbeit und wir werden weiter bemüht sein, unsere Leserinnen und Leser mit einem vielfältigen Angebot zufrieden zu stellen.

Wenn es mir schlecht geht, gehe ich nicht in die Apotheke sondern in die Bücherei!

Philippe Djan

Anschliessend erzählte uns Frau Renata Keel, die ein paar Jahre als Leiterin der Tagesstrukturen an der Schule Rehetobel tätig war, Einiges aus ihrem interessanten Leben. Wir erfuhren von ihrer grossen Leidenschaft für das Schneiden von Kleidern, die sie schon ein Leben lang begleitet. Da ihr Mann in Tansania tätig war, ergriff sie die Möglichkeit, dort ihr Wissen in Nähkursen an die Bevölkerung weiter zu geben und so einige neue Existenzgrundlagen zu ermöglichen. Auch heute «überwacht» sie diese Projekte noch aus der Ferne und bei jährlichen Besuchen in Afrika.

Das hat sie uns in einer eindrucklichen Diaschau gezeigt.

Trudi Bänziger

1. August-Feier auf der Hohen Buche

Im Rahmen der Feierlichkeiten AR·AI 500

Vor genau 500 Jahren trat der damals noch ungeteilte Kanton Appenzell der Eidgenossenschaft bei. Die Kantonsregierungen von Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden haben beschlossen, dieses Jubiläum mit diversen Aktionen und Veranstaltungen gebührend zu feiern. Fünf Gemeinden nehmen den Ball dankbar auf und organisieren gemeinsam eine 1. August-Feier auf der Hohen Buche in Bühler.

Am 17. Dezember 1517 wurde das Land Appenzell als 13. Ort in die Eidgenossenschaft aufgenommen. Eine Projektkommission mit Mitgliedern aus beiden Appenzeller Halbkantonen organisiert und begleitet die über das ganze Jahr verteilte stattfindenden Jubiläumsfeierlichkeiten. Ein Element daraus ist die grosse Volksfeier am 1. August. Dabei sind die Gemeinden und Bezirke aufgerufen, an ihren Feststandorten jeweils für Begegnungen aller Art zu sorgen: generationen-, gemeinde-, kantons- und interesseübergreifend. «Kulturelle, persönliche, kulinarische und freundschaftliche Verbindungen sollen wachsen», schreibt die Projektkommission.

Fünf Gemeinden

Als die Verantwortlichen für die Jubiläumsfeierlichkeiten die Idee der 1. August-Feiern den Gemeinden und Bezirken vorstellte, standen einige der Behördenvertreter zusammen und entschlossen sich spontan, mit und für ihre Gemeinden eine gemeinsame 1. August-Feier zu organisieren. So kommt es nun zur 1. August-Feier auf der Hohen Buche in Bühler, an der die Gemeinden Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel beteiligt sind. Der Festort, die Hohe Buche, ist einer der schönsten Aussichtspunkte des Kantons überhaupt und von den fünf mitmachenden Gemeinden aus gesehen, recht zentral gelegen.

Programm

Inzwischen hat sich ein OK gebildet, das seine Arbeit bereits im vergangenen Jahr aufgenommen hatte und heute ein attraktives Programm für die 1. August-Feier präsentieren kann. Los geht es bereits am Nachmittag mit einem Sternmarsch aus den fünf Gemeinden auf die Hohe Buche. Nach dem gemeinsamen Einzug auf dem Festplatz stehen Unterhaltung und gemeinschaftliches Feiern auf dem Programm. Zu erleben gibt es Elemente eines Mittelalterspektakels, verschiedene Musik- und Gesangsvorführungen, ein Kinderprogramm, neben dem Festzeltbetrieb eine «Kafistobe» und eine Bar, Kulinarisches, das über die Festbratwurst hinaus geht, eine Festrede und natürlich den 1. August-Funken. Ab Trogen und Bühler wird ein Shuttlebus zur und von der Hohen Buche verkehren.

Mitwirkende

Dem OK ist es gelungen, Mitwirkende aus allen fünf Gemeinden für den Anlass zu gewinnen. Durch das Programm führen und immer mal wieder selbst sein Talent zum Besten geben wird «Hannes vo Wald». Gespannt darf man sein, wie er den Funken entzündet. Weiter treten auf die zu einer «Massed Band» vereinigten Musikgesellschaft-

ten Bühler, Speicher, Trogen und Rehetobel, die ebenfalls vereinigten Chöre der beteiligten Gemeinden, das Jodelchörli Speicher und einige alte Handwerker, die zeigen, wie es zur Zeit der alten Eidgenossenschaft zu und her ging. Die Festrede wird von Heidi Eisenhut, Leiterin der Kantonsbibliothek AR, und Johannes Schläpfer, Kantonschullehrer, gehalten. Und noch viele mehr werden zum Gelingen dieses Festes beitragen

Informationen

Weitere Informationen zum Fest sind in den folgenden Wochen immer wieder an dieser Stelle zu finden. Ebenso wird in allen beteiligten Gemeinden ein Informationsblatt mit dem genauen Festprogramm, den Aktionen und Attraktionen und Hinweisen zur Verkehrssteuerung versendet. Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel freuen sich mit Ihnen auf eine aussergewöhnliche und vielseitige 1. August-Feier auf der Hohen Buche. Sind auch Sie dabei!

REGIE LILIANA HEIMBERG
TEXT PAUL STEINMANN
MUSIK NOLDI ALDER
CHOREOGRAFIE GISA FRANK

3. Juli -
24. August
2013

DER
DREIZEHNTHE
ORT.
Ein musikalisches
Spiel zum Fest
Hundwil
www.arai500.ch/festspiel

Baubeginn der Tribünen

Seit Montag 08. April wird auf dem Festplatz heftig gezimmert und gehämmert. Die 4 Tribünenbauten mit den 700 Sitzplätzen sowie der Musikpavillon für das Live-Orchester sollen bis Ende April fertig erstellt werden.

Hackbrett und Percussion – das passt – SCHLAGKRÄFTIG!

Unter diesem Motto findet am **Sonntag, 5. Mai 2013, um 18.00 Uhr** das Konzert der Hackbrettklasse von Roland Küng und der Percussionsklasse von Cathrin Curiger im grossen Saal der MZA in Rehetobel statt.

Lassen Sie sich überraschen. Es erwartet Sie ein bunter Strauss verschiedener Stilrichtungen von Volksmusik, Rock- und Popmusik, über südamerikanische Musik bis hin zur Filmmusik. Interessant sind auch die Klangfarben, wenn die Percussionisten mit den Hackbrettlern ein Zäuerli aufführen.

Alle sind zu diesem Konzert der Musikschule Appenzeller Vorderland herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. Mai 09.45 Uhr Konfirmation mit Abendmahl** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Stefanie Aouami und dem Bläserquartett der MG Rehetobel. Konfirmiert werden: Jasmine Aebi, Kevin Aebi, Moses Aouami, Alina Brüllmann, Patrick Eggenberger, Michael Egli, Ueli Egli, Nadja Fehr, Selina Graf, Timon Graf, Farida Hamdar, Raffael Kunz, Seraina Kunz, Monika Meier, Sven Rohrer, Debora Rossi, Michael Schmid und Doran Weisser
- 12. Mai** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 9.30 in Heiden
- 19. Mai 09.45 Uhr Predigtgottesdienst zu Pfingsten** mit Pfm. Beatrix Jessberger und dem Team der Kinderkirche, Musik: Jonas Graf und das Bläserquartett der MG Rehetobel
- 25./26. Mai** **ökumenischer Appenzeller Kirchentag**
siehe Artikel oder im Internet unter: www.ref-arai.ch oder www.rehetobel.ch

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 1. Mai um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Mittwoch, 1. Mai, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 22. Mai, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Donnerstag, 16. Mai, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Ökumenischer Appenzeller Kirchentag «atme in mir – das Leben vor Gott bringen» am 25. und 26 Mai 2013 in Rehetobel

Was ist überhaupt ein Kirchentag? Das fragen viele Leute. Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach. Leichter lässt sich sagen, was ein Kirchentag nicht ist: Er ist keine Missionsveranstaltung. Positiv ausgedrückt: Ein Kirchentag möchte gesellschaftliche Themen mit spirituellen Erfahrungen verbinden. Das Leitwort, das die Vorbereitungskommission ausgewählt hat: «atme in mir» zeigt an, wir atmen alle denselben Geist. Die Ergänzung: «das Leben vor Gott bringen», meint, das ganze Leben ist mein spiritueller Lehmeister, meine Lehmeisterin. Religion ist keine «Glaubenssache», sondern eine Gesprächsschule mit Gott und mit den Menschen. Die Deutungshoheit über mein Leben habe ich allein, aber sie vertieft und korrigiert sich im Gespräch mit anderen.

Ein Kirchentag gibt der Verschiedenheit Raum, ermöglicht Begegnungen, regt thematisch an und provoziert auch ein bisschen, in dem er gesellschaftliche Handlungsfelder anspricht.

Unser ökumenischer Appenzeller Kirchentag findet im Rahmen der Jubiläumsfeier «500 Jahre Appenzell in der Eidgenossenschaft» statt. Die Appenzeller Geschichte erweist sich als ein Weg in die Freiheit. Freiheit existiert aber nicht ohne Verbundenheit. So meint auch Religionsfreiheit nicht Freiheit von der Religion, sondern dass die Menschen des Appenzeller Landes ihre Religionen, ihre Kirchen selbstverantwortlich gestalten. Der Verlust von Religion und der Institution Kirche würde nicht nur einen grossen Kulturverlust beinhalten, sondern auch einen Seelenverlust für die nachfolgenden Generationen.

Die Appenzeller Lebensart ist eine Spielart von Freiheit und Engagement. Hier stehen Freiheit und Individualismus in einem guten Spannungsfeld mit Gemeinnützigkeit und Pflege lebendiger Traditionen. Das macht das Leben hier so attraktiv. Allerdings unterliegen auch unsere beiden Halbkantone dem global zu beobachtenden Wandel. Dieser Wandel hat alle gesellschaftlich relevanten Institutionen erfasst. In erster Linie die Kirchen. Sie haben vielerorts ein denkbar schlechtes Image. Dieses Negativbild wird selbst dadurch nicht korrigiert, dass eine grosse Anzahl von Menschen durchaus positive Erfahrung mit der Institution bzw. den Mitarbeitenden in den Kirchen macht. Wenn die Kirchen aber nur noch für Abdankungen oder Konzerte genutzt werden, befinden sie sich in einem Sterbeprozess. Ob die Institution Kirche am Leben erhalten

bleiben soll, hängt von ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz ab und davon, ob die wunderschönen Dorfkirchen neu mit Geist und Leben gefüllt werden können. Welche Spiritualität wünsche ich mir für «meine» Kirche? Diese Frage greift der Kirchentag auf.

Grundsätzlich stehen die Kirchen heute vor der Frage: wer ist eigentlich Kirche? Sind es die Menschen, die Kirchensteuern bezahlen oder ist es das Bodenpersonal, das so gut es kann versucht, christliche Traditionen und Werte zu vermitteln? Tragen Religionen zum Frieden in der Welt bei oder sind sie nur Teil des Problems? Ist Religion allein Privatsache oder ist sie eine öffentliche Angelegenheit? In einem Grundsatzreferat zu Beginn des Kirchentages wird P. Christian Rutishauser die Situation der Kirchen beleuchten.

Anschliessend lädt die Vorbereitungscommission des ökumenischen Kirchentages zu den verschiedenen thematischen Ateliers ein.

Da alle gesellschaftlichen Institutionen vor der grossen Herausforderung stehen, sich zu wandeln und sich neu auszurichten, werden wir am ökumenischen Appenzeller Kirchentag mit Vertretern und Vertreterinnen anderer Institutionen ins Gespräch kommen, mit Menschen aus Politik und Wirtschaft, aus dem Bereich Erziehung und Schule, dem Bereich des Managements, der Medizin, aus anderen Religionen, aus den Medien usw. Es wird keine blutleere Lehre vermittelt, sondern der Alltag und seine Herausforderungen stehen im Zentrum. ModeratorInnen sorgen dafür, dass die Teilnehmenden mit ihren Fragen und ergänzenden Erfahrungen zu Wort kommen.

Gruppierungen innerhalb und ausserhalb eines kirchlichen Engagements stellen sich mit ihrer Arbeit vor. Es gibt Veranstaltungen, die zum Lachen anregen, z.B. ein Cabaret, andere, die betroffen machen, Meditationen, die zu sich selbst führen, andere, die das Schicksal der Nächsten in den Blick nehmen. Es gibt ein Programm, speziell für Kinder, ein anderes für Jugendliche. Ein Familienparcours, der Bienenweg und vor allem eine gute Verpflegung runden das Programm ab.

Einen gewichtigen Raum nimmt darüber hinaus die Musik ein. Chöre laden zum Mitsingen ein, zum Singen von Psalmen und zum Singen tibetischer Mantras. Ein musikalischer Dialog zwischen christlicher und tibetisch-buddhistischer Tradition findet am Samstagabend statt.

«Din Atem trait min Gsang». Der Leitspruch des Kirchentages wird am Sonntag im gemeinsamen Familiengottesdienst noch einmal aufgegriffen und ins Gebet gefasst.

Das gesamte Programm liegt in den Kirchen aus oder kann unter www.ref-arai.ch nachgelesen werden.

Voranzeige: ökumenische Seniorenferien Mai/Juni 2014

Kleine Wünsche können wahr werden!

Auf Wunsch einiger Senioren planen wir eine Woche Ferien im Tessin.

Unser Ziel ist es, mit vielen fröhlichen Teilnehmern den Süden zu geniessen.

Genauer in ca. 2 Monaten.

Es freuen sich:

Jeanette Paganini und Elisabeth Gröli

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 4. Mai 2013, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Mittwoch, 8. Mai 2013, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Donnerstag, 9. Mai 2013, 10.15 Uhr

Eucharistiefeier zu Christi Himmelfahrt in Heiden

Samstag, 11. Mai 2013, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 18. Mai 2013, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier zu Pfingsten

Samstag und Sonntag, 25. und 26. Mai 2013

Ökumenischer Appenzeller Kirchentag in Rehetobel

Sonntag, 26. Mai 2013, 10.45 Uhr

Familiengottesdienst «Atme in mir» mit Psalmkompositionen auf dem Sportplatz oberhalb des Schwimmbades (bei Regen in der ref. Kirche Rehetobel).

Dienstag, 28. Mai 2012, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli im kath. Pfarrzentrum Heiden

Voranzeige:

Samstag, 1. Juni 2013

«Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche
Für Kinder ab 2 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

Etwa halbstündige Feier mit anschliessendem Znüni.

Samstag, 8. Juni 2013

Oberstufen-Projekttag «Flucht»

Samstag, 8. Juni 2013, 18.30 Uhr

Firmung in Speicher mit Bischof Markus Büchel

Sonntag, 9. Juni 2013

Pfarreiwallfahrt nach Einsiedeln

Anmeldung so rasch wie möglich, jedoch bis spätestens 10. Mai 2013 beim Kath. Pfarramt Heiden-Rehetobel

Tel. 071 891 17 56 oder per E-Mail an:

kath-kirche-heiden@bluewin.ch

Flyer liegen in der kath. Kirche Heiden und Rehetobel auf

Ökumenischer Appenzeller Kirchentag in Rehetobel

Am Wochenende vom 25./26. Mai 2013 feiern die evangelische und die katholische Kirche beider Appenzell den Glauben. Unter dem Leitmotiv «Atme in mir – Das Leben

vor Gott bringen» finden am Samstag verschiedene Ateliers statt. Unter dem Titel «Bach begegnet Tibet» gestalten Paul Giger und Barbara Bischoff einen spannenden Abend mit Musik, Gesang und Text.

Am Sonntag feiern wir einen ökumenischen Festgottesdienst, an welchem der Haldenchor St. Gallen Psalmkompositionen von Peter Roth singt.

Ein ausführlicher Festführer liegt in den Kirchen auf oder kann unter www.ref-arai.ch heruntergeladen werden.

Albert Kappenthuler

Auf den Spuren von Franziskus

Wer war Franziskus und wie wirkte sich seine Persönlichkeit aus? Welche Erfahrungen und Erlebnisse durfte ich sammeln und was hat mich geprägt? Was will ich in der Zukunft?

Diesen Fragen ging die Fimgruppe der Gemeinden Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel in der Woche vom Sonntagabend 7. April bis Samstagmorgen 13. April 2013 in Assisi, Italien nach. Unter der Leitung von Norbert Schneider, Vreni Kuster, Martina Reifler, Bettina Rechsteiner und Damian Kaeser fuhr die ganze Gruppe mit dem Car durch die Nacht nach Assisi, wo die Zimmer im Hotel «Sole» bezogen wurden. Dort angekommen, lernten wir das kleine Städtchen kennen und erfuhren Einiges über das Leben von Franziskus. Wir besuchten die Franziskus-Kathedrale, wo wir eine informative Führung von Bruder Thomas geniessen durften.

Frisch und munter machten wir uns am nächsten Tag auf ins Klösterlein San Damiano, wo wir uns Gedanken über unsere erlebten Erfahrungen machten. Danach bekamen wir die Aufgabe, uns zu zweit einen Platz in Assisi zu suchen, welcher mit uns zu tun hat und wo wir Gott spüren könnten. Am Nachmittag liefen wir alle Plätze nacheinander ab und berichteten unseren Kameraden/Kameradinnen, weshalb wir diesen Platz ausgesucht haben.

Einen Tag darauf erfuhren wir noch intensiver, was Alleinsein für uns persönlich bedeutet. Deshalb wanderten wir gemeinsam zur Einsiedelei Carceri. Auf dem Weg dorthin, nahm jeder einen Stein vom Weg mit, welcher die eigenen Lasten symbolisiert. Dieser Stein tauschten wir aus und nahmen die Lasten des Anderen ab. In Carceri angekommen, suchte sich jeder einen Platz, auf welchem wir drei Stunden alleine verweilten. Der Stein wurde am jeweiligen Platz deponiert, damit die Lasten von einem abfallen können. Diese Zeit wirkte sich ganz unterschiedlich auf die Fimteilnehmenden aus, doch es war für alle eine spannende Erfahrung.

Am Donnerstag stand die kleine Wanderung ins neue Assisi an. Dort angekommen, besichtigten wir die Santa Maria degli Angeli. Wir überlegten uns, was für uns einfaches Leben bedeutet. Mittags spielten Einige von uns Fussball, wodurch ein kleines Turnier mit Ordensbrüdern entstand. Auf dem Rückweg tauschten wir unsere Gedanken zu zweit aus. Am Nachmittag teilten wir uns in Gruppen auf und fotografierten verschiedene Dinge, bei welchen wir dachten, dies würde Franziskus nicht gefallen. Es entstanden unterschiedliche Fotos, wie Autos, Souvenirläden oder Rolltreppen.

Am letzten Tag erlebten wir einen ruhigeren Tag. Wir feierten einen einfachen Gottesdienst in der Chiesa Santo Stefano, wo wir auf die letzte Woche zurückschauten. Am letzten Nachmittag in Assisi schlenderten wir nochmals zur Franziskus-Kathedrale, wo Interessierte ins Gespräch mit Bruder Thomas über das Leben als Ordensbruder kamen. Zum Abschluss amüsierten sich die Teilnehmenden mit den kleinen Souvenirläden oder mit Gelati. Abends verstauten wir unser Gepäck im Car und machten uns auf den Rückweg.

Es war eine gelungene Fimreise mit vielen neuen Aspekten und Erfahrungen. Alle Teilnehmenden genossen die Zeit in Assisi. Vielen Dank dem Fimbegleit-Team für die Organisation!

Nicole Jäggi

Firmung

Gruppenabend zum Thema «„Heiliger Geist» am **16. Mai 2013, 19.30 Uhr.**

VORSCHAU auf Firmung am Samstag, 8. Juni 2013, 18.30 Uhr:

Während einem Jahr haben sich fünf junge Erwachsene aus Rehetobel auf die Firmung vorbereitet. Sie haben sich mit verschiedenen Themen des Glaubens auseinandergesetzt.

Am **Samstag, 8. Juni 2013, 18.30 Uhr**, werden sich Bauert Carl, Jäggi Nicole, Kuster Flurin, Nees Betina und Wild Franziska durch Bischof Markus Büchel in der kath. Kirche in Speicher firmen lassen.

Vreni Kuster

Für den Kirchenrat, Renate Burri

Rechtobler Gmäändsblatt

Schule Rehetobel

Erziehung

Grosse Bühne im Kindergarten; kleiner Rückblick vom 27.3.2013

Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Michael Ende (1960): Ein Paket, welches in wunderbarerweise per Post auf einer kleinen Insel ankommt, verändert die Welt (zumindest von deren Handvoll Bewohner). Was steckt in diesem Paket? Richtig, ein kleiner Junge, der später Jim Knopf genannt wird. Die Geschichte erzählt von den Inselbewohnern, u.a. vom gutmütigen und geschwätzigem König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte, Frau Waas, welche den Jungen grosszieht und Lukas, dem Freund und Lokomotivführer der heissgeliebten Emma. Erzählt wird aber auch, wie die beiden Freunde die Insel verlassen, die Lokomotive aus den Händen der Drachen und sonstigen Ungeheuern gerettet wird. Dabei wird noch eine Prinzessin befreit und eine ganze Schar von Kindern. Weiter gibt es da Ping Pong, diverse Wächter, einen Cowboy, einen Polizisten, jedoch auch Fänger, Gefangene und vieles mehr. Dies alles wird gezeigt in schönen Kostümen, so beispielsweise die als Drache verkleidete Emma. Das Ganze wurde begleitet von tollen Liedern, gekonntem Klavierspiel und vielen leuchtenden Kinderaugen sowie nicht weniger leuchtenden Eltern-, Grosseltern und sonstigen Augen. Das nächste Mal, liebe Kindergärtnerinnen, bitten wir euch um die doppelte Anzahl an Billetten; nicht nur die Eltern, Grosseltern und der Götti wollen kommen, sondern auch noch die Nachbarn, d'Gspänli der Kinder und wiederum dessen Freunde...

Ein grosses Dankeschön an alle Mitwirkenden von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer!

Christa Emch

„Mmmmmmmhhhhh Schoggi!“

Die 4. Klasse hat sich im letzten Quartal im Fach «Mensch und Umwelt» mit dem Thema Schokolade auseinandergesetzt.

Über mehrere Wochen wurden verschiedenste Lerninhalte bearbeitet:

- Die Kakaoherkunft und die Anbauländer
- Der Kakaobaum / die Kakaopflanze
- Der Kakaoweg
- Die Geschichte des Kakao
- Schokoladenzusammensetzung und Zutaten
- Fair Trade / Kinderarbeit
- Die Schokoladenproduktion in der Fabrik
- Der Gesundheitsaspekt
- ...

Das spielerische Element, wie auch das «Naschen und Schlemmen» durften dabei natürlich auch nicht zu kurz kommen. Geschmacksteste, verschiedene Schoggi-Spiele und eine Exkursion in die Schokoladenfabrik in Flawil, versüssten den Kindern zwischendurch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema. Beim Fabrikbesuch erhielten die Kinder nebst einer Führung und interessanten Informationen auch die Möglichkeit, ihre eigenen Schokoladentafeln zu kreieren.

Um das erarbeitete Wissen ein wenig mit anderen zu teilen, veranstalteten wir einen SCHOGGI-OSTERBRUNCH in der Schule, wo die Eltern und andere Klassen einen Einblick in die verschiedenen Lerninhalte bekommen konnten. Die Kinder gestalteten mit viel Elan und Kreativität Infostände, Ausstellungen und Spielformen, wie Degustationen, Memories, Schoko-Degustationen und ein reichhaltiges Schokoladenfondue. Für das spielerische Element und den Genuss sorgten ausserdem verschiedene Memories, Schoko-Degustationen und ein reichhaltiges Schokoladenfondue. Die Besucher und Besucherinnen liessen sich von den Inhalten und den «Schlemmereien» begeistern und sorgten für einen sehr gelungenen Anlass.

4. Klasse, Rehetobel

...und zum Schluss

Pädagogenwitz

Wie erkennt man einen Pädagogen in der Dunkelheit? Er reflektiert!

Johannes Mäder

SEKUNDARSCHULE

Hospitationstag an den Primarschulen T-W-R

Mitte letzten Monats haben alle Lehrpersonen der Sekundarschule in den Primarschulen von Trogen, Wald und Rehetobel einen Hospitationstag durchgeführt. Ziel dieser regelmässig stattfindenden Hospitationen ist es, sich über die aktuellen Entwicklungen auf der Primarstufe zu informieren. Die Klassen der Mittelstufe stehen bei diesem Besuch im Fokus.

Eindrücklich haben uns die Mittelstufenlehrer und ihre Schülerinnen und Schüler gezeigt, wie vielfältig in den Primarschulen gearbeitet wird. Dieser vertiefte Einblick in das System und der gegenseitige Austausch soll es ermöglichen, die Lernenden beim Übertritt in die Sekundarschule dort abzuholen, wo sie stehen. Für das nächste Jahr ist ein Gegenbesuch geplant.

Nachfolgend einige Stimmen von Sekundarlehrpersonen zu diesem informativen Tag:

«Sich mit den Primarlehrpersonen über unseren Alltag auszutauschen, empfand ich als sehr bereichernd. Wir haben das gemeinsame Ziel, die Jugendlichen ein Stück von ihrem Leben zu begleiten.»

«Beeindruckend ist die Motivation der Mittelstufenschüler.»

«An diesem Tag konnten wir einen Einblick bekommen in den Schulalltag unser zukünftigen Schüler. Nach einem spielerischen Tagesstart ging es an die Arbeit. Die modernen Formen der individuellen Schülerbetreuung und die Arbeit mit Kompetenzrastern haben hier ihren selbstverständlichen Platz.»

«Es ist wertvoll zu sehen, wie die Mittelstufe organisiert ist. Erfreulich ist, dass die Klasse als Gemeinschaft einen hohen Stellenwert hat.»

«Ich freue mich darauf, die jetzigen 6.-Klässler bald an unserer Schule zu unterrichten.»

«Es ist spannend live mitzuerleben, wie in der Primarschule gearbeitet wird.»

«In Trogen habe ich 6.-Klässler angetroffen, die stolz und selbstbewusst ihren zukünftigen Lehrpersonen erklärt haben, wie ihr Unterricht jetzt funktioniert.»

Rezept-Kreationen der 2. Sek

Im Hauswirtschaftsunterricht der 2. Sek lernen die Schülerinnen und Schüler grundlegende Zubereitungsarten kennen. Auf vielfältige Weise wird die Zubereitung dann geübt. Eine Fleischzubereitungsart heisst „Braten mit Sauce“ und ist für alle Schmorgerichte geeignet. Dazu haben die Lernenden neue Rezepte kreiert. Diese wurden anschliessend zubereitet, probiert und fotografiert und dann die Rezepte auf dem Laptop verfasst. Eines dieser Gerichte empfehlen wir zum Nachkochen!

Süsser Kalbsbraten

(Rezept von Samira Z., Joyce, Samira M. und Lena)

70 g Speckwürfeli auf grosser Stufe knusprig braten, heraus nehmen.

500 g Kalbsbraten mit Senf und Kräutern einreiben, marinieren. Auf mittlerer Stufe braten, bis er rundherum braun ist, dann heraus nehmen.

2 Rüebli
1 Banane
1 rote Peperoni in Stücke schneiden, zugeben, andünsten.

2 EL Bratensaucenpulver darüber streuen.

2 dl Süssmost

1 dl Rahm
Pfeffer
1-2 EL Paprika
1 Bund Schnittlauch

Pfanne wegziehen und ablöschen.
nach Geschmack würzen, aufkochen. Alle Zutaten in die Sauce geben und auf kleiner Stufe mit Deckel schmoren lassen.

Schmorzeit: 90 Minuten. Nach der halben Kochzeit den Braten wenden!

En Guete!

Dazu passen z.B. Teigwaren, Langkomreis, Kartoffelstock oder Spätzli.
Viel Vergnügen beim Nachkochen!

Schnupperwoche der 2. Sek im März 2013

«Eine erste Schwierigkeit bestand darin, einen Betrieb zu finden, der bereit war, uns für ein paar Tage zu integrieren. Beim praktischen Arbeiten konnten wir dann die Sonnen- und Schattenseiten des Alltags kennen lernen. Gespräche mit den Mitarbeitenden ermöglichten weitere wertvolle Einblicke. So sind wir bestimmt alle im Prozess unserer Berufsfindung einen Schritt weitergekommen. Wir bedanken uns bei allen beteiligten Betrieben!»

2. Sek TWR

Jeweils zwei Lernende einer Klasse hatten den Auftrag sich gegenseitig zur Schnupperwoche zu befragen. Hier ein kleiner Ausschnitt der entstandenen Interviews:

Lena Rechsteiner: Wo und als was warst du in dieser Woche schnuppern?

Samira Zähler: Ich war im Hotel Heiden als Köchin schnuppern.

Wieso hast du diesen Betrieb gewählt?

Ich wählte das Hotel Heiden, weil ich mit dem Ferienpass einmal Desserts machen durfte und es mir dort sehr gut gefallen hat.

Wie gefiel dir das Küchenteam?

Die Angestellten waren wirklich sehr nett und hilfsbereit. Auch wenn ich die Arbeiten nicht gerade aufs erste Mal begriff, erklärten sie es mir mit sehr viel Geduld.

Was gefiel dir besonders gut? Was nicht?

Am besten gefiel es mir in der Patisserie. Da durfte ich Aprikosenknödel und kleine Tiramisus zubereiten. Nicht so gut gefiel mir das lange Stehen, weil ich es von der Schule her nicht gewöhnt bin.

In der Küche verletzt man sich doch sehr schnell. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht?

Ja, leider schon! Ich schnitt mich schon in der ersten Viertelstunde in den Ringfinger. Es tat zum Glück nicht so besonders weh, doch es blutete sehr stark.

Was hast du die restlichen Tage gemacht?

Am Donnerstag schnupperte ich im Ostschweizerischen Kinderspital in St.Gallen in dem Beruf «Fachfrau Gesundheit» (FAGE) und am Freitag ging ich ins Kantonsspital St.Gallen und erhielt einen Einblick in den Berufsalltag einer Kauffrau.

Sind das die einzigen Berufe, die dich interessieren?

Nein, auf keinen Fall! Wir haben im Mai ja nochmals eine Schnupperwoche. In dieser Woche werde ich zwei Tage als Zeichnerin (Fachrichtung Architektur) zur Firma Sigrüst in St.Gallen gehen und drei Tage zur Schreinerei Welz in Trogen als Zeichnerin (Fachrichtung Innenarchitektur). Ich freue mich riesig auf eine spannende und aufregende Schnupperwoche!

Seraina Auer: In welchem Beruf warst du tätig?

Annina Altherr: Ich war als Fachfrau Gesundheit tätig.

Was waren deine Aufgaben?

Zu meinen Tätigkeiten gehörten unter anderem Zimmer putzen, Betten beziehen, Essen servieren und die kleinen Wünsche der Patienten erfüllen.

Was hat dir am Besten gefallen?

Ich fand es spannend, den Leuten ihr Essen zu bringen.

Muss man nach der dritten Sekundarklasse eine weiterführende Schule besuchen, um diesen Beruf auszuüben?

Nein, für den Beruf FaGe mit EFZ braucht es keinen zusätzlichen Schulabschluss.

Waren deine Lehmeister mit deiner Arbeit zufrieden?

Ja, sie sagten, dass ich meine Arbeiten sorgfältig und zügig erledigt habe und dass ich gut mit anderen Menschen umgehen könne.

Was kannst du anderen Schüler für einen Tipp geben, die ebenfalls eine Schnupperlehre im Beruf Fachfrau Gesundheit machen wollen?

Wie bei jeder Schnupperstelle sollte man stets freundlich und hilfsbereit sein. In diesem Beruf kommt noch dazu, dass man gut auf die Bedürfnisse der Hilfsbedürftigen eingeht.

Am 11. Mai ist Autowashtag

...denn der Frühling kommt bestimmt!

Aus diesem Grund führt die Musikgesellschaft Rehetobel am Samstag 11. Mai wiederum einen Autowashtag durch. Die Autos können ab 9.00 Uhr beim Parkplatz des Gemeindezentrums in Rehetobel zur Reinigung abgegeben werden, die letzten Fahrzeuge werden bis um 14.00 Uhr entgegengenommen und sauber gemacht. Die Preise variieren zwischen 10 Franken für eine Innenreinigung (staubsaugen) und 20 Franken für eine komplette Innen- und Aussenreinigung (staubsaugen, waschen und polieren). Um die Wartezeit zu verkürzen bis das Auto wieder abholbereit ist, wird eine kleine Festwirtschaft betrieben. Am Morgen mit Kaffee und ab Mittag gibt es dann feine Würste vom Grill. Die Musikanten freuen sich darauf, zahlreiche Autos wieder zum Glänzen zu bringen.

Vorbereitungskonzert am 24. Mai 2013

Am **Freitag 24. Mai um 20.00 Uhr** lädt die Musikgesellschaft zu einem Vorbereitungskonzert im MZG Rehetobel ein. Zusammen mit der Musikgesellschaft Brass Band Hauptwil TG unter der musikalischen Leitung von Daniel Gubler, präsentieren die beiden Bands ihre jeweiligen Wettbewerbsstücke. Das gemeinsame Konzert findet als Vorbereitung für das Kantonale Musikfest am 8. Juni in Chur statt, bei welchem die Rehtobler in der 2. und Hauptwil in der 3. Stärkeklasse antreten werden. Eintritt frei – Kollekte

S+samariter e-Nothelferkurs

Samariterversin Rehetobel

NEU!

- 3 Std. eLearning am eigenen PC
- 7 Std. Praxisteil im Samariterversin

Der neue eNothelferkurs umfasst neben einer **siebenstündigen Präsenzveranstaltung** einen **eLearning-Teil**, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen.

Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den eNothelfer. Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Im eNothelfer lernen die Teilnehmer:

- Eine Notfallsituation richtig einschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einsetzen

Der Samariterversin Rehetobel führt am **Samstag, 22. Juni 2013** den siebenstündigen Praxisteil durch. Weitere Informationen und Anmeldung bis spätestens 19. Juni 2013 unter www.e-samariter.ch

oder direkt bei unserer Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

Frauenverein Fahrt ins Blaue Rehetobel

am **Dienstag, 14. Mai 2013**

Besammlung um 12.45 Uhr beim Gemeindezentrum
Abfahrt um 13.00 Uhr
Zustieg im Kaien und Robach möglich

Anmeldung bis Mittwoch, 8. Mai an
Ruth Züst, Tel. 071 877 12 71
oder Gerda Mühlebach
Tel. 071 298 57 31 oder 079 769 40 45

Der Frauenverein lädt Sie herzlich ein und freut sich auf viele gutgelaunte Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Muttertagsbrunch

Sonntag, 12. Mai 2013

Wir laden herzlich zum jährlichen Muttertagsbrunch ein. Das reichhaltige Brunch-Buffet wird wie alljährlich von der Jugendmusik sowie dieses Jahr auch von der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel musikalisch umrahmt. Die Juniorband zeigt, was sie im Lager alles neu erlernt hat. Die Jugendmusik präsentiert ihre Show, mit welcher sie in Speicher den 2. Platz erspielt hat. Die Brass Band hat die 1. Aufführung des Selbstwahlstückes für das Bündner Kantonale Musikfest, welches im Juni stattfindet.

Brunch ab 10.00 Uhr

ab 10.30 Uhr Unterhaltung mit:
Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel
Juniorband
Show der Jugendmusik Rehetobel

Erwachsene Fr. 18.00
Kinder Fr. 1.00 pro Altersjahr
Kinder bis 6 Jahre gratis

Selbstverständlich kann das Konzert auch ohne Brunch genossen werden.

Führung durch das Asylzentrum Landegg

Am **Samstag, 1. Juni um 10 Uhr**, organisiert die Lesegesellschaft Dorf eine Führung durch das Asylzentrum Landegg. Im Rahmen des Jahresthemas «Heimat» will sich die Lesegesellschaft auch mit Personen auseinandersetzen, die ihr Heimatland verlassen haben. Wie geht es Asylsuchenden in der Schweiz? Kann unser Land ihnen eine neue Heimat bieten? Wie funktioniert unser Asylwesen und wie das Asylzentrum Landegg?

Die Vorstellung durch den Zentrumsleiter sowie die Führung durch das Asylzentrum werden uns viele Aspekte

des Asylwesens aufzeigen und erlebbar machen. Im Anschluss an die Führung wird ein einfaches Mittagessen offeriert und beim Kaffee können Fragen gestellt werden. Der Anlass dauert bis ca. 13 Uhr.

Die Lesegesellschaft Dorf lädt die interessierte Bevölkerung von Rehetobel zu dieser Besichtigung herzlich ein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich direkt vor dem Asylzentrum an der Hauptstrasse zwischen Grub und Rorschach (Parkplatz vorhanden).

Bericht des 20. Jugendmusiklagers

Das alljährliche Lager der Jugendmusik Rehetobel fand auch dieses Jahr wieder in Bezaú (A) statt. Am Sonntag, dem 7. April ging es los. 52 Personen im Alter zwischen 7 und 64 machten sich auf den Weg um eine coole Lagerwoche zu erleben.

Neben Gesamt- und Registerproben wurden die 45 Kinder in kleinere Gruppen unterteilt. Diese Gruppen besuchten dann Workshops in Rhythmik, Atemtechnik, Solfège und Diktat sowie Theorie. Jeden Workshop besuchten sie täglich für 30 Minuten. Morgens um halb acht gab es für Frühaufsteher das Morgenessen. Um halb 9 begannen dann die zwei Workshops. Danach gab es eine «Apfel und Rüebli»-Pause. Weiter ging es mit Registerproben und Gesamtproben bis 12.00 Uhr. Beim «z Mittag» wurden alle so wunderbar vom Kochteam Lilian und Theo gepflegt, dass sich einige zum Mittagsschläfchen hinlegen mussten. Doch das konnten sie nur bis 13.30 Uhr denn dann ging es weiter mit den Workshops und den Proben. Natürlich gab es zwischendurch einen leckeren Nachtisch.

Die älteren Spieler, die schon alle Workshops abgeschlossen haben, konnten auswählen was sie machen wollten. So hat sich eine Gruppe neue Evolutionen für die Marschmusik ausgedacht und gleich auch mit der Jumu eingeübt, die zweite Gruppe hat einen Song für Bläser und Singstimme umgeschrieben und einstudiert und die Dritten haben im Quintett eine Fuge erarbeitet.

Leider war auch in Bezaú das Wetter nicht besser. So konnte der tolle Fussballplatz nur aus der Ferne beäugt werden. Die spärlichen Regenspauzen konnten mit Marschmusik und immerhin zwei Schnitzeljagden durch Bezaú genutzt werden. Mit dem Resultat, dass anschliessend die Leiter mit einer Runde Schuhe putzen beschäftigt waren.

Am Abend gab es jeweils verschiedene Aktivitäten. So zum Beispiel gab es einen Slow-Melodie-Wettbewerb bei dem jeder Musikant etwas vorspielte. Auch die kleinen machten mit. Die Nerven wurden hier auf die Probe gestellt, denn wann muss man schon mal alleine vor Publikum spielen? Alle haben das toll gemeistert und bekamen ein Diplom sowie eine «süsse» Medaille. Zusätzlich wurden die Besten mit einem Pokal belohnt. Beim Postenlauf am Montag wurde Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Vorstellungsvermögen, Kreativität und körperlicher Einsatz gefordert. Für den letzten Abend gab es schon anfangs der Woche eine Aufgabe. Die ganze Schar wurde in 7 Gruppen aufgeteilt, bei denen jeweils alle Altersstufen vertreten waren. Jede Gruppe bekam einen Song zugeordnet mit der Aufgabe, etwas daraus zu machen. Diese Präsentationen waren auch dieses Jahr das High-light des Schlussabends. Anschliessend gab es drei Runden Herzblatt und Singstar.

Und schon war die Woche zu Ende. In Rekordzeit wurde das Haus am Samstagmorgen von oben bis unten geputzt. So, dass Astrid, die Hausbesitzerin nur noch staunte. Alles im Car verfrachtet machen sich alle zufrieden auf den Heimweg.

Marianne Zähler

FDP Rehetobel

Hauptversammlung der FDP Rehetobel

Donnerstag, 28. März, 20.00 Uhr, Restaurant Alte Post, Rehetobel

Traktanden:

1. Begrüssung: Katharina begrüsst alle Anwesenden zur heutigen Hauptversammlung der FDP Rehetobel.
2. Mitgliederbestand: Heutiger Stand 36 Mitglieder, Austritt: Reto Degen
3. Wahl der Stimmzähler: Albert Rohner
Anzahl Anwesende: 8 / Absolutes Mehr: 5
4. Protokoll der HV 2012: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.
5. Jahresbericht: Katharina Schläpfer fasst die Geschehnisse des letzten Jahres zusammen und macht auf die kommenden Wahlen aufmerksam. Als gesellschaftlicher Anlass wurde ein Jassturnier organisiert. Die FDP AR organisierte einen Ausflug ins Bundeshaus. Die Einzonung Kronenbühl wurde vehement abgelehnt, was im Voraus nicht zu erahnen war. Als Folge dieser Ablehnung wurde von der FDP ein parteiübergreifender runder Tisch organisiert, aus der ein Brief hervorging, in welcher die Forderung steht, dass ein externer Berater die Rechtoabler Finanzen genauer unter die Lupe nimmt. Leider fordert der Gemeindepräsident nun die Bevölkerung auf, Ideen zu «liefern» und wir fragen uns, ob wir nochmals nachdoppeln sollen. Es wird rege diskutiert. Katharina schreibt einen Brief an den Gemeindepräsidenten um ihm unsere Ansicht nochmals darzulegen. Unser Neujahsapéro mit dem Gast, Andrea Caroni, war wie immer gut besucht.
6. Jahresrechnung (Abnahme Kasse, Revisorenbericht, Mitgliederbeitrag): Marcel Küng gibt kurze Erklärungen zur Rechnung ab. Die Mitgliederbeiträge bleiben wie bisher. Der Revisor, Hans Solenthaler, empfiehlt der Versammlung die Annahme der Rechnung und des Budgets und den Kassier und den Vorstand somit zu entlasten.
7. Wahlen Vorstand (Ersatzwahl Revisor): Rücktritt als Revisor von Hans Solenthaler, die geleistete Arbeit wird mit einem Präsent herzlich verdankt. Heinz Zingg wird einstimmig als 2. Revisor gewählt. Der Vorstand wird einstimmig für ein weiteres Jahr bestätigt.
8. Ersatzwahlen in den Gemeinderat und die GPK der Gemeinde Rehetobel: Wir unterstützen die Kandidatur von Philipp Jenni, Thomas Frei und Beat Gemann mit einem Eingesandten in der Appenzeller Zeitung. Für die Vakanzen in die anderen Kommissionen haben wir niemand portiert.
9. Jahresprogramm 2013: Ergänzung zum Jahresprogramm: Neujahsapéro, Samstag 4. Januar 2014
10. Varia: In Zukunft werden Briefe in Form von E-Mails versandt, sofern dies möglich ist. Bitte meldet mir, falls Ihr eine neue E-Mail-Adresse habt. (vreni.egli@gmx.ch)

FDP Rehetobel, Vreni Egli, Aktuarin

Osternmärtli des Gemischtchors Rehetobel

Am 23. März 2013 organisierte der Gemischtchor Rehetobel im Gemeindezentrum das 23. Osternmärtli.

Die originellen Ostergestecke und -dekorationen, wunderschönen Blumensträuße und viele andere Geschenke wurden von fleissigen Händen mit viel Sorgfalt hergestellt und an den dekorierten Marktständen gluschtig präsentiert. So ist es nicht verwunder-

lich, dass «die besten Stücke» bereits nach einer Stunde weg waren und bis zum Schluss alles verkauft war.

Über Mittag gab es Spaghetti mit verschiedenen Saucen und Salat oder etwas Süsses vom Kuchenbüffet zu kaufen. Kinder konnten Ostereier malen und beim Päckli-Fischen ihr Glück versuchen. Tolle Preise gab es auch am Glücksrad und beim Würfelspiel im Foyer des Gemeindezentrums zu gewinnen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte dieses Jahr der Waldheim-Chor Rehetobel unter der Leitung von Stefanie Aouami. Das Publikum sang bei den mit viel Begeisterung dargebotenen Liedern kräftig mit. Trotz des trüben Wetters draussen verbreitete sich so rasch eine fröhliche Frühlingsstimmung. Auch das diesjährige Osternmärtli ist rundum gelungen. Es hat die Bevölkerung so richtig auf die Osterfeiertage eingestimmt.

Kaum ist vom Osternmärtli alles aufgeräumt, stehen schon die nächsten Choraktivitäten auf dem Programm.

Am 21. Juni 2013 tritt der Rechtoabler Gemischtchor zusammen mit dem Männerchor Alpstee, Brülisau, im Rahmen von «ARAI 500 - Jubiläum 500 Jahre in der Eidgenossenschaft 1513 - 2013» auf der «LED»-Bühne in Appenzell auf. Damit der Chor darauf gut vorbereitet ist, findet am 27./28. April 2013 in Wildhaus ein Probenwochenende statt.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

www.chor-rehetobel.ch

32. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 15./16. Juni 2013

Am 15./16. Juni organisiert der Sportverein Rehetobel zum 32. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter gibt die Homepage (www.sportverein-rehetobel.ch) Auskunft über die Durchführung.

Es müssen mindestens 2 Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel (Wohnen, Verein, Arbeiten, Sek.Trogen) stammen. Wiederum wird eine Familienkategorie Plausch angeboten. (Preise werden ausgelost.)

Ebenfalls wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiermannschaften Vereinsmannschaften etc. gedacht. (Die Preise werden ausgelost.)

Bei weniger als 3 Mannschaften bei Kat. B oder Kat. F, werden die beiden Plauschkategorien zusammengeführt. Kat. A,B,F und Senioren spielen am Samstag, die Kat. C,E und K am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

- Kat. A:** Damen und Herren ab Jahrgang 1997 und älter
- Kat. B:** Plausch
- Kat. F:** Familienmannschaften (Plausch)
- Kat. C:** Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1998
- Kat. E:** Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1998
- Kat. K:** Kinder (Knaben und Mädchen dürfen gemischt sein) bis und mit 4. Klasse
- Kat. Senioren:** Herren Jahrgang 1980 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspieler gespielt. Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt.

Einsatz: Kat. A und Senioren Fr. 80.-; Kat. B, C, E, F und K Fr. 60.-

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens **Sonntag, 26. Mai 2013** an:

Pascal Burri, Gartenstrasse 23, 9038 Rehetobel
paburri@kst.ch

Name der Mannschaft		Kat.
Name/Vorname	Wohnort	Jahrgang
Spieler 1 _____		
Spieler 2 _____		
Spieler 3 _____		
Spieler 4 _____		
Spieler 5 _____		
Spieler 6 _____		
Spieler 7 _____		
Adresse Mannschaftsführer: _____		
Jede Mannschaft der Erwachsenen-Kategorien hat die Möglichkeit, einen Schiedsrichter zu stellen. (Reduktion auf das Startgeld von Fr. 20.-)		
Name und Adresse des Schiedsrichters: _____		

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Mai

Jugend

Do	Jeweils	09:15 – 10:15	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle
MONTAG, 20.MAI 2013 - PFINGSTMONTAG!!

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in 3 Stärkeklassen	
----	---------	---------------	---------------------------------	--

Frauen

Mi	01.05.	20.00	Turnen	TH
Mi	15.05.	20.00	Turnen	TH
Mi	22.05.	20.00	Telefonkette	
Mi	29.05.	20.00	Turnen	TH

Männer

Di	07.05.2013	20.00	Vorbereitung auf die Velosaison	TH
Di	14.05.2013	20.00	wieder mol wie frühener	TH
Di	21.05.2013	20.00	Hopp de Bäse	TH
Di	28.05.2013	19.30	Telefonkette	GZ

Outdoor-Programme je nach Wetter

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Leider fällt das Pilates bis auf Weiteres wegen Unfall aus.

Für mehr Info's meldet Euch:

Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr

TH

Training der Gymnastik-Kleinfeld für das Eid. Turnfest in Biel 2013

SV Rehetobel Unihockey, Schlussrangliste Meisterschaft 2012/2013

Junioren A Regional Gruppe 7

1. SV Rehetobel Unihockey	32
2. UHC R. Grabs-Werdenberg	31
3. TSV Mörschwil Dragons	28
4. emotion Weinfelden	24
5. UHC Jonschwil Vipers	20
6. UHC Neckertal	16
7. UHC Zuzwil-Wuppenau	13
8. TSV Fortitudo Gossau	10
9. STV Berg	6
10. Barracudas Romanshorn	0

Damen Aktive KF

2. Liga Gruppe 13

1. SV Rehetobel Unihockey	33
2. UHC Herisau	27
3. UHC Neckertal	24
4. TSV Mörschwil Dragons	22
5. UHC Wildcats Schiers	22
6. UH Appenzell UHC	20
7. R. D. Valendas	19
8. Lenzerheide/Valbella	9
9. UHC R. Grabs-Werdenberg 2	
10. Floorball Heiden	0

Junioren B Regional Gruppe 12

1. UHC Flims	35
2. UH Appenzell	26
2. UHC Neckertal	26
4. Chur Unihockey	24
5. Blau-Gelb Cazis	19
6. UHC R. Grabs-Werdenberg	17
7. TSV Mörschwil Dragons	15
8. SV Rehetobel Unihockey	12
9. United Toggenb. Bazenh. II	4
10. UHC Schaan	2

Bravo SV Rehetobel Unihockey!

ATV Volleyballmeisterschaft

SV Rehetobel ersetzt DTV Urnäsch in der Kategorie B

Während einer spannenden Meisterschaftszeit in der Wintersaison, trafen wir auf drei verschiedene Gegner, gegen welche wir je zwei Spiele ausführten. Von diesen sechs Spielen verloren wir nur eines. Dank unseren guten Leistungen führten wir in der Kategorie C die Rangliste an. Als beste Mannschaft hatten wir nun die Chance in die Kategorie B aufzusteigen. Am 17. März 2013 konnten wir uns also in Heiden der Herausforderung stellen und gegen drei weitere Mannschaften antreten.

An diesem Sonntagmorgen um 8:00 Uhr hatten wir unser erstes Spiel gegen Stein. Stein war die zweitbeste Mannschaft in der Kategorie C. In der Vorrunde hatten wir gegen sie verloren. Aus diesem Grund waren wir alle etwas nervös, was auch dazu führte, dass Stein den ersten Satz gewann. Nach einer Besprechung mit Markus, unserem Trainer, kehrten wir das Spiel um und gewannen den zweiten und dritten Satz verdient.

Im nächsten Spiel war Eggersriet unser Gegner. Sie haben während der Meisterschaft im B gespielt. Dies merkten wir bald und verloren leider beide Sätze. Doch keine Stunde später nahmen wir es mit Urnäsch auf, welche auch im B gespielt hatten. Es war kein lockeres aber ein umso spannenderes Spiel. Nach drei strengen Sätzen konnten wir uns jedoch wieder entspannen, wir hatten gewonnen!

Am Schluss vom Tag hatten wir also zwei von drei Spielen gewonnen und konnten von der Kategorie C ins B aufsteigen!

Wir freuen uns auf die nächste Saison!

Sarah Bruderer

Unihockey A-Junioren Finalrunde vom 13./14. April 2013 in Rehetobel

Weil kein Organisator für die Finalrunde gefunden wurde, meldete sich kurzfristig SV Rehetobel Unihockey. Es war eine grosse Herausforderung für uns, dieses Turnier zu organisieren.

6 Mannschaften hatten sich für die Endrunde qualifiziert, diese wurden in zwei 3er Gruppen eingeteilt. Zwei Teams kamen aus dem Kanton Zürich, Bäretswil und Knonau, aus dem Kanton Solothurn reiste Mümliswil an, aus dem Kanton Aargau schliesslich Lengnau und aus unserem Nachbarkanton St. Gallen, Grabs-Werdenberg.

Im ersten Spiel mussten wir gegen Mümliswil antreten, diese Mannschaft hat alle 18 Gruppenspiele gewonnen. Bereits in der 1. Min. stand es 1:0 gegen uns. Das frühe Goal hat die Mannschaft gut weggesteckt und konnte durch Fabian und Flurin 2 Treffer erzielen. Es wurde schnelles, aggressives, hochstehendes Unihockey gespielt. In der 9. Min. hielt Manuel einen Penalty. Die anschliessende 2-Min.-Strafe überstanden wir gut. Das Spiel war sehr ausgeglichen und in der 20. Min. erzielte Mümliswil den Ausgleich. Mümliswil erzeugte nach der Pause sehr viel Druck und ging bis zur 3. Min. mit 4:2 in Führung. Schon wieder ein Rückstand, auch dieses Mal zogen wir den Kopf aus der Schlinge. Carl konnte in der 6. Min. den Anschlusstreffer erzielen. Die Mannschaft kam zu zahlreichen, guten Torchancen, konnte aber keine Tore erzielen. Wie es kommen musste, ging Mümliswil mit 6:3 in Führung. Innerhalb von 2 Min. erzielten Raoul und Lars 2 Tore zum 6:5. Das Spiel war an Spannung kaum zu überbieten, die Fans machten mächtig Stimmung. Kurz vor Schluss gelang Mümliswil das entscheidende 7:5. Mümliswil gewann auch das Spiel gegen Grabs-Werdenberg mit 5:9.

Im 2. Gruppenspiel brauchten wir gegen Grabs-Werdenberg mindestens ein Unentschieden um am Sonntag im Halbfinal mitzuspielen. Das Spiel hatte kaum begonnen, schon zappelte das Netz. Von unserer Mannschaft, die im ersten Spiel so grossartig aufgespielt hatte, war in der ersten Halbzeit nichts zu sehen. Nach 16 Min. konnte Ralph das erste Tor erzielen. Zur Pause stand es 1:6. Alle wussten, dass eine Steigerung nötig war. Ralph schoss nach 17 Sek. das 2:6. Jetzt war die Mannschaft definitiv im Spiel. Flurin ergänzte in der 3. Min. und Fabian in der 7. Min. in Überzahl zum Spielstand 4:6. Der Anschlusstreffer gelang Fabian in der 13. Min. Dann schoss Grabs-Werdenberg das 7. Tor. Noch waren 6 Min. zu spielen, wir brauchten noch 2 Tore. Carl konnte in der 16. Spielminute wiederum den Anschluss herstellen. Jetzt spielte nur noch Rehetobel. Chancen gab es viele aber es gelang uns kein weiterer Treffer. Mit einem Unentschieden hätten wir uns für den Halbfinal qualifiziert. Die Enttäuschung war gross.

Nach diesen zwei Niederlagen konnten wir am Sonntag nur um Platz 5 spielen. Das Spiel gegen Lengnau, begannen wir sehr nervös. Nach 4 Spielminuten lagen wir mit 2 Toren zurück. Das Publikum feuerte uns an, jetzt kamen auch die Tore. Carl und Fabian konnten das Spiel kippen. Lengnau erzielte bis zur Pause zwei weitere Tore zum 4:3. Die 2. Hälfte strapazierte noch die letzten Nerven. Ralph

gelang der Ausgleich zum 4:4. Nach einem Penalty konnte Lengnau wieder jubeln. In kurzen Abständen kassierten wir zwei 2-Min.-Strafen, die Lengnau gekonnt ausnutzte, 7:4 nach 16 Spielminuten. In dieser Situation, die fast aussichtslos schien, nahmen wir ein Time-Out. Alle glaubten an die Wende und der folgende Einsatz wurde belohnt. Lars und Fabian konnten zum 7:6 verkürzen. In der letzten Minute gab es einen Penalty für uns. Fabian setzte sich den Ball und erzielte souverän den Ausgleich. Die Verlängerung dauerte 5 Min. oder bis zum nächsten Goal. Jetzt wollten wir alle den Sieg und spielten mit viel Druck nach vorne. So gelang es Ralph das entscheidende Tor zum 8:7 zu erzielen. Die Freude war riesig!

Mit viel Einsatz und guten Spielen konnten wir den 5. Platz feiern. Es war ein unvergessliches Wochenende, für das sich der Aufwand nicht nur aus sportlicher Sicht gelohnt hatte.

Ein grosser Dank an alle Helfer, ohne sie kann so ein Event gar nicht durchgeführt werden. Die Stimmung in der Halle war grossartig, was die Mannschaft immer wieder nach vorne trieb.

Heinz Bruderer, Trainer A-Junioren

Es spielten: Manuel (Tor); Lars; Raoul; Flurin; Carl; Fabian; Ralph; Timon; Lukas. Abwesend: Viktor und Noah
Trainer: Heinz und Pascal Bruderer

Im Namen des gesamten Sportvereins gratuliere ich Heinz und Pascal Bruderer sowie allen Spielern der A-Junioren SV Rehetobel Unihockey zu ihrem grossen Erfolg! Während der ganzen Saison haben sie Grossartiges geleistet, viel Freizeit für die Trainings eingesetzt und lange Anfahrtswege zu den Spielen in Kauf genommen.

Ein grosser Dank an allen Beteiligten, welche diese Finalrunde ermöglicht haben. Schön, die Kraft, den Einsatz und die Kollegialität des gesamten Teams, ihrer Eltern, der Trainer und der Mitglieder des Sportvereins zu spüren!

Heidi Steiner, Präsidentin SV Rehetobel

Rechtobler Damen sind «MEISTERHAFT»

Die Damenmannschaft des SV Rehetobel holt in der Unihockeymeisterschaft 2012/2013 in der 2. Liga überragend den Meistertitel.

Von den 18 ausgetragenen Spielen gewannen unsere jungen Unihockeyanerinnen deren 16 und verwiesen die Damen des UHC Herisau und UHC Neckertal auf die folgenden Plätze.

Mit 33 erreichten Punkten distanzieren sie die favorisierten Herisauerinnen um ganze 6 Punkte.

Der Sportverein gratuliert dem ganzen Team!

Gespielt haben: Miriam Sturzenegger, Andrina Ilg, Stefanie Wick-Sturzenegger, Jennifer Alig, Selina Covini, Alexandra Kern, Franziska Zuberbühler, Maila Seiler

Volleyballfieber in der Wintersaison

Während eines schneereichen Winters trafen sich volleyballbegeisterte Spieler und Spielerinnen an einigen Samstagmorgen zum Volleyballplausch im Mehrzweckgebäude in Rehetobel. Sich Aufwärmen bei Musik, Ballübungen zum Spiel, Netz aufstellen und Volleyball spielen waren Inhalt dieser kurzweiligen Stunden.

Die Schar der Anwesenden zeigte sich aber eher in Form eines Schärleins, leider war das Interesse an diesem Plausch-Angebot sehr klein, wir stellen dieses Angebot nun ein. Trotzdem sind wir glücklich, dass wir das Wagnis eingegangen sind und wir das Plausch-Training durchführen konnten.

Wir danken dem Sportverein und der Gemeinde Rehetobel für ihre Unterstützung! Ein spezieller Dank geht an Gabi Gehr für ihre Mithilfe als Leiterin! Wir freuen uns, dass es so gut geklappt hat, es war toll!

Im Sommer treffen wir uns hoffentlich wieder auf dem Volleyballfeld ob dem Schwimmbad oder bei einer anderen Gelegenheit! Bis dann!

Brigitte Bruderer

www.sportverein-rehetobel.ch

**OSTWIND-Tageskarte:
Günstig retour fahren!**

So fährt Mann heute retour.
Theo M.,
Tageskarten-Fahrer

Spar-Tipp
Mit der **Multi-Tageskarte** erhalten Sie zusätzlich 8% Rabatt.

OSTWIND
Tarifverbund
ostwind.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im März 2013

- Kamelger, Juliane, Sonnenbergstrasse 42
- Reichenbach Tegtmeyer, Roswitha, Hauetenstrasse 6
- Schoenborn, Veit, Bergstrasse 20

Alters- und Pflegeheim Krone

Eine gute Entlastung – Der Mahlzeitendienst der Krone

Wenn Kochen und Abwaschen eine Belastung werden, dann bietet das Alters- und Pflegeheim Krone eine willkommene Entlastung an. Sie können auch Zuhause von unseren ausgezeichneten Menus profitieren. Die Essen werden nach modernsten Kochverfahren hergestellt. Die Produkte frisch eingekauft und rasch verarbeitet. So zeichnen sich die Menus der Krone durch **Frische ohne Zusatzstoffe** aus. Wir verwenden zudem Schweizer-Fleisch, ansonsten ist es deklariert.

Energiewerte, Eiweissstoffe, Vitamine sowie lebenswichtige Spurenelemente sind optimal gewährt. Unmittelbar nach dem schonenden Garprozess werden die Mahlzeiten auf Porzellanteller angerichtet und in Wärmeboxen direkt ins Haus geliefert.

Der Mahlzeitendienst der Krone ist eine willkommene Dienstleistung beim Nachlassen der Eigenkräfte, Behinderung, Krankheit, Rekonvaleszenz, Unfall und Invalidität.

Wählen Sie von Montag bis Samstag Ihr bevorzugtes Essen aus unserem reichhaltigen Angebot aus. Die Preise sind inklusiv Transport!

Vollkost (normale Kost)	Fr. 13.20
Diätmenu (Diabetes, Schonkost u.s.w.)	Fr. 13.20
Fitnesssteller	Fr. 13.20
Salatteller	Fr. 13.20
Wochenhitmenu	Fr. 13.20
Menu Tagesgast Krone	Fr. 10.50

Menu besteht jeweils aus:

Suppe, Salat, Hauptspeise (Fleisch, Beilage, Gemüse)
Dessert mittwochs

Gerne bedienen wir Sie auch bei uns in der Krone als Tagesgast.

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.– (pro Tag stehen 2 zur Verfügung)

der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

Gratulationen

3. Mai
Oskar Egli-Berweger, Sägholzstrasse 65 80-jährig

9. Mai
Margaretha Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 84-jährig

12. Mai
Jakob Eisenhut-Bischoff, Lochersebni 3, 81-jährig

20. Mai
Erna Schläpfer-Spörri, Sägholzstrasse 35 80-jährig

26. Mai
Alfred Schläpfer-Spörri, Sägholzstrasse 35 83-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Filensky, Ida-Sophie, geboren am 13. März 2013 in Heiden AR, Tochter des Kretzschmar, Frank und der Filensky, Katja, Rehetobel, Hüseren 17

Grawehr, Nuria Mariella, geboren 11. April 2013 in Heiden AR, Tochter des Bähr, Tobias und der Grawehr, Colette Elisabeth, Rehetobel, Alte Landstrasse 31

Todesfälle

Fässler geb. Egger, Nelly, geboren 1919, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 26. März 2013 in Rehetobel AR

Graf geb. Bänziger, Martha Käthi, geboren 1922, Rehetobel AR, gestorben am 27. März 2013 in Heiden AR

Kern, Roman Alfons, geboren 1964, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 51, gestorben am 31. März 2013 in Heiden AR

Grob geb. Lanker, Alice, geboren 1914, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 08. April 2013 in Rehetobel AR

Bartholet, Hans, geboren 1914, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 16. April 2013 in Rehetobel AR

Rosental. Das Kino.		Programm im Mai
Fr* 3.5.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
	20:15	Ginger & Rosa
Sa* 4.5.	17:15	Schweizer Geist
	20:15	Der Nächste bitte – Un plan parfait
So 5.5.	15:00	Die Croods
So 5.5.	19:15	Wadjda
Di 7.5.	20:15	Wadjda
Fr 10.5.	20:15	Der Nächste bitte – Un plan parfait
Sa 11.5.	17:15	Wadjda
Sa 11.5.	20:15	Kon-Tiki
So 12.5.	15:00	Die Croods
So 12.5.	19:15	Der Nächste bitte – Un plan parfait
Di 14.5.	20:15	Kon-Tiki
Fr* 17.5.	20:15	A late Quartet
Sa* 18.5.	17:15	Die Croods
	20:15	Kon-Tiki
So 19.5.	15:00	Hanni & Nanni 3
	19:15	A late Quartet
Di 21.5.	20:15	A late Quartet
Mi* 22.5.	20:15	Cinéclub: Monsieur Lazhar
Fr* 24.5.	20:15	Le capital
Sa* 25.5.	17:15	Schweizer Geist
	20:15	Das hält kein Jahr...!
So 26.5.	15:00	Hanni & Nanni 3
	19:15	Le Capital
Di 28.5.	20:15	Das hält kein Jahr...!
Fr* 31.5.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
	20:15	Das hält kein Jahr...!

* Rosenbar ab 19:30 offen

www.kino-heiden.ch

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2012-2015
 Appenzell Ausserrhodens

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Nachher

Druckerei **Traber AG**

Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 69
traberdruck@span.ch

...für alle Drucksachen!

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag,

Tel. 077 437 44 15.

Ofen- und Cheminée**bau** Diego Rutz

Dipl. Hafner
Hüseren 17
9038 Rehetobel
079 829 39 74

- Reparaturen aller Art
- Ofen- und Cheminéeanlagen
- Kaminanlagen

25 Jahre SCHWINGCLUB WOLFHALDEN

Kantonales Nachwuchs-Schwingfest und Jubiläums – Abend – Schwingfest

Samstag,
11. Mai 2013
Turnhalle Wies, Heiden

Anschwingen 8.00 Uhr

Aktive:
Anschwingen 17.00 Uhr

Mit Schwingern aus beiden Appenzell, dem Raum
St. Gallen und Rheintal und der Innerschweiz

Teilnehmergeschenke und Schwingergaben

Gemütliche Festwirtschaft und musikalische
Abendunterhaltung

www.rehetobel.ch

Neu! Denner geht der Dorfladen kommt.

Folglich sind wir am Umstrukturieren. Das heisst, Lieferprogramm, Lagerhaltung und Aktionen müssen neu gestaltet werden. Darum fehlt vorläufig einiges in den Regalen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Danke!

Vom 31. Mai 2013 bis und mit
6. Juni 2013 bleibt Ihr und unser
Dorfladen geschlossen.

Am 7. und 8. Juni 2013 feiern
wir mit Ihnen die Neueröffnung!
An diesen Tagen warten Überraschungen auf Sie.

**DORF-LADEN
EGGERSRIET**

im Ried, 9034 Eggersriet
071 877 23 45

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen und
bauen

Heller AG

Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

An der Sonntalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Miner-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

Verkaufspreis ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

www.hellerimmobilien.ch

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix Heiden
Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ · BÄCKEREI · KONDITOREI

Monatsbrot im Mai
Wurzelbrot

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

RE/MAX®
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

Intelligent Strom sparen

Gerne informieren wir
Sie über die Vorteile.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Das Weberhaus Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

- **Elektro - Reparaturen**
- **Elektroinstallationen**
- Austausch und Installation aller Elektrogeräte für den Haushalt.**
- **Dienstleistungen**
- **Reinigungen aller Art**
- **Abholungen**
- **Botengänge**
- **Zeitarbeit für Handwerksbetriebe Firmen**

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Infolge Pensionierung des jetzigen
Stelleneinhabers und der damit verbun-
denen Neuorganisation suchen wir per
1. Oktober 2013 oder nach Vereinbarung

eine/n technischen Hauswart/in (60%) mit administrativen Nebenaufgaben im Baubereich (40%)

Diese Funktion umfasst folgende Aufgaben:

- Betreuung, Reinigung und Unterhalt des Gemeindezentrums (Turnhalle/Saal/ Sportplatz)
- Organisation einer optimalen Belegung der Anlagen in Absprache mit Schulen, Vereinen und Privaten
- Vermietung der Räumlichkeiten des Gemeindezentrums, des Mobiliars sowie der Sportanlagen
- selbständige Erstellung der notwendigen Mietverträge und Abrechnungen
- Bei Veranstaltungen nehmen Sie die Aufgabe als Bühnenmeisters wahr und betreuen die veranstaltenden Vereine.
- Als Orts-Quartiermeister übernehmen Sie auch alle anfallenden Aufgaben im Rahmen der Truppeneinquartierungen in der Zivilschutzanlage des Gemeindezentrums.
- Ein Teilpensum entfällt auf die formelle Prüfung und Erfassung der eingehenden Baugesuche

Ihr Profil:

- motivierte, initiative Persönlichkeit mit angenehmen Umgangsformen
- abgeschlossene handwerkliche Ausbildung oder entsprechende Fähigkeiten
- Ausbildung zum Hauswart mit eidg. Fachausweis
- Selbständigkeit in der Erledigung der zugeteilten Aufgabenbereiche und Verständnis für technische Anlagen
- Fähigkeit zur Führung von Teilzeit-Reinigungspersonal
- Bereitschaft zur Betreuung von Wochenendanlässen
- Bereitschaft zur Mitarbeit im Bausekretariat
- gute EDV-Anwenderkenntnisse

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien, Referenzen) richten Sie bitte bis spätestens am 22. Mai 2013 an die Bauverwaltung Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach, 9038 Rehetobel. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der Leiter technische Dienste, Thomas Albrecht, Tel. 071 878 70 26.

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:**
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 – Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144 informiert.

Notfallnummern:

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Wir bringen
die Frühlingsfarben
ins Wohnzimmer

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL 071/877 10 23

Inserate
direkt an die
Druckerei

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmgelassungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

25 Jahre

Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
Ich übernehme auch die Planung, Baueingabe und Bauleitung.

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER
FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

ANTIQUITÄTEN UND RARITÄTENMÄRTLI

Samstag, 1. Juni 2013 von 10.00 – 16.00 Uhr
im Innenhof vom Altersheim Krone Rehetobel

Klein aber fein, mit jeder Menge Schnäppchen
Kleiner Imbiss / Kaffee und Kuchen

Annahme von gut erhaltenen Gegenständen am
Freitag, 31. Mai 2013 von 16.00 – 18.00 Uhr

Melden Sie sich unter 079 475 75 02

V. Bachmann

wann	was	wo	wer
1. Mai, Mi.	15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»
2. Mai, Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
3. Mai, Fr.	19.15-22.15	Jugendraum offen	Jugendkommission
4. Mai, Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Sportverein
4. Mai, Sa.	ab 09.00	Flohmarkt auf dem alten Postplatz	OBFCR
5. Mai, So.	09.45	Konfirmation	evang. Kirche
5. Mai, So.	18.00	«Schlagkräftig», Hackbrett und Percussion	GZ
6. Mai, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
7. Mai, Di.	18.00	Exkursion zu Fam. Rüttimann, Ettenberg	rechtobler natur
9. Mai, Do.	06.00	Auffahrts-Exkursion	GZ OV Rehetobel
10. Mai, Fr.	19.15-22.15	Filmabend im Jugendraum	Jugendkommission
11. Mai, Sa.	ab 09.00	Autowashtag	GZ MG Brass Band
12. Mai, So.	09.45	Muttertags-Gottesdienst	evang. Kirche
12. Mai, So.	ab 10.00	Muttertagskonzert und Brunch	GZ MG Brass Band Jugendmusik
12. Mai, So.	10.00-17.00	Internationaler Museumstag	Velomuseum
12. Mai, So.	10.00-13.00	Ausstellung E-Mobilität	GZ Parkplatz Verein Solardorf
13. Mai, Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
13. Mai, Mo.	20.00	Samariterübung	GZ
14. Mai, Di.		Fahrt ins Blaue	Frauenverein
14. Mai, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
17. Mai, Fr.	19.15-22.15	Überraschungsabend im Jugendraum	Jugendkommission
19. Mai, So.	09.45	Gottesdienst zu Pfingsten	evang. Kirche
24. Mai, Fr.	19.15-22.15	Jugendraum offen «Crêpes»	Jugendkommission
24. Mai, Fr.	20.00	Vorbereitungskonzert	GZ MG Brass Band
25. Mai, Sa.	ab 10.00	ökumenischer Kirchentag beider Appenzell	
26. Mai, So.		diverse Veranstaltungen	
25. Mai, Sa.	09.00-11.00	Grüngut-, Altmittel- und Bauschuttsammlung	GZ
25. Mai, Sa.	14.00	Preisjassen	Rest. Säntis
27. Mai, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
28. Mai, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
31. Mai, Fr.	19.15-22.15	Jugendraum offen «Pizza»	Jugendkommission
1. Juni, Sa.	10.00	Führung durch das Asylzentrum Landegg	LG Dorf
3. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
6. Juni, Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
7.-9. Juni		Kantonalmusikfest Graubünden	Chur MG Brass Band
8. Juni, Sa.	18.30	Firmung	Speicher kath. Kirche

**Nächste Ausgabe:
Freitag, 31. Mai 2013**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Montag, 20. Mai 2013**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

**Pikettdienste über die Auffahrts-Brücke
und über das Pfingst-Wochenende**

In dringenden Fällen erreichen Sie
die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Tel.-Nr. 071 223 83 83 oder
Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Schöne Feiertage wünscht Ihnen das
Kanzlei- & ZAVLAR-Team!

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

Mai 2013

Herzlichen Dank an Rosmarie Friemel-Brun und Martin Schoch

Rosmarie Friemel-Brun und Martin Schoch scheidern per 31.05.2013 aus dem Gemeinderat aus. Rosmarie Friemel-Brun gehörte seit 2010 dem Gemeinderat an. Sie präsidierte die sehr arbeitsreiche Sozial- und Vormundschaftskommission sowie die Altersheimkommission. Sie führte zudem verschiedene Gemeindedelegierten-Mandate im Sozial- und Gesundheitswesen.

Martin Schoch wurde 2007 in den Gemeinderat gewählt. Auch er kann auf intensive 6 Jahre Gemeinderats-Tätigkeit zurückblicken. Martin Schoch übernahm nach seiner Wahl den Vorsitz der Ressorts Tiefbau, Unterhalt und Betrieb sowie Forst- und Landwirtschaft, welche er bis heute inne hat.

Der Gemeinderat dankt Rosmarie Friemel-Brun und Martin Schoch für ihre überaus wertvolle und engagierte Arbeit zum Wohle der Gemeinde Rehetobel.

Konstituierung Amtsjahr 2013/14

Infolge der Demissionen der Gemeinderatsmitglieder Rosmarie Friemel-Brun und Martin Schoch sowie einigen

Kommissionsmitglieder mussten verschiedene Vakanzen in Behörden und Kommissionen neu besetzt werden. Über die Rücktritte wurde bereits im Februar-Gmäändsblatt informiert. Der Gemeinderat dankt allen Zurückgetretenen, aber auch den verbleibenden Behörden- und Kommissionsmitglieder ganz herzlich für ihr Engagement in Dienste der Gemeinde Rehetobel.

Der neu gewählte Gemeinderat **Philipp Jenny** wird neuer **Präsident der Unterhalts- und Betriebskommission**. Er übernimmt auch den Vorsitz der Forst- und Landwirtschaftskommission.

Gemeinderätin **Katharina Schläpfer-Bollhalder** wird neu die **Sozialhilfekommission sowie die Altersheimkommission** präsidiieren.

Mit der Demission aus dem Gemeinderat tritt Martin Schoch auch aus dem Gemeindeführungsstab (für ausserordentliche Lagen) aus. Neu nimmt Gemeinderat **Philipp Jenny** im Gemeindeführungsstab Einsitz.

An der letzten Gemeinderatssitzung wurden verschiedene freierwerbende Kommissionssitze auf Beginn des Amtsjahres 2013/14 neu besetzt:

- *Schulkommission*: Roman Hasler Kohler, Gartenstr. 8, und Marius Nissille, Sonnenbergstr. 41
- *Altersheimkommission*: Hansjörg Buchmann, Lobenschwendistr. 20
- *Sozialhilfekommission*: Oliver Paganini, Bürgerheimstrasse 7
- *Wasser- und Umweltkommission*: Silvio Sturzenegger, Heidenerstr. 33
- *Kommission des Feuerwehrazweckverbandes*: Gemeinderat Philipp Jenny, Michlenberg 7 und Lorenz Schefer, Sägholzstr. 43

Das bereinigte bzw. nachgeführte Behördenverzeichnis wird voraussichtlich zusammen mit dem Juni-Gmäändsblatt versandt. Es wird noch weitere Änderungen im Bereich Abgeordnete und Delegierte sowie Personalbeamtungen und Dienststellen beinhalten.

Petition «Rettet den Gaden»

Im September 2012 reichte die «IG Gaden» die Petition «Rettet den Gaden» mit insgesamt 310 Unterschriften, davon 198 von Rehetobler Einwohnerinnen und Einwohnern ein. Mit der Petition wurde der Gemeinderat ersucht, den Erhalt des Gebäudes an der Holderenstrasse 11 sicherzustellen. Der Grundeigentümer dieser Liegenschaft beabsichtigt, das Gebäude durch einen Wohnhausneubau zu ersetzen. Aufgrund dieser Petition beschloss der Gemeinderat eine Haus-Analyse erstellen zu lassen. Die Haus-Analyse konnte am 03.04.2013 abgeschlossen werden. Der kantonale Denkmalpfleger hat diese Arbeit begleitet und kommt zu folgendem Schluss (Zitat):

Teil der Hausanalyse sind eigens eingeholte Expertenberichte zum Zustand der Fundationen und des Holzbaus. Damit erachte ich die Hausanalyse als ausreichende Entscheidungsgrundlage für die vorzunehmende Güterabwägung zwischen Erhalt und Abbruch des Gebäudes. Das Objekt ist in einem deutlich weniger guten Zustand, als ich dies ursprünglich angenommen hatte. Die Frage, ob die Liegenschaft zu erhalten sei oder ein Abbruch mit Ersatzbau gerechtfertigt wäre, lässt sich folgendemassen beantworten:

Der Erhalt des Gebäudes Holderenstrasse 11 und die Erweiterung durch einen Ergänzungsbau wäre zwar möglich. Voraussetzung dazu ist allerdings das entsprechende Engagement der Bauherrschaft. Die Fachingenieure beurteilen den Zustand der historischen Bausubstanz als derart schlecht, dass nach Renovation und Umbau weniger als 50% davon erhalten werden könnten. Gemäss etablierter Praxis im ganzen Kanton können aus Sicht der Denkmalpflege Bauten, bei denen weniger als die Hälfte der historischen Bausubstanz erhalten werden kann, ersetzt werden. Angesichts der Besonderheit der Liegenschaft Holderenstrasse 11 als Teil der Ausserrhoder Textilgeschichte bedauere ich, dieses Fazit ziehen zu müssen.

Bei einem Abbruch mit nachfolgendem Ersatzbau ist der besonderen ortsbaulichen Situation Rechnung zu tragen. Von entscheidender Bedeutung sind hier die Ausmasse sowie Typologie und Ausrichtung des Gebäudes. Seitens der Grundeigentümerschaft besteht erfreulicherweise die Bereitschaft, bei der Erarbeitung eines Neubauprojekts mit Bruno Bottlang, dem Projektleiter für Arealentwicklung des Regie-

rungsprogramms «Bauen und Wohnen» wie auch mit der kantonalen Denkmalpflege zusammen zu arbeiten.

Nach eingehender Prüfung und unter Bezugnahme der Stellungnahmen der kantonalen Denkmalpflege und weiterer Fachexperten kam der Gemeinderat zum Schluss, dass die Petition «Rettet den Gaden» abgewiesen werden muss.

Sanierungs-Kredit für die Heizungs-erneuerung im Gemeindealtersheim «Haus ob dem Holz»

Die Heizung im Gemeindealtersheim «Haus ob dem Holz» muss dringend erneuert werden. In den letzten Monaten traten vermehrt Mängel und Betriebsstörungen auf, welche teilweise hohe Reparaturkosten verursachten. Die Unterhalts- und Betriebskommission und die Altersheimkommission nahmen Abklärungen zu Heizungs-Evaluierung, Kosten, etc. vor und holten verschiedenen Offerten ein.

Unter Berücksichtigung von Energie-Verbrauch, Kosten, baulichen Anforderungen, etc. kam die Unterhalts- und Betriebskommission zum Schluss, dass eine Gas-Heizung die sinnvollste Variante ist. Der Gemeinderat sprach für die Heizungssanierung einen Kredit von Fr. 66'500.- zu Lasten der Spezialfinanzierung «Gemeindealtersheim».

Ferner hat der Gemeinderat...

- der neuen Vereinbarung mit der kantonalen Beratungsstelle für Flüchtlinge zugestimmt. Bisher oblag die Zuständigkeit für die Führung der Beratungsstelle beim Kanton. Dieser hat die bisherige Vereinbarung per Ende 2013 gekündigt. Für die zustimmenden Gemeinden wird ab 2014 die Beratungsstelle für Flüchtlinge durch die Sozialen Dienste der Gemeinde Herisau gemeinsam geführt.

- aufgrund eines Antrags der Ortplanungskommission der Arbeitsvergabe an das Planungsbüro Eigenmann-Rey-Rietmann zur Erstellung der Naturgefahrenkarte zugestimmt. Diese Gefahrenkarte muss nun aufgrund bundesrechtlichen und kantonalen Vorgaben in den Gemeinde-Zonenplan integriert werden.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Vorfriede wächst

Die fünf Gemeinden Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel organisieren gemeinsam eine 1. August-Feier auf der Hohen Buche. Dies im Rahmen der AR°AI 500-Feierlichkeiten. Das Programm steht, das Plakat ist gestaltet, die letzten Absprachen werden getroffen: Das OK freut sich auf einen einmaligen Anlass und lädt die Bevölkerung herzlich ein, am 1. August auf die Hohe Buche zu kommen.

1513 wurden die beiden Appenzeller Kantone, damals noch vereint, als dreizehntes vollwertiges Mitglied in die Eidgenossenschaft aufgenommen. Wie wurde dieser bedeutende Schritt wohl damals gefeiert? Wurde der Beitritt überhaupt gefeiert? Der 1. August als Nationalfeiertag ist jedenfalls erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts «erfunden» worden. Gab es wenigstens seit dieser Zeit schon einmal eine gemeindeübergreifende Bundesfeier auf der Hohen Buche? Möglicherweise. Auf jeden Fall, dachten sich die Vertreter der Gemeindebehörden von Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel, wäre es höchste Zeit und eine gute Gelegenheit, im Jubiläumsjahr diese Idee (wieder einmal) aufzunehmen. Sie trommelten ein OK zusammen und alsbald lagen die ersten Ideen auf dem Tisch.

Vielseitiges Programm

Aus den ersten Ideen entstanden weitere und daraus schliesslich ein äusserst vielseitiges Programm. Los geht's ab 15.00 Uhr mit dem gemeinsamen Einzug der Mitwirkenden auf den Festplatz. Neben den Auftritten der vereinigten Musikgesellschaften und Chören gehört insbesondere auch die Darbietung der Schaukelringriege des Turnvereins Wald zu den eigentlichen Höhepunkten. Die Wäldler Turner werden – allerdings nur bei schönem Wetter – gleich zweimal mit ihrem attraktiven Programm begeistern. Und immer und überall und auch zwischendurch gibt es ein regelrecht nostalgisches Spektakel zu erleben: eine alte Feuerwehr bei der Übung, selbst Hand anlegen in der Nagelschmiede, Bier brauen, den Zimmerleuten über die Schultern schauen, Velos aus alten Tagen ausprobieren, mit den Landsknechten über längst vergangene Zeiten fachsimpeln... Dazu wird es für die Kinder eigene, abwechslungsreiche Möglichkeiten geben, sich zu vergnügen.

Festrahmen

Einmal wird es dann auch Zeit, sich in die Festwirtschaft zu setzen. Zwischen 17.00 und 20.00 Uhr dürfen sich die FestbesucherInnen mit einem Essen und einem Getränk verwöhnen lassen, für das im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten der Kanton aufkommt. Natürlich wird Weiteres auf der Speisekarte stehen, so dass gestärkt in den Abend gegangen werden kann. Um ca. 20.15 Uhr folgt der kurze Festakt mit der Festrede, Musik und dem gemeinsamen Landsgemeindelied. Und nach dem Einnachten wird Hannes vo Wald auf seine eigenwillige und spektakuläre Weise das Höhenfeuer entzünden. Übrigens wird es auch er sein, der ab dem Nachmittag durch das Programm führt und hin und wieder sicher auch einen seiner eigenen Spässe aufführt.

Verkehrsregelung

Um den Verkehrsfluss in einem geordneten Rahmen zu halten, wird in Absprache mit der Kantonspolizei AR die Wisseggstrasse zwischen Bühler und Trogen am Festtag von 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Für Anstösser bleibt sie jedoch von beiden Seiten befahrbar. Vom Bahnhof Bühler und dem Landsgemeindeplatz Trogen verkehren ab 13.30 Uhr bis in den späten Abend hinein Shuttlebusse zur Hohen Buche und zurück. Es empfiehlt sich also, das Auto zuhause zu lassen und sich wandemd auf die Hohe Buche zu begeben oder den Shuttlebus zu benutzen. Für Behinderte wird der Transport bis auf den Festplatz sichergestellt.

Plakat und mehr

Das Plakat für die 1. August-Feier wurde von Werner Meier, Trogen, gestaltet. Schon bald wird man es da und dort bemerken und es wird auf den Anlass aufmerksam machen. Je näher der Nationalfeiertag rückt, desto öfter wird man dem Motiv auch auf Flyern, Flugblättern und in Inseraten begegnen. So wird auch in jeder der beteiligten

Gemeinde ein Informationsblatt mit dem genauen Festprogramm und den Hinweisen zur Verkehrsleitung versandt. Auch an dieser Stelle wird weiter über den Anlass zu lesen sein.

Bühler, Trogen, Speicher, Wald und Rehetobel blicken voller Vorfreude auf eine aussergewöhnliche 1. August-Feier und freuen sich, auch Sie auf der Hohen Buche begrüßen zu dürfen.

Das OK

Ernst Carniello, Trogen (Präsident); Sonja Blatter, Wald; Hilda Fueter, Rehetobel; Marco Knechtle, Bühler; Josef Neff, Bühler; Matthias Sturzenegger, Speicher; Fredy Zünd, Speicher

Keine Teilrechnungen für Wasser/Abwasser im Juni 2013

Mit der Einführung der neuen Gemeindesoftware per 01.01.2013 müssen sämtliche Abonnenten von Wasser/Abwasser im neuen System manuell erfasst werden. Durch den Systemwechsel können **im Jahr 2013 keine automatischen Teilrechnungen** generiert werden. Für den Verbrauch von Wasser/Abwasser im Jahr 2013 wird somit nur die Schlussrechnung per Ende Jahr erstellt und der Gesamtbetrag für den Jahresverbrauch wird als Ganzes fällig (keine Aufteilung in zwei Teilbeträgen von Teilrechnung und Schlussrechnung).

Akontozahlungen können trotzdem auf das Postkonto 90-2908-0 (Vemerck «Akonto Wasser 2013») geleistet werden.

Abonnenten, welche ausdrücklich eine Teilrechnung wünschen, melden sich bitte telefonisch oder schriftlich bei der Finanzverwaltung (Tel. 071 878 70 25 oder patricia.eberle@rehetobel.arch).

Jugendraum Rehetobel

Freitags geöffnet von 19.15 – 22.15 Uhr (Oberstufe und 6. Klasse).

Mittwoch offen auf Anmeldung. Für den kleinen Hunger oder Gluscht verkaufen wir regelmässig einen kleinen Imbiss, auch Verkauf über die Gasse.

Freitag, 7. Juni offen, Pommes

Freitag, 14. Juni Jugendtreff in der Badi bei gutem Wetter, Badespass bis 22.00 Uhr, **Grilladen**
Eintritt ab 19.00 Uhr gratis
Anmeldung bis 13. Juni, **079 474 21 64**

19., 20., 21. Juni **Graffiti-Kurs**,
Anmeldung bis 14. Juni, 079 474 21 64
(Do, Fr Abend und Sa Nachmittag)

Freitag, 28. Juni offen, Hot-Dogs

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe. Über die Homepage der Gemeinde oder bei M. Stadelmann, Tel. 079 350 65 93 / 071 877 17 18

Jugendkommission

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Aus Naturstrasse wird Notstrasse Nord

In den vergangenen drei Jahren wurde die Naturstrasse Nord-Berg mehrmals als wichtige Notstrasse Nord genutzt. Für uns im Nord, wo es meistens sehr ruhig zu und her geht, brachte die Notstrasse eine grosse Veränderung. Es wurden Umleitungstafeln aufgestellt und Ausweichstellen eingerichtet. Totales Chaos herrschte darauf, als die Strasse zwischen Wald und Trogen ebenfalls gesperrt war! Da merkte ein Autofahrer plötzlich, dass es im Nord keine Strasse nach St. Gallen mehr gab.

Um die Kühe von der Wiese zu holen, benötigten wir plötzlich mehrere Personen, welche die Autofahrer aufhielten und informierten. Mit Kinderwagen, Hund und Handy informierten wir einander über allfällige Fahrzeuge, damit wir die Strasse möglichst schnell wieder frei geben konnten! Die entstandenen Wartepausen wurden ganz unterschiedlich genutzt, zu Gesprächen, Teepausen, Rauchpausen, Geografiekunde, Kühe zählen, landwirtschaftlichen Fragen, Menu Vorschlägen... Autos, Traktoren, Lastwagen, Betonmischer, ganze Hauselemente, Baukrane, Eisenträger, Bagger jeder Grösse und vieles mehr sahen wir!

Durch die Umleitung wurde uns erst bewusst, wie viel Verkehr eine solche Baustelle zusätzlich mit sich bringt! Auch die Belastung der Strassen war enorm, welche zum Teil auch stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Es war nicht immer einfach, trotzdem entstanden viele interessante Gespräche und Situationen! Mit einem freundlichen Winken oder einem Dank fuhren dann die Fahrzeuge weiter. Viel Rücksicht wurde von allen Strassenbenützern abverlangt!

Einmal sprang unsere Kuh, namens Hirsch doch tatsächlich über den Zaun auf die Strasse und versetzte nicht nur die Autofahrerin in grosses Staunen! Der Zaun war ganz und Hirsch wartete ungeduldig auf die anderen Kühe, welche mehr Respekt hatten.

Wir danken allen für das Verständnis während dieser Zeit! Es brachte uns jeweils zum Schmunzeln, wenn wir die letzten Nachtschwärmer nach Hause kommen hörten...

Immer wieder versuchen wir in unserem Leben, das Beste aus allem zu machen und möglichst positiv zu sehen!

Hansjakob und Monika Zähler

4 Gerne reichen wir die Feder weiter an Tamara Lutz. Herzlichen Dank!

SCHWIMMBAD REHETOBEL

News aus dem Schwimmbad

Der lange und hartnäckige Winter hat sich nun endlich verabschiedet. Emsiges Treiben durch den ganzen April war im und um die Rechtobler Badi festzustellen, denn der Saisonstart wurde auf den Samstag 4. Mai festgelegt. Vorausgesetzt, dass die Wasser- und Lufttemperaturen es erlauben.

Beschlüsse und Aktivitäten:

Folgende Demissionen musste im letzten Halbjahr die Schwimmbadgenossenschaft zur Kenntnis nehmen: Betriebsleiter Richard Schildknecht und Bademeisterin Lilian Wettmer. Zur Komplettierung des Schwimmbadteams konnten folgende Herren und Damen gewonnen werden. Als Betriebsleiter Michael Hanselmann, als Bademeister/Innen Yehia A.M. Ibrahim, Heidi und Lisa Steiner.

Angebote, Hinweise und Termine:

- Beachten Sie die neuen Baderegeln in Bild- und Textform beim Eingang
- Jugendabo für CHF 50.-
- Familienabo für CHF 160.- (Genossenschaftler CHF 150.-)
- Öffnungszeiten: 10.00 – 20.00 Uhr
- Vollmondschwimmen bei günstigen Bedingungen am: Sa 25. Mai, So 23. Juni, Mo 22. Juli, Mi 21. Aug.
- jeden Dienstag wird ein frisches Mittagmenü angeboten für CHF 13.50, dabei ist der Badeintritt inbegriffen, dies gilt für den Zeitraum zwischen 11.30 -13.30 Uhr.

Weitere News finden Sie unter folgendem Link im Internet: ww.badi-rehetobel.ch

Auf Ihren Besuch freut sich das neue Schwimmbadteam unter der Leitung von Michael, mit Yehia, Heidi, Lisa, Annette, Manuela und Tanja.

*Für die Schwimmbadgenossenschaft
Rolf Looser*

Galerie Tolle – Art & Weise, Dorf 11

Herzliche Einladung zur Vernissage und Ausstellung von Elisabeth Hübscher

«Dinge in der Natur sprechen mich an, faszinieren und bewegen mich. Mit Farbe und Form möchte ich meine tiefen Impressionen ausdrücken. Nicht das Abbild suche ich, sondern das Zeichen, das Wesentliche in der Reduktion, sowohl im Bild wie in der Skulptur.» *E. Hübscher*

Vernissage: 08. Juni 2013, 17-19.30 Uhr musikalische Umrahmung Gerhard Oetiker

Weitere Öffnungszeiten:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 09. Juni 11-15 Uhr | 15. Juni 15-19 Uhr |
| 13. Juni 15-19 Uhr | 22. Juni 15-19 Uhr |
| 14. Juni 16-20 Uhr | 23. Juni 11-15 Uhr |

Die Kunstschaffende Elisabeth Hübscher ist die Mutter der Galeristin und lebt im Tessin. Alle Dorfbewohner sind jederzeit herzlich willkommen zu unverbindlichen und inspirierenden Besuchen.

Nicole Tolle

Schule Rehetobel

Information

Schluss-Singen der Schule Rehetobel

Lieder vo de Zyt, vom Anneli und em Mond

Sonntag, 30. Juni 2013, 09.00 Uhr
Reformierte Kirche Rehetobel

Im Anschluss an das Singen laden die Brassband und die Jugendmusik Rehetobel zum Frühschoppenkonzert vor dem Gemeindehaus ein.

Besammlung für Schulkinder und Lehrkräfte
08.30 Uhr vor dem Schulhaus.

Um 08.45 Uhr marschieren wir mit Musikbegleitung
zur Kirche.

Wir freuen uns auf Sie!

Erziehung

Schulbesuchstag der Schulkommission

Im März besuchten wir, die Mitglieder der Schulkommission, während einem Tag die Klasse des Kindergartens und alle Klassen der Unter- und Mittelstufe.

Wir erhielten einen spannenden Einblick in die neu eingeführte Lernform des ADL (altersdurchmischten Lernen) im Fach Mathematik. Die Kinder der Unterstufe arbeiteten an verschiedenen Arbeitsplätzen, mal in Gruppen mal alleine. Es bestand die Möglichkeit Aufgaben aus verschiedenen Schwierigkeitsstufen auszuwählen, um die gesetzten Ziel zu erreichen. Einige Mitglieder der Kommission durften sich gerne an einem Rechenspiel zum Wert der Noten und Münzen mit den Schülern beteiligen. Der Spass am Spiel und am Zeigen der neu erworbenen Fähigkeiten war offensichtlich. In anderen Schulzimmern wurde still und konzentriert an den Lernzielkontrollen gearbeitet und diese später Herrn Graf präsentiert. Frau Hohns, unsere schulische Heilpädagogin unterstützte und ermutigte die Kinder beim Lösen von neuen Herausforderungen. Die Freude am Bearbeiten der Spiele und Arbeitsaufträge war an den strahlenden Gesichtern der Kinder abzulesen. Interessant war der Einblick in diese Lernform im Hinblick auf die Fähigkeit der Kinder an ihrem individuellen Lern-

stand anknüpfen zu können und in verschiedenen Sozialformen zu lernen, aber auch die Kinder zu beobachten, die in einer ruhigeren Atmosphäre ihre Arbeiten erledigten.

Nachmittags stand das F.R.E.I Projekt bei den Unterstufenklassen auf dem Stundenplan. Die Schüler nutzten diese Stunden, um an einem selbstgewählten Thema zu arbeiten. Eine Kleingruppe inszenierte aus einigen vorgegebenen Worten ein Theater, dieses präsentierten sie zum Schluss vor der gesamten Unterstufe. Ein Zweierteam überraschte uns mit einer witzig gereimten Kurzgeschichte, während eine weitere Gruppe sich dem Ozelot widmete und einen spannenden Vortrag darbot. Wir staunten über die vielfältigen, kreativen Produktionen, die die Kinder aus der 1.-3. Klasse im Rahmen des F.R.E.I-Projekts entwickelten und selbstsicher vorführten.

Die Kindergarten Kinder standen im Vorbereitungsieber auf ihr Theater «Jim Knopf». Wie jedes Jahr übte Regina Kunz ein Theater mit den Kindern ein, diesmal erhielt sie tatkräftige Unterstützung im Bau der Kindertraumerweckenden Lokomotive «Emma» durch einige kreative Eltern. Auch die Klassen der Mittelstufe wurden in den Fächer, Französisch, Tumen textiles und nichttextiles Werken besucht. Im zuletzt genannten Fach wurde an Windrädern gearbeitet, welche die Windenergie in Bewegungsenergie umwandeln. Dazu mussten die Schüler nach individuellen und praktischen Lösungen suchen.

Dieser kurze Einblick in die einzelnen Stunden zeigte uns in vielfacher Form auf, wie die Schüler in verschiedenen Ebenen gefördert und gefordert werden. Wir konnten erfahren, wie die Lehrpersonen mit einer sehr wertschätzenden Haltung und beruflich hoher Kompetenz die Kinder nach ihren individuellen Bedürfnissen unterstützten.

Nach dem Unterrichtsende informierten wir die Schulleiterin und die Vertreterin der Lehrpersonen über unsere positiven Eindrücke und Beobachtungen und bedankten uns für das grosse Engagement der Lehrpersonen, die unsere Schule zu einem lebenswerten und kinderfreundlichen Lernort gestalten.

Remo Kästli Bucher, Mitglied der Schulkommission

Danke...

allen Beteiligten der «Evakuations-Übung Schule Rehetobel» vom 4. Mai 2013!

Waldwoche der Unterstufe

Ich, Patrick Stoffel habe einen Gips und konnte darum nicht viel mitmachen in der Waldwoche. Darum bin ich der Journalist und erzähle euch meine Woche.

Montag:
Wir haben heute einen Baum ausgerissen. Dann suchten wir Waliens, zuerst auf der Erde, dann unter Steinen und am Schluss in der Erde. Wir haben noch eine weisse Maus gesehen.

Dienstag:
Wir waren heute im Kaienspitz und Frau Baumgartner hat uns Waliens-Vorspeise gemacht und Herr Kuster hat uns etwas über Ameisen gezeigt.

Mittwoch:
Eine Schnecke ist ein Zwitter und die kleinste Schnecke ist nur etwa 1mm gross. Herr Hörler hat uns noch viel mehr über Schnecken erzählt. Eine Nacktschnecke kann höchstens 2 Jahre alt werden, eine Weinbergschnecke aber 15 bis 20 Jahre. Wir haben auch noch eine sehr kleine Schnecke gefunden.

Donnerstag:
Heute haben wir im Bach geforscht. Wir haben uns in drei Gruppen aufgeteilt und unsere Gruppe hat viele Köcherfliegen und auch eine Feuersalamanderlarve gefunden. Wir haben im Wald Zmittag gegessen.

Freitag:
Wir haben heute Wissensspiele gemacht von der Woche. Es gab Fragen über Ameisen, Schnecken, Bachtieren und Insekten. Wir haben dann ein Spiel gespielt über Ameisenhaufen. Die Lehrpersonen haben Steine versteckt und wir mussten sie suchen. Ich war der Brückenpolizist.

Ostschweizerisches Handball Finalturnier

Ende Februar erreichten die beiden Mädchenmannschaften der 4. und 5. Klasse unserer Schule, dank grossem Einsatz, viel Spielfreude und einem super Teamgeist, jeweils den 1. Platz am Vorderländer Handballturnier in Heiden.

Durch diesen Erfolg qualifizierten sich die beiden Teams für das Ostschweizerische Finalturnier am 4. Mai, das wiederum in Heiden ausgetragen wurde.

Wie erwartet, trafen unsere Handball-Girls dort auf weitere starke Teams aus der ganzen Region. Es machte wieder grossen Spass den beiden Teams beim Spielen zu zuschauen. Dank unseren Fans hatten wir lautstarke auch Unterstützung am Spielfeldrand. Vielen Dank dafür!

Der hervorragende Team- und Kampfgeist führte die 5. Klässlerinnen auf den 7. und die 4. Klässlerinnen auf den 3. Platz! Hut ab vor eurer Leistung!

J. Maeder

...und zum Schluss

Ein 1. Klässler hat seine Erlebnisse der Waldwoche aufgeschrieben. Die Lehrerin möchte ihn darauf hinweisen, dass er noch keine Punkte gesetzt hat: «Was machst du, wenn du einen Satz fertig geschrieben hast?» Der 1. Klässler: «Dann gehe ich spielen!»

SEKUNDARSCHULE

Die besondere Schulwoche: Atelier 2013

Alle drei Jahre findet die Atelierwoche an der Sekundarschule statt. Dabei dürfen die Schülerinnen und Schüler während einer Woche unter verschiedenen Angeboten auswählen. Diese etwas andere Schulwoche erfreut sich grosser Beliebtheit, wie Sie den folgenden Berichten entnehmen können.

Elektronische Musik

In diesem Atelier stand das Erstellen eigener Musik auf dem Computer im Zentrum. Alleine oder in Zweiergruppen erlernten die Schülerinnen und Schüler die Funktionsweise des Programmes «Garage Band» kennen. Zunächst erstellten sie Musik mit Hilfe der im Programm zur Verfügung stehenden Loops. Im Verlauf des Ateliers erwarben sie das notwendige Know-how um ihre eigenen Beats und Rhythmen über die Tastatur einzuspielen. Wir hatten eine sehr schöne, kreative und arbeitsintensive Woche.

Get on board now

Wir erhielten ein Ticket, setzten uns ins Flugzeug und lernten unsere Sitznachbarn kennen, natürlich alles auf Englisch. Wir schauten Berufe rund ums Fliegen genauer an und gaben uns auf eine virtuelle Weltreise. Während

einer spannenden Flughafenführung in Kloten zeigte uns ein pensionierter Flugzeugmechaniker riesige Hangars, gegroundete indische Flugzeuge, Sicherheitsschleusen, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt usw. Nach dieser spannenden Führung durften wir im Operation Center, wo sich Piloten und Flight Attendants auf ihre Flüge vorbereiten, unsere Interviews durchführen. Man demonstrierte uns dort die modernsten und luxuriösesten Flugzeugausstattungen, welche speziell zur Weiterbildung der Flight Attendants aufgebaut sind. Zum Abschluss des Ateliers bereiteten wir ein «English Breakfast» zu und liessen uns scrambled eggs, toast und pancakes schmecken.

Kosmetik- und Körperpflegeprodukte selbst herstellen“

Am Montag besuchten wir die Anlage von A. Vogel in Teufen. Im Garten schauten wir viele verschiedene Heilkräuter an. Anschliessend durften wir selber ein Kräuter-Öl herstellen. Zurück in der Schule kreierte wir ein Badesalz und gestalteten eine Heilkräuterapotheke.

Am Dienstagmorgen liefen wir auf dem Barfussweg bei Conten. Einige gerieten dabei knietief in den Schlamm. Am Nachmittag produzierten wir verschiedene Pflegeprodukte selber. Zum Abschluss am Mittwoch gönnten wir uns gegenseitig eine Gurkenmassage und ein Handpeeling. Dann war der Kurs leider auch schon zu Ende.

Nothilfekurs

25 Schülerinnen und Schüler absolvierten im Rahmen des Ateliers einen Nothilfekurs. Dank der mehrjährigen Erfahrung als Kursleiterin des Samaritervereins Trogen stellte Karin Welz ein abwechslungsreiches Programm mit vielen praktischen Übungen zusammen. Mit Moulagen (auf den Körper modellierte Wunden) wurden verschiedene Verletzungen erschreckend echt nachgestellt, welche mit

dem theoretisch erlernten Wissen behandelt wurden. Nach einiger Unsicherheit zu Beginn wurden die Verletzten mit der Zeit fachkundig betreut und eine Sicherheit im Umgang mit Verletzten erlangt.

Gewinnen – Verlieren

Unser Schulzimmer verwandelte sich für einige Tage in ein «Spielcasino». Wir lernten verschiedene Glücksspiele wie Lotto, Poker, Roulette, Black Jack, Yatzy oder Münzenwerfen kennen und versuchten durch fiktive Geldeinsätze möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Schnell stellten wir fest, dass es Spielformen mit rein zufälligem Ausgang gibt und andere, bei denen man durch Taktik und Berechnungen seine Gewinnwahrscheinlichkeit besser abschätzen kann. Der Höhepunkt der Woche bildete der Besuch im Grand Casino St. Gallen mit vielen interessanten Informationen zum aufwändigen Glücksspielbetrieb.

Pop Art

Pop Art ist eine Kunstrichtung, die in den 50iger und 60iger Jahren unabhängig voneinander in England und den USA entwickelt wurde. Es geht darum, banale Alltagsgegenstände oder in unserem Falle Bilder zu isolieren und neu zu gestalten. Da Pop Art sehr viele Facetten hat, lernten wir drei der wichtigsten Vertreter dieser Szene kennen. Im Stil von Roy Lichtenstein, Andy Warhol und Keith Haring, duplizierten wir die besten Werke auf eine kleine Leinwand, um dann als Gruppe den Künstler den Mitschülern näher zu bringen. In einem weiteren Schritt durften wir auf einer grossen Leinwand, ein Motiv unserer Wahl in einem uns bekannten Stil malen. Am Ende stellten wir unsere Bilder an einer Vernissage aus. Es waren sehr berei-

chernde Tage, welche einen tiefen Einblick in das Leben eines Künstlers lieferten.

Das perfekte Date

Gutes Benehmen, Stil und Knigge sind immer noch so gefragt wie zu Omas Zeiten. Der Kurs hatte zum Ziel den Teilnehmenden während zwei Tagen vor Augen zu führen, wie sicheres Auftreten, stilvolles Verhalten und gute Umgangsformen zu Erfolg führen können. Konkret wurden die wichtigsten Benimmeregeln und Tischmanieren nach Knigge diskutiert und in Rollenspielen angewandt. Weiter übte Schauspieler Andreas Beutler mit den Lernenden das richtige Flirten. Um auch auf dem Parkett zu glänzen, wurden die Discofox-Tanzschritte trainiert. Bei einem romantischen Dinner durften unsere neugeborenen Etikettenspezialisten schlussendlich ihr angeeignetes Wissen bei Kerzenlicht und charmantem Gegenüber umsetzen.

Flipperkasten

Im Rahmen des Flipperkastenateliers hatten 10 werkbegeisterte Schüler die Möglichkeit, sich eine Woche lang mit verschiedensten Techniken auseinanderzusetzen und als Endprodukt ihren eigens kreierten Flipperkasten nach Hause zu nehmen. Dafür wurde zuerst der Holzrahmen konstruiert und mit eigenem Logo versehen, später die mechanischen Teile eingebaut und zum Schluss die eigentliche Flipperplatte individuell gestaltet. Nach den letzten Testläufen und Anpassungen an den Kästen wurde die gelungene Atelierwoche am Freitag mit einem Flipperturnier abgerundet.

Biken im Appenzellerland

Während zwei Tagen war eine tolle Bikegruppe unterwegs im Appenzellerland. Die abwechslungsreichen Strecken haben die Jungs ziemlich gefordert. Es gab technisch

schwierige Abfahrten und nahrhafte Aufstiege. Immerhin hat uns an einem Tag die Appenzellerbahn wieder von Rorschach nach Heiden gebracht, so sparten wir doch einige Höhenmeter. Die Abfahrt am 2. Tag hinunter nach Altstätten erfolgte in leichtem Regen und war daher sehr rutschig, aber auch spannend. Wir haben der Nässe und der Kälte getrotzt und sind über Gais und den Gäbris wieder zurückgefahren. Trotz der teilweise waghalsigen Abfahrten verliefen unsere beiden Tage unfallfrei und alle Stürze blieben ohne Folgen.

Fussball

Tore, Technik, Training, Taktik, Turniere, Triumphe und Tränen (des Glücks) begleiteten 15 Fussballbegeisterte durch die Woche. Der Blick hinter die Kulissen des bedeutendsten Sports der Gegenwart wurde durch einen spannenden, amüsanten, vielfältigen Quiz aufgelockert. Auf dem Rasen wurden die Ballfertigkeit trainiert, dann die Fähigkeiten in einem Wettkampf mit fünfzehn Disziplinen sowie in hart umkämpften Spielen angewandt. Am Mittag genoss die Gruppe gemeinsam die täglich von vier Teilnehmern mitgebrachte ausgezeichnete Verpflegung. Mit schweren Beinen und müden Knochen, aber glücklich und zufrieden und um viele sportliche Erfahrungen reicher verabschiedeten sich am Freitag die zwei Mädchen und dreizehn.

Alpstein

Trogen – Bollenwees, die 25 km Fussmarsch wurden von den 11 Jungs und den 2 Lehrpersonen in rekordverdächtiger Zeit abgelaufen. Vielleicht hat die eher etwas kühle Temperatur die kleine Gruppe über den Gäbris, via Gais und Steinegg nach Brülisau und das Brüeltobel hinauf zum Fälensee so angetrieben, dass bereits um 15 Uhr das Clubheim bezogen werden konnte. Mit Klettern, Abseilen, einer Expedition in die Furgglenhöhle, zusammen Spielen und Kochen und einem Bad im halb zugefrorenen Fälensee verging die auch wettermässig schöne Woche im Eilzugstempo, so dass am Freitag früh morgens nach dem Säubern der Hütte ebenso schnell der Heimweg angetreten wurde.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. Juni 17.30 Uhr Abendbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Gospelchor Heiden
- 9. Juni** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 9.30 in Heiden
- 16. Juni 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger Taufe von Hanna Regli, Musik: Cyrill Bischof
- 23. Juni 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 30. Juni 09.00 Uhr Schulschlussingen der Schule Rehetobel** in der evang.-ref. Kirche

Fiire mit de Chliine

Samstag, 1. Juni um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 5. Juni um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a

Extra-Flüügäpiz

Montag, 17. Juni um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Mittwoch, 5. Juni, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 26. Juni, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 4. Juni um 14.30 Uhr

Konzerte in Rehetobel

Freitag, 22. Juni, 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Konfirmationsreise

Die Konfirmantinnen und Konfirmanten von Rehetobel hatten vom 18. bis 22. April das Privileg, für die Konfirmationsreise nach Berlin zu reisen. Das diesjährige Thema «Was ist der Mensch» wurde verknüpft mit dem Holocaust und der Errichtung der Berliner Mauer, welche die dunkelsten Seiten des Menschseins widerspiegeln. Die Bedingung für die Reise nach Berlin war, dass alle ein selbst gewähltes Thema verfolgen, darüber recherchieren und die fertige Arbeit dann auch im Lager den anderen vorstellen.

Unter der Leitung der Pfarrerin Beatrix Jessberger, Monika Baumgartner, Reto Rechsteiner und Jonas Rohner, machten sich die 18 Jugendlichen um 3 Uhr morgens auf den Weg zum Flughafen Zürich, wo sie den ersten Flug nach Berlin nahmen.

Interessantes Programm

Das gut organisierte Programm in Berlin war für alle sehr spannend und gut durchdacht, sodass jeder viel Neues über die schreckliche Zeit während dem Zweiten Weltkrieg lernen konnte.

Unter anderem wurden das Holocaust-Denkmal, die Versöhnungskappelle und die Überreste der Berliner Mauer besichtigt. Oft wurden auch Führungen organisiert, die dann den Wissensdurst der Reisenden mit interessanten Informationen stillten. Spannend für viele war auch der Besuch der Synagoge Rykerstrasse. Denn kaum jemandem war bekannt, dass der Gottesdienst überwiegend singend gehalten wird. Auch die Führung durch das Reichstagsgebäude war sehr eindrücklich, weil man sich vor Ort über das politische System Deutschlands erkundigen konnte

und von der Reichstagskuppel einen eindrücklichen Blick über die gesamte Stadt Berlin geniessen konnte. Genauso war die Führung in die Berliner Unterwelten äusserst spannend, die viele eindrückliche Informationen über den Krieg und Blicke in die verborgene und unbekanntere Seite Berlins lieferte.

Zudem konnten auch viele Sehenswürdigkeiten, wie der Berliner Fernsehturm, das Brandenburger Tor oder der Alexanderplatz besichtigt werden.

Die gesamte Reise rundeten viele tolle weitere Aktivitäten wie Minigolf oder eine Schnitzeljagd durch das Scheunenviertel in Berlin ab. Auch das feine Essen bleibt wohl vielen in positiver Erinnerung.

Gelungene Reise

Insgesamt war die Reise nach Berlin für viele eine ganz neue Erfahrung und ein tolles Konfirmantenlager. Jeder konnte viel Neues lernen. Glücklicherweise gab es auch keine Zwischenfälle, denn alle 22 Personen sowie deren Koffer haben am Montagabend den langen Weg in die Schweiz wieder gefunden.

Doran Weisser

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. Juni

– 10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche

*Für Kinder ab 2 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.
Etwa halbstündige Feier mit anschliessendem Znüni.*

– 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 8. Juni, 18.30 Uhr

Firmung in der kath. Kirche Speicher, Jugendliche aus Rehetobel, Wald, Trogen und Speicher werden gefirmt – kein Gottesdienst in Rehetobel

Sonntag, 9. Juni

Pfarreiwallfahrt nach Einsiedeln

Mittwoch, 12. Juni, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 15. Juni, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 22. Juni, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 25. Juni 2012, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 29. Juni, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Kirchgemeindeversammlung 2013

Am 20. April 2013 fand um 18.30 Uhr die ordentliche Kirchgemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst in der katholischen Kirche statt. Die Präsidentin Sandra Jäggi begrüßte 15 Stimmberechtigte. Erneut konnte die Rechnung 2012 mit einem Mehrertrag abgeschlossen und demzufolge der Steuerfuss 2014 auf 0.45 Einheiten gesenkt werden.

Für die ihr Amt nach langjähriger Tätigkeit niederlegende Präsidentin Sandra Jäggi wurde Michel Kuster gewählt. Die Nachfolge für die ebenfalls nach langjähriger Zugehörigkeit zum Rat zurücktretende Kassierin Annette Signer tritt Marlene Brülisauer an und für das Amt der Aktuarin (bisher Renate Burri) konnte Gisela Bauert erneut gewonnen werden.

Im Anschluss an die Versammlung stärkten sich alle bei einem feinen Apéro und genossen das gemütliche Beisammensein.

Renate Burri

Firmung-Firmweg

Bereits geht der Firmweg 2012/13 dem Ende entgegen.

Am **8. Juni um 18.30 Uhr** findet der Festgottesdienst in der kath. Kirche Speicher statt. Bischof Markus Büchel wird die Jugendlichen firmen. Aus unserer Gemeinde sind das: **Bauert Carl, Jäggi Nicole, Kuster Flurin, Nees Bettina und Franziska Wild.** Anschliessend an den Gottesdienst sind alle zu einem Apéro eingeladen.

Danach werden die Jugendlichen mit ihren Angehörigen bei einem gemeinsamen Nachtessen im Pfarreizentrum das Fest noch geniessen.

20. Juni um 19.40 Uhr Gruppenabend

Rückblick auf die Firmung und Abschluss der gemeinsamen Zeit. Wir treffen uns zum Znacht im Pfarreizentrum in Speicher.

Vreni Kuster

Frühschoppenkonzert mit der Musikgesellschaft und Jugendmusik Rehetobel

Anschliessend an das Schulschlusssingen vom Sonntag 30. Juni findet beim Gemeindezentrum das bereits traditionelle Frühschoppenkonzert mit der Musikgesellschaft und der Jugendmusik Rehetobel statt. Mit einer Festwirtschaft wird für das leibliche Wohl gesorgt und die beiden Musiken freuen sich auf zahlreich erscheinende Besucher.

Besuch im Zentrum für Asylsuchende Landegg

Am **Samstag, 1. Juni 2013, 10 Uhr**, lädt die Lesegesellschaft Dorf zur Besichtigung des Asylzentrums ein. Hoch über dem Bodensee, an der Strasse Grub-Rorschach, betreiben die Kantone St. Gallen und Appenzel Ausserrhoden gemeinsam ein Zentrum für Asylsuchende. Die Lesegesellschaft Dorf besucht diese Einrichtung im Rahmen ihres diesjährigen Veranstaltungsthemas «Heimat» und lädt die Mitglieder und weitere interessierte Personen zur Teilnahme ein.

Der Zentrumleiter, Herr Skenderi, wird uns zeigen, wie das Leben im Asylzentrum abläuft. Nebst einer Besichtigung besteht die Möglichkeit, Fragen zu aktuellen Problemen im Asylwesen und im Asylzentrum zu diskutieren. Zum Schluss wird ein kleiner Imbiss offeriert.

Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht notwendig. Damit Fahrgemeinschaften gebildet werden können, treffen sich Interessierte um 9:30 Uhr vor dem Gemeindezentrum. Der Anlass im Asylzentrum beginnt um 10 Uhr und dauert ca. bis 13 Uhr.

Der Anlass ist öffentlich. Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch!

Konzert kammerorchester sankt gallen

Am **Samstag, 22. Juni 2013, 19:30 Uhr** spielt in der reformierten Kirche Rehetobel das kammerorchester sankt gallen unter der Leitung von Mathias Kleinböhrer.

Feiern Sie mit uns die Sommersonnenwende. Die Tage, an denen die Sonne sich am weitesten nordwärts bewegt. Gemeinsam mit Heidi-Maria Makkonen, einer jungen finnischen Geigerin wird Sie das kammerorchester sankt gallen mit oszillierendem Nordlicht verzaubern. Im Rahmen des Programms «Midsommar» werden Werke von Lars-Erik Larsson, Arvo Pärt, Jean Sibelius, Einojuhani Rautavaara und Edvard Grieg aufgeführt.

Das kammerorchester sankt gallen wurde 2011 gegründet und ist aus dem ehemaligen st. galler kammerensemble hervorgegangen. Es setzt sich aus motivierten, qualifizierten Laienmusikerinnen und -musikern sowie einzelnen Berufsmusikerinnen und -musikern zusammen. Das Orchester setzt sich zum Ziel, mit seriöser Orchesterarbeit insbesondere auch jungen Musikerinnen und Musikern einen kontinuierlichen musikalischen Aufbau und

damit eine eigentliche Orchesterschulung anzubieten und die Freude am gemeinsamen Musizieren zu fördern.

Neben dem Klangerlebnis für die Musizierenden möchte es den Funken des begeisterten Musizierens auch auf die Zuhörerinnen und Zuhörer überspringen lassen. Ungewöhnliche, einmalige Programme in neuen Zusammenhängen sollen überraschen, begeistern und klassische Musik lebendig und nahbar machen.

Die Lesegesellschaft Dorf lädt die Bevölkerung herzlich zu diesem hochkarätigen Konzert ein. Der Eintritt ist frei – es wird eine Kollekte erhoben.

Open-Air-Kino Rehetobel – Voranzeige

Merken Sie sich bereits jetzt den Abend des **Freitags, 16. August** vor. Im Open-Air-Kino wird der Film «Lugares comunes» gezeigt. Beachten Sie den detaillierten Hinweis im nächsten Gmäändsblatt.

Der Gemischtchor Rehetobel singt am 21. Juni 2013 in Appenzell

500 Jahre ist es her, seit das Land Appenzell am 17. Dezember 1513 als dreizehnter Stand in den Bund der Eidgenossenschaft aufgenommen worden ist. Aus diesem Anlass finden während des ganzen Jahres viele Veranstaltungen statt, u.a. gastiert die Ledi – Die Wanderbühne an sechs Orten im Appenzellerland. Vereine und Gemeinschaften aus den beiden Kantonen wurden eingeladen, sich zusammenzuschliessen und gemeinsam für die Ledi-Wanderbühne Projekte zu realisieren.

Der Gemischtchor Rehetobel und der Männerchor «Alpste» Brülisau haben ein solches Projekt verwirklicht und treten am Freitag, 21. Juni 2013, um 20.00 Uhr, gemeinsam auf der Ledi-Bühne, Kronengarten, Appenzell, auf.

Männer- und Gemischtchöre haben bekanntlich ganz unterschiedliche Liederrepertoires. Dies garantiert ein abwechslungsreiches Programm vom klassischen Männerchorlied bis zu Schlagern, Oldies oder Volksliedern. Auch das gemeinsame Singen der Chöre und mit dem Publikum als verbindendes Element hat im Programm seinen Platz. Und wer den Rehtobler Chor kennt, weiss, dass die Auftritte nicht «nur» aus dem Gesang bestehen. Einige Lieder werden durch Showeinlagen ergänzt.

Singen verbindet. Freuen Sie sich darauf und kommen Sie am Freitag, 21. Juni 2013, 20.00 Uhr, nach Appenzell. Die Aufführung findet bei jeder Witterung statt.

Um für den Auftritt gut gerüstet zu sein, hat sich der Gemischtchor Rehetobel an einem Probenwochenende in Wildhaus intensiv darauf vorbereitet. Viele Stunden lang wurden mit Disziplin neue Lieder geprobt, Texte auswendig gelernt und Choreographien einstudiert. Trotzdem kam dabei natürlich die Pflege der Chorgemeinschaft auch nicht zu kurz. Singen hat schliesslich auch etwas mit Freude, Humor und Geselligkeit zu tun.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

www.chor-rehetobel.ch

NEU!

- 3 Std. eLearning am eigenen PC
- 7 Std. Praxisteil im Samariterverein

Der neue eNothelferkurs umfasst neben einer **siebenstündigen Präsenzveranstaltung** einen **eLearning-Teil**, bei dem zuerst die theoretischen Kursinhalte in einem dreistündigen eLearning am eigenen PC erarbeitet werden müssen.

Möchten Sie lernen, wie Sie sich im Notfall richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann absolvieren Sie den eNothelfer. Der Nothelferkurs ist für den Erhalt des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern obligatorisch!

Im eNothelfer lernen die Teilnehmer:

- Eine Notfallsituation richtig einschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einsetzen

Der Samariterverein Rehetobel führt am **Samstag, 22. Juni 2013** den siebenstündigen Praxisteil durch. Weitere Informationen und Anmeldung bis spätestens 19. Juni 2013 unter www.e-samariter.ch

oder direkt bei unserer Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

«Grüss Gott, im Bregenzerwald»

Unter diesem Motto fand die «Fahrt ins Blaue» der Rehetobler Landfrauen statt.

Am 29. April 2013 trafen sich 34 gutgelaunte und gespannte Landfrauen zum «Ausflug ins Blaue» vor dem Gemeindegebäude Rehetobel.

Unser sympathischer Carchauffeur Adrian brachte uns sicher nach Egg im Bregenzerwald zu Familie Ingo und Melitta Metzler die einen Erlebnisbauernhof betreiben, dort genossen wir einen hervorragenden ja geradezu himmlischen Brunch. Alle Produkte die auf dem Buffet zu finden waren, das reichte hin von: geräuchtem Bergziegenkäse, in Bärlauchpesto eingelegter Ziegenkäse, Frischkäse von der Kuhmilch, Ziegenlandjägerli, geräuchertes Ziegenfleisch usw..., waren aus eigener Produktion.

Nach einer sehr interessanten Betriebsführung und bepackt mit Kosmetika aus Molke, ging es weiter nach Bezau, dort erwartete uns bereits das «Bezauer-Dorfzüge», Kurt fuhr mit uns über die Schnepfegg – Hirschau – Mellau, wieder zurück nach Bezau, die ersten Mägen knurrten bereits schon...

Im «Café Fröwis» stillten wir unseren Hunger mit Salaten, der grösste Teil entschied sich dann doch für einen feinen Apfelstrudel mit Vanillesauce oder die frischgemachten Apfelkühle mit Vanilleglace.

Nach einem kleinen Dorfbummel in dem herzlichen kleinen Dorf Bezau fuhren wir weiter in den Vorderen Bregenzerwald nach Alberschwende. Dort erhielten wir noch einen Einblick in das Heimatmuseum, und das Leben der

«Wälder» (Wälder = Bewohner der Bregenzerwaldes). Mit vielen Eindrücken und die Taschen gefüllt mit «Mitbringsel» für die Daheimgebliebenen traten wir die Heimreise über Dornbirn – Lustenau – Au (CH) wieder an.

Maria Zähler

**Frauenverein
Rehetobel**

Fahrt ins Blaue 2013

Mamertus ischt kalt wie Pankratius,
Servatius ischt no kälter, aber zom Glück gits Bonifatius.
D'Ishailige sind vorbii ond d'Regewelle au,
d'Fahrt is Blaue startet um 13.00 Uhr ziemlich genau.

Zwei Cars, zwei Chauffeure ond öppe 70 Passagiere,
s'Wetter ischt schöö, wa chönnt üs bessers passiere?
D'Lüt siset neugierig, s'Ziel ischt natürlü unbekannt
Karawane rollt ruhig abwärts wie geplant.

Tüüfe, Waldstatt, denn döörs Neckertal
mer luged links ond rechts, schöö ischs öberal,
öber d'Wasserflue noch Lichtensteig vorbii,
e schös Stättli, die meiste sönd do scho e mol gsii.

Öber de Ricke of Gommiswald, en Egge vom Zürisee
Kaltbrunn, Ziegelbrücke, Weesen ond bis zom Walesee
imposanti Bergwelt spieget sich im Wasser,
jede denkt: s'wird immer besser.

Gschwindigkeit nimmt ab ond de Weg wird schmal,
Karawane chrücht, de Walter ond de Beat druket uf's Gaspedal
plötzlich en unendliche Blick «Amden»
amene bessere Bergpunkt hätted mer nöd chöne lande.

De Halt im Arvenbüehl hät gwirkt wie e Physiotherapie,
Kaffi, Chueche, Luft alles ischt en Gnuss gsii.
Mer sind sogar a de Sonn ganz gmüetlich gsesse,
alli händ sicher Pille, Schmerz ond Sorge chöne vergesse.

Am Walensee entlang noch Oberried,
s'Vesperplättli passt i kei Diät,
guet, vill ond schö präsentiert,
wa hüt nöd immer üblich ischt, au fründli serviert.

Über Oberegg Richtig Hei.
En herrliche Tag im Monat Mai.
Zom mitfahre muess niemer s'Alter agee,
de Fraueverein wör au gern meh Lüt mitnee.

Vittorio Paganini

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juni

Jugend

Do	Jeweils	09:15 – 10:15	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in 3 Stärkeklassen	
----	---------	---------------	---------------------------------	--

Frauen

Mi	05.06.	20.00	Turnen	TH
Mi	12.06.	20.00	Turnen	TH
Mi	19.06.	20.00	Telefonkette	
Mi	26.06.	20.00	Turnen	TH

Männer

Di	04.06.2013	20.00	fröhliches Wintertraining	TH
Di	11.06.2013	20.00	verusse?	TH
Di	18.06.2013	20.00	Telefonkette	GZ
Di	25.06.2013	19.30	Telefonkette	GZ

Outdoor-Programme je nach Wetter

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Leider fällt das Pilates bis zu den Sommerferien wegen Unfall aus.

Für mehr Info's meldet Euch:

Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gymnastik

Do	jeweils	20.15 bis 21.45 Uhr	TH
----	---------	---------------------	----

Training der Gymnastik-Kleinfeld für das Eid. Turnfest in Biel 2013

Gymnastique Fantastique 2013

Eidgenössisches Turnfest Biel

Fête fédérale de gymnastique Bienne

Vom 13. bis 23. Juni 2013 findet im Expo-Park Biel das Eidgenössische Turnfest statt. Der Sportverein Rehetobel reist mit rund 60 Turnerinnen und Turner nach Biel und nimmt an den Wettkämpfen im Einzeltumen Geräte und im Vereinstumen teil.

Donnerstag, 13. Juni 2013

Geräteturnen:

Turnerinnen K6 Wettkampfbeginn 17.45 Uhr

Freitag, 14. Juni 2013

Geräteturnen:

Turnerinnen K5 Wettkampfbeginn 15.25 Uhr

Turnerinnen KD Wettkampfbeginn 18.45 Uhr

Samstag, 15. Juni 2013

Geräteturnen:

Turnerinnen K7 Wettkampfbeginn 10.25 Uhr

Donnerstag, 20. Juni 2013

Vereinswettkampf Aktive:

Gymnastik Kleinfeld 17.06 Uhr

Fachtest Allround 17.54 Uhr

Wurf 20.06 Uhr

800-Meter 20.06 Uhr

Freitag, 21. Juni 2013

Vereinswettkampf Frauen/Männer:

Fachtest Allround 08.48 Uhr

Schleuderball 11.08 Uhr

800-Meter 13.40 Uhr

weiter Informationen auf www.etf-ffg2013.ch

Am Samstag, 22. Juni 2013 findet der traditionelle Turnerempfang statt. Besammlung ist um 18.30 Uhr auf dem Schulhausplatz. Anschliessend sind alle herzlich zum Apéro eingeladen.

Schauturnen
Samstag, 8. Juni 2013
ab 17.30 Uhr
Turnhalle Rehetobel

Wettkampfprogramm • Geräte einzel K5-K7 • ETF Biel
Gymnastik Kleinfeld • Vereinswettkampf Aktive • ETF Biel
Airtrack • Bodenturnen • Geräteriege

anschliessend Wurst vom Grill und Getränk offeriert von **RAIFFEISEN**
www.raiffeisen.ch/heiden

Vorbereitungswettkampf der Gymnastikgruppe

Am Samstag, 1. Juni 2013 reist die Gymnastikgruppe des Sportvereins nach Dussnang an den «Tannzapfe-Cup». Dieser erste Wettkampf dient als Vorbereitungswettkampf für das Eidgenössische Turnfest in Biel/Bienne. Start ist um 10.18 Uhr; Fans sind herzlich willkommen!

Rehetobler Dorfturnier vom 15./16. Juni 2013

Am Samstag und Sonntag den 15./16. Juni lädt der Sportverein Rehetobel auf dem Spielplatz zum traditionellen Dorfturnier ein. Es wird über beide Tage eine Festwirtschaft in Betrieb sein. Nebst verschiedenen Grilladen gibt es am Samstag ab 17.45 Uhr wiederum «Brigittes Risotto». Am Sonntagmorgen besteht die Möglichkeit, ein Bayrisches Frühstück zu geniessen. Es werden Weisswürste, Brezen und Weissbier angeboten.

Am Samstag spielen die Erwachsenen in der Kategorie Aktive und Senioren um den Turniersieg. Ebenfalls versuchen die «Pläuschler» und Familienmannschaften am Samstag die Zuschauer mit vielen Toren zu entzücken.

Am Sonntag spielen die Kinder in den verschiedenen Kategorien um die Turniersiege.

Über die Durchführung des Turniers gibt die Homepage des Sportverein Rehetobel Auskunft. (www.sportverein-rehetobel.ch)

OK Dorfturnier

UnihockeyspielerInnen gesucht!

Interesse an der Sportart Unihockey? Lust den Sport näher kennen zu lernen?

Dann bist du richtig bei uns, wir suchen dringend NachwuchsspielerInnen ab der ersten Klasse.

Wir verfügen nebst den motivierten B-Junioren auch über eine erfolgreiche A-Junioren-Mannschaft und Damenmannschaft. Beide Teams haben diese Saison den Gruppensieg in der Meisterschaft geholt. Damit der Erfolg auf längere Zeit bestehen bleibt, brauchen wir motivierte NachwuchsspielerInnen.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann melde dich bei Pascal Bruderer 071 877 18 74, pascalino_b@hotmail.com

Grosserfolge am Schaffhauser Geräteturnertag!

Auch am Schaffhauser Wettkampf dominierte unsere Riege einmal mehr nach Belieben.

Im K1 gewann Anna Kira Bernard vor Leandra Hug und Seraina Tobler. Weitere Auszeichnungen ertumten sich Luana Capaul, Noemi Sparr, Livia Alther, Luana Tobler und Hannah Müller.

Einen weiteren totalen Erfolg feierten unsere K2 Turnerinnen. Lena Stark gewann vor Julia Eugster und Corina Dutler. Lara Schläpfer und Enola Gretler ertumten sich ebenfalls die Auszeichnungen.

Hervorragend waren auch unsere K3 Turnerinnen. Den Sieg sicherte sich Annie Mc Envoy vor Lea Thürlemann, Bronze ging an Norina Imhoof. Lea Sieber und Leoni Abderhalden sicherten sich ebenfalls die Auszeichnungen.

Auch im K4 gabs einen Dreifachsieg für unsere Riege. Celia Brülisauer gewann den Wettkampf überlegen vor Martina Frommenwiler und IliariaENZler.

Auch im K5 gab es grosse Erfolge. Malva Unselde gewann Silber vor Vanessa Merz. Auszeichnung für Alyssia Kugler und Cynthia Loser.

Nico Frick gewann im K2 Silber, vor Maurice Rütthemann der mit Bronze belohnt wurde.

Andrin Steiner und Joe Frick, beide K3, ertumten sich Rang 5 und Rang 6 mit Auszeichnung.

An dieser Stelle möchte ich allen meinen Turner und Turnerinnen für die sensationellen Leistungen ganz herzlich gratulieren.

Diese Erfolge sind natürlich nur möglich, wenn auch alle Trainer der Riege einen grossen Teil ihrer Freizeit dem Geräteturnen widmen.

Geräteriege Rehetobel in Hochform!!!

An den Appenzeller Frühjahrsmeisterschaften in Appenzell dominierte unsere Geräteriege total. 9 Gold-, 5 Silber- und 6 Bronzemedailles, sowie 42 Auszeichnungen.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen

- 1.Rang Rohner Lea
- 2.Rang Schmid Alessia
- 3.Rang Bleiker Anina

Mit Auszeichnung: Tobler Luana, Tobler Fabienne, Tobler Seraina, Hug Leandra, Sparr Noemi, Müller Hannah, Felix Dina, Alther Livia, Raciti Enola, Bucher Mireille, Bernhard Anna-Kira und Baumgartner Noelle.

K2 Turnerinnen:

- 1.Rang Eugster Julia
 - 2.Rang Stark Lena
 - 3.Rang Dutler Corinne
- Mit Auszeichnung: Schläpfer Lara, Gretler Enola und Schefer Bettina

K3 Turnerinnen:

- 1.Rang Imhoof Norina
 - 2.Rang Mc Evoy Annie
 - 3.Rang Thürlemann Lea
- Mit Auszeichnung: Abderhalden Leonie, Sieber Lea, Dietsche Julie und Hess Karolina

K4 Turnerinnen:

- 2.Rang Frommenwiler Martina
 3. Rang Brülisauer Celia
- Mit Auszeichnung: Dutler Rahel und Dutler Katja

K5 Turnerinnen

- 1.Rang Unselde Malva und Sarina Braunwalder
 - 3.Rang Sträuli Tanja
- Mit Auszeichnung: Kast Nadine, Sträuli Alessia, Loser Cynthia, Wehrle Madeleine und Kugler Alyssia

K6 Turnerinnen:

- 1.Rang Sieber Kimberly
- 3.Rang Hohl Simona
- 7.Rang Steiner Lisa

K7 Turnerinnen:

- 1.Rang Siegrist Cendrine
- 3.Rang Fitzi Ines

K2 Turner:

- 1.Rang Rütthemann Maurice

K3 Turner:

- 1.Rang Inauen Janis
- 2.Rang Frick Nico

K4 Turner:

- 8.Rang Steiner Andrin

K7 Turner:

- 1.Rang Koch Raffael

Der Sportverein lässt herzlich danken!

Dank grosszügigem Sponsoring der **Firma Urs Gmür Dach + Wand GmbH, Rehetobel** konnte die Running-Riege des Sportvereins mit einem atmungsaktiven, einheitlichen T-Shirt ausgerüstet werden.

Die A-Junioren der Unihockeyriegen spielten in der Finalrunde erstmals im neuen Dress, gesponsert von der **Firma Marcos Bartoli Malerei, Rehetobel**.

Die Volleyballerinnen des Sportvereins stiegen in der ATV-Meisterschaft in den T-Shirts der **Firma Brufima metall gmbh, Rehetobel** in die Kategorie B auf.

Am Eidgenössischen Turnfest in Biel starten die Damen und Herren des Sportvereins in den T-Shirts von **Vali's Bikeshop, Rehetobel** und **Hansruedi Kast AG Transporte, Rehetobel**.

Der Sportverein dankt allen Sponsoren herzlich für die grosszügige Unterstützung.

Der Vorstand empfiehlt den Mitgliedern des Vereins die Sponsoren bei ihren Einkäufen und Aufträgen zu berücksichtigen.

Heidi Steiner

Lust auf coole Musik?

Die Jugendmusik sucht neue Bläser.

In unserer Jugendmusik spielen zurzeit gut 35 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren. Ab der ersten Klasse besteht die Möglichkeit, ein Blasinstrument zu erlernen. Die Ausbildung beginnt mit Einzelunterricht oder zu zweit. Nach etwa 6 bis 12 Monaten Ausbildung, können die Bläserinnen und Bläser, parallel zum Einzelunterricht, bereits in der Juniorband und nachher in der Jugendmusik mitspielen. Auftrittsmöglichkeiten wie Platzkonzerte, Konzerte mit der MGBB, Wettbewerbe, z.B. Show-Wettbewerb u.v.m. spornen die Bläser zum Üben an. Im alljährlichen Jugendmusiklager lernen die jungen Talente Theorie, Notenlesen, Rhythmus, Atemtechnik und vieles mehr.

Es werden folgende Instrumente angeboten: Comet, Es-Horn, Posaune, Bariton, Euphonium und Bass.

Kosten:

Die Instrumente und Noten werden von der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel für jährlich Fr. 50.00 zur Verfügung gestellt.

Die Ausbildung kostet Fr. 400.00 im Jahr und wird halbjährlich eingezogen.

Für genauere Informationen oder eine Schnupperstunde stehe ich gerne zur Verfügung.

Marianne Zähler, Hauetenstr. 2, 9038 Rehetobel, Tel. 071 877 12 86, E-mail: fam.zaehner@bluewin.ch

Besucht uns doch mal an einer Probe: Jeweils Freitags 17.45-18.15 Uhr Juniorband 18.15-19.45 Uhr Jugendmusik

auf der Bühne des Gemeindezentrums. Eingang über die Tiefgarage

Neues Buch in der Bibliothek

Julia Stagg

Monsieur Papon

Die Geschichte aus einem kleinen Dorf in den Pyrenäen hat schon einige autobiografische Hintergründe, denn die Autorin ist selber Engländerin und hat mehrere Jahre in den Pyrenäen eine kleine Pension geführt und lebt auch heute noch zeitweise dort.

Es beginnt mit einem englischen Ehepaar, das sich eine «Auberge» in den Pyrenäen kauft und dort auch noch selber kochen möchte.....impossible! Das jedenfalls findet ein grosser Teil der Bevölkerung von Fogas, dem kleinen Ort in den Bergen.

Allen voran der Bürgermeister, Monsieur Papon. Denn er hatte die Pension eigentlich für seinen Schwager reser-

viert, da können doch nicht irgendwelche Engländer, die ausserdem kaum französisch sprechen, seine Pläne durchkreuzen. Mit nicht ganz sauberen Mitteln versucht er, die Eröffnung des Restaurants zu verhindern, unter gütiger Mithilfe einiger Dorfbewohner und Freunde in den öffentlichen Ämtern

Und beinahe gelingt es, die Träume von Paul und Lorna platzen zu lassen, zu gross sind die Hindernisse die ihnen in den Weg gelegt werden. Aber es gibt noch einige Dorfbewohner die allzu gerne dem Bürgermeister eins auswischen möchten und so nimmt die Sache nicht den vorgeesehenen Lauf.

Es ist amüsant zu lesen, wie sich die verschiedenen Bewohner verhalten und am Schluss sogar einsehen müssen, dass die Engländer tatsächlich auch kochen können und eigentlich ganz nett sind! Ein Buch zum mitnehmen in die Ferien, weil es sehr unterhaltend ist und nebenbei vielleicht zum nachdenken anregt über Dorfgemeinschaften, die es auch bei uns in der Schweiz den «Zugewanderten» nicht immer ganz leicht machen.

Trudi Bänziger-Solenthaler

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Gründler, Peter Viktor, geboren 1943, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 42, gestorben am 26. April 2013 in St. Gallen

Schefer, Werner, geboren 1938, Rehetobel AR, Oberstrasse 25, gestorben am 27. April 2013 in St. Gallen

Gratulationen

3. Juni

Catterina Niederer-Monigatti, Untere Neuschwendli 4 85-jährig

6. Juni

Alfred Rechsteiner-Niederer, Wisli 7 83-jährig

6. Juni

Klara Tobler-Dürst, Oberdorf 3 93-jährig

13. Juni

Hansuli Zuberbühler-Tobler, Heidenerstr. 8 82-jährig

15. Juni

Kurt Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 84-jährig

16. Juni

Martha Eugster-Langenegger, Langenegg 9 86-jährig

17. Juni

Veronika Kuratli-Widmann, Sonnenbergstr. 30a 82-jährig

19. Juni

Hans Kern-Nestler, Sonnenbergstrasse 4 83-jährig

21. Juni

Katharina Lendenmann-Sulser, Heidenerstr. 59 88-jährig

23. Juni

Hedwig Rohner, St.Gallerstrasse 53 90-jährig

24. Juni

Elli Sturzenegger-Steiner, Gartenstrasse 18 81-jährig

25. Juni

Florian Schäpper, Bergstrasse 12 81-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im April 2013

- Born, Monika, Bergstrasse 36a
- Erni, Andreas, Bergstrasse 18
- Haist, Benjamin und Haist, Stephanie, Robach 40
- Muntwiler, Christian und Mrazek-Muntwiler, Claudia mit Muntwiler, Caroline, Bergstrasse 40
- Perron, Simone, Rosschwendi 378
- Salton, Nadja, Bergstrasse 18

Rosental.
Das Kino.

Programm im Juni

Sa* 1.6.	17:15	When Pigs have Wings
	20:15	The Broken Circle
So 2.6.	15:00	Hanni & Nanni 3
	19:15	When Pigs have Wings
Di 4.6.	20:15	The Broken Circle
Fr* 7.6.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
	20:15	The Broken Circle
Sa* 8.6.	17:15	7 Days in Havana
	20:15	Der grosse Gatsby
So 9.6.	15:00	Epic, das verborgene Königreich
	19:15	7 Days in Havana
Di 11.6.	20:15	When Pigs have Wings
Fr* 14.6.	20:15	Rosie
Sa* 15.6.	17:15	Rosie
	20:15	Der grosse Gatsby
So 16.6.	15:00	Ostwind
	19:15	7 Days in Havana
Di 18.6.	20:15	Rosie
Fr* 21.6.	20:15	Der Imker
Sa* 22.6.	17:15	Der Imker
	20:15	Before Midnight
So 23.6.	15:00	Epic, das verborgene Königreich
	19:15	Der Imker
Di 25.6.	20:15	Before Midnight
Fr* 28.6.	20:15	Rosie
Sa* 29.6.	17:15	Der Imker
	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
	20:15	Song for Marion
So 30.6.	15:00	Ostwind
	19:15	Before Midnight

* Rosenbar ab 19:30 offen

www.kino-heiden.ch

**Gruber Aktionstage:
vom 01. bis 09. Juni '13**

Wir stärken auch Ihren Rücken

Besuchen Sie unsere Ausstellungsräume in 9035 Grub/AR · Dorf 400

Balkenbett Hornungsburg

Balkenbett Blumenstein

Designer-Bett Cloudy

Naturbett Residenz

Aktuelle Trendthemen:

- metallfreie Betten in Rotkernbuche und jetzt auch in Eiche
- Nur bei uns! Naturbett Residenz
- Gesundheits-Schlafsysteme im modernen Design
- b2b – aus der Region – für die Region

Gesundheit & Zukunft:

- Bestes Schlafsystem auch für Seitenschläfer!
- Für alle Bettmodelle und Marken passend
- Ergonomisch richtig liegen – Energie für jeden Tag
- Betten für Senioren, Jungsenioren und junge Familien
- Sehr bequeme und praktische Betthöhen
- Jederzeit mit Motoren nachrüstbar (Netzfreeschaltung)
- Die Stützkraft passt sich dem Körpergewicht an

►►► S' bescht Schlafsystem au für d' „Siteschläfer“ ◀◀◀

Gewerbler profitieren zusätzlich durch massgeschneiderte „b2b-Konditionen“

Verwaltung: Langes G'sund AG
Vordorf 660 · 9044 Wald/AR
Telefon 071 891 30 50

Öffnungszeiten der Aktionstage in Grub:
Montag - Freitag von 15.00 bis 20.00 Uhr
Samstag u. Sonntag von 10.00 - 15.00 Uhr

LANGES

STEP 7

7 Schritte zum Traumbett

swiss bewell

Gruber
Aktionswoche

Die Schlafprofis
aus Grub!

„Schlafen wie im Grandhotel“

Box – Springbett Tage (€ Preistage) vom 01. bis 09. Juni '13

Wir laden Sie herzlichst zu einem gemütlichen Apero ein.

Gerne beraten wir Sie bei einem gemütlichen Apero über die aktuellsten Schlaf-Trends und Bettmodelle in unserem Bettenstudio

... ob klassisch oder metallfrei ob eckig oder rund ob uni oder bunt ...

- Schlafen wie auf Wolke 7
- Bequeme Ein- & Ausstiegshöhe variabel 50 bis 70 cm
- Kuschelige Gefühle durch diverse Topper
- Matratzen und Topper auch einzeln
- Ergonomische Nackenstützkissen, cm-genau individuell einstellbar

- Merlin Magic Stoffe :
Fleckabweisend & abwischbar
 - Kunstleder, Leder oder Edelholz
 - Motorische Varianten* Kopf & Fuss
 - Umrüstung vorhandener Schlafstätten auch als Einzelbox mit variablen Höhen
- Telefon Grub: 071 891 23 61

Swissbewell GmbH
Dorf 400 · 9035 Grub/AR

Montag bis Freitag: 15 - 20 Uhr
Samstag u. Sonntag: 10 - 15 Uhr

**Die Ferienzeit beginnt! –
Sind Ihre Ausweise noch
gültig?**

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür und viele zieht es auch dieses Jahr in die Ferne. Damit Sie ohne Umwege in Ihre wohlverdienten Ferien kommen, überprüfen Sie Ihre Reisedokumente!

Identitätskarte

Eine ID können Sie bei der Einwohnerkontrolle Rehetobel bestellen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
- für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren:

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig) Fr. 35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig) Fr. 70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 15 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 / Email: ruth.widmer@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Seit dem 01. März 2010 werden nur noch biometrische Pässe ausgestellt. Diese müssen beim Kantonalen Passbüro, Regierungsgebäude, 9102 Herisau beantragt werden. Auch der Kombi-Antrag (Pass und ID) ist beim Kantonalen Passbüro zu beantragen.

Bei Fragen setzen Sie sich bitte direkt mit dem Passbüro in Verbindung (Tel. 071 353 67 87 / Email: passbuero@ar.ch). Weitere Informationen erhalten Sie auch unter <http://www.ar.ch/departemente/kantonskanzlei/kanzleidiensite/passbuero/>

Ruth Widmer, Einwohnerkontrolle

**Mütter-Väterberatung
App. Vorderland**

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag

Tel. 077 437 44 15.

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12, 9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Herstellung

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12, 9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

**Planen und
bauen**

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich unsere
ausführliche Dokumentation.

**Verkaufspreise
ab Fr. 510'000.00!**

Haus Lavendel:

2. OG Nord 3.5 Zimmer Wohnung

Haus Lilie:

EG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung
2. OG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Zu Hause und im Ausland bargeldlos zahlen – mit den Raiffeisen-Kreditkarten.

Ob Sie im Restaurant speisen, in der Boutique shoppen oder Ihr Auto auftanken – mit der Raiffeisen MasterCard und der Visa Card zahlen Sie überall bargeldlos. Ausserdem können Sie im Internet sicher einkaufen und Ferien buchen. Bestellen Sie jetzt Ihre Raiffeisen-Kreditkarte.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden
Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden

RAIFFEISEN

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff
dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITTOREI

Monatsbrot im Juni
Tessinerbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerhiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

www.rehetobel.ch

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Personalienbestätigung bei Formularen für das Strassenverkehrsamt

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Bis anhin wurden die Personalien und der Wohnsitz im Zusammenhang mit Führerausweisgesuchen (Gesuch um Erteilung eines Lernfahr- bzw. eines Führerausweises verschiedener Kategorien) durch die Kantonspolizei bestätigt.

Neu muss die Personalien- und Wohnsitzbestätigung bei der **Einwohnerkontrolle des Wohnortes** eingeholt werden. Die Formulare des Strassenverkehrsamt werden per 01. August 2013 angepasst.

Ruth Widmer, Einwohnerkontrolle Rehetobel

Schalteröffnungszeiten:

Mo 09.30 - 11.30 und 14.00 - 18.00 Uhr /
Di bis Fr 09.30 - 11.30 und 14.00 - 16.00 Uhr

Zu vermieten per 1. August
oder nach Vereinbarung

helle, neu renovierte 3 ½ Zimmer Wohnung

Ebni 584, 9044 Wald

Tel. 079 447 67 47

Fr. 1290.00 inkl. Abstellplatz, exkl. NK

...dankt at Zuekunft
und machet's au so!"

gmür
ENERGIE
eidg. Energieberater

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:**
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

«Sonnige Aussichten in den Alpstein»

Zu vermieten 4,5 Zi-Wohnung an der Heidener Str. 42 in Rehetobel

Ruhige Lage mit Blick in den Alpstein, MF - Appenzeller Haus (Raumhöhe 2.20 m), Parkettbelag, Bodenheizung, Schwedenofen, von der Küche direkt zum eigenen Sitzplatz, Postautohaltestelle in unmittelbarer Nähe, gute Einkaufsmöglichkeiten im Dorf.

Interessiert?

Besichtigung und Infos unter:
Tel. 071 877 26 93 / Yolande und Ruedi Schmid

Verschönern
Sie Ihr
Zuhause!

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Inserate
direkt an die
Druckerei

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmgelassungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

26 Jahre

Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen eine konstruktive Zukunft bieten.

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER
FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Restaurant Alte Post Rehetobel

Am Sonntag, 2. Juni 2013

ab 11.00 Uhr

«Gselligi Musik»
mit der Spindle

Mer freued eus, dass ihr däbii sind!

Angela, Stefan, Lorenz
Mirco und Erika

wann	was	wo	wer
1. Juni, Sa.	10.00	Führung durch das Asylzentrum Landegg	LG Dorf
2. Juni, So.	ab 11.00	«Gselligi Musik» mit der Spindle	Rest. Alte Post
3. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
5. Juni, Mi.	15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»
6. Juni, Do.	12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
6. Juni, Do.	14.00-17.00	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus Post
7. Juni, Fr.	11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus Post
7. Juni, Fr.	19.15-22.15	Jugendraum offen, Pommes	Jugendkommission
7.-9. Juni		Kantonalmusikfest Graubünden	Chur MG Brass Band
8. Juni, Sa.	18.30	Firmung	Speicher kath. Kirche
8. Juni, Sa.	09.00-17.00	Projekttag Oberstufe (Thema «Flucht») mit anschliessendem Abendgottesdienst	evang. Kirche
8. Juni, Sa.	17.00-19.30	Vernissage Elisabeth Hübscher	Galerie Tolle Art&Weise
8. Juni, Sa.	17.30	Schauturnen als Vorbereitung zum ETF	Turnhalle Sportverein
9. Juni, So.		Abstimmungssonntag	
9. Juni, So.	11.00-15.00	Galerie offen	Galerie Tolle Art&Weise
10. Juni, Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
10. Juni, Mo.	19.30	Samariterübung	GZ
11. Juni, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
13. Juni, Do.	15.00-19.00	Galerie offen	Galerie Tolle Art&Weise
13.-23. Juni		Eidg. Turnfest Biel	Sportverein
14. Juni, Fr.	16.00-20.00	Galerie offen	Galerie Tolle Art&Weise
14. Juni, Fr.	19.00-22.00	Jugendtreff in der Badi	Jugendkommission
15. Juni, Sa.	15.00-19.00	Galerie offen	Galerie Tolle Art&Weise
15./16. Juni		Dorfgrümpelturnier	Sportplatz Sportverein
17. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
19.- 21. Juni		Graffiti-Kurs (Anmeldung bis 14. Juni)	Jugendkommission
21. Juni, Fr.	20.00	Auftritt «LEDI-Bühne»	Appenzell Gemischtchor
21. Juni, Fr.	17.30	Geführte Wanderung Erlebnisweg Honigbienen	rechtobler natur
22. Juni, Sa.	08.30	E-Nothilfekurs	GZ Samariterverein
22. Juni, Sa.	15.00-19.00	Galerie offen	Galerie Tolle Art&Weise
22. Juni, Sa.	18.30	Empfang Sportverein vom Eidg. Turnfest	Besammlung Schulhausplatz
22. Juni, Sa.	19.30	Konzert kammerorchester sankt gallen	evang. Kirche LG Dorf
23. Juni, So.	11.00-15.00	Galerie offen	Galerie Tolle Art&Weise
24. Juni, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
25. Juni, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
28. Juni, Fr.	19.15-22.15	Jugendraum offen, Hot-Dogs	Jugendkommission
28. Juni, Fr.	18.30	Stammtisch	Rest. Achmühle FDP Rehetobel
30. Juni, So.	09.00	Schulschlussingen	evang. Kirche Schule Rehetobel
	anschliessend	Frühshoppenkonzert	GZ MG Brass Band

Nächste Ausgabe:

Freitag, 28. Juni 2013

Redaktions- und Inserateschluss:

Donnerstag, 20. Juni 2013

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 30. August 2013

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

BIGNIK

Sonntag, 2. Juni 2013

(oder am nächsten schönen Sonntag)

Ruggisberg in Wittenbach

www.bignik.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.-

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

Juni/Juli 2013

AR°AI 500...

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler
Erstmals findet eine gemeinsame 1.-August-Feier der Gemeinden Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel auf der Hohen Buche in Bühler statt. Diese 1.-August-Feier ist Teil der Feierlichkeiten «500 Jahre Mitgliedschaft der Kantone AR und AI in der Eidgenossenschaft». Sie sind herzlich eingeladen. Und falls Sie noch einige Heimweh-Rechtobler/innen mobilisieren möchten, ist dies ganz bestimmt auch im Sinne der veranstaltenden Gemeinden. Bitte beachten Sie die Programmbeilage in dieser Gmäändsblatt-Ausgabe.

Nun wünsche ich Ihnen persönlich wie auch namens des Gemeinderates schöne und erholsame Sommerferien.

Ihr Ueli Graf, Gmäändspräsident

Neue Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden Rehetobel und Grub sowie den «Sozialen Diensten Vorderland AR»

Grub und Rehetobel arbeiten seit dem 01. Juni 2013 in der Wirtschaftlichen Sozialhilfe mit den «Sozialen Diensten Vorderland AR» zusammen und haben eine neue, gemeinsame Stelle geschaffen.

Die «Wirtschaftliche Sozialhilfe» wurde in Rehetobel bislang von der Sozialhilfekommission bzw. der Amtsleiterin Beate Göller wahrgenommen. Diese Arbeit ist aufwändig, beansprucht viel Zeit und fordert ständig mehr Kom-

petenzen. In der Gemeindeverwaltung wiederum sind die personellen Kapazitäten beschränkt und fehlen die Fachkenntnisse und die Erfahrung. Der Rehetobler und der Gruber Gemeinderat sind deshalb übereingekommen, das Sozialamt auszulagern und mit einer neuen, gemeinsamen Stelle unter dem Schirm der «Sozialen Dienste Vorderland AR» zu führen.

Die «Sozialen Dienste Vorderland AR», eine Institution aller Vorderländer Gemeinden, bieten den Mitgliedsgemeinden und ihrer Bevölkerung mit einem kompetenten Team verschiedene soziale Dienstleistungen an, so die regionale Berufsbeistandschaft, Sozialberatung wie beispielsweise Budget- und Schuldenberatung, Alimenteninkasso und Alimentenbevorschussung. Dank einer Änderung der Vereinbarung zwischen den Mitgliedsgemeinden ist es den «Sozialen Diensten Vorderland AR» fortan möglich, weitere Aufgaben wie etwa das Sozialamt für Gemeinden gemäss kantonalem Sozialhilfegesetz zu übernehmen. Davon haben jetzt als erste Gemeinden Grub und Rehetobel Gebrauch gemacht. Der Leiter der kantonalen Fachstelle für Sozialhilfe und Sozialarbeit, Marco Kuhn, spricht denn auch von einem «Zukunfts-Modell»; auch andere Gemeinden werden sich seiner Meinung nach in diese Richtung entwickeln.

Grub und Rehetobel haben mit den «Sozialen Diensten Vorderland AR» die Führung und Finanzierung dieser Sozialhilfe geregelt. Es ist dies insgesamt ein Pensum vom rund 40 Stellen-Prozenten, die seit 01. Juni 2013 vornehm-

Altpapiersammlung
Samstag, 17. August 2013
ab 08.00 Uhr

OBFCR /Gemischtchor Rehetobel

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrriechtsäcke
hinbringen, deponieren.**

Aus dem Gemeinderat

lich von der bisherigen Amtsleiterin in Rehetobel Beate Göller übernommen wurden. **Die neue Stelle befindet sich bei den «Sozialen Diensten Vorderland AR» Kirchplatz 4, 9410 Heiden (Tel. 071 898 83 89 (Email: beate.goeller@sdv.ar.ch)).** Beachten Sie bitte im Weiteren die Änderungen im neuen Behördeverzeichnis, welches mit dieser Gmäändsblatt-Ausgabe in alle Haushaltungen versandt wird.

Auch wenn Rehetobel jetzt das Sozialamt auslagert, bleibt die Sozialhilfekommision Beschlussinstanz. Alle relevanten, vom Gemeinderat zu fällenden Entscheide müssen von der Sozialhilfekommision beantragt werden, deren Präsidium Katharina Schläpfer-Bollhalder inne hat.

Revidiertes Strassenreglement kommt zur Abstimmung

Während der Volksdiskussion, welche vom 11. März 2013 bis 10. April 2013 dauerte, wurden insgesamt 5 Eingaben eingereicht. Teilweise betreffen diese Eingaben das noch zu erstellende Strassenverzeichnis, welches nicht Bestandteil der Abstimmungsvorlage ist.

Der Gemeinderat befasste sich an der letzten Sitzung mit den Volksdiskussions-Eingaben. Teilweise konnten die einzelnen Eingaben berücksichtigt werden und wurden dementsprechend in das Strassenreglement aufgenommen.

Auf die Eingaben, welche das Strassenverzeichnis betreffen, kann derzeit noch nicht eingetreten werden, da das Strassenverzeichnis provisorisch ist und gemäss den kantonalen Bestimmungen erst aufgrund des rechtskräftigen Strassenreglements erstellt werden kann. **Vor der Inkraftsetzung des Strassenverzeichnisses ist ein öffentliches Auflageverfahren gemäss Art. 8 Abs. 4 und Art. 37 ff des kantonalen Strassengesetzes durchzuführen. Das Strassenverzeichnis bedarf der Genehmigung des kantonalen Departements Bau und Umwelt AR.**

Die Volksdiskussions-Eingaben sowie die entsprechenden Stellungnahmen der Unterhalts- und Betriebskommision und des Gemeinderates können ab Anfang Juli auf der Gemeinde-Homepage www.rehetobel.ch / Startseite «Aktuelles» eingesehen werden.

Der Gemeinderat verabschiedete das revidierte Strassenreglement zu Handen der Urnenabstimmung, welche am Sonntag, 22. September 2013 stattfindet.

Eine erste öffentliche Informationsveranstaltung zur Strassenreglements-Revision fand bereits am 26. März 2013 statt. Der Gemeinderat beschloss, vor der Urnenabstimmung eine weitere **Informationsveranstaltung** durchzuführen, diese findet am **Mittwoch, 11. September 2013, 20.00 Uhr, im Gemeindezentrum, kleiner Saal** statt.

Öffentliche Planaufgabe des Teilzonenplans «Heidenerstrasse Parzelle Nr. 176»

Das Planungsgebiet liegt zwischen der Heidenerstrasse und der Oberstrasse. Es umfasst den östlichen Teil der Parzelle Nr. 176.

Das schmale Teilgebiet ist gemäss rechtskräftigem Zonenplan, soweit es sich nicht um Wald handelt, der Grünzone sowie in einem kleinen Teil (entlang östlicher Grenze der Parz. Nr. 176) der Wohn- und Gewerbezone WG2 zugechieden.

Im Zuge der 2008/09 erfolgten Gesamtanierung der Kantonsstrasse «Heidenerstrasse» mussten 202 m² Waldfläche entlang der Kantonsstrasse gerodet werden. Die verbleibende bestockte Fläche weist seither stellenweise eine sehr geringe Breite (< 12m) auf. Der standortbedingte Ausbau der Kantonsstrasse und die damit verbundene Rodung führten zu einer Verbreiterung der Waldschneise. Die früher zusammenhängende Waldfläche des Grundstückes Nr. 176 (bergseits der Kantonsstrasse) und des Grundstückes Nr. 828 (talseits der Kantonsstrasse) sind für den Betrachter seit dem Kantonsstrassenausbau in zwei einzelne Waldstücke zerfallen und kaum mehr als «ein Wald» wahrnehmbar.

Das zwischen Kantons- und Oberstrasse eingeklemmte Grundstück mit beidseitiger Nutzung als Park- und Lagerplatz soll ortsbaulich aufgewertet werden und wird deshalb teilweise der Wohn- und Gewerbezone WG2 sowie der Grünzone GRiF zugeschrieben.

Der Gemeinderat hat den Teilzonenplan zu Handen der öffentlichen Auflage verabschiedet. Die öffentliche Auflage des Teilzonenplans dauert vom 28. Juni 2013 bis 29. Juli 2013. Die Plan-Unterlagen können während diesem Zeitraum auch im Internet unter www.rehetobel.ch / Startseite «Aktuelles» eingesehen werden. Allfällige Einsprachen zum Teilzonenplan «Heidenerstrasse Parzelle Nr. 176» sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Gemeindekanzlei, Postfach 13, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel AR, einzureichen. Zur Einsprache ist gemäss Art. 111 BauG legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. Bezüglich Einspracheverfahren und Planerlass wird auf Art. 47 und Art. 48 ff. BauG verwiesen.

Weitere Informationen können dem Planungsbericht entnommen werden, welcher ebenfalls öffentlich aufgelegt wird.

Schulgeld der Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel wird erhöht

Das Schulgeld der Sekundarstufe I an der Kantonsschule wird auf das Schuljahr 2014/15 von Fr. 17'750.– auf Fr. 19'750.– erhöht.

Im neuen Vertrag für die Führung der Sekundarstufe I an der Kantonsschule Trogen ist festgehalten, dass die Vertragsgemeinden Rehetobel, Wald und Trogen ein kostendeckendes Schulgeld pro Schüler/in zu leisten haben. Neue Berechnungen des Departement Bildung haben ergeben, dass aufgrund der derzeit prognostizierten Schülerzahl-Entwicklungen und bei einer Weiterführung des bestehenden Schulmodells das bisherige Schulgeld von Fr. 17'750.– nicht mehr kostendeckend ist. Der Kanton

hat deshalb von den Vertragsgemeinden eine Schulgeld-Erhöpfung gefordert. Die drei Vertragsgemeinden und der Kanton haben sich auf einen neuen Pro-Schüler-Beitrag von Fr. 19'750.- geeinigt. Ursprünglich wurde vom Kanton ein Schulgeld-Beitrag von Fr. 20'100.- gefordert. Die Erhöhung gilt ab dem Schuljahr 2014/15 und ist für 2 Jahre festgelegt worden.

Leitbild-Zeile erreicht? Wie geht es nun weiter?

Das Leitbild aus dem Jahre 2009 und insbesondere die darin vorgesehenen Ziele und festgelegten Umsetzungszeiträume sind per Ende 2012 abgelaufen. Es ist nun Zeit, Rückschau zu halten, Rechenschaft abzulegen bzw. die Ergebnisse zu veröffentlichen. Verschiedene Ziele wurden erreicht, werden vielleicht noch erreicht oder sind inzwischen nicht mehr bedeutsam oder gar schon eine Selbstverständlichkeit.

Der Abschlussbericht kann im Internet auf der Gemeinde-Homepage www.rehetobel.ch / Startseite «Aktuelles» eingesehen werden oder bei der Gemeindekanzlei bestellt werden.

Der Gemeinderat hat vom derzeitigen Stand der Leitbild-Ziele Kenntnis genommen und beschlossen, dass mit der Erarbeitung neuer Leitbild-Ziele zugewartet werden soll, da die Reduktion der Gemeindeverschuldung derzeit klar Priorität hat. Die Erreichung noch «offener» Leitbild-Ziele soll aber weiterverfolgt werden. Die Einwohnerschaft wird zu gegebener Zeit über einen allfälligen «Neu-Start» der Leitbild-Erneuerung wieder informiert.

Ferner hat der Gemeinderat...

- davon Kenntnis genommen, dass die Referendumsfrist für die Jahresrechnung 2012 unbenutzt abgelaufen ist. Die Jahresrechnung 2012 gilt somit als genehmigt.
- der Firma OBT AG St. Gallen das Mandat für die Analyse und Beratung in Sachen Gemeindefinanzen übertragen. Gleichzeitig hat der Gemeinderat ein Kredit von Fr. 12'000.- gesprochen. Die Parteien und Lesegesellschaften ersuchten den Gemeinderat im März 2013 in einem öffentlichen Brief, Sparmassnahmen und Einnahmequellen zu erarbeiten sowie die Gemeindefinanzen durch einen externen Finanzberater analysieren zu lassen.

Urban Walser, Gemeindeglied

Gemäss einem umfassenden Abschlussbericht per 31.12.2012 wurden die Ziele folgendermassen...

	Lebens- raum	Lebens- gemein- schaft	Bildung	Freizeit & Kultur	Wirt- schaft	Ver- & Ent- sorgung	Ver- kehr	Finan- zen	Total	in %
erreicht	4	3	4	3	1	1	3	1	20	62%
nicht erreicht	0	0	0	1	2	1	0	2	6	19%
teilweise erreicht	1	1			1	3	1		6	19%

Unwetterschäden Mai 2013

Die Unwetter Ende Mai, welche ihren Höhepunkt am Wochenende des 1. + 2. Juni hatten, haben auch in Rehetobel Schäden an den Infrastrukturbauten (Strassen + Wasserleitungen) verursacht.

Bei den Strassen wurde die Alte Landstrasse von einem Erdbeben partiell verschüttet. Dieser Schaden am Wiesland oberhalb der Strasse wurde wieder behoben und gesichert.

An der Lobenschwendstrasse wurde im Teilstück vor dem Wald, talseitig nach einem Rutsch die Strasse unterspült und abgerissen. Dieser Schaden wurde provisorisch repariert. Die Gemeinde sucht jetzt mit dem Geologen Beda Fuster, der Assekuranz und dem Grundeigentümer eine Lösung, das Problem dauerhaft zu beheben. Die Strasse ist im Moment wieder normal befahrbar. Allenfalls wird mit der definitiven Lösung noch zugewartet, bis die Abwasserableitung des AVA in diesem Gebiet gebaut wird.

Im Weiteren wurden auch diverse Wanderwege in Mitleidenschaft gezogen. Hier sei zum einen der Moosbachweg erwähnt, bei dem zwei kleine Brücken beschädigt wurden und zum anderen der Weg vom Kaien Richtung Naturfreundehaus, bei dem auf einem ca. 10 m langen Stück die talseitige Flanke abgerutscht ist.

Am Schlimmsten hat es aber wieder den Weg entlang der Goldach getroffen. Bei diesem sind gerade bei der gedeckten Holzbrücke in der Oberach ca. 10 m in die Goldach abgerutscht.

Im Weiteren hat es an diversen anderen Stellen den Weg ausgespült oder verschüttet. Die Treppe zum neuen Steg wurde ebenfalls durch einen Hangrutsch mitgerissen. Diese Stelle ist, durch Kurt Tschopp vom Chastenloch, bereits durch eine provisorische Treppe wieder instand gestellt worden, besten Dank. Die Schäden bei der Holzbrücke Oberach und dem Zufahrtsweg von der Zweibrücken ist das Wasserbauamt daran, alle Schäden zu beheben.

Im Gebiet Gupf hat ein Erdbeben die Wasserleitung, welche den Weiler Ettenberg erschliesst, gleich an mehreren Stellen auseinander gerissen. Damit die Wasserversorgung im Weiler Ettenberg wieder hergestellt werden

konnte, hat der Gemeinderat einen Notkredit in Höhe von Fr. 45'000.00 zu Lasten der Spezialfinanzierung Wasserversorgung gesprochen. Die Wasserleitung wurde auf einer Länge von ca. 290 m umgelegt, so dass diese nicht mehr im rutschgefährdeten Gebiet liegt.

*Wasser- und Umweltkommission
Unterhalts- und Betriebskommission
Bauverwalter Thomas Albrecht*

Anschlussleitung Goldachtal an AVA Altenrhein

Mit dem Projekt Abwasseranschluss Goldachtal werden die ARA's von Rehetobel und Speicher aufgehoben und das Schmutzwasser über eine neue Verbindungsleitung an den Abwasserverband Altenrhein (AVA) angeschlossen. Die Planung und Realisierung der Bauvorhaben ist baulich und hydraulisch äusserst anspruchsvoll.

Als Bauherr tritt die AVA mit der Bauherrenberatung von Hunziker Betatech AG auf, welche auch schon den Vertiefungsbericht der Machbarkeitsstudie entworfen hat.

Die Ingenieurarbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben und an das Ingenieurbüro Kuster+Hager, St. Gallen vergeben. Zum Planungsteam zählen weiter auch die Ingenieurbüros Spalt-Hitz-Tobler, St. Gallen und Nänny+Partner, Speicher, sowie der Elektroplaner BGG Engineering, St. Gallen. Weiter wurde als Berater für die Geologie das Büro FS Geotechnik, St. Gallen, eingebunden.

Die Projektierungsarbeiten laufen termingerecht. Im Moment wird die genaue Trasseführung entwickelt und parallel dazu der Kostenvoranschlag erstellt.

*Wasser- und Umweltkommission
Bauverwalter Thomas Albrecht*

Sanierung Wasserleitung im Gebiet Nasen

Mit der Sanierung der Nasenstrasse muss auch noch ein ca. 200 m langes Teilstück der Eternit Wasserhauptleitung ersetzt werden.

Die Wasser- und Umweltkommission hat die Arbeiten an das wirtschaftlich günstigste Unternehmen, Erwin Brülisauer GmbH Rehetobel, vergeben.

Die Tiefbauarbeiten (Grabarbeiten) für die Wasserleitung wurden an die ARGE Preisig / Graf Bau vergeben.

Der Kredit für die Sanierung der Wasserleitung von Fr. 76'510.00, nach Abzug der Assekuranzbeiträge, wurde an der Gemeinderatssitzung vom 18.06.2013 zu Lasten der Investitionsrechnung freigegeben.

Mit den Bauarbeiten für die Sanierung der Wasserleitung soll nach den Sommerferien begonnen werden.

*Wasser- und Umweltkommission
Bauverwalter Thomas Albrecht*

Glasfaseranbindung durch SAK-Net

Die SAK hat mit den Bauarbeiten für die Anbindung von Rehetobel an das Hochgeschwindigkeitsnetz aus Glasfasern begonnen. Sie werden für diese Arbeiten, welche voraussichtlich bis im November 2013 dauern werden, an diversen Stellen in Rehetobel noch Grabarbeiten durchführen. Die betroffenen Grundeigentümer sind bereits informiert worden. Besten Dank für Ihr Verständnis.

Bauverwalter Thomas Albrecht

Jugendraum Rehetobel

Freitags geöffnet von 19.15 – 22.15 Uhr (Oberstufe und 6. Klasse). Für den kleinen Hunger oder Gluscht verkaufen wir regelmässig einen kleinen Imbiss, auch Verkauf über die Gasse.

ACHTUNG: Am Mittwoch offen, ab 14.30 Uhr, für Mittelstufe, siehe Anschlag in der Schule

Freitag, 5. Juli offen, **Pizza**

Freitag, 12. Juli Jugendtreff in der **Badi** bei gutem Wetter, Badespass bis 22.00 Uhr, **Grilladen**
Eintritt ab 19.00 Uhr GRATIS
Anmeldung bis 11. Juli, **079 474 21 64**

Freitag, 16. Aug. offen, **Crepes**

Freitag, 23. Aug. Jugendtreff in der **Badi**,
Anmeldung bis 22. Aug., **079 474 21 64**

Freitag, 30. Aug. Filmabend, **Pommes**

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe. Über Homepage der Gemeinde oder bei M. Stadelmann, Tel. 079 350 65 93 / 071 877 17 18

Jugendkommission

Keine Teilrechnungen für Wasser/Abwasser im Juni 2013

Mit der Einführung der neuen Gemeindesoftware per 01.01.2013 müssen sämtliche Abonnenten von Wasser/Abwasser im neuen System manuell erfasst werden.

Durch den Systemwechsel können **im Jahr 2013 keine automatischen Teilrechnungen** generiert werden.

Für den Verbrauch von Wasser/Abwasser im Jahr 2013 wird somit nur die Schlussrechnung per Ende Jahr erstellt und der Gesamtbetrag für den Jahresverbrauch wird als Ganzes fällig (keine Aufteilung in zwei Teilbeträgen von Teilrechnung und Schlussrechnung).

Akontozahlungen können trotzdem auf das Postkonto 90-2908-0 (Vermerk «Akonto Wasser 2013») geleistet werden.

Abonnenten, welche ausdrücklich eine Teilrechnung wünschen, melden sich bitte telefonisch oder schriftlich bei der Finanzverwaltung (Tel. 071 878 70 25 oder patricia.eberle@rehetobel.ar.ch).

Tag der offenen Tür im Haus «ob dem Holz»

Am 27./28.04.2013 hatten wir im Alters & Pflegeheim unseren grossen Tag – Tag der offenen Tür.

Wir machten uns vorab Gedanken, besteht überhaupt Interesse für solch einen Anlass? Ja es war ein Erfolg und wir wurden positiv überrascht wie viel Interesse bestand. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, die Mitarbeiterinnen aus der Küche zauberten ein leckeres Buffet. Jede Berufsgruppe stellte ihren Tätigkeitsbereich in einer kurzen Präsentation vor – vom Dach bis zum Keller. Unsere Chefin führte die Besucher, Angehörige und «neugierige» Geister durch unser schönes Haus.

Bei uns durfte jeder hinter die Kulissen schauen. Viel Spass bereitete unseren Gästen die praktische Vorführung einer Evakuierung auf den EVA Tuch. Es ging im Eiltempo von drittem Stockwerk runter in das Erdgeschoss. Es hatten alle Teilnehmer ihren Spass.

Es war für die Besucher sehr interessant zu erfahren, was sich hinter den Kulissen von diesem kleinen Haus verbirgt. Klein aber OHO!

Es waren zwei tolle Tage trotz schlechtem Wetter.

Wer diesen Event verpasst hat, sollte sich die nächste Gelegenheit nicht entgehen lassen und uns am 17.08.2013 zu unserem Grillfest besuchen.

Sie haben auch die Möglichkeit unser Haus zu besichtigen und für eventuelle Fragen steht Ihnen unser fachliches kompetentes Team jederzeit zur Verfügung.

Sie haben sicherlich zur Kenntnis genommen, dass Frau Rosmarie Friemel ihre Tätigkeit als Heimpräsidentin beendet hat. **Wir möchten ihr vom ganzen Herzen von den Bewohner / innen und dem Team ein herzliches DANKE sagen.** Wir werden Sie vermissen und freuen uns jetzt schon auf ihre Besuche im Haus. Man kann nicht in Worten fassen, was Frau Friemel für das Haus «ob dem Holz» geleistet hat. Die Bewohner/innen und die Mitarbeiter schätzten ihre kompetente Arbeit und herzliche Art. Sie hatte immer ein offenes Ohr.

Eine neue Präsidentin wurde gewählt und wir, das Team vom Haus «ob dem Holz», begrüssen recht herzlich Frau Katharina Schläpfer. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit um weiterhin unseren anvertrauten Bewohner/innen einen angenehmen Lebensabend zu gestalten.

Wir freuen uns sehr Sie in unserem Haus begrüssen zu dürfen. Unsere Gaststube ist täglich ab 11.00 Uhr geöffnet. Geniessen Sie den wunderschönen Ausblick und die interessanten Gespräche mit unseren Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit.

Herzliche Grüsse vom Team Haus «ob dem Holz».

Heike Fulterer

**Grillfest & Konzert
MG Brassband
Rehetobel
am 17.08.2013**

Beginn um 11.00 Uhr

**Wir freuen uns, Sie zum
Grillfest in unserem Haus
begrüssen zu dürfen.**

**Preis pro Person 25.00 Franken
Kinder von 3 bis 12 Jahren:
1.00 Franken pro Lebensjahr**

Anmeldung vom Vorteil.
Wir nehmen gerne Ihre Reservierung entgegen.

**Telefon: 071 877 12 72
Fax: 071 877 12 75
E-Mail: obdemholz@bluewin.ch**

**Benny Wettmer –
25 Jahre Küchenchef
im Alters- und Pflegeheim
Krone Rehetobel**

25 Jahre im Dienste unserer älteren Mitmenschen

Lieber Benny, fünfundzwanzig Jahre im Leben sind eine Zeitspanne, in der man Kindheit, Jugend und das Erwachsenwerden durchläuft.

In dieser Zeit entwickelt man sich zu einer Persönlichkeit, findet seinen Weg, baut sich eine Existenz auf und sichert die Grundlagen für seine Zukunft. Fünfundzwanzig Jahre im Berufsleben sind in gleicher Weise ein wichtiger Zeitabschnitt.

Ersten beruflichen Erfahrungen nach der Ausbildung schliessen sich zunehmend Herausforderungen am Arbeitsplatz an und erweitern den fachlichen Horizont. Schliesslich kann man Erfahrungen und Wissen an junge Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Der eigene Arbeitsstil prägt auch das berufliche Umfeld.

Als Küchenchef im Alters- und Pflegeheim Krone bekleidest du eine wichtige Stellung, denn Essen und Trinken sind zentrale Freuden im Leben.

Zum Jubiläum am 27. Juni 2013 sprechen wir Dir auch im Namen der Verwaltung, der BewohnerInnen und MitarbeiterInnen die herzlichsten Glückwünsche aus und bedanken uns für Deinen grossen Einsatz. Du hast über all die Jahre hinweg mehr als Deine Pflicht getan.

Auf Deine tatkräftige, kompetente und wirkungsvolle Mitarbeit bauen wir auch in Zukunft.

Geschäftsleitung Alters- und Pflegeheim Krone

Die Feder

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Da das Schreiben nicht gerade meine Leidenschaft ist, habe ich mir überlegt, wie ich trotzdem was zu Papier bringe. Die Idee und die Geschichte liefert Jean Baptist Massillon:

Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens

Man erzählt sich die Geschichte von einer weisen Frau, die sehr alt wurde und tiefglücklich lebte. Sie war eine grosse Lebensgeniesserin und verliess das Haus nie, ohne sich eine handvoll Bohnen einzustecken. Sie tat dies nicht um Bohnen zu kauen. Nein, sie nahm sie mit, um so die schönen Momente des Lebens bewusster wahrnehmen und um sie besser zählen zu können. Für jede Kleinigkeit, die sie täglich erlebte – zum Beispiel einem fröhlichen

Schwatz auf der Strasse, ein köstliches Brot, einen Moment der Stille, das Lachen eines Menschen, eine heisse Schokolade, eine Berührung des Herzens, das Zwitschern eines Vogels. Für alles, was die Sinne und das Herz erfreut, liess sie eine Bohne von der rechten in die linke Jackentasche wandern. Manchmal waren es gleich zwei oder drei. Abends dann sass sie zuhause und zählte die Bohnen aus der linken Jackentasche. Sie zelebrierte diese Minuten. So führte sie sich vor Augen, wie viel Schönes ihr an diesem Tag widerfahren war und freute sich. Und sogar an dem Abend, an dem sie bloss eine Bohne zählte, war der Tag gelungen, es hatte sich gelohnt, ihn zu leben. Viel Freude beim Ausprobieren.

Tamara Lutz

Die Feder darf ich Andrea Tobler weiterreichen, vielen herzlichen Dank.

Solardorf Rehetobel

Ausstellung Elektromobilität am Muttertag beim Gemeindezentrum

Parallel zum Muttertagbrunch der Jugendmusik organisierte unser Verein im Rahmen der «Tage der Sonne» dieses Jahr eine Ausstellung unterschiedlicher Elektrofahrzeuge. Von Elektrobikes aus Vali's Bikeshop über Elektroroller, das Twike, den Renault Twizy, den Renault Kangoo etc. gab es eine stattliche Vielfalt von Fahrzeugen zu bestaunen. Dazu konnte man Auskünfte einholen, einen Wettbewerb ausfüllen und Probefahrten erhalten. Im Foyer informierten Vorstandmitglieder über die Vereinsarbeit und warben neue Mitglieder. Für die Kinder verteilten wir Luftballone, die dem grauen Wetter etwas Farbe verliehen und Fröhlichkeit ausstrahlten. Die zeitgleiche Durchführung mit dem Muttertagbrunch der Jugendmusik war ideal. Herzlichen Dank an die Jugendmusik!
www.tagedersonne.ch; www.solardorf-rehetobel.ch

Werden Sie Mitglied! Anmeldung unter: mitgliedschaft@solardorf-rehetobel.ch

Für den Vorstand: Gabriela Gehr-Huber

Veranstaltungshinweis:

Mittwoch 4. 9. 2013, Besuch der Jenni AG und der Firma Soltop

Abfahrt: 6.00 Uhr ab Gemeindezentrum, **Rückkehr: ca. 19.00 Uhr**

Eintägige Carreise zum bedeutendsten Schweizer Pionierunternehmen für voll solares Heizen.

Auf dem Rückweg besuchen wir die Firma **Soltop** (Kollektorproduktion) in Elgg bei Winterthur.

Seit mehr als 20 Jahren ist das 100%-Solarhaus Realität geworden.

Es gibt 2 Arten von Häusern: Die einen benötigen Energie (Öl, Gas, Holz, Heizstrom für Wärmepumpen) und die

anderen – sie benötigen «keine» – nur die Sonne. Wenn Sie erfahren möchten, wie schön und wohnlich 100% - Solarhäuser sein können, kommen Sie mit zur Besichtigung des Solarparks der Firma Jenni nach Oberburg bei Burgdorf. Die Kosten für die Fahrt und Besichtigung betragen ca. Fr. 60.–

Anmeldung bis 23. 8. 13 an:

energiedachberatung@solardorf-rehetobel.ch, Andreas Zech, Tel. 071 877 10 60

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 20: Vermischtes

Spartipp 21: Was kann ich mit 1 kWh alles machen?

Zweimal haben wir vom Verein aus bei den SAK interveniert wegen des fehlerhaften Verbrauchervergleichs auf der Stromrechnung. Dass dieser Vergleich nicht stimmt, wurde anerkannt, doch geändert hat sich nichts! – Wer wissen will, wie sich der eigene Stromverbrauch entwickelt, liest darum am besten den Zähler regelmässig ab, z. B. am 1. jedes Monats oder jedes Quartal. Eine kWh ist billig, doch wir können daraus grossen und vielfältigen Nutzen ziehen. Einige Beispiele:

- 45 min Staubsaugen
- 30 h mit der Stereoanlage Musik hören
- 10 h Fernsehen
- 250 h im Bett lesen (mit einer sparsamen LED!)
- Aus 5 l Flüssigrahm Schlagrahm machen
- 1'000 h (!) mit dem kleinen Küchenradio Musik hören
- 1 h den Rasen mähen (mit Elektromäher)
- mit dem Wasserkocher 10 l Teewasser heiss machen
- mit dem E-Bike 4 h unterwegs sein
- einen Tag lang alle unnötigen Standby-Verbraucher im Haushalt laufen lassen ...
- 2 Wochen lang jeden Abend die Stube 3 h beleuchten (mit LEDs)
- 3 Abende die Stube beleuchten (mit vielen «stylishen» Halogenlampen)
- 12 h am Computer im Internet surfen
- 40 h am Laptop im Internet surfen
- 3 Mal für die ganze Familie Spaghetti kochen
- 1 Mal duschen (ausser ich habe eine Solwärme-Anlage auf dem Dach)
- 10 Tage einen A+++ Kühlschrank in Betrieb haben
- 2 Tage einen über 10 Jahre alten Kühlschrank in Betrieb haben

Wer die Kilowattstunde nicht ehrt, ...

Verhältnisblödsinn

In der Schweiz liegen ca. 7 Millionen Handys betriebsbereit in den Schubladen, werden aber nicht gebraucht. Im Durchschnitt haben wir das Handy nicht einmal 2 Jahre in Betrieb und ersetzen es dann durch ein neues. Bis ein einziges Handy hergestellt ist, werden ca. 30 kg (!) Material verbraucht, nicht zu reden von der riesigen Menge an grauer Energie.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel

Leserbrief

Liebe Leserinnen und Leser,
an der letzten Mitgliederversammlung der Flurgenossenschaft Oberstrasse vom 29.5.2013 kam wieder einmal (unter anderem), das leidige Thema «Verkehrsaufkommen an der Oberstrasse» zur Sprache. Ich muss mich nun an dieser Stelle einfach mal zu Wort melden, obwohl das sonst gar nicht meine Art ist.

Ein Anwohner, der noch nicht einmal ein Jahr an der Oberstrasse wohnt, fand, man müsse abklären (und stellte einen Antrag an den Gemeinderat), was zur Verkehrsberuhigung unternommen werden könnte, um den ach so grossen Verkehrsfluss eindämmen zu können.

Mein leider kürzlich verstorbener Nachbar, der über 40 Jahre an der Oberstrasse wohnte, beklagte sich mehrmals auch bei mir, dass viel zu viele Autos durch die Strasse fahren. Es ist natürlich klar, dass der Verkehr in diesen 40 Jahren beträchtlich zugenommen hat. Wir haben unterdessen über 5 Mio. Fahrzeuge in der Schweiz.

Ich machte ihm also den Vorschlag, die Fahrzeuge (Autos, Lastwagen, Traktore etc.) während 8 Tagen zu unterschiedlichen Tageszeiten innerhalb 1 Stunde zu zählen, um einigermaßen Klarheit zu erhalten. Ich behaupte natürlich nicht, dass diese Zählung perfekt ist, aber es ist ein Durchschnittswert. Die Spitze wurde erreicht mit 17 Fahrzeugen in einer Stunde. In der ruhigsten Stunde waren es gerade mal 3 Autos. Über die ganzen 8 Tage kam ich auf einen Durchschnitt von 8 Fahrzeugen pro Stunde. Das erstaunte doch auch meinen Nachbarn.

Wer jetzt glaubt, wir hätten ein Verkehrsproblem an der Oberstrasse, der übertreibt doch masslos und sollte am besten irgendwo auf einen Berg umsiedeln, wo es keinen Strassenverkehr gibt, oder sich auf eine andere Art auskurieren.

Ich mache nochmals darauf aufmerksam, dass es sich hier um eine öffentliche Strasse handelt, die Jedermann/frau so oft sie/er will, befahren und/oder begehen darf. Wir reden nicht von einer Privatstrasse.

Obwohl uns der Gemeindepräsident U. Graf an der Sitzung darauf aufmerksam machte, dass die Gemeinde 12 Mio. Schulden hat, muss nun wieder Geld aufgewendet werden für eine Aktion die meines Erachtens völlig überflüssig und unnötig ist. Das nur, weil sich einzelne Personen verkehrsbelästigt fühlen. Wie soll da eine Gemeinde sparen können, wenn sich gewisse Leute dauernd privilegieren wollen? Es wäre allen mehr gedient etwas von ihrem Ego zurückzutreten und die Gesamtsituation nicht aus den Augen zu verlieren.

Wenn ich schon dabei bin. Noch etwas zum Dauerbrenner-Thema: «Es wird viel zu schnell gefahren an der Oberstrasse». Natürlich gibt es immer wieder einzelne Verkehrsründer, aber im Grossen und Ganzen halten sich die Autofahrer an die Geschwindigkeitslimite. Man kann auch übertreiben.

Um die Situation nun mehr zu entschärfen, gäbe es meines Erachtens nur eine Lösung die: «Wohnstrasse» (siehe Situation Gallusplatz in St.Gallen). Höchstgeschwindigkeit wäre dann nur noch 20km/h und der Fussgänger wäre absolut vortrittsberechtigt gegenüber sämtlichen anderen Verkehrsteilnehmern. Was aber nicht heissen würde, dass dieser den Fahrzeugen keinen Platz machen müsste, wenn sie vorbeifahren wollen oder müssen. Somit wäre

der Autofahrer gezwungen, den spielenden Kindern, den Betagten und allen andern Fussgängern die nötige Beachtung zu schenken und zurückhaltender zu fahren. Gleichzeitig würde es auswärtige Fahrzeuglenker davon abhalten, nur der Abkürzung wegen durch die Strasse zu fahren (zu langsam).

Alle anderen Lösungsvorschläge bringen höchstens eine Verschlechterung der Situation der Anwohner, was wir alle ja nicht wollen. Am besten man lässt es gleich so wie es ist, was meiner Meinung nach das Gescheiteste wäre, denn wir haben an der Oberstrasse kein Verkehrsproblem. Es wird höchstens ein künstliches gemacht.

Kurt Broggini

Anmerkung der Redaktion:

Eine Rückfrage bei der Rechtobler Bauverwaltung hat ergeben, dass in den kommenden Wochen auf verschiedenen Quartierstrassen Erhebungen betreffend Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeiten vorgesehen sind. Über die Ergebnisse und Massnahmen werde zu gegebener Zeit informiert.

Der im Leserbrief ohne Namensnennung indirekt angesprochenen Anwohner verzichtet vorläufig auf eine Stellungnahme.

1. August-Feier auf der Hohen Buche

Im Rahmen des Jubiläums 500 Jahre Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft finden am 1. August an verschiedenen Standorten im Appenzellerland sogenannte Volksfeiern statt. So begehen Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel den Nationalfeiertag gemeinsam auf der Hohen Buche. Das OK ist bereit, arbeitet noch an den letzten Details und freut sich auf ein Fest, an dem die Begegnung im Zentrum steht.

Vor 500 Jahren trat das damals noch ungeteilte Land Appenzell der Eidgenossenschaft bei. Mit der «Ledi - die Wanderbühne», die ihre Tour durch die Dörfer Inner- und Ausserrhodens vor wenigen Wochen aufnahm, ist das Jubiläumsjahr nun definitiv lanciert. Auf dem Landsgemeindeplatz in Hundwil gehen die letzten Proben für das Festspiel «Der dreizehnte Ort» über die Bühne, bevor dann Anfang Juli der Vorhang für die Premiere gehoben wird. Ein weiterer Höhepunkt sind die Volksfeiern am 1. August.

Einmaliges Programm

Auf einem der schönsten Höhepunkte des Kantons, nämlich auf der Hohen Buche, treffen sich am Nationalfeiertag Bühler, Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel, um gemeinsam zu feiern. Es soll ein Fest der Begegnung werden. Ein Fest, an dem man sich aus allen Himmelsrichtungen trifft, das mehrere Generationen zusammenbringt und das Begegnungen mit der Zeit und Blicke zurück in die Vergangenheit erlaubt. Dazu hat das OK ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Das beiliegende Flugblatt gibt detailliert Auskunft.

Verkehrsregelung

Um den Verkehr an diesem Tag in einem geordneten Rahmen zu halten, wird in Absprache mit der Kantonspolizei AR am 1. August die Wisseggstrasse zwischen Bühler und Trogen von 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Für Anstösser bleibt sie von beiden Seiten befahrbar. Ab Bahnhof Bühler und dem Landsgemeindeplatz Trogen verkehren ab 13.30 Uhr bis in den späten

Abend hinein Shuttlebusse zur Hohen Buche und zurück. Es empfiehlt sich, das Auto zuhause zu lassen und auf die Hohe Buche zu wandern oder den Shuttlebus zu benutzen. Für Behinderte wird der Transport bis auf den Festplatz sichergestellt.

Freude herrscht!

«Die Vorfreude steigt», sagt Ernst Camiello, Präsident des Organisationskomitees. Es könne losgehen, das Fuder sei gebunden und bis am 1. August würden auch die letzten Details noch geklärt sein, unterstreicht er. «Zu Beginn unserer Arbeit hatten wir viele Ideen und tatsächlich schafften wir es, eine schöne Zahl davon aufzunehmen und unter einen Hut zu bringen. So kommt es zu einem Programm, das viele Mitwirkende vereinigt und in Themen und Zeit quer durch die letzten 500 Jahre springt», sagt der OK-Präsident. «Wir freuen uns, möglichst viele Gäste am 1. August auf der Hohen Buche begrüssen zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen!»

Der Verkehrsverein Rehetobel führt Sie auf die Hohe Buche zur 1. Augustfeier – zu Fuss und selbstverständlich mit Zwischenhalt.

Abmarsch um 12.00 Uhr beim Verkehrsbüro.

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Die Kunst zu leben – Die Kunst zu heilen Inspirationen durch die Psychologie von Verena Kast

Zu Ihrem 70. Geburtstag ist dieses Buch erschienen. Die Herausgeberin Ingrid Riedel schreibt: «Es ist eine originelle Festschrift entstanden, in der auch persönliche Verbundenheit mit Verena Kast ausgedrückt wird. Sie hat in ihrer Lehrtätigkeit ihre Themen psychologisch fundiert und zugleich so bündig formuliert vorgetragen, dass sie viele Menschen weit über Fachkreise hinaus – persönlich anzusprechen vermag.»

Das bleibt in der Familie Sandra Konrad

Die Psychologin und Familientherapeutin Sandra Konrad zeigt, wie wichtig eine bewusste Auseinandersetzung mit der familiären Geschichte ist, denn je mehr wir über unsere Familie wissen, desto eher können wir uns aus den alten Fallstricken befreien und ein selbstbestimmtes Leben führen.

Bodensee Magazin 2013

Das neue Bodensee Magazin informiert sie wieder über die Vielfalt an Erlebnis- und Freizeitangeboten wie baden, radfahren, wandern, die Schifffahrt, die Bergbahnen, Museen und vieles mehr.

Das dritte Licht Claire Keegan

An einem heissen Sommertag, gleich nach der Frühmesse, liefert ein Vater seine kleine Tochter bei entfernten Ver-

wandten auf einer Farm in Wexford ab. Seine Frau ist schon wieder schwanger, noch ein Maul wird zu stopfen sein. So findet sich das Kind an einem seltsam fremden Ort wieder. Hier gibt es einen Brunnen, der nie austrocknet, Milch und Rhabarber und Zuwendung im Überfluss. Hier gibt es aber auch ein trauriges Geheimnis, das einen Schatten auf die leuchtend leichten Tage wirft.

Sommerferien: Die Bibliothek ist in den Ferien am 12. Juli und am 9. August 2013 geöffnet

Neue Öffnungszeiten (versuchsweise) ab 13. August ist die Bibliothek auch dienstags und mittwochs bis 19.00 Uhr geöffnet.

Schon einmal getanzt? – Na eben!

Zentral in Heiden gelegen ist das Home-Office der ig-tanz ost angesiedelt. Der gemeinnützige Verein berät professionelle Tanzschaffende gleichemassen wie tanzinteressierte Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren. Die ig-tanz ost betreibt die koordinierte Tanzförderung überregional in den Kantone AR, AI, GL, GR, SG, SH, TG, ZH und dem Fürstentum Liechtenstein mit verschiedenen Projekten. Das grosse Hauptprojekt des Vereins ist der TanzPlan Ost. Unter künstlerischer Leitung von Gisa Frank und der Projektleitung von Aline Feichtinger tourt TanzPlan Ost biennial mit einem Zweitagesfestival durch die Region. Alljährlich im Mai organisiert die ig-tanz ost zudem in St. Gallen «Das Tanzfest» mit mehr als 5000 Besuchern. Neu ist die ig-tanz ost auch über die Landesgrenze hinweg im nahegelegenen Vorarlberg aktiv: Zusammen mit netzwerkTanz Vorarlberg bietet die ig-tanz ost über das Projekt openSpace Plattform für professionelle Tanzschaffende. Gezeigt werden Kurzstücke und Werkauschnitte. Das Publikum kriegt exklusiven Einblick in Schaffensprozesse und kann sich nebst einer Fachgruppe aktiv mit Anregungen und Kritik einbringen. Der nächste Termin ist am 23. Juli in Feldkirch (A) am Poolbar-Festival – nicht verpassen! Informieren Sie sich über openSpace unter der Rubrik Projekte und allgemein über den Verein und seine Angebote unter www.igtanz-ost.ch.

Aline Feichtinger

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. Juli 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 14. Juli Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 21. Juli Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 28. Juli 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Walter Frei, Pfr. i. R., St. Gallen, Orgel: Werner Graf
- 4. Aug. Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 11. Aug. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 12. Aug. 14.00 Uhr **ökum. SchulanfängerInnen-Gottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Katechetin Vreni Kuster (Montag)
- 18. Aug. 09.45 **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Stefanie und Sophie Aouami
- 25. Aug. 10.30 Uhr **ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Gupf** mit Pfarrei-leiter Albert Kappenthuler und Pfr. Konrad Bruderer aus Heiden, musikalisch gestaltet vom Grueberchörli und dem Bläserquartett der MG Rehetobel.

Achtung: Auf dem Gupf kann nicht parkiert werden!

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 3. Juli und 7. August um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a (Spielgruppe)

Extra-Flüügäpiz

Montag, 15. Juli um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz. Im August findet kein Extra-Flüügäpiz statt.

Bibelstunde im Altersheim Krone

Mittwoch, 7. August, 15.00 Uhr

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Mittwoch, 21. August, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 20. August um 14.30 Uhr

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird im Juli/August vertreten durch:

01.07. – 13.07.

Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach (Tel. 071 841 49 60)

14.07. – 04.08.

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Vorschau Gupfgottesdienst

Am **25. August um 10.30 Uhr** findet wieder unser Traditioneller **Gupfgottesdienst** statt.

Bei schönem Wetter werden wir in der Natur, unter freiem Himmel diesen Gottesdienst zelebrieren. Wir heissen auch unsere Gäste aus Heiden und Umgebung herzlich willkommen.

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Tenn beim Gupf statt.

Zum geselligen Zusammensitzen nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit ein feine Wurst und Getränke zu geniessen.

Für gehbehinderte Personen haben wir wieder einen Fahrdienst, der ab 10.10 Uhr beim Gemeindezentrum für sie bereit steht.

Die beiden Kirchgemeinde Rehetobel freuen sich auf eine schöne Ferienwoche in Locarno: 25. Mai – 30. Mai 2014

Preis im Doppelzimmer Fr. 870.– pro Person inkl. Halbpension, Hin- und Rückreise mit Car sowie tägliche, freiwillige Ausflüge.

Für Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
Jeanette Paganini Tel. 071 877 15 19 oder
Elisabeth Gröli Tel. 071 877 20 07

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben.

Atem schöpfen – das Leben vor Gott bringen

Der Ökumenisch- Appenzellische Kirchentag in Rehetobel vom vergangenen Wochenende war der Beitrag der Landeskirchen zum Jubiläum «AR:AI500». VertreterInnen aller Richtungen und Parteien nahmen teil, sowohl seitens der katholischen und reformierten Kirchen, aber auch seitens Politik und Wirtschaft aus beiden Halbkantonen. Wie schon lange nicht mehr wurde miteinander gesprochen und diskutiert. Der Kirchentag strahlte Zukünftiges aus, obwohl auch die Geschichte der beiden Halbkantone nicht zu kurz kam.

Zu Beginn ein Paukenschlag.

Der Eröffnungsvortrag von Christian Rutishauser, dem Provinzial der Jesuiten, wirkte wie ein Paukenschlag. Klug und pointiert stellte er die wichtigsten Fragen: „Was ist die Funktion der Kirchen? Wo stehen sie? Ist der Glaube allein eine Privatsache?“ In einem geschichtlichen Überblick erläuterte er, wie sich die Gesellschaft seit 1800 von der Dominanz der Kirchen und des Christentums befreit hat. An ihre Stelle trat zuerst der Nationalismus – der in die Katastrophe der beiden Weltkriege führte – später die Dominanz der Wirtschaft, die heute global alle Lebensbereiche beherrscht. Mit der aktuellen Weltwirtschaftskrise sei ein Vakuum entstanden, in das sektiererische Gruppen und Fundamentalisten vorzustossen versuchen. Rutishauser vertrat die Ansicht, dass die Politik sich keine eigenen Werte schaffen kann und dass die Aufgaben der Kirchen heute darin bestehen, den gesellschaftlichen Teilbereichen wie Wirtschaft, Politik, Kultur und Sport zu dienen. Um dieser Aufgabe gewachsen zu sein, müssten sich die Kirchen von allen Idealisierungen und Sentimentalisierungen verabschieden und sich eine interreligiöse Kompetenz erarbeiten. Die Kernaufgabe der Kirchen sei es, dem Leben in allen Aspekten eine Ausrichtung zu geben und der Gesellschaft Werte zu liefern und Sinnhorizonte zu öffnen.

Spannende Auseinandersetzungen in gut besuchten Ateliers.

In 14 verschiedenen Ateliers wurden am Samstag Lebens-themen und Lebensgestaltung ins Gespräch gebracht. Diese reichten von «Ethik in der Medizin» bis hin zur Frage: «Welche Kirche wünsche ich mir?» Auf hohem Niveau wurde im Atelier «Interreligiöser Dialog» der Wert der Religionen behandelt. Ein interreligiöser Dialog fand auch mit tibetischen Buddhisten statt, auf musikalischer Ebene – und durch ein politisches Manifest. Barbara Bischoff, Paul

Giger und Marie Louise Dähler, liessen sich von buddhistischen Mantras inspirieren und verwoben die Musik Bachs mit Tibetischen Klängen. Diese Veranstaltung wollte deutlich machen, dass die Kirchen gefordert sind, Stellung zu beziehen, wenn das Überleben einer anderen Religion und Kultur bedroht ist.

Eine Klischeediät verordneten Prof. Nils Jent, Regula Diet-sche von der HSG und Dorji Tsering von der Stiftung Waldheim, und sensibilisierten für den Umgang mit Menschen mit Behinderung. Prof. Binswanger, Emeritus der HSG, sprach von der Unruhe der Wirtschaft, die in der Ruhe des 7.Schöpfungstages ihr Korrektiv braucht. Er stellte die These auf, dass die Wirtschaft das Gespräch mit der Theologie suchen müsste.

Das Problem einer abgespaltenen Sexualität und eines brutalen Geschäfts wurde im Atelier «Frauenhandel» erfahrbar. Wie die spirituelle Kraft die Transformation eines Traumas unterstützen kann, erläuterten die Frauen vom Fernblickteam in Teufen.

Deutlich wurde auf dem Kirchentag: die Kirchen ermöglichen ein Beziehungsnetz, das Fragen des Miteinanders, der Sexualität und der Erziehung genauso ernst nimmt, wie Fragen der Politik und Wirtschaft. Auch das Thema «Kirche in den Medien» kam nicht zu kurz. Die wichtigste These war, die Kirchen müssten verstärkt und sorgfältig intern kommunizieren, dann werden sie auch im Aussen, in den Medien, besser wahrgenommen.

Dank Heidi Eisenhut, Leiterin der Kantonsbibliothek, kam auch die Appenzeller Geschichte nicht zu kurz. Sie erläuterte einem interessierten Publikum die Chronik von Pfarrer Gabriel Walser aus dem Jahr 1740.

Ein Theologiekurs für Erwachsene stellte Lehrinhalte vor, ein Bibliodrama ermöglichte BesucherInnen einen ganz persönlichen Zugang zu den Psalmen und die Einführung ins Herzensgebet liess Menschen zu sich selbst kommen.

Psalmen – und Mantrasingen, Cabaret, ein Familienparcour, «Gib e Geiss» vom HEKS, Informationstände und ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche, eine gastfreundliche Festwirtschaft und der Auftritt der Jugendmusik ergänzten die Ateliers am Samstag und machten den Tag familienfreundlich.

Gottesdienst und Psalmensingen öffneten Herzen und Sinne

Auf einer poetischen Wanderung mit Bruno Dörig stimmten sich PilgerInnen von Heiden nach Rehetobel auf den Gottesdienst ein. Zum Einsingen der Psalmvertonungen von Peter Roth versammelten sich schon eine Stunde vor dem Gottesdienst 100 SängerInnen, kraftvoll unterstützt vom Haldenchor St. Gallen. Während des Gottesdienstes in der voll besetzten Kirche vibrierten dann die Appenzeller Klänge. Das begeisterte und begeisternde Singen, unter der Leitung von Peter Roth und einem Instrumentalensemble, sprang wie ein Funke auf alle BesucherInnen über. Dem Wortteil des ökumenischen Gottesdienstes standen Dekan Reto Oberholzer, Herisau, und Pfm. Beatrix Jessberger, Rehetobel vor. Sie nahmen im Gebet und in der Predigt das Motto des Kirchentages auf: Atme in mir – Das Leben vor Gott bringen. Pfm. Jessberger zeigte in ihrer Predigt auf, dass es von Gott selbst im 2. Buch Mose 31,17 heisst: ... am siebten Tag hat Gott geruht und Atem geschöpft. Atem schöpfen meint, Zu-sich-selbst-kommen. Der letzte Schöpfungsakt Gottes besteht im Behüten und Bewahren der eigenen Lebenskraft. Sie betonte, «Reli-

gion macht aus uns keine besseren Menschen, aber vielleicht aufmerksamere und weniger gleichgültige.»
 Stimmen zum Kirchentag: «Es war inspirierend und stärkend». «Wir würden uns wünschen, dass die Ökumene in diesem und Ihrem Sinne weitergeht». «Sehr gute Qualität»
 Wir können allen, die gekommen sind und die mitgewirkt haben, nur von Herzen danken!
 Ein Mappe mit Texten vom Kirchentag liegt in der Kirche auf.

Das OK des Ökumenischen Appenzeller Kirchentages

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 29. Juni, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 6. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. Juli, 15.30 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 13. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 20. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 27. Juli, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 3. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 10. August, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Montag, 12. August, 14.00 Uhr
Ökumenischer Schulanfängergottesdienst in der evang. Kirche Rehetobel

Mittwoch, 14. August, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 17. August, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag 18. August, 10.15 Uhr

50 Jahre Liebfrauenkirche Heiden - Kirchenfest

10.15 Uhr Festgottesdienst in der kath. Kirche Heiden

Sonntag, 25. August, 10.30 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst auf dem Gupf

Dienstag, 27. August, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 31. August, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Firmung am 8. Juni 2013 in Speicher

Am Nachmittag trafen sich die Fimlinge zu den letzten Vorbereitungen für den Firm-Gottesdienst. Es mussten Tische aufgestellt und dekoriert werden. Der Gottesdienstablauf wurde geübt und die Kirche geschmückt. Die Jugendlichen waren sehr motiviert dabei. Gegen Abend kam die Festgemeinschaft dazu.

Vreni Kuster

Die Verwandten und Bekannten der Fimlinge nahmen in der festlich geschmückten Kirche Platz, wo hinter dem Altar auch alle 21 Fimlinge mit Foto dargestellt waren. Nun liefen die Fimlinge mit Bischof Markus Büchel, Pfarrer Josef Manser sowie den Fimbegleiterinnen und -begleitern in die Kirche ein. Der Gottesdienst wurde musikalisch von Frédéric Fischer und dem Fimjugendlichen-Chor begleitet.

In unterhaltsamen Worten wurde jeder einzelne Tag von der Reise nach Assisi vorgestellt. Grossen Eindruck machte den Fimlingen das Fussballspiel mit den Kapuzinern aus Kroatien, obwohl sie das Spiel verloren. So fand auch der handsignierte Fussball während dem Gottesdienst seinen Ehrenplatz auf dem Altar. Bischof Markus Büchel fand für jeden einzelnen Fimling persönliche Worte und segnete sie mit Chrisam. Nach den Dankesworten von Norbert Schneider und Bischof Markus Büchel verliessen die Anwesenden die Kirche und widmeten sich dem Apéro.

Sandra Jäggi

Nach dem Gottesdienst waren alle Kirchenbesucher zu einem Apéro eingeladen. Anschliessend ging die Feier für die persönlichen Gäste der Jugendlichen weiter. Die Fimlinge haben ein Grillfest mit Dessertbuffet organisiert. Dabei wurden sie vom Pfarreirat Speicher tatkräftig unterstützt. Bruno und Jacqueline Sturzenegger grillten

die Würste, Maiskolben und Gemüsespiesse. Herzlichen Dank all den Helfern.

Gisela Bauert

Abschied und Begrüssung

Mit grossem Bedauern musste der Kirchenrat Rehetobel die Kündigung von unserer langjährigen Katechetin Frau Vreni Kuster auf Ende des laufenden Schuljahres entgegennehmen. Mit viel Engagement war sie während 10 Jahren die kath. Katechetin unserer Kirchgemeinde. Im Jahr 2003 startete ein Versuch mit ökumenischem Religionsunterricht. Zuerst wurde nur die 4. Klasse ökumenisch unterrichtet. Mit der Zeit kamen alle Mittelstufenklassen und anschliessend auch die Unterstufenklassen hinzu. Vreni Kuster war von Beginn an dabei. Schon die allererste ökumenischer Religionsklasse wurde von ihr unterrichtet. Sie war massgeblich am Erfolg dieses Projektes beteiligt. Heute ist ein konfessioneller Unterricht kaum mehr vorstellbar. Eine besondere Herausforderung war in dieser Zeit sicher auch die Vorbereitung auf die Erstkommunion im Rahmen von ökumenischem Religionsunterricht. Dabei wurden die katholischen 3. oder 4. Klässler auch ausserhalb des Unterrichtes zeitgemäss und kindgerecht von Vreni Kuster auf dem Weg zur Erstkommunion begleitet. Da die neue Katechetin ihre Stelle erst am 1. September antreten kann, wird Vreni Kuster diese Stellvertretung übernehmen und sie wird die neue Katechetin in Rehetobel einführen. Wir wünschen Vreni Kuster für die Zukunft alles Gute. Es freut uns, dass Vreni Kuster weiterhin im Fimteam von Speicher bleibt. So können sich auch im Jahr 2013 Jugendliche aus Rehetobel auf den Fimweg in Speicher begeben.

Gisela Bauert

Als zukünftige Katechetin in Heiden und Rehetobel, möchte ich mich gerne vorstellen.

Ich heisse Lucia Letko, bin 25 Jahre alt und komme aus Wien. Meine Familie stammt aus der Slowakei, wo ich ebenfalls geboren bin. Seit 15 Jahren wohne ich nun in Wien. Hier habe ich im Übrigen auch meine Ausbildung

zur Religionslehrerin absolviert und bin seit 3 Jahren als Lehrerin in der Unter- und Mittelstufe tätig. Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur beim Mountainbiken und Schwimmen sowie in Gesellschaft von guten Freunden und Bekannten.

Meine Entscheidung in die Schweiz zu ziehen, wurde geprägt vom Wunsch das Land kennen zu lernen, Neues zu erleben und in der naturnahen Umgebung zu wohnen. Ebenso schaue ich meiner künftigen Aufgabe als Katechetin mit grosser Freude und Neugier entgegen.

Ich sehe es als schöne Möglichkeit in einem kreativen Team tätig zu sein und das schulische sowie pfarrliche Leben mitzugestalten.

Ich freue mich darauf, Sie schon bald kennen zu lernen!

Lucia Letko

Im Sommer dauert es jeweils zwei Monate bis das nächste Gmäändsblatt erscheint. Sie erfahren auch im Pfarrblatt und in der Appenzeller Zeitung (Freitag), was in unserer Pfarrei alles läuft.

Allen Pfarreiangehörigen wünschen wir eine erholsame, frohe und gesegnete Sommerferienzeit. Mögen Sie nach diesem Sommer gesund und gestärkt wieder in den Alltag einsteigen.

Im Namen des Kirchenrates

Gisela Bauert

Rosental.
Das Kino.

Programm im Juli und August

Di 2.7.	20:15	Viramundo
Fr* 5.7.	20:15	Argerich
Sa 6.7.	17:15	Argerich
Sa* 6.7.	20:15	Song for Marion
So 7.7.	15:00	Epic - das verborgene Königreich
So 7.7.	19:15	Viramundo
Di 9.7.	20:15	Song for Marion
Sommerpause 10.7.2013 bis 16.8.2013		
Sa 17.8.	17:15	First Position
Sa* 17.8.	20:15	The Big Wedding

So 18.8.	15:00	Ritter Rost – eisenhart & voll verbeult
So 18.8.	19:15	The Patience Stone
Di 20.8.	20:15	Une Estonienne à Paris
Fr* 23.8.	20:15	The Place Beyond the Pines
Sa 24.8.	17:15	The Patience Stone
Sa* 24.8.	20:15	The Big Wedding
So 25.8.	15:00	Ritter Rost – eisenhart & voll verbeult
So 25.8.	19:15	First Position
Di 27.8.	20:15	Une Estonienne à Paris
Fr* 30.8.	20:15	The Big Wedding
Sa 31.8.	17:15	Une Estonienne à Paris
Sa* 31.8.	20:15	The Place Beyond the Pines

* Rosenbar ab 19:30 offen

www.kino-heiden.ch

Schule Rehetobel

Information

Verena Rennhard,

kantonale Logopädin der Gemeinden Trogen, Rehetobel und Wald geht in Pension

Vor 23 Jahren hat Verena Rennhard nach dem Studium der Logopädie im Kanton AR zu arbeiten begonnen. Zuerst in Heiden, dann in Rehetobel, Wald und Trogen. In Trogen wurde zu jener Zeit in einer Vorreiterrolle neu das integrative Schulsystem eingeführt. Schon damals hat sie sich dafür stark gemacht, dass für die logopädische Therapie in den jeweiligen Schulen ein Raum eingerichtet wurde, damit die Kinder im Schulhaus unkompliziert die Therapiestunden besuchen konnten.

Vor ihrer Arbeit als Logopädin hatte Verena Rennhard als Sozialarbeiterin (ihre Erstausbildung) gearbeitet, u.a. in der Jugendarbeit in Zürich und St. Gallen, dann mit ihrem Mann zusammen ein internationales Jugendhaus im Kinderdorf Pestalozzi geleitet und anschliessend innerhalb des Vereins tipiti eine heilpädagogische Grossfamilie geführt.

Durch die Jahre hat Frau Rennhard in verschiedenen Schulhäusern mit unterschiedlichsten Rahmenbedingungen und Teams gearbeitet. Diese Situationen verlangten immer wieder eine grosse Flexibilität. Durch die Jahre hat sie viele Kinder, Familien, Lehrerinnen und Lehrer kennen gelernt, und Zusammenarbeit als etwas Wichtiges und Entscheidendes erlebt. Was ist „Logopädie“? Die Logopädie beschäftigt sich in Theorie und Praxis mit Prävention, Beratung, Diagnostik, Therapie, Rehabilitation, Lehre und Forschung in den Bereichen Sprache (dazu gehört z.B. auch Lesen und Schreiben), Sprechen, Stimme und Schlucken. Logopädische Arbeit findet in pädagogisch-therapeutischen oder medizinisch-therapeutischen Diensten, Schulen, Ambulatorien, Heimen und Kliniken sowie privaten Praxen statt.

Trotz sinkenden Kinderzahlen hat der Bedarf an Logopädie über die Jahre tendenziell zugenommen. Laut den

jahrelangen Erfahrungen von Verena Rennhard hat dies v.a. mit den höheren Ansprüchen, die an die Sprache gestellt werden und mit den gesellschaftlichen Veränderungen durch die neuen Medien zu tun.

Wenn man sie im Unterricht besucht, werden da nicht nur Sprechübungen gemacht: Sprache wird zum Beispiel beim Bauen eines Holzlastwagens geübt – spielerisch und interessengeleitet. Sprechen wird auch durch Bewegung und Rhythmus unterstützt. Im Mittelpunkt der Therapie standen für sie auch immer der Aufbau und die Pflege einer guten Beziehung. Auch sind Sprache und Kommunikation Schlüssel zur Integration und Zugehörigkeit.

Verena Rennhard ist auch nach Jahren noch Verfechterin der Integration, wobei sie diese nicht allein auf die Schule bezieht, sondern auf alle Gebiete des Zusammenlebens. So sieht sie sich in Zukunft auch weiter in integrativen Projekten – und träumt davon, einmal vielleicht in Afrika in einem Jugendprojekt mitarbeiten zu können.

Wir danken Verena Rennhard von Herzen für ihren langjährigen, kompetenten Einsatz! Ihre Arbeit war geprägt von einer förderorientierten Haltung mit Herz für die Kinder!

Maria Etter, Schulleiterin Trogen und Rehetobel

Abschied...

Nebst Ueli Kohler, der pensioniert wird, verlassen auch andere langjährige, verdiente Lehrpersonen unsere Schule:

Denise Steinmeier war 19 Jahre im Teilpensum Lehrerin für Textiles Werken. Seit fünf Jahren arbeitet sie auch in Wald, wo sie im nächsten Schuljahr auch in der Unterstufe einsteigen und daneben die Ausbildung zur schulischen Heilpädagogin an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik Zürich) beginnen kann.

Isabelle Ledergerber wechselt nach 12 Jahren als Mittelstufenlehrerin in Rehetobel an die Schule im Pestalozzidorf Trogen, wo sie ihre Fähigkeiten als Fachpädagogin Psychotraumatologie vermehrt einsetzen kann.

Sylvia Brüllmann, Job-Sharing Partnerin in der Unter- und Mittelstufe, hat an der Sonderschule «im Lindenhof» (Herisau) eine interessante Teilzeitstelle gefunden.

Vreni Kuster, Religionslehrerin der Kath. Kirche, gibt ihre Anstellung nach 10 Jahren auf und ist offen für etwas Neues.

Wir danken allen Lehrpersonen herzlich für ihre langjährige, engagierte Arbeit und das Mittragen und -gestalten unserer Schule!

... und Neuanfang

Julia Bruderer aus Heiden hat eben ihre Ausbildung zur Lehrerin an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen abgeschlossen und beginnt im Sommer neu als Lehrerin der 4. Klasse. Willkommen in Rehetobel und einen guten Einstieg in den Beruf!

Adieu Herr Kohler...

28 Jahre hat Ueli Kohler in unserem Dorf als Mittelstufenlehrer gearbeitet. Im Sommer wird er pensioniert – Grund, für einen Rückblick:

Lieber Ueli, 1985 bist du, nachdem du vorher mehrere Jahre als Fachlehrer an der Rudolf Steiner Schule St.Gallen und als Tanzpädagogie gearbeitet hast, Lehrer an unserer Schule geworden. Was hat dich damals in den Beruf gezogen?

Nach meiner Gymnasialzeit in Chur mit altsprachlicher Matura lockten mich sowohl das Archäologie- als auch das Zoologiestudium. Allerdings sind im Rückblick beide Fächer vielleicht eher Bubenträumen zuzuordnen. Ich absolvierte während meiner Gymnasialzeit mehrmals lange Sommerferienengagements auf archäologischen Grabungsstellen in Chur und im übrigen Bündnerland sowie regelmässige Praktika im Basler Zolli bei Panzemas-horn, Seelöwen, Papageienhaus und in der Greifvogelvoliere.

Dann kam die Militärzeit, die ich glücklicherweise bei den Traintruppen im Hochgebirge verbringen durfte/musste. Beim Train, bei den Säumern, konnte ich wertvolle Kontakte knüpfen mit einer Bevölkerungsschicht, die mir als "behütetem und studiertem" Jugendlichen aus intellektuellem Milieu enorm viel gebracht haben. Da waren Bauern und Handwerker, die seit Schulende im wirklichen, handfesten Berufsleben standen. Das hat mich sehr beeindruckt und ich konnte viel lernen. Ich schätze diese Lebensschule noch immer sehr hoch ein. Die lange Zeit beim Militärdienst und die Erfahrungen meiner ehemaligen, zum Teil schon frustrierten Schulkollegen, die vor mir ein Studium begonnen hatten, haben mir ein bisschen den Mut genommen, auch so ein grösseres Studium anzugehen. Ich wählte einen Zwischenweg mit dem Sportlehrerstudium an der ETH Zürich. Bewegung, OL, Klettern, Schwimmen und anderes mehr waren in meiner Jugend immer Bereiche, in denen ich mich wohlfühlte und, trotz meiner bescheidenen Statur, erfolgreich sein konnte. An der ETH traf ich dann in einem Freifach "Rhythmus und Bewegung" auf eine Dozentin, die mich sofort darauf ansprach, ob ich nicht Interesse hätte, mich zum Tänzer ausbilden zu lassen. Das war eine völlig neue und enorm reizvolle Perspektive, die ich dann auch nach Abschluss des Turnlehrerdiploms an der ETH gleich in Angriff nehmen durfte. Ich fand Aufnahme in der Sigurd leeder School of Dance und erwarb dort in einem vierjährigen Studium das das Diplom als «Tänzer und Tanzpädagogie in Modernem Bühnentanz». In dieser Zeit gründeten Hedi und ich auch unsere Familie mit den ersten Kindern Annika und Sarah. Danach galt es Weichen zu stellen: sollte der Tanz oder die Familie die nächsten Schritte bestimmen? Wir entschieden uns für die Familie. Entgegen kam uns die Möglichkeit für mich, an

der Rudolf Steiner Schule St.Gallen eine freie Lehrtätigkeit für Bewegungsunterricht aufzunehmen. Später kam noch Lateinunterricht für SchülerInnen dazu, die von der Oberstufe in die Kanti wechseln wollten. Insgesamt unterrichtete sechs Jahre an der Rudolf Steiner Schule, vier davon als Fachlehrer, die letzten zwei Jahre als Klassenlehrer.

In diesen Jahren wuchs auch unsere Familie weiter an und ich erkannte, dass die Tätigkeit als Primarlehrer doch eine sehr nahe Verbindung mit dem Heranwachsen der eigenen Familie ermöglichte. So entschloss ich mich denn, mit dem letzten Jahreskurs für Maturanden in Kreuzlingen das Lehrerpatent zu erwerben, um mich dann um eine allfällig frei werdende Stelle an der Schule Rehete-bel bewerben zu können. Mit meinen bisherigen pädagogischen Abschlüssen beschränkte sich der Lehrgang für mich um etliche Fächer, so dass dieser für mich und unsere sechsköpfige Familie tragbar war. Es ging darauf alles schneller als erwartet, da leider Karl Kern schon wenige Monate nach meinem Abschluss unerwartet verstarb und ich dessen Stelle im Mai 85 übernehmen durfte. Seitdem bin ich hier tätig und habe es nie bereut. Ich bin also, ohne dies ursprünglich beabsichtigt zu haben, zum Lehrerberuf gekommen. Unser Familienleben hatte mich dazu geführt.

Welche prägenden Veränderungen hast du in den vielen Jahren miterlebt und mitgetragen?

Die Lehrkräfte von damals arbeiteten noch weitgehend als «Einzelkämpfer». Man baute sich sein «Reich», gestaltete sein Schulzimmer, den Jahreslauf mit seiner Klasse und den Kontakt mit seiner Elternschaft selbständig. Die Schulkommissionsmitglieder und einige Eltern besuchten uns am festgelegten Examenstag, der Schulinspektor klopfte unangemeldet an die Tür. Karl Schmid traf es dabei einmal genau auf den Zeitpunkt als ein Bauernbub seinen Vortrag präsentierte und dazu ein lebhaftes Ferkel (mit Namen Bruno) seine Runden in der Schulstube drehte...! Planungen und Absprachen traf man im Lehrerzimmer während der Morgenpause. blieb ich derweil auf dem Pausenplatz um aus eigenen Stücken eine gewisse Pausenaufsicht zu gewährleisten, war ich womöglich nicht immer auf dem Laufenden bezüglich Beschlüssen. Schliesslich gelang es, sowohl die Pausenaufsicht zu regeln als auch eine regelmässige, administrative Teamkonferenz einzurichten. Diese füllte sich schnell mit Inhalten, war bald nicht mehr wegzudenken und wurde vom jeweiligen OK-Präsidenten/-Präsidentin (OK heisst Ortskonferenz und ist die «Gewerkschaft» der Lehrpersonen einer Gemeinde) geleitet. Eine pädagogische Zusammenarbeit verwirklichten zuerst die Unterstufenlehrerinnen. Bei den Lehrern der Mittelstufe dauerte es deutlich länger. Man besuchte sich nur selten im benachbarten Schulzimmer...! Es war für mich ein echtes Highlight, und ich fühlte mich entsprechend geehrt, als ein Kollege mich erstmals in meinem Schulzimmer aufsuchte, um eine kleine Absprache zu treffen.

Heute sind die Türen weit offen. Das Hin und Her geht unkompliziert durch alle Zimmer und Stufen. Das ist herrlich! Man pflegt gemeinsame Lehmaterialien, tauscht Unterlagen aus, kommuniziert Erfahrungen und Sorgen und plant sehr viele Dinge gemeinsam. Der Arbeitsaufwand ist allerdings dabei mitnichten geringer geworden: Verpflichtungen für die notwendigen Ämter, Team-, Stufen- und Arbeitsgruppensitzungen, Absprachen mit

Fachlehrkräften sowie administrativer Kram brauchen erhebliche Kräfte. Es gibt heute nur noch wenige Phasen im Jahr, wo du als Klassenlehrkraft mit deiner Klasse ganze Tage in ungestörtem Rhythmus gestalten kannst.

Welche tragenden Werte sind in der sich verändernden Welt auch heute in Bildung und Erziehung wichtig?

Da bin ich halt sicher etwas altbacken: Ich meine, wir rennen nur zu schnell neuen Trends nach (die Schülerinnen tun das auch auf anderer Ebene). Muss denn die Beschäftigung mit den Dingen immer Spektakel sein? Welche Kinder und Erwachsenen kennen noch die Faszination der ruhigen Betrachtung und der tieferen Verbindung mit den Dingen. Attraktionen aneinanderreihen bedeutet eher Unterhaltung denn Verweilen. Schon in einfachen Dingen steckt ausreichend Wertvolles. Ich bedaure, dass in vielen Elternhäusern das Geschichtenerzählen, das Vorlesen und das gemeinsame Singen verschwunden ist und moderner "Aktion" hat weichen müssen. Unverzichtbar wird auch weiterhin die Erziehung zur Toleranz sein. Andere Menschen, andere Meinungen, andere Lebensformen oder Religionen verdienen unser Interesse und unseren Respekt.

Was lässt du ungern zurück – und worauf freust du dich?

Ich werde sicher den vertrauten Kontakt mit den Schulkindern, deren Humor und sprühende Lebensfreude vermissen. Nicht minder vertraut durfte ich mich viele Jahre im Team mit meinen Kolleginnen und Kollegen fühlen. Man hat mich und meine «Flausen» gut gekannt und mich grosszügig akzeptiert. – Ich freue mich aber, für die nächste Zeit kaum Verpflichtungen und Terminen von aussen nachkommen zu müssen. Ich möchte meine Agenda selber wieder füllen mit Dingen, die oft oder gar jahrelang hintanstehen mussten. Dafür habe ich mir im neuen Haus teil an der Gartenstrasse einen herrlichen Raum einrichten können. Wer weiss, was darin entstehen wird? Ich bin freudig gespannt! Und schliesslich ist unsere Familie in den letzten Jahren um acht Enkel grösser geworden, die sich über die halbe Schweiz verteilen. Ich werde also auch sicher fleissig unterwegs sein.

Es gibt sie noch immer die Lehrkräfte, die während 40 Jahren oder gar länger in ihrem Dorf gewirkt haben! Ich ziehe den Hut vor solchen Leistungen. Daneben nehmen sich meine 28 Jahre Schuldienst in Rehetobel bescheiden aus. Ich habe gerne hier gelebt und gearbeitet. Man hat mich als Bündner hier sehr herzlich aufgenommen, mich mehr und mehr als «einigemassen» Hiesigen betrachtet, sodass ich im Appenzellerland eine echte zweite Heimat habe finden können. Ich lebe gerne hier, in diesem Dorf unter all den Menschen, denen ich täglich begegne. Für das Wohlwollen, das man mir und meiner Tätigkeit über viele Jahre entgegengebracht hat bin ich der Bevölkerung und den Behörden von Rehetobel von ganzem Herzen dankbar.

Dir, Ueli, sei gedankt für deinen langjährigen engagierten Einsatz in Rehetobel! Du warst für viele Kinder «ihr Lehrer», eine wichtige Bezugsperson für ihr Lernen und Reifen! Für das Team warst du ein kompetenter, menschlicher, ausgleichender und erfahrener Kollege. Wir werden dich und auch deinen Humor vermissen!

Maria Etter, Schulleiterin

Klassenlager Cudrefin VD der 6. Klasse

Die Schülerinnen schreiben ihren Bericht als «Sina». Ein Mädchen, das nicht in unsere Klasse geht. In ihrem Namen berichten vier Mädchen von den Erlebnissen der Klasse.

Klassenlager – Cudrefin – 2013

Hallo, ich heisse Sina und bin 12 Jahre alt. Ich bin im Klassenlager der 6. Klasse in Cudrefin am Neuenburgersee, vom 13. – 17. Mai 2013. Ich berichte euch über die Fahrt vom Römischen Museum zurück ins Lagerhaus.

Am Donnerstag Nachmittag besuchten wir das römische Museum. Auf dem Weg zurück fuhr ich in der Velogruppe mit Matthia, Teuta, Maurice und Philippe. Es regnete. Wir fuhren immer geradeaus und sahen die Gruppe vor uns. Irgendwann kamen wir zu einer Kreuzung. Wir wussten nicht, ob wir abbiegen oder weiter geradeaus fahren sollten. Jemand sagte: «Warten wir doch auf die nächste Gruppe, die wissen vielleicht wohin.» «Nein», sagte ich, «lass uns weiterfahren, wir können immer noch umdrehen.» Also fuhren wir weiter. Bei der nächsten Kreuzung wartete Frau Bedergerber und wies uns den Weg. Es waren nun nur noch ein paar Meter bis zum Hafen Pontalban. Am Hafen mussten wir etwa 30 Minuten bei Sonnenschein, auf das Schiff warten. Ich spielte währenddessen mit Laura, Nadine, Lorena und Larina «Fussball stop». Als dann das Schiff kam, stiegen wir mit unseren Velos ein. Mit den Velos gingen wir durchs Schiff und stellten sie auf den Bug. Wir gingen ins Restaurant des Schiffes. Dort ass ich ein Eis und plauderte mit Matthia und Teuta.

Nach etwa 20 Minuten kamen wir im Hafen von Cudrefin an. Nun wurde es chaotisch, denn wir mussten die Velos wieder durchs Schiff schieben und vom Schiff runter. Das alles möglichst schnell. Geschafft!! Jetzt war es ein Katzensprung zurück ins Lagerhaus. Ich fuhr mit Nadine möglichst schnell zurück, so dass wir noch genug Zeit zum Duschen hatten. Beim Lagerhaus stellte ich das Velo in den Unterstand. Schnell rannten wir ins Zimmer um die Regensachen auszuziehen. Und jetzt nur noch duschen. Wir waren von oben bis unten mit Schlamm bespritzt. Auch unsere Velos waren schmutzig!

Klassenlager - Cudrefin 2013

Ich bin runter in den Esssaal gehüpft, und bin an meinen Platz gessen. Dann gab es auch schon Nacht. Henry und David haben gekocht. Es gab Nudeln mit Fleisch und Soße. Zuerst dachte ich: „Wie ecklig ist das den!“ Aber als ich probierte, war es ganz lecker. Als alle fertig waren, stapelten wir die Teller aufeinander und räumten den Tisch ab. Einige mussten abwaschen, aber ich ging nach draussen und spielte mit Teuta, Matthias und Nadine Bocca. Danach riefen uns Lea, Ali, Saligna, Jana, Larina und Laura. Sie hatten das Abendprogramm vorbereitet und nun begann es. Ich war froh, dass es los ging, denn ich lag bei Bocca hinten. Teuta hatte gewonnen, mit vier Punkten, dann kam Nadine mit drei Punkten und ich und Matthias lagen hinten mit zwei Punkten. Lea und Co. erklärten uns, was wir alles machen könnten. Wie z.B. Balltango, oder Gummihorst oder auch 15.14. Ich begann mit 15.14. Ich musste Fehlen, die Anderen haben sich versteckt. Als ich bei 0 angekommen war und gerade den ersten Schritt machen wollte, kam aus einem Haus eine Frau. Sie hatte uns auf Deutsch angeschaut. Und ich dachte: „O.H.G.“ Danach kam Frau Brüllmann, und die Frau hat mit ihr besprochen, dass wir nur noch rund ums Spätheim (Le Moulin) spielen dürfen. Die Meisten spielten nicht mehr mit. Aber ich und Martina spielten mit ein paar Jungs weiter. Irgendwann wurde es aber langweilig. Ich fragte Matthias, ob sie mit mir Federball spiele. Sie sagte: „Ja.“ Und wir begannen. Hier konnten 26 Mal hin und her spielen. Nach einiger Zeit wurde auch das langweilig, und wir setzten uns auf eine Treppe. Hier quatschten wir ein bisschen. Nach einer Zeit war das Abendprogramm vorbei und wir gingen alle ins Haus. Dort putzten wir unsere Schuhe, zogen unsere Pjamas an, und krochen in unsere Schlafzelle. Ich war müde, dennoch redete ich noch mit Nadine, die neben mir geschlafen hat. Pflötzlich war ich so müde, dass ich einfach einschlief.

Klassenlager - Cudrefin - 2013

Es regnete und regnete. „Toll jetzt spielen wir im Haus“, ging es mir durch den Kopf, als ich etwas gedankenverloren aus dem Fenster blickte. Ein Grinsen zeigte sich in meinem Gesicht. „Hier würde wohl auch gerne „Klertvöfler?“ überlegt ich. Fast die ganze Klasse hat Klertvöfler gespielt. Ich hatte das Gefühl, dass Joel und Fabiane ein Klertvöfler seien. Danach hörten fast alle auf. Ich auch. Ich hatte aufgehört, weil ich immer ein Dorfbewohner war und das mega langweilig ist, denn du kannst nichts anderes tun als schlafen und deine Meinung vortragen. Klarum die anderen aufgehört hatten, weiss ich nicht. Danach haben ich und etwa acht andere Kinder „gearschlöchelt“. Das war cool. An einem anderen Tisch spielten noch etwa neun andere Kinder Arschlöcheln. Sie waren sehr laut. Fünf Mädchen haben den Discoraum dekoriert. Dieser Discoraum war sehr kalt. Sie hängten eine Lichterkette, Ballone und Tücher an die Wände. Das sollte die kalten Wände etwas aufwärmen. Hier oben im Esszimmer hatten wir auch „gearschlöchelt“. Danach gingen wir alle einen Stock tiefer um den Discoraum anzuschauen. Meine Meinung zum Discoraum war: „Es sieht mehr aus wie ein Kindergarten!“ Danach haben wir uns alle für das Zubettgehen fertig gemacht. Es häut am dritten Tag seien immer alle müde. Das war auch der Fall! Hier verdient die halbe Stunde: für die Disco mit links! Am Donnerstag abend hatten wir also bis elf Uhr Disco.

Klassenlager - Cudrefin - 2013

Am Freitag Morgen ging die Tür auf und leise Musik ertönte. Ich streckte mich und rieb mir die Augen. Als ich die Augen aufschlug sah ich Lisa, die an unseren Betten vorbeiging. Sie hatte ihr iDohne in der Hand aus dem Musik drang. Das war das übliche Zeichen zum aufstehen. Schon 7 Uhr, dachte ich. Ich war noch total müde von der Disco und wollte nicht aufstehen. Ein paar von meinen Kolleginnen ging es gleich. Als Lisa aus dem Zimmer schlurpte, zogen sich vereinzelt schon an. Nach ein paar Minuten stand ich auf und machte es ihnen gleich. Ich kämpte mir die Haare und wusch mein Gesicht. Nun ging ich in die Küche. Hier war um 7:30 Uhr schon viel los. „Wie können die schon richtig wach sein“, dachte ich. Denn ich war es noch nicht. Ich machte

mir ein Sandwich für das Mittagessen und half danach den anderen den Tisch zu decken. Inzwischen waren alle von unserem Tisch eingetroffen und wir assen zusammen Frühstück. Es gab wie immer Brot mit Marmelade, Cornflakes und Früchte die man sich selber zuschneiden musste. Zum Trinken konnte man zwischen Milch, Sirup und Wasser auswählen. Nicht schon wieder, ich hatte langsam genug von diesem langweiligem Frühstück. Ich entschied mich schliesslich für Cornflakes und trank warme Milch. Nach dem Frühstück erklärte uns Frau Kederer den Ablauf des Tages. Ich freute mich jetzt schon aufs Papilionama aber Velo fahren, „Oh nein, nicht schon wieder,“ dachte ich. Wir gingen in unser Zimmer, wo wir anfangen unsere Koffer zu packen. Bei mir ging alles gut rein und ich hatte sogar noch Platz für ein Kissen meiner Kollegin. Ich stellte meinen Koffer raus und half den anderen noch fertig zu packen. Nachdem alle das Gepäck in den Gang gestellt hatten, fingen wir an zu putzen. Ich musste mit zwei Mädchen das Mädchen-Zimmer gründlich reinigen. Es war überhaupt nicht schmutzig und wir waren schnell fertig. Darüber war ich froh denn ich putze nicht so gerne.

...und zum Schluss

Eine Erstklässlerin erzählt: «Also, mein Bruder ist Krebs, der andere ist Löwe. Mein Papa ist Waage, meine Mama Geissbock und ich Skorpion.»

Carin Frei

Abschied von der Sekundarschule TWR

SEKUNDARSCHULE In wenigen Wochen verlässt ein weiterer Jahrgang die Sekundarschule in Trogen. Alle Lernenden haben eine Anschlusslösung gefunden: Viele werden eine Lehre beginnen, andere besuchen eine weiterführende Schule und wieder andere absolvieren einen Sprachaufenthalt oder die Brücke AR. Das Lehrerteam der Sekundarschule wünscht allen AbgängerInnen viel Erfolg auf ihrem zukünftigen Weg.

Abschlussarbeiten der 3. Sek

Die diesjährigen Projektarbeiten der dritten Oberstufe werden am Dienstag 25. Juni ab 18.30 Uhr an der Sekundarschule in Trogen vorgestellt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen an diesem feierlichen Anlass teilzunehmen. Insgesamt werden 45 Arbeiten ausgestellt und einzelne persönlich präsentiert. Die Lernenden haben in den letzten Wochen Beeindruckendes geleistet. Die Palette reicht von einem Freestylevideo bis zur Erarbeitung eines eigenen TV-Möbels.

Lernende: **Jasmine Aebi**

Abschlussarbeit: *Roman*

Nach der 3. Sek: Lehre als Malerin bei der Firma R. Sturzenegger GmbH in Rehetobel

Patrick Eggenberger

Illustrationen zum Buch «Der Junge im gestreiften Pyjama»
Gymnasium an der Kantonsschule Trogen

Michael Egli

Liegestuhl aus Holz

Lehre als Automatiker bei der Firma Huber+Monsch AG in Gossau

Ueli Egli

Taschen selber nähen

Lehre als Automobilmechatroniker bei der Firma Larag AG in St. Gallen

Nadja Fehr

Arbeit über übersinnliche Kontakte

Lehre als Fachangestellte Betreuung im Haus ob dem Holz in Rehetobel

Soraya Gabriel

Skizzenbuch zum PAX-Denkmal

Lehre als Restaurationsfachfrau im Hotel Mozart in Rorschach

Yves Gauch

Nibobee-Roboter

Lehre als Koch im Restaurant Bären in Grub

Selina Graf

Blinden- und Sehbehinderten-Skifahren

Lehre als Kauffrau EFZ im Hotel Heiden

Timon Graf

Schaukelstuhl

Lehre als Möbelschreiner bei der Firma Heller AG in Heiden

Alisha Maier

Unglück im Glück (Geschichte zu 9/11)

FMS an der Kantonsschule Trogen

Sportverein Rehetobel

**Sportverein
im Juli und August**

Jugend

Do	Jeweils	09:15 – 10:15	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

Wir machen Sommerferien vom 8. Juli bis 11. August

Schöne Ferien wünschen Euch Sara, Ursi und Vreni

FREITAG, 30. /SAMSTAG 31. AUGUST: FIT & FUN - REISE

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di Jeweils 18:30 – 20:00 Lauftraining in 3 Stärkeklassen

Frauen

Mi	03.07.		Grillieren (Telefonkette)	
Mi	10.07.		Verschiebungstermin Grillieren	
			Sommerferien	
Mi	14.08.	20.00	Turnen	TH
Mi	21.08.	20.00	Turnen	TH
Mi	28.08.	20.00	Turnen	TH

Männer

Di	02.07.2013	19.30	Gast-Bräteln in der Brauerei	
			Sommerferien	
Di	13.08.2013	20.00	Jetzt gehts wieder los	TH
Di	20.08.2013	20.00	Sommerferienbauch muss weg	TH
Di	27.08.2013	19.00	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20:15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20:15 – 22.00 Turnen TH / GZ

Pilates

Endlich, die Verletzungspause ist vorbei, wir starten wieder nach den Sommerferien: DIENSTAG, 13. AUGUST

Schöne Sommerferien wünscht Euch, Vreni

Dienstag, 08:30, Pilates in verschiedenen Stufen, MZG kleiner Saal

Für mehr Info's meldet Euch:

Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Danke für den wunderschönen Empfang!

Am vergangenen Samstag kehrte der Sportverein, nach erfolgreichen Wettkämpfen im Einzeltturnen, sowie im Vereinsturnen, nach tollen Festivitäten im Expo Park und dem eindrücklichen Sturm auf dem Wettkampfgelände, vom Eidgenössischen Turnfest in Biel zurück in seine Heimat.

Am Donnerstagvormittag machte sich die erwartungsvolle Turnerschar auf den Weg nach Biel und startete um 17.06 Uhr mit dem Vereinswettkampf Aktive. Dieser wurde dann durch einen heftigen Sturm jäh unterbrochen. Was die Turnerinnen und Turner in den folgenden Stunden erlebten war Heimatgefühl, Zusammengehörigkeit und Solidarität pur. Tropfnass und mit wehender Vereinsfahne trottete die Turnerschar ins nahegelegene Sutz, wo ihr Gastrecht bei der, in Rehetobel aufgewachsenen, Anita Jost angeboten wurde. Auch Annika Degen-Kohler, wohnhaft in Biel und Sarah Kohler boten ein willkommenes Nachtlager an. Dankbar bezogen die rund 35 Rehtobler Turner die beiden trockenen Unterkünfte nach einem gemeinsamen, warmen Nachtessen. Derweil sich Beni Jost mit den Verletzten zur Untersuchung und Behandlung in ein nahegelegenes Spital begab. Am Freitag wurden die Wettkämpfe weitergeführt. Die Turnerinnen und Turner unterstützten sich gegenseitig und bauten sich zu Höchstleistungen auf. Vollzählig und nahe zusammengerückt kehrte die Turnerfamilie dann am Samstagabend nach Rehetobel zurück. Überwältigt von den wartenden Rehtoblern beim Schul-

haus nahm die Turnerschar den Platz zwischen Musikgesellschaft und Bevölkerung ein um gemeinsam zum Gemeindezentrum zu marschieren.

Lieber Ueli Graf, liebe Vereine, liebe Dorfbevölkerung von Rehetobel, wir danken euch von ganzem Herzen für die grosse Anteilnahme und das herzliche Willkommen im Rehtobel.

Im Namen des Sportvereins, Heidi Steiner

Resultate folgen im nächsten Gmäändsblatt

Open-Air-Kino der Lesegesellschaft Dorf

Freitag, 16. August 2013

Die Lesegesellschaft Dorf zeigt im Hof der Familie Lenggenhager, Dorf 3, Rehetobel den Film «Lugares comunes» von Adolfo Aristarain.

Der sechzigjährige Fernando Robles ist Professor für Pädagogik an der Universität in Buenos Aires. Er ist seit vielen Jahren mit Liliana Rovira verheiratet, die als Sozialarbeiterin in den ärmern Quartieren tätig ist. Beide verspüren Liebe und Respekt für einander, sind einander treu und könnten sich ein Leben ohne den jeweiligen Partner nicht mehr vorstellen. Ihr Sohn Pedro ist ebenfalls verheiratet und hat zwei Söhne. Sie leben im fernen Madrid, wo Pedro einen guten Job hat und zur gutsituierten Mittelschicht gehört. Fernandos Ruhe wird erschüttert, als er aus heiterem Himmel einen Brief erhält, der ihn über seine vorzeitige Pensionierung informiert. Ein Ereignis, welches das Leben des Paares vollständig verändert.

Der argentinische Altmeister betrachtet auf einfühlsame Art die Situation des Alterwerdens und den Moment, an dem ein Paar auf ein langes gemeinsames Leben zurückblickt, auf Erfahrenes, Geteiltes, Verpasstes. Sein Film greift den einschneidenden Moment einer vorzeitigen Pensionierung auf, in der ein Mensch aus seinem gewohnten Lebensgang geworfen wird und man ihm aus was für Gründen auch immer, bedeutet, dass er an seinem Arbeitsplatz nicht mehr gebraucht wird. Es ist eine zärtliche Annäherung an den Moment des Übergangs, an dem es um so verdrängte Dinge wie den Sinn und das Sinnliche geht und wo das zusammen Sein seine Bedeutung erfährt. Aristarain lässt seine Figuren angesichts der neuen Situation über das sinnieren, was das Leben ist und was es sein könnte. Ein im besten Sinn reifer Film.

Die **Bar öffnet um 20.15 Uhr**, der **Film startet um 21.00 Uhr**.

Bei schönem Wetter können Sie im Freien sitzen, bei schlechtem Wetter in der Garage. Vergessen Sie nicht, evt. ein Sitzkissen oder eine warme Decke mitzunehmen. Der Anlass ist öffentlich. Eintritt Fr. 10.- / Mitglieder der LGD Fr. 5.-

Brigitt Bachmann und Ursula Hanselmann

Waldwiesenmähen im Gupfloch

Waldlichtungen und Waldwiesen sind sehr vielfältige und wertvolle Lebensräume. Damit die dort heimische Pflanzen- und Tiervielfalt erhalten bleibt brauchen diese Biotope regelmässige Pflege. Durch Mähen der Wiesen kann dem natürlichen Prozess des Verbuschens und Zuwachsens der Waldlichtungen entgegengewirkt werden.

In unserer Gemeinde befinden sich sehr schöne Waldlichtungen im Gupfloch. Wir freuen uns über jede helfende Hand am **Samstag 17. August**. Kinder sind herzlich willkommen. Ein kleiner Imbiss & Getränke sind organisiert.

09.00 Uhr Besammlung beim Parkplatz Gasthaus Gupf, 9038 Rehetobel AR

Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk sind empfohlen, falls vorhanden Sense, Rechen und Gabel mitbringen. Anmeldung bis spätestens Fr., 16.08. / 12.00 Uhr Kontakt Ch. Weisser, 071 870 07 61.

rechtobler natur

S+ samariter Notfälle bei Kleinkindern

4 Lektionen à 2 Stunden

Kinder nehmen aktiv am Leben teil. Ihr natürlicher Bewegungsdrang bringt oft auch Stürze mit sich. Eine Wunde ist nicht das Einzige, was sich die Kleinen dabei zuziehen. Im Kurs lernen Sie, wie Sie sich richtig verhalten, wie Sie schnell und richtig helfen, wenn ein Kleinkind verunfallt oder erkrankt. Dieses Wissen gibt Sicherheit und Selbstvertrauen.

Zielgruppe

Eltern, Grosseltern, Babysitter, Tagesmütter, Spielgruppenleiterinnen, Kindergärtnerinnen und weitere Betreuer von Kindern.

Der Kurs findet im Gemeindezentrum Rehetobel statt:

Montag/Dienstag, 19./20./26./27. August 2013 jeweils 20.00 bis 22.00 Uhr

Kosten: Fr. 100.- / Paare Fr. 140.-

Anmeldungen bis spätestens 14. August 2013 an: Marlene Kellenberger, Telefon 071 877 29 79, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

Wir kontrollieren Ihre Apotheke!

Samstag, 31. August 2013, 9.00 bis 12.00 Uhr beim Eingang Gemeindezentrum

Der Schweizerische Samariterbund feiert sein 125-Jahr-Jubiläum. Die Samariter und Samariterinnen aus Rehetobel führen aus diesem Anlass einen Aktionstag durch. Wir begutachten Ihre mitgebrachte Haus-, Notfall- oder Autoapotheke und geben Ihnen Tipps. Sie können auch Ihren Blutdruck messen lassen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sind froh um Spenden für die Samariter.

Erste Hilfe. Freunde fürs Leben.

Gratulationen

1. Juli	Irma Fässler-Rohrer , Oberdorf 3	95-jährig
4. Juli	Josef Bargetzi-Sprecher , Oberdorf 3	83-jährig
5. Juli	Ida Sutter-Graf , Oberdorf 3	93-jährig
8. Juli	Hildegard Brunner , Bürgerheimstrasse 9	81-jährig
10. Juli	Donatilla Caviezel-Kollegger , Bürgerheimstr. 9	86-jährig
21. Juli	Bruno Rohner-Bänziger , Oberdorf 2	85-jährig
22. Juli	Mathilde Stahl-Bucher , Heidenerstrasse 26	82-jährig
23. Juli	Anna Katharina Bruderer-Zähner , Hauetenstr. 6	85-jährig
23. Juli	Rolf Flüeler , Oberstrasse 12	81-jährig
24. Juli	Bruno Sonderegger-Rüegg , Oberdorf 3	83-jährig
27. Juli	Alice Schneebeli-Bänziger , Nasen 14	84-jährig
31. Juli	Elsi Sturzenegger-Graf , Oberdorf 3	85-jährig
1. August	Margaretha Devonas-Bruhin , Gitzibüel 1	85-jährig
1. August	Ida Zuberbühler-Frischknecht , Oberdorf 3	88-jährig
9. August	Lydia Schaufelberger-Bolliger , Oberdorf 3	99-jährig
19. August	Lilly Karolin-Bischofberger , Oberdorf 3	89-jährig
25. August	Lydia Gamberucci-Huber , Oberdorf 3	93-jährig
26. August	Jeanne Brzakovic-Pagani , Heidenerstrasse 3	92-jährig
28. August	Willi Lutz-Forster , Heidenerstrasse 40	90-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Hefti, Laila, geb. 25. April 2013 in Heiden AR, Tochter des Hefti, Roman und der Hefti geb. Stüdli, Gabriela, Rehetobel AR, Hüseren 3

Wilde, Ben Till Franz, geb. 23. April 2013 in Heiden AR, Sohn des Kunz, Franz Josef Till und der Wilde, Sarah Carina, Rehetobel AR, Bergstrasse 57

Eheschliessungen

Nauer, Antonius Jakob und **Nauer geb. Gautschi, Alexandra**, Rehetobel AR, Gitzibüel 1, getraut am 22. Mai 2013 in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Mai 2013

– Eugster, Kurt, St. Gallerstrasse 57

– Maffucci, Vincenza, Oberstädeliweg 14 (zugezogen im April 2013)

Firmenbesuch bei der Tobler & Co. AG

Für Appenzell Ausserrhoden sind leistungsstarke und wettbewerbsfähige Unternehmen von grosser Bedeutung, denn die wirtschaftliche Entwicklung des Kantons wird von Unternehmen getragen, die sich dank einer hohen Wettbewerbsfähigkeit auf den Märkten behaupten können.

Einen entscheidenden Einfluss auf das wirtschaftliche Klima einer Region hat das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Politik. Verstehen sich beide als Partner, können daraus neue Impulse wachsen. Dies gelingt jedoch nur im direkten Kontakt mit den Unternehmen selbst. Aus diesem Grund besuchen die Regierung und das Amt für Wirtschaft regelmässig Betriebe unterschiedlicher Branchen und Grössen.

Anfang Juni 2013 besuchte Frau Landammann Marianne Koller-Bohl zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Karin Jung, dem Gemeindepräsidenten von Rehetobel, Ueli Graf und dem frisch gewählten Geschäftsführer des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee Simon Spillmann das Familienunternehmen Tobler & Co. AG.

Mit der Gründung im Jahr 1901 zählt die Tobler & Co. AG zu den traditionsreichen Rehetobler-Unternehmen. Während all der Jahre zeichnete sich das Unternehmen durch Ideenreichtum und dem geschickten besetzen diverser Nischen aus. So wandelte sich der Betrieb nach dem Niedergang der Stickerei-Hochblüte in der Ostschweiz in eine Strumpffabrik. Anfang der 1980-Jahre vollzog sich der nächste Wechsel. Der heutige Betrieb hat sich einerseits auf die Herstellung von Artikeln für den Arzt- und Spitalbedarf spezialisiert. Einen zweiten Schwerpunkt bilden die Produkte für «Mutter + Kind» – wie Still-Bustiers, Schwangerschaftshosen, Gwändlis für Neugeborene, Hüte, Zipfelmützen – sowie Sitzhilfen für Schulen, Physio-/Ergotherapien und Private.

Während der angeregten Diskussion konnte der Kontakt zwischen Unternehmen, Verwaltung und Politik noch weiter vertieft werden und es entstand ein interessanter Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft.

v.l.: Frau Landammann Marianne Koller-Bohl, Ursula Anderwert-Tobler, Heinz Gröli

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

**Kühles auch für
die heisseren Tage**

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH
Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 · 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Notfallnummern:

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA
Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Obligatorische
Hunde SKN Kurse

(Hunde-Sachkunde-Nachweis)
in Rehetobel

Theorie und Praxis

Privat oder
in kleinen
Gruppen

Die Hundeschule für alle *Felle*:
Susanne Angehrn 071 870 03 29
susanne.angehr@gmail.com

www.rehetobel.ch

Die Webcam
lindert das Heimweh in
den Ferien!

**Mit uns renovieren
macht Freude.**

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Planen und
bauen

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich unsere
ausführliche Dokumentation.

**Verkaufspreise
ab Fr. 510'000.00!**

Haus Lavendel:

2. OG Nord 3.5 Zimmer Wohnung

Haus Lilie:

EG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung

2. OG West 3.5 oder 4.5 Zimmer Wohnung

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG West 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung

1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Von links nach rechts: Jürg Baumgartner, Vorstand der Bankleitung, Carole Cerna, Thomas Sebart, David Jelin, Roger Kast, Walter Büschotzberger, Mitglied der Bankleitung, Marcel Künzle, Mitglied der Bankleitung, Philipp Blumler

Raiffeisenbank Heiden
- auch sportlich ein fittes Team.

Den ganzen Monat schwingen sich zwei Teams der Raiffeisenbank Heiden für die Aktion Bike to Work in den Velosattel und bewältigen den Arbeitsweg auf zwei Rädern oder zu Fuss. Das macht fit, leistungsfähig, bereitet Spass und entlastet die Umwelt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

**SO KLINGT
MEIN LEBEN**

PEPE LIENHARD, MUSIKER

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
- dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix acustix Heiden
Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Inserate direkt an die Druckerei

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITTOREI

Monatsbrot im Juli und August
la Craquante

ans und im Fuchs
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Betriebsferien:
29. Juli bis 12. August 2013

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

– Elektro - Reparaturen
– Elektroinstallationen
Austausch und Installation aller
Elektrogeräte für den Haushalt.

- Dienstleistungen
- Reinigungen aller Art
- Abholungen
- Botengänge
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe Firmen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Zu vermieten

schöne 3-Zimmer-Wohnung

Oberstrasse 10, 1. Stock
Kachelofen und Zentralheizung
schöne Aussicht

Auskunft: Telefon 071 877 14 79

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich
von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

www.ewhaiden.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon
0844 55 00 55 – Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch werden Sie mit
dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144 informiert.

gmür
ENERGIE
eidg. Energieberater

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Betriebsferien
vom 22. Juli bis 4. August 2013

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerel • Schreinerel • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

26 Jahre

**Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität.
Rufen Sie uns an!**

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr
Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Dr. med. T. Kaufmann

Sommerferien

**13. Juli
bis
28. Juli 2013**

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

**Eine Heimat für
deine Karriereziele.**

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen:

www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

**stiftung
waldheim**

wann	was	wo	wer
1. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
4. Juli, Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
4. Juli, Do.	14.00-17.00	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus Post
5. Juli, Fr.	11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus Post
5. Juli, Fr.	19.15	Jugendraum offen, Pizza	Jugendkommission
8. Juli, Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
12. Juli, Fr.	ab 19.00	Jugendtreff in der Badi, Grilladen	Jugendkommission
29. Juli, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
30. Juli, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
30. Juli, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
1. Aug., Do.	12.00	AR/Al 500: Sternmarsch zur 1. Augustfeier auf der Hohen Buche	Verkehrsbüro
8. Aug., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post Frauenverein
8. Aug., Do.	14.00-17.00	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus Post
11. Aug., So.		Frühshoppen	Naturfreundehaus
12. Aug., Mo.	14.00	ökum. SchulanfängerInnen-Gottesdienst	evang. Kirche
12. Aug., Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
12. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
12. Aug., Mo.	19.30	Samariterübung	GZ
13. Aug., Di.		Tageswanderung	Landfrauen
13. Aug., Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
16. Aug., Fr.	19.15	Jugendraum offen, Crêpes	Jugendkommission
16. Aug., Fr.	21.00	Open-Air Kino (Baröffnung um 20.15 Uhr)	Dorf 3 LG Dorf
17. Aug., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	OBFCR/ Gemischtchor
17. Aug., Sa.	ab 11.00	Grillfest und Konzert MG Brassband Rehetobel	«ob dem Holz»
17. Aug., Sa.	09.00	Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Parkplatz Gupf rechtobler natur
19./20. Aug.	20.00	Notfälle bei Kleinkindern	GZ Samariterverein
21. Aug., Mi.	15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»
23. Aug., Fr.	ab 19.00	Jugendtreff in der Badi	Jugendkommission
24. Aug., Sa.	18.00	Grillhöck	C.+P. Tobler OVR
25. Aug., So.	10.30	ökumenischer Familien-Gupfgottesdienst	Gupf
25. Aug., So.	11.00	Rechtobler Stobete	Verkehrsverein
26. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
26. Aug., Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
26./27. Aug.	20.00	Notfälle bei Kleinkindern	Samariterverein
27. Aug., Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
27. Aug., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
30. Aug., Fr.	19.15	Filmabend im Jugendraum, Pommes	Jugendkommission
31. Aug., Sa.	09.00-12.00	Wir kontrollieren Ihre Apotheke	GZ Samariterverein

Nächste Ausgabe:

Freitag, 30. August 2013

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 20. August 2013

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Schluss-Singen

der Schule Rehetobel

Sonntag, 30. Juni 2013, 09.00 Uhr

Reformierte Kirche Rehetobel

anschliessend

Frühshoppenkonzert

beim Gemeindezentrum

Brassband und Jugendmusik Rehetobel

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

August 2013

Die Nasenstrasse wird saniert

Bereits in der letzten Gmäändsblatt-Ausgabe wurde über die Sanierung einer Wasserleitung im Gebiet «Nasen» und die entsprechende Kreditgenehmigung durch den Gemeinderat berichtet, welche im Zusammenhang mit der Gesamtsanierung der Nasenstrasse ausgeführt wird. Mit diesen Arbeiten wird in der Woche 40 begonnen.

Im Anschluss beginnen die Strassenbauarbeiten. Diese sind ebenfalls im Finanzplan 2013 enthalten. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung den Sanierungskredit von Fr. 248'600.– als gebundene Ausgabe zu Lasten der Investitionsrechnung freigegeben.

Zu den Sanierungsarbeiten im Gebiet «Nasen» wird in der nächsten Gmäändsblatt-Ausgabe ausführlich informiert.

Neuer Hauswart im Gemeindezentrum

Da unser langjähriger Hauswart im Gemeindezentrum, Theo Zähler per Ende November 2013 in den wohlverdienten Ruhestand gehen darf, musste für die Stelle ein Ersatz gefunden werden. Im April-Gmäändsblatt wurde bereits über die bevorstehenden personellen Änderungen berichtet.

Mit **Graziano Pattaro** konnte ein Ersatz gefunden werden, der die Anforderung an die neu ausgerichtete Stelle gut ausfüllt.

Herr Pattaro hat eine Lehre als Eisenbetonzeichner und Maurer sowie eine Weiterbildung zum Baupolier Hoch- und Tiefbau abgeschlossen. Vor zwei bis drei Jahren hat er eine Weiterbildung

zum technischen Kaufmann sowie einen Diplomlehrgang Energieberater Gebäude abgeschlossen. Zurzeit absolviert Herr Pattaro am Gewerblichen Berufs- und Wei-

terbildungszentrum St. Gallen, den Lehrgang für Hauswart mit eidg. Fachausweis EFA. Herr Pattaro ist also bestens gerüstet für seine neue Herausforderung als technischer Hauswart und Mitarbeiter Bausekretariat.

Herr Pattaro wird ab dem 01.01.2014 auch die Arbeiten des Saalwirtes übernehmen. Die jetzige Saalwirtin Marianne Zähler wird dieses Amt abgeben und dafür die Reinigung des Gemeindezentrums ab 01.11.2013 in einem 50%-Pensum übernehmen. Theo Zähler hat sich bereit erklärt, für die nächsten 2 bis 3 Jahre, die Stellvertretungen von Graziano Pattaro an einigen Wochenenden und bei Ferienabwesenheiten zu übernehmen. Mit dieser Lösung kann auch das Knowhow gut übergeben werden.

Herr Pattaro wird im Bausekretariat bei der Abwicklung der Baugesuche die administrativen Aufgaben erledigen. Nach einer Einarbeitung soll er dann auch für Fragen rund um die Baugesuche zuständig sein. So sind auch die Vertretungen des Leiters technische Betriebe, Bauverwalter und Bausekretär sichergestellt.

Umbau in der Gemeindkanzlei

Mit der Stellenanpassung für den technischen Hauswart / Mitarbeit Bausekretariat musste ein neuer Arbeitsplatz geschaffen werden. Dafür wurde in der Woche vom 12. bis 16.08.2013 ein Raum, welcher bis heute als Materialraum genutzt wurde, neu mit einer Tür vom Korridor erschlossen und als Büro eingerichtet. Das Mobiliar und die EDV-Infrastruktur konnte vom Arbeitsplatz der Sozialen Dienste übernommen werden.

In diesem neuen Büro, mit der Nr. 2a, wird in Zukunft der technische Hauswart / Mitarbeiter Bausekretariat seine Arbeiten erledigen. Das Büro 6, in welchem bisher der Gemeindepräsident (50%) und die Sozialen Dienste (35%) untergebracht waren, ist jetzt das Büro des Gemeindepräsidenten.

Für die diversen Informations-Broschüren, welche in der Kanzlei bisher auf den beiden Tischen im Korridor aufgaben, wird noch eine Prospektwand installiert. So können

diese Unterlagen besser ausgestellt werden und sind damit besser sichtbar.

Fakultatives Referendum

Per 01.01.2011 wurde bei den Technischen Betrieben Rehetobel eine provisorische 70%-Stelle, vorerst für 3 Jahre geschaffen. Die 3-jährige Frist läuft am 31.12.2013 ab. Seit der Einführung dieser Stelle hat sich eindeutig gezeigt, dass sich die Arbeitseinsätze, insbesondere beim Winterdienst, flexibler organisieren lassen. Der administrative Aufwand bei personellen Engpässen oder Ausfällen infolge Krankheit, Unfall, Ferien, etc. der Mitarbeiter des Technischen Dienstes gestaltet sich einfacher. Ebenso konnte damit der finanzielle wie auch der zeitliche Aufwand reduziert werden.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass sich die Weiterführung bzw. Beibehaltung dieser Stelle als notwendig erwiesen hat und beschloss deshalb, die provisorische 70%-Stelle per 01.01.2014 in eine definitive Stelle umzuwandeln.

Dieser Gemeinderatsbeschluss untersteht gemäss Art. 5 und Art. 20k der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Ein allfälliges Abstimmungsbegehren ist

innerhalb von 30 Tagen, mit den Unterschriften von 50 stimmberechtigten Einwohnern/innen, bei der Gemeindekanzlei Rehetobel einzureichen. Die Frist endet am Montag, 30. September 2013.

Einbürgerung

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Gemeinde Rehetobel, dem Entscheid des kantonalen Amtes für Bürgerrecht und Zivilstand AR sowie des Bundesamtes für Migration wurden das Ehepaar Andreas und Ricarda Zech-Böhme sowie ihre Tochter Fabienne, wohnhaft Sägholzstrasse 14, in Rehetobel AR eingebürgert.

Ferner hat der Gemeinderat...

- zur Urnenabstimmung vom 22.09.2013 eine öffentliche Informationsveranstaltung anberaumt. Diese findet am Mittwoch, 11.09.2013, 20.00 Uhr, im Gemeindezentrum, kleiner Saal statt. Am Sonntag, 22.09.2013 wird über das revidierte Strassenreglement abgestimmt.
- dem neu erarbeiteten Pflichtenheft der Kulturkommission zugestimmt. Das Pflichtenheft tritt ab sofort in Kraft.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Fünfter «Rechtobler Clean-Up-Day»

Unter dem Motto «Die Schweiz räumt auf...» findet am Samstag, 21. September in zahlreichen Städten und Gemeinden wieder ein nationaler Clean-Up-Day statt.

Leider wird unser Dorf in Sachen **Littering** nicht verschont. Auch bei uns werden die verschiedensten Gegenstände angefangen von Essensverpackungen über PET Flaschen bis hin zu Autoreifen oder Matratzen achtlos «entsorgt». Die Wasser- und Umweltkommission möchte ebenfalls ein Zeichen setzen und beteiligt sich an dieser nationalen Aktion.

Wir laden deshalb Gross und Klein am **Samstag, 21. September 2013** ein, uns bei dieser Aufräum-Aktion tatkräftig zu unterstützen.

Programm:

- | | |
|--------------------------|--|
| 08.30 Uhr | Besammlung vor dem Gemeindehaus |
| 08.30 – 08.45 Uhr | Instruktion und Gruppeneinteilung |
| 08.45 – 12.00 Uhr | Aufräumsatz an verschiedenen Orten in Rehetobel |
| ab 12.00 Uhr | Gemeinsames Mittagessen beim MZG (es gibt Wurst & Brot, Getränke, Kaffee & Kuchen) |

Ausrüstung: Handschuhe, gutes Schuhwerk (ev. Regenschutz/Gummistiefel)

Kinder nur in Begleitung einer erwachsenen Person. Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Leuchtwesten und Ersatzhandschuhe werden verteilt.

Anmeldung bis Donnerstag, 19. September unter Tel: 071 870 07 61 oder via Mail an: christian.weisser@bluewin.ch oder antonius.mittelmeijer@bluewin.ch

Bitte melden Sie uns, falls Sie versteckte Abfallplätze kennen...

Rehetobler Jahrmart, 13. und 14. September 2013

Der traditionelle Jahrmart steht wieder vor der Tür. Das vielfältige Warenangebot an über 30 Ständen rund um das Gemeindezentrum verleihen echte Marktstimmung. Natürlich fehlt auch die Chilbi mit den Bahnen wie Autoscooter und Kinderkarussell auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums nicht.

Der Jahrmart ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit und geniessen Sie die unbeschwertere Jahrmartstimmung, beim Flanieren rund um das Gemeindezentrum. Sie werden während den zwei Tagen Bekannte und Freunde treffen und finden bestimmt etwas zu kaufen dank dem breiten Angebot! Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz, es gibt eine reichhaltige Auswahl an Speis und Trank.

Der Markt- und Bahnbetrieb beginnt am Freitag und Samstag um 11.00 Uhr. Wiederum beteiligen sich Vereine, Einwohner(innen) und die Schule am Markt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag auf einen regen Betrieb.

Der Marktchef, Thomas Albrecht

Jubiläen bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel

Am 1. März 1988, also vor mehr als 25 Jahren, hat **Jeanette Eisenhut** als Kanzlistin bei der Gemeindeverwaltung ihre Stelle angetreten. Bis 30. Juni 2003 führte sie verschiedene Tätigkeiten aus. So hat sie z.B. für das Zivilstandsamt, die Einwohnerkontrolle, als Sektionschef, als Aktuarin des Sozialamtes, als Gemeindegassierin, als Gemeindegassier-Stellvertreterin und vieles mehr gewirkt. Per 1. Juli 2003 wurde sie vom Gemeinderat Rehetobel als Amtsleiterin des regionalen Zivilstandsamtes Vorderland Appenzell Ausserrhoden (ZAVLAR) gewählt. Diese Aufgabe führt sie heute noch mit viel Enthusiasmus aus.

Am 1. Juni 2003, also vor gut 10 Jahren, durfte **Urban Walser** im Kanzlei-Team willkommen geheissen werden. Zu Beginn war er u.a. für die Einwohnerkontrolle, als Sektionschef und Vormundschafts-Aktuar verantwortlich und erfüllte zu einem grossen Teil auch Aufgaben beim regionalen Zivilstandsamt. Per 1. Oktober 2008 wurde er als Gemeindegassier gewählt, wobei er weiterhin zu 50 % beim Zivilstandsamt tätig blieb. Auch er übt seine Aufgaben mit sehr viel Freude und Elan aus.

Kein Arbeitsjubiläum aber dennoch einen runden «Geburtsstag» durfte das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden am 1. Juli 2013 feiern. Vor 10 Jahren haben Jeannette Eisenhut und Urban Walser dieses Amt infolge Regionalisierung der Zivilstandsämter der acht vorderländer Gemeinden «Rehetobel, Grub, Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen, Reute und Wald» übernommen.

Das Kanzlei-Team gratuliert den Jubilaren herzlich und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit!

Öffentlicher Schauabend der Viehzuchtgenossenschaft Rehetobel-Wald

am Freitag, 20. September 2013 beim Scheidweg im Festzelt.

Es spielt das «Echo vom Battenberg».
Beginn: 20.00 Uhr

Für Speiss und Trank sorgt der Rechtobler Landfrauenverein

Sönd Willkomm

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Rechtobler
Stobete**

Nachdem das letzte Wochenende gründliche ins Wasser gefallen ist, hofft der Verkehrsverein am **Sonntag, 1. September 2013** auf viel Sonnenschein. Sie sind herzlich eingeladen, im Kaien (oberhalb Scheidweg, Richtung Kaienspitz) **ab 11.00 Uhr** das Tanzbein zu schwingen und sich vom Verkehrsverein mit Köstlichkeiten vom Grill und aus dem Backofen verpflegen zu lassen. Der Eintritt ist frei. Auskunft über die Durchführung erteilt Telefon 1600+3 am Sonntag ab 07.00 Uhr.

Beitrag an Loipenclub Heiden

Der Loipenclub Heiden braucht ein neues Loipenspurgerät. Da die Loipen auch auf Rechtoblergebiet immer perfekt gespurt sind und so ein überregionales Tourismusangebot bieten, hat der Verkehrsverein Rehetobel einen einmaligen Beitrag von Fr. 2000.– gesprochen. Dieser Beitrag soll helfen, dass auch im nächsten Winter ideale Voraussetzungen für den Langlaufsport in unserer unmittelbaren Nähe geboten werden können.

Tag der Begegnung in der «Krone»

Am **7. September 2013** findet im Alters- und Pflegeheim «Krone» der Tag der Begegnung statt. Das Haus ist von **10.00 bis 14.00 Uhr** für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der BewohnerInnen in der Aktivierungstherapie verkauft. Zudem finden auf den Pflegestationen sowie in der Eingangshalle kleine Konzerte mit Appenzeller Streichmusik statt. Geniessen Sie auch unsere Menus und das Kuchenbuffet.

Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren BewohnerInnen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche!

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Juni 2013

- Lieberherr, Marina, Heidenerstrasse 2
- Rohrer, Heinz und Rohrer, Raffaella, Obere Buechschwendi 6

Wohnsitznahmen im Juli 2013

- Baier, Anje, St. Gallerstrasse 57
- Rüege, Nicole, Heidenerstrasse 6
- Schönenberger, Matthias, Heidenerstrasse 43
- Seydel, Nathalie, Heidenerstrasse 10a
- Tangl, Peter, St. Gallerstrasse 57
- Vogt, Corinne, Robach 36
- Widmer, Daniel, Robach 36
- Widmer, Roger, Heidenerstrasse 10a

Ab 20. September gastiert die Ledi – Die Wanderbühne für 17 Tage in Oberegg. Zu den Gastgeberinnen und Gastgebern gehören neben Oberegg auch alle Vorderländer Gemeinden.

Der Eintritt ist jeweils frei. Weitere Informationen finden Sie in der Festzeitung (Offizielle Verteilung an alle Briefkästen in Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden), dem Programmheft (aufgelegt in den Gemeinden sowie an den verschiedenen Veranstaltungen im Rahmen der Festlichkeiten AR°AI 500) sowie auf der Homepage www.arai500.ch/ledi

Hier ein kleiner Ausschnitt:

Fr 20.09.2013 18:00 **Bühne frei**

Eröffnung mit Fahnenaufzug, Reden, Fanfaren und Rucksackbuch

Fr 20.09.2013 19:00 **Vernissage Schopf: Palatti-Schopf** von Mirya Gerardu, Mako Ishizuka, Aurelio Kopainig, Julia Mensch, Nicolas Novali, Betty Ras, Paul Steenberghe, Chih Ying

Fr 20.09.2013 19:30 **DGTO Tambouren mit Performance**

Fr 20.09.2013 20:00 **Spass mit Brass** mit MG Brassband Rehetobel

Sa 21.09.2013 11:00 **Gemeinsam sind wir stark**

Präsentation Samariterverein und Feuerwehr

Sa 21.09.2013 13:30 **Führung Ledi und Schopf**

Ausstellung: Palatti-Schopf

Sa 21.09.2013 15:00 **Der weibliche Landsgemeinde-Degen**

Kaffee und Kuchen, Diskussion mit Julia Mensch und eingeladenen Gästen

Sa 21.09.2013 20:30 **Deiner Gegenwart Gefühl**

Begegnungen und Gesang in romantischer Zeit mit Gemischtem Chor Wald und Co.

Di 24.09.2013 20:00 **Jassabend «Trente»**

Mi 25.09.2013 19:00 **Fascination Percussion**

Percussionsensemble Rehetobel

Mi 25.09.2013 21:00 **Wunsch in die Zukunft**

von Schülerinnen und Schülern

Do 26.09.2013 ab 10:00 **Klassentreffen**

Stemmärsche von Schülerinnen und Schülern auf die Ledi

Do 26.09.2013 ab 14:00 **Graffiti**

Workshop für Oberstufe; Anmeldung: ledi@arai500.ch

Do 26.09.2013 21:30 **Tanzboden**

Oben am Berg trifft Blue Sofa

Fr 27.09.2013 18:30 **Verbunden, Verbandelt, Verbindet** mit BSV Behindertensport Vorderland

So 29.09.2013 20:00 **Zeitzeugnisse**

Appenzeller Geschichten in Filmen, live vertont von Gabriela Krapf (Gesang & Keyboard), Jost Müller (Percussion) und Phil Powell (Posaune & Alphorn)

Sa 05.10.2013 11:00 **Ratzliedli gestern und heute**

Gemeinsames Singen

Sa 05.10.2013 20:00 **Hoher Kasten - Finale**

Menschenpyramiden

So 06.10.2013 14:00 **Ledi-Schlussbouquet** mit Poetry Slammer Richi Küttel

So 06.10.2013 16:00 **Die Gant zum Schopf** mit Ueli Tanner

So 06.10.2013 18:00 **Fahneinzug und Übergabe des Rucksackbuches; Schlussparty**

Galerie Tolle – Art & Weise

Bilderausstellung der Schule & Kindergarten Rehetobel als Kulturbeitrag zur Viehschau

Unter der Leitung von Esther Sonderegger und Regina Kunz haben die 3. & 6. Klasse 2012/13 und die diesjährigen Kinder aus dem Kindergarten Rehetobel das Thema Viehschau & Bauernhof künstlerisch umgesetzt. Ihre Werke sind vom 18.-25. September 2013 zu besichtigen in der Galerie – Tolle Art & Weise.

Esther Sonderegger gibt weiter einen kleinen Einblick in ihr privates Schaffen im Bereich «Medialem Malen». Repräsentiert wird ihre Mal-Art durch ein Bild, das gemalt worden ist für einen Stall.

Öffnungszeiten für die Ausstellung der Schule zum Thema Viehschau:

Vernissage, Mittwoch 18. Sept. 18-20h

Donnerstag, 19. Sept.: 10.30-11.30 & 15.30-17 & 19.00-20.30 Uhr

Freitag, 20. September: 09.30- 11.30 & 15.30-19 Uhr

Samstag, 21. September: 10.30-11.30 & 14-17 Uhr

Sonntag, 22. September: 10.30-11.30 & 15.30-17 Uhr

Montag, 23. September: 10.30-11.30 & 15.30-17 Uhr & 19.00-20.30 Uhr

Dienstag, 24. September: 10.30-11.30 & 15.30-17 & 19.00-20.30 Uhr

Mittwoch, 25. September: 15.30-17 Uhr

Jobs bei der Spitex sind attraktiv

Am Nationalen Spitex-Tag am 7. September präsentiert sich die Non-Profit-Spitex Vorderland als attraktive Arbeitgeberin und als Ausbildungsbetrieb.

Von 8:00 – 10:00 Uhr in Rehetobel vor dem VOLG.

Und ab 11:00 Uhr – 14:00 Uhr in Heiden vor der MIGROS.

In spielerischer Weise und mit einem Wettbewerb unter dem Thema Balance informieren Sie Pflegefachfrauen über die Ausbildungsmöglichkeiten der Spitex-Vorderland.

Die vielfältigen und anspruchsvollen Berufe im Gesundheitswesen sind:

- abwechslungsreich, komplex und herausfordernd
- verbunden mit hoher Eigenverantwortung und Kompetenz
- eine eigenständige, kreative Tätigkeit mit einem spannenden Arbeitsalltag

Auf junge Fachkräfte wartet ein Berufsfeld, das in den nächsten Jahren an Bedeutung weiter zunehmen wird. Und auf Wieder- oder QuereinsteigerInnen ein zukunftsicherer Arbeitsplatz.

Kommen Sie bei uns in Rehetobel oder Heiden unverbindlich vorbei für praxisnahe Informationen zur Berufsbildung und zu einem zukunftsicheren Arbeitsplatz.

Die Spitex Vorderland freut sich auf Ihren Besuch.

Der Standort der Module auf den unterschiedlich ausgerichteten Dächern ist ideal, da dadurch eine regelmässige Stromproduktion über eine grössere Zeitspanne des Tages erreicht wird. Am Morgen liefern die Module auf dem Südostdach mehr Strom. Im Tagesverlauf ergibt sich ein fließender Übergang, bis dann in der zweiten Tageshälfte die Produktion auf dem Südwestdach grösser wird. Die Zusammenarbeit zwischen der Familie Schmid, dem Solar-Unternehmer Georges Schaer und den Mitgliedern der AG Dachanlagen des Solarvereins Rehetobel hatte sehr gut funktioniert. Die Herausforderungen, welche sich für die Realisierung dieser Anlage stellten, konnten optimal gelöst werden. Bei der Auswahl der Module wurde die Ästhetik mitberücksichtigt, was sehr gut gelang. Pro Jahr produziert die Anlage rund 20'000 kWh Solarstrom, welcher ungefähr den Jahresbedarf von fünf Familien deckt. Die Wechselrichter, welche den Gleichstrom aus den Solarzellen vor der Netzeinspeisung in Wechselstrom umwandeln, werden in der Schweiz von der Firma «Solar Max» gefertigt. Diese in der Nähe von Biel ansässige Firma hat sich als eine von wenigen Schweizer Firmen mit ihrem Produkt in der Solarindustrie etabliert. Die Wechselrichter überwachen zudem die Stromproduktion und die Funktion der Anlage. Die Informationen sind vom Anlagenbetreuer auch von zuhause aus per Internet abrufbar. Die Arbeitsgruppe Dachanlagen bedankte sich bei der Familie Schmid und Georges Schaer für die gute, unkomplizierte Zusammenarbeit, welche zu einem tollen Endergebnis führte.

Der Vorstand freut sich sehr über die Inbetriebnahme dieser zweiten vereinseigenen Solarstromanlage. Eine dritte Anlage werden wir noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen können.

Weiterhin ist der Verein an der Miete von geeigneten Dächern für den Bau von vereinseigenen Solarstromanlagen interessiert.

Auf unserer Homepage www.solarverein-rehetobel.ch finden Sie zusätzliche Informationen.

Geme beraten wir Sie auch, wenn Sie sich für die Möglichkeiten zum Bau einer eigenen Solarwärme- und/oder Solarstromanlage auf Ihrem Dach interessieren:

energiedachberatung@solardorf-rehetobel.ch

Zum Vorgehen, um Rechtoabler Solarstrom beim Verein Solardorf zu beziehen, werden wir demnächst im Gmäändsblatt und auf unserer Homepage informieren.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse am lokal und erneuerbar produzierten Rechtoabler Solarstrom.

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

Solardorf Rehetobel

Zweite vereinseigene Solarstromanlage in Betrieb genommen

Am 14. August trafen sich die AG Dachanlagen und weitere Vorstandsmitglieder mit dem Solar-Unternehmer Georges Schaer und Schmid zur Inbetriebnahme der vereinseigenen Solarstromanlage auf den gemieteten Dächern (Südostdach des Stalles und Südwestdach des Wohnhauses) bei Ueli und Verena Schmid im Ettenberg.

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 21: Was kann ich mit 1 kWh alles machen?

Spartipp 22: Kleine Helfer

Zunächst sind damit natürlich die Kinder gemeint. Wer ihnen beibringt, Strom als etwas Wertvolles zu verstehen und entsprechend damit umzugehen, tut viel für die Energiewende, denn unsere Kinder sind es, die unsere jetzige Energieverschwendung ausbaden müssen; sie sind es aber auch, die vieles besser machen können ...

Im Folgenden soll aber von einfachen Geräten die Rede sein, die das Stromsparen erleichtern:

Mit der **Steckerleiste** können wir eine ganze Reihe von zusammengehörenden Geräten (Computer, Modem, Drucker; oder Geräte der Unterhaltungselektronik) ganz einfach vom Netz trennen und so viel unnützen Standby-Verbrauch vermeiden.

Eine einfache **Schaltuhr** hilft, Geräte wirklich ganz auszuschalten, wenn sie nicht gebraucht werden (z. B. Kaffeemaschine, Umwälzpumpe der Zentralheizung). Der Verfasser dieser Zeilen hat in seinem Haushalt fünf Schaltuhren in Betrieb; sie lohnen sich auf jeden Fall, da sie billig sind und selber sehr wenig Strom brauchen.

Sehr nützlich sind Hilfen, welche den Stromverbrauch erfassen:

Mit einem einfachen **Messgerät** kann für alle Verbraucher, die an einer Steckdose angehängt sind, der Stromverbrauch ermittelt werden. Anschliessend sind natürlich entsprechende Massnahmen zu treffen.

Sehr praktisch ist der **Wattcher**. Er zeigt den gesamten Haushaltsverbrauch an: sowohl den momentanen, wie auch den Verbrauch der letzten 24 Stunden und den durchschnittlichen Verbrauch der letzten zwei Monate. So sieht man rasch, welches die grossen Stromfresser sind und wie sie gezügelt werden können.

Der **Amphiro** schliesslich zeigt den Wasser- und den Energieverbrauch beim Duschen an. Wer in der Familie verbraucht beim Duschen am wenigsten Energie?

Alle diese Messgeräte können beim Verein für einige Wochen ausgeliehen werden; auf Wunsch werden sie auch gratis installiert und erklärt. Vom Wattcher konnte der Verein eine Anzahl preisgünstig erwerben, er gibt sie zum Selbstkostenpreis weiter. Sind Sie interessiert? – Melden Sie sich, bitte, per Tel. 071 870 07 40 (Walter Züst) oder per Mail effizienzberatung@solardorf-rehetobel.ch. Gerne machen wir auch eine Gratisberatung, bei der wir Ihnen aufzeigen, wo und wie Sie in Ihrem Haushalt Strom (und damit Geld) sparen können.

Verhältnisblödsinn

Ein Kühlschrank der Klasse A+++ braucht gegenüber einem 10 Jahre alten Standard-Kühlschrank 80 % weniger Strom.
Pro Jahr macht das je nach Kühlschrankgrösse 300 bis 400 kWh aus.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

6 Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel

Graffiti Workshop im Jugendraum.

Mitte Juni trafen sich Jugendliche im Jugendraum, um unter Anleitung eines bekannten Sprayers die Kunst der Graffitis zu lernen.

Sie erfuhren von NUST (Graffiti-Künstler) viele interessante und wichtige Details. z.B. Richtig mit den Spraydosen umgehen, gerade Linien ziehen, welches die beste Unterlage ist und natürlich, dass man seiner Fantasie freien Lauf lässt. Das Sprayen existiert seit den 70/80er Jahren. Sprayen ist illegal, wenn nicht besondere Aufträge vorliegen.

NUST sprayt schon seit längerer Zeit und betreibt auch einen Graffiti-Zubehör-Shop in St. Gallen, schaut doch mal vorbei.

Wir bedanken uns bei NUST für sein tolles Engagement und seine Geduld.

Ebenfalls ein grosses Dankeschön an unsere Sponsoren: Zimmerei Walter Zähler, Gemeinde und JUKO.

Für die Juko, Tanja und Markus

Jugendraum Rehetobel

Freitags geöffnet von 19.15 – 22.15 Uhr (Oberstufe und 6. Klasse). Für den kleinen Hunger oder Gluscht verkaufen wir regelmässig einen kleinen Imbiss, auch Verkauf über die Gasse.

Achtung: Am Mittwoch offen, ab 14.30 Uhr, für Mittelstufe. Fünf Jugendliche haben sich bereit erklärt, Organisation und Aufsicht zu übernehmen!!

Freitag,	6. Sept.	Film, Pizza
Mittwoch	11. Sept.	Jugendquiz, Zuckerwatte
Freitag,	13. Sept.	Offen ab 15.00 Uhr, Neue 5. und 6. Klasse, sowie 1.Sek. sind herzlich eingeladen! Überraschung, Crepes.

Mittwoch, 18. Sept. **OL-Lauf**, Glace
 Freitag, 20. Sept. Hot Dog
 Mittwoch, 25. Sept. **Kuchen backen**
 Donnerstag, 26. Sept. **Workshop auf der LEDI
 in Oberegg**, ledi@arai500.ch
 Freitag, 27. Sept. Pommes

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe. Über Homepage der Gemeinde oder bei M. Stadelmann, Tel. 079 350 65 93 / 071 877 17 18

Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Sturzenegger Roman und Helene, Sonnenbergstrasse 1
 Erweiterung Parkplatz

Rohner Heinz, Gartenstrasse 9
 Sanierung und Erweiterung Stützmauer

Straub Erich, Nasenstrasse 5
 Sanierung EFH, Fassaden und Sitzplatz

Garage Fisch AG, St. Gallerstrasse 4
 Heizungs- und Kaminersatz

Pfister Heizungen AG, Bergstrasse 47
 Heizkesselauswechslung

Meier Jakob, Klingebuech
 Abbruch Schweinestall und Geländeaufschüttung

Verein Solardorf Rehetobel, Ettenberg 10
 Neubau von zwei Photovoltaikanlagen auf Dach

Dori Willi, Hüseren 5
 Heizkesselwechsel von Öl auf Gas

Züst Urs, Midegg 68
 Innendämmung und Fensterersatz

Signer Markus und Annette, St. Gallerstrasse 44
 Auswechslung Heizkessel

Schöni Nicole, Obere Buechschwendi 8
 Photovoltaikanlage auf Dach

Projektfabrik AG, St. Gallerstrasse 55
 Umbau Heizung von Oel auf Gas

Projektfabrik AG, St. Gallerstrasse 53
 Umbau Heizung von Oel auf Gas

Meier Jakob, Klingebuech 18
 Anbau an best. Scheune

Pro Natura St. Gallen-Appenzell, Ettenberg
 Bachoffenlegung Ettenbergbach / Flachwassertümpel / ökologische Aufwertung

Schefer Lorenz, Obere Buechschwendi 10
 Wärmepumpe Luft/Wasser und Photovoltaikanlage

Steiner Jean-Marc, Heidenerstrasse 66
 Themische Solaranlage

Nägeli AG, Bergstrasse 40
 Neubau Cheminéeofen mit Kamin

Nägeli AG, Bergstrasse 36a
 Neubau Gasheizung und Cheminée

Nees Yvonne, Habsset 116
 Erweiterung best. Scheune

Kunz Michael und Regina, Holderenstrasse 7
 Anbau Carport und Kellerraum

Pensionskasse AR, St. Gallerstrasse 57
 Einbau Gasheizung und drei Cheminée-Ofen

Wagner Walter, Sägholzstrasse, 18
 Abbruch und Wiederaufbau freistehender Schopf

Damm Richard und Casutt Damm Tina, Achmüli 39
 Neubau Kamin in Gartenlaube

Handänderungen April - Juni 2013

Reale Heinrich, Volketswil, und Reale Ursula, Volketswil, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 02.09.2004) an Rupeš Karel, Rehetobel, und Rupešová Simona, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5004, ^{147/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 476, St. Gallerstrasse

ausgeschlagene Erbschaft des Oertle Jakob (Erwerb 11.04.1997, 28.08.2002) an iolino GmbH, in Winterthur, Liegenschaft Nr. 51, 211 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 487, St. Gallerstrasse, und Liegenschaft Nr. 1199, 1'799 m² Grundstückfläche, St. Gallerstrasse

Soucek Boris, Zürich (Erwerb 26.10.1984) an Eggmann Sandra, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 145, 173 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 73, Oberstädeliweg

Erbengemeinschaft Wirz Peter (Erwerb 02.05.2013) an Wirz Sylvia Ruth, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1066, 528 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 937, Sonnenbergstrasse

Meier Bruno, Rehetobel (Erwerb 10.07.1986) an Schläpfer Stefan, Rehetobel, und Schläpfer Katharina, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 732, 1'026 m² Grundstückfläche, Gasthaus Nr. 578, Nasen

Freiburghaus Kurt, Gossau, und Mühlebach Gerda, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 19.06.2009) an Huber Rudolf Flurin, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1238, 870 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1145, Holderenstrasse

Erbengemeinschaft Straub Emil (Erwerb 12.06.2013) an Straub Erich, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 709, 13'057 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 574, Garagengebäude Nr. 784, Nasenstrasse

Erbengemeinschaft Schmid Brigitte (Erwerb 17.06.2013) an Hobi Josef, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 214, 464 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 610, Remise Nr. 611, Alte Landstrasse

Schulz Hannelore, D-Augsburg (Erwerb 17.02.1984) an Rupeš Karel, Rehetobel, und Rupešová Simona, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5002, ^{82/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 476, St. Gallerstrasse

Ruess Monika, Au (Erwerb 17.12.2004) an Ruess Jürg Paul, Berneck, Liegenschaft Nr. 918, 2'335 m² Grundstückfläche, Bergstrasse

Information zur neuen Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO)

Betreuung von Tageskindern

Sie engagieren sich als Tagesmutter im Kanton Appenzell Ausserrhoden oder Sie möchten Tageskinder bei sich aufnehmen?

Die Betreuung von Tageskindern in Tagesfamilien ist ein wichtiger Teil innerhalb des familienergänzenden Kinderbetreuungsangebotes. Als Tagesmutter leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie ermöglichen Kindern neue Lern- und Entwicklungserfahrungen und unterstützen junge Familien in ihrem Alltag.

Am 01.01.2013 wurde die Aufsicht über alle Pflegeverhältnisse im Kanton Appenzell Ausserrhoden an die kantonale Pflegekinderaufsicht übertragen. Die Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO) verlangt eine Meldung, wenn ein Kind während des Tages ausserhalb der Familie betreut wird.

- Ein Tagesbetreuungsverhältnis muss gemeldet werden, wenn ein Kind regelmässig drei Halbtage oder mehr von einer Tagesmutter betreut wird.
- Maximal können fünf Kinder gleichzeitig in einer Tagesfamilie betreut werden. Dabei sind die eigenen Kinder unter 12 Jahren mit eingeschlossen. Höchstens zwei der Kinder können weniger als drei Jahre alt sein, davon höchstens eines unter achtzehn Monaten.

- Betreuungszeiten werden zwischen den abgebenden Eltern und der Tagesmutter vereinbart und sind verpflichtend für die nächste Betreuungsperiode.
 - Bei Vorschulkindern ist besonders auf eine Konstanz in der Gruppe zu achten.
 - Kontinuität der Betreuung ist für Kleinkinder wesentlich. Jedes Betreuungsverhältnis braucht einen Vertrag.
- Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Zusammenarbeit von Tagesmüttern mit dem **Tagesfamilienverein Appenzell Ausserrhoden** viele Vorteile bietet:
- Die Grundausbildung zur Tagesmutter, Aus- und Weiterbildung und der Nothelferkurs für Kleinkinder werden bezahlt.
 - Erfahrungsaustausch unter Tagesmüttern wird angeboten und sozialversicherungs-rechtliche Leistungen werden abgerechnet.
 - Der Verein unterstützt Tagesmütter und sucht für die Kinder den passenden Platz.

Weitere Informationen finden Sie auch unter <http://www.tagesfamilien-ar.ch> oder <http://www.tagesfamilien.ch>.

Pflegefamilien

Wenn Kinder oder Jugendliche nicht zuhause leben können, brauchen sie eine Pflegefamilie. Die Möglichkeit, mit einer Familie zusammen zu sein, unterstützt sie in ihrer Entwicklung. Kinder können in Dauerpflege, während der Woche oder regelmässig während Wochenenden und Ferien sowie in Krisenzeiten platziert werden. Dazu braucht es gemäss PAVO eine Bewilligung. Möchten Sie als Pflegefamilie ein Kind oder einen Jugendlichen für längere Zeit in ihrer Familie aufnehmen? Dann melden Sie sich bei der kantonalen Pflegekinderaufsicht in Herisau, Tel. 071 353 66 50. Gerne informieren wir Sie über Bedingungen und Möglichkeiten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link: <http://www.ar.ch/departemente/departement-inneres-und-kultur/kindes-und-erwachsenenschutzbehoerde/pflegekinderaufsicht/>

Die Feder

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Als ich angefragt wurde, ob ich die Feder übernehmen wolle, war mir sofort klar, worüber ich schreiben möchte. Vor einigen Jahren sagte jemand zu mir, ich sei ein «genetisches Wunder». Warum? Nun, ich bin eine von ganz wenigen Frauen auf dieser Welt, die farbenblind ist. Eigentlich ist das eine «Männerkrankheit», Frauen sind nur ganz

selten betroffen. Farbenblinde Männer kenne ich viele, Frauen keine.

Viele Menschen fragen mich, wie das sei und wie ich die Farben sehe. Ich versuche zu erklären, wo ich die Unterschiede nicht erkennen kann, aber wie ich die Farben sehe, kann ich nicht erklären, denn ich weiss ja nicht, wie es die «normal Sehenden» sehen. Ich sehe Farben, kann sie aber oft nicht unterscheiden oder definieren. Klare Farbe wie zum Beispiel die Verkehrstafeln oder Lichtsignale sind kein Problem, jene erkenne ich gut. Mischfarben sehe ich auch, aber ich erkenne zum Teil die Farbunterschiede nicht. Grau und Rosa, Lila und Hellblau, Violett und Blau, Rot-, Grün- und Brauntöne kann ich nur schlecht oder gar nicht unterscheiden. Ich sehe zwar die Farbe, aber den Unterschied nicht. Als Kind habe ich mich geschämt, habe es niemandem in der Klasse gesagt. Ich entwickelte Strategien um herauszufinden, welche Farbe man für eine Zeichnung verwenden muss, damit z. B. der See blau und nicht violett gemalt wird.

Ich habe eine Lehre als Papeteristin absolviert und danach viele Jahre in einer Druckerei gearbeitet. Ich hatte immer mit Farben zu tun, brauchte aber immer wieder die Hilfe meiner Kollegen oder der Kunden.

Im Alltag gibt es immer wieder Situationen, in denen ich (und sicher auch andere Betroffene) anstehen.

Zum Beispiel in den Parkgaragen: Immer mehr sieht man grüne und rote Lämpchen an der Decke leuchten, damit man erkennt, wo ein Parkplatz frei ist. Für mich unmöglich. Ich fahre durch die Garage und suche meinen Platz. Wären die Lichter rot und weiss, hätte ich kein Problem.

Wenn auf der Strasse das Tiefbauamt an einer Arbeit ist und jemand mit der Verkehrstafel den Verkehr stoppt oder durchfahren lässt, dann sehe ich nicht, ob die Tafel grün oder rot ist. Glück habe ich, wenn es eine Einbahntafel ist, dann ist es klar. Sonst muss ich auf jeden Fall bremsen und ich bekomme automatisch ein Handzeichen von dem Mann auf der Strasse. Das ist jedoch die einzige Tafel in Strassenverkehr, die ich nicht erkennen kann.

Nächstes Beispiel: Ich mag Fussball. Wenn es noch wenig Schnee auf dem Spielfeld hat, werden die Linien rot gezeichnet und ein roter Ball eingesetzt. Der Platz wird im Verlauf des Spiels wieder grün. Dann sehe ich weder Ball noch Linien. Wo sich der Ball befindet merke ich nur, weil die Spieler sich in seine Richtung bewegen. Wäre der Ball gelb, wäre das Problem für mich gelöst.

Öffentliche WC's. Wenn alle Türen geschlossen sind und die Türen mit rot oder grün anzeigen, ob das WC frei ist, habe ich keine Ahnung, ob ich mein dringendes Bedürfnis irgendwo erledigen kann. Mir bleibt nichts anderes übrig, als an jeder Tür zu versuchen, ob sie sich öffnen lässt. Vermutlich denkt die Person im WC, ob ich eigentlich nicht sehe, dass es besetzt ist. Für mich leider unmöglich. Es gibt noch viele Situationen, die ich schon erlebt habe.

Meine Kinder und mein Mann haben die gleichen Probleme wie ich, nur nicht so stark. Für uns gehört es zum Alltag – ist ganz normal. Manchmal brauchen wir ein wenig Hilfe von anderen Menschen, aber die finden das meist ganz spannend und amüsant.

Trotz meinem kleinen Farbproblem ist mein Leben bunt und farbenfroh.

Andrea Tobler

Gerne gebe ich die Feder weiter an Familie Anita und Werner Schefer.

KURSPROGRAMM

OKTOBER 2013 – MÄRZ 2014

HOLA, CÓMO ESTÁS - SPANISCH FÜR ANFÄNGER

Eri Glattfelder-Miyazaki, Sprachlehrerin Euroalta
10 Donnerstagabende, 03.10.2013 - 27.03.2014
Zeit: 19:15 - 20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 250.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 45.--

FÜHRUNG SCHNIDER RECYCLING AG

1 Freitagnachmittag, 04.10.2013
Zeit: 14:15 - 16:45 Uhr
Treffpunkt: Schnider AG, Breitschachenstr. 57, Engelburg
Postauto (Haltestelle Freihof), Fussmarsch 15 Min.
Unkostenbeitrag: CHF 5.--

JASSEN FÜR ANFÄNGER

Hans Kubli
2 Montagabende, 21.10.2013 und 28.10.2013
Zeit: 19:00 - 21:00 Uhr, Ort: Restaurant Hirschen, Heiden
Kurskosten: CHF 50.-- (bei 8 Teilnehmenden)

ITALIENISCH A2 „ANDIAMO AVANTI“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin m. Eidg. Fachausweis
20 Mittwochabende, 23.10.2013 - 26.03.2014
Zeit: 18:00 - 19:30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 500.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 37.--

„CONVERSATION AND MORE . . .“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin m. Eidg. Fachausweis
9 Mittwochabende, 23.10.2013 - 19.02.2014
Zeit: 19:45 - 21:15 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 235.-- (bei 8 TN)

VORTRAG: AKTIV IN HEIDEN: „WIE KÖNNEN WIR UNSERE KINDER BEIM LERNEN BEGLEITEN“

Referentin: Andrea Keller Staub, Rorschacherberg
1 Mittwochabend, 23.10.2013, 19:30 - 21:00 Uhr
Ort: Kath. Pfarreizentrum Heiden, Eintritt: CHF 10.00

APPENZELLER SINGWOCHENENDE

Michael Weber
Samstag/Sonntag, 26./27.10.2013
Ort: Sonnenblick, Walzenhausen
Kurskosten: ab CHF 70.--
singwochenende@bluwin.ch/www.singwochenende.ch.vu

DISCO FOX/-SWING FÜR ANFÄNGER

Jessica Cannistraci, Tanzpädagogin und
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
4 Samstagabende, 02.11.2013 - 23.11.2013
Zeit: 20:15 - 21:45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.-- pro Paar (bei 5-7 Paaren)

HAARPFLEGE MIT NATÜRLICHEN ZUTATEN

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Naturärztin NVS
1 Montagabend, 04.11.2013
Zeit: 19:00 - 21:30 Uhr
Ort: Naturheilpraxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 75.--, Material: CHF 25.--

PRALINENKURS - SELBSTGEMACHTE PRALINEN

Isabella Schär, Fachlehrerin/Köchin
1 Donnerstagabend, 07.11.2013
Zeit: 19:00 - 23:00 Uhr, inklusive Pause
Ort: Naturheilpraxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 75.--, Material: CHF 25.--

DISCO FOX/-SWING FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica Cannistraci, Tanzpädagogin und
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
4 Samstagabende, 04.01.2014 - 25.01.2014
Zeit: 20:15 - 21:45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.-- pro Paar (bei 5-7 Paaren)

GRUNDKURS SCHNEESCHUHLAUFEN

Hans Kubli, Sportinstructor
1 Samstagvormittag, 11.01.2014
Zeit: 09:00 - 12:00 Uhr
Treffpunkt: Poststrasse 25, Heiden
Kurskosten: CHF 50.-- (bei 8 Teilnehmenden)

SALSA FÜR ANFÄNGER

Jessica Cannistraci, Tanzpädagogin und
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
4 Samstagabende, 01.02.2014 - 22.02.2014
Zeit: 20:15 - 21:45 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.-- pro Paar (bei 5-7 Paaren)

EINE EIGENE WEBSITE MIT WORDPRESS

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
2 Dienstagabende, 04.02.2014 und 18.02.2014
Zeit: 18:15 - 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 125.-- (bei 6 Teilnehmenden)

THEORIEKURS FÜR MOTOR- & SEGELSCHIFFE

Michael Niederer, St. Gallen
4 Montagabende, 10.03.2014 - 31.03.2014
Zeit: 18:30 - 21:00 Uhr
Ort: Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Kurskosten: CHF 130.--, Unterlagen: CHF 100.--

KÖRPERPFLEGE MIT KRÄUTERN

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Naturärztin NVS
1 Dienstagabend, 11.03.2014
Zeit: 19:00 - 21:30 Uhr, inklusive Pause
Ort: Naturheilpraxis sportivo, Gütli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 75.--, Material: CHF 25.--

KOCH-SPRACHKURS „PASTA E BASTA“

Corina Schmid-Maddalena, Ausbilderin, Eidg. Fachausweis
1 Donnerstagabend, 20.03.2014
Zeit: 17:45 - 20:00 Uhr, mit anschliessendem Nachtessen
Ort: Küche MZA Gruberhof, Grub SG
Kurskosten: CHF 45.-- (bei 8 Teilnehmenden)
zirka CHF 25.00 für Rezepte und Lebensmittel

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:

Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Schule Rehetobel

SCHULHAUS 9038 REHETOBEL

Einladung zum Elternabend

Computer, Handy & Co.

Chancen und Gefahren neuer Medien

Neue ICT- Medien wie Computer, Handy, Spielkonsolen, Internet, Communities und Co. sind in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Welche Chancen, welche Risiken sind damit verbunden? Welchen Einfluss haben Bildschirmaktivitäten auf die Entwicklung? Wie können Erziehende eine sinnvolle und verantwortungsvolle Nutzung fördern?

Die Förderung von Medienkompetenz ist uns ein grosses Anliegen und gelingt umso mehr, wenn sich Lehrpersonen und Eltern gemeinsam dafür engagieren. Da Eltern eine zentrale Rolle spielen, laden wir Sie herzlich ein zu dieser Informationsveranstaltung. Sie erhalten wichtige Informationen, Ideen und Anregungen zur Medienerziehung im Familienalltag

Datum 18. November 2013, 19.30 - 21.30 Uhr

Ort Rehetobel Mehrzweckgebäude

Referentin Lea Stalder, Psychologin lic. phil.
Kinderschutzzentrum St. Gallen

Für den Elternrat, Patricia Tachezy

Information

Büchermarkt der 4. Klasse am diesjährigen Jahrmart

Freitag, 13.09.13 bis Samstag, 14.09.13

Wie in den vergangenen Jahren wird auch am diesjährigen Jahrmart wieder ein Bücherverkauf angeboten, organisiert und durchgeführt von der 4. Klasse.

Die Kinder sammeln Bücher, welche Sie nicht mehr gebrauchen können und gerne auf den Markt geben würden, mit einem Handwagen ein. Deponieren Sie die Bücher vor Nässe geschützt vor Ihrer Haustüre, dann werden die Kinder diese am Dienstagnachmittag (10.09.13) um 13.40 - 16.15 Uhr und am Mittwochmorgen (11.09.13) um 08.10 - 11.30 Uhr einsammeln.

Bei grossen Mengen bitten wir Sie, mit uns einen Abholtermin zu vereinbaren oder die Bücher bis Donnerstagmittag (12.09.13) in die dafür bereitgestellte Kiste im Schulhauseingang bei der Bibliothek zu legen.

Der Erlös des Bücherverkaufs wird für Klassenprojekte und -ausflüge genutzt.

Telefon Mittelstufe: 071 877 35 79

E-Mail: abc_eisvogel@rehetobel.ch

Brothüsli 2013

Am 13. und 14. September ist es wieder so weit.

Die 5. Klasse führt am Jahrmart das traditionsreiche «Brothüsli» nach dem gelungenen letzten Jahr weiter. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und werden Sie wieder mit den verschiedensten Brotsorten verwöhnen.

In diesem Sinne, bis bald am «Brothüsli-Stand».

5. Klasse

Erziehung

Erster Schultag

Drei Mädchen und vier Buben warten auf dem Pausenplatz auf ihren Einzug ins Schulhaus. Warten darauf, rechnen und lesen und schreiben zu lernen – wenn sie es nicht schon können. Ein Bub sagt stolz, dass er weiss, was

100 und 100 gibt! Den eigenen Namen schreiben, das ist sowieso «bubi».

Die Grossen empfangen die neuen Schülerinnen und Schüler mit einem Blumenspalier und singen ein Lied für die KollegInnen, mit denen sie bald viel Gemeinsames teilen werden.

Wir wünschen den Kindern und ihren Eltern eine gute Schulzeit in Rehetobel.

Erika Fritsche, Fotos: Priska Kast

...und zum Schluss

Die 4. Klasse übt die Wortarten. Das Wort «sein» soll in die Ich-Form gesetzt werden. Die Lehrerin fragt: «Wie kann denn das heissen – ich ist!?!»

Ein Schüler antwortet euphorisch: «Ich esse!»

SEKUNDARSCHULE

Einstieg in die Lehre

Seit einigen Wochen sind unsere ehemaligen Schüler der 3. Sek in der Lehre. Uns hat interessiert, wie es ihnen geht. Drei Lehrlinge haben uns Rede und Antwort gestanden und uns von ihrem spannenden neuen Leben in der Berufswelt berichtet.

Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns über euren Lehrbeginn zu erzählen.

Interview mit Joshua Leuenberger, Trogen

Guten Abend Joshua. Kannst du mir etwas zu deiner Lehrzeit erzählen? Welchen Beruf lernst du?

Ich habe mich entschieden Informatiker zu werden. Bei der ACS-AG in Wil habe ich die Lehrstelle bekommen.

Warum hast du diesen Beruf und diese Firma gewählt?

Joshua: In diesem Betrieb bieten sich mir vielfältige Perspektiven. Es werden Softwarelösungen für grosse milchverarbeitende Unternehmen wie Nestle entwickelt. Interessant ist, dass wir eine fortschrittliche Programmiersprache verwenden. Da ich computerbegeistert bin, etwas nicht Alltägliches gesucht habe und ich meine eigenen Ideen einfließen lassen kann, habe ich mich sehr gefreut, bei der ACS-AG meine Lehrstelle zu bekommen.

Wie hast du in der Nacht vor dem ersten Arbeitstag geschlafen?

Ich war sehr gespannt darauf, was alles auf mich zukommen wird und so hat es schon eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich eingeschlafen bin.

Was sind deine ersten Eindrücke und wie verlief die erste Woche?

Alles ist völlig anders als mein bisheriges Leben. Nun bin ich wirklich im Berufsleben. Stehe sehr früh auf, arbeite den ganzen Tag und kehre erst gegen 19.30 Uhr nach Hause zurück. Schon seit der ersten Woche arbeite ich sehr selbständig, im Moment beschäftige ich mich mit IT-Lösungen.

Wie war der Einstieg in die Berufsschule?

Montags besuche ich die BMS und dienstags die Berufsschule. Ich habe einen sehr guten Eindruck und fühle mich dort wohl.

Was macht die Leichtathletik?

Für ein bis zwei Trainingseinheiten nehme ich mir weiterhin Zeit.

Interview mit Selina Graf, Rehetobel

Was machst du jetzt nach Beendigung der 3. Sek?

Ich mache eine dreijährige KV-Lehre in der Hotelbranche im Hotel Heiden.

Warum hast du gerade diesen Beruf und diesen Lernort gewählt?

Weil ich einen Beruf wollte, bei dem man viel Kontakt mit Menschen hat und weil es ein sehr vielseitiger Beruf ist.

Was sind deine ersten Eindrücke?

Mir gefällt es sehr gut, es ist ein tolles Team. Es ist spannend viel Neues zu lernen. Es ist aber auch streng, weil es ganz anders ist als die Schule, es macht mir bis jetzt aber Spass.

Wie hast du die Nacht vor dem ersten Arbeitstag geschlafen?

Ich war etwas kribbelig vor dem Einschlafen, weil ich nicht wusste was auf mich zukommt. Eigentlich hätte ich mir gar keine Gedanken machen müssen, ich fühlte mich sofort sehr gut aufgenommen.

Wie verlief die erste Woche?

Zuerst wurde sehr viel erklärt, ich musste die PC-Systeme, die Bedienung des internen Telefons und den ganzen Ablauf an der Rezeption kennen lernen. Als erste Arbeit habe ich Karten für den Service laminiert. Später durfte ich schon Reservationen eingeben. Ungewohnt ist jetzt, dass ich keine fixen Arbeitszeiten habe, sondern dass jeder Tag etwas anders geplant ist und ich auch mal an einem Samstag arbeiten muss.

Du kommst gerade von der Berufsschule, wie war der Einstieg dort?

Wir hatten am Montag zuerst einen Willkommenstag bei dem es ums Kennenlernen ging. In der Schule ist das Hauptziel die LAP und wir werden von Anfang an darauf vorbereitet.

Interview mit Lukas Fässler, Wald

Guten Tag Lukas. Welchen Beruf hast du gewählt?

Ich habe vor zwei Wochen eine Lehre als Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau begonnen.

Warum hast du diesen Beruf & diese Firma gewählt?

Ich habe ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, Spass am Zeichnen und arbeite geme mit dem Computer. Nach 5 -7 Bewerbungen durfte ich bei der Firma Nänny

in Speicher schnuppern. Da ich dies gut gemacht habe, wurde ich angestellt. Jetzt gehe ich in der Niederlassung in St. Gallen in die Lehre.

Welches sind deine ersten Eindrücke?

Wir haben ein super Team. Das 3D- Zeichnen gefällt mir besonders gut.

Wie hast du in der Nacht vor dem ersten Arbeitstag geschlafen?

Ich habe gut geschlafen, war nicht nervös, ausser am ersten Morgen, als ich ins Geschäft musste. Da ich dort schon geschnuppert habe, kannte ich die Leute bereits.

Wie verlief die erste Woche?

Die Lehre begann bereits am 5. August als die Sekschüler noch in den Ferien waren. Die erste Woche verbrachte ich aber nicht im Geschäft, sondern es hat bereits an 4 Tagen der erste ÜK (überbetriebliche Kurs) stattgefunden. Dort lernten wir vermessen, haben unterschiedliche CAD- Programme kennen gelernt und wurden in die SUVA Bestimmungen eingeführt.

Wie war der Einstieg in die Berufsschule?

Ich gehe an der Schreinerstrasse in St. Gallen in die Berufsschule. Eigentlich haben wir noch keinen richtigen Unterricht gehabt. Bei allen Lehrern mussten wir uns vorstellen und haben Kennenlernspiele gemacht. Ausser im Fach Vermessen.

Ein Tipp für die jetzigen Lehrstellensuchenden

Beginnt rechtzeitig mit der Lehrstellensuche und den Bewerbungen. (Die Firma Nänny und Partner sucht auf den Sommer 2014 noch 2 Lehrlinge, www.naenny.ch)

Via Chastenloch in die 1. Sek TWR

Es ist zu einer geschätzten Tradition geworden, dass seit mehreren Jahren der erste Schultag für die neuen Sekundarschülerinnen und -schüler nicht im Schulzimmer beginnt, sondern auf dem Dorfplatz ihrer jeweiligen Wohngemeinde. Dort warteten sie auch dieses Jahr in gespannter Vorfreude auf ihre künftige Klassenlehrperson und wanderten nach der Begrüssung und einem kurzen Quiz gemeinsam ins Chastenloch, wo die drei Gemeinden aufeinander treffen. Das Chastenloch ist für uns aber nicht nur ein geografischer, sondern vielmehr ein symboli-

scher Ort. Wie das Wasser der Bäche, das hier aus den drei Gemeinden zusammenfliesst und vereinigt weiter nordwärts strömt, so sollen sich hier alljährlich auch die Schülerinnen und Schüler aus diesen Gemeinden finden und durchmischen und zu den drei neuen ersten Sekundarschulklassen vereinen. Es war erfreulich zu beobachten, wie schnell sich die 53 Mädchen und Knaben bereits nach wenigen Kennenlern- und Begegnungsspielen im Chastloch und später auf dem Tumplatz näher kamen. Das offizielle Aufnahme ritual der neuen Lernenden in die ganze Schülerschar der Sek TWR fand drei Tage später an unserer Jahresbeginnfeier statt.

Wechsel im Team der Sekundarschule TWR

Am letzten Schultag vor den Sommerferien wurden Frau Signer und Frau Ziegler an der Schlussfeier mit viel Applaus verabschiedet. Neu ins Team der Sek sind Melanie Heizmann und Naja Bächler eingetreten. Wir wünschen ihnen viel Freude und Erfolg am neuen Arbeitsplatz.

Flurina Signer, Vertretung für Sabine Kirsch

«Kaum zu glauben, aber wahr. Nun sind die vier Monate hier in Trogen schon zu Ende. Während diesen Wochen

habe ich sehr viele positive Erfahrungen und Begegnungen machen dürfen. So fühlte ich mich von Anfang an im Team voll integriert und willkommen. Ausserdem erlebte ich viele spannende und schöne Stunden mit den Lernenden. Die Zeit an der KST hat mir wirklich sehr gut gefallen und ich würde am liebsten noch länger bleiben. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals ganz herzlich beim ganzen Team der Sekundarschule für die unvergessliche Zeit bedanken. So eine positive Atmosphäre habe ich bis jetzt noch in keiner anderen Schule erlebt.»

Priska Ziegler, Praktikantin

«Während meiner Zeit als Praktikantin bei der Sekundarschule in Trogen konnte ich diverse Eindrücke sammeln und ebenfalls hatte ich die Möglichkeit einen Blick in den Lehreralltag zu werfen. Die Begegnungen mit den Schülern sowie den Lehrem waren sehr spannend und es bereitete mir grosse Freude. In diesem halben Jahr wurde mein Entscheid Lehrerin zu werden nur noch bestärkt. Ich danke der Schulleitung, dem Lehrerteam sowie allen Schülern ganz herzlich für meine unvergessliche Zeit in Trogen.»

Naja Bächler, Praktikantin (NEU)

Bereits während meiner Zeit als Schülerin an der Kantonsschule Trogen war mir klar, dass ich eines Tages den Schulalltag aus einer anderen Perspektive erleben möchte. Einmal die Rollen tauschen, einmal Lehrerin sein, einmal verkehrte Welt spielen. So kam es, dass ich ohne zu zögern meine Bewerbungsunterlagen zusammenkratzte und mich offiziell für «die andere Seite» bewarb, als ich von der offenen Praktikantenstelle an der Sekundarschule Trogen erfuhr. Glücklicherweise darf ich nun Teil dieses riesigen, komplexen und perfekt durchorganisierten Schulbetriebs sein. Und Eines ist mir klar geworden. Die Arbeit mit Jugendlichen ist genau mein Ding.

Melanie Heizmann, Englisch (NEU)

Ich habe an der Universität in Zürich Englisch, Biologie und Ethnologie studiert. Meine Lehrerausbildung für Fremdsprachen habe ich in England absolviert. Ich habe schon auf verschiedenen Stufen Sprachen unterrichtet, von der Primarschule über die Sekundarschule bis zum Gymnasium. Englisch ist deswegen so wichtig, da Mehrsprachigkeit ein sehr wertvolles Kapital und für ein erfolgreiches Berufsleben sehr wichtig ist. Ich lege grossen Wert darauf, den Schülerinnen und Schülern meine Freude an Sprachen weiterzugeben.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. Sept. 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Einstieg in das Thema «Ebenbild Gottes – wie werde ich, was ich bin?» (Buch) mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff
- 8. Sept. 09.45 Uhr** **ökum. Erntedank-Gottesdienst** mit den Landfrauen, Pfrn. Beatrix Jessberger und Pfarreileiter Albert Kappenthuler, musikalisch gestaltet von der Jodlergruppe Hirschberg Appenzell. Kollekte und Erlös für die Schweizerische Berghilfe
- 15. Sept. 09.45 Uhr** **Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Betttag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 22. Sept. 11.00 Uhr** **Wasser-Gottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Katechetin Monika Baumgartner mit der 4. Klasse.
Besammlung bei der Kirche. Der Gottesdienst findet am **Moosbach** statt. Bitte für festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sorgen.
- 29. Sept. 09.45 Uhr** **Schwägalp-Familien-Gottesdienst!** Alle Rehetobler sind herzlich eingeladen, einen Gottesdienst zum Thema «Tiere» in der Kapelle auf der Schwägalp mitzufeiern. Es wirken mit, Pfrn. Beatrix Jessberger, der Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff und das Alphontrio Kellenberger. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, soll sich bitte unter Tel. 071 870 08 24 oder kirche.rehetobel@bluewin.ch bis spätestens 24.09.2013 anmelden.

Probedaten Ad-hoc-Chor für Schwägalp-Familien-Gottesdienst

Herzliche Einladung zum Singen im ad hoc Chor: Wir singen am Sonntag, 29. September um 9.45 Uhr in der Schwägalpkapelle.

Die 2 Proben dazu sind festgelegt auf **Samstag, 7. September von 9.30-11.00 Uhr im kleinen Saal Gemeindehaus** und am **Samstag, 28. September, 9.30-11.00 Uhr in der ref. Kirche.**

Alles Singinteressierten sind eingeladen mitzusingen und da es Samstagproben sind, freue ich mich auch, wenn Kinder dabei sind. Das Thema des Gottesdienstes mit Musik, Gedanken und Geschichten befasst sich mit unserem Umgang und unserer Achtsamkeit für die Tiere und so sind auch die Lieder von Peter Reber, Jürg Surber, aus dem Schulchor der Schlierener Chind und aus der indianischen Tradition ausgewählt: Die riesigen Wale, die Schlangen, der Adler und die Dohlen!

Weitere Auskunft und Anmeldung bei Barbara Bischoff, b.moebius@bluewin.ch oder Telefon 071 877 13 43

Fiire mit de Chliine

Samstag, 7. September um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flüügäpilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpilz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 4. September um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a

Extra-Flüügäpilz

Montag, 16. September um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Mittwoch, 25. September, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 4. September, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Donnerstag, 19. September, 15.00 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 17. September um 14.30 Uhr

Ökumene leben

Am **Freitag, den 6. September 2013 um 14.15 Uhr** werden wir für unsere Senioren und Seniorinnen einen Diavortrag halten über eine Reise von Lübeck nach Rügen.

Im Anschluss daran zeigen wir noch Bilder von der letztjährigen Reise ins Wallis.

Den Nachmittag runden wir mit einem kleinen Imbiss ab. Wer sich sonst noch interessiert für den Reisebericht und Zeit und Lust hat zu kommen, ist ebenfalls herzlich eingeladen.

Im Namen der Ökumene

Elisabeth Gröli und Jeanette Paganini

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 31. August, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Freitag, 06. September, 14.15 Uhr

Ökumenischer Nachmittag für Seniorinnen und Senioren im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel

Samstag, 7. September, 10.00 Uhr

«Fiire mit de Chliine» in der evang. ref. Kirche

Sonntag, 8. September, 9.45 Uhr

Ökumenische Erntedankfeier in der evang. ref. Kirche

Mittwoch, 11. September, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 14. September, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Gartengold

Gartengold ist ein soziales Projekt bei dem Menschen mit Handicap Äpfel von gespendeten Obstbäumen ernten, um daraus einen einzigartigen Apfelsaft herzustellen.

Die zwei HSG Studenten Leo und Albert wollen die ungenutzten Äpfel sinnstiftend verwenden. Eigentlich nichts Besonderes würden sie bei der Ernte nicht mit benachteiligten Menschen zusammenarbeiten und dadurch einen besonderen Apfelsaft herstellen. Gartengold kombiniert Innovationsgeist und soziales Engagement mit der regionalen Verankerung und benötigt hierfür Ihre Unterstützung.

Samstag, 21. September, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 24. September, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 28. September, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Voranzeige:

Sonntag, 20. Oktober, 10.30 Uhr

Kirchenfest in Rehetobel

Mit anschliessendem Apéro

Musik im Gottesdienst

Am 31. August gestaltet Frau Cornelia Bronzetti den Gottesdienst in Rehetobel mit Violinmusik. In ihrer Heimat leitet Frau Bronzetti eine von ihr gegründete Musikschule und unterstützt allgemein die musikalische Ausbildung Jugendlicher. Mit ihrer Arbeit gibt Cornelia Bronzetti jungen Menschen eine Chance für die Zukunft. Die Kollekte vom 31. August geben wir ihr gerne mit.

Gisela Bauert

Firmweg 2013/ 2014

Schon bald starten wir wieder mit dem neuen Firmweg gemeinsam mit den Jugendlichen von Wald, Trogen und Speicher.

Wir wollen Eltern und Jugendliche (Jahrgang 1996) zu einem je separaten Informationsabend herzlich einladen. Inhaltlich werden wir an diesen Abenden auf folgende Fragen eingehen:

Info – Abend für Elternabend am 10. Sept. um 20.00 Uhr

Wie sieht der Firmweg aus? Wie verhalte ich mich gegenüber dem Jugendlichen?

Info – Abend für Jugendliche am 12. Sept. um 19.30 Uhr

Warum musstest du so lange auf deine Firmung warten?

Wir erzählen wie dein Weg Richtung Firmung aussehen könnte.

Vielleicht hast du einfach noch viele offene Fragen...

Kurzum: es lohnt sich, auf alle Fälle an den Fiminfomationsabenden teilzunehmen! Ehemalige werden von ihren Erfahrungen erzählen.

Vreni Kuster

Sämtliche Arbeitsschritte, vom Etikett-Design bis zum Mosterei-Betrieb, werden von den Mitmenschen in der Region durchgeführt.

Der einzigartige Geschmack des Gartengold-Apfelsaftes entsteht durch die Melange verschiedenster Sorten aus den privaten Gärten.

Gartengold ist auf der Suche nach Apfelbaum-Spendern die dieses Projekt unterstützen!

Sie können unter www.gartengold.ch oder direkt unter der Nummer +41 (0) 76 327 1944 mit uns Kontakt aufnehmen. Die Organisation der Ernte übernimmt das Gartengold-Team.

Die Lesegesellschaft Dorf lädt zum Referat «Zeitzeugnisse»

von Kathrin Hoesli, Staatsarchiv Appenzell A.Rh.

**am Mittwoch, 18. September 2013 um 20 Uhr
im Alters- und Pflegeheim Krone**

Aus Anlass des Jubiläumsjahres ARA1500 entstand ein Geschichtsprojekt, welches Appenzeller Geschichte(n) von 1513 bis 2013 in Wort und Bild fasst. Kathrin Hoesli, Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden, stellt uns dieses Projekt und ausgewählte Zeitzeugnisse vor.

Wer sich bereits vorher ein Bild von solchen Zeitzeugnissen machen möchte, dem empfehlen wir die Website www.zeitzeugnisse.ch. Texte, Bilder, Filme und Tonaufnahmen werden hier in die Appenzeller Geschichte eingebettet und online zugänglich gemacht. Viel Vergnügen beim Stöbern!

Wir freuen uns, wenn wir Sie zu diesem Anlass begrüßen dürfen. Im Anschluss an das ca. 45-minütige Referat laden wir zu einem kleinen Umtrunk.

Der Anlass ist öffentlich! Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch!

Für die Lesegesellschaft Dorf, Sarah Kohler, Präsidentin

FDP Rehetobel

Politstammtisch der FDP Rehetobel

Der Vorstand hat beschlossen, den Stammtisch der FDP Rehetobel wieder ins Leben zu rufen. Dieser ist offen für alle, die Interesse haben über verschiedene Themen zu diskutieren und in lockerer Runde zusammen zu sitzen. Die Daten werden im Rechtober Gmäändsblatt veröffentlicht.

Zum dritten Mal findet der Politstammtisch am **Mittwoch, 25. September um 19:30 Uhr in der Alten Post in Rehetobel** statt.

Für die FDP Rehetobel, Vreni Egli, Aktuarin

Christkindlimarkt 2013

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Am **Samstag, dem 30. November 2013** findet im Gemeindezentrum Rehetobel bereits zum 8. Mal der traditionelle Christkindlimarkt statt. Organisiert natürlich wieder durch die Jugendmusik Rehetobel. Haben Sie Interesse an einem Stand? Anmeldungen nehmen wir sehr gerne bis Ende September entgegen.

Auskünfte erhalten Sie bei Marianne und Theo Zähler, Hauetenstr. 2, 9038 Rehetobel. Tel: 071 877 12 86; E-Mail: fam.zaehner@bluewin.ch

Ihre Jugendmusik Rehetobel, das Christkindlimarkt-Team

BLS-AED-Grundkurs

Montag, 16. und 23. Sept. 2013

BLS-AED-Repetitionskurs

Montag, 30. Sept. 2013

Es kann jeden treffen!

Sie, Ihre Angehörigen, Ihre Freunde, Ihre Arbeitskollegen... Jede Minute zählt! Wird nach einem Herzstillstand nicht sofort Erste Hilfe geleistet, sinken die Überlebenschancen rapide (mit jeder Minute um 10%).

Da ein Arzt nicht immer in wenigen Minuten zur Stelle ist, können Laien mit Erfolg die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege leiten, bis der Patient in professionelle Hände kommt.

Werden auch Sie zum Lebensretter, wir zeigen Ihnen wie!

BLS = Basic Life Support oder Lebensrettende Basismassnahmen

AED = Automated external defibrillation oder Automatische externe Defibrillation

Kursdaten:

Montag, 16. Sept. 2013 19.00 – 22.00 Uhr

1. Teil Grundkurs

Montag, 23. Sept. 2013 19.00 – 22.00 Uhr

2. Teil Grundkurs

Montag, 30. Sept. 2013 19.00 – 22.00 Uhr

Repetitionskurs

Gemeindezentrum Rehetobel

Kosten Grundkurs: Fr. 120.–

Kosten Repetitionskurs: Fr. 60.– (nur 2. Teil)

Anmeldung: Marlene Kellenberger, Telefon 071 877 29 79

E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

15. Rechtober Dorf-Adventskalender, wer macht mit?

Es ist wieder soweit! Wir suchen 24 Teilnehmer/Innen, die ihre Fenster während der Adventszeit schmücken, dekorieren und beleuchten.

Zum Mitmachen sind ALLE herzlich eingeladen.

Wenn Sie ein Fenster schmücken möchten, melden Sie sich bitte bis 30. September 2013 bei mir. Leider müssen wir den Aufruf so früh starten, damit wir den Routenplan im November Gmäändsblatt veröffentlichen können. Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder genügend Teilnehmer melden, um dem Dorf während der Advents- und Weihnachtszeit einen festlichen und feierlichen Glanz zu verleihen.

Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zu Verfügung.

Spielgruppe Rägeboge

Nicole Schöni, Tel 071 870 04 28

E-Mail nicole.sigel@schoenisplanet.ch

Kleider- und Spielzeugbörse

Wie jedes Jahr findet wieder unsere grosse Kinderkleiderbörse im Gemeindezentrum statt. Wir suchen und verkaufen alles fürs Kind:

- Saubere und ganze Sommer- und Winterkleider
- Kinderwagen, Buggys, Autositzli (mit gültiger EU Norm), Hochsitzli
- Sommer- und Wintersportgeräte
- Gut erhaltene Spielsachen, Bücher, DVD etc.
- Fasnachtskleider
- Umstandskleider

Annahme **Mittwoch, 25. September 2013**
09.00 - 11.00 Uhr

Verkauf **Mittwoch, 25. September 2013**
14.00 - 16.00 Uhr

Abholen **Mittwoch, 25. September 2013**
17.00 - 17.30 Uhr

Bitte die sauberen und unbeschädigten Artikel **zu Hause** anschreiben. **Etiketten und Kd.-Nr.** können bei Ursi Schläpfer, Sonnenbergstr. 11, Tel. 071 288 06 06 bezogen werden.

Auch dieses Jahr führen wir wieder unsere beliebte Kaffeestube mit feinen selbstgebackenen Kuchen. Für die Kinder konnten wir ein Kasperltheater organisieren und hoffen, dass möglichst viele kleine Gäste zu Besuch kommen werden.

Für anfallende Fragen steht Ihnen Ursi Schläpfer, Tel. 071 288 06 06, gerne zur Verfügung.

Wir danken allen fürs Mitmachen und freuen uns auf Ihren Besuch!

Resultate vom Eidgenössischen Turnfest in Biel/Bienne

Einzelturnen Geräte

K5 Turnerinnen, 708 Teilnehmerinnen

- | | |
|------------------------|------------------|
| 21. Kugler Alyssia | mit Auszeichnung |
| 31. Unseld Malva | mit Auszeichnung |
| 39. Loser Cynthia | mit Auszeichnung |
| 87. Braunwalder Sarina | mit Auszeichnung |
| 103. Sträuli Tanja | mit Auszeichnung |
| 173. Kast Nadine | mit Auszeichnung |
| 257. Sträuli Alessia | |
| 336. Raschle Tabea | |
| 350. Wehrle Madeleine | |
| 500. Maier Jiska | |

K6 Turnerinnen, 391 Teilnehmerinnen

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 50. Sieber Kimberly | mit Auszeichnung |
| 81. Van der Werff Robin-Sophie | mit Auszeichnung |

K7 Turnerinnen, 157 Teilnehmerinnen

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 26. Siegrist Cendrine | mit Auszeichnung |
| 42. Fitzi Ines | mit Auszeichnung |

Kategorie Damen, 189 Teilnehmerinnen

- | | |
|-------------------|--|
| 76. Oertle Angi | |
| 149. Wetter Petra | |

Vereinswettkampf Aktive, 5. Stärkeklasse 314 Vereine

Gymnastik Kleinfeld: Note 8.38

Wegen dem Unwetter konnten die beiden letzten Wettkampfteile leider nicht zu Ende geführt werden, deshalb keine Rangierung.

Vereinswettkampf Frauen/Männer, 4. Stärkeklasse 232 Vereine

48. Rang

Fachtest Allround: Note 9.51

Schleuderball: Note 9.6

800-Meter: Note 8.1

Herzliche Gratulation allen Turnerinnen und Turnern für die tollen Leistungen!

Bis bald am Kantonturnfest in Appenzell unter dem Motto «appezöll im turnfieber» vom 21.-22. und 27.-29. Juni 2014.

Tag der offenen Turnstunde

In der Woche vom 2. bis 7. September können alle Riegen des Sportvereins besucht werden.

Ob Eltern oder Verwandte, die einmal ihre Kinder begleiten möchten und alle die sich sportlich betätigen wollen, sind herzlich willkommen.

Jugendriegen

Mo	18.45 - 20.15	Knaben Mittelstufe	TH
Do	15.30 - 16.30	KITU	TH
Mi	18.00 - 19.00	Kinderfussball	GZ
Mi	18.30 - 20.00	Mädchen Mittelstufe	TH
Mi	19.00 - 20.15	U Fit und Spass	GZ
Do	09.15 - 10.15	MUKI	TH
Fr	18.30 - 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Fit & Fun

Mo	20.15 - 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------------	-----------	----

Spiel & Spass

Fr	20.15 - 22.00	Spiel und Spass	TH
----	---------------	-----------------	----

Unihockey

Do	19.00 - 20.30	Unihockey A Junioren	GZ
Di	18.45 - 20.00	Unihockey Schule	GZ
Mi	20.15 - 21.30	Herren KF5 Liga	GZ

Running

Di	18.30 - 20.00	Kraft / Ausdauer / Spiel	TH
----	---------------	--------------------------	----

Aktive 30+

Fr	20.15 - 22.00	Turnen Aktive 30+	div.
----	---------------	-------------------	------

Pilates

Di	08.30 - 09.30	Pilates	kl. Saal GZ
----	---------------	---------	-------------

Frauen

Mi	20.00 - 21.30	Frauen	TH
----	---------------	--------	----

Männer

Di	20.00 - 22.00	Männer	TH
----	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	18.30 - 20.00	Volleyball Jugend	GZ
Mo	19.30 - 21.30	Volleyball Damen	GZ
Di	20.00 - 22.00	Volleyball Mixed	GZ

Sportverein Rehetobel

Sportverein im September

Jugend

Do	Jeweils	09:15 – 10:15	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 Fit & Fun in der Turnhalle

FREITAG, 30. /SAMSTAG 31. AUGUST: FIT & FUN - REISE

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in 3 Stärkeklassen	
----	---------	---------------	---------------------------------	--

Frauen

Mi	04.09.	20.00	Turnen	
Mi	11.09.		Telefonkette	
Mi	18.09.	20.00	Turnen	TH
Mi	25.09.	20.00	Turnen	TH

Männer

Di	03.09.2013	20.00	Hochsommerlich zwäg	
7.+8. September Männerreise				
Di	10.09.2013	20.00	Von Ausdauer über Kraft bis...	TH
Di	17.09.2013	20.00	E mol näbis anders	TH
Di	24.09.2013	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Dienstag, 08:30, Pilates in verschiedenen Stufen, MZG kleiner Saal

Für mehr Info's meldet Euch bei

Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

U fit und Spass, das neue Jugendsportangebot im Sportverein

Nach den Sommerferien hat das neue Sportangebot für die Jugendlichen der Oberstufe gestartet. Alle **Mädchen und Knaben** sind dazu eingeladen sich jeweils am Mittwochabend von 19.00 bis 20.30 Uhr fit zu halten und Spass zu haben. Das abwechslungsreiche Programm ist polysportiv und kann auf der Homepage des Sportvereins: www.sportverein-rehetobel.ch eingesehen werden. «U fit und Spass» schliesst die Lücke zwischen den Jugendrängen und dem «fit und fun» sowie «Spiel und Spass».

Nichts wie hin ins U fit und Spass und neue und vertraute Sportarten kennen lernen!

Singen verbindet!

Der Gemischtchor Rehetobel und der Männerchor «Alpste» Brülisau traten Freitag, 21. Juni 2013, gemeinsam auf der LEDI-Bühne, Kronengarten, Appenzell, vor vollem Haus auf.

In Blöcken boten die beiden Chöre einzeln bekannte und neue Lieder aus ihrem Repertoire dar. Weil Gemischtchöre und Männerchöre natürlich ganz unterschiedliches Liedgut singen, entstand ein buntes Liederprogramm vom traditionellen Jodellied bis zu in deutsch oder englisch gesungenen Welthits. Mit «Wenn alle Brunnlein fliessen» und «Ösers Ländli» wurden auch zwei Lieder von den beiden Chören gemeinsamen gesungen. Singen verbindet! So liess sich auch das Publikum davon anstecken und übte innert Kürze ebenfalls ein Lied ein.

Beide Chöre genossen den gemeinsamen Auftritt und die vorherigen Proben. Singen verbindet! – auch «an den Proben danach».

Kaum sind die Sommerferien vorbei, bereiten wir uns auf das nächste Highlight vor. Zusammen mit dem Gospelchor Thal treten wir am 23. November 2013 in Thal und am 8. Dezember 2013 in der Evang. Kirche Rehetobel mit einem Advents- und Gospelprogramm auf.

Singen verbindet! – nicht nur die Chöre untereinander. Schauen Sie doch einfach einmal herein, wir freuen uns. Wir proben jeden Mittwochabend um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel.

Monika Golay-Boller

Neue Sachbücher in der Bibliothek

Willi wills wissen ist eigentlich eine auf Sachthemen konzentrierte Kindersendung, die im KiKA regelmäßig ausgestrahlt wird.

Der Reporter Willi Weitzel gibt jungen Zuschauern Einblicke in verschiedene Themen und Berufe, z. B. Polizist, Triebfahrzeugführer, Fischer, Soldat, Journalist, Hopfenpflanzer, Schlachter, Bauer, Notarzt, sowie Oberbürgermeister. Dazu sucht er Vertreter dieser Berufe auf und begleitet sie einen Arbeitstag lang und lässt sich deren Arbeit erklären. Bei Unklarheiten stellt er Fragen.

Im Baumhaus Verlag erscheint seit Frühjahr 2006 eine Sachbuchreihe zur Sendung.

Diese **Sachbuchreihe haben wir neu in der Bibliothek**. Die Bücher informieren mit vielen Bildern über Themen wie

- Wer kuschelt mit den Krabbeltieren?
- Was läuft rund ums Rad?
- Was hält Ponys auf Trab?
- Wie wird man Astronaut?
- Wie lebt sichs als Tier im Zoo?
- Wie kommt der Strom in die Steckdose?
- Wer rennt, wenn's brennt?
- Wie kommt das Wasser in den Hahn?
- Wer macht das Auto mobil?
- Und viele weitere mehr...

Wissen Sie die Antworten? Nein? Willkommen in der Bibliothek!

Martina Steiner

Rosental. Das Kino.

Programm im September

So	1.9.	15:00	Ritter Rost - Eisenhart & voll verbeult
So	1.9.	19:15	La Grande Belezza
Di	3.9.	20:15	First Position
Fr*	6.9.	19:45	Einführung mit Expeditionsarzt Dr. Marschke
		20:15	Jäger des Augenblicks
Sa	7.9.	17:15	Rebelle
Sa*	7.9.	20:15	The Sapphires
So	8.9.	15:00	Die Schlümpfe 2
So	8.9.	19:15	Hier und Jetzt
Di	10.9.	20:15	Jäger des Augenblicks
Fr	13.9.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	13.9.	20:15	Mr. Morgan's last love
Sa	14.9.	17:15	The Sapphires
Sa*	14.9.	20:15	La Grande Belezza
So	15.9.	15:00	Die Schlümpfe 2
So	15.9.	19:15	Gloria
Di	17.9.	20:15	Mr. Morgan's last love
Mi*	18.9.	20:15	Cinéclub: Le Havre
Fr*	20.9.	20:15	Rebelle
Sa	21.9.	17:15	Gloria
Sa*	21.9.	20:15	Hier und Jetzt
So	22.9.	15:00	Ritter Rost - Eisenhart & voll verbeult
So	22.9.	19:15	Mr. Morgan's last love
Di	24.9.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	24.9.	20:15	La Grande Belezza
Fr*	27.9.	20:15	The Sapphires
Sa	28.9.	17:15	Rebelle
Sa*	28.9.	20:15	Gloria
So*	29.9.	10:30	Matinée mit Regisseurin Bettina Oberli; Lovely Louise (Bar ab 10:00 offen)
So*	29.9.	15:00	Die Schlümpfe 2
So	29.9.	19:15	The Sapphires

* Rosenbar ab 19:30 offen

www.kino-heiden.ch

Stiftung Waldheim: Erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse

Die Stiftung Waldheim feierte am Donnerstag 4. Juli die erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse von sechs neuen Fachpersonen aus allen drei Standorten mit einem festlichen Abendessen im Wohnheim Krone in Walzenhausen.

Cécile Wunderli, Praktikum FMS Soziales, Wohnheim Schönenbüel Teufen

Erika Jenny, Lehrgang Arbeitsagogin agogis, Wohnheim Soldanella Rehetobel

Albina Istrefi, Fachfrau Betreuung Behindertenbetreuung EFZ, Wohnheim Krone Walzenhausen

Sven Rohner, Fachmann Betreuung Behindertenbetreuung EFZ, Wohnheim Schönenbüel Teufen

Regula Moser, Fachfrau Betreuung Behindertenbetreuung
EFZ verkürzte Ausbildung, Wohnheim Krone Walzenhausen

Alena Müller, Sozialpädagogin FH, Wohnheim Neues
Waldheim Rehetobel (nicht auf dem Bild)

Gratulationen

3. September
Anna Lenggenhager, Oberdorf 3 90-jährig
8. September
Werner Stahl-Bucher, Heidenerstrasse 26 82-jährig
11. September
Nelly Scherrer-Fechtig, Oberdorf 3 92-jährig
16. September
Hulda Schläpfer-Fässler, Oberdorf 3 94-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Roth, Nevio, geb. 07. Juli 2013 in Heiden AR, Sohn des
Roth, Marco und der Roth geb. Wood, Morag Dinette

Harder, Nadine, geb. 12. Juli 2013 in Heiden AR, Tochter
des Harder, Thomas Kolumban und der Harder geb.
Braunwalder, Irene

Joos, Alva Serafina, tot geb. am 24.08.2013 in St. Gallen,
Tochter des Joos, Fabian Ernst, und der Joos geb. Hassler,
Anna Maddalena, Rehetobel AR, Obere Cholenrüti 2

Eheschliessungen

Gjaka, Fidan, Rehetobel AR und Lushtaku, Fatime, Kosovo,
getraut am 20. Mai 2013 in Kosovo

Asogwa, Daniel Ejike und **Weder geb. Weder, Judith**
Cécile, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 16, getraut am 26.
Juli 2013 in Rehetobel AR

Todesfälle

Tobler geb. Grütter, Margarethe Elfriede Imgard, geb.
1921, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am
07. Juli 2013 in Rehetobel AR

Ich freue mich, Ihnen die **Eröffnung** meiner **Praxis für Physiotherapie und Akupunktur-Massage**

Holderenstrasse 21 9038 Rehetobel
ab dem 3. September 2013 bekanntzugeben.

Öffnungszeiten:

September / Oktober Dienstag und Donnerstag
ab November Montag bis Donnerstag

Brigitte Sollberger Weber

Holderenstrasse 21 9038 Rehetobel
Tel. 071 870 03 55

cafe - restaurant

pärkli

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20
hamdar@gmx.ch
www.paerkli.ch

unsere öffnungszeiten:
montag bis samstag
07.00 uhr bis schluss
sonntag ruhetag

Veranstaltung im September

21. September 2013 / 19.00 Uhr

«Aphrodites Traum»

Mythen und Tanzgeschichten aus dem alten Griechenland.
Ein stimmungsvoller Abend in bezauberndem Ambiente.
Mit der Geschichtenerzählerin **Claudia Rohrhirs**
und der Tänzerin **Charlotte Mäder**

Natürlich wird wieder ein reichhaltiges libanesisches Buffet für Sie
bereit stehen.

Geschichten, Tanz und Essen Fr. 40.–

Neu ab September

Jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr
reichhaltiges, **vegetarisches**, libanesisches Buffet

Wir freuen uns auf Ihre Reservation
Chaouki und Christine Hamdar und Mitarbeiterinnen

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

**Die Schlafprofis
aus Grub!**

Einfach g'sund
schlafen + leben!

swiss bewell
Fachgeschäft für gesundes Wohlbefinden

Bewahren Sie sich Ihr Urlaubsfeeling!

Wir laden ein zu den **Gruber Aktionswochen**

Freitag, 30.08. bis Sonntag, 01.09. '13
und

Dienstag, 10.09. bis Sonntag, 15.09. '13

Bei einem Apéro und informativen Gesprächen stellen wir Ihnen gern unser „Schlafprogramm“ vor. Über 60 Bettmodelle für gesunden, erholsamen Schlaf.

Boxspringbetten ab SFr. 1991,-

metallfreie Massivholzbetten ab SFr. 949,-

Verwaltung: Langes G'sund AG
Vordorf 660 · 9044 Wald/AR
Telefon 071 891 23 61
www.schlafprofis.ch

Ausstellung: Dorf 400 · 9035 Grub/AR
Öffnungszeiten der Aktionstage in Grub:
Dienstag - Freitag von 10.00 bis 20.00 Uhr
Samstag u. Sonntag von 10.00 - 17.00 Uhr

Montag, 09.09.2013 · 9.00 - 19.00 Uhr · Gewerbler-Tag:
Gewerbler profitieren zusätzlich durch maßgeschneiderte B2B-Konditionen!

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

Wärme und Strom aus der Natur

- Sonnenkollektoren
 - Photovoltaik
 - Wärmepumpen
- 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

www.ewh.ch

Notfallnummern:

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA
Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Obligatorische Hunde SKN Kurse

(Hunde-Sachkunde-Nachweis)
in Rehetobel

Theorie und Praxis

Privat oder
in kleinen
Gruppen

Die Hundeschule für alle Felle:
Susanne Angehrn 071 870 03 29
susanne.angehr@gmail.com

Jahrbüechli 2014

Wir suchen noch
gluschtige
Alltagsrezepte!

**BRING
FARBE
IN DEIN
LEBEN**

Entdecke die Berufswelt
als Maler/in

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

MINERGIE®

Planen und
bauen

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich
unsere ausführliche Broschüre.

Haus Lilie:

EG West 3.5 (Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00!

svit

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot September
Graham
Hund und Treuer Fuchs
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

**Einkaufen im Dorf – wir brauchen
uns!**

Biophil

Emanuel Höder
für Mensch & Natur

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreiser
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47
info@biophil.ch

www.gh-gmuer.ch

Lust auf Probefahrt mit Solarstrom

**Mit Solarstrom fahren ist
emissionsfrei und spielend einfach.**

7m² PV Fläche = 1kWp = 1000kWh pro Jahr
kostet noch ca. 3000.- und reicht für
>5000km

Lust auf eigenen Solarstrom

**Eigenen Solarstrom vom Dach holen,
einfach umgesetzt.**

7m² PV Fläche = 1kWp = 1000kWh pro Jahr
kostet noch ca. 3000.- und reicht für
den Haushaltsstrom einer Person

Lust auf die eigene Energiewende

Beginnen Sie mit der Energiewende

Mit Freude helfen wir Ihnen dabei:
Energieberatungen, Solaranlagen für
Dach und Fassade

Wir bieten Ihnen das Gesamtkonzept – Urs Gmür

Gmür Dach + Wand GmbH, Holderenstrasse 27, 9038 Rehetobel
T. 071 870 01 66 - info@gh-gmuer.ch - www.gh-gmuer.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäandsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12, 9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Herstellung

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12, 9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Mütter-Väterberatung

App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im
Monat 14.00 – 16.00
Uhr nach telefonischer
Anmeldung bis am
Vortag

Tel. 077 437 44 15.

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

isofloc
Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

«Möchten Sie eine helle und grosszügige Wohnung?»

Zu vermieten 4,5 Zi-Wohnung

an der Heidener Str. 42 in Rehetobel

Ruhige Lage mit Aussicht in den Alpstein,
auf Eingangsebene,
MF – Appenzeller Haus (Raumhöhe 2.20m) grosszügige
Zimmer, Parkettbelag, Bodenheizung, Schwedenofen.
Vom Wohnzimmer direkt auf den eigenen Sitzplatz,
Garage oder Abstellplatz, Postautohaltestelle und Schule
in unmittelbarer Nähe, gute Einkaufsmöglichkeiten im
Dorf.

Besichtigung und Infos unter:
Tel. 071 877 26 93

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

EWH
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dänn mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z' lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Wir gratulieren Thomas Zürcher zur erfolgreich
bestandenen Lehrabschlussprüfung

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerlei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax: 071 877 30 56

26 Jahre

Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder -vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Dr. med. T. Kaufmann

Herbstferien

28. September

bis

13. Oktober 2013

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Lifturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

**Eine Heimat für
deine Karriereziele.**

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen:

www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

stiftung
waldheim

wann	was	wo	wer
1. Sept., So. 11.00	Stobete	Kaien	Verkehrsverein
3. Sept., Di.	Morgenwanderung		Landfrauen
4. Sept., Mi. 06.00	Besuch der Firmen Jenny und Soltop	GZ	Verein Solardorf
5. Sept., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
5. Sept., Do. 14.00-17.00	Crèmeschnittemittag	Gasthaus Post	
6. Sept., Fr.	Jungbürgertag	Gemeinde Rehetobel	
6. Sept., Fr. 19.15	Filmabend im Jugendraum, Pizza		Jugendkommission
6. Sept., Fr. 11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagmenu	Gasthaus Post	
7. Sept., Sa. 10.00-14.00	Tag der Begegnung	«Krone»	
7. Sept., Sa. 08.00-10.00	Nationaler Spitex-Tag	vor dem VOLG	
8. Sept., So. 09.45	ökumenischer Erntedank-Gottesdienst	evang. Kirche	
9. Sept., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
9. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
9. Sept., Mo. 19.00-22.00	Samariterübung (BLS-AED-Rep.)	GZ	
11. Sept., Mi. 19.15	Jugendquiz im Jugendraum, Zuckerwatte		Jugendkommission
11. Sept., Mi. 20.00	Infoveranstaltung «Strassenreglement»	GZ	Gemeinderat
13. Sept., Fr.	Jugendraum offen ab 15.00 Uhr		Jugendkommission
13./14. Sept.	Jahrmarkt	GZ	
15. Sept., So. 09.45	Gottesdienst zum Eidg. Dank-, Buss- und Betttag	evang. Kirche	
16. Sept., Mo. 19.00	BLS/AED Grundkurs	GZ	Samariterverein
18. Sept., Mi. 18.00-20.00	Vernissage «Schule zum Thema Viehschau» (Weitere Öffnungszeiten siehe Bericht Seite 4)	Galerie Tolle Art&Weise	
18. Sept., Mi. 19.15	OL-Lauf im Jugendraum, Glace		Jugendkommission
18. Sept., Mi. 20.00	Referat «Zeitzeugnisse»	«Krone»	LG Dorf
20. Sept., Fr. ab 9.00	Viehschau	Nasen	
20. Sept., Fr.	OV-Auftritt an der Viehschau	Scheidweg	OV Rehetobel
20. Sept., Fr. 20.00	Öffentlicher Schauabend	im Festzelt beim Scheidweg	
20. Sept., Fr. 19.15	Jugendraum offen, Hot Dog		Jugendkommission
21. Sept., Sa. 08.30	Rechtobler Clean-Up Day	GZ	
21. Sept., Sa.	Evergreens Schlagernacht	Naturfreundehaus	
22. Sept., So. ab 10.30	Konzert und Unterhaltung mit den Gallusmusikanten und den Elefantensounders	Scheidweghütte (Festzelt)	
22. Sept., So.	Abstimmungssonntag		
23. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
23. Sept., Mo. 19.00	BLS/AED Grundkurs	GZ	Samariterverein
23. Sept., Mo. 19.00	BLS/AED Repetitionskurs	GZ	Samariterverein
24. Sept., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
25. Sept., Mi. 14.00-16.00	Kinderkleider- und Spielzeughörse	GZ	Verein Rägeboge
25. Sept., Mi. 15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»	
25. Sept., Mi. 19.30	Kuchenbacken im Jugendraum		Jugendkommission
25. Sept., Mi. 19.30	Offener Stammtisch	Rest. Alte Post	FDP Rehetobel
27. Sept., Fr. 19.15	Jugendraum offen, Pommes		Jugendkommission
28. Sept., Sa. 14.00	Preisjassen	Rest. Säntis	
29. Sept., So. 09.45	Schwägalp-Familien-Gottesdienst		
30. Sept., Mo. 19.00	BLS/AED Repetitionskurs	GZ	Samariterverein
30. Sept., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi

Nächste Ausgabe:
Montag, 30. September 2013

Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. September 2013

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

September 2013

Steuererhöhung!?

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Der Bericht zur Finanzanalyse liegt vor. Er kann im Internet (www.rehetobel.ch / Startseite → Aktuelles) eingesehen und heruntergeladen werden. Wer über keine Internetmöglichkeit verfügt, kann die Unterlagen auch im Gemeindehaus abholen oder telefonisch bestellen (071 878 70 25)

Ich erlaube mir, aus dem Fazit des Berichtverfassers, Herr Chr. Brunner, OBT AG, zu zitieren:

Die Gesundung der Finanzen ist ein langfristiger Prozess. Kurzfristig kann nur über eine Steuererhöhung eine schnelle Wirkung erzielt werden. Allenfalls können durch eine umfassende Analyse die nicht gebundenen Ausgaben zusätzlich etwas gesenkt werden. Alle anderen Massnahmen verbessern die Finanzsituation erst mittel- bis langfristig.

Der Gemeinderat hat zusammen mit den Vorstandsmitgliedern der Rechtobler Polit-Organisationen am 23. September 2013 erstmals von diesem Bericht Kenntnis genommen. Es ist nun vorgesehen...

- 1. Eine zweckgebundene Steuererhöhung zur Schuldenreduktion zur Abstimmung zu bringen.** Die Verschuldung soll auf 4'000 Franken pro Einwohner abgebaut werden. Dies bedingt einen Schuldenabbau um rund CHF 4 Mio. Franken. Bei einer Steuererhöhung um 0,2 Einheiten wäre dieses Ziel in 20 Jahren und bei einer Steuererhöhung um 0,4 Einheiten in 10 Jahren erreicht.
- 2. Die im Bericht erwähnten Massnahmen werden vom Gemeinderat an der Oktober-Sitzung beraten und beschlossen** oder zur weiteren Prüfung bzw. Umsetzung

an die Kommissionen, Ressorts und Amtsstellen überwiesen.

Dabei wird auch vermehrt die Frage ins Zentrum gerückt: **Welche Aufgaben muss die Gemeinde erfüllen, welche nicht?** Fragen der **Entwicklungs- und Wachstumsstrategie**, der **regionalen Zusammenarbeit** und der **Priorisierung von Investitionen** stellen sich ebenso.

Ich lade Sie ein, sich an diesen Denk- und Entwicklungsprozessen zu beteiligen. Ihre aktive Teilnahme an weiteren Informationsveranstaltungen wie auch Ihre Rückmeldungen werde ich sehr schätzen. Bitte beachten Sie, dass die **öffentliche Versammlung zum Voranschlag 2014** nicht am 12. sondern bereits **am Montag 4. November 2013, 20.00 Uhr**, im kleinen Saal des Gemeindezentrums stattfinden wird.

Ihr Ueli Graf, Gmäändspräsident

Voranschlag 2014 und Investitionsplan 2014 - 2019

Der Gemeinderat verabschiedete an der Sitzung vom 05.09.2013 in erster Lesung den Voranschlag 2014 und den Investitionsplan 2014 - 2019.

Der Gemeinderat und die Kommissionen befassten sich bei der Budgetierung 2014 intensiv mit der Finanz- und Investitionsplanung. Die Entwicklung der Gemeindeverschuldung bietet nach wie vor Grund zur Sorge. Sämtliche Ressorts und Kommissionen wurden deshalb beauftragt, die Ausgaben kritisch auf Einsparungen zu überprüfen bzw. auf einem sinnvollen Minimum zu budgetieren.

Per 01.01.2014 tritt das neue kantonale Finanzhaushaltsgesetz in Kraft, welches von der Stimmbürgerschaft am 25.11.2012 angenommen wurde. Damit wird das neue **Hamonisierte Rechnungslegungs-Modell 2 (HRM2)** eingeführt, was auch neue Vorschriften bei der Budgetierung

mit sich bringt. Bei der Investitionsplanung hat dies zur Folge, dass nur Ausgaben budgetiert werden, welche einen Mehrwert oder eine verlängerte Nutzungsdauer des Objektes erzeugt. Dies wirkt sich insbesondere auf die Erfolgsrechnung (vormals Laufende Rechnung) aus, da beispielsweise Ausgaben für Unterhaltsarbeiten (z.B. im Strassenunterhalt) vollumfänglich in der Erfolgsrechnung budgetiert werden müssen.

Nachdem für 2013 ein Ertragsüberschuss budgetiert wurde, weist nun der Voranschlag 2014 im Gesamtergebnis derzeit noch einen grösseren Ausgabenüberschuss aus. Das Ergebnis ist jedoch noch provisorisch.

Der Gemeinderat wird an der nächsten Sitzung über

weitere Spamassnahmen bzw. abschliessend über den Voranschlag 2014 beraten und diesen zu Händen der Urnenabstimmung vom 24.11.2013 verabschieden. Von den Parteien und Lesegesellschaften wurde vor einiger Zeit hinsichtlich der Entwicklung der Gemeindefinanzen der Vorschlag einer Steuerfuss-Erhöhung eingereicht. Über diesen Vorstoss wird der Gemeinderat ebenfalls an seiner nächsten Sitzung beraten.

In der Oktober-Ausgabe des Gemeindeblattes sowie in der Abstimmungspublikation wird über den Voranschlag 2014 und den Investitionsplan 2014 - 2019 ausführlich berichtet.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Alters- und Pflegeheim «ob dem Holz» im Visier

Mit zutreffenden und weniger zutreffenden, mit schönen und unschönen Berichterstattungen und Schlagzeilen informierten die Medien in den vergangenen Tagen über den Vorfall «fünf Angestellte müssen gehen». Die Presse lieferte die Informationen über das Alters- und Pflegeheim «ob dem Holz» einerseits sachlich professionell als auch subjektiv richtend und verurteilend.

Die Altersheimkommission hat aufgrund der Geschehnisse vom 20. Juli 2013 fünf Kündigungen ausgesprochen und gibt hier ihre Erklärung:

Während der Ferienabwesenheit der Heimleiterin kommt es im Haus «ob dem Holz» zu einem unschönen Vorfall. Ein Heimbewohner, der aufgrund seiner Krankheit an Inkontinenz leidet, wird als Folge in Frauenkleider gesteckt. Es ist belegt, dass ihm von Mitarbeitenden zu einem früheren Zeitpunkt schon angedroht worden ist, dass, wenn er sich nicht endlich mehr anstrengt, die genannten Massnahmen ergriffen würden. Als die Heim- und Pflegedienstleiterin von diesen Absichten und Drohungen einzelner Mitarbeiterinnen erfuhr, handelte sie unverzüglich. Leider zeigten die damals getroffenen Massnahmen (Fortbildungen – Prävention) nicht die geforderte und dauerhafte Wirkung. Dies war jedoch im Voraus nicht mehr erkennbar. Aus Persönlichkeits- und Datenschutzgründen können an dieser Stelle keine weiteren Details bekannt gegeben werden.

Die Vorgehensweise der Pflegenden hat in diesem Fall die Menschenwürde des Betroffenen aufs Größte verletzt und die Altersheimkommission veranlasst zu handeln. Die Kommission kommt zum Schluss, dass die am Vorfall Beteiligten ihre Pflicht nach Treu und Glauben (siehe OR) zu handeln, empfindlich verletzt und nicht nach ethischen Regeln gearbeitet haben. Eine Fortsetzung dieser Arbeitsverhältnisse ist folglich nicht mehr tragbar, es kommt zu den Kündigungen.

Die Altersheimkommission ist sich einig, dass die Kündigungen Strafe genug sind, dass der Fall nicht weiter getragen werden muss und dass es keine Strafanzeige gibt. Den Vorwurf aus den Medien, sie hätte den Vorfall der Heimaufsicht zutragen müssen, weist die Altersheimkommission klar zurück. Das Gesetz verpflichtet in dieser Sache in keiner Weise.

Bei der verantwortlichen Stellvertretung der Heimleitung handelt es sich um eine diplomierte Fachperson. Auch bei der Mitarbeitenden handelt es sich bis auf eine Person um Pflegenden mit Fachausbildungen.

Aufgrund des Leserbriefs in der «Appenzeller Zeitung» vom 12. September 2013 muss obige Tatsache erläutert werden:

Der Leser schreibt, Zitat: «Es wäre uns Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser wichtig zu wissen, ob es sich beim fehlbaren Personal im Altersheim Rehetobel um ausgebildete Fachleute handelt oder – wie es so aus finanziellen (Spar-) Gründen üblich ist – um inkompetente Hilfskräfte.» Ende des Zitats. «Inkompetente Hilfskräfte aus finanziellen Spargründen» anzustellen, entspricht ganz sicher nicht der Philosophie des Hauses.

Der polemischen Aussage aus demselben Leserbrief, Zitat: «Ganz klar, da ist die Heimleitung nicht kompetent. Die muss dringend ersetzt und zudem aus der Verantwortung gezogen werden.» Ende des Zitats, möchte die Schreibende entgegen halten: «Bevor ich die Beweggründe, Hintergründe, Fakten einer Geschichte nicht genau kenne, überlege ich mir sehr sorgfältig, welche Äusserung gerechtfertigt sind! Im Zweifelsfall schweige ich! (und wenn ich unter Schweigepflicht stehe, schweige ich sowieso!)»

Infolge der Geschehnisse wird von der Altersheimkommission am 11. September eine interne Informationsversammlung einberufen. In Anwesenheit von Altersheimkommission, Gemeindepräsident, Heimleitung, Bewohner und Bewohnerinnen und Personal werden Fragen diskutiert, die der Vorfall aufgeworfen hat. Aus der Versammlung geht hervor, dass das Heim auf gutem Weg ist und keine weiteren Kündigungen vorliegen. Weder die Heimleiterin noch Angestellte haben die Kündigung eingereicht. Eine Bewohnerin betont, dass die Pflege und Fürsorge im Haus sehr gut und sie mit der Heimleitung ausserordentlich zufrieden ist. Sie betont, dass nur ein Urteil fällen kann, wer sicher weiss, worum es geht!

Es darf an dieser Stelle noch festgehalten werden, dass die Heimleiterin ihre Aufgaben und Arbeiten verantwortungsvoll und umsichtig umsetzt.

Der Gemeindepräsident informiert darüber, dass der Voranschlag 2014 für das Heim gesprochen ist und die Brandschutztüren im Herbst 2013 nochmals kontrolliert und wo nötig in Stand gesetzt werden. Im Oktober in diesem Jahr wird mit dem Bau der neuen Gasheizung begonnen.

Engagiertes Handeln mit offenem Blick auf den Mitmenschen, Vertrauen in eine Zukunft, die nicht nur in unseren Händen liegt, Verständnis im Miteinander auf dem Weg vom Gestern übers Heute ins Morgen wünscht uns allen im Namen der Altersheimkommission

Brigitte Bruderer

Neue Anordnung der Parkplätze beim Gemeindezentrum

Für den Abbruch des «neuen Waldheims» und den Neubau des Wohnhauses «Sonne» der Stiftung Waldheim wird über die Parzelle 66 + 44 eine Baupiste erstellt. Mit dieser Baupiste, welche im Jahre 2015 auch als Notstrasse bei der Sanierung Holderenstrasse dienen wird, soll das Gebiet Holderen vom Bauverkehr entlastet werden.

Die Baupiste wird im Bereich der Parzelle 66 (Wiese unter dem Friedhof) mit einem Kieskoffer und Deckbelag ausgeführt. Auf der Parzelle 44 (Gemeindezentrumspark) wird die Baupiste über die bestehende Abfahrt und Parkplätze geführt (siehe Plan).

Im Bereich bei dem die Baupiste über den bestehenden Parkplatz führt, wird die provisorische Baupiste orange markiert und zum Teil mit Latten gesichert. Zu diesem Zweck müssen drei Parkplätze verlegt werden. Es ist daher während der ca. 3 1/2 jährigen Bauzeit nicht mehr möglich, in einem Kreisverkehr auf dem Parkplatz zu manövrieren. Auf dem Streckenabschnitt über den Parkplatz gilt auf der Baupiste zusätzlich auch Tempo 20.

Die Sammelstelle für Glas und Blech ist durch die Massnahmen nicht betroffen und kann weiterhin uneingeschränkt benützt werden.

Für die Unterhalts- und Betriebskommission
Bauverwalter Thomas Albrecht

Sanierung Nasenstrasse

Die Bauarbeiten für die Sanierung der Nasenstrasse und der ca. 200 m langen Wasserleitung, welche parallel zur Strasse verläuft, werden im Oktober 2013 ausgeführt.

Der Terminplan sieht vor, dass als erstes die Sanierung der Wasserleitung in den Wochen 40 und 41/2013 ausgeführt werden. Anschliessend werden die bestehenden Randabschlüsse neu gesetzt. In der Woche 43/2013 wird dann die Strasse mit unten beschriebenem Verfahren saniert. Für

diese Arbeiten muss die Strasse zweimal gesperrt werden. Permanente Belastungen durch den rollenden Verkehr sowie Witterungs- und Umwelteinflüsse führen zu unterschiedlichen Beschädigungen der Fahrbahn-Oberbauten. Moderne Sanierungsmethoden zeichnen sich durch einen geringen Bedarf an Energie und neuen Ressourcen aus, da die vorhandenen wertvollen Baustoffe an Ort und Stelle wiederverwendet werden. Die Zielsetzung der Belagssanierung der Nasenstrasse lautet: Mit möglichst minimalem Mitteleinsatz die dauernde Betriebsbereitschaft, Betriebssicherheit und die Substanzerhaltung der Strasse über lange Zeit zu gewährleisten. – Die projektierte Linienführung lehnt sich weitgehend an die bestehende an.

Die Dimensionierung der Tragfähigkeit trägt den künftigen Belastungen mit einer 300 mm starken hydraulischen Stabilisierung und einer 80 mm dicken Tragdeckschicht Rechnung. Mit der gewählten Oberbaustabilisierung entfallen die Kofferungsarbeiten mit neuen Gesteinsmaterialien weitgehend. Das zu stabilisierende anstehende Material erfährt eine Verbesserung der bodenmechanischen Eigenschaften und der Wasserstabilität (Reduktion der Frosthebung). Weil die bestehenden Oberbaumaterialien vor Ort wiederverwendet werden, reduzieren sich die Materialtransporte erheblich. Im Weiteren wird die Bauzeit – gegenüber dem konventionellen Strassenneubau – wesentlich verkürzt.

Wir danken den Anwohnern bereits heute für das Verständnis, dass solche Arbeiten nicht ohne Lärm, Staub und Einschränkungen in der Benutzung ausgeführt werden können.

Bei Fragen zu den Bauarbeiten melden Sie sich bitte bei Bauverwalter Thomas Albrecht, Tel. 071 878 70 26 oder beim Bauleiter Peter Jud, Hersche Ingenieure AG, Tel. 071 898 80 52.

Für die Wasser- und Umweltkommission
und Unterhalts- und Betriebskommission
Bauverwalter Thomas Albrecht

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen

an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen
(Strassengesetz Art. 54)

Wir ersuchen die Eigentümer der an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzenden Grundstücke auf, Bäume, Sträucher und Lebhägen derart zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen noch den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale beeinträchtigen.

- Die lichte Höhe über Verkehrsflächen mit Fahrverkehr muss 4,50 m (Kantonsstrassen 5,00 m), über Trottoirs, Rad- und Fusswegen 2,50 m betragen.
- Lebhägen und kleinere Sträucher dürfen nicht höher als 1,20 m sein und haben einen Abstand von 0,50 m zum Strassen- / Trottoirrand einzuhalten.
- Bei Wegen mit öffentlichem Fusswegrecht muss die Breite des Weges mindestens 1.00 m betragen.

Ungeachtet der gesetzlichen Grenzabstände sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzun-

gen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven **nicht** zulässig.

Sie helfen wesentlich mit, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wenn Sie unserer Aufforderung bis **31. Oktober 2013** befolgen. Nach diesem Datum können die Arbeiten, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der pflichtigen Grundeigentümer durch das Bauamt oder einen Dritten ausgeführt werden. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

Rehetobel, 30. September 2013

Unterhalts- und Betriebskommission
Technische Betriebe Rehetobel

Der Wald ist kein Kompostierplatz!

Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass Wald-ränder als Kompostierplätze missbraucht werden. Wir weisen die Bevölkerung darauf hin, dass das Ablagern jeglicher Art von Abfällen (auch im eigenen Wald!) verboten ist.

Geregelt ist dies im Umwelt- und Gewässerschutzgesetz (UGsG)

Art. 36 Verbotene Beseitigungsarten

¹ *Abfälle dürfen nicht liegengelassen, weggeworfen, in die Kanalisation eingeleitet oder an Orten gelagert werden, die dafür nicht zugelassen sind.*

Verordnung zum Kantonalen Waldgesetz

Art. 15 Ablagerungen

Im Wald dürfen weder feste noch flüssige zugeführte Materialien abgelagert werden.

Dies gilt auch für Rasenschnitt und sonstige Grünabfälle.

Fehlbare Abfallsünder werden gemäss Art. 292 Strafgesetzbuch verzeigt!

Rasen- und Blumenschnitt sind zu kompostieren (ist gratis und liefert erst noch frischen und gesunden Dünger für Ihren Hausgarten). Falls Sie keine eigene Kompostiermöglichkeit haben, so können Sie Ihre Grünabfälle an einer der Grüngutsammlungen gegen eine kleine Gebühr abgeben (Sammeltage – siehe Veranstaltungskalender Gmäandsblatt und im Abfallkalender).

Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass das Verbrennen von Abfällen ebenfalls verboten ist. Vor allem im Herbst bei der Räumung des Gartens ist es verlockend Astabraum, Sträucher und Gartenabfälle kurzerhand zu verbrennen. Das illegale Verbrennen von Abfällen führt zu erheblichen Umweltbelastungen. Dabei werden giftige Rauchgase freigesetzt.

Umwelt- und Gewässerschutzgesetz (UGsG)

Art. 37 Verbrennen von Abfällen

¹ *Abfälle dürfen nur in dafür zugelassenen Anlagen verbrannt werden.*

² *Trockene, natürliche Wald-, Feld- und Gartenabfälle dürfen im Freien verbrannt werden, sofern keine übermässigen Immissionen entstehen.*

Tipp: Lassen Sie doch mal einen Ast- oder Laubhaufen über den Winter stehen. Sie bieten so zahlreichen kleineren Tieren ein ideales Versteck und eine Überwinterungsmöglichkeit.

Wasser- und Umweltkommission

Jugendraum Rehetobel

Freitags geöffnet von 19.15 – 22.15 Uhr (Oberstufe und 6. Klasse). Für den kleinen Hunger oder Gluscht verkaufen wir regelmässig einen kleinen Imbiss, auch Verkauf über die Gasse.

ACHTUNG: Am Mittwoch offen, ab 14.00 Uhr, für Mittelstufe. Fünf Jugendliche haben sich bereit erklärt, Organisation und Aufsicht zu übernehmen!!

Mittwoch, 23. Okt. 14.00 bis 17.00 Uhr offen

Freitag, 25. Okt. 19.15 bis 22.15 Uhr offen, Crêpes

Mittwoch, 30. Okt. 14.00 bis 17.00 Uhr offen

Der Jugendraum kann auch gemietet werden für private Anlässe. Über Homepage der Gemeinde oder bei M. Stadelmann, Tel. 079 350 65 93 / 071 877 17 18

Kennenlernen der Frauenarztpraxis

Informationen zum gynäkologischen Untersuch

Mittwoch, 23. Okt. 2013, 15.30 bis 17.00 Uhr

Die Jugendkommission Rehetobel laden Dich zu einer Informationsveranstaltung im Spital Heiden ein.

Frauen wird empfohlen, regelmässig zum Frauenarzt zu gehen. Doch...

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den ersten Besuch?

Was beinhaltet dieser Besuch und wozu dient er ?

Wie sieht die Praxis aus? Was erwartet mich?

Diese und weitere Fragen, die Du mitbringst, werden von der Chefärztin der Gynäkologie des Spitals Heiden gerne beantwortet.

Gegebenenfalls besteht noch die Möglichkeit, einen Einblick in den Bereich der Geburtshilfe zu werfen.

Leitung: Dr. med. Monika Böhler, Chefärztin
Gynäkologie/Geburtshilfe

Zielgruppe: Oberstufenmädchen und weiter interessierte Frauen

Datum: Mittwoch, 23. Oktober 2013

Ort: Kantonsspital Heiden

Treffpunkt: 15.20 Uhr beim Eingang des Spitals

Begleitperson: H. Fueter, Präs. Jugendkommission

Anmeldung bis 13. Okt. 2013 an:

Hilda Fueter, Tel. 071 870 03 38 oder h.fueter@bluewin.ch

Jahrmarkt – Jugendraum

Für den Jugendraum konnten wir am Jahrmarkt Ann Adrett (Anna Keller) organisieren. Sie ist 18 Jahre alt, kommt aus dem Tessin, eine Neuentdeckung in der Rap Szene! Dieser Auftritt konnte ermöglicht werden dank Markus Stadelmann, der Sponsoren suchte und sich selbst auch daran beteiligte. Zusätzlich machten wir Crêpes und alkoholfreie Cocktails. Ein weiteres Highlight war das Glücksrad, gezimmert von Christoph Stadelmann und die Preise wurden von Tanja, Corina, Christian und Josef Speck

zusammengetragen. Es hatte regen Besuch und Zuhörer im Jugendraum.

Vielen Dank an all die grosszügigen Sponsoren. Rehetobel: Malerei Sturzenegger, Firma Gmür, Wenk Bau, Zähler Schreinerei, Kast Getränke, Kern Bäckerei, Bernadette Matthis, Schwimmbad, Tanja Just, Volg, Silvies Hoorstübli, Maier Nicole, Just.

Heiden: Carving Sport, Rohner Beck, Axa Winterthur, UBS, Raiffeisen, EWH, Paisport, Thömus, Schubiger SG, Alther Velo, Amavita Apotheke, Chicoree Herisau, OBI. Sunrise One AG Gossau, Firma Coca Cola.

TOLLE
ART &
WEISE

Herzliche Einladung

zur Ausstellung «SABINA ein Mädchenleben» von Herbert Maeder

Herbert Maeder ist leidenschaftlicher Bergsteiger und engagierter Naturschützer. Bekannt geworden ist er u. a. durch seine Bergbücher.

In dieser Ausstellung werden Maeders Photographien von seiner ältesten Tochter Sabina gezeigt. Seine Fähigkeit, mit der Kamera auf den Menschen zuzugehen, kommt in schönster Art und Weise zum Ausdruck.

Vernissage

Samstag, 26. Oktober 2013, 18.00 – 20.30 Uhr

musikalische Umrahmung: Paul Giger & Marie-Louise Dähler

Einführung: Heidi Eisenhut, Leiterin der Kantonsbibliothek und Hanspeter Spörri, Journalist

Die Ausstellung wird ermöglicht durch die Kulturkommission Rehetobel und die Galerie Tolle – Art & Weise, in Zusammenarbeit mit der Kantonsbibliothek AR und Herbert Maeder. Die Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden hat seit Anfang 2012 die in ihrem Archiv befindlichen 3575 Fotografien von Herbert Maeder in den Online-Katalog übernommen und stellt sie nun der Öffentlichkeit zu Recherchezwecken zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise, www.tolle.ch
Kulturkommission Rehetobel

Herbert Maeder

- 1930 geboren
- Drogistenlehre
- Fotoklasse der Kunstgewerbeschule, Vevey
- Fotojournalismus
- Mitarbeiter von Zeitschriften & Zeitungen

- Versch. Buchpublikationen
- 1983 Wahl in den Nationalrat (parteilos) Engagement v. a. in Landschafts- und Umweltthemen

«SABINA ein Mädchenleben» von Herbert Maeder

Öffnungszeiten

SA, 26. Oktober 2013, Vernissage 18.00 – 20.30 Uhr mit musikalischer Umrahmung

SO – 27. Okt, 15.00 – 17.00 Uhr
MO – 28. Okt, 15.00 – 17.00 Uhr
DO – 31. Okt, 15.00 – 17.00 Uhr
FR – 1. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
18.30 – 20.30 Uhr
SA – 2. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
18.30 – 20.30 Uhr
SO – 3. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
MO – 4. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
MI – 6. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
DO – 7. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
FR – 8. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
18.30 – 20.30 Uhr
SA – 9. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
MO – 11. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr

DO – 14. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
FR – 15. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
18.30 – 20.30 Uhr
SA – 16. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
18.30 – 20.30 Uhr
SO – 17. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
MO – 18. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
DO – 21. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
FR – 22. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
18.30 – 20.30 Uhr
SA – 23. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
18.30 – 20.30 Uhr
SO – 24. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
MO – 25. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr
MI – 27. Nov, 15.00 – 17.00 Uhr

www.tolle.ch

Regionale Feuerwehr

Feuerwehr Wald-Rehetobel

Wir kommen immer!! - Wann kommen Sie?

Schon mal überlegt, was wäre, wenn es keine Feuerwehr gäbe???

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts auf und stellen fest, dass Ihr vor dem Haus geparktes Auto brennt. Sie wählen die 118, rufen nach der Feuerwehr, laufen auf die Straße und versuchen, mit einem Eimer Wasser das Feuer zu löschen. Hoffnungslos, die Minuten werden scheinbar zu Stunden, Ihr Auto brennt inzwischen lichterloh, das Vordach Ihres Hauses hat bereits ebenfalls Feuer gefangen, die Polizei trifft ein, ist jedoch chancenlos, das Feuer zu löschen, 15 Minuten sind vergangen - keine Feuerwehr weit und breit – der Dachstuhl brennt, die Hitze läßt die Scheiben platzen, das Feuer «betritt» Ihr Haus...

An dieser Stelle Stopp!!!

In der Realität wäre nach Absetzen Ihres Notrufes die Feuerwehr Ihres Wohnortes alarmiert worden. Mit Auslösen des Alarms ist garantiert, dass innerhalb einer nützlichen Frist die Feuerwehr an der Schadenstelle präsent ist. Aber nur, weil es Bürger gibt, die Tag und Nacht für Ihre Sicherheit bereit stehen.

Die Feuerwehr hilft immer dann, wenn Menschen oder Tiere in Notlagen sind oder Schäden für die Umwelt und Natur drohen. Um diese Hilfe leisten zu können, müssen andere Menschen bereit sein, in ihrer Freizeit für andere da zu sein!

Wir suchen **Damen und Herren** im Alter ab 20 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in

der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein:

Montag, 21. Oktober 2013 19.30 Uhr in Wald (Schulhaus, Bibliothek)

oder

Dienstag, 22. Oktober 2013 19.30 Uhr in Rehetobel (Gemeindezentrum, Jugendraum)

Geme zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf.

Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

*Feuerwehr Wald-Rehetobel, Thomas Kellenberger
info@fwwr.ch*

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 22: Die kleinen Helfer

Spartipp 23: Was ist billiger?

Alte Stromverbraucher durch effizientere ersetzen oder eine höhere Stromrechnung in Kauf nehmen, das ist hier die Frage. Wegen der grauen Energie, die von der Produktion und dem Transport her in den Geräten steckt, ist klar, dass ein Ersatz erst sinnvoll ist, wenn das Gerät ein bestimmtes Alter erreicht hat (bei einem Kühlschrank z. B. mindestens 10 Jahre).

Hier einige Beispielrechnungen:

Leuchtkörper:

Ich ersetze eine 60-Watt-Glühbirne durch eine LED, welche 12 W verbraucht. Angenommen, die Lampe brennt im Durchschnitt 3 h pro Tag, dann habe ich durch die geringeren Stromkosten nach 2 bis 3 Jahren die LED amortisiert und spare nachher jedes Jahr ca. Fr. 8.00 Stromkosten ein. Und das bei einem einzigen Leuchtkörper! - Überdies: Die LED haben seit den ersten Exemplaren eine starke Entwicklung durchgemacht; sie werden allmählich immer effizienter und auch billiger.

Kühlschrank:

Ich ersetze den 10 Jahre alten Kühlschrank durch einen gleich grossen mit Energieklasse A+++ . Nun spare ich jedes Jahr ca. Fr. 80.00 Stromkosten ein. Übrigens: Ein Kühlschrank ohne Gefrierfach braucht deutlich weniger Strom als der gängige mit Gefrierfach.

Ähnliche Rechnungen kann man für den Tiefkühlschrank, die Waschmaschine und den Fernsehapparat anstellen.

Der Ersatz alter Stromverbraucher lohnt sich nach angemessener Betriebsdauer also schon rein finanziell. Darüber hinaus leistet man aber auch einen Beitrag an die Energie- wende, indem man seinen Stromverbrauch reduziert.

Verhältnisblödsinn

Sehr viele Kaffeemaschinen verbrauchen 60 bis 70 % ihres gesamten Stromverbrauchs für den Standby-Betrieb. Es gibt aber auch Modelle, die sich nach Gebrauch automatisch ganz vom Netz trennen. Details finden sich unter www.topten.ch.

Verein Solardorf Rehetobel, Emanuel Hörler

Dank an Hans Zähler

Lieber Hans, im Namen der Forst- und Landwirtschaftskommission möchten wir Dir herzlichst für Deinen unglaublichen Einsatz an unsere Viehschau 2013 Danke sagen. Wie jedes Jahr verbreitest Du viel Freude mit unserer wunderbaren Tradition.

«Sege Dank.»

Ein Highlight für Freunde historischer Velos

Es war ein würdiger und gleichzeitig erfrischender Rahmen, indem die Verantwortlichen des Velomuseums Rehetobel ihr Buch «Das Velo - die Erfolgsgeschichte der Fortbewegung» einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren konnten.

Schauplatz war das Haus zur Stickerei in Unterrechstein. Lange mussten die Freunde historischer Fahrräder auf dieses Werk warten, doch nun ist es auf dem Markt. Für Buchautor François Cauderay, Rehetobel und Fotograf Fritz Heinze, Steinach war die Arbeit am Buch sehr umfangreich, aber gleichermassen befriedigend. Sind doch nun die wesentlichen Objekte des Velomuseums erläutert und dokumentiert.

Viele Details erfahren

Während sich Fritz Heinze in seiner Ansprache mit den fotografischen Aspekten bei der Erarbeitung des Buches befasste, ging Buchautor François Cauderay auf die Arbeit am Text ein. «Ich war ganz schön gefordert», gestand er. Doch gleichzeitig bedeutete ihm diese Arbeit, die für ihn eine Herzensangelegenheit ist, sehr viel. Dass er im Rahmen seiner Recherchen viele Details zu den jeweiligen Velos erfahren konnte, erfüllt ihn mit Freude und Stolz. «Ich konnte natürlich nicht alles im Buch niederschreiben, doch diese Informationen können auch für weitere Projekte wichtig und zu gebrauchen sein». Für Gastredner Roland Inauen, stillstehender Landammann des Kantons Appenzell Innerrhoden und Leiter des Museums Appen-

Zufriedene Gesichter nach einer gelungenen Buchvernissage. Auf dem Bild Fritz Heinze, Fotograf (l.), Roland Inauen, Gastreferent und François Cauderay, Buchautor. (Bild: Corina Bandelli)

zell, ist es an der Zeit, dass ein solcher Museumsschatz auch in Buchform präsentiert wird.

Die Erfolgsgeschichte miterleben.

Im Buch sind 28 Fahrräder aus den Jahren 1890 bis 1965 beschrieben und abgebildet. Obwohl bereits das älteste, das Modell Adler Nr. 5 den heutigen Fahrradtypen schon sehr ähnlich gesehen hat, sind im Verlauf der Jahrzehnte die Zweiradmodelle mit den verschiedensten Techniken bezüglich Antrieb und auch Übersetzungen, mit und ohne Komfort, auf den Markt gekommen. Teils grosse Namen, teils unbekanntere Produkte finden sich in dem Buch. Es lässt sich die Erfolgsgeschichte des Velos in diesem Buch hautnah miterleben.

Umfang: 64 Seiten, Format: A4 quer, Preis: Fr. 50.–. Weitere Infos unter: www.velomuseum-rehetobel.ch

Die Feder

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ich möchte ihnen von meinem Traumberuf erzählen. Ich hatte das grosse Glück, mein Hobby zum Beruf machen zu dürfen.

Schon als Kind waren Kochen und Backen meine grösste Leidenschaft. Meine Familie, Freunde und ein Restaurant wurden von mir beliefert. Logischerweise wollte ich einen Beruf lernen, der damit zusammenhing. In der Berufswahlphase standen dann verschiedene Ideen im Raum: Köchin, Bäckerin, Kindergärtnerin. Nach dem Schnuppern beim Bäcker stand für mich fest: Das ist es! Leider war das damals mit der Gleichstellung noch so eine Sache, der Bäcker nahm mich nicht, weil ich ein Mädchen war. Meine damalige Kochlehrerin brachte mich dann auf die Idee, Hauswirtschaftslehrerin zu werden. Damit könnte ich den Lehrberuf und mein liebstes Hobby in einem vereinen.

1992 fand ich dann meine erste Stelle als Hauswirtschaftslehrerin im Rheintal. Heute, 20 Jahre, später macht mir das Unterrichten immer noch gleich viel Spass wie damals. Ich schätze die Herausforderung mit den 13-16-Jährigen zu arbeiten.

Ich habe das Glück, mein Hobby als Beruf ausüben zu dürfen. Ich kann Jugendlichen meine Begeisterung und Freude am Umgang mit Nahrungsmitteln weitgeben. In den letzten Jahren ist ein spürbarer Trend entstanden, wieder selber zu kochen und all die vielen Fertigprodukte kritisch zu betrachten. Denn mittlerweile unterrichte ich in jeder Klasse mindestens einen Jugendlichen, der mit einer Lebensmittelallergie zu kämpfen hat. Weizen, Milch, Ei- Zitrusallergie und wie sie alle heissen, sind keine Seltenheit mehr. Tatsache bei allen Allergien ist, nur wenn ich

selber koche, weiss ich, was ich esse und muss keine Angst haben, einen Allergieschock zu erleiden. Damit Verbunden ist auch das Wissen, was denn in den Lebensmitteln steckt und woher sie kommen.

Kritische Konsumenten heran zu erziehen, die nicht alles glauben, was in der Werbung steht, ist eines meiner Ziele. Sind Sie schon in einem Supermarkt vor einem Mayonaissegestell gestanden und haben sich eine Tube ausgesucht? Da gibt es so viele verschiedene Sorten, welches ist nun die Beste? Oder vor einem Schokoladegestell, welche Milkschokolade soll man denn kaufen, die Billigline, die Ökolinie, oder vielleicht die Gourmetlinie? Schwierige Entscheidungen, die es täglich zu treffen gibt. Ein kritischer Konsument ist dann auch wenig überrascht, wenn uns der nächste Nahrungsmittelskandal trifft, Pferdefleischlasagne lässt grüssen.

Haben Sie auch das Glück, einen Traumberuf ausüben zu dürfen?

Anita Schefer

Meine Feder reiche ich dankend weiter an: Andrea Gächter Preisig

Angelika Waldis:

Aufräumen

Die Autorin ist aufgewachsen in Luzern, schreibt Kurzgeschichten und Romane.

In ihrem neuen Roman erzählt sie von Luisa, die beinahe 40 Jahre mit Alfred verheiratet ist. Alfred ist ein Egosaurier. Er hat vor allem an sich gedacht. Die Tatsache, dass Luisa und zwei Töchter an seiner Seite lebten, war für ihn etwa so massgebend wie der Terminkalender der Müllabfuhr. Luisa hat genug von den Männern, die ihr das Leben vermiesen und beschliesst radikal aufzuräumen. Mit Gift im Gepäck macht sie sich auf die Reise, dabei ziehen die berührenden Bilder ihres Lebens an ihr vorbei: der Schmerz um die beiden Töchter- die behinderte Maya und die unglückliche Miriam- ihre geheime Liebe zu Silvan, die Zeiten des Glücks und die Zeiten der Wut. Leichtfüssig und vergnüglich kommt die Geschichte daher, sodass man beinahe überliest, wie tief traurig sie eigentlich ist.

Roman Graf:

Niedergang

Roman Graf, geboren 1978 in Winterthur, arbeitete nach seiner Ausbildung zum Forstwart in verschiedenen Berufen und studierte am Leipziger Literaturinstitut.

Ein junges Paar bricht zu einer Tour in die Schweizer Berge auf. Monatelang hat André die Bergtour bis ins letzte Detail geplant. Er will seiner Freundin Luise aus Berlin die Schönheit des Hochgebirges zeigen. Doch Nebel hüllt das Dorf ein, Luise scheint lustlos. Schliesslich wandern sie los. Mit Mühe erreichen sie das erste Etappenziel. Am nächsten Tag kehrt mit dem schönen Wetter die Abenteuerlust zurück. Der weitere Aufstieg ist anstrengend, vor der letzten Herausforderung verlässt Luise ihren Freund und kehrt ins Tal zurück. Verletzt und stolz klettert André allein weiter. Den Gipfel zu bezwingen, alles hinter sich zu lassen, wird ihm zur fixen Idee.

Helga Reinhardt

Schule Rehetobel

Erziehung

Vernissage «Viehschau & Bauernhof» – Kleine Künstler ganz gross(artig)

So viele Besucher auf einmal und erst noch so viel Junge und Einheimische habe es in der «Galerie Tolle – Art & Weise» noch nie gehabt. Mit diesen Worten wurden die zahlreichen Besucher begrüsst, welche am 18.09.2013 um 18.00h zur Vernissage der Bilderausstellung/Skulpturenschau zum Thema «Viehschau & Bauernhof» gekommen waren. Beeindruckend waren aber nicht nur das grosse Besucherinteresse, sondern vor allem auch die vielen bunten und

originellen Werke der ausstellenden Künstler. Ausgestellt hatten nämlich die Kinder der 3. und 6. Klasse 2012/13 und die diesjährigen Kindergärtler von Rehetobel. Unverkennbar waren der Stolz und die Freude der Kinder, als sie ihre Arbeiten den Angehörigen und übrigen Besuchern prä-

sentieren durften. Von Kühen, Geissen, Güggel bis Hund, Katz und Sau war alles künstlerisch vertreten, was zu einer rechtobler Viehschau gehört. Nicht zu letzt trugen auch die musikalische Umrahmung und das grosszügige Apérobuffet zum Gelingen des schönen Anlasses bei.

Michael und Sarina Thürlemann

Kinder

Sporttag 2013

Wir möchten allen Eltern, die uns bei diesem tollen Anlass so tatkräftig unterstützt haben, von ganzem Herzen danke sagen. Auch Theo Zähler hat uns bei der Durchführung sehr geholfen und das Gasthaus «Zur Post» hat den Seilziehsiegerpreis gesponsort. Herzlichen Dank

Team Schule Rehetobel

Der Sporttag war schön. Mir hat das Seilziehen gefallen und der Hochsprung hat mir sehr gut gefallen. Es war alles cool. Beim Gummistiefelwerfen war ich sehr gut. Die Disziplin mit dem Holzgestell war recht streng. Im Welt-sprung muss ich noch ein bisschen besser werden. Beim Fussball - parkur wirklich doch noch besser werden. Nils

Der Sporttag

Mir hat Fussball gut gefallen. Vor dem Schubkarrenrennen haben wir Stelzenlauf gemacht. Mir hat Seilziehen gut gefallen. Kilian

Der Sporttag

Der Sporttag ist ein Tag, wo man Übungssachen macht zum Beispiel Hochsprung oder Weitsprung. Und am Schluss kommt noch das Schwierigste, nämlich Seilziehen. Dort geht es um die Kraft. Es gab verschiedene Gruppen, ich war mit Julian, Lars, Alin, Livia von der 6. Klasse und von der 5. Klasse mit Lea, Luana, Isabel, Dario. Von der 4. Klasse war Franziska, Sven und von der 3. Klasse Patrick, Alessia. Von der 2. Klasse Lars, Leoni und von der 1. Klasse niemand. Ich war Gruppe grün. Meine Schwester Valentina war Gruppe gelb und Leandra Gruppe schwarz. Und unsere Gruppe hat gewonnen! Ich war so froh, dass wir gewonnen haben! Unsere 2. Gruppe darf Gremeschnitten essen gehen und ein extra Trinken haben. Und etwas habe ich vergessen wir waren Erster von zehn Gruppen. Von Alessia

Der Sporttag

Am Sporttag habe ich beim Fussball 5 Punkte geholt. Wir waren Gruppe Shakiri. Beim Seilziehen waren wir auf dem 9. Platz von 10. Aber es hat trotzdem Spass gemacht. Beim Schnellauf habe ich fast Aneas überholt. Beim Gummistiefelwerfen war ich ganz schlecht. Von Sophia

Der Sporttag

Es war mega cool. Ich fand es cool mit dem Hochsprung. Aber es war ganz am Ende vom vormittag. Wir waren Gruppe Boko. Ich fand das Spiel mit der Schubkate läss. Es war anstrengend, aber ich finde es trotz dem cool. Von Bamaris-Joy

Jahrmarkt 2013 Mittelstufe

«Kaffee und Kuchen, Brot und Bücher»

Kuchen backen, Zöpfe machen, Bücher schleppen und sortieren – der Jahrmarkt 2013 war ein voller Erfolg!

Dank der grossartigen Unterstützung der Eltern, unserer Abwarte Theo Zähler und Graziano Pattaro, allen beteiligten Lehrpersonen und dem riesigen Einsatz der Kinder, können wir abermals auf ein sehr gelungenes Jahrmarktprojekt zurückschauen.

An dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an alle die gebackt, Bücher geschleppt, verkauft und natürlich auch gekauft haben!

Durch Euren Einsatz ist das Ganze überhaupt möglich und Ihr habt alle dazu beigetragen, die Klassenkassen der Mittelstufe gehörig aufzupeppen! Der Erlös wird für Exkursionen, Ausflüge, Schulreisen und das 6. Klasslager eingesetzt.

Wir freuen uns alle bereits aufs nächste Jahr!

Liebe Grüsse und herzlichen Dank,
Mittelstufe der Schule Rehetobel

Momente aus dem Klassenlager

Wir fuhren am Sonntag den 18.8.2013 los. Mit dem Bus ging es bis nach St. Gallen, dort stiegen wir um in den Zug und fuhren ins Tessin. Von Locarno nahmen wir den Bus zur Maggiahaltestelle. Wir liefen über eine sehr wackelige Hängebrücke. 300m nach der Brücke war unser Campingplatz. Dort luden wir das Gepäck aus, stellten die Zelte auf und rollten die Schlafsäcke aus.

Sehr bald war die Kochgruppe am Kochen. Es gab Cinque-P. Nach dem Essen konnten wir noch ein bisschen spielen, dann war Nachtruhe. Das war jeden Tag so, nur das Essen war unterschiedlich.

Am Freitag fuhren wir nach Hause.

Am Montag hatten wir ein bisschen schlechte Laune, da wir eine lange Wanderung antreten mussten. Als wir endlich oben bei der Kapelle waren, fing es an zu regnen. Wir probierten bei der Kapelle die Glocken zu läuten. Julian hingte sich dran, und viele halfen mit zu ziehen. Das war sehr lustig. Dann machten wir Spiele, bis es aufhörte zu regnen.

Eine Gruppe ging mit Frau Seeger und Andreas klettern. Das war sehr cool. Wir liefen fast einen ganzen Berg hinauf, dann kam ein grosser Kletterfels. Da richteten wir uns ein und zogen alles an. Immer ein Junge und ein Mädchen waren zusammen und mussten sich gegenseitig sichern. Zuerst kletterte Moritz an einem Seil hinauf, und ich musste ihn sichern, nachher wechselten wir. Ich hatte beim ersten Mal ein bisschen Angst beim Abseilen. Etwa um 12 Uhr gingen wir den Berg hinab an den Fluss, da durften wir baden und uns abkühlen. Nach dem Bad sagte Andreas: «Jetzt braucht ihr alles, was ihr dabei habt und kommt mit zur Brücke.» Dort seilte sich jeder von uns ab. Das war das coolste an diesem Tag.

Am Abend waren alle von dieser Gruppe sehr müde. Nach dem Zähneputzen gingen wir alle ins Bett. In dieser Nacht schliefen Anna, Sarina und ich unter einem Dach. Wir hatten ein Käferfest. Es war sehr lustig.

Heute machte die eine Gruppe einen Photo-OL im Dorf Maggia. Wir durften fremde Leute nach Hinweisen fragen, das war voll cool. Als wir fertig waren, gingen wir zurück an den Lagerplatz. Wir assen Lunch. Wir hatten Freizeit. Aber im Verlauf vom Nachmittag mussten wir ein Floss gemacht haben, welches schwimmen konnte. Am Abend, als die andere Gruppe zurückkam, assen wir Bratwurst mit Kartoffeln. Nachher hatten wir ein bisschen Freizeit. Als die Freizeit fertig war, gingen wir an den Fluss mit unseren Flossen. Dann liessen wir sie den Bach hinunter. Nachher ging es ins Bett.

Am Mittwochabend gab es zum Dessert Schokoladenfondue, das war sehr fein. Nach der Gute Nacht Geschichte gingen wir Zähne putzen und ins Bett. Lukas, Patrick, Sarah, Flurin, Jonathan, Michelle, Lars, Roman, Motitz und ich machten mit unseren Matratzen einen Kreis - alle Köpfe gegen die Mitte, im Freien, ohne eine Blache unten oder oben. Wir redeten noch eine ganze Weile, dann kam Frau Seeger. Sie sagte, wir sollen jetzt ruhig sein. Dann schaute ich eine ganze Weile in den schönen Sternenhimmel. Dann schlief ich ein.

Der Lagerplatz an der Maggia war wunderschön. Wir übernachteten unter freiem Himmel oder einer gespannten Blache. In der Nacht war es meistens sehr kalt. Zum Zmorgen gab es immer normales Frühstück, zum Zmittag gab es Sandwiches, zum Znacht gab es warm. Wir gingen klettern mit Frau Seeger und Maieli als Leiter und die andere Gruppe ging einen Maggia-OL mit Ueli Kohler und Urs Gmür machen. Beim Klettern seilten wir uns von einer Brücke ab. Am Donnerstag ging die ganze Klasse nach Avegno in eine Badi. Ueli Kohler zahlte uns ein Eis. Wir konnten selber auswählen. Nach ein paar Stunden gingen wir wieder zum Lagerplatz zurück.

Am Freitag mussten wir packen. Die Rückfahrt war sehr lustig, weil wir alle müde waren. Sogar Frau Seeger hat 5 Minuten geschlafen.

Sarina, Aline, Lukas, Jonathan, Valentina, Nora, Tim, Ramon

Lagerleben aus einem anderen Blickwinkel

Aus der Sicht einer Spinne

Mein Name ist Li und ich bin eine Spinne. Plötzlich ist da so ein Mensch, er hält mir seine Hand hin und ich krabble herauf. Er zeigt mich anderen Menschen. Einer von ihnen sagt, ich sähe aus wie eine Spinne aus einem Gruselfilm. Ich denke mir: «Das musst gerade du sagen!» Dann geht der Mensch, auf dessen Hand ich sitze zu einer anderen Menschengruppe. Diese kreischen laut: «liiiii eine Spinne!» Ich denke mir daraufhin: «Na und?» Einer der Menschen nimmt einen Schuh, schlägt ihn auf mich und ich bin tot.

Aus der Sicht einer Gabel

Ich Gabel durfte mit Sarah ins Klassenlager. Mein Kollege Messer durfte auch mitkommen. Wir sind, zusammen mit dem Teller und dem Löffel ein super Team. Manchmal ist Messer eifersüchtig auf mich, weil ich mehr von Sarah gebraucht werde. Aber nun zur Sache:

Es war an einem schönen Morgen und es gab Rührei. Sarah nahm eine riesen Portion. Ich half ihr beim Essen. Nach dem Essen ging sie uns (Mich, Messer und Co) an den Fluss abwaschen. Sie tauchte mich und die anderen ins Wasser – es war ganz schön kalt. Da kam die Schande. Sie liess mich einfach im eiskalten Wasser liegen. Ich war empört! Sarah rannte irgendwohin, ich wusste aber nicht wohin. Naja, da lag ich nun, neben mir Messer. Er schaute mich halb erfroren an. Teller lag regungslos da und Löffel fing an zu weinen. Sarah hatte uns im Fluss vergessen, das war die schreckliche Wahrheit. «Ich hoffe», sagte ich zu Messer, «dass Sarah bald wieder an uns denkt und uns holt.» – «Das hoffe ich auch», sagte Messer. Löffel jammerte: «Ich habe Angst! Was, wenn der Fluss uns fort spült.» – «Das wird er nicht»; sagt der Teller beruhigend, «wir sind genügend schwer.» Dann wurden alle still. Der Tag verging. Ein Fisch schwamm vorbei. Er putzte die Rühreiüberreste bei Teller ab. Teller begann zu lachen, er war extrem kitzlig. Dann endlich kam Sarah. Alle jubelten. Sie nahm uns aus dem Wasser. Dann trocknete sie uns liebevoll ab. Danach war ich glücklich und hatte schön wam.

Aus der Sicht einer Felswand

Ich bin eine Felswand und bin schon sehr lange hier. Da kommt plötzlich eine Gruppe.

Ich glaube es ist eine Klasse, denn es hat viele Kinder darunter. Sie sprechen schweizerdeutsch und ich vermute, dass sie aus der Ostschweiz kommen. Zuerst erklärt eine Frau den Kindern, wie man ein Gstättli anzieht. Ich glaube die Frau ist die Lehrerin. Dann geht es los. Sie krabbeln auf mich rauf und wieder runter. So geht es den ganzen Tag. Zwischen-

durch machen die Kinder eine Pause. Als es Abend wird packen sie ihre Sachen und gehen nach Hause. Jetzt habe ich Zeit mich auszuruhen.

Aus der Sicht eines Schlafsacks

Hallo, ich bin LAFUMA der Schlafsack. Ich liege den ganzen Tag nur rum. Ausser am Abend, da kommt jemand und liegt in mich rein.

Sarah, Moritz, Julian, Flurin

...und zum Schluss

Ein 1. Klässler sucht etwas in seinem Thek:
«Mann, das isch so müehsam – s'Mami verhüeneret alles!»
Erika Fritsche

SEKUNDARSCHULE

Klassenlager der 1. Sek Trogen – Wald – Rehetobel

Das Hauptziel der Lagerwochen in unseren 1. Sek-Klassen ist es, sich untereinander besser kennen zu lernen und dadurch die neu gebildete Klassengemeinschaft zu stärken. Um dies möglichst früh zu fördern, vertauschten die Schüler bereits in der 4. Schulwoche ihr Klassenzimmer mit einem Lagerhaus und übten das Zusammenleben mit gemeinsamem Kochen und Essen, diversen interessanten Ausflügen, sportlichen Aktivitäten und natürlich den beliebten Lagerabenden.

Höhepunkt Klettersteig

Die Klasse 1a reiste nach Trin-Digg für eine erlebnisreiche Lagerwoche im Bündnerland. Hier ein Tagesbericht: Unsere anstrengende Reise über den Pinut bis nach Bargis beginnt bereits am späten Montagabend. Herr Jemmi brachte uns säckeweise Klettersteigausrüstung mit, die wir uns natürlich sofort mit der grössten Freude anzogen. Mit dem Postauto ging es nach Flims. Da mussten wir noch ein ganzes Stück zu Fuss zurücklegen, bis wir alle vor dem riesigen Felsen standen. Dies war der Moment, an dem wir uns trennten. Viele bezwangen den steilen und gefährlichen Klettersteig, der zu Beginn sehr streng war, doch als man endlich oben war, konnte man die unglaubliche Aussicht geniessen und sich ins Gipfelbuch eintragen. Die anderen wanderten auf dem Höhenweg nach Bargis. Der erste Teil führte durch einen tiefen Wald, bei dem

unsere Beinmuskulatur ganz schön beansprucht wurde. Der zweite Teil führte einer Strasse entlang und endlich kam die wohl verdiente Abkühlung in Form eines feinen Coupes!

Spass auf dem Pilatus und im Seilpark

Die Klasse 1b verbrachte ihre Lagerwoche in Buochs am Vierwaldstättersee.

Bei herrlichstem Spätsommerwetter reisten wir mit Bus, Bahn, Schiff und Zahnradbahn auf den Pilatus. Dort waren alle begeistert von der einmaligen Aussicht hinunter nach Luzern, den Vierwaldstättersee und weit hinaus ins Mittelland sowie in die imposante Bergwelt der Schweizer Alpen. Nach einer kurzen Mittagsrast erreichten wir mit der Schwebbahn unseren Tageshöhepunkt, den Seilpark in der Fräkmüntegg. Für den anschliessenden rund zweistündigen Fussmarsch hinunter nach Hergiswil zeigten jedoch nicht mehr alle die gleiche Begeisterung. Insgesamt können wir zusammen auf eine abwechslungsreiche und bereichernde Woche zurückblicken.→

Ab in den Süden

Ganz nach dem Motto „Ab in den Süden“ reiste die Klasse 1c der Sonne entgegen nach Motto ins Bleniotal. Das Wetter verwöhnte uns so, dass wir uns jeden Tag in der Frische des Flusses Brenno oder des Lago Maggiore abkühlen durften. Einer der Höhepunkte in dieser Woche war der berühmte Markt von Luino, der von den Schüler/innen regelrecht gestümt wurde. Fleissig wurden Euros in Kleidungsstücke, Sonnenbrillen oder in anderes Nützliches investiert. Eine Wanderung führte uns an einem anderen Tag von Olivone auf einem wunderschönen Höhenweg nach Acquarossa. Auch ein Stadt-OL durfte auf dem Lagerprogramm nicht fehlen. (Meist) hoch motiviert erkämpften sich die einzelnen Gruppen Punkt um Punkt auf dem Weg zum Sieg in der Altstadt von Bellinzona. Wir blicken glücklich und zufrieden auf eine gelungene Woche zurück!

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 6. Okt. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten, Orgel: Werner Graf
- 13. Okt. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten, Orgel: Anna Maria Simonett
- 20. Okt. 10.30 Uhr** Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst anlässlich des katholischen Kirchenfestes mit der Begrüssung der Katechetin Lucia Letko in der katholischen Kirche Rehetobel zu besuchen
- 27. Okt. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Ursula Hauser, Wädenswil

Fiire mit de Chliine

Samstag, 26. Oktober um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 2. Oktober um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a

Extra-Flüügäpiz

Montag, 14. Oktober um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Mittwoch, 23. Oktober, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 31. Oktober, 15.00 Uhr im Altersheim «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 22. Oktober um 14.30 Uhr

Werbung in eigener Sache

«Ebenbild Gottes – wie werde ich, was ich bin?», so lautet der Titel meines Buches, das ich bereits vor ein paar Jahren geschrieben habe. Darin kommt meine Sicht auf die Schöpfungsgeschichte zum Ausdruck, die von anderen Interpretationen wesentlich abweicht. Ich erkenne darin eine Lebensschule, die uns an die Hand nimmt und hilft, das Leben zu meistern. Die Interpretation ist nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern stützt sich auf die sog. Amsterdamer Methode der Bibelauslegung. Überraschungen treten zutage. Übersetzungen, die jahrhundertlang unser Denken geprägt haben, erfahren eine Korrektur; z.B. die Formulierung, «macht euch die Erde untertan», wandelt sich durch den Vergleich mit anderen Textstellen in, «bereitet Gott den Weg». Das klingt doch wesentlich anders und ändert grundsätzlich die Einstellung zum Umgang mit Mutter Erde.

Anfang September haben Barbara Bischoff und ich im Rahmen der Abendbesinnung am Sonntagabend begonnen, die Schöpfungsgeschichte als Lebensschule zu entfalten und zum Klingen zu bringen. Die einzelnen Aussagen der Geschichte werden einerseits von mir neu interpretiert, andererseits durch Lieder und Musik ergänzt. Nicht nur, dass die musikalische Begleitung das Herz der Teilnehmenden öffnet, erfahrbar wird auch, dass Kirche ein Kulturraum ist, keine Glaubensanstalt.

Barbara Bischoff und mir ist es ein Anliegen, den Bewohnern und Bewohnerinnen von Rehetobel diesen wunderbaren Kulturraum vermehrt zu öffnen. Wir möchten einladen zu Abenden der Besinnung, die Nahrung sind für Herz und Seele.

Die nächste Abendbesinnung findet am Sonntagabend, den 3. November um 17.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche statt.

Ein herzliches Dankeschön allen, die sich durch uns inspirieren lassen.

Pfrn. Beatrix Jessberger und Barbara Bischoff

Meditation in der Kirche wird fortgesetzt

Unsere Kirche gehört dem Dorf und seinen Bewohnerinnen. Sie ist täglich offen und lädt ein, innezuhalten, zu meditieren und zu beten. Wer unsere Kirche besucht, spürt die besondere Atmosphäre, die sie ausstrahlt. Ein Grund dafür sind das in der Kirche gemeinsam geteilte Leid und die geteilte Freude. Ein anderer Grund liegt darin, dass Menschen miteinander beten und meditieren und damit einen spirituellen Teppich weben. Diese Atmosphäre strahlt auch auf unser Dorf aus.

Da ich zurzeit die Meditationen nicht mehr anleiten kann, bin ich überglücklich, dass das Angebot in der Kirche unter der Leitung von vier RehetoblerInnen weitergeführt werden kann, die viel Erfahrung haben mit innerer Stille.

Bruno Wiederkehr, Jacqueline Vogel, Oliver Paganini und Barbara Bischoff werden jeweils an vier Montagabenden jeweils eine Stunde, von 20.00 – 21.00 Uhr, zur Meditation einladen:

Ich bitte alle Interessierten sich folgende Termine vorzu merken:

Immer montags von 20.00 bis 21.00 Uhr:

November 2013: 11. und 25.
 Dezember 2013: 09. und 23.
 Januar 2014: 06. und 20.
 Februar 2014: 03. und 17.
 März 2014: 03./17. und 31.
 April 2014: 28.
 Mai 2014: 12. und 26.
 Juni 2014: 16. und 30.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird im vom 30. September bis 20. Oktober vertreten durch:

30.09. – 13.10.

René Häfelfinger, Pfr. i. R., Altstätten (Tel. 071 755 59 51)

14.10. – 20.10.

Richard Bloomfield, Pfr. i. R., Wienacht (Tel. 071 891 12 15)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Dank an Ruth Züst (Rücktritt als Mesmerin-Stellvertreterin)

Im Jahr 2000 begann Ruth Züst ihre Funktion als Mesmerin-Stellvertreterin in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde. Anfänglich arbeitete sie während 6 Jahren mit der Mesmerin Berty Sutter und anschliessend bis heute mit dem Mesmer-Ehepaar Hans und Rahel Zähler zusammen.

Nun hat sie per 31. Oktober 2013 ihren Rücktritt gegeben, um sich mehr ihren Enkeln, Haus, Garten und Hobbies widmen zu können.

Sowohl unsere Pfarrerin Beatrix Jessberger wie auch wir alle haben die ruhige, freundliche und hilfreiche Art von Ruth Züst sehr geschätzt. Da sie mitten im Dorf wohnt, wurde sie immer angesprochen, wenn Not am Mann respektive an der Frau war. Sie hat bei Konzerten mitgeholfen und in der Krone gemesmer – ihr war nie etwas zu viel. Sie hat einen guten, ästhetischen Geschmack, war manchmal auch ein wenig Seelsorgerin und hat bei Senioren-Ausflügen und -Ferien mitgewirkt. Kurz: sie hat mit Leib und Seele ihren Dienst ausgeübt. Ein erstes Mal konnten wir sie von ihrer Kündigung noch abhalten, ein zweites Mal hat sie aber nicht mehr eingelenkt. Wir bedauern dies sehr. Liebe Ruth, ein herzliches Dankeschön für Deine 13 Jahre im Dienste unserer Kirche.

Wie viele Gottesdienste hast Du begleitet und mit Blumen und Kerzen geschmückt, wieviele Hochzeiten und Abdankungen hast Du als ruhiger und kompetenter Pol unterstützt? – Wir haben es nicht nachgezählt, aber unser Dank ist mehr als gerechtfertigt.

Peter Bischoff

Präsident der ev.-ref. Kirchenvorsteherschaft

Stellenausschreibung Mesmer/Mesmerin-Stellvertretung evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Auf anfangs November 2013 ist die Stelle eines stellvertretenden Mesmers/ einer stellvertretenden Mesmerin neu zu besetzen.

Wer sich für die Nachfolge von Ruth Züst als Stellvertreterin unseres Mesmer-Ehepaars interessiert, bekommt Auskunft bei ihr selber sowie bei Hans Zähler, unserem Haupt-Mesmer.

Interessenten/Interessentinnen sind gebeten, ihre Bewerbungen bis zum 10. Oktober 2013 an den Präsidenten der Kirchenvorsteherschaft zu senden:

Peter Bischoff, unterer Michlenberg 7, 9038 Rehetobel.

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 5. Oktober, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. Oktober, 15.30 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 12. Oktober, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 20. Oktober, 10.30 Uhr
Kirchenfest, familienfreundliche Eucharistiefeier
Anschliessend ausgiebiger Apéro

Offizielle Begrüssung unserer neuen Katechetin Lucia Letko

Samstag, 26. Oktober

- **10.00 Uhr** «Fiire mit de Chliine» in der evang. ref. Kirche
- **17.30 Uhr** Eucharistiefeier in der kath. Kirche

Dienstag, 29. Oktober, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Voranzeige:

Samstag, 2. November, 17.30 Uhr, Gedenkfeier für die Verstorbenen

Dienstag 3. Dezember 6.30 Uhr, Roratgottesdienst

Kirchenfest – 20. Oktober 2013

Am Sonntag, 20. Oktober (letzter Sonntag der Herbstferien) feiern wir den Heiligen Gallus, Patron unserer Kirche. In diesem Familiengottesdienst begrüßen wir offiziell die neue Katechetin, Lucia Letko. Für die musikalische Gestaltung sorgt Lorenz Schefer auf dem Hackbrett. Nach dem Gottesdienst sind alle zu Wurst, Brot und geselligem Beisammensein eingeladen. Sie haben die Möglichkeit Lucia Letko persönlich kennenzulernen. Wir freuen uns über viele Mitfeiernde, auch unsere reformierten Mitchristen sind herzlich willkommen. Ganz besonders freut es

uns, wenn auch viele Familien mit ihren Kindern das Kirchenfest mitfeiern.

Für den Kirchenrat, Gisela Bauert

Israelreise im Herbst 2015

Im Oktober 2015 soll eine 10-tägige, geführte Reise für Angehörige der Pfarreien Oberegg-Reute, Walzenhausen, Heiden und Umgebung und Eggersriet-Grub nach Israel und Jordanien stattfinden. Tim Haas, Sekundarlehrer aus Oberegg und Albert Kappenthuler, Pfarreileiter aus Heiden informieren unverbindlich am Sonntag, 20. Oktober um 19:00 Uhr im Oberegger Pfarreiheim «Linde» beim Kirchplatz.

Rosental.
Das Kino.

Programm im Oktober

Di	1.10.	20:15	The Sapphires
Fr*	4.10.	20:15	Lovely Louise
Sa	5.10.	17:15	What Happiness Is
Sa*	5.10.	20:15	Disconnect
So	6.10.	15:00	Ich, einfach unverbesserlich 2
So	6.10.	19:15	Der Geschmack von Apfelkernen
Di	8.10.	14:15	Kinamol: Mein Name ist Eugen
Di	8.10.	19:30	Jodlerclub Echo von Kurzenberg Vorpremiere: Z'Alp
Fr*	11.10.	20:15	Portugal, mon amour
Sa	12.10.	17:15	Lovely Louise
Sa*	12.10.	20:15	Freier Fall
So	13.10.	15:00	Ich, einfach unverbesserlich 2
So	13.10.	19:15	What Maisie Knew
Di	15.10.	20:15	Disconnect
Fr*	18.10.	20:15	Der Geschmack von Apfelkernen
Sa	19.10.	17:15	What Happiness Is
Sa*	19.10.	20:15	Lovely Louise
So	20.10.	10:30	Bauernverband AR: Z'Alp
So	20.10.	15:00	Die Schlümpfe 2
So	20.10.	19:15	Portugal, mon amour
Di	22.10.	14:15	Kinamol: More than Honey
Di	22.10.	20:15	Freier Fall
Mi	23.10.	20:15	Cinéclub: Amour
Fr	25.10.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	25.10.	20:15	Der Geschmack von Apfelkernen
Sa	26.10.	17:15	Portugal, mon amour
Sa*	26.10.	20:15	Z'Alp ab 8/6 Jahren Dialekt
So	27.10.	15:00	Ich, einfach unverbesserlich 2
So	27.10.	19:15	What Happiness Is
Di	29.10.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	29.10.	20:15	What Maisie Knew
Do	31.10.	22:00	Verein Dunant 2010 plus Jugendsymposium: The Peacemaker

* Rosenbar ab -19:30 offen

Vorpremiere: Z'Alp mit Regisseur.

Im Kino Rosental am:

Dienstag, 8. Oktober 2013 (19:30) – Special

Der Regisseur Thomas Rickenmann stellt seinen neuen Film «Z'Alp» persönlich vor und kommt gerne mit Ihnen ins Gespräch.

Mit ausdrucksstarken Bildern gewährt der Regisseur von «Schönheiten des Alpsteins» und «Silvesterchlausen» einen tiefen Einblick in faszinierende Traditionen. Die atemberaubenden Bergkulissen und die charakteristischen Sennerrinnen und Sennen machen den Film zu einem wahren Wellnesserlebnis fürs Gemüt

Vor dem Film ist der **Jodlerclub Echo vom Kurzenberg** zu Gast. Der Filmverleiher Moviebiz offeriert nach dem Film den Apéro.

Kinoeintritt: Fr. 15.00

Ab 19:30 unterhält das Echo vom Kurzenberg, danach führt Thomas Rickenbach in den Film ein. Filmstart um 20:15.

Reservierungen bitte unter 071 891 36 36 (auf Telefonbeantworter) oder per Mail info@kino-heiden.ch

Jahresbericht 2012/2013 im Fokus: Heimat im Wandel

Die Stiftung Waldheim hat am 1. Juli 2013 mit rund 250 Bewohner/innen und Mitarbeitenden ihren 70. Geburtstag gefeiert. 1943 gegründet, ist sie heute die grösste Institution für Menschen mit Behinderung in der Ostschweiz. Ihre sechs Wohnheime in Appenzell Ausserrhoden bieten rund 185 Erwachsenen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat Die Jahresrechnung 2012 belegt in Zahlen, dass die Stiftung Waldheim auch im 70. Lebensjahr auf Kurs ist. Wie jedes Jahr erscheint der Jahresbericht im Herbst.

Verlässlich und attraktiv für Mitarbeitende

Die Stiftung Waldheim ist für mehr als 250 Mitarbeitende eine verlässliche und attraktive Arbeitgeberin in der Region. Sie beschäftigt damit rund 1% der Unselbstständigen im Kanton und zählt zu den grossen Arbeitgebern.

Die Lohnsumme beträgt 17,9 Millionen Franken. Sie stellt hohe Ansprüche an ihre Mitarbeitenden, denn die vielfältigen und umfassenden Behinderungen erfordern qualifizierte Betreuungsteams. Diese setzen sich mehrheitlich sowohl aus Mitarbeitenden mit sozialpädagogischer als auch pflegerischer Ausbildung zusammen. Um die Wichtigkeit der Mitarbeitenden hervorzuheben und ihnen gleichzeitig Wertschätzung zu bezeugen, haben wir im Jubiläumsjahr verschiedene Aktivitäten lanciert.

Die Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitenden wird in Zukunft noch anspruchsvoller werden. Die Stiftung Waldheim ist sich dieser Tatsache bewusst und hat Massnahmen ergriffen.

Weitere Informationen:

Stiftung Waldheim, Dorji Tsering, Geschäftsleiter
Kronenwies, 9428 Walzenhausen AR. Tel. 071 886 66 10
www.stiftung-waldheim.ch

Eröffnung einer Lebensmittelabgabe in Heiden

Der Verein Haus zur Bergulme lanciert am 8. Oktober für Sozialbezüger und Armutsbetroffene den Lebensmittelabgabe-Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, an der Poststrasse 5 (ehemalige Migros).

Inhaber eines Caritas Ausweises der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden können für einen symbolischen Franken ab 16.00 – 18.00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot der Schweizer-Tafel Lebensmittel abholen.

Und dies ab der Eröffnung jeden Dienstag.

Ihr Ausbildungsplatz bei der Spitex Vorderland?

Am Nationalen Spitex-Tag 2013 vom 7. September war die Spitex Vorderland in Rehetobel und in Heiden vor Ort. Sie informierte entsprechend dem diesjährigen Motto über die Spitex als Ausbildungsort.

Die beiden Pflegefachfrauen Ursi Lenz und Nadine Graber, die den diesjährigen Spitextag organisiert haben, informierten die Passanten zusammen mit den beiden Lernenden im 2. Lehrjahr, Alissa Wachter und Jasmin Welz je 2 Stunden vor der Einkaufsläden Volg, Rehetobel und Migros, Heiden. Ganz im Sinne unseres Slogans «Von Mensch zu Mensch» stellten sie die Spitexdienstleistungen vor und informierten über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Spitex Vorderland.

Was wird bei der Spitex Vorderland ausgebildet?

Die 3-jährige Grundausbildung zur FaGe (Fachfrau / Fachmann Gesundheit) mit oder ohne BMS. Als 2. Ausbildung auch verkürzt möglich. Weiter wird die 3-jährige Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau / Pflegefachmann HF (höhere Fachschule) angeboten. Diese Ausbildungen sind auch attraktiv bei Berufswechsel oder einem Wiedereinstieg in den Berufsalltag.

Regelmässig sind auch Absolventen der Fachhochschule auf der Spitex Vorderland anzutreffen, die hier mit Freude und Engagement ihr Praktikum absolvieren.

Falls wir ihr Interesse an einem Ausbildungsplatz bei unserer Non-Profit-Spitex geweckt haben, wenden Sie sich für detailliertere Informationen oder Anfragen zum

«Schnuppern» bitte an unseren Stützpunkt in Heiden, Rosentalstrasse 8, Tel-Nr. 071 891 19 08, info@spitex-vorderland.ch, www.spitex-vorderland.ch.

Spitex Appenzeller Vorderland

Zu Fuss unterwegs – sicher bis ins hohe Alter

Vor allem für ältere Menschen bedeutet zu Fuss unterwegs sein Unabhängigkeit,

Lebenslust und Lebensqualität. Studien zeigen: Wer täglich 30 Minuten zu Fuss geht, stärkt den Kreislauf und reduziert die häufigsten chronischen Alterskrankheiten wie zum Beispiel Altersdiabetes, Osteoporose oder Alzheimer-Demenz deutlich. Regelmässige Spaziergänge erhalten eine starke Muskulatur und helfen so Stürze zu vermeiden. Ältere FussgängerInnen sind im Verkehr aber überdurchschnittlich gefährdet. Der Referent zeigt Übungen, die Kraft und Beweglichkeit fördern und die Gangsicherheit verbessern. Er bespricht Schwachpunkte der Verkehrsinfrastruktur und gibt Tipps wie die Sicherheit erhöht werden kann. Eingeladen sind ältere Menschen, Angehörige und Fahrzeuglenkende, denen Mobilität und Sicherheit am Herzen liegen.

Datum: Mittwoch, 9. Oktober 2013

Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr

Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3

Referent: D. Bucheli, «Fussverkehr Schweiz»

Kosten: keine

Anmeldung: bis 7. Oktober unter Tel. 071 353 50 30

Gemeinsam kochen und geniessen

Eine Gruppe Frauen und Männer trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein. RehetoblerInnen sind herzlich willkommen!

Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig. Sie können gerne auch einmal schnuppern. Wir freuen uns auf Sie!

Datum Freitag, 4. Oktober 2013

Zeit 16.00 Treffen, 18.00 Essen

Ort D. Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden

Kosten ca. Fr. 15.– je nach Menu

Anmeldung: bis 1. Oktober unter Tel. 071 353 50 30

Geselliger Kochkurs für Seniorinnen und Senioren

Im kleinen Rahmen bekommen Sie Anleitung zum Kochen feiner, leichter Gerichte. Lernen Sie Neues oder erweitern Sie Ihre Fähigkeiten zusammen mit andern. Die Menus sind unkompliziert, praktisch, gesund und natürlich gut. Dieser Kurs findet 4 mal über Mittag in Heiden statt und startet am Dienstag, 5. November 2013.

Daten Dienstag, 5.11. / 12.11. / 19.11. / 26.11. 2013

Zeit 11.00-14.30 Uhr

Ort D. Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden (privat)

Kosten: Fr. 100.–

Anmeldung: bis 24. Oktober unter Tel. 071 353 50 30

Informationen zu diesen Anlässen oder weiteren Angeboten der Pro Senectute (Computer, Patientenverfügung, Sport, etc.) erhalten Sie unter der Nummer 071 353 50 30.

Aktuelles aus der Lesegesellschaft Dorf: Politisches und Absage des Konzertes vom 27. Oktober 2013

Politisch aktiver Sommer Die Lesegesellschaft Dorf hat einen politisch aktiven Sommer hinter sich. Der Vorstand setzte sich mit der Revision des **kommunalen Strassenreglements** auseinander und beteiligte sich an der Volksdiskussion. Als Nächstes stand ein Projekt auf kantonaler Ebene an, die **Reform der Staatsleitung**. Unser Mitglied und Kantonsrat Willi Rohner informierte die anwesenden Mitglieder mit viel Fachwissen über die Vorlage, ihre Entstehungsgeschichte und die bisher geführten Diskussionen im Rat. Die Lesegesellschaft Dorf sammelte daraufhin ihre Argumente und brachte sich mit einer Eingabe in die Volksdiskussion ein. So werden wir die 2. Lesung im Kantonsrat (Februar 2014) mit Interesse verfolgen. Schliesslich setzten wir uns zusammen mit der Lesegesellschaft Lobenschwendi beim Gemeinderat für die Mitwirkung zu den **Vorprojekten Strassenbau** «Ausserkaien-Zyttäfel» ein. Der Gemeinderat lud die politischen Organisationen sodann zu einer Informationsveranstaltung ein und gab ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. An einer kurzfristig einberufenen Mitgliederversammlung diskutierten wir diese Vorprojekte, brachten unsere Argumente und Anregungen auf einen Nenner und liessen diese in eine Stellungnahme an den Gemeinderat einfließen.

Die jeweiligen Eingaben können auf Wunsch bei Sarah Kohler, Präsidentin der LG Dorf (www.lgdorf.ch), angefordert werden.

Rückblick und Ausblick

Das 5. **Open-Air-Kino** am 16. August 2013 war ein grosser Erfolg. Zahlreiche Besucher genossen einen lauen Sommerabend unter offenem Himmel und erfreuten sich über den berührenden Film «lugares communes», der von zahlreichen Stemschnuppen so passend stimmungsvoll begleitet wurde. Den beiden Organisatorinnen, Brigitt Bachmann und Ursula Hanselmann, möchten wir für ihre mit viel Liebe zum Detail bestückte Arbeit und Familie Lenggenhager für ihr so unkompliziertes Gastrecht ganz herzlich danken!

Das in unserer Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» geplante **Konzert** des Duos Beatrice Rogger und Ursula Oelke **vom Sonntag, 27. Oktober 2013** müssen wir aus gesundheitlichen Gründen **absagen**. Wir beabsichtigen, mit den beiden Musikerinnen ein neues Konzertdatum im 2014 festzulegen.

Am Donnerstag, 14. November 2011 dürfen wir – anstelle des ursprünglich angekündigten Podiums zum Thema Heimat – um 20 Uhr Prof. Dr. Stefan Sonderegger, Heiden, im Kleinen Saal des GZ begrüssen. Unter dem Titel «**Von der Vorgeschichte der Appenzellerkriege bis zum Eintritt Appenzells in den Bund der Eidgenossen**» wird er uns in seiner bekannt spannenden Vortragskunst Erstaunliches über die Rolle der Städte und ihre Bündnisse – auch mit den Appenzellern – zu erzählen wissen.

Schliesslich laden wir zusammen mit den beiden Kirchgemeinden am **Sonntag, 22. Dezember 2013** von 18

bis 18.30 Uhr im Anschluss an die KIK-Kinderweihnachtsfeier zu einem **offenen Adventssingen** für alle im Hof der Familie Lenggenhager ein. Unter der musikalischen Begleitung einer Bläsergruppe der Jugendmusik werden wir gemeinsam Weihnachtslieder singen und uns auf die bevorstehenden Festtage einstimmen. Für Glühwein und Weihnachtsguetzli wird gesorgt sein. Wer kann, soll Weihnachtsguetzli zum Verzehr mitbringen.

Wir freuen uns jetzt schon, wenn wir Sie an diesen Anlässen begrüssen dürfen. Detaillierte Informationen folgen in den kommenden Ausgaben des «Gmäändsblatt».

Für den Vorstand der LG Dorf, Sarah Kohler (Präsidentin)

**MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL**

Oktoberfest am Samstag 26. Oktober

Die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel lädt Sie herzlich zum diesjährigen Oktoberfest im Gemeindezentrum ein. Zusammen mit der Jugendmusik, welche sich im Herbstlager auf das Konzert vorbereitet hat, haben die Musikanten ein abwechslungsreiches Programm passend zum Motto einstudiert. Weisswürste mit Brezen oder Schnitzel Pommes Frites, ein feines Kuchenbuffet, Tanzmusik mit der Band «4you» und der Barbetrieb garantieren für einen stimmungsvollen Unterhaltungsabend.

Besonders freuen wir uns auf den Auftritt der Musikgesellschaft Jenaz aus dem Prättigau. Die Musikgesellschaft Jenaz spielt in der 2. Stärkeklasse Brass Band und steht seit Anfang 2013 unter der musikalischen Leitung von Andrea Nold. Anlässe wie der Galaabend, das Adventskonzert sowie die Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben gehören zum jährlichen Programm der Musikanten aus dem Bündnerland. Auch darf die Musikgesellschaft Jenaz seit bald 30 Jahren auf eine engagierte und erfolgreiche Jugendmusik zählen.

Seien Sie mit Ihrem Dimdl oder Lederhosen unter unseren ersten 20 Besuchern und Sie werden eine kleine Aufmerksamkeit von uns erhalten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Türöffnung: 17.00 Uhr
Beginn Konzert: 18.00 Uhr
Eintritt: ab 16 Jahre CHF 10.–
bis 15 Jahre CHF 5.–
unter 6 Jahre Eintritt gratis

Ihre Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel

Herbstlager der Jugendmusik Rehetobel

Vom 14.-18. Oktober findet im Gemeindezentrum Rehetobel bereits zum 8. Mal das Herbstlager der Jugendmusik Rehetobel statt.

Die 34 Jugendlichen üben jeden Tag fleissig für das Konzert, das am 26. Oktober im Gemeindezentrum Rehetobel stattfindet.

Unermüdlich wird jeden Tag von 8.30 bis 17.00 Uhr geblasen, gesungen, getanzt und marschiert. Am Abend

kommen dann auch die «Grossen» dazu. Dann wird nochmals geübt. Würfelspiele, Ballspiele, Schnitzeljagd und ein Filmabend gehören natürlich auch dazu.

Was alles in dieser Woche gelernt wird, können sie gerne am **Samstag, 26. Oktober** anlässlich des Oktoberfestes, um **18.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel hören und sehen.

Herbstlager 2012

Frauenverein
Rehetobel

Hoi mitenand, grüezi mitenand

wisst ihr dass alles Quark ist,
ausser einem fröhlichen
Herzen,
das seiner bei aller
Gelegenheit mächtig ist.

In diesem Sinne meldet sich der Frauenverein zurück. Wir beginnen unsere monatlichen Unterhaltungsnachmittage am 17. Oktober im kleinen Saal im Gemeindezentrum mit Musik, Gesang und guter Laune. Und natürlich einem Zvieri.

Und so wird es bis März 2014 weitergehen. Und als Abschluss immer no üsi Fahrt is Blaue.

Es sind alle willkommen, die Lust und Zeit haben an diesen Nachmittagen teilzunehmen. Die Teilnahme ist gratis.

Wir freuen uns auf euch

dä Frauäverein Rechetobel, Gerda Mühlemann

Donnerstag, 3. Oktober 2013, 12.15 Uhr

Seniorenzmittag im Restaurant alte Post.

Anmeldungen bitte an

Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38

Dienstag, 8. Oktober 2013, 14.30 Uhr

Spielen «ob dem Holz»

Donnerstag, 17. Oktober 2013, 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag mit dem Bäuerinnenchörli Nassen unter der Leitung von Werner Frick

Gemeindezentrum kleiner Saal

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Oktober

Jugend

Do	Jeweils	09:30 – 10:30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 – 21:30 Fit & Fun in der Turnhalle

Wir machen Herbstferien vom Montag 30.09.2013 bis Sonntag 20.10.2013

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in 3 Stärkeklassen	
----	---------	---------------	---------------------------------	--

Frauen

Mi	09.10.	20.00	Tumen	TH
Mi	16.10.		Telefonkette	
Mi	23.10.	20.00	Tumen	TH
Mi	30.10.	20.00	Tumen	TH

Männer

Di	01.10.	20.00	Spass beim Spiel	TH
Di	08.10.	20.00	Spass am Gerät	TH
Di	15.10.	20.00	Wie damals?	TH
Di	22.10.	19.30	Obs noch geht?	TH
Di	29.10.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15 – 22:00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Pilates

Dienstag, 08:30, Pilates in verschiedenen Stufen, MZG kleiner Saal

Herbstferien vom 30.09.2013 bis 20.10.2013

Für mehr Info's meldet Euch bei

Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Volleyball im Gerstensud

Es ist wieder soweit, in Rehetobel findet das Volleyball-Plausch-Turnier statt. Es wird in zwei Mixed - Kategorien gespielt:

- Plausch (keine Altersbegrenzung)
- Fortgeschrittene (mind. 3 Frauen auf dem Spielfeld, keine Altersbegrenzung)

Das Startgeld pro Mannschaft beträgt Fr. 60.– 6 Bons für Gerstensuppe oder Hot Dog sind im Startgeld inbegriffen.

Für Spielende und Zuschauer steht die Festwirtschaft offen!

**16. November 2013
im Rehetobler Gemeindezentrum**

Bitte meldet Euch bis am 6. November 2013 an bei:
(bitte Kategorie, Gruppenname und Ansprechperson nicht vergessen!)

Brigitte Bruderer, Holderenstrasse 17, 9038 Rehetobel
071/ 877 31 17 bribru7@bluewin.ch

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.

Sportverein Rehetobel / das Volleyballteam, Tabea Hörler

Stafettenmeisterschaft

Am Sonntag 1. September machten sich zwei Gruppen der kleinen Jugi und der neu entstandenen Turnerguppe «u Fit und Spass» mit dem Postauto auf nach Heiden an die ATV Stafettenmeisterschaft.

Als erstes durften sich die Jungs von «u Fit und Spass» im Einzelsprint mit den anderen Teilnehmenden messen. Kurz darauf, kamen dann die Mädchen und Jungen der kleinen Jugi an die Reihe. Dabei erreichten Julia Riedener und Nina Peloli mit einer sehr guten Zeit die Finalrunde der besten Fünf des jeweiligen Jahrgangs. Nach diesem verheissungsvollen Start ging es weiter mit der Pendelstafette, an welcher die kleine Jugi ebenfalls mit zwei Gruppen vertreten war.

Im folgenden Final der Einzelstarts erreichten Julia und Nina die sehr guten Plätze fünf und vier. Zudem erhielten Nina Peloli und Fabian Schefer für ihre tolle Leistung eine Auszeichnung.

Zu guter Letzt stand die Rundbahnstafette auf dem Programm. Als erstes durften die Jungs von «u Fit und Spass» antreten, wobei sie eine sehr gute Leistung zeigten. Im Anschluss starteten die Mädchen der kleinen Jugi. Auch sie überzeugten mit einem motivierten und schnellen Lauf. Als dann noch die Jungen der kleinen Jugi an die Reihe kommen sollten, zeigte das Wetter kein Erbarmen und es regnete in Strömen.

Die Knaben liessen sich jedoch weder von der völligen Durchnässung, noch durch die rutschige Wiese aufhalten und gaben noch einmal Alles.

Insgesamt war es ein erfolgreicher und lustiger Tag an dem die Kinder der kleinen Jugi und die Jungs von «u Fit und Spass» alles gegeben haben und wir viel Spass hatten.

Wer Lust hat ebenfalls bei einer der Riegen mitzumachen, ist herzlich willkommen bei uns herein zu schauen! Wir freuen uns auf dich!

Die Leiter,

Anita Vetsch, Patrizia Egli, Roland Gmür und Lars Zähler

Herbstaufzug des Gemischtchors Rehetobel

Was Lindau und das Appenzellerland verbindet, hat vor dem diesjährigen Ausflug wohl niemand der Chorausflügler so genau gewusst. Und so war die Reise nach Lindau nicht nur gemütlich und lustig, sondern auch noch lehrreich.

Bei schönstem Spätsommerwetter ging es vorerst mit dem nostalgischen Bahnwagen der Rorschach-Heiden-Bahn Richtung Bodensee. Nach einer ersten Kaffeepause wartete das Schiff nach Lindau. Nach der Ankunft trafen wir uns dort mit einem Stadtführer, der uns mit viel Fachkenntnis, Humor und vor allem Herzblut «seine» Stadt vorstellte und viele Gemeinsamkeiten und Verbindungen mit dem Appenzellerland zum Besten gab. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer kannten zuvor das schicke Städtchen mit den historischen Gebäuden und gepflegten Gassen praktisch nicht. Ein wirklicher Geheimtipp für einen weiteren Besuch.

Nach einem schmackhaften Mittagessen mitten in der Altstadt blieb dann noch Zeit für einen «Spontanauftritt» in einer Kirche, einen Dessert in einem der zahlreichen Strassencafés oder einen kleinen Einkaufsbummel. Die halbe Welt schien unterwegs zu sein, als wir am Nachmittag wieder mit Schiff und Bahn nach Heiden fuhren. Jedenfalls waren die Sitzplätze rar.

Am Abend wartete eine kleine Überraschung auf uns. Dank dem schönen Wetter lohnte sich der Aufstieg auf den Turm der Evang. Kirche Heiden und oben wartete schliesslich auch noch ein Apéro auf uns.

Auf dem Kirchturn mit der herrlichen Aussicht schliesst sich nun der Kreis zu Lindau. Am Tag unseres Ausfluges jährte sich der Dorfbrand von Heiden zum 175. Mal. Weil die Lindauer am 7. September 1838 das Grossfeuer sahen, eilten sie sofort zu Hilfe. Von diesem Hilfseinsatz zeugt heute noch ein Feuereimer aus Leder im Museum Heiden. Den Abschluss des Ausflugs bildete das gemeinsame im Restaurant «Bangkok», Heiden. Herzlichen Dank an Marianne für die Organisation.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Rehetobel Cupsieg für Rehetobler Schütze

Der 30. Kantonale Cupfinal 2013 wurde dieses Jahr auf der Schiessanlage in Reute ausgetragen.

Cup bedeutet stets Spannung, Nerven und auch ein wenig Glück. Wenn zwei Schützen gegeneinander antreten ist es gut möglich, dass der ansonsten stärkere ausscheidet auch wenn er unbedingt eine Runde weiterkommen möchte, halten die Nerven vielleicht nicht mit. Der richtige Umgang mit seinem Gegner führt zum Erfolg.

Im Feld D standen sich im Finale Markus Kellenberger SG Rehetobel und Manfred Holderegger FS Reute gegenüber. Markus Kellenberger aus Rehetobel setzte sich mit einem Punkt Vorsprung gegen M. Holderegger FS Reute durch und gewann den Final.

Wir von der Schützengesellschaft Rehetobel sind natürlich stolz, einen solch erfolgreichen Schützen unter uns zu haben und wir gratulieren Markus Kellenberger ganz herzlich zu seinem tollen Erfolg.

*Für die Schützengesellschaft Rehetobel
Bruno Niederer*

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im August 2013

– Gjaka, Fatime, Heidenerstrasse 30

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Eisenhut, Noemi, geb. 23. August 2013 in Rehetobel AR, Tochter des Eisenhut, Christian und der Eisenhut geb. Walser, Rahel, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 32

Gratulationen

1. Oktober	Verena Kündig-Bienz , Oberdorf 3	94-jährig
3. Oktober	Hedwig Schläpfer-Rauch , Oberdorf 3	85-jährig
9. Oktober	Magdalena Eisenhut-Klauser , Lochersebni 1	81-jährig
9. Oktober	Ernst Krebs , Nasen 8	91-jährig
12. Oktober	Sophie Keller-Stärk , Oberkaien 2	82-jährig
15. Oktober	Bertha Zähler-Koller , Holderenstrasse 29	83-jährig
17. Oktober	Simone Gubelmann-Hafner	84-jährig
25. Oktober	Paula Näf-Egger , Michlenberg 1	91-jährig
29. Oktober	Hedi Rheingold-Vogelsang , Sonnenbergstr. 25	81-jährig
30. Oktober	Otto Lienert-Huber , Femsicht 1	81-jährig

Gifte und Chemikalien

Gehen Sie sorgfältig mit Giften und Chemikalien um

Im Haushalt und im Werkraum befinden sich zahlreiche gesundheitsgefährdende und giftige Substanzen wie Abwasch- und Reinigungsmittel, Kosmetikartikel, Medikamente, Tabakwaren sowie Düngemittel und Lösungsmittel. Jährlich müssen sich in der Schweiz rund 12 000 Personen aufgrund von Vergiftungen behandeln lassen.

Besonders häufig sind Kinder betroffen. Wohlriechende Düfte verleiten zum Trinken einer chemischen Flüssigkeit, Kosmetika und Medikamente werden beim Spielen ausprobiert. Gutes Grundwissen sowie Disziplin beim Anwenden, Lagern und Entsorgen tragen zum sicheren Umgang bei.

Tipps:

- Bewahren Sie Gifte und Chemikalien ausserhalb der Reichweite von Kindern auf (abschliessbarer Schrank, in mindestens 160 cm Höhe). Belassen Sie Gifte, Chemikalien und Medikamente in der Originalverpackung, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Beachten Sie die Warnaufschriften. Seit 2012 gibt es neue, international gültige Gefahrensymbole, die schrittweise auf den Produkten zu finden sein werden.
- Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen. Tragen Sie Schutzhandschuhe, bei Verwendung von starken Säuren und Laugen zusätzlich eine Schutzbrille. Sorgen Sie bei Dämpfen für eine gute Belüftung.
- Bringen Sie überflüssige Chemikalien und Medikamente regelmässig den Verkaufsstellen zurück; viele Produkte können die Umwelt schädigen.
- Rufen Sie im Fall eines Vergiftungsverdachts das Tox-Zentrum an: Telefon 145.

Noch mehr zu Giften und Chemikalien finden Sie in der bfu-Broschüre 3.011 auf www.bestellen.bfu.ch. Oder informieren Sie sich vertieft auf der Website des BAG: www.cheminfo.ch.

Back to the roots – Wiedereröffnung vom Bluemehüsli

Wir freuen uns, dass wir am **Samstag, 30. November 2013** unsere Neu- und Wiedereröffnung vom Bluemehüsli feiern dürfen. Neu wird das Bluemehüsli «s Blueme & Geschenkhüsli» heissen und wird im Dorf, direkt neben dem Volg, zu finden sein.

In der ersten Zeit läuft unser Lädeli mit Selbstbedienung. In weiterer Zukunft wird das Blueme & Geschenkhüsli wieder bedient sein. Ich werde natürlich in der Zeit der Selbstbedienung im Laden anzutreffen sein, doch es sind keine festen Zeiten vorgesehen. Vor Feiertagen werde ich möglichst vor Ort sein.

Während der Zeit der Selbstbedienung wird eine eigenständige Kasse sowie EC Gerät zur Verfügung stehen. Es kann aber auch eine Kundenkarte angelegt werden, bei

der die Einkäufe eingetragen werden können und Ende Monat verrechnet werden. Bestellungen können Sie mit dem Bestellformular oder per E-Mail (blueme_geschenkhuesli@gmx.ch) bestellen. Für die Organisation bitten wir Sie, die Bestellungen mindestens zwei Tage vorher aufzugeben. Ich werde voraussichtlich am Dienstag und Samstag an die Blumenbörse fahren, so dass immer frische Blumen vorhanden sind.

Sie werden haltbare und bepflanzte Blumen und Töpfe finden, verschiedene Pflanzen und Accessoires, sowie immer frische Sträuße und Gestecke. Wir möchten aber auch gerne haltbare Geschenke wie Essig und Öle usw. anbieten sowie diverse Kleinigkeiten als Mitbringsel.

Wir freuen uns auf die neue Herausforderung und möchten diese tolle Chance nutzen, um nochmals in das eigenständige Berufsleben einzusteigen und im Dorf zu wirken.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine tolle Herbstzeit.

**Zum Vormerken:
Neu- und Wiedereröffnung vom
Blueme & Geschenkhüsli am
Samstag 30. November 2013 ab 9.30 Uhr.**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Familie Fabienne, Peter und Levin Holderegger

**Öffnungszeiten vom Blueme&Geschenkhüsli:
Montag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr**

Eine Handpuppe selber machen

Kurse für Kinder ab 5 Jahren und Erwachsene

Nähere Auskünfte: Regula Rohner, Holderenstrasse 3,
Rehetobel, Tel. 071 870 04 53

„... dänked at Zuekunft und machet's au so!“

gmür
ENERGIE
eidg. Energieberater

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

4½ Zimmer - Eigentumswohnungen

haussonder
zentral wohnen in rehetobel

Bauherrschaft

Baugesellschaft Haus Sonder
c/o Mola Projekte GmbH/Kimmo GmbH
Bergstrasse 53
CH-9038 Rehetobel

Informationen / Verkauf

buffoni bühler ag
Schützengasse 7
CH-9000 St.Gallen
info@haus-sonder.ch
T. 071/ 877 32 56
info@buffonibuehler.ch
T. 071/ 242 37 00
Monika Pearson-Mächler
Michael Bühler

haus-sonder.ch

ab CHF 640'000.-
Bezug voraussichtlich ab Frühjahr 2015

GASTHAUS ZUR POST
Dorf 6 | 9038 Rehetobel

Märchendîner

24. Oktober 2013
19 Uhr

Vreni Zünd liest Märchen aus aller Welt begleitet von Moni's köstlichem 4-Gänge-Menü. Preis: CHF 72 pro Person

Auf Ihren Besuch freuen sich:

Paul & Monika Zünd-Keller

Reservation unter: 071 877 14 42

Zu vermieten in Rehetobel AR

HAUS (Hausteil)

4 ½ Zimmer, schöne, moderne Wohnküche, Eck-Bad/
WC/Dusche, WM, grosses Wohnzimmer mit Kachelofen,

Gasheizung, helle Schlafzimmer mit Einbauschränken, Estrich,
viele Stauräume. Sonniger Sitzplatz mit Blumengarten und
eigener Quelle. Parkplatz, herrliche Aussicht zum Säntis,
ab Feb. 2014 oder nach Vereinbarung

Nichtraucher bevorzugt, Mietzins Fr. 1600.- exkl. NK

Besichtigung und Info unter Tel. 071 877 27 47

Restaurant Achmühle
Speicherschwendi

071 877 11 31
www.achmühle.ch

Metzgete

24. Oktober 2013 bis 27. Oktober 2013

Tina Casutt Damm und Richi Damm
freuen sich über Ihren Besuch

/GARAGE /FISCH AG /REHETOBEL
Eidg. dipl. Automechaniker Telefon 071 877 16 11
/SPENGLEREI

Auto-Winter

Super Netto-Preise auf Winterpneu

z.B. Michelin, Conti, ESA, Sebring

Montage-Aktion September und Oktober

...und dazu kostenlose Winterkontrolle!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Koni Fisch und sein Team

Obligatorische Hunde SKN Kurse

(Hunde-Sachkunde-Nachweis)
in Rehetobel

Theorie und Praxis

Privat oder
in kleinen
Gruppen

Die Hundeschule für alle Felle:
Susanne Angehrn 071 870 03 29
susanne.angehr@gmail.com

**Mit uns
renovieren
macht Freude**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL TEL. 071/877 10 23

WWW.REHETOBEL.CH

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Einladung zum Tag der offenen Türe:
Freitag, 25.10.2013 ab 16.00 bis 19.00 Uhr
Samstag, 26.10.2013 ab 09.00 bis 12.00 Uhr

**Planen und
bauen**

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

RESTAURANT SONNE

Nasen 6, 9038 Rehetobel

Wir haben offen
Mittwoch, Donnerstag, Freitag
11-14 h; ab 17 h
Samstag ab 10 h; Sonntag 10 – 21 h

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Reservierungen unter

Tel: 071 877 11 70

Mail: info@appenzelleria.ch

Katharina Schläpfer-Bollhalder & Team

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag,

Tel. 077 437 44 15.

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot Oktober
Winzerbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerhiber

**Betriebsferien
vom 7. - 14. Oktober 2013**

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

Wärme und Strom aus der Natur

- Sonnenkollektoren
 - Photovoltaik
 - Wärmepumpen
- 071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Wärme
www.ewh.ch

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Das beste	Fundament
für	Ihre Bauten
50 Jahre	

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro - Reparaturen
- Elektroinstallationen

Austausch und Installation aller Elektrogeräte für den Haushalt.
Kochherd, Backofen, Steamer,
Glaskeramik-Kochfelder, Dampf-
abzug, Kühlschrank, Geschirrspüler,
Waschmaschine, Tumbler etc.

Rufen Sie mich unverbindlich an.
Sehr gerne offeriere und installiere ich Ihnen ein entsprechendes Gerät.

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Restaurant Alte Post Rehetobel

FERIEN

vom 5. bis 20. Oktober 2013

Vali'S

Bike-Shop

Kirchstrasse 2
1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Di - Fr 14.30 - 18.30
Sa 13.00 - 16.00

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch

Sie haben eine
Vorstellung
Wir stellen sie Ihnen
Vor...

Kommen Sie doch ungeniert vorbei um
Fragen zu stellen. Wir nehmen uns gerne
Zeit Sie zu beraten. Wir freuen uns auf
Sie!
www.myibex.ch
www.specialzed.com
u.v.m

Wir freuen uns, Ihnen die
Eröffnung unseres

Atelier für Prozessorientiertes Malen und Kunsttherapie

bekanntzugeben.

Zum Tag der offenen Tür am Samstag,
26. Oktober 2013 von 13h-19h
laden wir Sie herzlich ein.

Kurt Weber und Brigitte Sollberger Weber
Heidenerstrasse 15
9038 Rehetobel
T 071 535 34 90
atelierimsticklokal@hispeed.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

26 Jahre

JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzarbeiten aus.

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

APPENZELLER
FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Weihnachtsmarkt

Bereits zum 5. Mal wird die Augsti zur Weihnachtssoase. Dieses Jahr feiern wir mit Euch bereits unsere 5-jähriges Jubiläum. Eine weitere Auflage findet am 29. und 30. November im gewohnten Rahmen in der vorderen Augsti statt. Am erfolgreichen Konzept der letzten Jahre wird festgehalten, klein aber fein.

Ebenso dürfen wir Euch wieder im „Open House“ bei Rita und Peter Caluori herzlich begrüßen.

Ab sofort nehmen wir wieder Anmeldungen für unsere teilweise noch leeren Marktstände entgegen.

Kontakt und Infomaterial erhältlich unter:

Michel Friedli, Augste 475, Telefon 079 468 48 11, augsti-weihnachtsmarkt@bluewin.ch und Claudia Friedli, Augste 628, Ab 13:00 Uhr Telefon 071 888 08 09

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen:

www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

stiftung
waldheim

wann	was	wo	wer
1. Okt. Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
3. Okt., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
3. Okt., Do. 14.00-17.00	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
4. Okt., Fr. 11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
5.-20. Okt.	Ferien	Rest. Alte Post	
7. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
7.-14. Okt.	Ferien	«Weinburg»	
8. Okt., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
11. Okt., Fr. 20.00	Vereinshöck		Landfrauen
14. Okt., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
14.-18. Okt.	Musiklager Rehetobel	GZ	Jugendmusik
17. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
20. Okt., So. 10.30	Kirchenfest	kath. Kirche	
21. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
21. Okt., Mo. 19.30	Samariterübung	GZ	
22. Okt., Di. 19.30	Infoanlass Feuerwehr Wald-Rehetobel	GZ, Jugendraum	
22. Okt., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
23. Okt., Mi. 15.30-17.00	Kennenlernen der Frauenarztpraxis	Spital Heiden	Jugendkommission
23. Okt., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum offen		Jugendkommission
24. Okt., Do. 19.00	Märchendiner: 4-Gänge-Menü, Vreni Zünd liest Märchen aus aller Welt	Gasthaus zur Post	
24.-27. Okt.	Metzgete	Rest. Achmühle	
25. Okt., Fr. 19.15-22.15	Jugendraum offen, Crêpes		Jugendkommission
25. Okt., Fr. 20.15	HV Landfrauen Rehetobel		
26. Okt., Sa. 13.00-19.00	Tag der offenen Tür im Malatelier	Heidenerstrasse 15	
26. Okt., Sa. 18.00-20.30	Vernissage, Herbert Maeder, «Sabrina»		Tolle Art&Weise
26. Okt., Sa. 18.00	2. Oktoberfest	GZ	MG Brass Band
	u.a. mit Konzert der Jugendmusik		
28. Okt., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
29. Okt., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
30. Okt., Mi. 14.00-17.00	Jugendraum offen		Jugendkommission
1. Nov. Fr.	Erlebnistag	kath. Kirche	
1. Nov. Fr. 11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
2. Nov., Sa. 09.00-11.00	Grüngut-, Altmittel-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ	
2. Nov., Sa. ca. 16.00	Schlussübung Feuerwehr	Wald	
3. No., So. 17.30	Gottesdienst zum Reformationssonntag	evang. Kirche	
4. Nov., Mo. 20.00	Öffentliche Versammlung «Budget 2014»	GZ	Gemeinderat
5. Nov., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
6. Nov., Mi. 20.00	Koordinationsitzung Daten 2014	Rest. Alte Post	Verkehrsverein

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 31. Oktober 2013

Redaktions- und Inserateschluss:

Sonntag, 20. Oktober 2013

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 13. Dezember 2013

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

Oktober 2013

... am Montag,
4. November, 20.00
im kleinen Saal...

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Die Informationsveranstaltung zum Voranschlag 2014 und zur geplanten Steuererhöhung findet am Montag, 4. November 2013, um 20.00 Uhr, im Gemeindezentrum, kleiner Saal, statt.

An diesem Info-Anlass wird der Bericht zur Finanzanalyse direkt vom Verfasser, Herr Christoph Brunner, vorgestellt. Dieser Bericht kann im Internet (www.rehetobel.ch / Startseite → Aktuelles) eingesehen und heruntergeladen werden. Wer über keine Internetmöglichkeit verfügt, kann die Unterlagen auch im Gemeindehaus abholen oder telefonisch bestellen (071 878 70 25). Ich erlaube mir, aus dem Fazit des Berichtverfassers, Herr Chr. Brunner, OBT AG, nochmals zu zitieren: «Die Gesundung der Finanzen ist ein langfristiger Prozess. Kurzfristig kann nur über eine Steuererhöhung eine schnelle Wirkung erzielt werden. Allenfalls können durch eine umfassende Analyse die nicht gebundenen Ausgaben zusätzlich etwas gesenkt werden. Alle anderen Massnahmen verbessern die Finanzsituation erst mittel- bis langfristig.»

An dieser Stelle möchte ich **zwei Aussagen des Gemeinderates** bekräftigen, welche in der Abstimmungsbotschaft auf Seite 5 nachgelesen werden können:

1. Wenn die Verschuldung dauerhaft reduziert werden soll, muss einerseits der Steuerfuss um 0,2 Einheiten, mit Wirkung ab 01.01.2014, erhöht und andererseits müssen weitere Massnahmen zur Kostenreduktion umgesetzt werden.

2. Nur wenn die Steuerfusserhöhung um 0,2 Einheiten mit klaren Sparzielen und Massnahmen einhergeht, wird es gelingen, die Verschuldung in den kommenden 10 bis 20 Jahren auf 4'000 Franken pro Einwohner/in zu reduzieren.

Ich danke für Ihr Verständnis, Ihre Unterstützung und Zustimmung.

Ueli Graf, Gmäändspräsident

Bauschutt- Gift- / Sonderabfall- und letzte Grüngutsammlung Altmetallsammlung

Samstag, 2. November 2013

09.00 - 11.00 Uhr

Bauschutt und Altmetall beim Gemeindezentrum,
Grüngut an der Buechschwendstrasse 3a

Für das Altmetall gibt es keine Abholtour mehr.
Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten und
zusätzlich eine beim Gemeindezentrum!

Altpapiersammlung

Samstag, 9. November 2013

ab 08.00 Uhr

Jungschützen/SAM

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschürzt am Ort wo Sie Ihre Kehrtsäcke
hinbringen, deponieren.

In eigener Sache

Voranschlag und Steuerfuss 2014

Der Gemeinderat unterbreitet der Stimmbürgerschaft am 24.11.2013 den Voranschlag 2014 mit einem Steuerfuss von 4,1 Einheiten. Als zweite Abstimmungsfrage beantragt der Gemeinderat der Stimmbürgerschaft eine Steuerfuss-Erhöhung um 0,2 Einheiten auf neu 4,3 Einheiten zur ausschliesslichen Schuldenreduktion.

Der Voranschlag 2014 umfasst die Erfolgsrechnung (früher «Laufende Rechnung» genannt) und die Investitionsrechnung für den «allgemeinen Gemeindehaushalt» wie auch für die Spezialfinanzierungen «Feuerwehr», «Wasserversorgung», «Abwasserbeseitigung» und «Abfallwirtschaft». Die Buchhaltung der Spezialfinanzierung «Gemeindealtersheim» wird extern geführt. Die Erfolgsrechnung 2014 schliesst wie folgt ab:

Ertragsüberschuss «allgemeiner Gemeindehaushalt»	CHF 21'285
Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung «Feuerwehr»	CHF 5'340
Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung «Wasserversorgung»	CHF 203'650
Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung «Abwasserbeseitigung»	CHF 55'100
Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung «Abfallwirtschaft»	CHF 2'620
Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung «Gemeindealtersheim»	CHF -6'836
Insgesamt wird somit für die Erfolgsrechnung 2014 ein Ertragsüberschuss von prognostiziert; davon abzuziehen sind die einmaligen Fondsentnahmen	CHF 281'159 CHF -147'450

Somit verbleibt ein operatives Ergebnis von (bei einem Steuerfuss von 4,1 Einheiten)

Investitionen sind im Jahr 2014 vorgesehen im Gesamtwert von CHF 599'500
Davon abzuziehen sind Abschreibungen im Gesamtbetrag von CHF -581'357

Somit verbleiben Nettoinvestitionen von

Die Gemeindeverschuldung reduziert sich um CHF 18'143
CHF 115'566

Die finanzielle Lage der Gemeinde Rehetobel ist sehr angespannt. Der Gemeinderat und die Kommissionen befassten sich im Zuge der Budgetierung 2014 intensiv mit der Finanz- und Investitionsplanung. Sämtliche Ressorts und Kommissionen überprüften die Ausgaben sehr kritisch auf Einsparungen.

Wie aus den Gemeindekennzahlen 2012 ersichtlich ist, liegt die Nettoverschuldung bei rund 10,5 Mio. Franken, was die höchste Nettoverschuldung pro Einwohner (Fr. 6'155.00) im Kanton bedeutet.

Aufgrund des Voranschlages 2014 kann davon ausgegangen werden, dass sich die Nettoverschuldung um rund Fr. 115'000 reduzieren wird. Diese Schuldenreduktion wird allerdings nur vorübergehend der Fall sein, denn bereits in den kommenden fünf Jahren 2015 - 2019 stehen grosse Investitionen im Gesamtwert von rund 5,5 Mio Franken an, wie z.B.

Kantonsstrassen-Sanierungsprojekte:

Gemeindeanteile (+DML)	rund 2 Mio. Franken
Gemeindestrassen-Sanierungen	rund 1 Mio. Franken
Gemeindebauten-Sanierungen	ca. 0,5 Mio. Franken
Wasserleitungs-Erneuerungen	ca. 0,9 Mio. Franken
Kanalisations-Erneuerungen	ca. 0,9 Mio. Franken

Seitens der Gemeinde werden kostengünstigere Lösungen und zeitliche Verzögerungen angestrebt. Der Investitionsbedarf wird dennoch jährlich rund 800'000 Franken betragen. Die Auswirkungen des kantonalen Entlastungsprogrammes, falls es denn per 2015 in Kraft treten würde, werden die Gemeinderrechnung nochmals mit rund 200'000 Franken jährlich belasten. Die Selbstfinanzie-

rungssumme von durchschnittlich rund 800'000 Franken reicht deshalb nicht aus. Die Verschuldung wird jährlich um rund 200'000 Franken anwachsen.

Wenn die Verschuldung dauerhaft reduziert werden soll, muss einerseits der Steuerfuss um mindestens 0,2 Einheiten, mit Wirkung ab 01.01.2014, erhöht werden und andererseits müssen weitere Massnahmen zur Kostenreduktion umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang wird auf den Expertenbericht «Analyse und Beurteilung der Finanzsituation der Gemeinde Rehetobel» der OB T. Gallen vom 13.09.2013 verwiesen (siehe auch www.rehetobel.ch/Startseite → Aktuelles).

Der Gemeinderat wird in den kommenden Monaten verschiedene in diesem Bericht angeregte Massnahmen prüfen, einleiten und umsetzen. Bereits im Zuge des Budgetierung 2014 wurden verschiedene Kürzungen (bei-

spielsweise im Beitragswesen sowie bei den Sachaufwänden) vorgenommen.

Nur wenn die Steuerfusserhöhung um 0,2 Einheiten mit klaren Sparzielen und Massnahmen einhergeht, wird es gelingen, die Verschuldung in den kommenden 10 bis 20 Jahren auf 4'000 Franken pro Einwohner/in zu reduzieren.

Wieviel macht diese Steuererhöhung um 0,2 Einheiten in Franken oder Prozent aus?

Die Berechnung der Steuererhöhung ist abhängig vom steuerbaren Einkommen und Vermögen sowie vom Alleinstehenden- oder Verheirateten-Tarif. Bezogen auf die Gesamt-Steuerrechnung wird dies voraussichtlich knapp 2,8 % ausmachen.

Die nachfolgenden Berechnungsbeispiele beziehen sich auf eine «Steuerfusserhöhung um 0,2 Einheiten»:

steuerbares Einkommen	Einkommenssteuer		steuerbares Vermögen	Vermögenssteuer
	alleinstehend	verheiratet		
25'000	CHF 52.80	CHF 18.60	50'000	CHF 5.00
50'000	CHF 166.00	CHF 109.00	100'000	CHF 10.00
75'000	CHF 296.00	CHF 225.00	150'000	CHF 15.00
100'000	CHF 434.00	CHF 356.00	200'000	CHF 20.00
150'000	CHF 720.00	CHF 634.00	300'000	CHF 30.50
200'000	CHF 1'010.00	CHF 920.00	500'000	CHF 52.50

Detaillierte Informationen enthält das Stimmmaterial, das den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern anfangs November zugestellt wird.

Exemplare des Voranschlages 2014 in Papierform liegen auch im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung zum kostenlosen Bezug auf oder können bei der Gemeindeverwaltung bestellt werden (Tel. 071 878 70 25 / Email: patricia.eberle@rehetobel.ar.ch).

Alle Budgetunterlagen können ebenfalls via Internet www.rehetobel.ch → Politik → Abstimmungen & Wahlen → «Abstimmung vom 24.11.2013» eingesehen und heruntergeladen werden.

Überarbeitung des Fondsreglements

Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes und des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell (HRM2) musste das Fondsreglement der Gemeinde Rehetobel überarbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Der Gemeinderat hat das überarbeitete Fondsreglement an seiner letzten Sitzung verabschiedet. Dieses tritt per 01.01.2014 in Kraft und kann auf der Gemeinde-Homepage (www.rehetobel.ch → Verwaltung → Reglemente) eingesehen werden.

Strassensanierung «Zittäfeli - Einlenker Alte Landstrasse»

Das kantonale Tiefbauamt AR beabsichtigt, in den kommenden Jahren verschiedene Strassen in der Gemeinde Rehetobel zu sanieren. Dabei soll der Strassenabschnitt «Zittäfeli - Einlenker Alte Landstrasse» saniert werden. Dem Gemeinderat wurde das Vorprojekt zur Stellungnahme vorgelegt. Dieses beinhaltet drei mögliche Ausbau-Varianten, in welchen beispielsweise das Trottoir und die Strassenbeleuchtung unterschiedlich ausgeführt würden. Entsprechend hoch fallen in diesen möglichen Ausbau-Varianten auch die Gemeindebeiträge aus. Die politischen Organisationen der Gemeinde Rehetobel wurden Ende August zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung eingeladen, an welcher das Sanierungsprojekt durch Vertreter des kantonalen Tiefbauamtes vorgestellt wurde.

Im Zusammenhang mit der derzeitigen Finanzlage und der Verschuldungsreduktion reichte der Gemeinderat in seiner Stellungnahme das Anliegen ein, von einer Gesamt-Strassenbeleuchtung wie auch von der Erstellung eines Trottoirs auf dem gesamten Streckenabschnitt aus Gründen der Verhältnismässigkeit abzusehen. Die Sicherheit der Fussgänger wie auch für Fahrzeuglenker hat dennoch oberste Priorität. Statt einem Trottoir sollte nach Ansicht des Gemeinderates ein begehbare Bankett erstellt werden. Mit der gemeinderätlichen Stellungnahme

wurden dem kantonalen Tiefbauamt weitere diverse Anliegen und Begehren zu dieser Strassensanierung eingereicht. In den kommenden Wochen und Monaten werden verschiedene Fragen wie beispielsweise auch Zeitplan und Finanzierung mit dem kantonalen Tiefbauamt diskutiert.

Die Nasenstrasse wird von der Einwohnergemeinde übernommen

Über die Sanierung der Nasenstrasse wurde bereits in den letzten Gmäändsblatt-Ausgaben ausführlich berichtet. Mit den Bauarbeiten wurde Anfang Oktober begonnen und befinden sich im Zeitplan.

Von den tangierten Grundeigentümern wurde im Zuge der Sanierungs-Planung das Gesuch an den Gemeinderat gestellt, die Nasenstrasse durch die Gemeinde zu übernehmen. Eine Übernahme der Strasse wurde vom Gemeinderat in Aussicht gestellt, sobald die Sanierungsarbeiten durchgeführt und die Perimeterbeiträge geregelt sind. Nach abschliessender Prüfung des vorliegenden Gesuchs durch die Unterhalts- und Betriebskommission sowie den Gemeinderat, hat nun der Gemeinderat beschlossen, die Strasse zu übernehmen nachdem die Sanierungsarbeiten abgeschlossen und alle erforderlichen Voraussetzungen für die Übernahme erfüllt sind.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Zentrales Datenschutzregister

Gemäss Art. 18 des kantonalen Datenschutzgesetzes (bGS 146.1) haben neben dem Kanton auch die Gemeinden ein zentrales Register über jene Datensammlungen zu führen, welche Personendaten beinhalten. Mit der Führung dieses Registers sind spezifische Aufgaben verbunden. So muss das zentrale Register regelmässig aktualisiert werden. Zudem ist der Hinweis auf die Öffentlichkeit des Registers sowie der Ort, wo es eingesehen werden kann, durch die Gemeinde jährlich in ihrem amtlichen Publikationsorgan zu veröffentlichen. Das Register für die Gemeinde Rehetobel kann auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Bewilligte Bauten 3. Quartal 2013

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Raninger Norbert und Aurelia, Heidenerstrasse 53
Sitzplatz mit Verbundsteinen

Soleil Immobilien AG, Gupf 20
Erweiterung best. Weinkeller

Einwohnergemeinde Rehetobel, Nasenstrasse
Sanierung Nasenstrasse

Hofmann Willi, Robach 41
Anbau Carport

Rüegg-Gulde Christoph und Gaby, Gitzibüel 3
Ersatz bestehender Kachelofen

Nauer Antonius, Gitzibüel 1
Abbruch und Wiederaufbau Gerätehaus, Abbruch Silo

Kast Hansruedi, Dorf 10
Heizungswechsel von Oel auf Gas

IT3 St. Gallen AG, Sägholzstrasse 28
Heizkesselauswechslung

Eugster Hans und Sonja, Oberstrasse 12
Sanierung Süd- und Westfassade mit Fensterersatz und Dachsanierung

Steiger Carl, Sämmlerweg 7
Belagseinbau auf bestehender Zufahrtsstrasse

Müller Peter, Sägholzstrasse 9
Neue Umgebungsgestaltung

Mola Projekte GmbH / Kimmo GmbH, Sonderstrasse 2
Neubau MFH mit Tiefgarage

Tobler Peter, Städeli 6
Einbau Belag auf privater Zufahrtsstrasse

Schmid Thomas, Buechschwendstrasse 9
Dachfenstereinbau und einbau Schwedenofen mit Kamin

Stiftung Waldheim, St. Gallerstrasse bis Sämmlerweg
Baustellenzufahrt

Hansruedi Kast AG, Rehetobel, Dorf 10
Teilüberdachung der Terrasse

Dörig Thomas, Lobenschwendstrasse 10
Heizungersatz von Oel auf Luft/Wasser-Wärmepumpe

Michael Gross AG, Obere Buechschwendi 12
Einbau Wasserstrahlschneider

Rutz Dr. Alfred und Rosi, Bergstrasse 51
Energetische Sanierung Dach, Fassadenänderung, Änderung Balkonbrüstung

Damm Richard und Casutt Damm Tina, Achmüli 59
Erneuerung Schindelschirm auf Nordseite

Verein Solardorf Rehetobel, St. Gallerstrasse 57
Neubau Photovoltaikanlage

Fueter Hilda und Walt Erna, Singrüeni 53
Neubau Carport und Holzunterstand

Heimann Willy und Erika, Bergstrasse 6
Neubau thermische Solaranlage

Weber Othmar und Brigitta, Habset 98
Neubau Photovoltaikanlage

Handänderungen Juli – September 2013

Erbengemeinschaft Bischof Dora (Erwerb 21.11.2012) an Rüd Robert, Amlikon Bissegg, und Rüd Verena, Amlikon Bissegg, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 521, 9'607 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 355, Robach

Eugster Franz, Rehetobel (Erwerb 19.08.1981) an Schmid Thomas, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1015, 609 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 871, Buechschwendi

Sturzenegger Elsa, Rehetobel (Erwerb 29.10.2002) an Wagner Benjamin, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 666, 208 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 546, Heidenerstrasse

Sirin AG Rehetobel, in Rehetobel (Erwerb 24.01.1989) an Soleil Immobilien AG, in Bad Ragaz, Liegenschaft Nr. 1038, 3'328 m² Grundstücksfläche, Restaurant Nr. 895, unterird. Gebäudeteil (Teil) Nr. 895, Gupf

Graf Kurt, Heiden (Erwerb 29.09.1980) an Marent Werner Kurt, Egnach, und Marent Claudia Rosemarie, Egnach, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 670, 2'004 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 553, Kaien, und Liegenschaft Nr. 1114, 1'597 m² Grundstücksfläche, Abwasser-Pumpstation Nr. 891, Buswartehäuschen Nr. 1097, Garagengebäude Nr. 1128, Kaien

Erbengemeinschaft Jud Alice (Erwerb 24.06.2013) an Kubli Jan, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 811, 249 m² Grundstücksfläche, Ferienhaus Nr. 623, Oberkaien

Kanton Appenzell Ausserrhoden (Erwerb 12.01.1981) an Wiederkehr Bruno, Rehetobel, und Frank Wiederkehr Gisela, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 823, 1'102 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 93, Bürgerheimstrasse

Erbengemeinschaft Wettstein Lina (Erwerb 05.08.2013) an Schoch Martin, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 692, 2'737 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Scheune Nr. 560, Garagengebäude Nr. 978, Obereggerstrasse

Erbengemeinschaft Schläpfer Hans (Erwerb 02.09.2013) an Schläpfer Silvia, Thal, Liegenschaft Nr. 451, 11'918 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 394, St. Gallerstrasse, Liegenschaft Nr. 484, 4'161 m² Grundstücksfläche, Neuschwendi, und Liegenschaft Nr. 892, 3'080 m² Grundstücksfläche, Neuschwendi

Bilgeri Eric, St. Gallen (Erwerb 04.08.2011) an Zarpellon Bettina Anna Maria, Rehetobel, und Steinmann Silvia, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 560, 415 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 359, Garagengebäude Nr. 723, Robach

Kübler Paul sel., Rehetobel (Erwerb 26.02.1985, 20.11.1991) an Kübler Thomas, D-Schomdorf, Liegenschaft Nr. 965, 1'116 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 828, Gartenstrasse, und Liegenschaft Nr. 1047, 192 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 898, Gartenstrasse

Haas Daniel, Rehetobel (Erwerb 30.05.2008) an Burri Renate, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 835, 556 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 745, unterirdischer Gebäudeteil Nr. 745, Gartenstrasse

Rohner Urs, Rehetobel, und Rohner Karin, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 26.08.2003) an Lindenbaum Immobilien GmbH, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 610, 1'337 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 310, Schopf Nr. 1061, Habset

Huber Ramona, Menziken, und Nöthiger Marion, Bettwil, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 25.05.2007) an Fuchs Christian Erwin, Rehetobel, und Fuchs Regina Maria, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 990, 782 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garagengebäude Nr. 837, Sonnenbergstrasse

Die Tage und Nächte werden wieder kühler...

Heizzeit ist Sparzeit!

Die Reduktion der Raumtemperatur um 1 Grad spart ca. 6% der Heizkosten! Für eine wohlige Raumtemperatur in Wohnräumen genügen 20-21 °C. In Gängen, Schlafzimmern und wenig benutzten Räumen genügen sogar 16-18 °C. Überprüfen Sie deshalb Ihre Raumtemperatur mit einem präzisen Thermometer und stellen Sie die Heizkörperventile entsprechend ein.

Richtig lüften!

Offene Kipfenster verpuffen Wärme und Energie! Regulieren Sie die Raumtemperatur deshalb nur mit thermostatischen Heizkörperventilen. So lüften Sie richtig: Öffnen Sie die Fenster 2-3 Mal täglich für wenige Minuten.

Falls Sie für längere Zeit abwesend sind, reduzieren Sie in allen Räumen die Raumtemperatur mittels Heizkörperventilen auf 15 °C. So entstehen keine Feuchtigkeitsschäden und Sie sparen nochmals Heizkosten.

*Für die Wasser- und Umweltkommission
Christian Weisser*

Fünfter «Rechtobler Clean-Up-Day»

Unter dem Motto «Die Schweiz räumt auf...» führte die Wasser- und Umweltkommission (WUK) am Samstag, 21. September zum fünften Mal den «Clean-Up-Day» durch. Um 08.30 Uhr trafen 11 Erwachsene und 8 Kinder beim Gemeindezentrum ein. Nach einer kurzen Einführung mit Gruppeneinteilung konnte es bereits los gehen. Ausgerüstet mit Leuchtwesten, Handschuhen und vielen Rollen von Abfallsäcken schwärmten die grossen und kleinen «Jäger der verlorenen Schätze...» in alle Richtungen aus, um weggeworfenen Abfall einzusammeln. Das teilweise hohe Gras und die dichten Büsche machten uns die Suche nicht leicht! Oft sah man den Abfall erst auf den zweiten Blick oder nur von einer anderen Stelle aus. Aufgrund der Erfahrungen der letzten beiden Clean-Up's beschränkten wir uns auf folgende Gemeindegebiete: Zweibrücken, Hömlirank/Lobenschwendstrasse, Habset, rund um's Mehrzweckgebäude, Heidenerstrasse/Einlenker Oberstrasse, Gebiet Halden/alte Landstrasse/Würzer, Obereggerstrasse und Wäldlerstrasse.

Obwohl der Hauptteil aller weggeworfenen Gegenstände immer noch aus Energy-Aludosen, Pet- und Glasflaschen bestand, ist der Abfall merklich zurückgegangen. Waren es beim Clean-Up 2009 noch total 680 kg und 2011 sogar 1'020 kg, fanden wir diesen Herbst «nur» noch 260 kg Abfall.

Wir möchten der Rechtobler Bevölkerung für ihr umsichtiges Verhalten danken. Machen wir weiter so...!

Entgegen dieser positiven Littering-Entwicklung mussten wir leider feststellen, dass immer mehr Grüngut (Rasenschnitt, Gartenabfälle und Astabraum) einfach an Wald-ränder entsorgt wird. Dies ist illegal (siehe Artikel «Der Wald ist kein Kompostierplatz!» letzte Gmäändsblatt-Ausgabe, Seite 4), animiert dazu noch zum Nachmachen und gibt unserer Jugend erst noch ein schlechtes Beispiel ab – Schade...!

Jetzt aber zum gemütlichen Teil: Gegen 12.00 Uhr wurde die Abfallsuche beendet und alle Teilnehmer kehrten hungrig und durstig ins Gemeindezentrum zurück, wo wir noch zusammen grillierten und den erfolgreichen Morgen bei Kaffee & Kuchen ausklingen liessen...

An dieser Stelle möchten wir uns bei der Firma Hansruedi Kast AG herzlich bedanken. Sie hat das Bereitstellen und den Transport der Mulde gratis übernommen. Ebenfalls ein herzliches Dankeschön an Pius für die Fahrten mit seinem privaten Jeep & Anhänger und euch Helfer für den tollen Einsatz!

*Wasser- und Umweltkommission
Toni Mittelmeijer & Christian Weisser*

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Schwimmbad - Nachrichten

Werte Rehtobler Badegäste und Genossenschaftler

Die Badesaison 2013 gehört der Vergangenheit an und wir möchten Ihnen für Ihre Unterstützung recht herzlich danken. Die Wertschätzung sowie die Solidarität gegenüber unserer Badi wissen wir zu schätzen.

Nach einem zähen Saisonstart musste das Schwimmbadteam im Juli und August vollen Einsatz leisten. In diesen Monaten konnte mit höherem Umsatz der schlechte Start wieder kompensiert werden. Schlussendlich konnten so doch über 60 Badetage gezählt werden. Erfreulicherweise gab es keine grösseren Zwischenfälle. Wir danken Ihnen hier für die Einhaltung der Schwimmbadregeln.

Wir bedanken uns bei der Gemeinde Rehetobel für den grossen finanziellen Beitrag. Der Gemeinde Wald, der Firma Walser & Co., Wald, Schützengarten, St.Gallen und der Raiffeisenbank Heiden für die ebenfalls sehr wertvolle Unterstützung.

Der Vorstand möchte auch dem ganzen Schwimmbad- und Kiosk-Team unter der Leitung von Michael Hanselmann für den täglichen Einsatz danken. Wir freuen uns, Sie auch nächstes Jahr wieder begrüssen zu dürfen.

Übrigens, Genossenschaftler kann man auch über die Wintermonate werden. Besuchen Sie unsere Webseite www.badi-rehetobel.ch

Für den Vorstand der Schwimmbadgenossenschaft und das gesamte Schwimmbad-Team

Rolf Looser

Jugendraum Rehetobel

Freitag offen von 19.15 – 22.15 Uhr.

Für 6. Klasse und Oberstufe: 1. Nov. / 8. Nov. / 15. Nov. / 22. Nov. / 29. Nov.

Mittwoch offen von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr.

Für Mittelstufe: 6. Nov. / 13. Nov. / 20. Nov. / 27. Nov.

Samstag, 30. November

Jugendtreff am Christkindlimarkt von 11.00 bis 17.00 Uhr.

Details für alle Daten siehe Anschläge in der Schule und am Jugendraum.

Wärmepumpen sind das häufigste Heizsystem im Wohnungsneubau.

Aber auch als Heizungsersatz bewährt sich die Wärmepumpe tausendfach und profitiert je nach System vom Förderprogramm des Kantons AR. Wärmepumpen nutzen bis zu 75% Umweltwärme, sei es aus dem Erdreich, der Luft oder aus dem Wasser.

Gut geplante Wärmepumpen optimieren die Investitionen und die Energie-Effizienz. Die tiefe Geothermie wird zusätzlich zur Wärme auch Strom produzieren.

Der Verein Energie AR lädt ein zu folgenden Veranstaltungen:

Donnerstag, 7. November 2013, 19.30 Uhr im kleinen Gemeindesaal, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel.

Donnerstag, 21. November 2013, 19.30 Uhr im Buchensaal, Buchenstrasse 32, 9042 Speicher.

Heizungssanierung mit Wärmepumpen

Alexander Stritz, Hälgi Building Services Group, St. Gallen

Erdwärme – Energie aus der Tiefe

Stefan Keel, HASTAG St. Gallen Bau AG

Förderung Heizungsersatz Kanton AR

Lorenz Neher, Verein Energie AR, Waldstatt

Tiefe Geothermie

Marco Huwiler, St. Galler Stadtwerke, St. Gallen

Anschliessend Diskussion, Beantwortung der Fragen, Apéro, Ausstellungsbesuch. Eintritt frei.

Veranstalter:

Verein Energie AR, Dorfstrasse 34, 9104 Waldstatt
Telefon 071 353 09 49, Mail info@energie-ar.ch
www.energie-ar.ch

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 23: Was ist billiger

Spartipp 24: Strom sparen übers Internet

Im Internet finden sich viele nützliche Informationen zum Thema Energie sparen. Hier einige Beispiele.

www.solardorf-rehetobel.ch

Wann haben Sie zum letzten Mal unsere Webseite besucht? Sie finden dort alle bisher erschienenen Stromspartipps und auch sonst allerhand Nützliches.

www.energieschweiz.ch

Dies ist eine sehr reichhaltige Plattform, mit vielen Informationen zum Stromsparen (Geräte, Beleuchtung, Unterhaltungselektronik, ...), aber auch zur Wärmedämmung von Gebäuden und zur Mobilität.

<http://www.energybox.ch>

Hier finden Sie einen Online-Test (für Anfänger und Fortgeschrittene), bei dem Sie Ihren Stromverbrauch mit dem von ähnlichen Haushalten vergleichen können.

<http://www.novatlantis.ch/2000-watt-gesellschaft/eco2-rechner.html>

Bei diesem Programm können Sie Ihren gesamten Energieverbrauch ermitteln und mit dem Schweizer Durchschnitt vergleichen. Das Beste: Sie können beim Eingeben Ihrer Daten jederzeit die Zahlen ändern und sehen sofort die Auswirkungen einer bestimmten Massnahme auf Ihren Verbrauch.

<https://oscar.bkw-fmb.ch/de/>

Hier werden Sie per Mail aufgefordert, periodisch Ihren aktuellen Zählerstand einzugeben. So erhalten Sie mit der Zeit eine ausgezeichnete Übersicht über die Entwicklung Ihres Stromverbrauchs.

Die Links zu den Web-Adressen, die hier aufgeführt sind, befinden sich für einige Zeit auch auf der Frontseite unserer Homepage, so dass Sie mit einem Klick hingelangen können.

Verhältnisblödsinn

Muss der Staubsauger immer auf höchster Leistung laufen? – Auf harten Böden (Parkett, Laminat, Linoleum) reicht es, den Staubsauger mit der minimalen Leistung, z. B. 700 statt 1400 W, laufen zu lassen. Tut man das während einer Stunde pro Woche, spart man 36 kWh pro Jahr – und ärgert sich erst noch weniger über das Geheul dieser Maschine.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel

Die Feder

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm

oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Namen-Chaos

«Ich kann mich ja nicht ewig davor drücken!» – war mein erster Gedanke, als Anita Schefer mich betreffend der Feder-Überrahme anfragte. Wie allen meinen Vorgängern (so nehme ich wenigstens an) ging es mir anfangs gleich, indem ich eine geraume Weile ideenlos vor einem weissen Blatt Papier respektive vor dem Computer sass. Dies geschah so in mehreren Anläufen, bis Anita mich mit einer Frage «rettete». Diese lautete: «Andrea, wie soll ich Dich als nächste Redaktorin der Feder ansprechen? Andrea Gächter – Andrea Preisig – Andrea Gaechter Preisig oder evt. Andrea Preisig Gächter?». Es gäbe da noch einige weitere Varianten! Und das ist nun mein Stichwort und gab mir die Idee, über unser internes Namen-Chaos zu schreiben, seit wir hier in Rehetobel wohnen. Viel Vergnügen!

Phase 1

Vor rund 14 Jahren sind wir als Andrea Gaechter (Gaechter mit AE bitte!) und Reto Preisig nach Rehetobel gezogen. Zum damaligen Zeitpunkt kam jeweils nur bei meinem Nachnamen die Frage auf: «mit Ä oder mit E?». Dass ich darauf «mit AEBITTE!», antworten könnte, hatte nie jemand gerechnet, entsprechend jeweils der Blick mit hochgezogenen Augenbrauen, welcher mir durch die Blume sagen sollte: «Mein Gott, wie kleinkariert ist das denn!» Die Erklärung und Quasi-Entschuldigung dazu, dass unsere Familie bis drei Generationen zurück unter einer Umlautphobie leide, trägt leider bis heute noch zu keinem verständnisvolleren Blick bei.

Phase 2

Nach ein paar kinderlosen, im Konkubinat lebenden Jahren haben wir uns entschieden, eine Familie zu gründen. Dies jedoch, ohne dazu auch gleich noch zu heiraten. Als unsere Familie komplett war, hiessen somit unsere Kinder wie ich, sprich Selina und Matteo Gaechter (mit AE wohlverstanden)! Reto stand als Ernährer der Sippschaft leider mit seinem Nachnamen Preisig etwas aussen vor ☹!

Phase 3

Als es dann darum ging, unsere Älteste einzuschulen respektive einzukindergärteln, merkten wir langsam aber sicher, dass aus dem Spass Ernst wurde. Das Ausfüllen der Formulare mit allen Familienmitgliedern war für uns als Wissende bereits eine Tortur, geschweige denn für Nichtwissende wie Schulbehörde, Ämter etc. der blanke Horror! Entsprechend wurde ich von verschiedenen Seiten vermehrt mit Rückfragen bombardiert. Die heisseste aller Fragen, welche mir allerdings mit der Zeit dann doch gewaltig auf die Nerven ging, lautete: «Ist Herr Reto Preisig der Stiefvater Ihrer Kinder Selina und Matteo – sind diese aus erster Ehe?»

Phase 4

Dass das auch eine «psychische Belastung» für meinen Mann darstellte, müssen wir hier nicht extra betonen.

Ich gehe einmal davon aus, dass diese Erfahrung mit ein Grund war, weshalb er mich danach relativ rasch fragte, ob ich ihn heiraten wolle! Wir haben ES dann getan mit der Annahme, dass neben all den bekannten Vorteilen, seien diese aus emotionaler sowie rationaler Sicht, auch dieses Namen-Chaos ein Ende nahm. Jedoch weit gefehlt! Es fing mit der Heirat erst so richtig an, denn ich wollte unbedingt meinen Nachnamen (eben Gaechter mit AE) behalten. Irgendwie hing ich an diesem und muss zugeben, dass ich mit meinen dazumal 43 Jahren das Gefühl hatte, mit der Namensänderung meine ganze Identität aufzugeben. Obwohl Reto damit einverstanden war, hat er sich doch auch schon die Bemerkung erlaubt, ich soll mich nicht so unflexibel anstellen! Somit hatte sich das Problem nicht verflüchtigt, sondern nur verlagert. Reto war zusammen mit den Kids «die Preisig's» und ICH stand auf einmal mit meinem Nachnamen Gaechter aussen vor ☺!

Phase 5

Damit ich mit diesem Zustand nicht auch noch in ein «psychisches Tief» fiel, haben wir (hoffentlich zur Zufriedenstellung aller Beteiligten) folgende Entscheidung getroffen: Reto bleibt Reto Preisig oder «de Priisig» (dies mit wenigen Ausnahmen, dazu aber später). Selina und Matteo heissen mit Nachnamen Preisig oder «em Priisig sini Goofe». Ich nenne mich im privaten Bereich nach wie vor Andrea Gaechter. Bei Behörden, Ämtern etc. jedoch komme ich nicht um den Preisig herum ☺ und hänge diesen als Doppelnamen (soll ja bekanntlich beliebt und modern sein) meinem eigenen an. Bei geschäftlichen Anlässen mit meinem Mann habe ich mittlerweile gelernt, dass wenn ich einer langen Namensdebatte aus dem Weg gehen will, mich von Vorteil einfach «nur» mit Andrea Preisig vorstelle.

Last but not least komme ich, wie oben angekündigt, nochmals zu Reto Preisig zurück. Jeweils getoppt wird die ganze Sache damit, wenn ich mich irgendwo als Erste mit Andrea Gaechter ankündige und Reto dann als Zweiter wie ganz selbstverständlich als Reto Gaechter begrüsst wird. Das sind dann diese Momente, wo ich weiss, dass die darauf folgenden Stunden nicht die Gemütlichsten werden, vor allem wenn ich mir dann jeweils auch die Bemerkung erlaube: «Sei doch bitte nicht so unflexibel ☺!»

Andrea Maria Theresia Gaechter

(das wäre dann wiederum «Stoff» für eine weitere Geschichte)

Ich reiche die Feder weiter an Roger Sträuli.

Ledi - Die Wanderbühne ist Vergangenheit

Nach 15 intensiven Tagen am Standort Obereggen für das ganze Gebiet Appenzellerland über dem Bodensee (ÄüB) ist der Vorhang der Ledi – Die Wanderbühne endgültig gefallen. Der Ledi-Bande ist es ein Bedürfnis, allen, die das Projekt in irgendeiner Form unterstützt haben, herzlich zu danken.

Aus der anfänglichen Zurückhaltung hat sich rasch eine positive Dynamik entwickelt und es ist es gelungen, mit dem reich befrachteten, attraktiven und vielseitigen Programm viele Freunde für die Ledi – Die Wanderbühne zu gewinnen. Die Pausen zwischen den Programmteilen oder ein spontaner Besuch an der Sefar-Bar boten aus-

giebig Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit bekannten und bisher unbekannt Personen. Das ganz im Sinne des Mottos der Ledi, Banden zu bilden, auch über die Gemeinde- und Bezirksgrenzen hinweg.

Der ganzen Ledi-Bande ist es ein grosses Anliegen, den zahlreichen Besucherinnen und Helfern, den Gemeinden und dem Bezirk für ihre Unterstützung herzlich zu danken. Ohne das Verständnis und das Entgegenkommen der Nachbarinnen und Nachbarn des Festplatzes, der Kirchenverwaltung, der Bezirksverwaltung, der Schule, der Zivilschutzorganisation und des Gewerbes in Obereggen, des Herrn Pfarrer Johann Kühnis, des Messmers Renato Casadio, und der Bauamtsverantwortlichen Rico Ronconi und Thomas Bischofberger hätte der Anlass nicht so reibungslos durchgeführt werden können.

Wir hoffen, dass die Festivitäten im Rahmen der Ledi - Die Wanderbühne vielen in guter Erinnerung bleibt.

Herzlichen Dank

Die Ledi-Bande

**Rosental.
Das Kino.**

**Programm
im November**

Fr*	1.11.	20:15	Red 2
Sa	2.11.	17:15	Vaters Garten
Sa*	2.11.	20:15	Am Hang
So	3.11.	15:00	S'Chline Gspängst
So	3.11.	19:15	Z'Alp
Di**	5.11.	14:15	Kinomol: Damen und Herren
Di*	5.11.	20:15	Lovely Louise
Fr	8.11.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	8.11.	20:15	Disconnect
Sa	9.11.	17:15	Am Hang
Sa*	9.11.	20:15	Red 2
So	10.11.	15:00	S'Chline Gspängst
So	10.11.	19:15	Rope of Solidarity
Di*	12.11.	20:15	Lovely Louise
Mi*	13.11.	20:15	Cinéclub: Ruby Sparks
Fr*	15.11.	20:15	Rush
Sa	16.11.	17:15	L'expérience Blocher
Sa*	16.11.	20:15	Frau Ella
So	17.11.	15:00	S'Chline Gspängst
So	17.11.	19:15	Am Hang
Di**	19.11.	14:15	Kinomol: Tibi und seine Mütter
Di	19.11.	20:15	Vaters Garten
Fr*	22.11.	20:15	L'expérience Blocher
Sa	23.11.	17:15	Rope of Solidarity
Sa*	23.11.	20:15	Red 2
So	24.11.	15:00	S'Chline Gspängst
So	24.11.	19:15	Frau Ella
Di	26.11.	18:30	Sprachencafé: Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	26.11.	20:15	Am Hang
Fr*	29.11.	20:15	Rush
Sa	30.11.	17:15	Z'Alp
Sa*	30.11.	20:15	Frau Ella

* Rosenbar ab 19:30 offen; ** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Schule Rehetobel

Information

SCHILW – Mal-Tag des LehrerInnen-Teams

Während den Sommerarbeitstagen haben wir im Team beschlossen, Ressourcen aus dem LehrerInnen-Team an einem SCHILW-Tag im Herbst zu nutzen und einen Mal-Tag unter meiner Leitung zu absolvieren. Die Anforderungen bestanden aus drei Teilen: verschiedene Techniken kennenlernen und ausprobieren, Ideen für die Umsetzung mit den Kindern im Zeichenunterricht zu erhalten und am Abend ein Bild mit nach Hause nehmen zu können. Um diese drei Themen ineinander verknüpft auf die Leinwand zu bringen, habe ich mich entschlossen, ein «Malen nach Rezept» zu machen.

Meine Kollegen und Kolleginnen haben die Techniken (das Rezept) der jeweiligen Malschritte erklärt bekommen, mussten dann aber nach eigenem Gutdünken, Geschmack und eigener Fantasie das Erwünschte auf die Leinwand bringen. So haben sie die leere Leinwand Schicht um Schicht in ein tolles Bild verwandelt: Sie arbeiteten nach der Vorgabe und konnten trotzdem ihre Fantasie walten lassen, mussten schwierige Farbentscheidungen fällen, mussten die Farbtöne aus den Grundfarben Rot, Gelb und Blau selber mischen, durften nur mit Hilfe vom Tastsinn einen Gegenstand malen, arbeiteten mit höchster Konzentration, kritzelten, spritzten, übermalten, schrieben, wunderten sich, dass ständig noch eine Zutat auf das Bild kam, sind an Grenzen gestossen, liessen sich überzeugen, dass man mit wenigen Tricks ein ‚unschönes‘ in ein schönes Resultat umwandeln konnte und durften über sich selbst staunen, dass sie solch schöne Werke zustande gebracht haben.

Es war ein intensiver Mal-Tag, der viel Konzentration und ein ständiges Einlassen auf eine neue «Zutat» abverlangte.

Genau wie im Malunterricht mit den Kindern, wurde erlebt, dass trotz Technikvorgabe individuell gearbeitet werden kann und jede Person ihre eigene Handschrift auf die Leinwand bringen kann.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war mir eine grosse Freude mit euch zu arbeiten und bin stolz auf euch, dass ihr so super schöne Werke kreiert habt!

Diese tollen, schönen und interessanten Bilder sind nun im Eingangsbereich des Schulhauses für die Öffentlichkeit ausgestellt.

Esther Sonderegger

«Inelueg Tage» 23.09. / 24.09.2013

Herzlichen Dank an das Lehrerteam für die «Inelueg Tage». Die offene Schule wird von den Eltern sehr geschätzt.

der Elternrat

Kinder

Ledi-Bühne Auftritt der Mittelstufe Rehetobel in Oberegg

Am Donnerstag, 25.09.13 trug auch die Mittelstufe unsere Schule etwas zur 500-Jahrfeier von AI und AR bei. Die

Kinder legten in Obereggen ein abwechslungsreiches Programm aufs Parkett. Die Darbietung, ein Gemisch aus Gesang, Theater und musikalischen Einlagen, begeisterte die vielen ZuschauerInnen und lässt uns auf einen sehr gelungenen Auftritt zurückblicken.

Vielen Dank an die Kids für den tollen Einsatz, wir sind stolz auf Euch.

Mittelstufe Rehetobel, unterstützt durch Carin Frei, Julia Bruderer, Camen Seeger, Johannes Maeder

SEKUNDARSCHULE

Sporttag über dem Nebelmeer

Bei optimalem Wetter und nur wenige Meter über dem herbstlichen Nebelmeer fand am 24. September der Sporttag der Sekundarschule TWR statt. Dies war der letztmögliche Termin vor den Herbstferien. Am Morgen rangen die motivierten Schüler/innen in über alle Klassen und Jahr-

gängen gemischten Gruppen um Punkte. Sie absolvierten ein vielfältiges Programm mit Posten wie Kickboard-Slalom, Schubkarren-Wettlauf, Jutensack-Ballfang oder Wassertransport. Da das Schuljahr unter dem Schulmotto «Wertschätzung & Anerkennung» steht, wurde am Schluss zusätzlich ein Preis für jene Gruppe vergeben, die den grössten Teamgeist zeigte.

Am Nachmittag fanden Spielturniere in den Sportarten Basketball, Fussball und Volleyball statt. Im Gegensatz zum Morgen wurden hier die Mannschaften innerhalb der

Klassen gebildet. Unterbrochen würde das Turnier durch den traditionellen Schüler- Lehrer- Fussballmatch. Das spannende und kämpferisch hochstehende Spiel endete mit einem gerechten 2 : 2. Die tolle Stimmung während dem ganzen Tag und das faire Miteinander trugen zu einem gelungenen Anlass bei. Am späten Nachmittag machten sich die Schüler/innen müde auf den Heimweg.

Mutterschaftsvertretung im Team der Sekundarschule TWR

Monika Eugster, unsere Fachlehrperson für Werken Textil, bezieht ab Oktober ihren Mutterschaftsurlaub und verlängert diesen durch unbezahlten Urlaub bis zum Sommer 2014. Für die Stellvertretung konnten wir Anina Meier gewinnen, die seit dem Sommer eine Stellvertretung in Schwellbrunn absolviert. Wir wünschen ihr viel Freude und

Erfolg am neuen Arbeitsplatz.

Anina Meier: Als gebürtige Herisauerin erlangte ich meine Matura nicht wie erwartet in Trogen. Mein Berufswunsch Primarlehrerin führte mich damals an die Pädagogische Maturitätsschule in Kreuzlingen. Weiter ging es danach in Richtung Gestaltungslehrperson, da mich das Lehren und Lernen in kreativen Prozessen ausserordentlich fasziniert. Während und nach meinem Studium zur Gymnasiallehrkraft für bildnerisches Gestalten konnte ich Berufserfahrung in unterschiedlichen Schulen und Gestaltungsfächern erwerben. Dem füge ich mit der Stellvertretung im Textilen Werken an der Sekundarstufe in Trogen ein weiteres Puzzleteil hinzu. Ich freue mich auf die Arbeit mit den Lernenden und hoffe, dass wir uns in vielfältige textile Projekte verstricken werden.

Freiarbeit «Freud und Leid im Leben eines Menschen»

Als Einführung in die Geschichte haben sich die Schüler/innen der Klasse 1c zuerst mit ihrer eigenen Lebensge-

schichte auseinandersetzt. Ihr Auftrag setzte sich aus drei Teilen zusammen: Als erstes mussten die Lernenden einen Gegenstand beschreiben, der in ihrem Leben eine zentrale Rolle spielt(e). Weiter hatten sie die Aufgaben ihr Leben in zehn Stationen aufzuteilen und diese näher zu beschreiben. Der Gegenstand sollte dabei eine der Stationen bilden. Zum Schluss mussten die Schüler/innen mit ihren zehn Stationen ein Plakat gestalten. Dabei waren der Kreativität der neuen Geschichtsexperten keine Grenzen gesetzt. Die aufgehängten Plakate bilden eine eindrückliche Ausstellung im Schulzimmer.

Nathalie Carrier, Klassenlehrerin 1c

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. Nov. 17.30 Uhr** Abendmahls-Gottesdienst zum Reformationssonntag zum Thema «Ebenbild Gottes – wie werde ich, was ich bin?» mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff
- 10. Nov. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 17. Nov. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Anna Maria Simonett
- 24. Nov. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst zum Ewigkeitssonntag im Gedenken an die Verstorbenen, mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Jodelchörl Speicher
- 1. Dez. 17.30 Uhr** Einstimmung in den Advent mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff
- 8. Dez. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel

Adventskonzert Gemischtchor Rehetobel

Der Gemischtchor Rehetobel lädt am **Sonntag, 8. Dezember um 17.00 Uhr** zusammen mit dem Gospelchor Rhythal zu einem Adventskonzert in die evang.-ref. Kirche ein.

Flüügäpizl

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpizl eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. November und 4. Dezember um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a)

Extra-Flüügäpizl

Im November findet kein Extra-Flüügäpizl statt.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 7. Dezember um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Kontemplation (Meditation)

Montag, 11. und 25. November von 20.00 – 21.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Bruno Wiederkehr

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 6. November und 4. Dezember, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Donnerstag, 21. November, 15.00 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung über Lebensthemen

Mittwoch, 20. November, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Einladung zum Adventssingen im ad hoc Chor

Nach dem gelungenen Schwägälpsingen Ende September möchte ich alle interessierten Sängerinnen und Sänger einladen für die Proben zum 1. Advent.

Wir werden nochmals die Wiegenlieder vom vergangenen Jahr aufnehmen, erweitern und vertiefen: «Tutta nanna ciu» – «Bajuschki baju» – «Guten Abend gut Nacht» von Johannes Brahms und all die wunderschönen bekannten und neuen Wiegenlieder rund um die Welt!

Der Gottesdienst zur Einstimmung in den Advent findet statt am Sonntag, den 1. Dezember um 17.30 Uhr (mit Vorprobe um 16 Uhr), in der reformierten Kirche in Rehetobel.

Die Proben dazu sind geplant am:

Mittwoch, 6. und 13. November jeweils 8.30-9.30 Uhr und /oder 18.30-19.30 Uhr; Samstag, 23. und 30. November von 8.45 -9.45 Uhr und finden in der Kirche statt.

Ich freue mich über eure Rückmeldungen und euer Mitsingen und auch neue Teilnehmer/innen sind herzlich willkommen!

Barbara Bischoff-Moebius, b.moebius@bluewin.ch
Tel: 071 877 13 43

KINDERKIRCHE REHETOBEL

Kinderkirche Rehetobel

Herzlich laden wir die Kinder ab dem zweiten Jahrkindergarten während der Adventszeit in die Kinderkirche ein.

Gemeinsam werden wir singen, beten, Geschichten hören, basteln, den Znüni essen und das Krippenspiel «Die Weihnachtsschulstunde» einüben.

Wir treffen uns an den folgenden Samstagen vor der evang.-ref. Kirche:

Samstag, 23. November 2013 10.00 bis 12.00 Uhr

Samstag, 30. November 2013 10.00 bis 12.00 Uhr

Samstag, 7. Dezember 2013 10.00 bis 12.00 Uhr

Samstag, 14. Dezember 2013 10.00 bis 12.00 Uhr

Da wir auch draussen sind, bitte entsprechende Kleidung anziehen.

Freitag, 20. Dezember 2013 17.00 bis ca. 18.30 Uhr
Hauptprobe in der Kirche

Am Samstag, 1. Dezember 2013 um 17.00 Uhr
öffnen wir unser Adventsfenster.

Anschliessend findet in der Kirche eine Abendbesinnung zum 1. Advent statt.

Zur Weihnachtsfeier am Sonntag, 22. Dezember 2013 um 17.00 Uhr sind alle Interessierten ganz herzlich eingeladen.

Auf das gemeinsame Einstimmen für Weihnachten freut sich

das Team der Kinderkirche

Ferienwoche in Locarno

Die beiden Kirchgemeinden von Rehetobel laden Sie in eine schöne **Ferienwoche in Locarno 25. Mai – 30. Mai 2014** ein.

Preis im Doppelzimmer Fr. 870.00 pro Person inkl. Halbpension, Hin- und Rückreise mit dem Car sowie tägliche freiwillige Ausflüge.

Für Auskünfte stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
 Jeanette Paganini Tel. 071 877 15 19 oder
 Elisabeth Gröli Tel. 071 877 20 07

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Freitag, 1. November, 20.00 Uhr

Memento mori, Herbstkonzert für zwei Chöre und Orgel in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 2. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier mit Gedenkfeier für die Verstorbenen in Rehetobel

Samstag, 9. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 10. November, 19.00 Uhr

Taizéabend in Heiden / 18.30 Einsingen der Lieder

Montag, 11. November, 19.00 Uhr

Vortrag von Myrta Grob Käser: «Räuchle», Kath. Pfarreizentrum Heiden

Mittwoch, 13. November, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 16. November, 17.30 Uhr

Wortgottesdienst, vorbereitet von der Liturgiegruppe

Samstag, 23. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 26. November, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 30. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier – 1. Adventssonntag

Dienstag, 3. Dezember, 6.30 Uhr

Rorate mit anschliessendem Frühstück

Samstag, 7. Dezember

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. ref. Kirche

17.30 Uhr Eucharistiefeier in der kath. Kirche – 2. Adventssonntag

Mittwoch, 11. Dezember, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 14. Dezember, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Voranzeige:

Sonntag, 21. Dezember 18.00 Uhr

Offenes Singen von Weihnachtsliedern

Dienstag, 24. Dezember 17.00 Uhr

Familienweihnachtsgottesdienst

Räuchern – Eine alte Tradition

Am 11. November entdecken wir mit der Ritualleiterin Myrta Grob Käser die Tradition des Räucherns, wir werden mit verschiedenen Kräutern räuchern und deren unterschiedliche Düfte und Wirkungen erleben. Die Tradition des Räucherns erinnert uns an den heilsamen Kreislauf der Natur.

Montag, 11. November 2013, 19.00 -21.00 Uhr im kath. Pfarreizentrum Heiden.

Kirchenfest 2013

Am 20. Oktober wurde die neue Katechetin Lucia Letko offiziell in Rehetobel begrüsst. Sie gestaltete den Gottesdienst mit Schülern der 5. Klasse zum Thema: Spuren. Wir freuen uns mit Lucia Letko wieder eine katholische Katechetin in Rehetobel zu haben. Lorenz Schefer spielte während und nach dem Gottesdienst auf seinem Hackbrett, dadurch wurde es ein richtiger Festgottesdienst. Anschliessend an den Gottesdienst wurden die zahlreichen Gottesdienstbesucher mit einer Wurst von Bruno

Sturzenegger und Getränken versorgt. Jung und Alt genoss das Beisammensein bei warmen Temperaturen vor der Kirche.

Gisela Bauert

Israelreise im Herbst 2015

35 Personen haben sich am Sonntagabend, 20. Oktober über die geplante Israel/Jordanien-Reise im Oktober 2015 informiert. Tim Haas und Albert Kappenthuler begrüsst um 19.00 Uhr im Pfarreiheim Linde in Oberegg Interessierte aus den vier Pfarreien des Appenzeller Vorderlandes. Die 10-tägige Reise wurde mit einer Power-Point-Präsentation erläutert: Alle wichtigen biblischen Stätten am See Genezareth, in Nazaret und in Jerusalem sind im Programm enthalten. Ebenso eine Badegelegenheit im toten Meer und ein Besuch in Gerasa (Jerash), Amman und Petra. Diese Reise kostet ca. Fr. 2500.– pro Person und findet wahrscheinlich von Mittwoch, 7. bis Freitag 16. Oktober 2015 statt; der Anmeldeschluss ist am 1. Juni 2014. In vier verbindlichen Vorbereitungstreffen ab Oktober 2014 wird sich die Reisegruppe mit verschiedenen Themen auseinandersetzen und sich besser kennenlernen. Die Organisatoren zeigten sich zuversichtlich, dass eine optimale Gruppengrösse von 20 bis max. 25 Personen zustande kommen wird. Interessierte, welche an der Informationsveranstaltung nicht teilnehmen konnten, dürfen sich mit Tim Haas, Sonnenhügel 3a, 9413 Oberegg, haas.tim@bluewin.ch in Verbindung setzen.

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

**Letzter Aufruf für
Ihre verlorenen
Gegenstände!**

Folgende verlorenen Gegenstände sind bei der Gemeinde Rehetobel auf dem Fundbüro abgegeben worden und warten auf ihre(n) rechtmässige(n) Besitzer(in):

- Autoschlüssel
- Ambändeli
- 6 Brillen
- Brosche
- Buch
- Fotoapparat
- 5 Handys
- Jacke
- 3 Ketten
- Kinder-Ambanduhr
- 3 Portemonnaie
- 3 Ringe
- Sonnenbrille

Bitte setzen Sie sich so schnell als möglich mit dem Fundbüro Rehetobel in Verbindung (Telefon 071 878 70 21 / E-Mail ruth.widmer@rehetobel.ar.ch). Wenn Sie den Gegenstand abholen, beschreiben Sie diesen bitte näher. Gegenstände, die vor mehr als 5 Jahren abgegeben wurden, werden Ende 2013 entsorgt.

Fundbüro Rehetobel, Ruth Widmer

pro infirmis Beratung

für Menschen mit einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung und deren Angehörige.

In einem persönlichen Gespräch suchen wir mit Ihnen gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten in Ihrer speziellen Situation.

Wir beraten Sie

- im Umgang mit den Folgen einer Krankheit
- bei der Klärung von Fragen im Bereich der Sozialversicherungen
- bei der Budgetplanung und finanziellen Engpässen
- bei Fragen zu Assistenz
- bei Schwierigkeiten am Arbeitsplatz
- bei Beziehungsfragen

Wir geben Ihnen gerne Auskunft und nehmen Ihre Anmeldung entgegen.

Pro Infirmis

Poststrasse 23, 9001 St. Gallen,
071 228 49 40

stgallen@proinfirmis.ch, www.proinfirmis.ch
PC-Konto 90-13745-0

St.Nikolaus kommt

St. Nikolaus mit Bischofstab und Schmutzli besuchen Sie.
 Terminvereinbarung: erika.kuersteiner@gmx.ch oder Tel:
 071/ 877 28 73

S+samariter Nothilfekurs-Refresher
 Samariterverein Rehetobel

Der Nothilfekurs-Refresher richtet sich an alle Absolventen eines Nothilfekurses, die ihr Wissen in Erster Hilfe auffrischen möchten. Es wird das richtige Verhalten repetiert, welches nach einem Unfall unnötiges Leiden vermeiden hilft:

- Eine Notfallsituation richtig einschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einsetzen

Der Kurs findet im Gemeindezentrum Rehetobel statt:
Montag, 18. November 2013, 19.00 bis 22.00 Uhr

Kosten: Fr. 60.–

Anmeldungen bis spätestens 15. November 2013 an:
 Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB
 Telefon 071 877 29 79,
 E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

15. Rehetobler Dorf-Adventskalender

Routenplan 2013 (Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Evang. Kirche | Heidenerstrasse |
| 2. Familie Zech * | Sägholzstrasse 14 |
| 3. Coiffeur Lutz-Kast | Holderenstrasse 18 |
| 4. Familie Riedener | Oberdorf 5 |
| 5. Projektarbeit 3. Sek * | Neuschwendi 4
Sonja, Sarah und Annina
Gemeindezentrum |
| 6. Raiffeisenbank | Gartenstrasse 25 |
| 7. Familie Schachner * | Dorf 12 |
| 8. Familie Züst / Frank Keller | Dorf 6a |
| 9. Gasthaus Post | Dorf 6 |
| 10. Coiffeur Claudia | Bergstrasse 7 |
| 11. Familie Jost | Gartenstrasse 16 |
| 12. Familie Brülisauer | St. Gallerstrasse 11 |
| 13. Verkehrsverein | Heidenerstrasse 16 |
| 14. Mirco Elser + Zoe Feichtinger | Sämmlerweg 12
Wohnheim Soldanella |
| 15. Stiftung Waldheim, | Sonnenbergstrasse 1 |
| 16. R. Sturzenegger GmbH * | Gartenstrasse 8 |
| 17. Familie Kohler-Hasler * | Heidenerstrasse 32 |
| 18. Familie Wolf | Michlenberg 7 |
| 19. Familie Jenny * | Holderenstrasse 24a |
| 20. Spielgruppe Rägeboge * | Heidenerstrasse 7 |
| 21. Familie Schläpfer | St. Gallerstrasse 39 |
| 22. Familie Schöni * | Bürgerheimstrasse 9 |
| 23. Haus ob dem Holz | St. Gallerstrasse 35
(Türöffnung 16:30 Uhr) |
| 24. Kath. Kirche | |

* bei diesen Türöffnungen wird ein kleiner, warmer Znacht angeboten

Verkauf von BIRNEL (Birrendicksaft)

Die Gemeindekanzlei Rehetobel führt auch diesen Herbst die BIRNEL-Aktion der Schweizerischen Winterhilfe (www.winterhilfe.ch) durch.

Zur Abgabe an *jedermann* gelangen ohne Bezugsbeschränkung "rein natürliches Birnel" und "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe".

BIRNEL kann bis spätestens *Freitag, 15. November 2013*, bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel schriftlich bestellt werden.

Der bestellte Birrendicksaft ist

von Montag, 09. Dezember, bis Freitag, 13. Dezember 2013,

auf der Gemeindeverwaltung, Büro 3, während den ordentlichen Bürozeiten (09.30 bis 11.30 oder 14.00 bis 16.00 / Montag bis 18.00 Uhr) **abzuholen**.
Es erfolgt keine separate Abholungs-Einladung mehr.

Eine Broschüre mit vielen "gluschtigen" BIRNEL-Rezepten wird Ihnen auf Wunsch beim Kauf von BIRNEL *gratis* abgegeben.

Ich bestelle "rein natürliches Birnel":

- Dispenser à 250 g zu Fr. 4.20 (alle Preise inkl. MWSt)
- Gläser à 1 kg zu Fr. 10.60
- Kessel à 5 kg zu Fr. 46.00 per Kessel (Fr. 9.20 pro kg)
- Kessel à 12½ kg zu Fr. 105.00 per Kessel (Fr. 8.40 pro kg)

Ich bestelle "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe":

- Dispenser à 250 g zu Fr. 4.60 (alle Preise inkl. MWSt)
- Gläser à 1 kg zu Fr. 12.50
- Kessel à 5 kg zu Fr. 56.50 per Kessel (Fr. 11.30 pro kg)
- Kessel à 12½ kg zu Fr. 131.00 per Kessel (Fr. 10.48 pro kg)
- BIRNEL-Rezept-Broschüre (gratis)

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt.

Unterschrift:

Name & Adresse:

.....

.....

Verkauf von BIRNEL (Birnenendicksaft)

BIRNEL - der reine, eingedickte Saft von sonnengereiften Mostbirnen - ist ein Naturprodukt, das in konzentrierter Form alle wertvollen Mineralstoffe und Vitamine aufweist. Ein Kilo BIRNEL enthält die Nährstoffe von ca. 10 Kilo Birnen, so insbesondere 650 g hochwertigen Fruchtzucker. Sein biologischer und ernährungsphysiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. BIRNEL nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. BIRNEL ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Seit 2009 ist auch zertifiziertes Birnel mit der Knospe erhältlich!

Das Lifestyle-Produkt ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu geschwellten Kartoffeln, Pudding, Gries- und Reisbrei, usw.

BIRNEL kann auch an Stelle von Zucker zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Für das Hilfswerk "Winterhilfe Schweiz" ist der Verkauf von BIRNEL eine enorm wichtige Einnahmequelle.

*Bitte
frankieren!
Danke.*

Gemeindeverwaltung
St. Gallerstrasse 9
Postfach 13
9038 Rehetobel AR

Frauenverein
Rehetobel

Veranstaltungen im November

Liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler,
Gönnen Sie sich einen musikalischen Nachmittag mit einem feinen zVieri und kommen Sie am 14. November in die «Krone». Sie werden begeistert sein vom vielseitigen Repertoire der Appenzeller Frauestrichmusig! Die Geigerin, Simone Anderwert ist in Rehetobel aufgewachsen. Denken Sie nicht, Sie seien zu jung oder zu alt. Wir freuen uns, Menschen jeden Alters mit den Unterhaltungsnachmittagen eine Freude bereiten zu dürfen. Der Eintritt ist kostenlos.

Donnerstag, 7. November, 12.15 Uhr
Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38

Dienstag, 12. November 2013, 14.30 Uhr
Spiele «ob dem Holz»

Donnerstag, 14. November 2013, 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag
mit der Appenzeller Frauestrichmusig
im Altersheim Krone

Donnerstag, 5. Dezember, 12.15 Uhr
Seniorenzmittag im Restaurant Alte Post.

Anmeldungen bitte an Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38

Donnerstag, 12. Dezember 2013, 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag
Gemeindezentrum

Die Frauen vom Frauenverein

«Von der Vorgeschichte der Appenzellerkriege bis zum Eintritt Appenzells in den Bund der Eidgenossen, 1513»

Die Lesegesellschaft Dorf lädt zum Referat von Prof. Dr. Stefan Sonderegger, Heiden, am **Donnerstag, 14. November 2013 um 20 Uhr im kleinen Saal (GZ)**

Aus Anlass des 500-Jahr-Jubiläums durften wir am 18. September in der Krone die Historikerin Kathrin Hoesli bei uns begrüssen, welche uns das Geschichtsprojekt «Zeitzeugnisse» vorstellte. In einem kurzweiligen Referat brachte sie uns einzelne Zeitzeugnisse von 1513 bis 2013 mit Bezug zum Rehtobel und zu Lesegesellschaften näher. Das machte «gloschtig», selber online unter www.zeitzeugnisse.ch nach weiteren Geschichten und Erinnerungen zu stöbern. Ein gelungener Anlass, zu dem wir auch einzelne Bewohnerinnen des Alters- und Pflegeheims Krone begrüssen durften!

In einem weiteren geschichtlichen Referat lassen wir uns noch weiter zurück in die Vergangenheit führen und blicken auf die Vorgeschichte der Appenzellerkriege bis zum Eintritt Appenzells in den Bund der Eidgenossen, 1513, zurück. Dazu laden wir Sie am **Donnerstag, 14. November 2013 um 20 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums zum Referat von Prof. Dr. Stefan Sonderegger, Heiden**, Dozent an der Universität Zürich und Stadtarchivar der Ortsbürgergemeinde St. Gallen, ein.

«Die Appenzeller Freiheitskriege werden oft mit den eidgenössischen Befreiungskriegen in Verbindung gebracht,

indem Parallelen gezogen werden zwischen den von Kraft, Ehre und Tapferkeit geprägten «Urschweizern» und den Appenzellern, die sich von den vermeintlich bösen Vögten, bzw. vom bösen Abt und den Oesterreichern befreit haben sollen. Der eidgenössischen Freiheitsfigur Wilhelm Tell steht auf appenzellischer Seite Ueli Rotach gegenüber, der bei der Schlacht am Stoss sein Leben gelassen habe.... Hier wie dort steht ein vom Freiheitsstreben erfülltes Volk gegen seine Unterdrücker auf und wählt lieber den Tod in der Schlacht als das Fortdauern der unerträglichen Herrschaft.... Diese Sichtweise ist stark geprägt von der [viel später gestalteten] Nationalgeschichtsschreibung und zu wenig differenziert». Mit dieser von Prof. Sonderegger formulierten Einleitung zu einer seiner Publikationen sei angedeutet, dass es bei seinem Referat nicht um längst Gehörtes oder zu Lesendes geht.

Als Stadtarchivar von St. Gallen und Erforscher der dort aufbewahrten Urkunden weiss er einen kurzweiligen, spannenden Bogen in der Art urkundenkritischer Geschichtsbetrachtung zu ziehen. In seiner bekannt spannenden Vortragskunst wird er uns Erstaunliches über die Rolle der Städte und ihre Bündnisse – auch mit den Appenzellern – zu erzählen wissen. Der Anlass ist öffentlich! Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch!

Für den Vorstand der LG Dorf, Sarah Kohler (Präsidentin)

Schule und Elternhaus
Kanton SG/AR/AI

Veranstaltungs- hinweise MFM-Projekt

Das MFM-Projekt® ist ein sexualpädagogisches Projekt, bestehend aus einem Workshop für 10-12jährige Jungen oder Mädchen und einem Vortrag für die Eltern und interessierte Erwachsene.

«Agenten auf dem Weg»

Workshop für Jungen im Alter von 10-12 Jahren

In einem Abenteuerspiel lernen die Jungen die Vorgänge rund um Pubertät und Fruchtbarkeit wertschätzend kennen und verstehen. Als Spezialagenten in der Rolle der Samenzellen machen Sie sich auf die Reise durch den männlichen und weiblichen Körper. Dabei erleben sie das Heranreifen der Samenzellen im Hoden, besuchen ein Spezialausbildungscamp und erhalten die Ausrüstung für einen Geheimauftrag. Über weitere Stationen gelangen sie schliesslich in das Land des Lebens, wo die Siegersamenzelle am Ende der Mission eine Eizelle befruchtet und neues Leben entsteht. Hier erfahren sie auch, warum Mädchen eine Blutung und einen immer wiederkehrenden Zyklus haben.

Im «Happy Man» werden die Jungen mit den körperlichen Veränderungen in der Pubertät vertraut gemacht.

«Wenn Jungen Männer werden»

Vortrag für Väter und Mütter, Grosseltern und interessierte Erwachsene

Neben Informationen zum MFM-Projekt erwartet Sie ein neuartiger Blick auf die spannenden Vorgänge im Körper von Jungen während der Pubertät. Sie erleben eine Reise durch die inneren und äusseren Geschlechtsorgane des Mannes, die seine Fruchtbarkeit ermöglichen und eine faszinierende Darstellung des Zyklusgeschehens der Frau. Sie werden ermutigt und unterstützt, ihren Söhnen einen positiven Zugang zu ihrem Körper zu vermitteln. Die Erfahrung zeigt, dass die Jungen mehr vom Workshop pro-

fitieren, wenn sich auch die Eltern vorgängig eingehend mit dem Thema auseinandersetzen und den Kursleiter kennen.

Leitung: Roland Demel, Gehrstrasse 6, 6010 Kriens, 041 320 35 13, 077 421 83 26, r.demel@mfm-projekt.ch

Datum des Elternvortrags «Wenn Jungen Männer werden»

7.2.2014, Zeit: 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Datum des Jungenworkshops «Agenten auf dem Weg»

8.2.2014, Zeit: 10 Uhr bis 17 Uhr

Ort: Rehetobel, Schulhaus Dorf, Dachatelier im Turnhallegebäude

Kontaktperson/Anmeldung bis 15. Januar 2014

Gabriela Gehr-Huber, 9038 Rehetobel, gabriela@gehr.ch; Tel.: 071 877 29 68

Kosten:

80.- Fr. für Workshop (inkl. Elternabend), 70.- Fr. für S&E-Mitglieder

15.- Fr./25.- (Paar) nur Elternvortrag, 5.- Fr./15.- (Paar) für S&E-Mitglieder

Wichtig

Die Kurskosten betragen 120.- Fr. pro Teilnehmendem und Fr. 25.-/35.-(Paar) nur für den Vortrag. Der vergünstigte Preis wird möglich durch die **Unterstützung des Departements Gesundheit AR.**

Weitere Informationen auf der Homepage www.mfm-projekt.ch und dem Flyer.

MFM-Projekt für Mädchen

Voraussichtlich findet der nächste Mädchenworkshop in Rehetobel im Schuljahr 14/15 statt.

Vorgängig gibt es das Angebot für die Teilnahme am Elternvortrag und dem Mädchenworkshop am 6./7. Dezember 13 in Teufen und am 16./17. Januar 14 in Heiden.

Weitere Auskunft erhalten Sie bei: Rahel Gugger, Blumenberg 8, 9055 Bühler, rcgugger@gmx.ch

Saisonstart der Unihockeyaner

Die A-Junioren spielten die 1. Runde am 29.09.2013 in Zuckenriet.

Von den 12 Spielern waren 5 in den Ferien und einer wegen Unfall nicht einsatzbereit. Das 1. Spiel gegen Mörschwil verloren wir diskussionslos mit 2:14.

Im 2. Spiel gegen Tägerwil konnte sich die Mannschaft steigern und erspielte sich ein 8:8 Unentschieden.

Wir sind zuversichtlich, dass in der 2. Runde vom 27.10.2013 eine komplette Mannschaft zum Siegen zurückfindet.

Heimrunde 5. Liga Sonntag 17.11.2013:

10:00 Uhr Rehetobel - UHC Teufen/Bühler

11:55 Uhr Rehetobel - UHC Grabs-Werdenberg

Heimrunde A-Junioren Sonntag 24.11.2013:

14:30 Uhr Rehetobel - UHC Jonschwil Vipers

16:20 Uhr Rehetobel - Grabs-Werdenberg

Beide Teams freuen sich auf Ihre Unterstützung

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November

Jugend

Do	Jeweils	09:30 – 10:30	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 – 21:30 Fit & Fun in der Turnhalle

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19.30 – 21.00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in 3 Stärkeklassen	
----	---------	---------------	---------------------------------	--

Frauen

Mi	06.11.	20.00	Tumen	TH
Mi	13.11.		Telefonkette	
Mi	20.11.	20.00	Tumen	TH
Mi	27.11.	20.00	Tumen	TH
Mi	04.12.		Klausabend	
Mi	11.12.		kein Tumen	
Mi	18.12.		kein Tumen	

Männer

Di	05.11.	20.00	Spiel	TH
Di	12.11.	20.00	Spass	TH
Di	19.11.	20.00	Beweglichkeit	TH
Di	26.11.	19.30	Telefonkette	GZ
Di	03.12.	20.00	schwingsen, ringen, seilziehen & co.	GZ
Di	10.12.	19.00	Chlöslers	

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15 – 22:00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Pilates

Dienstag, 08:30, Pilates in verschiedenen Stufen, MZG kleiner Saal

Für mehr Info's meldet Euch bei

Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21. 45 Uhr

TH

Hast Du Freude an der Bewegung zu Musik, mit einer Prise Akro, Show und Witz. Wir trainieren gemeinsam in der Gruppe mit dem Ziel, am Kantonal Turnfest in Appenzell 2014, mit der «Gymnastik Kleinfeld» teilzunehmen.

Start: ab Donnerstag, 31. Oktober 2012, ab 16 Jahren, Männer und Frauen, Du bist herzlich willkommen!

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 00 46
Ursi Sträuli 071 877 24 61

Männerturnerreise an die Grenzen

Nach gemütlicher Anfahrt wurden in Stein am Rhein Velos gefasst und dem Fahrer entsprechend eingestellt. Fast ohne Höhenunterschiede erreichten wir den bereits vorbereiteten Rastplatz, wo jeder sich sein eigenes Menu brutzelte. Mit dem Velo gings dann weiter, diesmal über Stock und Stein bis nach Diessenhofen, um dort auf das Schiff zu wechseln und in spannender Fahrt wieder zurück nach Stein am Rhein zu gelangen.

Nach gemütlicher Anfahrt wurden in Stein am Rhein Velos gefasst und dem Fahrer entsprechend eingestellt. Fast ohne Höhenunterschiede erreichten wir den bereits vorbereiteten Rastplatz, wo jeder sich sein eigenes Menu brutzelte. Mit dem Velo gings dann weiter, diesmal über Stock und Stein bis nach Diessenhofen, um dort auf das Schiff zu wechseln und in spannender Fahrt wieder zurück nach Stein am Rhein zu gelangen.

Ausgeruht wanderten wir am Sonntag entlang der Landesgrenze und durften dank einheimischer Führung viel Interessantes über diese Grenzegend erfahren. Der Weg führte uns zu einem beeindruckenden Munimastbetrieb.

Mit einem Blick in die Weiten des Grenzlandes bedanken wir uns bei Hanspeter und Erich für die tadellose Organisation.

Goldmedaille für Celia Brülisauer!

Die Geräteriege Rehetobel ist weiter auf Erfolgskurs.

Celia Brülisauer K4 bewies an den Appenzeller und an den Liechtensteiner Landesmeisterschaften einmal mehr ihre grosse Klasse. Sie setzte sich gegen starke Gegnerschaft aus Uzwil durch. In Appenzell wurde sie zudem Appenzeller Jugendmeisterin und gleichzeitig Siegerin der Kategorie K4. Am Wettkampf in Balzers wurde sie ausgezeichnete Dritte.

Silber für Noelle Baumgartner, Bronze für Fabienne Tobler K1

Stark in Form in Appenzell war Noelle Baumgartner im K1. Sie turnte sehr gut, besonders am Sprung wo sie 9,45 erhielt. Mit diesen sehr guten Leistungen durfte sie aufs Treppchen steigen. Das wäre fast auch Mireille Bucher gelungen, sie klassierte sich im ausgezeichneten Rang 5 mit Auszeichnung. Auch sie turnte ausgezeichnet, am Sprung erhielt sie 9,40 Punkte. Auch Dina Felix, Fabienne Tobler und Luana Tobler ertumten sich die Auszeichnungen.

In Balzers ertumt sich Fabienne Tobler die Bronzemedaille.

Am Boden eine ganz starke Leistung, welche mit der Note 9.70 belohnt wurde. Sprung 9.55 und Reck 9.25. Mit 28.50 durfte sie verdientermassen die Bronzemedaille entgegennehmen. Nichts nach standen ihr Seraina Tobler (5.) und Mireille Bucher (15.) welche ebenfalls mit starken Leistungen die Auszeichnungen ertumten von 101 Turnerinnen. Im K3 sicherte sich Lea Thürlemann nach einer gut zweimonatigen Verletzungspause an beiden Wettkämpfe die Auszeichnung (8. und 6.). Am Boden in Appenzell konnte sie sich die Note von 9.40 gutschreiben lassen. In Balzers jeweils zweimal 9.35 und zweimal 9.30.

Auszeichnung für Andrin Steiner.

In Appenzell zeigte Andrin im K4 einen ausgeglichenen und konzentrierten Wettkampf. Mit fünf sauber geturnten Übungen klassierte er sich auf den vierten Schlussrang mit Auszeichnung und verpasste das Podest nur knapp. Im K5 zeigten die Turnerinnen nicht einen optimalen Wettkampf. Nadine Kast musste zwei grobe Patzer hinnehmen und Alessia Sträuli kam nicht auf die gewünschten Noten. Tanja zeigte hingegen einen soliden Wettkampf und ertumte sich verdientermassen die Auszeichnung. In Balzers zeigte alle K5er Topleistungen. Nadine Kast (6.), Alessia Sträuli (20.) und Tanja Sträuli (27.) durften alle die Auszeichnung entgegennehmen.

Auch Lisa Steiner zeigte in Balzers einen tollen und fehlerfreien Wettkampf was ihr den 13. Rang mit Auszeichnung einbrachte.

Für die SM qualifiziert haben sich:

Vanessa Merz, Alyssia Kugler, Tanja Sträuli, Malva Unsel, Cynthia Loser und Nadine Kast im K5 (alle Rehetobel. Simona Hohl, Kimberly Sieber, Robin-Sophie Van der Werff und Lisa Steiner im K6 (alle Rehetobel). Im K7 sind dies Dominique Tschirky, Cendrine Siegrist, Raffael Koch ebenfalls alle Rehetobel.

Unsere Geräteriege konnte dieses Jahr bis zum Wettkampf im September bereits 34 Gold-, 24 Silber-, 28 Bronzemedailles sowie 147 Auszeichnungen erturnen.

Willi Lanker

bibliothek rehetobel

Aktuelle Medien in der Bibliothek

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN: Dienstag, Mittwoch und Freitag 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Arche Noah von Chalid al-Chamissi
Dieser Roman aus Ägypten erzählt vom Alltag von Menschen, die mangels Perspektiven emigrieren oder es vorhaben. Man fühlt mit ihnen, wenn sie den beschwerlichen Weg aus ihrer Heimat nehmen, in eine unbekannte Zukunft fern der sozialen Banden.

Ein sehr aktuelles Thema.

Unterholz von Jörg Maurer
In einem idyllischen Kurort wird eine «Tote ohne Gesicht» gefunden. Alle Bemühungen, die Tote zu identifizieren, laufen ins Leere. Erst als ein Bestattungshepaar verrät, wer die Tote ist, kommt Bewegung in die Ermittlungen. Es ist ein unterhaltsamer und mit viel Humor geschriebener Alpenkrimi.

Adams Äpfel / DVD
Der Landpfarrer Ivan (Mads Mikkelsen) widmet sich in seinem kleinen Gotteshaus der Resozialisierung Straffälliger und lässt sich durch keinen Schicksalsschlag, scheint er noch so grausam, von seinem positiven Weltbild abbringen.

Eine böse Komödie aus Dänemark

ROTWILD / Hörbuch
Småland, kurz vor Mittsommer. In einem Wald wird der von Pfeilen durchbohrte Leichnam eines Lehrers gefunden. Die Todesumstände erinnern an die Darstellung frühchristlicher Märtyrer. Haben das ungleiche Ermittlerduo Nyström und Forss es mit einem religiösen Ritualmord zu tun?

Spannender Krimi aus Schweden gelesen von Nina Petri

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Koordination der Veranstaltungsdaten 2014

Alle Vereine und Institutionen, die 2014 Veranstaltungen planen sind am

Mittwoch, 6. November 2013 um 20.00 Uhr im Restaurant Alte Post

eingeladen ihre Veranstaltungsdaten mitzuteilen und eventuelle Datenüberschneidungen vor Ort zu koordinieren.

...und

die Bevölkerung ist herzlich eingeladen zur

Öffnung des Adventsfensters

beim Verkehrsbüro am **Freitag, 13. Dezember 2013 um 17.00 Uhr**. Lassen Sie sich überraschen.

Der Verkehrsverein machts möglich!

JUGENDMUSIK REHETOBEL

**Samstag,
30. November 2013
von 10 bis 16 Uhr**

Am Samstag, 30. November 2013 lädt die Jugendmusik von 10 bis 16 Uhr zum Christkindlimarkt ein.

Von Weihnachtsgestecken, über Schmuck und Kleidung, bis hin zu aufwendig bemalten Steinen - das Angebot am Christkindlimarkt in Rehetobel ist breit. Auch dieses Jahr gibt es wieder viele Attraktionen: «Märlistond», Kerzen ziehen, Päcklifischen und Samichlausbesuch. Nicht zu vergessen die passende Livemusik der Bläsergruppen der Jugendmusik. Für Speis und Trank wird im Marktrestaurant Häxehüsli gesorgt.

Krippenausstellung

Auf der Bühne werden an diesem Tag die verschiedensten Krippen ausgestellt.

Frau Doris Roduner aus Speicher zeigt ihre Krippensammlung.

Auf Ihren Besuch freut sich die Jugendmusik

Politstammtisch der FDP Rehetobel

**Donnerstag, 14. November 2013 um 19.30 Uhr
im Rest. Alte Post**

Dieser ist offen für alle, die Interesse haben, über verschiedene Themen zu diskutieren und in lockerer Runde zusammen zu sitzen.

Die FDP Rehetobel lädt herzlich ein

Gratulationen

12. November	Hilda Schöni-Fässler , Oberdorf 3	87-jährig
13. November	Albert-Tobler-Felix , Oberdorf 3	82-jährig
15. November	Walter Longatti-Oberguggenberger , Oberstr. 10	92-jährig
26. November	Sonja Gsell-Spengler , St.Gallerstrasse 24	81-jährig
4. Dezember	Anna-Maria Heer , Alte Landstrasse 25	81-jährig
7. Dezember	Erna Fischer , Hauetenstrasse 6	85-jährig
7. Dezember	Adolf Köppel-Kühnis , St. Gallerstrasse 18	88-jährig
7. Dezember	Lina Sturzenegger-Binder , Heidenerstrasse 33	85-jährig
10. Dezember	Irma Fröhlich-Klein , Sonnenbergstrasse 26	91-jährig
11. Dezember	Gottfried Weber-Reis , Robach 38	82-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im September 2013

- Letko, Lucia, Sägholzstrasse 60
- Lüchinger, Urs und Lüchinger, Marianne, Sonderstrasse 26
- Marent, Werner und Marent, Claudia mit Sarina, Nico, Luca, und Sandro, Kaien 8
- Schläpfer, Sarah, Nasen 6

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Lichtensteiger, Leandro, geboren am 22. August 2013 in St. Gallen SG, Sohn des Lichtensteiger, Stefan und der Lichtensteiger geb. Betschart, Priska, Rehetobel AR, Bergstrasse 45

Stomeo, Caio, geboren am 11. Oktober 2013 in Heiden AR, Sohn des Stomeo, Andreas und der Stomeo geb. Oberhänkli, Sandra, Rehetobel, Heidenerstrasse 55

Todesfälle

Caviezel geb. Kollegger, Donatilla Cresenzia, geboren 1927, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 18. Oktober 2013 in Rehetobel AR

Abstimmungsergebnisse:
www.rehetobel.ch

Grosses Jubiläumsfest

Musik-Tanz – Interkulturelles Buffet

2. November 2013, 18.30 Uhr

Oberstufen Zentrum Gaiserau Gais AR; Eintritt frei

Claudio Ambrosi, Brigitt Baumgartner, Reto Caviezel, Richard Kronig, Caecilia van de Laak, Ali M. Lamrani, Mohamed M. Lamrani, Zeki Mert, Ursula Oelke, Augustin Saleem, Gabi Walliser laden herzlich ein zu

Musik und Tanz aus aller Welt

mit

Coro Rociero de Lucerna (Spanien); **Seva** (Kroatien); **Distelfinken** (Schweiz); **Nile Group** (Sudan/Marokko); **Duo Orpheas** (Griechenland); **Cecigada** (Italia/Schweiz); **LoBerde-Quartett** (International); **Albanische Volks Musikschule Rorschach**; **Foolish Freylach** (Schweiz); **Serbischer Tanzverein KUD VSK Rorschach**; **Electric Dolls** (Schweiz); **Tamilischer Kulturverein Thurgau**; **Pakistan/India Group St.Gallen**; **Alevitischer Kulturverein St.Gallen** (Türkei)

Speziell aus Gais: **Tarab**

Ein Dialog zwischen Tanz und Musik mit Ferdinand Rauber, Mounir Beyaoui, Christa Lang, Goran Kovacevic und Baladi

Miteinander musizieren, singen, tanzen, speisen, einander verstehen lernen, einander näher kommen, Integration erleben:

SÖND WILLKOMM!

Rehetobel Winterdienst

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Die Schneeräumsequipen bitten um Einhaltung folgender Grundregeln:

1. Abgestellte Fahrzeuge dürfen die Schneeräumung nicht behindern, sie können auf Kosten des Halters abgeschleppt werden (Art. 44 der Strassenverordnung).
2. Schnee, der von privaten Grundstücken auf die Strasse geworfen wird, behindert den Verkehr und bildet eine erhebliche Gefahr für Radfahrer und Motorfahrzeuge. Aus diesem Grunde untersagt dies Art. 54 Abs. 2 des Strassengesetzes. Es ist Aufgabe des privaten Grundeigentümers, den Schnee am Strassenrand bei Einfahrten zu entfernen. Dieser Schnee ist auf privatem Grund zu deponieren. Er darf keinesfalls auf die Fahrbahn geworfen werden.
3. Ausserordentliche Witterungsverhältnisse erfordern von allen Strassenbenützern eine besondere Vorsicht. Darum ist es unumgänglich, sich den winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Wir danken für das Verständnis und wünschen einen unfallfreien Winter.

Technische Betriebe Rehetobel

„...dänked at Zuekunft und machet's au so!“

gmür
ENERGIE
eidg. Energieberater

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

Biophil

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47
info@biophil.ch

Notfallnummern:

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA
Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Sichern Sie sich eine der letzten Wohnungen!

Obligatorische
Hunde SKN Kurse
(Hunde-Sachkunde-Nachweis)
in Rehetobel

Theorie und Praxis

Privat oder
in kleinen
Gruppen

Die Hundeschule für alle Felle:
Susanne Angehrn 071 870 03 29
susanne.angehrn@gmail.com

**Wir sind
die Kreativen
bei Um- und
Neubauten**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

**Planen und
bauen**

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

Verlangen Sie unverbindlich
unsere ausführliche Broschüre.

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung
2. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG West 3.5 Zimmer Wohnung
EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
1. OG Ost 4.5 Zimmer Wohnung

MINERGIE®

Verkaufspreise ab Fr. 510'000.00!

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDIKTREI

Monatsbrot November
Kürbiskernen-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

Wärme und Strom aus der Natur

- Sonnenkollektoren
- Photovoltaik
- Wärmepumpen

071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort
www.ewheiden.ch

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Silvie`s Hoorstübli GmbH

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Bodyforming

St. Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
info@silvies-hoorstuebli.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

Der der Herbst ist da!
Die Heizungen werden nun wieder gebraucht
Wir spüren das, wenn die Haut zu spannen beginnt oder/ und
Schuppen uns vermehrt belästigen....

Wir sind für Sie da!!

November-Monats-Aktion

Für jedes 10ner od. 15ner ProCea- Abo erhalten Sie im Nov. 15% Rabatt.

Dezember-Monats-Aktion

Sie erhalten im Dez. beim Einkauf eines Geschenkgutscheins 10% Rabatt

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag,

Tel. 077 437 44 15.

RE/MAX

Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Inserate
direkt
an die
Druckerei

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

wenkbau.ch

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Nachmieter gesucht
für

4-Zimmer Appenzellerhaus

(Liebhaberobjekt)

Preis: Fr. 1490.- o. NK
Kaien 6, 9038 Rehetobel

Auskunft:
Telefon 071 877 34 61

KLAR, VERSTÄNDLICH, PERSÖNLICH

SO KLINGT MEIN LEBEN

PEPE LIENHARD, MUSIKER

WIDEX DREAM™
TRUE TO LIFE SOUND

Hören ist Lebensqualität

«Im Appenzellerland wohne,
im Appenzellerland chaufe,
dann mosch gär nöd wit laufe
– dä Umwelt z'lieb.

Sönd willkommen!»

acustix

acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

WWW.REHETOBEL.CH

Zu vermieten

6-Zimmer Wohnung 180 m²

in 1-Familienhaus mit Einliegerwohnung

Hüseren 3
9038 Rehetobel
Ab 1. Dezember
Miete Fr. 1500.-
Nebenkosten Fr. 150.-

Theo Zähler
9038 Rehetobel
071 877 12 86

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:**
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Das Weberhaus Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerel • Schreinerel • Innenausbau • Treppenbau • Fussbodenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

26 Jahre

**Energie sparen dank Isolieren.
Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:
Ich bin Ihr Ansprechpartner!**

Jeden Freitag 10.15 – 11.45 Uhr

Direktverkauf vis à vis Gemeindezentrum

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon
0844 55 00 55 – Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch werden Sie mit
dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144 informiert.

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen:

www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

stiftung
waldheim

wann	was	wo	wer
1. Nov. Fr.	Erlebnistag	kath. Kirche	
1. Nov. Fr.	11.30-14.00 Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
2. Nov., Sa.	09.00-11.00 Grüngut-, Altmittel-, Bauschutt- und Giftsammlung		GZ
2. Nov., Sa.	ca. 16.00 Schlussübung Feuerwehr	Wald	
2. Nov., Sa.	19.00 Eröffnungsschiessen	GZ	ZS Sägholz
3. No., So.	17.30 Gottesdienst zum Reformationssonntag	evang. Kirche	
4. Nov., Mo.	20.00 Öffentliche Versammlung «Budget 2014»	GZ	Gemeinderat
5. Nov., Di.	14.00 Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
6. Nov., Mi.	20.00 Koordinationssitzung Daten 2014	Rest. Alte Post	Verkehrsverein
7. Nov., Do.	12.15 Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
7. Nov., Do.	14.00-17.00 Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
7. Nov., Do.	19.30 Info über Wärmepumpen	GZ	Energie AR
8. Nov., Fr.	20.00 Vereinshöck	Rest. Alte Post	Landfrauen
9. Nov., Sa.	ab 08.00 Altpapiersammlung		Jungschützen/SAM
9. Nov., Sa.	19.30 1. Übung	GZ	ZS Sägholz
10. Nov., So.	11.00-15.00 Novemberklänge mit Töbi Tobler am Hackbrett		Gasthaus zur Post
11. Nov., Mo.	12.00 Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
11. Nov., Mo.	19.30 Samariterübung	GZ	
12. Nov., Di.	14.30 Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
12. Nov., Di.	20.00 Treffen Pro Natura Kantonalgruppe AR	Umäsch	rechtobler natur
14. Nov., Do.	14.15 Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
14. Nov., Do.	19.30 Offener Stammtisch	Rest. Alte Post	FDP Rehetobel
14. Nov., Do.	20.00 Referat Dr. Stefan Sonderegger	GZ	LG Dorf
15. Nov., Fr.	19.00 HV Sportverein	GZ	
16. Nov., Sa.	19.00 Gänse-Diner	Gasthaus zur Post	
16. Nov., Sa.	Volleyball im Gerstensud	GZ	Sportverein
18. Nov., Mo.	19.00 Nothilfe-Refresher	GZ	Samariterverein
18. Nov., Mo.	19.30 Elternabend «Computer, Handy & Co.»	GZ	Elternrat/Schule
19. Nov., Di.	20.00 Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
20. Nov., Mi.	15.00 Gespräch über Lebensthemen	«Krone»	
24. Nov., So.	Abstimmungssonntag, Voranschlag 2014		
25. Nov., Mo.	19.00 Chlösler	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
26. Nov., Di.	20.00 Zischtigs Höck		
26. Nov., Di.	19.30 2. Übung	GZ	ZS Sägholz
30. Nov., Sa.	ab 09.30 Neueröffnung Blueme&Geschenkhüsli	GZ	
30. Nov., Sa.	10.00 Christchindlimarkt	GZ	Jugendmusik
30. Nov., Sa.	11.00 Jugendtreff am Christchindlimarkt	GZ	Jugendkommission
3. Dez., Di.	14.00 Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
3. Dez., Di.	Rorate	kath. Kirche	
5. Dez., Do.	12.15 Seniorenmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
5. Dez., Do.	14.00-17.00 Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
6. Dez., Fr.	11.30-14.00 Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
8. Dez., So.	17.00 Adventskonzert	evang. Kirche	
	Gemischchor Rehetobel und Gospelchor Thal		
9. Dez., Mo.	12.00 Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
9. Dez., Mo.	19.30 Samariter Chlaushöck		
10. Dez., Di.	20.00 Zischtigs Höck		
12. Dez., Do.	14.15 Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
13. Dez., Fr.	20.00 Vereinshöck		Landfrauen

Nächste Ausgabe:
Freitag, 13. Dezember 2013
Redaktions- und Inserateschluss:
Sonntag, 1. Dezember 2013
Übernächste Ausgabe:
Freitag, 31. Januar 2014

Textbeiträge an:

 Gemeindkanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
 St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Informationsveranstaltung
zum Voranschlag 2014
und
zur geplanten Steuererhöhung
Montag, 4. November 2013
um 20.00 Uhr
im Gemeindezentrum, kleiner Saal

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

November/Dezember 2013

... Danke und
schöne Festtage...

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Mit 78 % JA-Stimmen haben Sie dem Voranschlag 2014 zugestimmt. Mit einer Zustimmungsquote von 61 % genehmigten Sie auch eine Steuererhöhung um 0,2 Einheiten. Ich danke Ihnen für diesen Vertrauensbeweis. An der öffentlichen Informationsveranstaltung vom 4. November 2013 machte ich folgende Aussagen, damit es uns gelingen kann, längerfristig die zu hohe Verschuldung zu reduzieren:

1. Die Steuererhöhung um 0,2 Einheiten ist nur der erste Schritt.
2. Es braucht weitere Massnahmen.
3. In den kommenden Jahren werden wir immer wieder Steuer-Erhöhung-Diskussionen führen.

Welches sind die nächsten Schritte?

Gegenwärtig setzen sich die Kommissionen und Ressorts mit etlichen aus der Bevölkerung eingereichten Sparvorschlägen auseinander. Auch hoffe ich doch, dass diese auch eigene Sparideen entwickeln. Der Gemeinderat wird darüber in den kommenden zwei Monaten beraten und Beschlüsse fassen.

«Was können, wollen und müssen wir uns leisten?», diese Frage wird uns in Zukunft immer wieder beschäftigen. Mehr dazu im neuen Jahr...

Gerne wünsche ich Ihnen hiermit eine frohe Advents- und Weihnachtszeit.

Ueli Graf, Gmäändspräsident

Gemeinderat Rudolf Schmid tritt zurück

Rudolf Schmid gab per Ende Amtsjahr 2013/14 seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt.

Rudolf Schmid wurde im Jahr 2003 in den Gemeinderat gewählt. In der 11-jährigen Tätigkeit als Gemeinderatsmitglied brachte er seine Fachkenntnisse insbesondere als Bau-Fachmann ein. Zunächst als Vizepräsident, amtet er seit 2005 als Präsident der Baubewilligungskommission. Auch im Raumplanungs-

wesen war Rudolf Schmid sehr engagiert tätig; seit 2003 als Vizepräsident der Baubewilligungs- und Planungskommission, später der Gemeinde-Entwicklungskommission und seit 2012 als Vizepräsident der Ortsplanungskommission. Danebst arbeitete er in anderen diversen Arbeitsgruppen und Kommissionen mit, wie beispielsweise in

Der Gemeinderat
wünscht allen
Einwohnerinnen
und Einwohnern
ein frohes
Weihnachtsfest
und einen
guten Start
im neuen Jahr!

Aus dem Gemeinderat

der Finanzkommission, Gemeindeführungsstab, Arbeitsgruppe Gemeindeorganisation und BGSS Schwimmbad-Sportplatz. Zudem ist er seit 2011 Vizegemeindepräsident. Der Gemeinderat dankt Rudolf Schmid sehr herzlich für seinen überaus engagierten und langjährigen Einsatz zum Wohle der Gemeinde Rehetobel.

Vernehmlassung zum kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramm 2015 - 2018

Gemäss kantonalem Strassengesetz beschliesst der Regierungsrat ein mehrjähriges Strassenbau- und Investitionsprogramm, welches alle Neu- und Ausbauprojekte bezeichnet, die in der Programmperiode ausgeführt werden sollen. Das Programm 2015 - 2018 wurde den Gemeinden zur Stellungnahme unterbreitet.

Die Gemeinde Rehetobel ist in diesem Strassenbau- und Investitionsprogramm hauptsächlich von drei vorgesehenen Sanierungs-Projekten betroffen, nämlich von den Sanierungen «Tannenweidli - Kaien» sowie der zwei Teilstrecken «Zittäfeli - Einlenker Alte Landstrasse» und «Einlenker Alte Landstrasse - Kaien». In einer separaten Stellungnahme zur Sanierung «Zittäfeli - Einlenker Alte Landstrasse» hat sich der Gemeinderat bereits dahingehend geäussert, dass in den kommenden Wochen und Monaten verschiedene Fragen zum Sanierungs-Zeitplan und zur Finanzierung sowie weitere verschiedene Details mit dem Departement Bau und Umwelt AR diskutiert werden müssen.

Im Weiteren beabsichtigt der Kanton eine Reduktion des Kantonsstrassennetzes, d.h. er plant, einige Kantonsstrassen an die Gemeinden abzutreten. Die Gemeinde Rehetobel ist von den Abtretungs-Plänen insofern betroffen, dass die Kantonsstrasse Nr. 49 Grub - Rehetobel (Riemen - Robach) von den beiden Gemeinden übernommen werden soll.

Der Gemeinderat Rehetobel lehnt diese Strassen-Übernahme in aller Form ab. Für die Gemeinde Rehetobel hätte dies jährlich enorme Mehrausgaben zur Folge, welche die Gemeinde aus verschiedenen Gründen nicht übernehmen kann. Die Verbindungsstrasse dient regelmässig als Umleitungsstrecke, wenn es auf der Kantonsstrasse Heiden - Rehetobel - St. Gallen wegen Bauarbeiten oder Naturgefahren zu Sperrungen kommt. In solchen Fällen dient sie auch dazu, die Postauto-Betriebe nach St. Gallen und Heiden zu gewährleisten. Damit erachtet der Gemeinderat diese Verbindungsstrasse als eine überkommunal bedeutende Strasse, welche im Kantonsstrassennetz verbleiben muss.

Petition «Baustellenverkehr Bergstrasse»

Mit 27 Unterschriften haben Anwohner der Bergstrasse eine Petition beim Gemeinderat eingereicht, wonach für den Baustellenverkehr, welcher infolge bevorstehender Bauarbeiten entsteht, eine Umleitung über die Sonderstrasse / Nord ersucht wird. Damit möchten die Anwohner der Bergstrasse eine Entlastung vom Baustellen-Lärm erreichen.

Der Gemeinderat wie auch die Unterhalts- und Betriebskommission haben die eingereichte Petition eingehend geprüft. Der Gemeinderat hat Verständnis dafür, dass Baulärm für die betroffenen Anwohner sehr belas-

tend sein kann. Allerdings muss generell bei Bauarbeiten damit gerechnet werden, dass zeitweise Baulärm entsteht. Zu beachten ist auch, dass eine Gemeindestrasse, welche per Definition für den öffentlichen Verkehr offen ist, nicht ohne zwingende Gründe zu Lasten anderer Einwohner eingeschränkt befahrbar gemacht werden kann. Der Gemeinderat beschloss aus den vorgenannten Gründen, die Petition abzuweisen.

Revidiertes Strassenreglement tritt per 01.01.2014 in Kraft

An der Urnenabstimmung vom 22.09.2013 haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem revidierten Strassenreglement mit 451 Ja-Stimmen zu 160 Nein-Stimmen zugestimmt.

Nachdem nun die regierungsrätliche Genehmigung vorliegt, hat der Gemeinderat beschlossen, das revidierte Strassenreglement per 01.01.2014 in Kraft zu setzen, ausgenommen davon ist der Art. 20 (Winterdienst). Dieser gilt erst ab der Wintersaison 2014/15 (ab 1. Juli 2014).

Übernahme eines Defizit-Anteils der 1. August-Feier

Im Rahmen der «AR-AI 500»-Feierlichkeiten zum Kantonsjubiläum fanden in allen Gemeinden spezielle 1. August-Feiern statt. Die Gemeinden Bühler, Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald haben sich zusammengeschlossen und führten auf der Hohen Buche eine gemeinsame Feier durch. Die Feier war ein voller Erfolg, fanden sich doch rund 2'000 Besucherinnen und Besucher auf der Hohen Buche ein. Das Organisationskomitee rechnete mit ca. der Hälfte. Jede Besucherin/jeder Besucher wurde an diesem Fest mit einem Gratis-Essen und -Getränk verpflegt.

Infolge der erfreulich hohen Besucher-Zahl resultiert in der Festabrechnung jedoch ein Defizit. Dieses Defizit wurde nun anteilmässig auf die fünf Gemeinden aufgeteilt. Die Gemeinde Rehetobel übernimmt dabei einen Defizit-Anteil von rund Fr. 4'721.-.

Neue Leistungsvereinbarung mit dem Verein Tagesfamilien AR

Der Verein Tagesfamilien AR ist eine kantonal tätige Institution im Bereich Kinderbetreuung und zur Vermittlung von Tagesfamilien. Zwischen der Gemeinde Rehetobel und dem Verein Tagesfamilien AR besteht seit Anfang 2013 bereits eine Leistungsvereinbarung.

Der Verein Tagesfamilien AR unterbreitete allen Gemeinden eine neue Leistungsvereinbarung mit einem neuen Beitrags-Berechnungsmodus. Der Gemeinderat stimmte der neuen Leistungsvereinbarung zu. Im Falle eines Abschlusses würde sich der Gemeindebeitrag um rund Fr. 600.- auf neu Fr. 800.- reduzieren. Dieses neue Berechnungssystem kommt jedoch nur zum Tragen, wenn alle Gemeinden der neuen Leistungsvereinbarung zustimmen.

Einbürgerung

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Gemeinde Rehetobel, dem Entscheid des kantonalen

Amtes für Gesellschaft AR (Fachbereich Bürgerrecht) sowie des Bundesamtes für Migration wurde Marina Münchenbach Saleh, wohnhaft Holderenstrasse 31, in Rehetobel AR eingebürgert.

Ferner hat der Gemeinderat...

- von der Urteilsbegründung in Sachen Rekurs gegen die Gemeindebeiträge an die Durchmesserlinie sowie den Verteilschlüssel der jährlichen Kosten des öffentlichen Verkehrs Kenntnis genommen. Der Rekurs wurde vom Obergericht A.Rh. abgewiesen. Nach eingehender Beratung kam der Gemeinderat zum Entschluss, das Urteil nicht an das Bundesgericht weiterzuziehen.
- von der Teilrevision des kantonalen Gesetzes über die politischen Rechte Kenntnis genommen. Demnach würden per 01.01.2015 hauptsächlich zwei Änderun-

gen in Kraft treten. Einerseits werden die Fristen für Rücktritte aus Behörden um zwei Monate vorverlegt. Im Weiteren wird ein neues Berechnungssystem zur Verteilung der Kantonsratssitze eingeführt. Die Gemeinde Rehetobel würde demnach einen Kantonsratssitz verlieren, was der Gemeinderat bedauert.

- an der Sitzung vom 19.11.2013 beschlossen, aufgrund der Finanzlage der Gemeinde und der prognostizierten Wirtschaftslage wie schon in den vergangenen Jahren, auch für das Jahr 2014 keine generelle Lohn-Erhöhung der Gemeindeangestellten-Löhne vorzunehmen.
- vom sehr gut lautenden Inspektionsbericht des regionalen Grundbuchamtes in Heiden Kenntnis genommen. Der Gemeinderat dankt den Mitarbeitenden des Grundbuchamtes für ihren fachkompetenten und engagierten Einsatz.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Leserbrief

In letzter Zeit machten leider negative Berichte Schlagzeilen über das Heim «ob dem Holz» in Rehetobel, die leider nicht der Tatsachen entsprechen. Das Haus wird gut geführt und die Pflege ist in Ordnung. Die Presse übertreibt es wie immer, ich als Bewohner weiss, dass der Aufenthalt hier im Heim in guten Bahnen verläuft. Ich bewohne das Heim aus den Folgen eines Sturzes bei dem ich mir die Hüfte brach. Meiner Meinung nach werde ich gut gepflegt und umsorgt.

Hr: Ueli Tobler

Leserbrief

Machen Sie sich selbst ein Bild – ein Aufruf an die Rehetobler Bevölkerung

Wie in der Appenzeller Zeitung vom 29. November berichtet soll an der Holderenstrasse anstelle «vom Gade» ein Neubau entstehen. Das Projekt wird im selben Artikel als wahrscheinlich eher bewilligungsfähig bezeichnet («Eine grundsätzliche Verweigerung der Baubewilligung sei eher unwahrscheinlich»). Grundlage für Erteilung einer Baubewilligung ist das Baureglement der Gemeinde. Der Artikel 19 bestimmt den Umgang mit «Neu- und Umbauten sowie Renovationen» in der Ortsbildschutzzone der Gemeinde. Diese umfasst die gesamte Kernzone und reicht weiter bis in den Weiler Holderen.

Die «Gadenparzelle» 920 und die angrenzende Parzelle 985 sind Teil der Ortsbildschutzzone. Folglich gelten die Bestimmungen des Artikels 19 auch für das geplante Bauprojekt, welches den Abriss des letzten Zeitzeugen einer für Rehetobel bedeutsamen Zeit der Textilindustrie-geschichte beinhaltet.

Werden diese Bestimmungen im aufliegenden Projekt tatsächlich auch eingehalten? Machen Sie sich selbst ein Bild davon, vergleichen Sie den Inhalt von Artikel 19 des Gemeindebaureglements (<http://www.rehetobel.ch/dl.php/de/0dh5n-9r36sh/Baureglement.pdf>) mit dem Neubauprojekt an der Holderenstrasse.

Emanuel Hörler, Holderenstrasse 33

Stellungnahme zu Leserbriefen zum Baugesuch Parzelle 1019 und 985

Als Baupräsident und zum Teil direkt Angesprochener erlaube ich mir, einige Richtigstellungen und Erklärungen abzugeben:

Heinz Meier hat vollkommen Recht wenn er fordert, dass Gutachten vom Denkmalpfleger und anderen Stellen einzuholen sind und die Rechtsnormen einzuhalten seien. Vor zwölf Jahren hab ich mich auch gefragt warum Entscheide der Gemeindebehörde in diesem oder jenem Fall so ausfallen? Dies war mit ein Grund dass ich mich in den Gemeinderat wählen liess.

Um einen Entscheid zu fällen, werden Grundlagen zusammengetragen und erarbeitet. Diese können aus verschiedenen Gründen nicht laufend kommuniziert werden. Aus Persönlichkeits- und Datenschutz, oder weil sie noch unvollständig sind. Dies führt leider zu Misstrauen, das auch ich hatte.

Nachfolgend erörtere ich Ihnen wie wir die Forderungen von Heinz Meier bereits erfüllt haben:

Zum Abbruch eines nicht geschützten Stalls in der Ortsbildschutzzone.

Es wurde eine aufwändige Hausanalyse erarbeitet, mit grosser finanzieller Beteiligung des Kantons, des Grundeigentümers und der Gemeinde.

Teil der Hausanalyse war, die Einholung von Expertenberichten zum Zustand der Fundationen und des Holzbaus. Das Fazit aus dieser Analyse ist, wie auch der Denkmalpfleger abschliessend beurteilte, dass die Bausubstanz derart schlecht sei, dass nach einer Renovation und Umbau weniger als 50% erhalten werden könne und aus diesem Grunde ein Ersatzbau erstellt werden könne.

Nach Absprache mit dem Grundeigentümer und Herrn Dölf Biasotto, der vom Projekt «Bauen und Wohnen» die Hausanalyse begleitet hat, dürfen wir die Hausanalyse nun der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie ist auf der Gemeinde Homepage aufgeschaltet.

Weiter forderte der Denkmalpfleger in seiner Stellungnahme, dass bei einem Ersatzbau der besonderen ortsbaulichen Situation Rechnung zu tragen sei.

Der Baubewilligungskommission ist dies bewusst und hat deshalb einen Architekten und den Denkmalpfleger für die fachliche Beratung beigezogen. Diese haben das nun vorliegende Projekt seit einem halben Jahr begleitet und aus dem Projekt A wurde B, C, und D. Eine Beurteilung werden sie an unserer Sitzung vom 19. Dezember abgeben. Diese wird unter anderem eine weitere Grundlage für unsere Beschlussfassung und die Auflagen sein.

Zum Zitat in der Appenzellerzeitung «dass eine Baubewilligungsverweigerung eher unwahrscheinlich sei»:

Wir sind eine Baubewilligungs- und nicht eine Bauverhinderungsbehörde. Ich habe Herrn Abt erklärt, dass jede Bewilligung mit Auflagen erteilt werde, welchen Umfang und Inhalt diese habe, werde die Baubewilligungskommission entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen

Vizegemeindepräsident und Baupräsident, Rudolf Schmid

Rehetobel: Anpassung Fussgängerstreifen auf Kantonsstrassen

Das Kantonale Tiefbauamt hat zusammen mit der Verkehrspolizei die Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen in Rehetobel auf die Sicherheit hin überprüft. Der Gemeinderat hat zum Vorschlag Stellung genommen. Mit Anpassungen und/oder Entfernungen soll das Überqueren der Strasse für Fussgänger wie auch für Autofahrende sicherer werden.

Während die Unfallzahlen zwischen Motorfahrzeugen schweizweit stetig sinken, nehmen die Unfälle bei Fussgängerstreifen nicht ab. Oft werden die Fussgänger schlecht gesehen – oder die Streifen sind an einem ungünstigen Ort und schlecht ausgeführt. Doch auch das Benehmen der Fussgänger hat sich verschlechtert: Sie treten unvermittelt auf die Strasse, schauen weder links noch rechts, sind am Telefon – und sind sich der Gefahr nicht mehr bewusst.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung untersuchte in einer Kampagne die Beziehungen zwischen der Qualität der Fussgängerstreifen und der Unfälle. Die Erkenntnis fand Niederschlag in einer Empfehlung für die Anlage der Fussgängerstreifen – und schlussendlich in einer Norm, die der Bund in einer Verordnung festschrieb.

Fussgängerfrequenzen oder Sichtweiten fehlen

Das kantonale Tiefbauamt von Appenzell Ausserrhoden hat aufgrund der Normen und zusammen mit der Verkehrspolizei alle Fussgängerstreifen auf den Kantonsstrassen sicherheitstechnisch überprüft und das Resultat den Gemeindebehörden unterbreitet. Ernüchterndes Fazit: Kaum ein Fussgängerstreifen im Kanton erfüllt den vollständigen Kriterienkatalog. Es fehlt vor allem an Fussgängerfrequenzen auf den Streifen; denn viele gehen dort über die Strasse, wo es ihnen richtig erscheint. Es ist erwiesen, dass stark frequentierte Fussgängerstreifen deutlich sicherer sind als selten benützte. Bei einigen Streifen fehlen die notwendigen Sichtweiten. Heute müssen vor allem die Autofahrenden die querungswilligen Fussgänger erkennen können – und ausserorts liegende Streifen sind wegen der gefahrenen Geschwindigkeiten und den langen Bremswegen generell gefährlich. Es handelt sich bei vielen angetroffenen Streifen um reine «Gefälligkeits-

streifen», welche heute keine Chance für eine Neumarkierung hätten. So wurden kantonsweit viele Streifen ausgetrennt, die aus Sicherheitsgründen nachzurüsten oder zu entfernen sind.

Es ist wesentlich sicherer, die Strasse dann zu überqueren, wenn kein Fahrzeug naht, als sich darauf zu verlassen, dass dieses Fahrzeug auch wirklich anhält. Für das Überqueren der freien Strasse braucht es aber keinen Fussgängerstreifen. Die Verantwortung liegt dann beim Fussgänger, welcher als schwächster Verkehrsteilnehmer am meisten unter den Folgen von Fehlverhalten zu leiden hat und deshalb mit dieser Umkehrung des Vortritts auch am meisten zu seiner eigenen Sicherheit beitragen kann.

Die Resultate der Überprüfung der Fussgängerstreifen in Rehetobel wurden den Gemeindebehörden vorgelegt und die Massnahmen abgeglichen. Auf der Strasse Zweibrücken – Rehetobel sollen die beiden Fussgängerstreifen bei der Sonnenbergstrasse und unterhalb des Gemeindezentrums entfernt werden. Der Fussgängerstreifen bei der Einmündung «Dorf», oberhalb der Post wird sicherheitsmässig auf den neuesten Stand gebracht. Der neue Streifen beim Schulhaus «Dorf» entspricht den heutigen Anforderungen. Die Fussgängerstreifen im Kaien über die Hauptstrasse Wald-Heiden sind sicherheitsmässig so schlecht, dass mit einem Gesamtprojekt der ganze Knoten, inkl. der Strasse nach Rehetobel, betrachtet werden soll. Hier ist es möglich, dass letztlich im Gebiet Kaien nur noch ein Streifen über die Hauptstrasse führen wird und alle anderen Streifen entfernt werden. Die Treninsel mit der Öffnung für Fussgänger über die Strasse nach Rehetobel bleibt aber mit grösster Wahrscheinlichkeit erhalten.

Informationen zur Überprüfung der Fussgängerstreifen können auf der Gemeindekanzlei oder beim Tiefbauamt des Kantons in Herisau eingesehen werden.

Für Fragen und direkte Erläuterungen wenden Sie sich bitte an die Verkehrsspezialisten Hans Peter Rohrer (Tiefbauamt, Hanspeter.Rohrer@ar.ch) oder Erwin Cantieni (Verkehrspolizei, Erwin.Cantieni@ar.ch). Das kantonale Tiefbauamt dankt für das Verständnis zugunsten der Verkehrssicherheit.

Stabilisierung der Nasenstrasse in vier Schritten

Als erstes wurden, auf den vorgefrästen Strassenabschnitt von ca. 610 m Länge und 3.50 bis 4.00 breite, 55 Tonnen Zement verteilt.

Danach kam der Fundationsstabilisator zum Einsatz. Die Maschine fräst durch die bestehende Asphalt- und Kiesschichten auf eine Tiefe von 25 bis 30 cm. Dabei werden Altasphalt und grössere Steine im Kieskofer in den Untergrund «geraffelt». Die Maschine mischt das Fräsmaterial mit dem Zement und gibt je nach Rezeptur Wasser bei. Danach wird das Mischgut ausgeworfen und eine Rohplanie erstellt. Wobei eine leichte Walze die Vorverdichtung sicherstellt.

Ein Grader fertigt die Reinplanie, welche mit einer Walze verdichtet wird.

Über die Stabilisierungsschicht wird eine ca. 4 – 5 cm starke Kiesschicht eingebracht. Diese Schicht, welche auch wieder mit schweren Walzen verdichtet wird, dient als Spannungsabsorbierend und soll Reflektionsrisse verhindern.

Auf diese Kiesschicht erfolgt später die Asphalt-Deckschicht.

Der Einbau der Stabilisation mit der Kiesdeckschicht erfolgte innerhalb von einem Tag.

*Unterhalts- und Betriebskommission
BV Thomas Albrecht*

Alte Kehrichtdeponie Sonder, Rehetobel

Anfangs der 70er Jahre wurde in der Region die erste Kehrichtverbrennungsanlage in St. Gallen in Betrieb genommen. Bis dahin war es üblich, kleine Gewässer in Bachtobeln einzudolen und mit Kehricht oder Bauschutt zu überschütten. Auch der ehemalige Sämmlerweiher im Sonder auf Parzelle Nr. 54 wurde in dieser Zeit zu einer solchen kommunalen Kehrichtdeponie.

Quecksilber im Sämmlerweiher

Ein damaliger Augenzeuge berichtet, dass im Sämmlerweiher unter anderem Quecksilberthermometer abgelagert wurden: «Man konnte Quecksilber (Hg) mit einem Löffelchen abschöpfen». Die Gemeinde Rehetobel hat nun zusammen mit dem Amt für Umwelt das Bachwasser sowie das Sediment des Bachs auf Quecksilber getestet, um zu prüfen, ob für die Umwelt eine akute Gefahr besteht. Im Wasser selber konnte kein Quecksilber nachgewiesen werden, im Schlamm hingegen lag eine geringe Konzentration von 0.7 mg Hg/kg Trockensubstanz vor. Dieser Befund zeigt, dass von der Deponie keine akute Gefahr für das Gewässer ausgeht, solange keine Erdarbeiten an der Deponie durchgeführt werden. Der Prüfwert gemäss der Verordnung über Belastungen des Bodens liegt bei 0.5 mg Hg/kg. Wenn dieser Prüfwert überschritten wird, muss untersucht werden, ob eine konkrete Gefahr besteht (z.B. angebaute Pflanzen auf Quecksilber prüfen). Der seit diesem Sommer neu hergeleitete Sanierungswert für Böden selber liegt bei 20 mg Hg/kg. Die Situation in der Deponie selber bleibt natürlich weiterhin ungeklärt. Wird aber z.B. ein Baggerschlitze zur Erkun-

dung ausgeführt, besteht die Gefahr, dass für die Umwelt mehr Schaden entsteht, indem verunreinigtes Material an die Oberfläche gelangt und dieses verschmutzt oder aber dass neue Fließwege im Untergrund entstehen und so das Gewässer belastet wird. Der Bach wird weiterhin untersucht. Falls die Befunde bei zukünftigen Messungen höhere Quecksilber-Konzentrationen ergeben, muss unter Umständen eine Sanierung geplant werden. Es existieren noch wenig Erfahrungen mit Quecksilber in Deponien.

Toxizität von Quecksilber

Quecksilber ist das einzige bei Raumtemperatur flüssige Metall und es kann leicht Dämpfe bilden. Werden Quecksilberdämpfe eingeatmet, wirken diese auf den Körper giftig. Wird das elementare Quecksilber hingegen verschluckt, passiert es unverändert den Darm und wird wieder ausgeschieden. Giftig sind vor allem organische Quecksilberverbindungen, die gut fettlöslich sind und leicht über den Darm aufgenommen werden. In wässriger Umgebung können mit Hilfe von Mikroorganismen solche organischen Quecksilberverbindungen entstehen, welche sich z.B. in Fischen anreichern und über die Nahrungskette zum Menschen gelangen. Werden Quecksilberverbindungen über eine längere Zeit eingenommen, können chronische Krankheiten entstehen und das Zentralnervensystem geschädigt werden. Die grösste Quecksilberbelastung für die Allgemeinheit resultiert tatsächlich aus dem Verzehr von Fisch (Methylquecksilber) und aus Dentallegierungen (dampfförmiges Quecksilber aus Amalgam).

Fazit

Die kleine, ehemalige Kehrrichtdeponie enthält Quecksilber. Es besteht in der jetzigen Situation keine Gefahr für Mensch, Tier und Pflanzen. Die Deponie muss aber weiterhin im Auge behalten werden. Weitere Messungen zur Überwachung sind notwendig. Das elementare Quecksilber ist praktisch unlöslich und dürfte daher noch sehr lange im Boden verbleiben. Daraus resultiert aber auch, dass nicht sofort gehandelt werden muss, sondern es ist genügend Zeit vorhanden um sich dem Problem sorgfältig und bedacht anzunehmen.

*Amt für Umwelt, Appenzell Auserrhoden
Monika van den Broek
Wasser- und Umweltkommission Rehetobel*

Hans Zähners letzte Milchtour

Am Samstag, 30. November beendigte Hans Zähler nach 31 Jahren zuverlässiger Erfüllung seine zu allen Zeiten willkommene Dienstleistung als Milchmann von Rehetobel. Die Dorfbevölkerung verzichtet künftig wohl mit Bedauern auf diesen Dienst, hat aber doch volles Verständnis für die Beweggründe ihres langjährigen Milchmannes. Es besteht das allgemeine Bedürfnis, ihm und seiner ihn stets dabei unterstützenden Gattin Rahel herzlich zu danken für den anhaltenden Dienst an der Einwohnerschaft.

Die besten Wünsche begleiten unsern Milchmann auf seinem weitem Weg, der auch fortan durch öffentliches Terrain führen wird: Zusammen mit seiner Frau Rahel übt

er schon seit einiger Zeit das Amt des Messmers der reformierten Kirche von Rehetobel aus und wird dies auch weiterhin tun.

Noch bis weit in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts haben Bäcker, Metzger und Bauer ihre Produkte mühsam in grossen, schweren Chränzen, die Bauern lange noch in verzierten Holzansen, zu den weitverstreuten Kunden ausgetragen. Sie gehörten zum Leben von Dorf und abgelegenen Weilem. Der Milchmann allein hat es als Figur des Alltags in die Literatur gebracht, auch in die jüngere schweizerische. Möglicherweise, weil er, im Gegensatz zu Bäcker und Bauer, zum täglichen Erscheinungsbild gehörte. Frau Blum in Peter Bichsels Kurzgeschichte wollte den Milchmann doch deshalb «eigentlich kennen lernen», weil er schon morgens um vier auf Tour war, und weil darum alle nötigen gegenseitigen Mitteilungen nur schriftlich auf Zetteln erfolgen konnten. Hatte der Milchmann den nachgelegten, tags zuvor fehlenden Zehner wohl gesehen? Was mochte er über sie gedacht haben?

Hans Zähler machte seine Tour bis vor kurzem dreimal wöchentlich, dienstags, donnerstags und samstags, alleweil tags, wenn die Leute auf und zugegen waren. Sein System war praktisch und einfach: Für die Milch eine im voraus zu bezahlende Karte, als quittierendes Zeichen der Bezahlung waren am Beginn der Inhaberlinie zwei Löcher geknipst. Der Milchbezug wurde mit der Billetzange «abgelöchelt», bis die Karte entwertet war. Für Butter und Eier konnte das nötige Geld ins Milchkästlein gelegt werden, und alles funktionierte aufs beste.

Den Milchmann Hans Zähler brauchte man nicht erst kennen zu lernen, jedermann kannte ihn, der lange im Gemeinderat war und seine Tour immer zu ungefähr bekannter Zeit ins Quartier lenkte. Volksverbunden wie er war, wusste er Bescheid über den Lauf der Dinge in der Gemeinde, und es ist darum nicht verwunderlich, dass den Milchmann abwartete, wer etwas von ihm vernahmen wollte. Zumeist konnte er umfassend Auskunft geben, er wusste, was die Leute dachten und sagten.

Strukturveränderungen allgemein und Entwicklungen in den privaten Haushalten tragen dazu bei, dass vertraute Einrichtungen wie jene des Milchmannes mehr und mehr zur Seltenheit werden und wohl bald gänzlich verschwinden. Alles wird anonym, abstrakter.

Vielen Dank an Hans und Rahel Zähler!

Arthur Sturzenegger

Galerie Tolle – Art & Weise

Dank für die vergangene Ausstellung von Herbert Maeder: Ganz herzlich möchte ich mich bei der Kulturkommission Rehetobel bedanken für ihren massgebenden Beitrag zur Ausstellung von Herbert Maeder. Mit vereinten Kräften und viel Einsatz wurde es möglich, die Ausstellung zu realisieren. Ein besonderer Dank gilt Ruedi Tachezy, der mit Herbert Maeder zusammen das Ausstellungskonzept «Sabina, ein Mädchenleben» erarbeitet hat. Ein weiterer Dank geht an Monika Pearson, welche die Planung der Diashow mit der Kantonsbibliothek übernommen hat und mit guten Ideen unterstützend wirkte. Dankbar bin ich ebenfalls gewesen, dass Katharina Ulmer spontan mitgeholfen hat, einen Internetzugang zu ermöglichen. Ein weiterer Dank geht an Käthi Eisenhut von der Firma MAPS für ihren Beitrag zum Link der Kantonsbibliothek mit einer Computerstation. Bei Rosavita Düring möchte ich mich bedanken für die Organisation des Apéros und bei Hedi Zuberbühler für ihren selbst zubereiteten Augen- und Gaumenschmaus. Weiter danke ich allen Mitgliedern der Kulturkommission Rehetobel für Ihr Mittragen und ihre Unterstützung zum Gelingen der Ausstellung. Ich freue mich über die grosszügige Beteiligung an die Ausstellungskosten von Seiten der Kulturkommission Rehetobel. Sehr dankbar bin ich über die finanzielle Mitunterstützung meines Mannes Steffen Tolle, die es mir ermöglicht, hin und wieder museumsähnliche Ausstellungen realisieren zu können, die mit einigen Kosten verbunden sind. Es ist ein Segen, im wunderbaren Haus des landwirtschaftlichen Vereins Ausstellungen organisieren zu dürfen – herzlichen Dank!

Herzliche Einladung zur «Dorfausstellung»

Zu sehen sind die Werke kreativer Persönlichkeiten aus dem Dorf Rehetobel:

Dominik Zuberbühler; Verena Studer; Friedhelm Braun; Astrid Maeder; Mathilde Stahl-Bucher; Danilo Mario Pini; Hanueli Zuberbühler; Christine Giger; Esther Sonderegger; Romy Zraggen

Es freut mich sehr, dass aufgrund eines Aufrufes im Gemeindeblatt vom Dezember 2012 nun 10 Personen aus dem Dorf ihre Werke ausstellen:

Nicole Tolle

Ausstellungsdauer:

Freitag, 6. Dezember, bis Mittwoch, 18. Dezember

Öffnungszeiten:

Fr, 6. Dezember 2013, Vernissage 19 – 21 Uhr,
musikalische Umrahmung mit Anja & Dany Dütsch
Sa, 7. Dezember, 17 – 19 Uhr
So, 8. Dezember, 9 – 11 Uhr, 15 – 17 Uhr
Di, 10. Dezember, 17 – 19 Uhr
Mi, 11. Dezember, 15 – 17 Uhr
Do, 12. Dezember, 15 – 17 Uhr
Fr, 13. Dezember, 17 – 19 Uhr
Sa, 14. Dezember, 10 – 12 Uhr, 17 – 19 Uhr
So, 15. Dezember, 14 – 17 Uhr,
17 – 17.40 Uhr: Papiertheatervorführung «Doveli»
Di, 17. Dezember, 14 – 17 Uhr
Mi, 18. Dezember, 17 – 20 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Galerie Tolle – Art & Weise

Ausstellung «Sabina ein Mädchenleben» mit Bildern von Herbert Maeder

Als Fotograf ist Herbert Maeder auch zugewanderten Rehetobler Einwohnerinnen und Einwohnern bekannt – spätestens seit dem schön gestalteten Kalender anlässlich seines 80. Geburtstags.

Nun stellt er eine ganz spezielle Auswahl seiner Bilder in der Galerie «Tolle – Art und Weise» aus. Schon die liebevoll gestaltete Einladung verrät, dass es sich dabei um ein gemeinsames Projekt der Kulturkommission Rehetobel mit der Galeristin handelt. Und der Titel der Ausstellung machte neugierig, denn zumindest der Autor dieser Zeilen hätte (geprägt vom Kalender) wahrscheinlich eher Landschaftsbilder erwartet als «ein Mädchenleben». Es war ein Wunsch von Herbert Maeder, eine persönlichere Seite seines Werkes zu zeigen: «Er trug sich schon eine Weile mit diesem Gedanken, und wir freuen uns, dass wir nun gemeinsam diese Ausstellung verwirklichen konnten», so Hilda Fueter, Präsidentin der Kulturkommission.

Der erste Eindruck an der Vernissage: Ein Riesenerfolg für die Kulturkommission und die Galerie, denn der Andrang ist sehr gross und es bildet sich sogar eine Schlange vor der Galerie im Dorf. Auch Herbert Maeder freut sich sichtlich über die vielen Besucher. Hanspeter Spörri und Heidi Eisenhut, Leiterin der Kantonsbibliothek, finden persönliche Worte und bieten interessante Fakten über sein fotografisches Lebenswerk. Diese bilden mit der Musik von Marie-Louise Dähler und Paul Giger den Rahmen. Fast lenken die Worte, die Musik und viele gute Gespräche an der Vernissage vom eigentlichen Kern, den Bildern vom «Mädchenleben» ab, aber als der Publikumsandrang etwas nachlässt ergibt sich doch noch die Gelegenheit, die Bilder im Erdgeschoss in Ruhe zu betrachten. Sie zeigen Stationen im Leben von Sabina auf dem Weg vom Baby zur jungen Frau in ausdrucksstarken, wunderbar belichteten Bildern.

Und die erwähnten Landschaftsbilder waren dann doch noch zu sehen, in einer stimmungsvoll zusammengestellten Videoschau, die in der oberen Etage der Galerie die Besucherinnen und Besucher in ihren Bann zog. Wer die Ausstellung, die bis Ende November zu sehen war, verpasst hat, findet im Onlineangebot der Kantonsbibliothek AR zahlreiche digitalisierte Bilder von Herbert Maeder (siehe Infobox).

Schön, dass es solche Anlässe in Rehetobel gibt und dass sie auch auf so viel Interesse stossen!

Jochen Müller

Zahlreiche Bilder von Herbert Maeder sind in elektronischer Form im Bestand der Kantonsbibliothek Appenzell-Ausserrhoden und können über deren Website angeschaut werden.

Über den Link <http://bit.ly/1ecnY0L> (auf Gross- und Kleinschreibung und die Ziffer 0 achten) gelangt man zur Suchseite der Kantonsbibliothek. Gibt man unter «Stichwortsuche» «Herbert Maeder» und allenfalls ein Stichwort zum gesuchten Sujet ein, werden die Bilder angezeigt.

Durch einen Klick auf das Bild (und nochmals in der Copyright-Information) kommt man zu einer grösseren Ansicht des Bildes.

Judo und Feldenkrais in Rehetobel

Mitte November erhielten die Schülerinnen und Schüler der «Judo-Schule Rehetobel» überraschende Post, wo ihnen Oliver Paganini schweren Herzens die wirtschaftlich bedingte Aufgabe seiner Judoschule per 31. Dezember 2013 bekanntgab.

Vom Tiefbauzeichner zum dipl. Judolehrer

Nach einer Lehre als Tiefbauzeichner zog es mir beim «Schnuppern» in sozialer Arbeit in verschiedenen Institutionen den Aermel rein und ich begann vor 20 Jahren die Sozialpädagogischen Ausbildung. 10 Jahre arbeitete ich als Sozialpädagoge, vor allem in der Stiftung Waldheim. Da

ich ab 1999 zuerst nebenberuflich als Judolehrer aktiv war, kommen heute noch viele Menschen mit Behinderungen zu mir in die Judoschule.

Wenn ich eine Zukunft für mein Judo sehe und mit dem Judo-Unterricht und Feldenkrais weitermachen darf, werde ich im Juli 2014 mein 10-jähriges Jubiläum meines Schritts in die wirtschaftliche Selbständigkeit feiern können.

Oliver Paganini

Wer macht mit?

Von der durch Oliver Paganini angekündigten Schliessung seiner Dojotüren in der «Alten Kanzlei» mitten in unserem Dorf auf Ende Jahr überrascht, haben wir beiden als Vertreter einer Vielzahl betroffener Eltern (heute sind es noch 58 Judo-Schülerinnen und -Schüler, während es in den besten Zeiten 120 Judokas waren) uns entschieden, etwas dagegen zu unternehmen.

Zusammen mit Oliver sollen vor allem folgende Massnahmen ihm ermöglichen, seine Judoschule weiterführen und sein «Feldenkrais» weiterhin anbieten zu können:

- Konzentration der Judostunden auf zwei Tage (voraussichtlich auf Dienstag und Freitag)
- Kostenreduktion, insbesondere eine angemessene Reduktion des Mietzinses
- Suche weiterer Judoschüler (Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene)
- Bildung einer Judo-Gruppe Älterer, die es noch wagen ...
- Ausbau des «Feldenkrais»-Angebotes
- Spezielle Aktionen, vor allem Sonderwochen in Schulen usw.
- Überprüfung der Höhe der Judo- und Feldenkrais-Beiträge
- Verstärkte Bekanntmachung von Olivers «judo-feldenkrais.ch», nicht zuletzt an einem grossen ganztägigen

Judofest am Samstag, 11. Januar 2014

wo zu Wettkämpfen, Vorführungen & Vorträgen und vielem mehr in unserem Mehrzweck-Gebäude das ganze Dorf erwartet wird. Mehr Informationen zum Judofest finden Sie auf der Webseite www.judo-feldenkrais.ch.

Interessierte für Judo-Unterricht und das Feldenkrais-Angebot melden sich bitte direkt bei Oliver Paganini (oliver.paganini@bluewin.ch). Anmeldungen für eine Judo-Gruppe für uns Männer, sagen wir mal «im besten Alter», und weitere Unterstützungsangebote nehmen gern auch entgegen

*Hans Hofstetter & Heinz Zingg
hans.hofstetter@schochauer.ch
und zingg@sanktjakob.ch*

Übrigens, ist Ihnen bekannt, dass Oliver letzten Monat die Prüfung zum 5. Dan bestanden hat und damit der Judoka mit der höchsten Auszeichnung im ganzen Appenzellerland ist?

Philosophie meines Judos

Die Kampfkunst Judo, benannt durch ihren Begründer Jigoro Kano (1860-1938), zeigt einen sanften und friedvollen Weg, die Energie sinnvoll zu nutzen und sich in der geistigen und körperlichen Entwicklung gegenseitig zu unterstützen.

Und was ist «Feldenkrais»?

Die Feldenkrais-Methode wurde nach ihrem Begründer Moshé Feldenkrais (1904-1984) benannt und ist eine körperorientierte Lernmethode. Die Aufmerksamkeit in den Feldenkrais-Lektionen richtet sich auf alltägliche Bewegungen. Diese Aufmerksamkeit bewirkt eine sanfte Veränderung. Das Leben wird bewusster, einfacher und leichter.

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Liebe Genossenschafterinnen, liebe Genossenschafter, geschätzte Badibesucher

Der Vorstand der Schwimmbadgenossenschaft hat sich in einer Klausur über die Entwicklung und Zukunft unseres Schwimmbades beschäftigt. Das Hauptziel ist es, unsere Badi für die Zukunft zu rüsten. Wir haben uns klare Ziele gesetzt.

1. Unsere Gäste fühlen sich wohl und kommen gerne zu uns.
2. Wir betreiben kompetent und freundlich unser Bad und unseren Kiosk unter Einhaltung aller regulatorischen Auflagen.
3. Wir akquirieren neue Genossenschafter.
4. Wir erwirtschaften jährlich einen Gewinn.

Wir möchten Sie darüber informieren, dass unser Kiosk neu von Vreni Egli, Gaby Kern, Heidi Steiner und Ursula Sträuli geführt wird. In einem Auswahlverfahren haben wir Vor- und Nachteile der einzelnen Bewerber gegenübergestellt. Wir sind überzeugt, mit dem neuen Team positive Impulse zu setzen. Es erwarten Sie diverse Veränderungen. Der ganze Vorstand freut sich auf die Neuausrichtung. Wir möchten aber auch der bisherigen Kioskleiterin, Manuela Gauch, für den grossen Einsatz in den vergangenen Jahren herzlich danken.

Mit unserem Betriebsleiter Michael Hanselmann und unserem Bademeisterteam werden Sie weiterhin ein bekanntes und motiviertes Team antreffen.

Unsere **GV findet am 19. März 2014 um 19.30 Uhr**, im Restaurant alte Post statt. Falls Sie noch nicht Genossenschafterin oder Genossenschafter sind, würde es uns freuen, Sie dafür zu gewinnen. Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Homepage www.badi-rehetobel.ch oder beim Präsidenten unter Telefon 071 898 83 62.

Wir wünschen Ihnen sonnige Wintertage und eine schöne Adventszeit.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Jürg Baumgartner, Präsident

Solardorf Rehetobel

Jetzt bestellen – ☀Rechtobler Solarstrom☀!

Ganz einfach, Ihren herkömmlichen Strom aufwerten durch ☀Rechtobler Solarstrom☀.

Ersetzen Sie eine selbstgewählte Menge Ihres Stromverbrauchs aus Atomkraft, indem Sie die gewünschte Menge beim Verein Solardorf bestellen unter:

www.solardorf-rehetobel.ch (zuoberst, rechts im gelben Balken auf «Solarstrom bestellen» klicken)

Gegen den Aufpreis von 31 Rp./kWh (Vereinsmitglieder 28 Rp.) erhalten Sie Herkunftsnachweise, welche Ihnen bestätigen, dass diese Menge Strom auf den vereinseigenen Rechtobler Solarstromanlagen produziert wurde. Bestellungen können berücksichtigt werden, solange der Vorrat reicht!

Geschenkidee

☀Rechtobler Solarstrom☀ lässt sich auch verschenken!

Schenken Sie Solarstrom für:

- die jährlichen Eisenbahnreisen
- die Beleuchtung

-

Hilfe für die Berechnung des Strombedarfs finden Sie im nachfolgenden Stromsparschwein und auf unserer Homepage unter:

Kauf von Solarstrom, bei ausführliche Informationen über unseren ☀Rechtobler Solarstrom☀.

Weitere Solarstromanlage in Betrieb genommen

Der Vorstand freut sich über die Inbetriebnahme der Solarstromanlage auf dem Dach des neu erstellten Mehrfamilienhauses an der St. Gallerstrasse 57. Es ist die dritte Anlage, welche durch den Verein erstellt werden konnte. Dies auch Dank der Bereitschaft von Hauseigentümern zur Dachflächenvermietung und Darlehensgebern zur Finanzierung. Die neue Solarstromanlage (SSA) ging am 15. Oktober 2013 ans Netz.

Grosser Einsatz, Dank und Übergabe

Dem grossen Einsatz der Arbeitsgruppe Dachanlagen mit Erich Friemel, Röbi Jost und Walter Züst verdanken wir die Inbetriebnahme der bereits dritten SSA im 2013.

Aus diesem Anlass trafen sich am 8. November die AG Dachanlagen, Cristian Eisenhut (Vereinspräsident), Gabriela Gehr (Vorstandsmitglied) und Kurt Eugster (Hausabwart) mit Georges Schaefer (Solarunternehmer).

Gemeinsam wurde die neue Anlage besichtigt, darüber informiert und unserem Anlagebetreuer Christian Eisenhut übergeben. Die Herausforderung, die Anlage auf dem Blechfalzdach sicher zu befestigen, wurde sehr gut gelöst. Um den berechneten Windkräften sicher standzuhalten, wurden die Module tief gehalten und genügend Abstand von den Traufen eingehalten. Unser Vereinspräsident bedankte sich bei Georges Schaefer für die reibungslose Zusammenarbeit und bei unserer AG für Ihren unermüdlichen Einsatz. Zum Abschluss wurden, gemeinsam mit dem Hausabwart Kurt Eugster, die Tafeln angebracht, welche auf die Schneerutschgefahr vom Dach hinweisen.

Einige Zahlen

Es konnten drei Dachflächen belegt werden; zwei mit je 20, eine mit 18 Modulen. Dies ergibt eine Leistung von 15,4 kW. In einem Jahr produziert die Anlage ungefähr 14'500 kWh Strom, im Monat November (einem der schlechtesten Monate, wegen des niedrigen Sonnenstandes) beträgt die Sollproduktion 536 kWh. Übers Jahr gesehen deckt die Anlage den Strombedarf von drei bis vier Familien.

Gabriela Gehr-Huber

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 24: Strom sparen übers Internet

Spartipp 25: Der Durchschnittshaushalt

Der typische Schweizer Haushalt umfasst 2 Personen und verbraucht pro Jahr 4'000

kWh Strom (ohne Heizenergie). Für jede weitere Person müssen ca. 500 kWh zusätzlich gerechnet werden.

Wie verteilt sich der Stromverbrauch im Durchschnittshaushalt ohne Elektroboiler? Hier die wichtigsten Anteile (Quelle: SEV).

Beleuchtung	13 %
Kühlschrank	11 %
Fernseher, Audio, Video, PC	10 %
Elektroherd + weitere Küchengeräte	9 %
Gefrierschrank	8 %
Waschmaschine	6 %
Geschirrspüler	5 %
Weitere Verbraucher im Haushalt	21 %
Allgemeinverbrauch im Mehrfamilienhaus	17 %

Bei einem Einfamilienhaus muss der Allgemeinverbrauch, der hier mit 500 kWh eingerechnet ist, auf 1'500 kWh erhöht werden. Falls das Warmwasser von einem Elektroboiler kommt, muss der obige Verbrauch um ein Drittel erhöht werden.

Der tatsächliche Verbrauch in einem konkreten 2-Personenhaushalt kann aber sehr stark schwanken, bei sehr sparsamem Verbrauch sinkt er auf 2'000 kWh, gegen oben gibt es leider keine Grenze.

Im Herbst geben uns die SAK jeweils die Stromverbrauchszahlen von Rehetobel und dem gesamten SAK-Gebiet bekannt. Im letzten Verbrauchsjahr haben wir in Rehetobel nur um 0.3 % besser abgeschnitten als das gesamte Gebiet (im Vorjahr waren es 4 % gewesen). Der erste Schwung scheint verpufft, jetzt beginnt die Knochenarbeit...

Dies ist das letzte StromSPARschwein: Nach 25 Spartipps in zweieinhalb Jahren ist eine Neuorientierung fällig. Im Januar-Gmäändsblatt erfahren Sie, wie es weitergeht. Allen, die den einen oder andern Spartipp beherzigt haben, ein grosses Dankeschön!

Verhältnisblödsinn

Das Glasfaserkabel kommt, eine sehr nützliche Einrichtung. Falls Sie Ihren Haushalt anschliessen wollen, lohnt es sich, vor dem Entscheid abzuklären, wie viel Standby-Verbrauch das mit sich bringt. Bisher war es so, dass beim Kabel-TV viele TV-Boxen mehr als 10 W Stromverbrauch im Standby haben! Konkret bedeutet das: Wenn Sie pro Tag 2 Stunden TV schauen, verbrauchen Sie übers Jahr doppelt so viel Strom für den Standby-Betrieb wie fürs Fernsehschauen.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt...

Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit ist gross. Überall sehen wir Lichter an den Häusern, in den Strassen. Doch die besinnliche Zeit hat auch ihre Schattenseiten. Jedes Jahr kommt es in der Schweiz allein in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr zu über 1000 Bränden. In den

meisten Bränden entpuppen sich trockene Adventskränze und Christbäume als «Brandstifter». In beheizten Räumen trocknen diese schnell aus und entwickeln so eine erhöhte Brandgefahr. Darum machen Sie sich und der Feuerwehr ein Geschenk und feiern ein sicheres Weihnachtsfest. Und zwar so:

- Sorgen Sie für einen festen Stand des Weihnachtsbaumes
- Verwenden Sie für Adventskränze und Gestecke keine brennbaren Kerzenhalter und wechseln Sie niedergebrannte Kerzen rechtzeitig aus
- Stellen Sie den Weihnachtsbaum vor dem 24. Dezember draussen in ein mit Wasser gefülltes Gefäss, damit er möglichst frisch bleibt
- Befestigen Sie die Kerzen mit mind. 30 cm seitlichem Abstand zu allem Brennbar
- Verwenden Sie nur Kerzenhalter, die sich auch gut am Baum befestigen lassen und der Kerze einen sicheren Halt geben
- Lassen Sie brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt. Löschen Sie immer alle Kerzen, bevor Sie den Raum verlassen
- Stellen Sie während der Feier einen gefüllten Wassereimer und einen Handwischer griffbereit neben den Weihnachtsbaum. Bei Brandgeruch oder Rauchentwicklung die kritische Stelle mit dem ins Wasser getauchten Handwischer kräftig besprühen. So haben Sie eine Löschwirkung ohne grossen Wasserschaden.

Sollte es doch zum Brand kommen, ist folgendes Vorgehen richtig:

- Unverzüglich den Raum verlassen
- Türen und Fenster schliessen
- Alle Personen in Sicherheit bringen
- Feuerwehr alarmieren (Tel. 118)

Einige Punkte, die mir sehr am Herzen liegen, möchte ich auch noch ansprechen.

Zufahrtswege

Im Ernstfall ist es entscheidend, dass die Feuerwehr mit Fahrzeugen und Geräten möglichst an das Gebäude fahren kann. Daher bitte ich Sie zu beachten, die Zufahrtswege auch für grössere Fahrzeuge nicht mit parkierten Fahrzeugen zu blockieren. Speziell im Winter stellt sich dies als grosses Problem dar. Jede Unterbrechung der Anfahrt oder jeder Umweg, den wir fahren müssen, bedeutet, wichtige Zeit zu verlieren. Zeit, die Leben rettet und Schäden minimiert.

Wasser

Jeder Mensch braucht Wasser zum Leben. Die Feuerwehr braucht dieses zum Löschen. Rehetobel hat ein gut ausgebautes Netz von Hydranten und sonstigen Wasserspeichern. Leider ist es der Feuerwehr nicht möglich, jederzeit diese Wasserquellen freizuhalten. Deshalb bitte ich Sie als Mieter und Hauseigentümer, uns bei der Freilegung der Hydranten behilflich zu sein. Es benötigt lediglich 5 Minuten Ihrer Zeit, um nach Schneefällen die Hydranten freizuschaukeln. Wenig Zeit also, um Ihre Sicherheit und die Ihrer Familien, Freunde und Nachbarn entscheidend zu erhöhen. Die Feuerwehr dankt Ihnen für Ihren Effort. Bei allgemeinen Fragen zur Feuerwehr oder zur Brandverhütung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung (Tel. 079 207 98 42 oder kdt@fwwr.ch).

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen für das der Feuerwehr entgegengebrachte Vertrauen danken. Wir freuen uns auch immer wieder über Ihre Bereitschaft, Ihre Liegenschaft für Übungen zur Verfügung zu stellen. Die Feuerwehr braucht diese Übungsmöglichkeiten. Denn, nur wer gut vorbereitet ist, handelt im Ernstfall schnell, instinktiv und richtig.

In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Unterstützung und wünsche allen Einwohnerinnen und Einwohnern eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr.

Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.

Thomas Kellenberger
Kommandant Feuerwehr Wald-Rehetobel

Die Feder

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Der Flug einer Feder ist unberechenbar und so kam es, dass sie plötzlich bei mir auf dem Tisch landete – plötzlich? Natürlich musste sie nicht weit fliegen und vielleicht hätte ich ihr auch ausweichen können. Die nette Anfrage von Andrea (gut kann man sich bei der Anrede auf den Vornamen beschränken...) und Idee der «Feder» überhaupt bewegten mich zur Zusage.

Schnell erhielt ich einen Wink, was ich nicht schreiben sollte. Ich zog mich gedanklich zurück und entschied, obwohl hier aufgewachsen, die Schule besucht und seit 1982 nach einem schulischen Abstecher wieder zurück im Dorf, etwas über mich zu erzählen. Als «urwüchsiger» Rechtobler nicht nötig, sagte ich mir zunächst. Die meisten Einwohner kennen mich doch – wirklich? Nach Gesprächen mit anderen Rechtoblern stelle ich häufig fest, dass man sich zwar jahrelang kennt und dennoch nicht weiss, wer der andere ist. Dabei geht es primär nicht um Details. Meist sind es gewöhnliche Informationen, die überraschen, das Interesse am anderen Menschen wecken und allenfalls steigern. Ich denke, Rehetobel bietet ideale Voraussetzungen, sich auszutauschen und voneinander zu erfahren, sich eben richtig kennenzulernen. Da ich mich im heutigen Berufsleben mit Menschen, deren Werdegang und speziell deren berufliche Zukunft sowie Entwicklung beschäftige, überzeugte mich der gefasste Beschluss.

Wie erwähnt, führte mich die schulische Ausbildung weg von Rehetobel. Der Aufenthalt an der Sekundarschule Trogen war kurz, eine Aufnahme am Gymnasium Kloster Disentis aufgrund kantonaler Präferenzen nicht möglich. Eher zufällig kam es dann zum Eintritt in die Sekundarschule St. Iddazell Kloster Fischingen. Als Schüler mit refor-

mierter Konfession blieb es mir freigestellt, an den kirchlichen Veranstaltungen teilzunehmen. Mein Interesse galt dem eigentlichen Internatsleben und vor allem der Möglichkeit, Sport zu treiben. Vielleicht erstaunt es, wenn ich mich gerne an diesen besonderen Lebensabschnitt erinnere, welcher für die kommenden Jahre ein solides Fundament bildete. Natürlich entstand diese Erkenntnis nicht unmittelbar im Nachhinein...

Mein Berufsziel hatte sich zwischenzeitlich vom Sportlehrer zum Hotelier verlagert. Im Hinblick auf den Besuch der Hotelfachschule in Lausanne verliess ich Fischingen vor Abschluss der Sekundarschule, um die schulische Karriere in Neuenburg fortzusetzen. Fortan begleitete mich «le français» auf Schritt und Tritt, nicht nur in der Schule, auch beim Fussballspielen, meiner Lieblingsbeschäftigung notabene. Die Neuenburger-Zeit erlebte ich in vielerlei Hinsicht als tolle Bereicherung. Ich bin froh, die Gratwanderung zwischen Freiheit und Disziplin erfolgreich gemeistert zu haben. Das Heimweh nagte dann allerdings zu fest und stellte meine Zukunftspläne auf den Kopf. Rehetobel statt Lausanne hiess meine nächste Station. Es war ein gutes Gefühl, nach vier unvergesslichen Jahren «chez les Welsch» wieder zu Hause zu sein, dort, wo meine Wurzeln sind, ich mich wohl fühle und von wo ich 1982 meine weitere Zukunft in Angriff genommen habe.

An diesem Lebenszeitpunkt schliesst sich meine kleine Geschichte. Vielleicht habe ich Ihr Interesse geweckt und wir können uns über die Fortsetzung unterhalten oder ich habe Sie angeregt, jemand anderen kennenzulernen. Wie gesagt, s'Rechtoebel bietet ausgezeichnete Möglichkeiten dafür.

Übrigens: Kennen Sie Roman Hasler? Seine Frau heisst Sarah Kohler. Schon wieder ein Namens-Chaos? Vermutlich nicht. Roman, ich freue mich, «Die Feder» an Dich weiterzugeben.

Roger Sträuli

Rechnungsabschluss 2013

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann, ersuchen wir Sie um Einreichung aller noch ausstehenden Abrechnungen und Abholung von Entschädigungen etc.

bis spätestens Mittwoch, 18. Dezember 2013

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Hundesteuereinzug 2014

Rehetobel: **Mittwoch, 15. Januar 2014, von 16.00 bis 17.30 Uhr, im Gemeindezentrum Rehetobel**

Heiden: **Werktags, vom 03. Januar 2014 bis Mitte Februar 2014, während den ordentlichen Bürozeiten, auf dem Polizeiposten Heiden**

Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und Fr. 200.– für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.– für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab Mitte Februar 2014 eine Mahngebühr von Fr. 5.– und ab 01. März 2014 von Fr. 90.– eingezogen.

**Programm
im Dezember
und Januar**

Fr*	13.12.	20:15	Paganini – Der Teufelsgeiger
Sa	14.12.	17:15	Von heute auf morgen
Sa*	14.12.	20:15	z'Alp
So	15.12.	15:00	Die Legende vom Weihnachtsstern
So	15.12.	19:15	On the Way to School
Di**	17.12.	14:15	Kinomol: Mein erster Berg
Di	17.12.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	17.12.	20:15	The Lunchbox
Fr*	20.12.	20:15	Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt
Sa	21.12.	17:15	Die schwarzen Brüder
Sa*	21.12.	20:15	Recycling Lily
So	22.12.	15:00	Die Eiskönigin – Frozen
So	22.12.	19:15	Exit Marrakech
Di	24.12.	15:00	Die Legende vom Weihnachtsstern
Mi	25.12.		Weihnachten geschlossen
Do	26.12.	20:15	The Lunchbox
Fr	27.12.	15:00	z'Alp
Fr*	27.12.	20:15	Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt
Sa	28.12.	17:15	Recycling Lily
Sa*	28.12.	20:15	Paganini – Der Teufelsgeiger
So	29.12.	15:00	Die Eiskönigin – Frozen
So	29.12.	19:15	On the Way to School
Di	31.12.	17:15	Die schwarzen Brüder
Mi	1.1.	17:15	Belle et Sébastien
Fr*	3.1.	20:15	z'Alp
Sa	4.1.	17:15	Die schwarzen Brüder
Sa*	4.1.	20:15	Blue Jasmine
So	5.1.	15:00	Turbo
So	5.1.	19:15	Vaters Garten
Di	7.1.	14:15	Kinomol: Das Quartet
Di	7.1.	20:15	Recycling Lily
Do	9.1.	20:15	Frau Ella
Fr	10.1.	18:30	Sprachencafé: Englisch Anmeldung 079 678 09 81
Fr*	10.1.	20:15	Blue Jasmine
Sa	11.1.	17:15	Die Frau, die sich traut
Sa*	11.1.	20:15	Le Passé
So	12.1.	15:00	Belle et Sébastien
So	12.1.	19:15	On the Way to School
Di	14.1.	20:15	Von heute auf morgen
Mi	15.1.	20:15	Cinéclub: Searching for Sugar Man
Fr*	17.1.	20:15	Captain Phillips
Sa	18.1.	17:15	Belle et Sébastien
Sa*	18.1.	20:15	La jaula de oro
So	19.1.	15:00	Turbo
So	19.1.	19:15	Die Frau, die sich traut
Di	21.1.	14:15	Kinomol: Das Beste kommt zum Schluss
Di	21.1.	18:30	Sprachencafé Italienisch Anmeldung 079 678 09 81
Di	21.1.	20:15	Captain Phillips
Fr*	24.1.	20:15	La jaula de oro
Sa	25.1.	17:15	On the Way to School
Sa*	25.1.	20:15	Captain Phillips
So	26.1.	15:00	Belle et Sébastien

So	26.1.	19:15	Le Passé
Di	28.1.	20:15	Blue Jasmine
Fr*	31.1.	20:15	Die Frau, die sich traut

* Rosenbar ab 19:30 offen; ** ab 14 Uhr Kaffeebar offen

Selbstbestimmt alt werden.

Zusammen mit der Spitex Vorderland zeigt das Kino Rosental am Dienstag, 3. Dezember, 20.15 Uhr den Schweizer Dokumentarfilm «Von heute auf morgen». Darin werden auf humorvolle und zugleich bewegende Weise vier alte Menschen portraitiert. Obwohl sie immer stärker auf fremde Hilfe angewiesen sind, kämpfen sie mit Sturheit und beissendem Humor um Selbstbestimmung und Würde. Ihr Alltag ist voller Hindernisse, aber alle wehren sich vehement gegen die «Abschiebung» ins Altersheim...

«Von heute auf morgen» behandelt das ernste Thema des Alterns mit Frische und einer gehörigen Portion Schalk. Im Anschluss an die Vorstellung wird der Regisseur Frank Matter über seinen Film sprechen und sich den Fragen des Publikums stellen. Reservationen unter Telefon 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch

Lebensmittelabgabe in Heiden: Ein echtes Bedürfnis

Schon am Eröffnungstag am 8. Oktober konnte der Verein Haus zur Bergulme für 25 Sozialbezüger und Armutsbetroffene ein wahrhaft umfassendes Angebot an Lebensmitteln, in seinem Markt im Jugendtreff Chillsuite in Heiden, anbieten. Seit der Eröffnung wird dieses Angebot jeden Dienstag rege benutzt.

Freiwillige Helferinnen und Helfer verwandeln den Jugendraum in einen Lebensmittelladen, rüsten und präsentieren unter strengen Hygienevorschriften die von der Schweizer-Tafel, Region Ostschweiz angelieferten Lebensmittel auf den Abgabetischen. Beim Eintreffen der Marktbesucher wird Kaffee, Tee und Mineralwasser sowie etwas Süsses aus dem Angebot serviert. Alle Anwesenden kommen so mit-einander ins Gespräch bis per Los die Reihenfolge der Abgabe ermittelt wird.

Inhaber eines Caritas- oder Haus zur Bergulme-Ausweises der Gemeinden Heiden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg, Reute und Wolfhalden können für einen symbolischen Franken ab 16:00 – 18:00 Uhr aus dem jeweils vorhandenen Angebot der Schweizer-Tafel die vorgegebene Menge an Lebensmitteln auswählen. Eine Begleitperson vom Verein Haus zur Bergulme packt diese ausgewählten Produkte hygienisch in die mitgebrachten Taschen.

Bevor wir diese Lebensmittelabgabe mit Frau Susanne Lendenmann, Regionalleiterin Ostschweiz der Schweizer-Tafel realisierten, informierten wir uns im E-Treff in Rheineck, beim Lebensmittel-Inspektor des Kantons, bekamen ein unentgeltliches Nutzungsrecht des Jugendraumes und organisierten die freiwilligen Helferinnen und Helfer.

Allen Beteiligten ein grosse Dankeschön zum Gelingen dieses Projekts. Es ist immer eine tolle, lockere Atmosphäre und ein guter Kontakt zu den Marktbesuchern. Eine echte Win-Win Situation.

Im Namen des Vereins Haus zur Bergulme

die Projektverantwortlichen *Ima Enz und Bruno Rossi*

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 15. Dez. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Grueberchörl
- 22. Dez. 17.00 Uhr Weihnachtliche Familienfeier**, gestaltet vom Team der Kinderkirche (Brigitte Bruderer, Heidi Steiner und Marlene Solenthaler), Orgel: Werner Graf
- 18.00 Uhr Weihnachtslieder-Singen** mit der Lesegesellschaft Dorf
- 24. Dez. 22.30 Uhr Christnachtfeier** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Andrea und Barbara Bischoff
- 25. Dez. 09.45 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl** im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 31. Dez. 17.30 Uhr Silvesterbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Cyrill Bischof
- 5. Jan. 17.30 Uhr Abendbesinnung** zum Thema «Wie werde ich, was ich bin?» (4. Schöpfungstag) mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff
- 12. Jan. 09.00 Uhr Ökumenische Gastfreundschaft in der evang.-ref. Kirche** siehe unter «Ökumene leben»
- 18. Jan. 17.30 Uhr Ökumenische Gastfreundschaft** Zu dieser Eucharistiefeier sind alle Reformierten in die katholische Kirche eingeladen.
- 26. Jan. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Richard Bloomfield, Pfr. i. R., Wienacht, Orgel: Werner Graf

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen

findet am **Mittwoch, 8. Januar um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Extra-Flüügäpiz

Montag, 20. Januar um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Kontemplation (Meditation)

Montag, 23. Dezember von 20.00 – 21.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Bruno Wiederkehr

Montag, 6. und 20. Januar von 20.00 – 21.00 Uhr mit Jacqueline Vogel

Konzert der Musikschule Appenzeller Vorderland

Mittwoch, 11. Dezember um 18.30 Uhr Geigenkonzert unter der Leitung von Anna Bereiter

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 15. Januar, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Donnerstag, 23. Januar, 15.00 Uhr im Hau «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung über Lebensthemen

Mittwoch, 22. Januar, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 24. Januar - 2. Februar vertreten durch:

Richard Bloomfield, Pfr. i. R., Wienacht (Tel. 071 891 12 15)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Marlene Solenthaler ist neue Vize-Mesmerin

Als Ersatz für die zurückgetretene Vizemesmerin Ruth Züst hat die Kirchenvorsteherschaft Frau Marlene Solenthaler, wohnhaft Gigeren 15, per 1. November 2013 gewählt. Sie wird das Mesmer-Team mit Hans und Rahel Zähler verstärken. Daneben arbeitet sie im Haus «ob dem Holz»

sowie im Naturfreundehaus Kaien.

Wir wünschen ihr einen guten Start in die nicht einfache aber wichtige Aufgabe.

Peter Bischoff, Präsident der ev.ref. Kirchenvorsteherschaft

ökumene leben

Sternsingen!

Am 4. und 5. Januar 2014 sind die Sternsinger unterwegs.

Samstag, 4. Januar: 17.30 -20.00 Uhr

Sonntag, 5. Januar: 15.00- 17.30 Uhr

Wie viele Haushalte wir besuchen können hängt davon ab, wie viele Kinder sich melden um mitzuhelfen.

Im 2014 sammeln die Sternsinger für ein Projekt in Malawi. In einem Flüchtlingslager mit 17.000 Menschen leben auch sehr viele Kinder, die mit ihren Familien flüchten mussten. Allein in der ersten Klasse sitzen 80 Schüler. In den anderen Klassen der Prima- und einer weiterführenden Schule hat es ähnliche Anzahl Kinder.

Das gesammelte Geld wird eingesetzt für Unterrichtsmaterial, Pausenverpflegung, Löhne für das Lehrpersonal, für medizinische Grundversorgung, für Gruppenstunden für traumatisierte Kinder und Reparaturen an den Gebäuden.

Die Kronenträger Kaspar, Melchior und Balthasar bringen den Segen ins Haus und kennzeichnen dies mit dem Signet 20*C+M+B*14.

Wir freuen uns wenn möglichst viele Kinder als Kronenträger –Sternsinger mithelfen.

Selbstverständlich sind wir auch um jeden Erwachsenen froh, der uns mithilft.

Elisabeth Gröli und Barbara Nef

Ökumenische Gastfreundschaft

12. Januar, 09.00 Uhr

Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Katholiken herzlich in die evang.-ref. Kirche eingeladen. Familiengottesdienst zum Thema «Warum ist es in der Kirche so still?» mit «Teilete», d.h. für Kaffee und Tee ist gesorgt, für das Frühstücksbuffet soll jede/r Besucher/in etwas mitbringen.

Mitwirkende: Pfm. Beatrix Jessberger, Katechetin Monika Baumgartner mit den Schülerinnen und Schülern der 6. Klasse, Musik: Cyrill Bischof und Marianne Zähler

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 14. Dezember, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier – 3. Adventssonntag

Samstag, 21. Dezember, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier – 4. Adventssonntag

Sonntag, 22. Dezember, 18.00-18.30 Uhr

Offenes Adventssingen

Dienstag, 24. Dezember, 17.00 Uhr
Weihnacht – Familiengottesdienst

Samstag, 28. Dezember, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 4. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier – Epiphanie

Mittwoch, 8. Januar, 15.30 Uhr

Gottesdienst im Altersheim Krone

Sonntag, 12. Januar, 9.45 Uhr

Ökumenische Gastfreundschaft in der evang. Kirche

Samstag, 18. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier – ökumenische Gastfreundschaft in der kath. Kirche

Samstag, 25. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 28. Januar, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistagen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Voranzeige

Samstag, 8. Februar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier mit Taufgelübdeerneuerung der Erstkommunikanten

Herzliche Einladung zum Weihnachtsgottesdienst

Die Türen stehen offen für alle Menschen, die den besonderen Abend mit einer Feier in der Kirche beginnen möchten. Um 16.30 Uhr wird das Adventsfenster geöffnet.

Anschliessend um 17 Uhr beginnt der familienfreundliche Gottesdienst.

Wir singen Weihnachtslieder, hören Texte aus der Bibel, erleben eine Geschichte von Hirten und Räubern und dürfen die Eucharistie miteinander feiern.

Firmweg

Am Samstag 18. Jan. treffen wir uns von 14.00 - 17.00 Uhr um einen Film über Jesus zu schauen und diskutieren darüber was Jesus in unserem Leben für eine Rolle spielt. Vreni Kuster

Weihnachtszeit

In der Advents- und Weihnachtszeit finden viele Angebote der Pfarrei in Heiden statt. Lesen Sie doch dazu das Pfarrblatt. In der Appenzeller Zeitung sind diese Angebote jeweils am Freitag angekündigt. Auch die Angebote der Pfarrei Speicher-Trogen-Wald, wo unsere Jugendlichen den Firmweg besuchen, finden Sie dort.

Das neue Jahr beginnt mit einem alten Brauch. Die Sternsinger werden am 4. und 5. Januar unterwegs sein. Dazu finden Sie mehr unter der Rubrik Ökumene.

Ihnen allen wünsche ich für die verbleibende Adventszeit ruhige Momente und ein gesegnetes Weihnachtsfest, sowie viele gute Wünsche und Gottes Segen fürs Jahr 2014.

Gisela Bauert

Schule Rehetobel

Erziehung

Hackbrett-Morgen im Kindergarten

Am letzten Freitagmorgen im Oktober kam der Profi-Hackbrettspieler Töbi Tobler für eine Stunde in den Kindergarten. Er spielte uns bekannte Appenzellerlieder und moderne Klänge auf seinem Instrument vor. Wir genossen diesen speziellen Anlass sehr.

Als erstes durften wir einige Lieder hören, danach sangen die eingeladenen Gäste und die Kindergartenkinder zu den Klängen einheimischer Lieder. Rahel Zähler präsentierte mit einem Teil des Chinderchörlis sogar einen kleinen Jodel.

Als Stärkung zwischendurch gab es selbstgebackene Kartoffeltörtchen und warme oder kalte Getränke. Die Kinder bedienten ihre Eltern wie Profis! Sie alle hatten vorher fleissig geübt.

Ein ganz grosses Dankeschön möchten wir der Familie Zünd aussprechen, sie arrangierten für uns den musikalischen Morgen mit Töbi Tobler.

Für den Kindergarten

Regina Kunz

Laternentreffen

Beim Eindunkeln am frühen Abend des 11. November 2013 besammelten sich die Familien auf dem Vorplatz bei der Spielgruppe Rägeboge an der Holderenstrasse.

Gemeinsam zogen wir in langem Umzug durchs Dorf, angeführt von vertrauten Kornettklängen zu bekannten Laternenliedern.

Stolz trugen die Kinder ihre selbstgebastelten Laternen mit, mit welchen sie uns den kalten Spätherbstabend bunt erleuchteten.

Auf dem Schulhausplatz fanden wir uns rund um's hell flackernde Feuer ein.

Eine Kleininformation der Jugendmusik Rehetobel umrahmte das fröhliche Lichtertreffen mit festlicher Musik zu unseren Liedern: „Laterne, Laterne, Sonne Mond und Sterne...“

Im Mondschein, dem Licht des Feuers und der vielen hübschen Laternen lauschten alle gespannt der Geschichte der Sterntaler. Am Himmel funkelten unzählige Sterne.

Bei einer feinen Kürbissuppe, welche uns dieses Jahr vom Alters- und Pflegeheim Krone spendiert wurde und warmen Wienerli, offeriert von Pfister Heizungen AG mit Punsch, Glühwein und „Guezli“, fand das Laternentreffen seinen Ausklang.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen dieses schönen Abends beigetragen haben sowie den vielen Kindern und ihren Familien. Sie haben durch ihr zahlreiches Kommen diesen Anlass auf's Wertvollste unterstützt und bereichert.

Wir freuen uns schon jetzt auf das Laternentreffen 2014.

Für die Spielgruppe und den Kindergarten

Magdalena Bartolomeoli und Regina Kunz

Warum haben Giraffen eine dunkle Zunge?

Und wie viele Halswirbel hat eine Giraffe? Warum haben Löwenmännchen eine Mähne? Welches ist das grösste Land von Afrika, welches ist der längste Fluss? Was sind Pyramiden? Wer ist Tutanchamun? Was gibt es zu kaufen am Pausenkiosk in Südafrika? Was ist eine Steppe?

Mit solchen Fragen beschäftigten sich die Kinder der 2. Klasse. In diesem Schuljahr reisen wir rund um die Welt und haben die vergangenen Wochen Station in Afrika gemacht. Wir haben gestaunt, interessiert geforscht und tolle Vorträge von Afrikaexperten gehört.

Wenn Sie interessiert sind an Antworten auf die oben aufgeführten Fragen, wenden Sie sich an die Jungen und Mädchen der 2. Klasse – sie werden Ihnen gerne Auskunft geben!

Alexandra Wirth

SEKUNDARSCHULE

Berufswahlelternabende in der 2. Sek

Ende letzten Monats fanden in allen drei Klassen der zweiten Sek die Berufswahlelternabende statt. An diesen Abenden waren neben der Klassenlehrperson die Berufsberaterin, Barbara Guggenbühl, und der Prorektor der Kantonsschule, Johannes Schläpfer, anwesend.

Die Eltern wurden von den Klassenlehrpersonen darüber informiert, welche Anstrengungen die Schule unternimmt, um die Jugendlichen auf ihrem Weg in den Beruf bzw. in die weiterführenden Schulen zu unterstützen. Barbara Guggenbühl stellte ihre Arbeit als Berufsberaterin vor. Sie berichtete, dass nach ersten Kontakten, welche die Lernenden während Kurzberatungen im Schulhaus knüpfen können, nun das eingehende Beratungsgespräch im Zentrum steht. Ziel ist es, die für den Jugendlichen optimal geeignete Ausbildung zu finden, die seinen Neigungen und Fähigkeiten entspricht. Welche Möglichkeiten die Kantonsschule den Lernenden bietet, erläuterte der Prorektor Johannes Schläpfer. Bei Gruppenarbeiten konnten die Eltern sich austauschen und ihre Wünsche und Anregungen ins Plenum einbringen.

Einige Stimmen von Eltern:

«Früher war es eher einfacher, da es weniger Möglichkeiten gab. Aber heute ist es besser, da es sehr viel mehr Durchlässigkeit gibt.»

«Für mich war es wichtig, dass man mir etwas zugetraut hat.»

«Die Geduld meiner Eltern mit mir über all meine Schnapsideen ernsthaft zu sprechen, hat mich weitergebracht.»

«Ich musste zuerst lernen, ehrlich zu mir selber zu sein, und nicht in vorgefassten Ideen zu verharren.»

Die Voten der Lernenden:

«Ich habe einige Ideen, will mir aber für den Entscheid genug Zeit nehmen.»

«Ich will sicher keinen Büroberuf lernen, sondern eine Lehre im handwerklichen Bereich absolvieren.»

«Ich habe schon eine Ahnung für die Zukunft, aber mein erstes Ziel ist es, gute Noten zu schreiben.»

«Ich habe mich eigentlich schon entschieden und denke bereits an die Bewerbung, obwohl es noch zu früh ist.»

Die Aussage der Berufsberaterin, dass es heute keinen Abschluss mehr ohne Anschlusslösung gibt, zeigt, der Berufswahlprozess ist eine Herausforderung mit guten Perspektiven.

Wintersportvorbereitung der 1.Sek

Bevor die nächste Wintersportsaison beginnt, trainieren wir im Turnunterricht in mehreren Sequenzen unsere Rumpfmuskulatur. Ein stabiler Rumpf ist eine gute Voraussetzung für verschiedene Sportarten und für eine gesunde Körperhaltung. Probieren Sie die sechs Übungen doch selber aus!

Durchführung:

- Bei den Übungen 1 - 4 mit gespanntem Körper (Brett) 30 - 60 Sekunden in der gleichen Position bleiben.
- Bei der Übung 5 den Oberkörper langsam nach oben ziehen.
- Bei der Übung 6 die Arme und den Oberkörper abheben, die Füße bleiben auf dem Boden.

1

2

3

4

5

6

Ökologische Aufwertungen im Ettenberg: ein Projekt für mehr Natur in der Gemeinde.

Vor zwei Jahren wurde für die Parzelle der Familie Rüttimann im Ettenberg ein Pflege- und Entwicklungskonzept erstellt. Martin Brunner (Brunner Landschaftsarchitekten GmbH) erfasste 2010 den Ist-Zustand der Parzelle. Er zeigte verschiedene Möglichkeiten auf, wie das Gebiet mit gezielten Entwicklungsmassnahmen und einer optimierten Pflege ökologisch aufgewertet werden kann. Im Frühling 2012 ergänzten wir einige Dutzend Meter Hecke oder pflanzten sie neu. Der Obstbaumgarten wurde mit acht Hochstammobstbäumen verjüngt.

Um diese und die weiteren Aufwertungsmassnahmen dauerhaft zu erhalten und die Pflege sicher zu stellen, wurde ein Personaldienstbarkeitsvertrages zwischen Vreni und Hans Rüttimann, ProNatura Schweiz und ProNatura St. Gallen-Appenzell vorbereitet und von allen Parteien unterzeichnet. Damit war die rechtliche Grundlage gelegt, um das Baugesuch vorzubereiten und bei der Gemeinde und beim Kanton einzureichen sowie die Finanzierung zu sichern. Mitte Oktober war es dann soweit: die aufwendigste und auch kostspieligste Aufwertungsmassnahme konnte begonnen werden. Es handelt sich dabei um den Bau von einem grösseren Teich direkt an der Strasse, von zwei kleineren Flachwassertümpeln, um die Offenlegung des Ettenbergbaches (Rütibach), die Öffnung eines Wiesengrabens und die Gestaltung zweier Überflutungsmulden samt den dazugehörigen Gewässerräumen. In der Zwischenzeit waren nämlich sämtliche Bewilligungen eingegangen und Sepp Fritsche, der erfahrene Bauführer der Firma Franz Manser AG, konnte sein Werk beginnen. Nach vielen interessanten und wichtigen Diskussionen zu Fragen des Wasserbaus, der Ökologie, der künftigen Bewirtschaftung und dem Ringen um gestalterische Aspekte, konnten die geplanten Arbeiten Anfang November abgeschlossen werden.

Im kommenden Frühling werden die Spuren der grossen Eingriffe in die Landschaft am Ettenberg, je nach Standort und Ziel, mit Saatgut von einheimischen Wildblumen angesät. Und dann? Dann brauchen wir Geduld bis sich die Tier- und Pflanzenwelt auf die neuen Bedingungen einstellt und uns bei jedem Spaziergang, sei es direkt an den Weihern oder von der Bergstrasse aus betrachtet, mit ihrer Vielfalt und ihrer Lebenskraft erfreuen möge.

Ein herzliches Dankeschön gehört all jenen Menschen die nach Kräften für das gute Gelingen gearbeitet haben, allen voran der Familie Vreni und Hans Rüttimann.

rechtobler natur, Emanuel Hörler

Frauenverein
Rehetobel

Gemütlichkeit im Januar

Nutzen Sie auch im neuen Jahr die Gelegenheit alte Bekannte zu treffen. Bei einem feinen Zvieri lässt sich gemütlich plaudern. Selbstverständlich wird auch die Musik nicht fehlen.

Donnerstag, 9. Januar 2014, 12.15 Uhr
Seniorenzmittag im Restaurant alte Post.
Anmeldungen bitte an Ida Rindlisbacher,
Tel. 071 877 22 38

Donnerstag, 16. Januar 2014, 14.15 Uhr
**Unterhaltungsnachmittag mit den Rhintaler Schmuggler-
buaba**
Gemeindezentrum

Dienstag, 21. Januar 2014, 14.30 Uhr
Spielnachmittag
Haus «ob dem Holz»

Wir wünschen frohes Beisammensein!

Frauenverein Rehetobel

Lesegesellschaft Dorf

Rückblick

Am 14. November durften wir eine erfreulich stattliche Anzahl geschichtlich interessierter Besucher im kleinen Saal begrüssen. Die Ankündigung des Referates von Prof. Dr. Stefan Sonderegger, Heiden, hielt ihren Versprechungen mehr als stand. Der Referent zog die Besucher in seinen Bann. Es gelang ihm, uns anhand differenzierter Quelleninterpretation die Geschichte Appenzells bis zum Beitritt in die Eidgenossenschaft mit Blick auf die Rolle der Städte und ihre Bündnisse fassbar darzustellen und näherzubringen. Die uns heute beschäftigenden Diskussionen um Zusammenarbeitsformen von Gemeinden werden uns an dieses rundum bereichernde Referat erinnern.

Weihnachtssingen und Naturjodelkurs

Am **Sonntag, 22. Dezember 2013** lädt die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel zusammen mit den beiden Kirchgemeinden ein zum **offenen Weihnachtssingen um 18 Uhr** (im Anschluss an die KIK-Weihnachtsfeier) im **Hof Lenggenhager, Dorf 3**. Unter der Leitung von Cathrin Curiger und mit Begleitung von Musikern der Jugendmusik und Sängern des Gemischtchors werden wir gemeinsam Weihnachtslieder singen und diesen stimmungsvollen Anlass mit Glühwein, Tee und Guezli ausklingen lassen. Wir freuen uns, wenn Sie eigene Weihnachtsguezli mitbringen, die wir unter den Anwesenden verteilen können!

Mit einem weiteren musikalischen Anlass, einem **Naturjodelkurs**, werden wir das unter dem Motto «Heimat» stehende Vereinsjahr abrunden. So laden wir Sie am **Freitag, 17. Januar 2014 um 19.30 im kleinen Saal des Gemeindezentrums** herzlich dazu ein, ein Stück Appenzeller Tradition hautnah zu erleben. Herr Walter Frick aus Umäsch

wird in einer kurzen Einführung Geschichtliches, Interessantes und Heiteres über die Appenzeller Musik erzählen. Danach werden wir mit ihm singen und Taler schwingen. Beide Anlässe sind öffentlich. Wir freuen uns, viele musik- und singbegeisterte Interessierte begrüßen zu dürfen!

Vorankündigung HV am Freitag, 7. Februar 2014

Zudem erlauben wir bereits jetzt darauf hinzuweisen, dass unsere Hauptversammlung am Freitag, 7. Februar 2014, **um 19.30 Uhr** im kleinen Saal des Gemeindezentrums stattfinden wird. Im Anschluss daran starten wir das unter dem Motto «Dialog» stehende Vereinsjahr mit einem (öffentlichen) **Referat und Diskussion über Herausforderungen und Chancen kleinerer Altersheime und deren Zukunftsaussichten.**

Für den Vorstand der LG Dorf, Sarah Kohler (Präsidentin)

**MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL**

Eine neue Uniform für die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel

Seit bald zwanzig Jahren begleitet uns unsere Musikuniform an Anlässe wie Konzerte und Abendunterhaltungen innerhalb der Gemeinde, an kantonale und nationale Wettbewerbe sowie verschiedene musikalische Auftritte im In- und Ausland. Als aktiver Dorfverein wurde die Uniform von den Musikanten über all die Jahre oft und mit Stolz getragen – repräsentiert sie doch auch unsere Gemeinde und das Appenzellerland. Da die Nachproduktion der bestehenden Uniform nun eingestellt wird nehmen wir diesen Anlass dazu, das herausfordernde Projekt «Neuuniformierung» anzupacken und informieren Sie bereits heute über unsere Aktivitäten im kommenden Jahr.

19. Januar: Neujahrskonzert mit einem Gastauftritt von Ritmos – 17.00 Uhr reformierte Kirche Rehetobel – Eintritt frei, Kollekte

Begrüssen Sie das neue Jahr zusammen mit der Musikgesellschaft Rehetobel und dem Percussionsensemble Ritmos. An unserem Neujahrskonzert werden wir Ihnen ein abwechslungsreiches Programm vortragen; mal solistisch, mal schnell oder leise, es ist sicher für jeden etwas dabei. Besonders freuen wir uns auf den Auftritt von Ritmos, welches im Jahre 2004 von Cathrin Curiger gegründet wurde und nun zusammen mit Marianne Zähler geleitet wird.

Das Ensemble besteht zurzeit aus neun begeisterten Rhythmikern, welche sich regelmässig treffen und neue, spannende Percussionsstücke einüben. Verweilen Sie nach dem Konzert noch ein wenig und wärmen Sie sich mit einem heissem Glühwein oder Punch auf, wir freuen uns auf Ihren Konzertbesuch.

10. Mai: Gala-Dinner – ein festliches Nachtessen inklusive Konzert zum Muttertag mit Auftritt von der Jugendmusik – 18.00 Uhr MZG Rehetobel

Das Muttertagskonzert im 2014 wird neu! Nachtessen und Konzert sind nur zusammen in einem Packet und nur mit einer Reservation möglich. Lassen Sie sich von einer neuen Form unseres Muttertagskonzerts überraschen. Weitere

Details zu Reservationen und Preisinformationen werden zu gegebener Zeit folgen.

26. April: Autowaschtage – ab 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr – MZG Rehetobel

Der Frühling kommt bestimmt!

23. August: Ständli Bürger- und Altersheim und anschließend grosses Sommerfest im Scheidweg Rehetobel Festauffakt mit der Jugendmusik Rehetobel um 18.00 Uhr

8. und 15. November: Neuuniformierung MZG Rehetobel

Neben der Unterstützung an den diversen musikalischen Aktivitäten der Musikgesellschaft das ganze Jahr hindurch, sind wir auch auf finanzielle Mittel von Gönnern, Fördervereinen und vom Gewerbe angewiesen. Unterstützen Sie uns bei der Anschaffung der neuen Uniformen und seien Sie dabei, wenn wir diese am 8. und 15. November 2014 dank Ihrer Mithilfe präsentieren können. Anfangs Jahr werden Sie Post von der Musikgesellschaft Rehetobel erhalten, mit weiteren Details zur Uniform und zum Sponsoring. Zudem werden Sie von uns im Gmäändsblatt laufend über den aktuellen Spendenstand informiert. Wir bedanken uns bereits jetzt recht herzlich für Ihren grosszügigen Beitrag!

Nadja Andres

Hauptversammlung 2013 des SV Rehetobel

Am Abend des 15. November 2013 kam der kleine Saal des Gemeindezentrums an seine Auslastungsgrenzen. Die Präsidentin des Sportvereins durfte 87 Mitglieder zur ordentlichen Hauptversammlung begrüßen. Besonders erfreulich und auffallend war die Anwesenheit zahlreicher jugendlicher Mitglieder, welche die mittlere Tischreihe besetzten. So war die Anmerkung der Präsidentin mehr als zutreffend, dass die Jugend in der Mitte des Sportvereins gut aufgenommen worden ist.

Mit kräftigem Applaus wurden die Jahresberichte der technisch Verantwortlichen und der Präsidentin genehmigt. Die Jahresrechnung und das Budget gaben keinen Anlass zur Diskussion und wurden einstimmig angenommen.

Stefanie Wick gab mit der Präsentation des Jahresprogramms einen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr. Neben den alljährlichen und gut bewährten Veranstaltungen (wie Skirennen, Maskenbälle, Grümpeli ...) steht als weiterer Höhepunkt das Kantonal-Turnfest in Appenzell auf dem Programm. Heidi Steiner informierte ausserdem, dass sie vom Appenzellischen Turnverband angefragt wurde, ob die Delegiertenversammlung des ATV am 22. November 2014 in Rehetobel stattfinden könnte. Die Durchführung der Delegiertenversammlung 2014 in Rehetobel wurde befürwortet.

Beim Traktandum Ehrungen ergriff Beni Jost das Wort. Er würdigte in einer treffend formulierten Laudatio den jahrelangen Einsatz von Jean-Marc Steiner für den Sportverein. Nicht nur sein grosses Engagement als Riegenleiter der Aktiv 30 + Riege, auch sein unermüdlicher Einsatz bei zahlreichen Sportvereinsanlässen wurden lobend erwähnt.

Mit kräftigem Applaus wurde Jean-Marc Steiner von den Anwesenden in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen.

Für herausragende Spitzen-Resultate im vergangenen Vereinsjahr überreichte Heidi Steiner lachende Spitzbuebe: Zum einen an die Unihockey-Damen (2.Liga) und zum anderen an die Unihockey A-Junioren, welche beide jeweils die Meistertitel nach Rehetobel holten. Auch die Volleyball-Damenmannschaft erhielt einen Spitzbuebe für ihren Aufstieg in die Kategorie B des ATV. Für Spitzenplatzierungen bei nationalen Läufen, Triathlon- sowie Bike-Wettkämpfen wurden Peter Bänziger, Iris Bechtiger, Heidi Gähler, Patrizia Sigrist und Käthy Eisenhut geehrt.

Beim abschliessenden Traktandum «Wünsche und Anliegen» wurde darauf hingewiesen, dass sich das jetzige Festzelt in einem sehr schlechten Zustand befindet. Die Materialverantwortlichen hatten erste Erkundigungen für den Ersatz des Zeltes eingeholt. Nach diversen Wortmeldungen stimmten die Anwesenden für den Ersatz des Festzeltes.

Weiterhin informierte Michel Kuster, dass das Eisfeld ab kommenden Winter nicht mehr aufgebaut wird. Den witterungsbedingt wenigen Schlittschuh-Stunden steht ein sehr grosser Aufwand zur Erstellung des Eisfeldes gegenüber. Heidi dankt Michel Kuster für den grossen Einsatz zur Bereitstellung des Eisfeldes.

Gegen 21 Uhr wurde die Hauptversammlung geschlossen und mit einem Fotorückblick wurde auf die vergangene Abendunterhaltung zum geselligen Teil übergeleitet.

Ricarda Zech

Zum Abschluss des Vereinsjahres 2013 danken wir:

unseren grosszügigen Sponsoren für Spenden in jeder Form,

allen Passivmitgliedern und Gönnern für die finanzielle Unterstützung,

dem Samariterverein Rehetobel, sowie den Ärzten Teddy Kaufmann und Simon Graf für die medizinische Betreuung an unseren Anlässen,

der Familie Oliver und Ria Paganini für den wertvollen Stauraum in ihrem Stall,

den beiden Abwartsehepaaren in der Turnhalle und im Gemeindezentrum für die gute Zusammenarbeit,

der Gemeinde Rehetobel für das zur Verfügung stellen der Infrastrukturen,

allen Interessierten für den Besuch unserer Anlässe und der damit verbundenen Wertschätzung,

den Dorfvereinen und der Bevölkerung für den wohlwollenden Empfang vom Eidgenössischen Turnfest Biel 2013

sowie dem Rest. Pärkli St. Gallen, Christine und Chaouki Hamdar für die Verpflegung der stumbetroffenen Turnfestteilnehmer,

der Firma Schmid Holzbau, Ruedi Schmid für die Entsorgung des Materials aus der Archivräumung und den Vereinsmitgliedern für ihr Mitdenken und Mithandeln.

Für das neue Jahr wünschen wir allen beste Gesundheit, viel Erfolg und Freude sowie grosse Anerkennung für das Geleistete. Wir freuen uns auf die sportlichen Herausforderungen im 2014.

Im Namen des Sportvereins Rehetobel

Heidi Steiner, Präsidentin

www.sportverein-rehetobel.ch

SV Rehetobel Unihockey,

Tabelle laufende Meisterschaft 2013/2014

Herren Aktive 5. Liga, Gruppe 16		Junioren A Regional Gruppe 8	
1. UHC Benken Lions	12	1. TSV Mörschwil Dragons	10
2. UHC Teufen/Bühler	9	2. UHC R.Grabs-Werdenberg	10
3. UHC R.Grabs-Werdenberg II	8	3. UHC Neckertal	8
4. UHC Tuggen-Reichenburg II	5	4. emotion Weinfeld	8
5. Speicher Bears	4	5. SV Rehetobel Unihockey	7
6. SV Rehetobel Unihockey	4	6. UHC Zuzwil-Wuppenau	4
7. Degersheimer All-Stars II	3	7. UH Red Lions Frauenfeld	4
8. UHC D.B. Disentis	3	8. UHC Jonschwil Vipars	2
		9. UHC Tägerwil	1

Unihockey Junioren A kommen langsam in Fahrt

Am 27.Okt. reisten wir nach St.Peterzell. Im 1. Spiel gegen Weinfeld erwischten wir einen schlechten Start. Nach 9 Min. stand es 2:1 für Weinfeld. Dieser Fehlstart hat uns wachgerüttelt, denn von diesem Zeitpunkt an spielte nur noch Rehetobel. Setzten den Gegner unter Druck und schossen Tor um Tor. Am Schluss gewannen wir verdient mit 16:6:

Im 2. Spiel wartete Frauenfeld. Wir begannen wiederum sehr verhalten, konnten zu wenig Druck aufs gegnerische Tor ausüben. Zur Pause lagen wir mit 2:4 zurück. Wieder steigerte sich die Mannschaft in der 2. Hälfte. Bis kurz vor Schluss führten wir mit 6:5, es kam wie es kommen musste, Frauenfeld schoss kurz vor Schluss zum 6:6 Schlussresultat.

Am 24. Nov. spielten wir in der heimischen Halle. Im 1. Spiel mussten wir gegen Jonschwil antreten. Zum 1. Mal in dieser Saison konnten wir mit allen Spielern antreten. Von der 1. Minute spielten die Rehtobler schnelles zielstrebiges Unihockey. Zur Pause stand es 6:2 für das Heimteam. In der 2. Halbzeit spielten alle 3 Linien mit viel Zug nach vorne. Dieser Aufwand wurde belohnt, am Schluss gewannen wir mit 11:5.

Im 2. Spiel kommt es zum Spitzenkampf gegen Grabs. Der Gegner wurde früh gestört und zu Fehlern gezwungen, die sie eiskalt ausnutzten. Mit schön herausgespielten Toren stand es zur Pause 5:2 für uns. Kaum hatte die 2. Halbzeit

begonnen erzielte Grabs das 3. Tor. In der Folge konnten wir 4 Min. in Überzahl spielen. Es gelang uns nicht, das Spiel wieder zu beruhigen. Kurz darauf erzielten wir den 6. Treffer. Von nun an hatten wir den Faden total verloren. In Überzahl schoss Grabs das 4. Tor. Und schon wieder eine Strafe gegen uns. Grabs gelang der Anschlusstreffer. Kaum zu glauben wieder 2 Min. gegen uns. Grabs erzielte den Ausgleich. Jetzt mussten wir froh sein, dass das Unentschieden gehalten werden kann. Es endete 6:6
Wir haben uns mit dummen Strafen selber geschlagen. Es war wieder toll, vor einem lautstarken Publikum zu spielen. Die nächsten Spiele bestreiten wir am 15. Dez. in Grabs um 14:30 Uhr und 16:20 Uhr

Heinz Bruderer

Volleyplausch im Gerstensud

Der Volleyplausch im Gerstensud, organisiert von den vereinsinternen Volleyballriegen, fand traditionell am Samstag nach der Hauptversammlung des Sportvereins statt.

Acht Mannschaften meldeten sich für das Turnier an. Spielbeginn war um

8.30 Uhr im Gemeindezentrum. Die ersten Spiele wurden zwischen den fünf Plauschmannschaften ausgetragen. Für diese stand die Freude am Volleyball im Vordergrund, wobei die Spielzüge und die immer besser werdende Technik bald auch zu Erfolgen führten. Während der Mittagszeit spielten die drei Profiteams gegeneinander. Hier wurde Volleyball der feinsten Art gezeigt; Abnahme – Pass – Smash in Perfektion.

Zwischen den Einsätzen auf dem Spielfeld gab es im Foyer die feine Gerstensuppe und weitere Köstlichkeiten aus der Küche zu geniessen. Gegen fünf Uhr fand das Rangverlesen des Turniers statt und alle Mannschaften durften nach spannenden Spielen einen attraktiven Preis entgegennehmen.

Dank Brigitte Bruderer, Verantwortliche Festwirtschaft und Markus Signer, Verantwortlicher Spielplan, sowie den Mitgliedern der Volleyballriegen konnte der Volleyplausch wiederum reibungslos durchgeführt werden.

Ein grosses Dankeschön allen Beteiligten für den tollen, sportlichen und kulinarischen Tag.

Nächster Volleyplausch im Gerstensud: 6. Dezember 2014

Heidi Steiner

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Dezember und Januar

Jugend

Do	Jeweils 09:30 – 10:30	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittelstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	U fit und Spass	GZ
Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH

Mo	Jeweils 18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils 18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 Fit & Fun in der Turnhalle

Montag, 16. Dez. 18:00 Uhr Fit & Fun – Chlöser Treffpunkt: MZG
Weihnachtsferien vom 23. Dezember 2013 bis 5. Januar 2014

Wir wünschen Euch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Sara, Ursi und Vreni

Unihockey

Do	Jeweils 19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils 20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di Jeweils 18:30 – 20:00 Lauftraining in 3 Stärkeklassen

Frauen

Mi	08.01.	20.00	Tumen	TH
Mi	15.01.		Tumen	TH
Mi	25.01.	20.00	Tumen	TH
Mi	29.01.	20.00	Telefonkette	

Männer

Di	17.12.	20.00	Endspurt	TH
Di	07.01.	19.30	Jahresplanung	Brauerei
Di	14.01.	20.00	Start	TH
Di	21.01.	20.00	Beweglichkeit	TH
Di	28.01.	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag 20:15 – 22.00 Spiel und Spass GZ / TH

Aktiv30+

Fr Jeweils 20:15 – 22.00 Tumen TH / GZ

Pilates

Dienstag, 08:30, Pilates in verschiedenen Stufen, MZG kleiner Saal

ACHTUNG: Das Pilates findet im neuen Jahr erst wieder im FEBRUAR statt: NEU AM DONNERSTAGMORGEN!!!

Also ab **DONNERSTAG, 6. Februar 2014**

Eine schöne Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr! Vreni

Für mehr Info's meldet Euch bei
Vreni Egli 071 877 28 15 oder vreni.egli@gmx.ch

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr TH

Hast Du Freude an der Bewegung zu Musik, mit einer Prise Akro, Show und Witz. Wir trainieren gemeinsam in der Gruppe mit dem Ziel, am Kantonal Turnfest in Appenzell 2014, mit der «Gymnastik Kleinfeld» teilzunehmen.

ab 16 Jahren, Männer und Frauen, Du bist herzlich willkommen!

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 00 46
Ursi Sträuli 071 877 24 61

Der Nothilfekurs-Refresher richtet sich an alle Absolventen eines Nothilfekurses, die ihr Wissen in Erster Hilfe auffrischen möchten. Es wird das richtige Verhalten repetiert, welches nach einem Unfall unnötiges Leiden vermeiden hilft:

- Eine Notfallsituation richtig einschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einsetzen

Der Kurs findet im Gemeindezentrum Rehetobel statt:

Montag, 16. Dezember 2013 von 19.00 bis 22.00 Uhr

Kosten: Fr. 60.–

Anmeldungen bis spätestens 13. Dezember an:

Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB Tel. 071 877 29 79,

E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

Roger Kast neu in der Bankleitung der Raiffeisenbank Heiden – Herzliche Gratulation!

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Heiden hat Roger Kast per 1. Januar 2014 zum neuen Mitglied der Bankleitung ernannt. Er übt im Geschäftsleitungsgremium der Bank die Funktion des Leiters Services aus.

Der gebürtige Rehetobler arbeitet seit 2001 für die

Raiffeisenbank Heiden und hat sich in den vergangenen Jahren ein grosses Wissen im Bankfachbereich angeeignet. So schloss er die Ausbildungen zum Bankfachmann mit Eidg. Fachausweis und zum Finanzplaner mit Eidg. Fachausweis erfolgreich ab. Roger Kast ergänzt das bestehende Gremium unter dem Vorsitz von Bankleiter Jürg Baumgartner. Der stellvertretende Vorsitzende der Bankleitung, Marcel Künzle, ist für den Bereich Kredite und Walter Bischofberger für den Bereich Finanzberatung zuständig. Wir gratulieren Roger Kast zur Beförderung.

Ein schöner Herbsttag im «Gwerb»

Rekordhohe Teilnahme: 28 Männer und Frauen mit einer Behinderung arbeiteten letzte Woche einen Tag in einem Appenzeller Gewerbebetrieb. Bereits zum 9. Mal fand dieser «Gwerbetag» statt, an dem jeweils Bewohnerinnen und Bewohner der Institutionen «Stiftung Waldheim», «Werkheim Neuschwende» und «Chupferhammer» in verschiedensten Berufssparten stundenweise oder ganztags arbeiten. Erweitend zum Gewerbe konnten dieses Jahr die Appenzeller Bahnen sowie das Kantonale Tiefbauamt in Heiden als Einsatzorte gewonnen werden. Abgerundet wurde der Tag bei einem «Feierabend-Bier» in drei beteiligten Restaurants. Ein herzlicher Dank gilt den teilnehmenden Betrieben.

Gabriel und Christian Frehner

Ernst Marty – Zähler AG Rehetobel

Melchior Nussbaumer – Volg Rehetobel

Erwin Glauser – Tiefbauamt Heiden

Egidio Pirovano – Appenzeller Bahnen

bibliothek rehetobel

Neue Bücher warten auf interessierte Leser

Ein Leben lang unterwegs zum Leben Ralph Brühwiler

Luzia Brand, Hebamme im Toggenburg

Ein Leben lang ist sie unterwegs gewesen, Luzia Brand, die «Hebamme aus dem Toggenburg»

Ein Leben lang hat sie werdende Mütter und Väter begleitet, hat sie mit ihrem sonnigen Naturell Freude versprüht, hat sie fürsorglich neben erschöpften gebärenden Frauen gewacht, ist sie nachts aufgebrochen, um zu Notfällen zu eilen. Bei jedem Wetter.

Ein Leben lang hat sie mitgelitten, hat sie mitgetrauert, wenn das Leben kleiner Sonnenscheine viel zu früh erlosch. – Sie, die bereits als kleines Mädchen Hebamme werden wollte. Wie es ihre Mutter war, wie es ihre jüngere Tochter wurde.

In seiner Biografie zeichnet Ralph Brühwiler das Porträt einer Hebamme, die ihren Beruf «mit Leib und Seele» ausübt. Gleichzeitig schreibt er damit ein lebendiges Kapitel in der urwüchsigen Geschichte des Toggenburgs, das solche Menschen hervorbringt.

Marlene Brülisauer

Während den Weihnachtsferien 21.12.2013 bis 6.1.2014, bleibt die Bibliothek geschlossen.

Während den Sportferien ist die Bibliothek nur am 31.1.2014 offen.

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Oktober 2013

- Schraner, Michael, Heidenerstrasse 65
- Venegas, Esra, Heidenerstrasse 65
- Würth, Remo und Würth, Sibylle, St. Gallerstrasse 57

OSTWIND-Fahrplan ist abholbereit!

Der OSTWIND-Fahrplan 2014 ist ab sofort bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 15. Dezember 2013.

Der Fahrplanband «St.Gallen und beide Appenzell» umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen St.Gallen, Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Neu sind auch Strecken in Glarus und Fürstentum Lichtenstein darin enthalten. Im vorderen Teil sind die Informationen zum Tarif und Billettsortiment zu finden. Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich.

Gratulationen

19. Dezember	Karolina Sonderegger-Rüegg , Oberdorf 7	81-jährig
25. Dezember	Hedwig Schmid-Bruderer , Hautenstrasse 6	82-jährig
28. Dezember	Hedwig Zähler-Huber , Oberdorf 3	89-jährig
6. Januar	Hans Kellenberger , Oberdorf 3	91-jährig
9. Januar	Gerda Eugster-Fässler , Nasen 12	90-jährig
12. Januar	August Wernli-Bühler , Habset 113	82-jährig
19. Januar	Ida Eisenhut-Müller , Oberdorf 3	82-jährig
20. Januar	Albert Zähler-Koller , Holderenstrasse 29	84-jährig
23. Januar	Bertha Schläpfer-Steiger , Unterer Michlenberg 9	81-jährig
24. Januar	Elsa Graf , Oberdorf 3	100-jährig
25. Januar	Klara Ruch-Rauch , Dorf 8	84-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	89-jährig
28. Januar	Pia Longatti , Hautenstrasse 6	85-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Stoffel, Mia Patrizia, geboren am 14. Oktober 2013 in Heiden AR, Tochter des Stoffel, Patrick Otto und der Stoffel geb. Kölbener, Patrizia Madeleine, Rehetobel AR, Gigeren 16

Nauer, Michelle Joline, geboren am 25. Oktober 2013 in Heiden AR, Tochter des Nauer, Antonius Jakob und der Nauer geb. Gautschi, Alexandra, Rehetobel AR, Gitzibüel 1

Schefer, Linus Lorenz, geboren am 14. November 2013 in Heiden AR, Sohn des Schefer, Lorenz und der Schefer geb. Pries Sabine Danica, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 43

Eheschliessungen

Graf, Urs, & Graf geb. Bischof, Judith, Rehetobel AR, Langenegg 1, getraut am 26. Oktober 2013 in Rehetobel AR

Todesfälle

Brunner, Hildegard, geboren 1932, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 17. November 2013 in Heiden AR

Riedener, Beat Eugen, geboren 1941, Rehetobel AR, Holderenstrasse 24, gestorben am 19. November 2013 in St. Gallen SG

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und
das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell
Ausserrhoden (ZAVLAR)

bleiben über die Festtage ab Dienstagmittag,
24. Dezember 2013, bis und mit
Freitag, 03. Januar 2014,
geschlossen.

Ab Montag, 06. Januar 2014, sind wir gerne wieder
für Sie da!

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen
Sie Jeannette Eisenhut, Zivilstandsbeamtin/
Gemeindeschreiber-Stv., telefonisch unter den
Nummern
P 071 223 83 83 oder Mobile 079 249 17 47.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
gefremte, erholsame Feiertage und «e Guets Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.

Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

Am Heiligabend, 24. Dezember 2013
sind wir mit unserem Verkaufswagen
von 13.30 – 14.30 Uhr in Rehetobel

– Festtagsplatten
– Fleischplatten

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

RESTAURANT SONNE

urchigi Chochi – aus Passion traditionell Appenzell
Bauernstube Menue & à la carte Saal bis 50 Personen

Mi-Fr 11-14h und ab 17h / Sa & So ganztags ab 10h
Montag & Dienstag Ruhetage

Herzlichen Dank und frohe Festtage!

Familie Schläpfer & Team, Nasen 071 877 11 70

Vali's Bike-Shop

Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel, 071 877 10 77, valikast.ch

Winter-Öffnungszeiten ab 2. Dez. – 31. März

Montag, Mittwoch, Donnerstag:	geschlossen
Dienstag, Freitag:	14.30 – 18.00
Samstag:	13.30 – 16.30

! Winter-Bike-Service Angebot !

10% Rabatt auf das gesammte Material
Hol- und Bringservice gratis im Umkreis von 10 km

Kleiner Service, Renner, Citybikes, Bikes: ab SFr. 109.–

Grosser Service, Renner, Citybikes inkl. Lager, Gabel: ab SFr. 199.–

Grosser Service, Fullys inkl. Lager, Gabel, Hinterbau: ab SFr. 289.–

E-Bike-Service (Bionx) inkl. neustem Update: ab SFr. 89.–

(Die Preisangaben verstehen sich exkl. Material)

Aktuell: günstige 2013-er Velos / Bikes !

Wir wünschen allen frohe Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr...

**Gönnen Sie sich
neue Farben
in Ihrem Zuhause.**

**Wir haben Zeit
während der kalten,
grauen Jahreszeit.**

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Druckerei **Traber** AG

Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 69
traberdruck@spar.ch

fürs kommende Jahr wünschen wir Ihnen
Gesundheit, Kraft und viel Wärme

Das Weberhaus Appenzeller Geschichten von Klarli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Druckerei Traber AG,
Unterdorf 12
9044 Wald AR

24

SPAR

Wald

- Wir danken für Ihre Kundentreue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2014
- Bestellen Sie frühzeitig Käseplatten, Fleisch, Früchtekörbe, Brot auf Weihnachten/Neujahr
- Jeden Freitag Hauslieferdienst in Wald, Rehetobel und Trogen
- Öffnungszeiten:**
Montag bis Freitag: 7.00–12.15 und 13.30–19.00
Samstag: 7.00–16.00 Uhr

Kaufmann Frischmarkt GmbH
SPAR Supermarkt Wald
Familie Kaufmann und Team

Tel. 071 877 13 53, wald@spar.ch

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

SPAR

RESTAURANT AM SEELI / WALD

www.amseeli-wald.ch/info@amseeli-wald.ch/071 877 13 55

Unser Programm für Dezember 2013

10.-22. Dezember spezielle Käsefondues
24. + 25. Dezember feiern wir privat Weihnachten (geschlossen)
31. Dezember kulinarische 7-Gang Weltreise (nur auf Reservierung bis 23. Dez.)

Ab 1. Januar bis am 20. Februar 2014 machen wir Winterpause. Ab dem **21. Februar 2014** geht unser vollbepacktes Jahresprogramm mit einer schmackhaften **Asia-Woche** los. Während unserer Winterpause nehmen wir gerne Anlässe ab 20 Personen entgegen.

Bitte bis spätestens 15. Dezember reservieren!

Diejenigen, die unseren **Flyer** nicht mit der Post erhalten, können das **Jahresprogramm** auf unserer **Webseite** finden oder schicken Sie uns ein Email mit dem Vermerk

„Jahresprogramm 2014“.

Lassen Sie sich von Pascale Aebi und Albert Gmünder kulinarisch verwöhnen

*Frohe Weihnachten
und alles Gute für
das neue Jahr*

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Christbaummarkt

**Vom 17. bis 21. Dezember 2013
und am 23. Dezember 2013
jeweils von 14.00 – 18.00 Uhr**

Buechschwendstrasse 3, 9038 Rehetobel

*Christbäume aus der Region
mit Heimlieferung*

*Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen,
verbunden mit den Wünschen für ein fruchtbares 2014*

Wick Gartenbau GmbH
Alte Landstrasse 7
9038 Rehetobel
071/870 04 71
a_s.wick@bluewin.ch

HAUS ZUR STICKEREI

UNTERRECHSTEIN HEIDEN IM APPENZELER VORDERLAND

*Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit
und viel Freude und Wärme im Neuen Jahr 2014.*

*Vielleicht dürfen wir auch Sie nächstes Jahr kulinarisch verwöhnen.
Wir haben geöffnet für private und geschäftliche Anlässe.
www.hauszurstickerei.ch | Telefon 071 877 12 41*

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Ä guets Neus!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen
und wünschen Ihnen und Ihrer Familie
ein erfolgreiches und glückliches neues
Jahr 2014!

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Coiffeur Claudia

Visagistin

Liebe Kundschaft

*Für Ihre Kundentreue bedanken
wir uns ganz herzlich.*

*Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten
und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.*

*Ihr Coiffeur Claudia-Team
Claudia Riedener und Marlis Schmucki*

/GARAGE /FISCH AG /REHETOBEL
/SPENGLEREI Eidg. dipl. Automechaniker Telefon 071 877 16 11

**Herzlichen Dank für das erwiesene Vertrauen.
Für die Festtage wünschen wir viele frohe
Stunden und für das neue Jahr Gesundheit und
gute Fahrt!**

Koni Fisch und sein Team

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen:
www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

Obligatorische Hunde SKN Kurse

(Hunde-Sachkunde-Nachweis) in Rehetobel

Theorie und Praxis

Privat oder in kleinen Gruppen

Die Hundeschule für alle Felle:
 Susanne Angehrn 071 870 03 29
susanne.angehrn@gmail.com

Impressum

Redaktionsadresse
 Gemeindeganzlei
 Rechtober Gmäändsblatt
 St. Gallerstrasse 9
 9038 Rehetobel
 Email: redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
 Druckerei Traber AG
 Unterdorf 12
 9044 Wald
 Telefon 877 27 57
 Telefax 877 29 69
 Email: traberdruck@span.ch

Herstellung
 Druckerei Traber AG
 Unterdorf 12
 9044 Wald
 Telefon 877 27 57
 Telefax 877 29 69
 Email: traberdruck@span.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Hei d en

Planen und bauen

Heller AG

Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

Telefon: 071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

MINERGIE®

Haus Goldregen:

EG West 4.5 Zimmer Wohnung
 1. OG Ost 5.5 Zimmer Wohnung

Haus Mohn:

EG Ost 4.5 Zimmer Wohnung
 (Option 3.5 Zimmer Wohnung)
 1. OG West 3.5 Zimmer Wohnung
 (Option 4.5 Zimmer Wohnung)

Verkaufspreise ab Fr. 515'000.00

cafe - restaurant

parkli

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20
hamdar@gmx.ch

unsere öffnungszeiten
montag bis freitag
07.00 uhr bis schluss
sonntag ruhetag

En ganz en liebe Dank üsere
treue Gäst vom Rechetobel

Wir wünschen Ihnen allen eine
besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und
alles Gute im neuen Jahr.

Chaouki und Christine Hamdar
und Mitarbeiterinnen

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein
glückliches 2014.

Für das entgegengebrachte Vertrauen
danken wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Montag, 23. Dezember 2013 offen
Dienstag, 24. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen
25. und 26. Dezember
geschlossen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Dienstag, 31. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen
Montag, 6. Januar 2014: 06.00 – 10.00 Uhr
für 3-Königskuchenkunden offen

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr
als Kunde im Laden
oder als Gast in der Wirtschaft
begrüssen zu dürfen.

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Hans und Irene Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Leise rieselt
der Schnee...

... dies zu Hören
versprechen wir nicht, aber dank
neuster Hörsystemtechnologie wird wieder
eine gute Verständlichkeit erreicht.

Hören ist Lebensqualität

acustix acustix Heiden

Poststrasse 24, 9410 Heiden
Telefon: 071 888 83 83
E-Mail: heiden@acustix.ch

Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

Wärme, dort wo sie
gebraucht wird ...

Gerne informieren wir Sie
über unser Heizsortiment.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

An unsere Kundschaft:

Wir möchten uns ganz herzlich
bei Euch allen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen im letzten
Jahr bedanken und wünschen
Euch frohe Festtage und viel
Erfolg im neuen Jahr.

Rechtobler Jahrbüchli 2014

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

*Wir danken für das erwiesene Vertrauen
und wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!*

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Elektro-, Telefon-Installationen, Reparaturen,
Digitale Satellitanlagen, Haushaltgeräte**

*Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr, verbunden mit
dem Dank für die Kunden-
treue und das uns
entgegengebrachte
Vertrauen.*

Restaurant Alte Post Rehetobel

Öffnungszeiten Weihnacht und Neujahr:

24. ab 13-00 Uhr und 25. Dezember geschlossen
26. bis 30. Dezember ab 11.00 Uhr offen
28. Dezember bis 1. Januar geschlossen

Ich wünsche euch allen
frohe Festtage und viel Glück im neuen Jahr
Erika Signer

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem
Geschenk-Abonnement des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.- pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf
Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel,
Frau Ruth Widmer, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder
E-Mail: ruth.widmer@rehetobel.ar.ch, zu richten.

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

*Wir wünschen allen
frohe und besinnliche
Weihnachten
und alles Gute im
neuen Jahr*

! Winterzeit heisst Festbierzeit !

Jetzt im Verkauf

Wir möchten uns
ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Kundentreue
bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinn-
liche Weihnachtszeit und ein glückliches
neues Jahr!*

Familie H.R. Kast
Transporte/Brennstoffe/Getränke
Dorf 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 76

**Ferien vom 31. Dezember ab 12.00 Uhr
bis 5. Januar 2014**

Vom 23. Dezember 2013 bis zum
05. Januar 2014 bleibt unser
Geschäft geschlossen!

Herzlichen Dank für das Vertrauen
in unsere Produkte und Dienstleistungen.

Wir wünschen gemütliche
Feiertage und einen guten
Start ins neue Jahr!

Das MAPS-Team

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmererl • Schreinererl • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60
Telefax 071 888 11 74

kontakt@schmidholzbau.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

G Telefon 071 877 30 57
P Telefon 071 877 26 93
P Fax 071 877 30 56

26 Jahre

**Wir danken unserer Kundschaft für das
Vertrauen und wünschen ein gutes Neues 2014!**

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2013

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

Wäre so eine Rechtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern-gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindekanzlei Rehetobel, Büro 3, bei Frau Patricia Eberle, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

**Die sanften Fussmassagen
nach N.D.**

sind ein Geschenk an alle
Menschen.

Ein Grossteil des Lebens verbringen wir auf unseren
Füssen.

Es ist eine Möglichkeit, sich bei den Füssen zu
bedanken und /oder eine sanfte Fussmassage nach
N.D. zu geniessen.

Haben Sie dafür Interesse?

Eveline Büchler, Sägholzstrasse 32, 9038 Rehetobel
071 877 26 79, evelinebu@bluewin.ch

**Wir bringen Energie
vom Dach ins Haus**

Lassen Sie sich
von uns beraten!
071 898 89 40

EWH
Kompetenz vor Ort

Elektro | Telematik | Energie | Heizung

www.ewh.ch

Herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit.
Wir wünschen Euch allen gemütliche Festtage

fassaden & bedachungen
energieberatung & solaranlagen
von **www.gh-gmuer.ch**

gmür
071 870 01 66

wann	was	wo	wer
14. Dez., Sa. 18.00	3. Übung	GZ	ZS Sägholz
16. Dez., Mo. 19.00	Nothilfekurs Refresher	GZ	Samariterverein
18. Dez., Mi. 17.00	Weihnachtsbaum schmücken	evang. Kirche	
21. Dez., Sa. ab 16.00	Weihnachtsblasen		MG Brass Band
21. Dez., Sa. ab 19.00	Weihnachtskonzert	Rest. Bären	
22. Dez., So. 17.00	KIK Weihnachtsfeier	evang. Kirche	
22. Dez., So. 18.00-18.30	Offenes Adventssingen	Fam. Lenggenhager LG Dorf	
25.+26. Dez.	Traditionelles Weihnachtsessen	Rest. Bären	
31. Dez., Di. ab 19.30	Silvester im Urwaldhaus	Rest. Bären	
3. Jan., Fr. ab 19.00	Öffentlicher SVP-Höck	Rest. Achmühle	SVP Rehetobel
4. Jan., Sa. 10.00	Neujahrsapéro mit Köbi Frei	Rest. Sonne	FDP Rehetobel
4. Jan., Sa. ab 14.00	Freundschaftsschiessen	Rest. Bären	ZS Robach
4. Jan., Sa. 17.30-19.00	Sternsingen	Rundgang im Dorf	
5. Jan., So. 14.30	6. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
5. Jan., So. 16.00-17.30	Sternsingen	Rundgang im Dorf	
6. Jan., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
7. Jan., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
9. Jan., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
9. Jan., Do. 14.00-16.30	Crèmeschnittennachmittag	Gasthaus zur Post	
10. Jan., Fr. 11.30-14.00	Restaurant offen: Mittagsmenu	Gasthaus zur Post	
10. Jan., Fr. 19.30	Vereinshöck Schneeschuhwanderung	GZ	Landfrauen
11. Jan., Sa.	Judofest	GZ	Judoschule
11. Jan., Sa.	Hüttenzauber im Kaienhaus		
12. Jan., So. 09.45	ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
13. Jan., Mo. 19.30	Besuch im Henry Dunant Museum	Heiden	Samariterverein
15. Jan., Mi. 16.00-17.30	Hundelösen	GZ	
16. Jan., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
17. Jan., Fr. 19.00	HV Lesegesellschaft Kaien		
17. Jan., Fr. 19.30	Kurs Naturjodel	GZ	LG Dorf
17. Jan., Fr. 19.30	2. Freie Übung	GZ	ZS Dorf
18. Jan., Sa. 19.00	Vollmondschneeschuhlaufen	Verkehrsbüro	Verkehrsverein
18. Jan., Sa. 17.30	ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
19. Jan., So. 14.30	7. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
19. Jan., So. 17.00	Neujahrskonzert	evang. Kirche	MG Brass Band
21. Jan., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
21. Jan., Di. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Sägholz
22. Jan., Mi. 15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»	
24. Jan., Fr. 19.30	Offener Stammtisch	Rest. Alte Post	FDP Rehetobel
24. Jan., Fr. 19.00	Neujahrsapéro		Gewerbeverein
25. Jan., Sa.	Cup-Schiessen	Oberegg	Zimmerschützen
25. Jan., Sa. 18.30	Grünkohl und Pinkel	Rest. Bären	
25. Jan., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
27. Jan., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
27. Jan.-2. Feb.	Kaienhaus während ganzer Sportwoche offen		
28. Jan., Di. 20.00	HV Zischtigs Höck		

Nächste Ausgabe:

Freitag, 31. Januar 2014

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. Januar 2014

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 42.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch